

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 14/17
Masterarbeit

Rückblick auf die frühe Kindheit – Eltern von Kindern mit Autismus erzählen

Eingereicht von: Yvonne Kellenberger
Lea Messmer

Begleitung: Matthias Lütolf

Eingereicht am: 25. Juni 2017

Abstract

Aufgrund bekannter Belastungen von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum ist ein frühes Einsetzen einer bedürfnisorientierten, professionellen Begleitung wichtig: dies im Kontext erschwerter Diagnosestellung im frühen Kindesalter und teils wenig vertieftem Fachwissen der im Frühbereich tätigen Fachpersonen. Die vorliegende Arbeit fokussiert die Themen *Elterliches Erleben der frühen Kindheit* und *Zusammenarbeit mit einer Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung*. Aus der Auswertung von Elterninterviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse werden Themen wie Orientierungslosigkeit, Nicht-verstanden-Werden und ein grosses elterliches Bedürfnis nach Begleitung sichtbar. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass im Frühbereich vermehrt Angebote und Hilfen geschaffen werden müssen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum abgestimmt sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Ausgangslage	4
1.2	Fragestellungen	6
1.3	Aufbau der Arbeit	7
2	Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.1	Theoretische Grundlagen zu ASS	8
2.1.1	Definition autistische Störungen	8
2.1.2	Neuerungen in der Klassifikation autistischer Störungen	8
2.1.3	Begriffsdefinitionen Autismus-Spektrum-Störung	9
2.1.4	Diagnosekriterien ASS	9
2.1.5	Diagnoseprozess	10
2.1.6	Frühsymptome und Früherkennung	11
2.1.7	Die Tücken der Früherfassung	13
2.1.8	Die Eltern im Diagnoseprozess	15
2.1.9	Förderung von Kindern mit ASS	16
2.2	Studien zur Elternschaft von Kindern mit ASS	17
2.3	Alltagserfahrungen	19
2.3.1	Zeithaftigkeit der elterlichen Erfahrungen	19
2.3.2	Soziale Interaktion / Kommunikation	20
2.3.3	Regulationsprobleme	21
2.3.4	Stereotypien, Aggressionen, Autoaggressionen, Unberechenbarkeit	23
2.3.5	Konstante Beaufsichtigung des Kindes	24
2.3.6	Veränderung sozialer Beziehungen	24
2.3.7	Akzeptieren	26
2.3.8	Wahl der Beschulung des Kindes	27
2.3.9	Kontakt mit Behörden und Fachstellen	27
2.3.10	Normalität trotz sehr hohen Belastungen	28
2.4	Grundlagen Heilpädagogische Früherziehung	28
2.4.1	Begriffsdefinition Heilpädagogische Früherziehung	28
2.4.2	Arbeitsprinzipien der HFE	29
2.4.3	Aufgabenfelder der HFE	31
2.5	Heilpädagogische Früherziehung in Familien mit einem Kind mit ASS	33
3	Fragestellungen	35
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	35
4.1	Grundlagen qualitativer Forschung	35
4.1.1	Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung	36
4.1.2	Qualitative Interviews	37
4.1.3	Das narrative Interview	39

4.1.4	Das Leitfadeninterview	40
4.1.5	Begründung der Methodenwahl	42
4.2	Forschungsdesign	43
4.2.1	Konstruktion des Interviewleitfadens	43
4.2.2	Stichprobe.....	45
4.2.3	Gewinnung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner	45
4.2.4	Durchführung des Pretests	46
4.2.5	Vorbereitung Interviews	47
4.2.6	Durchführung der Interviews	48
4.2.7	Transkription	50
4.2.8	Qualitative Inhaltsanalyse.....	51
4.2.9	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	52
5	Forschungsergebnisse	62
5.1	Darstellung der Ergebnisse zum elterlichen Erleben der frühen Kindheit.....	62
5.1.1	Vermutung, etwas stimmt nicht	63
5.1.2	Auswirkungen des kindlichen Verhaltens auf das elterliche Handeln und Erleben	65
5.1.3	Nicht verstanden werden	72
5.1.4	ASS-Diagnose	78
5.1.5	Akzeptieren, Loslassen von Vorstellungen, Trauern	82
5.1.6	Einschulung	83
5.1.7	Gesellschaftspolitische Themen	85
5.1.8	Orientierungslosigkeit	90
5.1.9	Unterstützung / Ressourcen	95
5.2	Darstellung der Ergebnisse zur Zusammenarbeit Eltern – HFE	99
5.2.1	Förderung des Kindes	100
5.2.2	Fachwissen ASS.....	102
5.2.3	Wegleitung	104
5.2.4	Interdisziplinarität.....	109
5.2.5	Bedürfnisorientierung.....	110
5.3	Beantwortung der Fragestellungen	114
6	Reflexion Forschungsprozess	118
6.1	Reflexion Gewinnung der Interviewpartner/innen	118
6.2	Reflexion Datenerhebungsmethode	119
6.3	Reflexion Datenaufbereitungsprozess	119
6.4	Reflexion Datenauswertungsprozess	119
6.5	Reflexion Fragestellungen	120
6.6	Reflexion Gruppenarbeit.....	120
7	Fazit / Schlusswort.....	121
8	Tabellenverzeichnis	122
9	Abbildungsverzeichnis	122
10	Literaturverzeichnis	122

1 Einleitung

In diesem einleitenden Kapitel werden zunächst die für vorliegende Arbeit bedeutsamen Themen grob umrissen. Im Anschluss erfolgt die Präsentation der Fragestellungen und Zielsetzungen, die der Arbeit zugrunde liegen. Die Darstellung des Arbeitsaufbaus rundet das Kapitel ab.

1.1 Ausgangslage

Es wird festgestellt, dass Autismus in den vergangenen Jahren zunehmend an Beachtung gewonnen hat – dies sowohl in Fachkreisen als auch in den Medien und in der allgemeinen Öffentlichkeit (vgl. Herpertz-Dahlmann, Konrad & Freitag, 2010, S. 3).

Im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen die sogenannten «Savants». Gemeint sind Menschen mit Autismus, die über ausserordentliche Begabungen verfügen, wie sie beispielsweise im Fernsehen beeindruckend dargestellt werden. Filme wie «Rain Man» vermitteln der Allgemeinheit jedoch ein Bild über Autismus, das weder den Betroffenen noch deren Angehörigen gerecht zu werden vermag (vgl. ebd.).

Auch im Bereich der Forschung ist seit einigen Jahren eine deutliche Zunahme wissenschaftlicher Publikationen zu autistischen Störungen zu verzeichnen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 7). Bei der Literaturrecherche wird ersichtlich, dass im Zusammenhang mit Autismus viel geforscht wird, dies in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Vorliegende Arbeit beleuchtet die Situation der Eltern: Was bedeutet es, Mutter oder Vater eines Kindes mit Autismus zu sein? Zunächst interessieren Studien, welche die Eltern autistischer Kinder fokussieren.

Davis und Carter (2008) untersuchten das Ausmass an Stress und depressiven Symptomen bei Eltern von 54 Kleinkindern mit Autismus. Dies ist eine der ersten Studien, die sich mit Eltern von Kleinkindern mit Autismus befasst, die erst seit Kurzem diagnostiziert sind (vgl. S. 1278). Die Ergebnisse zeigen, dass 39% der Mütter und 28% der Väter ein Ausmass an Stress aufweisen, das im klinisch auffälligen Bereich liegt (vgl. S. 1284). Zudem zeigen ein Drittel der Mütter und rund ein Viertel der Väter depressive Symptome, die im klinischen Bereich liegen (vgl. ebd.). Als Hauptursachen werden von Müttern wie von Vätern Auffälligkeiten der sozialen Interaktion und Erschwernisse in der Eltern-Kind-Beziehung genannt (vgl. S. 1278). Auch werden Unterschiede im Stresserleben von Müttern und Vätern aufgedeckt: Regulationsstörungen wirken sich auf das mütterliche Stressempfinden aus, das väterliche Stressempfinden ist assoziiert mit externalisierendem Verhalten des Kindes (vgl. ebd.).

In einer aktuellen Studie aus dem deutschsprachigen Raum untersuchte Sarimski (2016) Unterschiede im Belastungserleben zwischen Müttern von Kindern im Autismus-Spektrum und Müttern von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen unterschiedlicher Ursachen. An der Studie nehmen insgesamt 170 Mütter teil, davon 64 Mütter von Kindern mit Autismus (vgl. S. 5). Die Ergebnisse zeigen, dass beide Müttergruppen hohe Belastungen zu erkennen geben, wobei Mütter von Kindern mit Autismus signifikant stärker belastet sind (Gesamtbelastung 24% höher, vgl. S. 9). In der Untersuchung wurde

unterschieden zwischen mütterlicher Belastung aufgrund kindlicher Verhaltensweisen sowie aufgrund eigener psychischer Belastungen. Die Mehrheit der Mütter von Kindern mit Autismus fühlt sich in hohem Masse belastet in der eigenen psychischen Stabilität, bedingt durch Erschöpfung, soziale Isolation sowie Probleme in der Partnerschaft (vgl. S. 10). Im Hinblick auf das Versorgungssystem für betroffene Familien unterstreichen die Untersuchungsergebnisse die Notwendigkeit eines flächendeckenden Angebotes von Unterstützungsmassnahmen. Diese sollten sich einerseits auf die Stärkung der elterlichen Kompetenzen im Umgang mit herausforderndem kindlichem Verhalten konzentrieren. Andererseits sollten sie Familienentlastung und die Stärkung persönlicher und sozialer Bewältigungskräfte beinhalten, um die mütterliche Belastung wirksam zu reduzieren (vgl. ebd.).

Nun interessiert, wie es um das Versorgungssystem für betroffene Familien in der Schweiz bestellt ist. Eckert und Lütolf (2017) greifen die Thematik auf in einer Situationsanalyse, die den Fokus auf Autismus-Spektrum-Störungen im frühen Kindesalter richtet. Dabei werden unterschiedliche Aspekte beleuchtet, von denen hier auf die Früherfassung, auf familienunterstützende Angebote und auf die Förderung des Kindes eingegangen wird.

Trotz Weiterentwicklungen der Diagnostik, die eine präzisere und frühere Diagnosestellung erlauben, wird festgestellt, dass betroffene Kinder in der Schweiz tendenziell spät erfasst werden (vgl. S. 25f). In den vergangenen Jahren wird insbesondere in städtischen Gebieten ein Zuwachs kompetenter Autismusdiagnostikstellen verzeichnet, es bestehen jedoch regionale Unterschiede bezüglich Zugänglichkeit und Berücksichtigung der qualitativen Standards im Abklärungsverfahren. Häufig tragen begrenzte personelle Ressourcen zu langen Wartezeiten bei. Für die betroffenen Eltern bedeutet dies eine lange Zeit der Unsicherheit. Ferner ist für einen frühzeitigen Einstieg in den Diagnostikprozess das systematische Beobachten erster Verdachtsmomente und die kompetente Weiterleitung an eine Abklärungsstelle ausschlaggebend. Dies bedingt eine autismusspezifische Grundqualifizierung, über welche nicht alle im Frühbereich tätigen Fachpersonen in ausreichendem Masse verfügen (vgl. S. 28). Im Bereich der Familienunterstützung wird an dieser Stelle lediglich das Thema der Familienentlastung aufgegriffen. Obschon ein Ausbau an Entlastungsangeboten stattgefunden hat in den vergangenen Jahren, sind diese nicht flächendeckend und in ausreichendem Masse vorhanden. Zudem fehlt teilweise das notwendige Know-how, um den autismusspezifischen Besonderheiten der Kinder gerecht zu werden (vgl. S. 30).

Gemäss aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sollten Interventionen für junge Kinder mit einer ASS so früh wie möglich einsetzen, in einer hohen zeitlichen Intensität erfolgen. Zudem sollten sie die familiären Bedürfnisse berücksichtigen. Es sind einige etablierte Fachstellen vorhanden, welche Intensivtherapien im Frühbereich anbieten. Allerdings stellen die Autoren Erschwernisse in der Zugänglichkeit fest: Erstens existieren nicht genügend Angebote, zweitens ist die Finanzierung nicht zufriedenstellend gewährleistet. Dies bedingt, dass unzählige Familien auf nicht autismusspezifische Angebote und Massnahmen zurückgreifen (vgl. S. 29).

Eine dieser Massnahmen im Frühbereich ist die Heilpädagogische Früherziehung. Sie wird in der Regel involviert, wenn Kinderärzt/innen kindliche Entwicklungsrückstände oder -auffälligkeiten feststellen. Dies veranschaulicht, dass der Heilpädagogischen Früherziehung eine zentrale Rolle zukommt in der Früherkennung und in der Förderung von Kindern mit Autismus sowie in der Begleitung und Unterstützung der ganzen Familie (vgl. S. 26). Obschon es sich nicht um ein autismusspezifisches Ange-

bot handelt, ist der ganzheitliche Förderansatz und die damit verbundene Vernetzung aller am Förderprozess beteiligten Personen stark in der Heilpädagogischen Früherziehung verankert, was gerade für Familien von Kindern mit Autismus sehr unterstützend ist. Die Heilpädagogische Früherziehung bringt sich bereits heute gewinnbringend in die Begleitung von Kindern mit Autismus und deren Familien ein, wobei das spezifische Fachwissen stark personenabhängig ist (vgl. S. 31f).

Die Autoren halten abschliessend fest, dass insbesondere im Vorschulbereich ein erheblicher Handlungsbedarf besteht hinsichtlich Ausbau von Unterstützungs- und Förderangeboten für Kinder mit Autismus und deren Eltern (vgl. S. 33).

Nach der einleitenden Heranführung an die Forschungsthematik werden im folgenden Unterkapitel die Zielsetzungen und Fragestellungen der vorliegenden Arbeit präsentiert.

1.2 Fragestellungen

Im Zentrum des Forschungsinteresses steht das elterliche Erleben der frühen Kindheit von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (im Folgenden ASS).

Dabei interessieren die zwei Themenkomplexe *Familiäres Zusammenleben* und *Zusammenarbeit mit einer Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung* (nachfolgend HFE).

Es soll in der Retrospektive geforscht werden, d.h. die Eltern werden rückblickend auf die frühe Kindheit befragt.

Definition «Frühe Kindheit»

Bei der Suche nach einer allgemeingültigen Begriffsdefinition wird festgestellt, dass je nach Autorenschaft oder gängigem Nachschlagewerk sehr unterschiedliche Angaben gemacht werden.

Aus diesem Grund definieren die Forscherinnen «frühe Kindheit» für vorliegende Arbeit wie folgt:

«Frühe Kindheit» umfasst die kindliche Lebensphase zwischen 0 - 5 Jahren

Diese Definition erscheint hinsichtlich des forschungsmethodischen Vorgehens aus zwei Gründen sinnvoll: Erstens ist bekannt, dass Kinder mit ASS bereits als Säuglinge Symptome wie z.B. exzessives Schreien zeigen können, die dann jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt mit Verlässlichkeit in Zusammenhang mit einer ASS gebracht werden können (vgl. Schirmer, 2006, S. 14ff). Je nachdem, welche Erfahrungen die Eltern in der Säuglingszeit mit ihrem Kind gemacht haben, kann es aus ihrer Perspektive bedeutsam sein, von dieser Zeit zu berichten. Zweitens ist die Begleitung einer Familie durch eine Fachperson der HFE beschränkt auf den Vorschulbereich. Sobald ein Kind in den Kindergarten / in die Schule eintritt (kantonal unterschiedlich geregelt), wird die HFE abgeschlossen. Somit ist die Definition 0 – 5 Jahre forschungsmethodisch schlüssig begründet.

Zielesetzungen

Hauptziel ist es, ein vertieftes Verständnis für die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum zu gewinnen, dies insbesondere in Bezug auf die ersten Lebensjahre des Kindes.

Ein weiteres Ziel ist es, elterliche Erfahrungen und Bedürfnisse in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Fachpersonen der HFE aufzudecken.

Fragestellung 1

Welche Themen prägen das Zusammenleben von Familien mit einem Kind mit ASS in der frühen Kindheit?

Im Bereich *Familiäres Zusammenleben* interessiert erstens, welche Themen für die Eltern bedeutsam waren im Zusammenleben mit ihrem Kind während den ersten Lebensjahren. Zweitens interessiert, welche Bedürfnisse die Eltern rückblickend äussern.

Fragestellung 2

Welche Themen werden von den Eltern als zentral wahrgenommen in der Zusammenarbeit mit einer Fachperson der HFE?

Im Bereich *Zusammenarbeit Eltern – Fachperson HFE* interessiert, welche Themen aus Sicht der Eltern zentral waren. Auch interessiert, welche Bedürfnisse die Eltern rückblickend äussern in Bezug auf die Zusammenarbeit mit einer Fachperson der HFE.

Unter Umständen werden diese zwei vorläufigen Fragestellungen weiter ausdifferenziert im Anschluss an die theoretische Verortung der Forschungsthematik, die im Kapitel 2 erfolgt.

1.3 Aufbau der Arbeit

An dieser Stelle soll ein grober Überblick über den Aufbau vorliegender Arbeit vermittelt werden. Im nachfolgenden Kapitel 2 erfolgt zunächst die theoretische Auseinandersetzung zu den Schwerpunktthemen *Elternschaft eines Kindes mit ASS* und *Heilpädagogische Früherziehung in Familien mit einem Kind mit ASS*. Im Anschluss an die theoretische Einbettung werden im Kapitel 3 die vorläufigen Fragestellungen überprüft und allenfalls ausdifferenziert.

Im Kapitel 4 wird das Forschungsdesign der Arbeit dargestellt. Die einzelnen Etappen des Forschungsprozesses werden erläutert, wobei sowohl Theoriebezüge hergestellt werden als auch auf die forschungspraktische Umsetzung der einzelnen Etappen eingegangen wird.

Im Kapitel 5 werden zunächst die Forschungsergebnisse präsentiert, darauf folgt die Beantwortung der Fragestellungen.

Im Kapitel 6 erfolgt die Reflexion des Forschungsprozesses. Das Kapitel 7 schliesst die Arbeit mit einem Fazit und dem Schlusswort ab.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Folgendes Kapitel ist grob gegliedert in die zwei Oberthemen *Autismus-Spektrum-Störungen* und *Heilpädagogische Früherziehung*. Im ersten Teil erfolgt zunächst die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen zu ASS, bevor das Thema *Elternschaft von Kindern mit ASS* theoretisch eingebettet wird.

Im zweiten Teil werden zunächst die theoretischen Grundlagen zur HFE geschaffen, worauf die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema *Heilpädagogische Früherziehung in Familien mit einem Kind mit ASS* vollzogen wird.

2.1 Theoretische Grundlagen zu ASS

In diesem einleitenden Unterkapitel werden die theoretischen Grundlagen zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen erörtert. Es enthält Begriffsdefinitionen, Erläuterungen zur Diagnostik, eine Übersicht zu autismusspezifischen Merkmalen und Verhaltensweisen sowie zu autismusspezifischen Interventionen. In diesem Teil werden bereits erste Bezüge zur Perspektive der Eltern hergestellt.

2.1.1 Definition autistische Störungen

Autistische Störungen sind geprägt durch deutliche Auffälligkeiten im Bereich der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie durch repetitives, stereotypes Verhalten. Die Auffälligkeiten bestehen von früher Kindheit bis ins Erwachsenenalter und zeigen sich in allen Lebenssituationen. Durch Behandlungsmassnahmen können sie zwar gebessert, jedoch nicht geheilt werden.

(Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 12)

2.1.2 Neuerungen in der Klassifikation autistischer Störungen

Das zurzeit aktuellste Klassifikationssystem für Krankheiten und psychische Störungen ist das Diagnostische und Statistische Handbuch Psychischer Störungen DSM-5, welches im Jahr 2013 von der American Psychiatric Association herausgegeben worden ist. Zu den älteren Klassifikationssystemen zählen das DSM-IV und das Internationale Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation ICD-10 (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 12f). Letzteres wird zurzeit revidiert.

Während das DSM-5 von einem dimensional Konzept ausgeht in der Klassifikation autistischer Störungen, wird in den beiden älteren Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV von einem kategorialen Konzept ausgegangen: die verschiedenen autistischen Störungen werden als voneinander klar abgrenzbare Subgruppen (Kategorien) aufgefasst (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 28ff). So sind die Subgruppen *frühkindlicher Autismus*, *Asperger-Syndrom* und *atypischer Autismus* den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zugeordnet, wobei sich die spezifischen diagnostischen Kriterien voneinander unterscheiden (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S.12ff).

In der Forschung wird die Frage nach der eindeutigen Abgrenzbarkeit jedoch seit längerem diskutiert. Laut aktuellem Forschungsstand sind autistische Störungen vielmehr als ein Kontinuum anzusehen, welches im Schweregrad der Symptomatik, in der Ausprägungsdimension unterschieden werden sollte. Das aktuellste Klassifikationssystem DSM-5 greift das Spektrum-Modell auf. Es ist lediglich die

Kategorie «autism spectrum disorder» aufgeführt, dabei wird nicht mehr zwischen den verschiedenen autistischen Störungen unterschieden. «Autismus-Spektrum-Störung» wird demnach als Oberbegriff für autistische Störungen verstanden, wobei der Ausprägungsgrad stark variieren kann (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 28ff).

2.1.3 Begriffsdefinitionen Autismus-Spektrum-Störung

«Das alternative Konzept der Autismus-Spektrum-Störung sieht die autistischen Beeinträchtigungen dagegen auf einem Kontinuum oder Spektrum angesiedelt. So stehen nicht bestimmte Merkmale als Abgrenzungskriterien im Mittelpunkt, sondern der Grad der Ausprägung dieser Merkmale, um Autismus zu beschreiben» (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 28).

«Autismus-Spektrum-Störung impliziert die Störungen 'frühkindlicher Autismus', das 'Asperger-Syndrom' den 'atypischen Autismus' sowie die 'desintegrative Störung'» (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S.32).

2.1.4 Diagnosekriterien ASS

Kamp-Becker und Bölte (2014) übersetzen die diagnostischen Kriterien der Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 wie folgt (vgl. S. 30):

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien ASS in DSM-5 (übersetzt von Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 30)

Für die Diagnose «Autismus-Spektrum-Störung» müssen folgende Kriterien aus den Bereichen 1, 2 und 3 erfüllt sein:
<p>1. Klinisch relevante, durchgängige Defizite im Bereich der sozialen Kommunikation und Interaktion. Folgende Auffälligkeiten müssen vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Markante Defizite in der nonverbalen und verbalen Kommunikation, die für die soziale Interaktion relevant sind b. Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit c. Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und aufrecht zu erhalten; in einer für das geistige Alter angemessenen Art und Weise
<p>2. Begrenzte, repetitive Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten, mindestens zwei der nachfolgenden Symptome müssen vorliegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stereotype motorische oder verbale Verhaltensweisen oder ungewöhnliche sensorische Interessen b. Exzessives Festhalten an Routinen oder ritualisierte Verhaltensweisen c. Restriktive, intensive Interessen
<p>3. Die Symptome müssen seit frühester Kindheit an bestehen (können jedoch erst dann deutlich offensichtlich werden, wenn die sozialen Anforderungen steigen).</p>

Weiter wird im DSM-5 explizit festgehalten, dass es für die Diagnosestellung mehrerer Informationsquellen bedarf. Das Vorhandensein von stereotypen, repetitiven Verhaltensweisen und eingeschränkten Interessen muss sowohl über eine geschulte Verhaltensbeobachtung durch die abklärende Person

als auch durch eine ausführliche anamnestische Befragung der Bezugspersonen abgesichert sein. Über sogenannte «clinical specifiers» (die Diagnose spezifizierende Angaben) können im DSM-5 zudem der Ausprägungsgrad der Symptomatik sowie die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten angegeben werden (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 31).

2.1.5 Diagnoseprozess

Für die Diagnostik von ASS ist ein multidisziplinäres Vorgehen sowie der Einbezug der Bezugspersonen erforderlich und hilfreich. Folgende Diagnoseschritte sind notwendig: eine ausführliche Entwicklungsanamnese, eine Beschreibung aktueller Verhaltensauffälligkeiten, eine Entwicklungsabklärung sowie ein Intelligenztest, eine Sprachdiagnostik, eine Erfassung des Interaktions- und Kommunikationsstils, eine internistisch-neurologische Untersuchung sowie die Anwendung standardisierter autismspezifischer Untersuchungsverfahren (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 59-64). Dabei gelten das ADI-R in Kombination mit dem ADOS als sogenannte «Goldstandards». Das ADI-R (Diagnostisches Interview für Autismus) ist ein standardisiertes, halbstrukturiertes Interview mit den Hauptbezugspersonen des Kindes. Das ADOS (Diagnostische Beobachtungsskala für Autismus) ist ein halbstandardisiertes Spielinterview mit dem Kind, dabei werden mehrere Situationen geschaffen, die normalerweise soziale Interaktionen provozieren (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 16f).

Der Diagnoseprozess von ASS vollzieht sich in sechs Schritten (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 55):

1. **Verdacht:**
Eltern, soziales Umfeld, Kinderärzt/innen, Fachpersonen äussern den Verdacht
2. **Screening:**
Checklisten, Skalen, Heimvideos, Beobachtung
3. **Umfassende Untersuchungen:**
Standardisierte Verfahren kommen zum Einsatz (ADOS; ADI-R), Komorbidität, neurobiologische Untersuchung, psychologische Untersuchung, Einbezug der Bezugspersonen
4. **Differentialdiagnose:**
Erkrankungen / Störungsbilder mit sehr ähnlicher Symptomatik, die neben der eigentlichen Verdachtsdiagnose ASS ebenfalls mögliche Ursache sein könnten, müssen in Betracht gezogen werden
5. **Multiaxiale Diagnostik:**
Psychiatrisches Syndrom, Entwicklungsstörungen, Intelligenzniveau, körperliche Symptomatik, abnorme psychosoziale Lebensumstände, Globalbeurteilung der psychosozialen Anpassung
6. **Behandlungsindikation:**
Aufklärung der Bezugspersonen, Frühförderung, Verhaltenstherapie, pädagogische Programme, Krisenintervention, Medikation

Nachdem die Komplexität der Diagnostik von ASS aufgezeigt worden ist, soll der erste Schritt im Diagnoseprozess, *der Verdacht*, im Speziellen beleuchtet werden.

So ist das systematische Beobachten solcher Verdachtsmomente ausschlaggebend für ein frühzeitiges Einsteigen in den Diagnoseprozess (vgl. Eckert & Lütolf, 2017, S. 28). Das folgende Unterkapitel greift zunächst das Thema der frühen Symptome auf, welche in direktem Zusammenhang stehen mit dem Themenkomplex der Früherfassung von Kindern mit ASS.

2.1.6 Frühsymptome und Früherkennung

Die am häufigsten genannten Auffälligkeiten, die mit einer relativ früh erfolgten Diagnosestellung einhergehen, betreffen Verzögerungen der Sprachentwicklung bzw. das gänzliche Ausbleiben der Sprachentwicklung. Dabei gelten folgende Auffälligkeiten als *absolute Indikatoren* für eine fundierte Abklärung durch eine auf ASS spezialisierte Fachperson: kein Brabbeln und keine kommunikativen Gesten (Zeigen, Winken usw.) im Alter von 12 Monaten, keine Einwortäusserungen im Alter von 16 Monaten, keine spontanen Zweitwortsätze im Alter von 24 Monaten sowie der Verlust jeglicher Sprachfertigkeiten oder sozialen Fertigkeiten (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 56f).

Des Weiteren tragen Kamp-Becker und Bölte (2014) Ergebnisse zweier Studien zu Frühsymptomen von ASS zusammen, dabei handelt es sich um die sogenannten *red flags* (vgl. S. 56ff). Die Autoren stützen sich auf die Studien von Filipek et al. (2000) und Zwaigenbaum et al. (2009).

Der von Kamp-Becker und Bölte (2014) vorgenommene Zusammenschluss von Frühsymptomen wird für vorliegende Arbeit übernommen (vgl. S. 57f).

Tabelle 2: Frühsymptome des Autismus (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 57f)

Verhaltensbereich	Auffälligkeiten
Sozial-kommunikative Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzierter Blickkontakt und geteilte Aufmerksamkeit • Auffälligkeiten in der Affektregulation (z.B. wenig positive und mehr negative Affekte) • Kein sozial-reziprokes Lächeln • Reduziertes soziales Interesse und geteilte Freude (ohne dabei körperlichen Kontakt aufzunehmen, wie z.B. beim Kitzeln) • Keine Reaktion auf den Namen • Auffälligkeiten in der Entwicklung von Gesten (z.B. Zeigegeste) • Mangelnde Koordination von verschiedenen Kommunikationskanälen (Blickkontakt, mimischer Gesichtsausdruck, Gesten, Vokalisationen)
Spielverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Reduziertes Imitieren (z.B. spielerisches Nachahmen von Handlungen mit Objekten) • Exzessive Manipulation / visuelle Exploration von Spielsachen und anderen Objekten • Repetitive Handlungen mit Spielsachen und anderen Objekten
Sprache und Kognition Verzögerungen, Ausbleiben oder Auffälligkeiten bezüglich:	<ul style="list-style-type: none"> • Kognitive Entwicklung • Anfänge der Sprachentwicklung / Brabbeln im Sinne von abwechselndem sozialem Brabbeln (hin und her) • Sprachverständnis und Sprachproduktion (z.B. ungewöhnliche erste Worte oder repetitiver Sprachgebrauch) • Auffällige Prosodie, Ton der Stimme

Regressionen / Verlust von Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Verlust von Sprache • Abnahme von sozial-emotionalen Bindungen
Visuelle oder andere sensorische oder motorische Auffälligkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Auffälliges Verfolgen oder Fixieren von Reizen (z.B. Licht) oder ungewöhnliches Betrachten von Objekten • Unempfindlich oder überempfindlich gegenüber Geräuschen oder anderen sensorischen Reizen • Geringes Aktivitätsniveau und verzögerte fein- und grobmotorische Entwicklung
Auffälligkeiten in der Selbstregulation	<ul style="list-style-type: none"> • Bezüglich Schlaf, Essen und Aufmerksamkeit

Alter des Kindes beim Auftreten erster Symptome

Gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen liegt das Durchschnittsalter eines Kindes beim Feststellen erster Auffälligkeiten zwischen 16 bis 20 Monaten. Diese Daten beruhen auf verschiedenen Studien, die sich auf retrospektive Elternbefragungen stützen. Mehr als die Hälfte der Eltern berichtet, dass bereits im Verlauf des ersten Lebensjahres erste Symptome aufgetreten sind, bis zum Ende des zweiten Lebensjahres bestehen bei 95% der Kinder deutliche Auffälligkeiten (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 14).

Alter des Kindes bei der Diagnosestellung

Es gibt eine Vielzahl an Studien aus unterschiedlichen Ländern, die das Alter der Kinder bei der Diagnosestellung untersucht haben, wobei die Ergebnisse stark variieren. Tendenziell werden Kinder, bei denen keine Sprachentwicklungsverzögerung und keine Intelligenzminderung vorliegt, deutlich später diagnostiziert. Demgegenüber tragen das Vorhandensein von Rückschritten in der Entwicklung (z.B. Verlust der Sprache, nachdem das Kind einige Worte gesprochen hatte) und eine niedrige Intelligenz zu einer früheren Diagnosestellung bei (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 55f).

Eckert (2015) liefert diesbezüglich aktuelle Zahlen aus der Schweiz. In der breit angelegten Elternbefragung «Leben mit Autismus in der Schweiz» mit insgesamt 481 Teilnehmenden wurden u.a. Angaben zum Alter bei der Diagnosestellung gesammelt und ausgewertet. Innerhalb der jüngsten Vergleichsgruppe (Geburtsjahrgänge ab 2000) liegt das Durchschnittsalter beim frühkindlichen Autismus bei 4;2 Jahren, beim Asperger-Syndrom bei 6;9 Jahren. Im Vergleich über die vergangenen Jahrzehnte werden positive Entwicklungen festgestellt betreffend Herabsinken des Alters bei der Diagnosestellung. Weiter wurden auch Angaben zum Alter des Kindes bei der ersten Kontaktaufnahme mit Fachpersonen aufgrund kindlicher Entwicklungsauffälligkeiten ausgewertet. Die Zeitspanne zwischen der ersten Kontaktaufnahme der Eltern mit Fachpersonen und der tatsächlichen Diagnosestellung beträgt über zwei Jahre. Diesbezüglich besteht Optimierungsbedarf (vgl. S. 38f).

Beim Vergleich der vorangegangenen Ausführungen zum Auftreten erster Symptome und zum durchschnittlichen Alter des Kindes bei der Diagnosestellung wird konstatiert, dass eine lange Zeitspanne

dazwischen liegt. Es stellen sich zwei Fragen: Aus welchen Gründen verstreicht so viel Zeit zwischen dem Beobachten erster Auffälligkeiten und der tatsächlichen Diagnosestellung? Und was bedeutet es für die Eltern, über so einen langen Zeitraum dieser Ungewissheit ausgesetzt zu sein? Diesen zwei Fragen wird im Folgenden nachgegangen.

2.1.7 Die Tücken der Früherfassung

Man geht davon aus, dass eine Diagnose des frühkindlichen Autismus zwischen dem 18. und dem 36. Lebensmonat gestellt werden kann, die Diagnosestellung des Asperger-Syndroms sollte zwischen dem 36. und dem 48. Monat möglich sein. Oftmals ist die Diagnosebestätigung mittels Verlaufsbeobachtung jedoch notwendig (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 20).

Herpertz-Dahlmann et al. (2010) zeigen einerseits positive Entwicklungen in der Früherfassung auf, demnach werden ASS-Diagnosen immer häufiger bei zwei- bis dreijährigen Kindern gestellt. Auch hat das Bewusstsein für ASS zugenommen (vgl. S. 5). Dennoch wird festgestellt, dass in vielen Fällen (insbesondere in milden) die Diagnosestellung erst zwischen vier bis fünf Jahren erfolgt (vgl. S. 11).

Diese Aussagen verdeutlichen, dass eine frühe Diagnosestellung grundsätzlich möglich ist und dass positive Entwicklungen in Richtung Früherfassung bereits festzustellen sind. Auch wird deutlich, dass nach wie vor Optimierungsbedarf besteht. Die Gründe für die relativ späte diagnostische Erfassung vieler Kinder mit ASS sind vielschichtig:

- **Im frühen Kindesalter sind die Entwicklungsauffälligkeiten unspezifisch**

Noterdaeme (2010) betont die Vieldeutigkeit der kindlichen Verhaltensauffälligkeiten im ersten Lebensjahr. Sie können sich sehr unterschiedlich zeigen (exzessives Schreien oder sehr ruhig, sehr wenig schlafen oder unauffälliges Schlafverhalten, erhebliche Schwierigkeiten bei der Nahrungsumstellung usw.). «Von Eltern wie von Fachleuten werden diese Auffälligkeiten nicht selten zunächst körperlichen Erkrankungen, spezifischen Ereignissen oder Persönlichkeitseigenschaften zugeschrieben, als Entwicklungsvarianten oder im Kontext einer anderen Entwicklungsstörung interpretiert» (S. 14).

- **Übliche entwicklungsdiagnostische Verfahren reichen nicht aus für die Früherkennung**

Naggl (2010) thematisiert die Instrumente der kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen und der entwicklungsdiagnostischen Verfahren im Frühbereich, welche ungeeignet sind, Kinder im Autismus-Spektrum frühzeitig zu erkennen. «Und ... die meisten Instrumente zur frühen Entwicklungsuntersuchung sehr kleiner Kinder konzentrieren sich auf die motorischen Meilensteine und auf kognitive Aspekte. Autistische Säuglinge sind hier unauffällig» (S. 34).

Bislang fehlen gute und zeitökonomische Screeningverfahren (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 20).

- **Schrittweises Registrieren von Auffälligkeiten**

Eltern wie auch Fachleute registrieren die Auffälligkeiten häufig erst allmählich. Insbesondere bei Kindern mit einer unauffälligen Sprach- und kognitiven Entwicklung können erste Auffälligkeiten in der

sozialen Kommunikation sehr subtil sein. Obschon sie Eltern verunsichern, erfolgt nicht sogleich eine Abklärung, denn es werden viele Entwicklungsmeilensteine altersentsprechend erreicht (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 19).

- **Unzureichende Kenntnisse in der Primärversorgung**

«Die Komplexität und die Variabilität des Phänotyps sind in der Primärversorgung unzureichend bekannt» (Noterdaeme, 2010, S.20). Vorherrschende Annahmen, dass Kinder mit ASS keinerlei Blickkontakt herstellen, nicht sprechen oder keinerlei sozialen Kontakt aufnehmen führen dazu, dass ASS übersehen oder anders bewertet werden (vgl. ebd.).

- **Spezialisierte Diagnostik durch erfahrene, geschulte Fachpersonen notwendig**

Die ASS-Abklärung muss durch intensiv geschulte und erfahrene Fachpersonen erfolgen, die sowohl über vertiefte Kenntnisse zu ASS wie auch zu angrenzenden Störungsbildern verfügen. Die diagnostischen Verfahren sind zudem sehr zeitintensiv (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 20).

Gundelfinger (2013) beschreibt eine Zunahme kompetenter Diagnosezentren. Weil ASS in Fachkreisen wie auch in der Öffentlichkeit mehr Beachtung gewonnen hat, ist die Nachfrage nach ASS-Abklärungen markant gestiegen. «Trotz deutlich vergrössertem Angebot kommt es deshalb leider zu Wartezeiten, die in den verschiedenen Zentren unterschiedlich lang sind» (S. 6).

- **Mangel an spezialisierten Diagnosezentren für ASS**

Das Angebot an autismusspezifischen Fachstellen reicht nicht aus. Auch sind Fachpersonen rar, die vertiefte Kenntnisse und Erfahrung mit ASS haben (vgl. Naggl, 2010, S. 39).

- **Vernetzung zwischen verschiedenen Disziplinen ist ausbaufähig**

Noterdaeme (2010) plädiert für eine engere Vernetzung zwischen Primärversorgung und spezialisierten Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit dem Ziel, eine zuverlässige Diagnosestellung sicherzustellen (vgl. S. 20).

Für die Optimierung des Diagnostikprozesses bedarf es an Information, Aufklärung und Vernetzung beteiligter Fachpersonen (vgl. Eckert, 2015, S. 96).

Die Schaffung von interdisziplinären Autismuskompetenzzentren trägt zu einer qualitativ guten Versorgung bei, indem verschiedene bestehende Angebote koordiniert zur Verfügung gestellt und weiterentwickelt werden können (vgl. Naggl, 2010, S. 37).

Wie ersichtlich wird, tragen verschiedene Faktoren zu Erschwernissen in der Früherfassung von Kindern mit ASS bei. Das Bewusstsein um diesen Optimierungsbedarf ist jedoch vorhanden. Es prägt das Denken und Handeln der involvierten Fachpersonen und lässt allmählich Neues entstehen.

Im folgenden Abschnitt soll nun die Situation der Eltern im Diagnoseprozess beleuchtet werden.

2.1.8 Die Eltern im Diagnoseprozess

Im Unterkapitel 2.1.5 wurde dargestellt, dass der *Verdacht* als erster Schritt des Diagnoseprozesses betrachtet wird, dieser endet mit dem sechsten Schritt der *Behandlungsindikation*. Auch wurde bereits erläutert, dass die Zeitspanne zwischen dem Beobachten erster Auffälligkeiten und der Diagnosestellung häufig sehr lang ist, die Gründe dafür sind multifaktoriell (vgl. Kap. 2.1.7).

Die nachfolgenden Zitate sollen in Form von Blitzlichtern einen ersten Eindruck darüber vermitteln, mit welcher unterschiedlichen Thematiken die Eltern konfrontiert sind in der häufig lang andauernden Phase zwischen dem Auftreten erster Symptome und der Diagnosestellung.

Eltern – und besonders Mütter – suchen bei sich häufig nach eigenem Fehlverhalten und ‘Gründen’ für die Probleme ihres Kindes Sie listen auf, was sie tatsächlich oder auch nur vermeintlich getan oder unterlassen haben und fühlen sich als mangelhafte, gescheiterte Mütter. Aus ihrem Empfinden heraus, Fehler gemacht zu haben, reagieren sie mit Schuldgefühlen. (Schirmer, 2006, S. 17f)

«Oftmals trägt die Umwelt noch dazu bei, diese Schuldgefühle zu verstärken, indem sie die Eltern ungefragt mit Hinweisen für den ‘richtigen’ Umgang mit dem Kind überschütten oder die Probleme des Kindes auf ein vermeintliches Fehlverhalten des Kindes zurückführen» (Schirmer, 2006, S. 17).

«Manchmal werden die Beobachtungen der Eltern von den Ärzten ... entweder nicht ernst genommen oder nicht richtig interpretiert Durch die beschwichtigenden oder abwehrenden Beruhigungen der Ärzte fühlen sie sich in ihren Wahrnehmungen und in ihrer Rolle als Eltern verunsichert» (Schirmer, 2006, S. 17).

«Häufig wurden bei diesen Kindern zuvor andere Störungen diagnostiziert ... häufig bekamen Eltern aber auch die Rückmeldung: ‘Das wächst sich aus’» (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 56).

Die spät erfolgte Diagnosestellung «bedeutet für Familien einen manchmal frustrierenden und langen Gang durch verschiedene Institutionen, um eine Erklärung für die eigenartigen Verhaltensweisen ihrer Kinder zu erlangen» (Noterdaeme, 2010, S. 19).

«Bei den Eltern wächst in diesen Jahren die Enttäuschung über unser System – so oft vorgesprochen und wieder weggeschickt - , die dann dazu führt, dass wir ihr Vertrauen verlieren ...» (Naggl, 2010, S. 33).

Begrenzte personelle Ressourcen in den Diagnostikstellen sind verbunden mit langen Wartezeiten auf einen Termin für die Erstvorstellung eines Kindes, «sodass Eltern häufig eine lange Zeit der Unsicherheit durchleben» (Eckert & Lütolf, 2017, S. 28).

«So schlimm die Probleme im Alltag auch waren, am meisten belastete die Eltern die Ungewissheit» (Bonifer, 2013, S. 23).

«Ein früher Beginn der Förderung ist auch für die Orientierung der Eltern wichtig. Eltern autistischer Kinder leiden im Vergleich stärker als andere Eltern behinderter Kinder und sie Erleben die Zeit vor der Diagnosestellung als extrem belastend» (Naggl, 2010, S. 33).

Die obgenannten Zitate lassen erahnen, dass für die Eltern das Finden von Erklärungen für die kindlichen Verhaltensauffälligkeiten enorm entlastend ist. Zudem ist das Finden von passenden Fördermöglichkeiten ein grosses elterliches Bedürfnis (vgl. Naggl, 2010, S. 33).

2.1.9 Förderung von Kindern mit ASS

Die Förderung von Kindern mit Autismus sollte möglichst früh beginnen und in einer hohen Intensität durchgeführt werden (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 74).

Naggl (2010) schreibt, die Forschung gebe ausdrückliche Hinweise, dass der Erfolg der Förderung und die weitere Entwicklung im kognitiven, sprachlichen und sozialen Bereich erheblich von einem frühen Beginn der Förderung (vor dem 3. Lebensjahr) beeinflusst werden. Wenn die Therapie früh einsetzt, schleifen sich weniger selbststimulierende Verhaltensweisen ein. Aus einem Mangel an sinnvoller Wahrnehmung suchen sich Kinder mit ASS Tätigkeiten, die lustvoll und sinnlich sind und bilden so Stereotypen. Rhythmische Bewegungen, glitzernde und blinkende Effekte ziehen sie in Bann. Je früher mit der Förderung begonnen wird, desto einfacher kann Neues erlernt werden und desto weniger müssen bereits eingeübte Muster abgebaut und ersetzt werden (vgl. S. 33).

Nebst diesem Aufbau von konstruktiven, angemessenen Verhaltensweisen und dem Abbau unerwünschten Verhaltens umfassen Therapieinhalte die Förderung sozialer und kommunikativer Kompetenzen, das Erlernen lebenspraktischer Fertigkeiten, Selbstmanagement und Motivation. Besonders bei Kindern und Jugendlichen sollte die Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion ein wichtiger Bestandteil der Therapie sein und das soziale Umfeld ebenfalls miteinbezogen werden (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 74f).

Folgende Ansätze werden zur Behandlung autistischer Störungen eingesetzt:

Verhaltenstherapeutische Methoden (z.B. ABA - Applied Behavioral Analysis), MIFNE (israelischer Ansatz für das Kind und seine Familie), TEACCH (Treatment and Education of Ausitstic and related Communication-handicapped Children), PECS (Picture Exchange Communication System), unterstützte Kommunikation, traditionelle Therapieformen (Ergotherapie, Logopädie, Heilpädagogische Ansätze), Elternberatung und -trainings, Training sozialer Kompetenzen (Sozialtraining in Gruppen für Kinder ab Schulalter), Training von "Theory of Mind" (meist für Jugendliche und Erwachsene), digitale Medien zur Förderung der Emotionserkennung, medikamentöse Therapie (erst ab dem 6. Lebensjahr) (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 80ff; Gundelfinger, 2013, S.6f).

Eckert und Lütolf (2017) schreiben, dass gemäss aktueller Forschung bei frühen intensiven verhaltenstherapeutischen Interventionen die höchste Evidenz liegt (ABA, Early Start Denver Model). Darauf folgen autismusspezifische Programme wie TEACCH und PECS sowie autismusspezifische Ansätze zum Training sozialer Kompetenzen. Die gleichzeitige Unterstützung der Familie und die Berücksichti-

gung der familiären Bedürfnisse sind bei Therapieprogrammen in der frühen Kindheit ebenfalls sehr wichtig (vgl. S. 29).

Eine Studie zur aktuellen Situation in der Schweiz zeigt auf, dass in den letzten zehn Jahren zwar mehr Angebote für frühe intensive verhaltenstherapeutische Interventionen entstanden sind, jedoch diesbezüglich immer noch ein quantitativer Mangel vorliegt. Die befragten Eltern meldeten einen hohen Bedarf nach weiteren pädagogischen und therapeutischen Massnahmen an, wobei auch zusätzliche autismusspezifische Sozialtrainings gewünscht werden (vgl. Eckert, 2015, S. 98f).

Im Vorschulalter werden die autismusspezifischen Angebote PECS, TEACCH und ABA jeweils von mehr als 20% der befragten Eltern benutzt. Logopädie und Ergotherapie werden von über 50% der Befragten in Anspruch genommen, Psychomotorik-/Bewegungstherapie von fast 40%, Physiotherapie von 24% und die Heilpädagogische Früherziehung von fast 20%. Diese Angaben zeigen, dass im Vorschulalter vor allem die traditionellen Therapien eingesetzt werden.

Die autismusspezifischen Angebote MIFNE, ABA und TEACCH sowie die Ergotherapie werden dabei mit einer sehr hohen Zufriedenheit bewertet. Für die Heilpädagogische Früherziehung liegen keine Zufriedenheitswerte vor, da sie mit andern Konzepten zusammengefasst in einer Rubrik bewertet wurde (vgl. Eckert, 2015, S. 68ff).

"Als ... zentraler Kritikpunkt lässt sich die fehlende Autismusspezifität zahlreicher therapeutischer Angebote hervorheben, wenngleich für viele Fachpersonen ein deutlicher Kompetenzzuwachs beschrieben wird" (Eckert & Lütolf, 2017, S. 29).

Nebst einem Mangel an Angeboten ist für die befragten Eltern die Finanzierung therapeutischer und pädagogischer Interventionen ein äusserst relevantes Thema, da sie aktuell einen Teil der Kosten selber übernehmen müssen (vgl. Eckert, 2015, S. 99). Zurzeit ist in der Schweiz die Finanzierung früher intensiver Interventionen nicht gesichert (vgl. Ecker & Lütolf, 2017, S. 29).

2.2 Studien zur Elternschaft von Kindern mit ASS

Nachdem im vorangegangenen Unterkapitel erste Bezüge zum elterlichen Erleben hergestellt worden sind, konzentriert sich folgendes Unterkapitel auf die theoretische Einbettung der Elternschaft von Kindern mit ASS.

In der theoretischen Auseinandersetzung wird deutlich, dass die Situation der Eltern von Kindern mit ASS anhand unzähliger Studien untersucht worden ist, wobei die einzelnen Untersuchungen unterschiedliche Aspekte fokussieren (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 522f). Nachfolgend werden die Ergebnisse von einigen ausgewählten Studien dargestellt.

In einer Studie von Zablotzky, Anderson und Law (2013) werden Zusammenhänge zwischen dem Schweregrad der kindlichen ASS-Symptomatik und dem Risiko mütterlicher Depressionen sowie der mütterlichen Lebensqualität untersucht. 1110 Mütter von Kindern mit ASS nehmen an der Untersuchung teil (vgl. S. 1946). Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrzahl der Mütter von Kindern mit ausge-

prägter ASS-Symptomatik aufgrund von Depressionen in Behandlung ist / war. Auch wirkt sich der Schweregrad der ASS-Symptomatik erheblich auf verschiedene Lebensbereiche aus (vgl. S. 1950). Die Mütter von Kindern mit ausgeprägter ASS-Symptomatik berichten von einer deutlich eingeschränkten Lebensqualität (vgl. S. 1953).

In einer vergleichenden Untersuchung von Griffith, Hastings, Nash und Hill (2009) werden Mütter von Kindern mit ASS, Mütter von Kindern mit Trisomie 21 sowie Mütter von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung unterschiedlicher Ursache befragt (n = 19 pro Gruppe). Es werden Zusammenhänge zwischen den Bereichen *Sozialkompetenzen des Kindes*, *Problemverhalten des Kindes* und dem *mütterlichen Wohlbefinden* untersucht. Letzteres wird definiert durch *mütterliches Stresserleben* und *positive Wahrnehmung des eigenen Kindes* (vgl. S. 610). Den Ergebnissen zufolge schätzen Mütter von Kindern mit ASS die Sozialkompetenzen ihrer Kinder deutlich tiefer ein als die Vergleichsgruppen. Weiter sind Mütter von Kindern mit ASS innerhalb der Vergleichsgruppen am häufigsten mit Problemverhalten des Kindes konfrontiert. Dementsprechend unterscheidet sich das Wohlbefinden der Mütter von Kindern mit ASS signifikant von den Vergleichsgruppen: das mütterliche Stresserleben ist deutlich höher und die positive Wahrnehmung des eigenen Kindes ist deutlich tiefer als in den Vergleichsgruppen (vgl. S. 616). Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass Eltern von Kindern mit ASS von gezielter psychologischer Unterstützung profitieren könnten (vgl. S. 618).

In einer Metaanalyse vollziehen Hayes und Watson (2013) eine Zusammenfassung von insgesamt 15 Studien, welche das elterliche Belastungserleben zwischen Eltern von Kindern mit ASS, Eltern von Kindern mit anderen Beeinträchtigungen und Eltern von unauffällig entwickelten Kindern vergleichen. Die Ergebnisse bringen erhebliche Differenzen zwischen dem Stresserleben von Eltern mit Kindern mit ASS im Vergleich zu den Vergleichsgruppen hervor; Eltern von Kindern mit ASS sind signifikant höher belastet (vgl. Hayes & Watson, 2013, S. 637). Auch verdeutlichen die Ergebnisse, dass frühe Interventionen notwendig sind, die auf eine Reduktion des elterlichen Stresserlebens sowie auf Familienunterstützung abzielen (vgl. S. 639). Es wird schlussgefolgert, dass die Forschung sich auf die Identifikation von familienunterstützenden Faktoren konzentrieren soll (vgl. ebd.).

Benson (2006) untersuchte Zusammenhänge zwischen dem Ausprägungsgrad der kindlichen ASS-Symptomatik, elterlicher Depression, sozialer Unterstützung sowie der ASS-bedingten Ausweitung von Stressoren auf unterschiedliche Lebensbereiche. Insgesamt nahmen 60 Mütter und 8 Väter an der Untersuchung teil (vgl. S. 687f). Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Eltern von Kindern mit ASS erheblichen psychischen Belastungen ausgesetzt sind; fast die Hälfte der untersuchten Eltern weist klinische Werte für Depressionen auf. Es bestehen Zusammenhänge zwischen dem Ausprägungsgrad der kindlichen ASS-Symptomatik und der Stressausweitung auf unterschiedliche Lebensbereiche (je ausgeprägter die ASS-Symptomatik desto ausgeprägter die Stressausweitung). Beides wirkt sich aus auf die psychische Verfassung der Eltern. Die informelle soziale Unterstützung für die Eltern spielt eine zentrale Rolle in der Reduktion von Stressoren und in der Abnahme psychischer Belastung der Eltern. Hingegen ist die erfahrene professionelle Unterstützung in der elterlichen Wahrnehmung kein Faktor, der entscheidend zu einer Abnahme von Stress oder psychischer Belastung beiträgt (vgl. S.

692). Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen einerseits, dass die ASS-Symptomatik des Kindes sich entscheidend auswirkt auf eine Zunahme von Stressoren in unterschiedlichen Lebensbereichen. Andererseits lässt sich schlussfolgern, dass die professionellen Unterstützungsangebote besser auf die spezifischen Bedürfnisse der Eltern von Kindern mit ASS abzustimmen sind. Neben psychologischer Begleitung sollten sie den Fokus u.a. auch auf die Stärkung der informellen sozialen Unterstützung für die Eltern richten (vgl. S. 693).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Eltern von Kindern mit ASS aufgrund ihrer spezifischen Lebenssituation tendenziell enorm hohen Belastungen ausgesetzt sind. Die Gründe dafür sind vielschichtig, auch bestehen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren. Obschon die Untersuchungsergebnisse der teils grossangelegten Studien wichtige Erkenntnisse und praxisrelevante Handlungsempfehlungen liefern, reichen sie nicht aus, um einen vertieften und umfassenderen Eindruck zur Lebenssituation von Eltern mit Kindern mit ASS zu gewinnen. Dafür bedarf es weiterer Informationsquellen, welche die unterschiedlichen Herausforderungen beleuchten, denen die Eltern im Alltag begegnen.

2.3 Alltagserfahrungen

Eckert (2011) weist darauf hin, dass Familien mit einem Kind mit ASS eine sehr heterogene Personengruppe bilden (vgl. S.19) «Wenngleich wir Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Symptombereiche benennen können, in denen die Kinder Auffälligkeiten zeigen, wissen wir selbstverständlich, wie unterschiedlich die Ausprägungen von Beeinträchtigungen beispielsweise in den Bereichen der Kommunikation oder der sozialen Interaktion sein können» (ebd.). Unterschiedliche Merkmale wie Familienzusammensetzung, kulturelle und sozioökonomische Hintergründe der Eltern, diverse familiäre Lebensformen und verschiedene Ausprägungen der Autismus-Spektrum-Störungen sowie die Persönlichkeit des einzelnen Kindes wirken sich unterschiedlich auf das familiäre Leben aus (vgl. ebd.).

Dennoch bestehen Gemeinsamkeiten bezüglich Herausforderungen, mit welchen Familien mit einem Kind mit Autismus konfrontiert sind. Die Definition autistischer Störungen (vgl. Kap. 2.1.1) besagt, dass Menschen mit ASS Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und in der Kommunikation sowie stereotype und repetitive Verhalten zeigen. Es interessiert, wie sich diese Besonderheiten auf das Familienleben auswirken können. Im Folgenden werden Alltagserfahrungen und spezifische Herausforderungen von Eltern eines Kindes mit ASS beleuchtet.

2.3.1 Zeithaftigkeit der elterlichen Erfahrungen

De Wolfe (2012) hat in den USA über 18 Monate lang Eltern von Kindern mit Autismus, die sich in Elternvereinigungen engagieren, in ihrem Alltag begleitet. Sie beschreibt in ihrer Studie die Zeithaftigkeit der elterlichen Erfahrungen auf eindrückliche Art und Weise. Sie stellt fest, dass die Elternerfahrungen und Themen, die die Eltern im Zusammenleben mit ihrem Kind beschäftigen, sich stets verändern, da sie abhängig sind vom Alter und vom Entwicklungsstand des Kindes. Die Eltern sehen sich infolge dessen stetig mit neuen Herausforderungen konfrontiert (vgl. S. 28f).

Themen wie Diagnosestellung, frühe Interventionen, Einschulung, Pubertät oder Langzeitbetreuung werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Zusammenleben mit dem Kind mit ASS zu Herausforderungen für die Eltern. Die Bewältigung solcher Lebensaspekte ist erschwert, da diese Kinder gewisse Entwicklungsaufgaben verzögert oder nicht bewältigen. Somit sind die Eltern immer wieder gefordert, Anpassungen an gängige Vorstellungen vorzunehmen (vgl. Bormann-Kischkel, 2010, S. 211ff).

Die enormen Belastungen der Familien in der Zeit zwischen ersten Verdachtsmomenten und dem Beginn von spezifischen Interventionen wurden im Kapitel 2.1.8 *Die Eltern im Diagnoseprozess* mittels Zitaten in Form von Blitzlichtern bereits dargestellt. Diese zeigen auf, dass im Vorschulalter für die Eltern die Belastung am grössten ist, da sie zusätzlich zum sehr hohen Betreuungsaufwand die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes kaum einschätzen können und verunsichert sind, welche Rolle ihr eigenes Verhalten dabei spielt (vgl. Amorosa, 2010, S. 46).

Nachfolgend werden herausfordernde Themen dargestellt, denen Eltern von Kindern mit ASS im Lebensabschnitt der frühen Kindheit begegnen.

2.3.2 Soziale Interaktion / Kommunikation

Irgendwann im Verlauf der ersten Lebensjahre entsteht bei den Eltern das Gefühl oder die Erkenntnis, dass ihr Kind anders ist als andere Kinder. Dieses Bewusstsein entsteht allmählich, schleichend und vielfach können Eltern diesen Gedanken gar nicht exakt benennen. Wenn das Kind beispielsweise die Eltern nicht anschaut oder am zufriedensten wirkt, wenn es in Ruhe gelassen wird, löst dies eine grosse Unsicherheit bei den Eltern aus, eine Verunsicherung, die die Eltern zwar fühlen, aber oft nicht konkret beschreiben können (vgl. Schirmer, 2006, S. 12f).

Zumeist nehmen Eltern erste Auffälligkeiten schon sehr früh wahr (vgl. Eckert, 2010, S. 20). Die Eltern erfahren, dass das Kind die intuitiven elterlichen Verhaltensweisen ablehnt oder nicht auf sie reagiert, dass jedoch ungewöhnliche Interventionen, die das Kind wenig fordern, den Kontakt zum Kind erleichtern. Viele Eltern passen sich diesen besonderen Verhaltensweisen des Kindes mit Feinfühligkeit an und wenden demzufolge teils unkonventionelle Methoden an, wie beispielsweise die Flasche nur zu geben, wenn das Kleinkind im Bett liegt, da es sich verspannt und nicht trinkt, wenn es im Arm gehalten wird. Die Eltern stehen vor der Herausforderung, sich nicht abgelehnt zu fühlen und weiterhin den emotionalen Bezug zum Kind aufrecht zu erhalten, obschon dessen Verhalten so abweisend erscheint (vgl. Bormann-Kischkel, 2010, S. 212). Eckert (2011) schreibt diesbezüglich: «Auf der Ebene der Eltern-Kind-Beziehung kann das mögliche Erleben von Zurückweisung elterlicher Kontakt- und Beziehungsangebote ... zu einer besonderen emotionalen Herausforderung werden» (S. 21).

Im zweiten und dritten Lebensjahr mehren sich die sozialen Auffälligkeiten erheblich. So zeigen die Kinder keine Reaktion, wenn die Eltern den Raum betreten oder sie beim Namen rufen. Sie vermeiden Blickkontakt und lassen sich wenig auf soziale Interaktionen ein (vgl. Amorosa, 2010, S. 46). Dies zeigt sich einerseits darin, dass die Kinder auf soziale Angebote weniger reagieren und andererseits von sich aus die Initiative kaum ergreifen, die andere Person aufzufordern, die Aufmerksamkeit auf sich, ein Ereignis oder einen Gegenstand zu lenken. Für Kinder mit ASS ist es fast nicht möglich gemeinsame Aufmerksamkeit (joint attention) herzustellen. Dazu fehlt ihnen die Aufmerksamkeitslen-

kung und soziale Bezugnahme. Dies wären jedoch Voraussetzungen für die soziale Interaktion, für die Sprachentwicklung und wahrscheinlich für die Entwicklung der "Theory of Mind" (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 14f).

Bei Kindern mit ASS entwickelt sich die Imitation verzögert, was ebenfalls eine Voraussetzung für die Sprachentwicklung ist. Auch das Sprachverständnis ist eingeschränkt (vgl. Amorosa, 2010, S. 47). Einige Kinder zeigen zu Beginn eine normale Sprachentwicklung, welche jedoch im zweiten Lebensjahr nicht weiter vorangeht. Manche Kinder verlieren bereits erworbene Wörter auch wieder. Die mangelnden Möglichkeiten in der verbalen Kommunikation sind bei Kindern mit ASS vor allem deshalb so schwierig, weil es ihnen nicht möglich ist, diese mit Gesten und Mimik wett zu machen (vgl. Schirmer, 2006, S. 131). Da die Kinder weder Körpersprache noch Gestik und Mimik zum Kommunizieren einsetzen, ist es schwierig von aussen zu erkennen, welche Bedürfnisse die Kinder haben und ob sie sich in einer Situation wohl fühlen oder nicht. Beispielsweise kommunizieren sie nicht, dass sie Hunger oder Durst haben (vgl. Amorosa, 2010, S. 47). Für die Eltern kann es zu einer grossen Belastung werden, wenn ihr Kind seine Gefühle, Schmerzen oder Bedürfnisse nur begrenzt auszudrücken vermag. Durch diese Schwierigkeiten sind Eltern besonders gefragt, die Ausdrucksart der Kinder richtig zu interpretieren und bei Aussenstehenden teils als Vermittler für ihr Kind einzutreten (vgl. Eckert, 2010, S. 21).

Die Eltern erleben die Einschränkungen ihres Kindes in der sozialen Interaktion und in der Kommunikation als äusserst belastend (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 522).

Die mangelnden Kommunikationsfähigkeiten können überdies teilweise als Auslöser für die bei Kindern mit ASS oft auftretenden Erregungszustände betrachtet werden (vgl. Amorosa, 2010, S.47).

Um mit diesen schwierigen Kommunikationsbedingungen umzugehen, sind die Eltern gefordert, einen Kommunikationsstil zu finden, auf welchen das Kind anspricht, der allenfalls von ihren Idealen abweicht.

Eine Analyse aus 20 Studien zu frühen Interaktionen zwischen Kindern mit ASS und ihren Eltern legt nahe, dass sich diese Dyaden nicht grundsätzlich von Eltern-Kind-Interaktionen bei Kindern ohne ASS unterscheiden. Retrospektiv betrachtet nutzen die Eltern gleiche Strategien, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu erlangen und sind ähnlich sensitiv. Unterschiede zeigen sich darin, dass Eltern von Kindern mit ASS im Interaktionsstil direktivere Verhaltensweisen aufweisen, um die Kinder in der Interaktion gezielter anzuweisen. Es kann interpretiert werden, dass das kontrollierendere und direktivere Verhalten der Eltern ein Anpassungsprozess an ihr Kind bedeutet, um so eine gemeinsame Interaktion zu ermöglichen (vgl. Paulus, Markowitz, Noterdaeme & Gruber, 2016, S. 205f).

2.3.3 Regulationsprobleme

Viele Kinder mit Autismus sind betroffen von Schlafproblemen. Sie haben Mühe beim Einschlafen, wachen nachts oft auf und brauchen lange, bis sie wieder einschlafen können. Ausserdem schlafen einige Kinder sehr wenig. Dies ist für die Eltern sehr anstrengend, führt bei ihnen oft zu Schlafdefiziten und kann überdies Aggressionen auf das Kind auslösen. Darüber hinaus befürchten viele Eltern, dass ihr schreiendes Kind die Nachtruhe der Nachbarn stört. (vgl. Schirmer, 2006, S. 214). Bonifer (2013)

schreibt dazu in ihrem Fallbericht über eine Familie: "Sicher, Schlafprobleme kommen bei vielen Kindern vor, aber was die Eltern von Marco erlebten, ging weit über das Normalmass hinaus" (S. 23).

Auch die Themen Essen und Verdauung können im alltäglichen Leben einer Familie einen besonderen Stellenwert bekommen. Manche Kinder haben im ersten Lebensjahr grosse Probleme mit der Nahrungsumstellung und wollen keine feste Nahrung zu sich nehmen (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 14). Viele Kinder mit Autismus haben ein sehr eingeschränktes Essverhalten, bis hin zur Gefahr einer Mangelernährung und damit zur Gefährdung der Gesundheit des Kindes (vgl. Schirmer, 2006, S. 210). In ihrem Fallbericht beschreibt Bonifer (2013), dass das Kind mehrere Liter Milch pro Tag trinken wollte, es hin und wieder Brot und Teigwaren ass, aber Früchte, Gemüse und eiweissreiche Nahrung fast immer verweigerte (vgl. S. 23).

Diese Probleme können für die Eltern zu einer grossen Belastung werden, denn mit den Themen Essen und Schlafen sehen sie sich tagtäglich konfrontiert.

Da die Entwicklungsauffälligkeiten im frühen Kindesalter oft unspezifisch sind, bringen sowohl Eltern als auch Fachleute diese Schwierigkeiten im Schlaf- und Essverhalten anfangs oft mit andern Entwicklungsstörungen, besonderen Ereignissen oder der Persönlichkeit des Kindes in Verbindung (vgl. Noterdaeme, 2010, S.14) (vgl. Kap. 2.1.7). Dies ist dadurch bedingt, dass im frühen Alter die Entwicklungsauffälligkeiten noch unspezifisch sind. Kinder mit ASS sind als Babys oft extrem ruhig oder sie weinen und schreien lange, ohne sich beruhigen zu lassen. Das heisst, sie zeigen teilweise Verhalten, die zu diesem Zeitpunkt als "klassische" Regulations- oder Bindungsstörungen oder als ein "Hypotonie-Syndrom" interpretiert werden (vgl. Naggl, 2010, S. 34). Um die Situation der Eltern zu beleuchten, werden nun die Auswirkungen von Regulationsstörungen auf das elterliche Erleben kurz beschrieben.

Regulationsstörungen des Kindes stellen ausserordentliche Anforderungen an die Erziehungs- und Beziehungskompetenzen der Eltern. Sie geben den Eltern das Gefühl, als Mutter oder Vater zu versagen und lösen Ängste und Sorgen bezüglich der Zukunft ihres Kindes aus (vgl. Papousek, Schieche & Wurmser, 2004, S. 7). Regulationsstörungen bringen Eltern, insbesondere die Mütter, ans Ende ihrer Kräfte. Die Nerven liegen blank - die Eltern fühlen sich unfähig, ihrem Kind gerecht zu werden, es zu trösten, in den Schlaf zu wiegen. Dies löst Verunsicherung in den Eltern aus und kann dazu führen, dass sie ihren intuitiven elterlichen Kompetenzen nicht mehr vertrauen. Je nach Ausprägung des kindlichen Verhaltens und den psychischen Ressourcen der Eltern können Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht, Angst vor Ablehnung, Wut, Hoffnungslosigkeit und Depression ausgelöst werden (vgl. Papousek, 2004, S. 90f).

«All dies bringt nicht nur einen ausserordentlich hohen Arbeitsaufwand, sondern auch einen permanenten inneren Anspannungszustand mit sich, der zu körperlicher und psychischer Erschöpfung führen kann» (Jungbauer & Meye, 2008, S. 525).

2.3.4 Stereotypien, Aggressionen, Autoaggressionen, Unberechenbarkeit

Kleine Kinder mit ASS folgen beim Spielen vielfach ausschliesslich ihren eigenen Interessen. Sie setzen Spielmaterial oft nur zur eigenen Stimulation ein, indem sie damit wedeln, es aufreihen oder drehen. Um abwechseln zu lernen, beispielsweise beim Anstehen an der Rutschbahn oder beim Ballspielen, sind sie auf gezielte Anleitung angewiesen. Wenn sie keine Unterstützung von aussen erhalten, besteht bei vielen die Gefahr, dass sie in einem isolierten, eingeschränkten Spiel verbleiben und damit essentielle Stufen in verschiedenen Entwicklungsbereichen nicht erreichen (vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 228). Die Kinder scheinen während dem Ausüben von stereotypen Handlungen wenig ansprechbar zu sein. Für einige Eltern sind die Stereotypien unangenehm, weil ihr Kind dadurch sozial sehr auffällig wird (vgl. Schirmer, 2006, S. 208).

Viele Kinder mit ASS haben ein grosses Bedürfnis, dass Abläufe sich immer gleich wiederholen und die Umwelt nicht verändert wird. Die Ausprägungen ihres Bestehens auf Unveränderbarkeit und die Situationen, für welche sie dies fordern, sind sehr unterschiedlich. Bei Abweichungen geraten die Kinder in grossen Stress und zeigen Reaktionen wie toben, weinen oder schreien. Die Eltern fühlen sich dadurch sehr belastet und die Spontaneität im Familienleben kann sehr eingeschränkt werden (vgl. Schirmer, 2006, S. 206f).

Schirmer (2006) lässt eine Mutter zu Wort kommen, die berichtet, es sei jedes Mal ein Kampf gewesen, mit ihrem Kind in die Stadt zu fahren. Vielfach habe das Kind sich schon beim Einsteigen ins Auto gesträubt. Wenn es im Supermarkt an der Kasse nicht voranging, weil die Kassiererin beispielsweise Wechselgeld nachfüllen musste, habe es häufig einen Schreikrampf bekommen. Dabei habe es gebrüllt und sich mit den Händen ins Gesicht geschlagen (vgl. S. 222).

Verhaltensforscher weisen darauf hin, dass alle Kinder aggressive Strategien einsetzen, um die Grenzen ihres sozialen Handlungsspielraums zu prüfen (vgl. ebd.). Bei Kindern mit Autismus treten aber auch Aggressionen auf, deren Gründe für die Aussenwelt teils sehr schwierig einzuordnen sind. Mangelnde Kommunikationsfähigkeiten nehmen dabei als mögliche Auslöser eine bedeutende Rolle ein. Demzufolge kann aggressives Verhalten auch als kommunikatives Verhalten verstanden werden. Mangels anderer Kommunikationsmöglichkeiten drückt das Kind beispielsweise Schmerzen, Unter- oder Überforderung durch aggressives Verhalten aus. Aggressionen können auftreten, wenn etwa Regeln, die dem Kind wichtig sind, nicht eingehalten werden, wenn bedeutsame Objekte verloren gehen oder die tägliche Routine geändert wird. Unbekannte Situationen oder Personen, laute Geräusche oder die Begegnung mit Tieren können ebenfalls zu Wutausbrüchen führen (vgl. S. 225ff).

Die Eltern sind in unterschiedlichsten Situationen gefordert, ihre Kinder zu beruhigen. Manchmal intervenieren die Eltern auch körperlich, indem sie versuchen ihr Kind festzuhalten, damit es sich selbst oder andere nicht weiter verletzt. Zuweilen ziehen sie sich dabei körperliche Verletzungen wie Prellungen oder Kratzer zu. Überdies ist der emotionale Aspekt solcher Situationen sehr belastend für die Eltern. Wenn die Ausraster in der Öffentlichkeit vorkommen, sind die Eltern teils zusätzlich mit starrenden Blicken oder unangemessenen Kommentaren Aussenstehender konfrontiert. Manche Eltern berichten, dass es ihnen möglich ist, Reaktionen dieser Art auszublenden. Andere Eltern fühlen sich dadurch sehr verletzt und haben Angst die Sicherheit der Privatsphäre zu verlassen. Da unterschiedlichste,

teils unscheinbare Begebenheiten einen Ausraster auslösen können, bedeutet dies für die Eltern, dass sie jederzeit und an jedem Ort mit einem Wutausbruch rechnen müssen. Diese Unberechenbarkeit ist sehr belastend für die Eltern (vgl. de Wolfe, 2012, S. 133 - 138).

Es wird davon ausgegangen, dass 40-50% der Menschen mit ASS Autoaggressionen zeigen. Selbstverletzende Verhalten können sich äussern in Kopfschlagen, Kopfschleudern, Gesicht schlagen, Hände beissen, Haare ziehen, Kratzen, Erbrechen, Aufkratzen von Wunden. Die Gründe für Autoaggressionen können sehr verschieden sein: eine Reaktion auf Schmerzen (z.B. Kopfschlagen bei einer Mittelohrentzündung); zur Selbststimulation, um sich zu spüren; aus Langeweile; aus Über- oder Unterforderung. Autoaggressive Verhaltensweisen des Kindes sind für die Eltern nur sehr schwer zu ertragen (vgl. Schirmer, 2006, S. 225 - 234). Sie können zu einer besonders grossen elterlichen Belastung werden. «Vor allem für Eltern von Kindern, die nicht sprechen können, kann dies mit quälenden Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit einhergehen» (Jungbauer & Meye, 2008, S. 526).

2.3.5 Konstante Beaufsichtigung des Kindes

Für alle Eltern ist die Sicherheit ihres Kindes ein grosses Anliegen. Viele Eltern von Kindern mit Autismus berichten hinsichtlich der Sicherheit ihrer Kinder hingegen von besonders grossen Sorgen und Ängsten. Kinder mit unauffälliger Entwicklung eignen sich durch natürliche Konsequenzen in Alltagserlebnissen ein Verständnis für unterschiedliche Gefahren an. Bei Kindern mit ASS scheinen die Erfahrungen solcher natürlicher Konsequenzen jedoch nicht den gleichen Effekt zu haben. Dies könnte darin begründet liegen, dass es für sie schwierig ist, Erfahrungen, die sie in einer bestimmten Situation machen, in andere, ähnliche Situationen zu übertragen; beispielsweise, dass die Erfahrung sich an einem bestimmten Kochherd verbrannt zu haben, nicht dazu führt, andere heisse Oberflächen ebenfalls als mögliche Verbrennungsgefahren zu erkennen. Ein weiterer möglicher Grund könnte sein, dass Menschen mit ASS teilweise ein anderes Schmerzempfinden haben. Worin der Grund auch liegen mag, das mangelnde Gefahrenbewusstsein vieler Kinder mit ASS bringt sie leicht in gefährliche Situationen. Für die Eltern bedeutet dies, dass sie in ständiger Angst sind und ihr Kind konstant beaufsichtigen müssen, was sehr anstrengend und belastend ist. Sie erzählen diesbezüglich von Reaktionen aus dem Umfeld, die ihnen raten, ihr Kind doch nicht so sehr zu kontrollieren und ihm doch mehr Freiheit zu gewähren. Manche Eltern berichten ausserdem, dass sie gewisse Orte meiden und solche aufsuchen, die "Autismus erprobt" seien, um nicht in ständiger Angst um die Sicherheit ihres Kindes sein zu müssen. Eine Mutter berichtet, dass nur Eltern von Kindern mit Autismus die zusätzlichen Gefahren richtig einschätzen könnten und es ihr dadurch schwerfalle, ihr Kind in die Obhut Dritter zu geben (vgl. de Wolfe, 2012, S. 131 - 136).

2.3.6 Veränderung sozialer Beziehungen

Innerhalb der Familie werden die autismusspezifischen Besonderheiten des Kindes zumeist akzeptiert und als persönliche Charakteristika des Kindes betrachtet (vgl. Eckert, 2011, S. 22). Die Umwelt hingegen reagiert oft mit Skepsis, Verunsicherung oder Ablehnung auf diese "beobachteten Abweichungen von einer angenommenen Norm kindlichen Verhaltens. Von unangemessenen Reaktionen Aus-

senstehender (starre, vorwurfsvolle oder mitleidige Blicke, offene Beschimpfungen) wissen viele Eltern von Kindern mit Autismus zu berichten" (ebd.). Der Aufenthalt in der ausserhuslichen Umgebung wird oft als zu unangenehm und zu anstrengend erlebt, weshalb relativ wenig Freizeitaktivitaten als gesamte Familie unternommen werden. Erlebte oder befurchtete Stigmatisierungserfahrungen werden als sehr belastend empfunden. Tendenziell ziehen sich die Familien deshalb vermehrt in ihre Privatsphere zuruck (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 526).

Innerhalb der Kernfamilie kann der Balanceakt zwischen der Befriedigung der Bedurfnisse verschiedener Familienmitglieder fur die Eltern zu einer grossen Herausforderung werden. Ferner konnen Eltern Schuldgefuhle gegenuber Geschwisterkindern aufbauen, weil sie sich Sorgen machen, dass deren Bedurfnissen zu wenig Rechnung getragen werden kann (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 526).

Eltern von Kindern mit Autismus berichten von Veranderungen in ihren Beziehungen mit Freunden und Verwandten. Manche Beziehungen werden gestarkt und geklart und unterstutzen dadurch die Eltern. Andere, auch langjahrige Beziehungen halten dem veranderten Lebensstil der Familien nicht Stand. Wenn die Eltern kaum mehr Zeit fur Treffen finden oder sich nicht verstanden fuhlen, belastet dies die Freundschaften (vgl. de Wolfe, 2012, S. 111f). Zum Teil erachten auch Freunde und Bekannte das Zusammensein mit der betroffenen Familie als zu schwierig und ziehen sich deshalb zuruck (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 527). Bisweilen verstehen Verwandte die Diagnose nicht und mischen sich in die Erziehung ein, indem sie verschiedenste Ratschlage geben, was oft Spannungen zur Folge hat (vgl. de Wolfe, 2012, S. 112).

Auch innerhalb der Paarbeziehung konnen Konflikte entstehen und sich immer mehr verstarken, wenn die Eltern sehr unterschiedliche Ansichten uber die Erziehung, Therapien, Arbeitsteilung etc. haben (ebd.). Die Partnerschaft wird durch den hohen Betreuungsaufwand des Kindes sehr gefordert. Wie beschrieben kann sich dadurch einerseits das Konfliktpotenzial erhohen, andererseits konnen die erlebten Belastungen die Eltern aber auch wie eine Notgemeinschaft naher zusammenbringen. Meistens bleibt kaum noch Zeit und Aufmerksamkeit fur die Paarbeziehung. Im hohen Betreuungsaufwand begrundet, bleiben den Eltern auch kaum Zeitgefasse, ihren eigenen Bedurfnissen und Wunschen nachzugehen. Fur entlastende Aktivitaten fehlen ihnen grosstenteils Kraft und Zeit (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 526).

Als hilfreich zur Bewaltigung ihrer Situation nennen Eltern nebst finanziellen Ressourcen vor allem die soziale Unterstutzung. Dabei stellen Familienangehorige, welche die Eltern in der Betreuung unterstutzen und ihnen auch praktische Aufgaben abnehmen, eine zentrale Stutze dar. Als besonders wichtig wird die praktische und emotionale Unterstutzung des Partners / der Partnerin gewertet. Je mehr die Eltern das Gefuhl haben, sich auf den andern Elternteil verlassen zu konnen und die Herausforderungen des Alltags gemeinsam zu meistern, desto mehr bewerten sie die Schwierigkeiten als handhabbar (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 527f).

Der Kontakt zu andern betroffenen Eltern wird ebenfalls als sehr wichtig genannt. Durch den Austausch mit Eltern, die gleiche oder ähnliche Erfahrungen machen, erhalten die Eltern emotionale Unterstützung. Zudem wird auch die Weitergabe von praktischen Tipps als hilfreich erachtet (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 528). Im Kontakt mit andern betroffenen Familien können die Eltern Bestärkung und Verständnis erfahren. Sie erhalten die Möglichkeit über Schwierigkeiten und Erfolge zu erzählen, die sonst nur wenige verstehen würden (vgl. de Wolfe, 2012, S. 51).

2.3.7 Akzeptieren

De Wolfe (2012) schreibt, dass die Diagnose eine markante, abrupte Veränderung im Leben der Eltern bedeutet und den Beginn von etwas Neuem und Anderem, das für den Rest ihres Lebens dauern würde, signalisiert (vgl. S.79). Wenn in Eltern der Verdacht auf Autismus entsteht oder wenn sie die offizielle Diagnose erhalten, beginnt ihr emotionales Engagement für das Kind und die Auseinandersetzung mit dem Konzept Autismus nahezu das ganze Leben einzunehmen. Die Erfahrungen, die sie durch Begegnungen mit Personen und der Beschäftigung mit unterschiedlichen Konzepten machen, verändert die Art und Weise, wie sie sich als Eltern, als Paar und in anderen Beziehungen identifizieren (vgl. de Wolfe, 2012, S. 108f).

Die Eltern "müssen sich von vielen Vorstellungen über den gemeinsamen Lebensweg mit dem Kind und seiner Zukunft verabschieden. Sie müssen lernen, das Kind, so wie es ist, anzunehmen" (Rollett & Kastner-Koller, 2011, S. 43f). Die Eltern werden oft mit ihrer eigenen Traurigkeit und Wut konfrontiert, auch wenn sie gleichzeitig viel Liebe und Hoffnung spüren (vgl. Schirmer, 2006, S. 18).

Früher ging man davon aus, dass alle Eltern eines behinderten Kindes in ihrem Trauerprozess einen bestimmten Ablauf von Phasen durchlaufen würden, um schliesslich mit der Phase der Anpassung die Behinderung ihres Kindes zu akzeptieren. Es trifft zu, dass viele Eltern verschiedene Phasen durchlaufen, doch zeigt sich auch, dass zu verschiedenen Zeitpunkten jeweils wieder ähnliche Gefühle erlebt werden und gewisse Phasen ausgelassen werden. Die individuellen Erfahrungen und Lebensumstände bestimmen, wie die einzelnen Personen auf die Diagnose reagieren. Wenn Eltern seit längerer Zeit der Auffassung waren, dass mit ihrem Kind etwas nicht in Ordnung sei und die Vermutung auf Autismus bereits hatten, ist der anfängliche Schock nach der Diagnosestellung weniger wahrscheinlich. Diese Eltern verspüren oft eine Erleichterung (vgl. Perepa, 2016, S. 26). Dies liegt darin begründet, dass viele Eltern in der Zeit vor der Diagnosestellung sehr beunruhigt sind, die Besonderheiten ihres Kindes nicht einordnen können, an ihren erzieherischen Kompetenzen zweifeln und unter Schuldgefühlen leiden und das Gefühl haben, versagt zu haben (vgl. Amorosa, 2010, S. 212). Aus diesem Grund ist es nachvollziehbar, dass die Diagnosestellung für viele Eltern eine Erleichterung, eine emotionale Entlastung bedeutet.

2.3.8 Wahl der Beschulung des Kindes

"Einer der ersten grossen Übergangsprozesse, den kleine Kinder leisten müssen, ist das Verlassen der Geborgenheit zu Hause, um sich den unbekannteren Herausforderungen des Kindergartens zu stellen" (Dodd, 2007, S. 302).

Für die Eltern ist es sehr wichtig, eine geeignete Schule für ihr Kind zu finden. Es muss sehr genau überlegt werden, was das Kind zum Lernen braucht, in welchem schulischen Rahmen es am besten lernen kann (vgl. Schirmer, 2006, S. 183). Die Eltern und Fachpersonen sind herausgefordert, die möglichen Vor- und Nachteile der verschiedenen Beschulungsformen bezogen auf ihr Kind abzuwägen. Dabei sind sie mit unterschiedlichen Sichtweisen konfrontiert.

Fachleute vertreten unterschiedliche Positionen bezüglich der Einschulungsfrage. "Völlig abzulehnen ist es, Spezialschulen und Kindergärten nur für autistische Kinder einzurichten, da dort Modelle für gesundes Kontakt- und Lernverhalten völlig fehlen. Integrative Formen haben sich daher viel besser bewährt" (Rollet & Kastner-Koller, 2011, S. 115). Schirmer (2006) dagegen betont die Notwendigkeit, die Entscheidung individuell und nicht dogmatisch zu treffen, da sonst die Bedürfnisse des Kindes zu wenig berücksichtigt würden. Gewisse Kinder profitieren von einer integrativen Beschulung, während andere wiederum bei den derzeitigen Rahmenbedingungen der integrativen Beschulung deutlich überfordert wären. Für diese Kinder kann eine spezielle Klasse für Kinder mit ASS oder eine Sonderschule ein geeigneterer Rahmen für günstige Lernvoraussetzungen darstellen (vgl. S. 187). Für viele Eltern ist die Suche nach einer passenden Schule ein grosser Stressfaktor. Die Stärken und Bedürfnisse des Kindes, sein Bedarf an Unterstützung sowie die individuellen Umstände und Überzeugungen müssen berücksichtigt werden. Ausschlaggebend sind auch die lokalen Beschulungsmöglichkeiten. Vorteile von integrativer Beschulung sind, dass die Schule in der Nähe befindet, das Kind allenfalls die gleiche Schule wie seine Geschwister besuchen kann und auch in der Freizeit von seinen Schulfreundschaften profitieren kann. Die Vorteile einer Sonderbeschulung liegen in der geringeren Anzahl Kinder und somit einem besseren Betreuungsschlüssel, der spezifischeren Ausbildung der Lehrkräfte und dass gewisse Therapieangebote direkt in der Schule genutzt werden können (vgl. Perepa, 2016, S. 123f).

Nach diesen Erörterungen wird ersichtlich, dass das Thema der Einschulung mit sehr umfassenden Fragestellungen für die Eltern verbunden ist.

2.3.9 Kontakt mit Behörden und Fachstellen

Viele Eltern erleben den bürokratischen Aufwand, den sie im Kontakt mit verschiedensten Ämtern, Fachstellen und Sozialversicherungen betreiben, als sehr zeitintensiv und nervenaufreibend. Auch finanzielle Belastungen können unter Umständen für die Eltern sehr präsent sein, verursacht durch zusätzliche Ausgaben, Verzicht auf Karriere oder Berufstätigkeit (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 527). Bedingt durch den besonderen Unterstützungsbedarf des Kindes machen die Eltern häufig die Erfahrung, abhängig zu sein von Leistungserbringern und von professionellen Fachstellen. Dass keine passenden Angebote vorhanden sind, kann für die Familien eine elementare Belastung darstellen (vgl. Eckert, 2011, S. 22f). Die Eltern sind unsicher, an wen sie sich wenden können, welche Ratschläge sie befolgen und welche sie verwerfen sollen. In der Zeit um die Diagnosestellung müssen sie sich plötzlich und gleichzeitig mit verschiedenen für sie neuen Themen befassen: Was Autismus ist,

welchen Einfluss Autismus auf ihr Kind hat, welche Therapien sie nutzen wollen und finanzieren können und was dies für ihren Lebensalltag bedeutet (vgl. de Wolfe, 2012, S. 108f). "Zu den belastenden Erfahrungen, von denen die Eltern berichten, gehören lange Wartezeiten auf Diagnostik und Therapie sowie ein hoher bürokratischer Aufwand bei Anträgen auf Kostenübernahme ... bzw. die Weigerung von Kostenträgern, intensive Autismusspezifische Verhaltenstherapieformen zu zahlen" (Högner et al. 2012, S. 126).

Eltern zeigen bezüglich autismusspezifischer Interventionen eine sehr hohe Zufriedenheit (vgl. Eckert, 2015, S. 71) (vgl. Kap. 2.1.9). Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass in den letzten Jahren mehrere qualitativ hochstehende Projekte entstanden sind. Da sie jedoch nur in unzureichender Quantität vorhanden sind, suchen viele Familien verzweifelt nach Hilfe (vgl. Gundelfinger, 2013, S. 6). Störch (2013) schreibt, dass in der Schweiz bis anhin kein auf Autismus spezialisierter Entlastungsdienst existiert (S. 35).

Diese Schwierigkeiten bewirken, dass Eltern sich oft ohnmächtig und alleine gelassen fühlen und gleichzeitig befürchten, in dieser Zeit wichtige therapeutische Interventionen zu verpassen, die nicht mehr nachgeholt werden können (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 527).

2.3.10 Normalität trotz sehr hohen Belastungen

"Wenngleich die beschriebenen Besonderheiten überwiegend mit einem potentiellen Belastungserleben verbunden werden können, lässt sich das familiäre Leben mit einem Kind mit Autismus keinesfalls allgemeingültig als ein weniger zufriedenes bezeichnen" (Eckert, 2011, S. 23). Perepa (2016) schreibt, dass er etliche Familien kennengelernt habe, die ein normales Leben führten. Manche Eltern hätten mehr Geduld entwickelt, teilweise sei der familiäre Zusammenhalt gestärkt worden (vgl. S. 36). Und de Wolfe (2012) weist darauf hin, dass viele Eltern mit der Zeit diese neue Form ihres Lebens und die damit verbundenen Veränderungen schätzen gelernt haben (vgl. S. 29).

Einige der Familien mit Kindern mit ASS nutzen im Vorschulalter die HFE als pädagogische Massnahme (vgl. Kap. 2.1.9). Im folgenden Kapitel werden Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung beschrieben.

2.4 Grundlagen Heilpädagogische Früherziehung

In diesem Kapitel werden Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung erörtert. Nach einer Begriffsdefinition werden die Arbeitsprinzipien und die Aufgabenfelder der HFE beschrieben.

2.4.1 Begriffsdefinition Heilpädagogische Früherziehung

Im Sonderpädagogik-Konkordat der EDK (2007) wird festgehalten: "In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt" (S.3).

Heilpädagogische Früherziehung findet in der Regel in der Form einer Einzelförderstunde pro Woche im häuslichen Umfeld statt. Sie umfasst nebst der Förderung des Kindes auch die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen. Neben Einzelförderstunden werden auch andere Settings angeboten, wie beispielsweise heilpädagogische Spielgruppen (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 13ff).

In den deutschsprachigen Ländern ausserhalb der Schweiz hat sich der Begriff Frühförderung für das Angebot, das der Heilpädagogischen Früherziehung entspricht, etabliert (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 14). Da auf Literatur aus verschiedenen Ländern zurückgegriffen wird, werden in der vorliegenden Arbeit beide Begriffe synonym verwendet.

2.4.2 Arbeitsprinzipien der HFE

Gemäss Thurmair und Naggl (2010) haben sich in der Frühförderung vier Arbeitsprinzipien herausgebildet, die als Standards gelten. Sie charakterisieren das Arbeitsfeld der Frühförderung und zeigen den Unterschied zu anderen Angeboten für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder auf. Die vier Arbeitsprinzipien sind: Ganzheitlichkeit, Familienorientierung, Interdisziplinarität und Vernetzung (vgl. S. 26).

Ganzheitlichkeit

Ganzheitlichkeit bedeutet, dass sich sowohl Diagnostik wie auch Förderung und Therapie auf das Kind in seiner Gesamtentwicklung und auf den Kontext seiner Lebenswelt ausrichten. Das körperliche und psychische Befinden und Erleben des Kindes stehen nebst seinen Fähigkeiten ebenfalls im Zentrum. Das ausschliessliche Anwenden von Methoden mit einer sehr fragmentarischen Ausrichtung, die nur Teilaspekte des Kindes beachten, soll vermieden werden (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 26ff). Obschon es für die Förderung wichtig ist, verschiedene Schwerpunkte und Aspekte zu sehen, braucht es doch die Wahrnehmung und das Bewusstsein des Kindes als einer unteilbaren Person. Unterschiedliche Aspekte von Therapie und Förderung sollen deshalb möglichst zu einem Konzept zusammengeführt werden und nicht isoliert und additiv angewendet werden. Zudem ist es vor allem für Kleinkinder wichtig, dass die Therapie, wenn möglich, nur von einer Fachperson durchgeführt wird (vgl. Weiss, Neuhäuser & Sohns, 2004, S. 113f).

Familienorientierung

"Familienorientierung benennt das Anliegen der Frühförderung, die Therapie und Förderung der Kinder in ihren primären Entwicklungskontext, die Familie, einzubetten" (Thurmair & Naggl, 2010, S. 28). Es wird davon ausgegangen, dass die Wirksamkeit der Intervention nicht nur von der Erhöhung der Kompetenzen des Kindes abhängt, sondern auch davon, inwieweit es gelingt, in der Familie Ressourcen zu stärken, die die Entwicklung des Kindes fördern (vgl. Weiss et al., 2004, S. 114). Für Thurmair und Naggl (2010) enthält Familienorientierung folgende drei Aspekte: die Wahrnehmung und Achtung der Eltern in ihrer Rolle als Verantwortliche für die Fürsorge und Erziehung ihres Kindes, die fortlaufende Abstimmung der Anliegen der Eltern mit den Anliegen der HFE und das Verständnis der Wichtigkeit des familiären Kontextes in der Diagnostik und in Bezug auf die Förderung des Kindes.

Familienorientierung bedeutet, dass die Angebote für das Kind und die Beratung und Begleitung der Eltern eng miteinander verbunden sind. Die aufsuchende (mobile) Arbeitsweise der Frühförderung ist eine wesentliche Voraussetzung dazu. Dem Konzept der Familienorientierung liegt die Überzeugung zugrunde, dass die Entwicklung des Kindes sowohl vom individuellen Entwicklungspotenzial des Kindes als auch von der Lebenswelt des Kindes abhängt. Deshalb ist eine konstruktive Verständigung mit dem Kind und mit den Eltern zentral. Da die Heilungsmöglichkeiten durch die Intervention der HFE begrenzt sind und von bleibenden Beeinträchtigungen ausgegangen wird, kommt der Beratung und Begleitung der Eltern eine zentrale Rolle zu. Diesbezüglich können fachliche Beratung und allenfalls psychologische Begleitung die Eltern in ihrem Prozess der Klärung und Umorientierung unterstützen (vgl. S. 28f).

Interdisziplinarität

"Betrifft eine Entwicklungsgefährdung das Kind als 'bio-psycho-soziale Einheit' in unterschiedlichen Dimensionen seiner physischen, psychischen oder sozialen Existenz, erfordert dies einen entsprechenden mehrdimensionalen Diagnose- und Therapie- bzw. Förderansatz" (Weiss et al., 2004, S. 116). Um einem ganzheitlichen Förderansatz gerecht zu werden, ist interdisziplinäre Zusammenarbeit also unerlässlich. Thurmair und Naggl (2010) schreiben dazu, dass Interdisziplinarität versucht, "eine fachlich gegebene Arbeitsaufteilung aufzuheben (S.29).

Im nächsten Kapitel (vgl. Kap. 2.4.3) wird die Interdisziplinarität noch weiter ausgeführt.

Vernetzung

Nach Thurmair und Naggl (2010) lassen sich zwei Aspekte der Vernetzung ausmachen: einerseits bezogen auf das Kind und seine Familie und andererseits bezüglich regionaler Angebote für Familien (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 32). Beim letzteren geht es darum, in der Region bei der Weiterentwicklung von Angeboten für Familien mit Kindern mit Schwierigkeiten mitzuhelfen, sich in der Öffentlichkeitsarbeit zu engagieren und Verbindungen zu anderen, teilweise weiterführenden Diensten wie Kindergärten zu stärken.

Vernetzung bezogen auf das Kind und seine Familie bedeutet zum Einen das Beachten formeller Netzwerke. Dabei werden den Familien Information und Zugang zu professionellen Unterstützungssystemen verschafft (z.B. Vermittlung an andere Fachstellen, Abklären von institutionellen Betreuungsmöglichkeiten) und Unterstützung darin geboten, ihre Anliegen gegenüber Behörden, Fachstellen, Kindergärten etc. anbringen zu können. Zum andern beinhaltet es die Beachtung informeller Netzwerke (Verwandte, Freunde, Nachbarn und andere soziale Kontakte), welche für die Familie eine grosse Unterstützung sein können, um praktische Aufgaben und innere Belastungen zu bewältigen. Dabei ist besonders das Ermöglichen von Kontakten zu anderen betroffenen Familien zu erwähnen (Veranstaltungen für Eltern, Eltern-Gesprächsgruppen), da viele Eltern sich einen Austausch mit Eltern, deren Kind ebenfalls Frühförderung erhält, wünschen (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 32f).

2.4.3 Aufgabenfelder der HFE

Die beschriebenen Arbeitsprinzipien weisen auf die Vielfältigkeit und Komplexität der Heilpädagogischen Früherziehung hin. Im Folgenden werden nun die Aufgabenfelder der HFE beschrieben. Lütolf, Venetz und Koch (2014) erörtern fünf Aufgabenfelder für die HFE: Diagnostik, Förderung des Kindes, Präventive Massnahmen und Früherkennung, Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen sowie Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme und weisen darauf hin, dass diese Aufgabenfelder sich mit der Zeit verändern und auch neue dazukommen (vgl. S. 12-16). So definieren Schriber et al. (2016) neu nun sieben Aufgabenfelder mit zugehörigen Kompetenzanforderungen, welche für die Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich wegleitend sind (vgl. S. 6-31). Da in der deutschen Fachliteratur die fünf vorgängig genannten Aufgabenfelder beschrieben werden, wird aus Gründen einer ausreichenden Literaturabstützung hier ebenfalls auf diese fünf eingegangen.

Diagnostik

"Die diagnostische Arbeit, die sich in Eingangs- und Verlaufsdagnostik unterscheiden lässt, ist eine Kernaufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung" (Lütolf et al., 2014, S.12). Die Diagnostik bildet die Grundlage für die Förderplanung (vgl. ebd.). "Schwerpunkt einer pädagogischen Diagnostik ist es, die Entwicklung des Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation und seinem Umgang mit seinem unmittelbaren Lebensumfeld" (Sohns, 2010, S. 249). Zur diagnostischen Abklärung werden einerseits normorientierte Verfahren angewendet wie klinisch-psychologische Entwicklungstests und standardisierte Screenings (Weiss et al., 2004, S. 84) andererseits fliessen Beobachtungen von pädagogischen Spielsituationen und von Interaktionen zwischen Eltern und Kind mit ein. Die diagnostische Abklärung wird mittels eines Anamnesegespräches mit den Eltern, in welchem Informationen im Sinne eines sinnstiftenden und sinnverstehenden Prozesses gewonnen werden, ergänzt (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12; Thurmair & Naggl, 2010, S. 47f). Der Einbezug der Umfelddiagnostik ist nötig, um dem Anspruch an Ganzheitlichkeit gerecht zu werden, da sie den Fokus auf verschiedene äussere Faktoren richtet, welche die Entwicklung des Kindes beeinflussen. Dies ist insbesondere bei entwicklungsgefährdeten Kindern wichtig (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12f).

Förderung des Kindes

"Im Mittelpunkt einer Frühförderung ... steht das Kind mit seinen Entwicklungsgefährdungen" (Weiss et al., 2004, S. 87). Die Planung der Förderung richtet sich einerseits nach den Bedürfnissen des Kindes und andererseits nach den individuellen Bedingungen (vgl. ebd.). Die Förderung soll die Erweiterung der Kompetenzen, die Entwicklung des Selbsterlebens und Selbstwertgefühls und die soziale Integration des Kindes in seine Lebenswelt zum Ziel haben (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 22f). Die HFE nutzt vor allem das Spiel als Mittel zur Förderung. Das Spiel ist zur Förderung besonders geeignet, weil im Spiel die Motivation besonders gross ist und das Lernen dadurch fast mühelos geschieht. Der lustvolle Aspekt des Spiels regt dazu an, Tätigkeiten zu wiederholen und dadurch Fertigkeiten zu lernen und zu festigen. Für das Kind hat sein Spiel eine Bedeutung und stellt deshalb eine sinnstiften-

de Tätigkeit dar. Ausserdem tritt das Kind im Spiel in Beziehung mit andern und mit der Welt (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 95-106).

Präventive Massnahmen und Früherkennung

Prävention in der HFE hat zum Ziel "möglichst günstige Entwicklungsbedingungen zu schaffen, um möglichen späteren Schwierigkeiten oder Schädigungen entgegenzuwirken" (Lütolf et al., 2014, S.14f). Dabei stehen zumeist entwicklungsgefährdete Kinder im Fokus. Es lassen sich drei Formen der Prävention unterscheiden. Unter primärer Prävention ist die Erforschung der Ursachen von vermehrt auftretenden Entwicklungsauffälligkeiten und die gezielte Eindämmung dieser Ursachen zu verstehen. Die sekundäre Prävention hat zum Ziel, dass Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten frühzeitig erkannt werden. Die tertiäre Prävention beabsichtigt, einer Verschlechterung von behinderungs-spezifischen Entwicklungsbedingungen entgegenzuwirken und potentielle Folgeschädigungen vorzubeugen. Die HFE ist vor allem in der sekundären und der tertiären Prävention tätig (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 14). Präventive Massnahmen der HFE beinhalten beispielsweise: Öffentlichkeitsarbeit, Kurzberatungen von Kita- und Spielgruppenpersonal und Präventionsprogramme für sozial benachteiligte Familien mit kleinen Kindern (vgl. Koller Stuber & Eisner-Binkert, 2011, S. 29).

Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

"Die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen war und ist seit jeher ein zentrales Aufgabenfeld der HFE" (Lütolf et al., 2014, S. 15).

Thurmair und Naggl (2010) nennen zwei Basiskomponenten in der Beratungstätigkeit der HFE: einerseits die fachliche Beratung (consulting) und andererseits die begleitende Beratung (counseling). Viele Eltern sind unsicher, haben Fragen bezüglich den Auffälligkeiten, der Entwicklung und den Lebensperspektiven ihres Kindes und erwarten und benötigen Unterstützung für den Umgang mit ihrem Kind. Fachliche Beratung (consulting) mittels Hinweisen, Anregung, Anleitung und Informationen etc. hilft den Eltern, diese Fragen zu klären. Counseling dagegen meint eine psychotherapeutisch orientierte Beratung. Die Hilfestellung in der psychologischen Beratung beinhaltet nicht, dass die HFE tätig wird oder Ratschläge gibt, sondern vielmehr, dass sie Interesse und Anteilnahme für die Lebenssituation der Eltern zur Verfügung stellt. Wenn Eltern von der Behinderung ihres Kindes erfahren, bedeutet dies für viele Eltern eine Erschütterung und Fragen zu ihren Lebensperspektiven stellen sich für sie neu (vgl. S. 214ff). Psychologische Beratung bedeutet, die Eltern in diesem Prozess der Auseinandersetzung mit ihrer neuen Lebenssituation zu unterstützen und zu begleiten (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 15). Die im vorangegangenen Kapitel (vgl. Kap. 2.4.2) beschriebenen Arbeitsprinzipien Ganzheitlichkeit, Familienorientierung, Interdisziplinarität und Vernetzung sind grundlegend für die Zusammenarbeit mit den Eltern und Bezugspersonen. Bedingt durch gesellschaftliche Veränderungen werden Kinder häufig nicht mehr ausschliesslich in der Familie, sondern vermehrt auch ausserfamiliär betreut, beispielsweise in Kindertagesstätten oder Spielgruppen. Dies hat zur Folge, dass nebst den Bedürfnissen und Anliegen der Eltern auch die Anliegen von Betreuungspersonen ausserhalb der Familie berücksichtigt werden müssen. Die Lebensweltorientierung ist deshalb nebst dem Prinzip der Familienorientierung ebenfalls ein zentraler Grundsatz der HFE (vgl. ebd.).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme

Im vorangegangenen Kapitel (vgl. Kap. 2.4.2) wurden Interdisziplinarität und Vernetzung schon als zwei der grundlegenden Arbeitsprinzipien der HFE beschrieben. Hier werden weitere Aspekte dargestellt.

Will die HFE dem Anspruch an Ganzheitlichkeit gerecht werden, ist Interdisziplinarität unabdingbar. Die Betrachtung des Kindes als unteilbare Person impliziert, dass es für die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes notwendig ist, "dass alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen" (Lütolf et al., 2014, S. 16). Interdisziplinäre Zusammenarbeit beinhaltet beispielsweise, dass diagnostische Erkenntnisse an andere beteiligte Fachpersonen weitergegeben werden, um Doppeldiagnostik zu vermeiden. Ausserdem stärkt der Austausch unter den Fachpersonen die fachliche Sicherheit. Hemmend für interdisziplinäre Zusammenarbeit ist der Umstand, dass fachlicher Austausch oft unter Zeitdruck oder mit einem grossen persönlichen Engagement ausserhalb der Arbeitszeit stattfindet (vgl. Weiss, 2004, S. 92f). Damit Interdisziplinarität gelingt, ist es deshalb notwendig, dass sie an Arbeitsstrukturen gebunden ist. Diese stellen sicher, dass Kooperation bezogen auf ein Kind aber auch fallübergreifend möglich ist. Vor allem bei kleinen Kindern sind die körperlichen und psychischen Abläufe noch sehr eng miteinander verknüpft. Deshalb braucht es Wissen und Sensibilität über die anderen Fachbereiche (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 30). Lütolf et al. (2014) schreiben, dass es gilt, die beteiligten Fachkräfte "zum Wohle des Kindes und der Familien zu vernetzen" (S. 14).

2.5 Heilpädagogische Früherziehung in Familien mit einem Kind mit ASS

Kinder mit Autismus stellen eine klassische Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung dar, da viele Kinder mit ASS schon früh Entwicklungsauffälligkeiten aufweisen. Der Zeitraum zwischen ersten Verdachtsmomenten und der definitiven Diagnose ist häufig lang. Daraus lässt sich folgern, dass die HFE oft schon vor einer Diagnosestellung mit den Kindern arbeitet, besonders bei Kindern mit Asperger-Syndrom (vgl. Eckert & Lütolf, 2017, S. 27).

Die Phase der Verdachtsmomente ist eine entscheidende und wichtige Phase. Die Aufgabe der HFE besteht zu Beginn darin, eine heilpädagogische Diagnostik durchzuführen. Der Fokus ist dabei auf das Erkennen und Einschätzen früher symptomatischer Anzeichen der ASS ausgerichtet. Die Diagnostik beinhaltet eine umfassende Anamneseerhebung und gezielte Beobachtungen, wobei Screeninginstrumente zum Einsatz kommen. Die definitive Diagnose wird nicht von der HFE gestellt. Ihr Auftrag ist jedoch, mit den Eltern zu kommunizieren und mit ihnen weitere Schritte einzuleiten (vgl. Eckert & Lütolf, 2017, S. 28f).

Eine interdisziplinäre Arbeitsweise ist in der HFE gut verankert (vgl. Kap. 2.4.3). In der Arbeit mit Familien mit einem Kind mit ASS ist Interdisziplinarität besonders wichtig. Die HFE übernimmt dabei oft die Rolle der Koordinierungsverantwortlichen. Damit die HFE die Familien kompetent und bedürfnisorientiert erfüllen kann, braucht sie einerseits vertiefte Kenntnisse über ASS und andererseits muss sie die verschiedenen autismusspezifischen Fach- und Beratungsstellen sowie geeignete Unterstüt-

zungsangebote in der Region kennen (vgl. Eckert & Lütolf, 2017, S. 32). Naggl (2010) meint denn auch, dass die HFE dabei eine Lotsenfunktion einnehmen könne (vgl. S.35).

Auch für die gezielte Förderung des Kindes sind fundierte ASS-Kenntnisse der HFE unabdingbar. Es sind breite Grundkenntnisse zu unterschiedlichen autismusspezifischen Methoden wie TEACCH, PECS oder dem Training sozialer Kompetenzen für die Förderung und die Beratung der Eltern nötig. Teils verfügen Fachpersonen der HFE über dieses zur Diagnostik, Förderung und Beratung erforderlichen autismusspezifischen Wissen, teils liegt hier Handlungsbedarf vor. Fachwissen zu ASS ist in der HFE sehr personenabhängig (vgl. Eckert & Lütolf, 2017, S. 29f).

Für eine professionelle Begleitung der Eltern ist es wichtig, dass familienorientiert gearbeitet wird. Die HFE hat hierbei gute Voraussetzungen, da sie ihr Angebot flexibel den Bedürfnissen des Kindes und seiner Eltern anpassen kann. Die Familienorientierung ist nicht nur innerfamiliär essentiell, sondern auch bezüglich der Zusammenarbeit mit Fachstellen. Dabei ist ein breiter Kenntnisstand zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten, die speziell für Kinder mit ASS und deren Familien ausgerichtet sind, entscheidend (vgl. Eckert & Lütolf, 2017, S. 31).

In der Beratung und Begleitung sind verschiedene Punkte zu beachten. Nebst ausführlichen Informationen zu autismusspezifischen Auffälligkeiten, geht es darum, allfälligen Schuldgefühle der Eltern entgegenzuwirken, die durch die Kontaktabwehr des Kindes entstehen können. "Eine fachliche Beratung, die konkret den Zusammenhang mit der Behinderung herstellt und die Kontaktabwehr des Kindes da einordnet, kann für die Eltern, die ihr Kind nicht erreichen können, enorm entlastend sein" (Thurmair & Naggl, 2010, S 205). Zudem benötigen die Eltern viele praktische Informationen für das Zusammenleben mit ihrem Kind im Alltag. Anleitung zum Gestalten alltäglicher Routinen, Tipps zu Veränderungen in der Wohnung oder gemeinsames Ausprobieren können sehr hilfreich sein (vgl. ebd.). Zudem müssen Eltern methodische Anleitung bekommen, "wie sie die Interaktion mit ihrem Kind wertvoll und dialogisch ausgerichtet aufbauen und systematisch ausbauen können" (Paulus et al., 2016, S. 207).

Tetenbaum (2010) weist auf ein Elterntrainings Programm hin, in welchem die Eltern nicht nur geschult werden, das Problemverhalten des Kindes zu identifizieren und mit dessen Auswirkungen umzugehen, sondern ebenso angeleitet werden, einerseits ihre elterlichen Kompetenzen und andererseits das Entwicklungspotential ihres Kindes optimistisch zu beurteilen. Zudem werden sie motiviert, auf ihre eigenen Gedanken und Gefühle bezüglich ihrem Kind zu achten. Durch die Erweiterung der optimistischen Komponente im Elterntaining werden Verbesserungen sowohl im Problemverhalten des Kindes als auch in der Lebensqualität der Familie festgestellt (vgl. S. 32f).

Dieses Projekt bestätigt die Notwendigkeit der Familien- und Ressourcenorientierung in der Förderung von Kindern mit ASS.

3 Fragestellungen

Im Anschluss an die theoretische Auseinandersetzung erfolgt in diesem Kapitel die Überprüfung sowie die allfällige Ausdifferenzierung der in Kapitel 1.2 formulierten Fragestellungen.

Wie aus dem Theorieteil hervorgegangen ist, sind Eltern von Kindern mit ASS mit vielen Themen konfrontiert, die über das *familiäre Zusammenleben* hinausgehen. Aus diesem Grund wird erste Fragestellung ausdifferenziert. Die zweite Fragestellung bleibt unverändert.

Die Fragestellungen lauten wie folgt:

Fragestellung 1

Welche Themen prägen das elterliche Erleben der frühen Kindheit eines Kindes mit ASS?

Fragestellung 2

Welche Themen werden von den Eltern als zentral wahrgenommen in der Zusammenarbeit mit einer Fachperson der HFE?

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen dargestellt. In einem ersten Schritt erfolgt ein Abriss über Grundlagen qualitativer Forschung. Weiter werden die Methoden des narrativen Interviews und des Leitfadeninterviews beschrieben, darauf erfolgt eine Begründung der Methodewahl.

In einem zweiten Schritt werden theoretische Bezüge zur Konstruktion des Interviewleitfadens hergestellt. Weiter erfolgen Beschreibungen des Vorgehens zur Gewinnung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, zur Durchführung des Pretests und zur Durchführung der Interviews.

In einem letzten Schritt werden die Datenaufbereitung mittels Transkription und die Datenauswertung mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse erläutert.

4.1 Grundlagen qualitativer Forschung

Ein Hauptanliegen qualitativer Forschung ist es, «Lebenswelten von innen heraus aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben» (Flick, von Kardorff & Steinke, 2010, S. 14). Subjektive Sichtweisen und das subjektive Erleben bestimmter Gegebenheiten stehen im Zentrum des Forschungsinteresses. Die forschungsmethodischen Zugänge qualitativer Studien sind deshalb häufig von Offenheit geprägt. Demgegenüber stehen quantitative, stark standardisierte Methoden, die allgemeingültigere Aussagen zu einem Untersuchungsgegenstand und eine höhere Generalisierbarkeit anstreben

(vgl. Flick et al., 2010, S. 17). «Standardisierte Methoden benötigen für die Konzipierung ihrer Erhebungsinstrumente ... eine feste Vorstellung über den untersuchten Gegenstand, wogegen qualitative Forschung für das Neue im Untersuchten, das Unbekannte im scheinbar Bekannten offen sein kann» (ebd.).

Atteslander (2010) stellt fest, dass in der empirischen Sozialforschung die sogenannten quantitativen Methoden in Form von repräsentativen Umfragen zwar häufiger zum Einsatz kommen, gleichzeitig gewinnen die qualitativen Erhebungsmethoden an Bedeutung (vgl. S. 5). Der Autor betont den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, wozu die Einhaltung bestimmter Kriterien unabdingbar ist (vgl. S. 6). Demnach reicht es nicht aus, die empirische Sozialforschung als bloße «Erlebnisberichte einzelner Menschen zu verstehen» (ebd.). Angestrebt wird eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit der gesamten Forschungsstrategie. Ziel ist es, soziale Wirklichkeiten nach bestimmten Regeln abzubilden und zu abstrahieren, das forschungsmethodische Vorgehen «vollzieht sich im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis» (ebd.).

4.1.1 Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung

Laut Misoch (2015) will der qualitative Forschungsansatz subjektive Wirklichkeitskonstruktionen nachvollziehen und verstehen (vgl. S. 25). «Damit ist das Verstehen zentrales Erkenntnisziel qualitativen Forschens» (ebd.).

Die Autorin schält neun zentrale Prinzipien qualitativen Forschens heraus, an welchen sich qualitative Forschungsprojekte zu orientieren haben, um wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen. Die Orientierung an den nachfolgend beschriebenen neun Prinzipien qualitativen Forschens (vgl. Misoch, 2015, S. 25 – 35) bildet die Basis für das forschungsstrategische Vorgehen der vorliegenden Arbeit.

1. Verstehen

Ein Hauptanliegen ist es, subjektive Sinnkonstruktionen nachzuvollziehen und zu verstehen

2. Wirklichkeit als Konstruktion

Wirklichkeit ist eine (soziale) Konstruktion, Konstruktionsprinzipien sollen analysiert werden

3. Subjektbezogenheit

Im Zentrum steht das Subjekt mit seinen Erfahrungen, Verhaltensweisen und Wirklichkeitstheorien

4. Offenheit

Offenheit bestimmt die Forschungstätigkeit, sowohl als erkenntnistheoretisches Prinzip als auch als methodologische Prämisse

5. Kommunikation

Der Forschungsprozess vollzieht sich durch Kommunikation, diese hebt sich ab von Alltagskommunikation durch Form, Regelsystem und Inhalt

6. Flexibilität

Flexibilität als methodologische Forderung, Flexibilität soll in der Forschungspraxis verankert sein

7. Prozessualität

Prozesshaftigkeit wird als zentrales Prinzip des Lebens der einzelnen Subjekte und des gesamten Forschungsprozesses verstanden

8. Reflexivität

Reflexion der Rolle der Forschenden im Forschungsprozess, Reflexivität wird als basales Erkenntnisprinzip verstanden

9. Explikation

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit wird angestrebt durch eine konsequente Offenlegung aller im Forschungsprozess durchlaufenen Arbeitsschritte

4.1.2 Qualitative Interviews

Helfferich (2011) stellt fest, dass die Vielfalt unterschiedlicher qualitativer Interviewformen beeindruckend und verwirrend zugleich ist, zumal deren Bezeichnungen von verschiedenen Autorinnen und Autoren uneinheitlich verwendet werden, sodass es zu Typenüberschneidungen kommt (vgl. S. 35f). Für eine trennschärfere Abgrenzung verschiedener Interviewformen stellt die Autorin Unterscheidungskriterien in folgenden fünf Dimensionen auf:

1. Forschungsgegenstand / Forschungsinteresse

Die Präzisierung des Forschungsgegenstandes und des Forschungsinteresses gibt Aufschluss über die Art der benötigten Daten und über die Art und Weise, wie die benötigten Daten im Interview erzeugt werden müssen. Sollen beispielsweise subjektive Deutungsmuster, Konzepte, Orientierungen und Positionierungen aufgedeckt werden, so empfiehlt sich eine gewisse Strukturierung der Interviewführung mittels Leitfaden. Stehen subjektive Lebenskonstruktionen oder Prozessstrukturen des Lebenslaufes im Zentrum des Interesses, so ist eine offen gestaltete Interviewsituation mit einem Minimum an Vorgaben seitens der interviewenden Person sinnvoll (vgl. Helfferich, 2011, S. 38f).

2. Verortung der Beurteilungskompetenz der Äusserungen als «wahr» oder «ausreichend»

Hierbei gilt es die Frage zu klären, wer ermächtigt ist zu entscheiden, ob die Aussagen der Erzählperson «wahr» sind und ob die Erzählperson «ausreichend» über ein bestimmtes Thema berichtet hat. Je nach Forschungsgegenstand und Forschungsinteresse obliegt diese Beurtei-

lungsautorität bei der Erzählperson oder bei der interviewenden Person (vgl. Helfferich, 2011, S. 40).

3. Festlegung der Rollen von Interviewenden und Erzählpersonen

Die Rollenverteilung zwischen Interviewenden und Erzählpersonen variiert zwischen den Polen «natürlich» versus «wissenschaftlich» und «monologisch» versus «dialogisch-diskursiv» (vgl. Helfferich, 2011, S. 42).

4. Optionen für die Interviewsteuerung

Diese Dimension bezieht sich auf Unterschiede in der Interviewsteuerung durch die interviewende Person. Das Forschungsthema bestimmt weitestgehend, welche Rollen der Erzählperson und der interviewenden Person zukommen sollen. Die angemessene Steuerung durch die interviewende Person bewegt sich zwischen den Polen «restriktiv» versus «frei», «erzählgenerierend» versus «verständnisgenerierend» und «schwach strukturiert» versus «stark strukturiert» (vgl. Helfferich, 2011, S. 40f).

5. Umgang mit der Zurücknahme eigener Deutungen der Forschenden / Annahme von «Fremdheit»

Um das Prinzip der Offenheit zu wahren, gilt es grundsätzlich, einen reflektierten Umgang mit dem Einbringen von eigenem Vorwissen und eigenen impliziten Hypothesen anzustreben. Bei allen qualitativen Interviewformen ist die Offenheit zur Revidierung des eigenen Wissens vonnöten. Je nach Interviewform variiert jedoch das Mass an Zurückhaltung oder Engagement seitens der Interviewenden. Bei narrativen Ansätzen ist das Zurückstellen von Vorwissen und Vorabinterpretationen der Interviewenden zentral, während bei Interviewformen, die auf einer Art Arbeitsbündnis beruhen, das Einbringen des persönlichen Vorverständnisses oder persönlicher Deutungen explizit stattfinden soll im Sinne einer vertrauensbildenden Massnahme zwischen Erzählperson und interviewender Person (vgl. Helfferich, 2011, S. 41f).

Helfferich (2011) hält abschliessend fest, dass in der Forschungspraxis zunehmend Mischformen verschiedener qualitativer Interviews Anwendung finden (vgl. ebd.).

Eine übersichtliche Darstellung über verschiedene Methoden zur Durchführung qualitativer Interviews findet sich bei Misoch (2015). Die Autorin stellt 16 Interviewformen umfassend vor, erörtert deren Anwendung in der Forschungspraxis und geht zusammenfassend auf die jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden ein. Nachfolgend werden zwei ausgewählte Methoden vorgestellt, die zur Beantwortung der Fragestellungen für vorliegende Arbeit in Frage kommen.

4.1.3 Das narrative Interview

Das narrative Interview eignet sich als Methode, wenn das subjektive Erleben bestimmter Geschehnisse und subjektive Sinnkonstruktionen im Zentrum des Erkenntnisinteresses stehen. «Ziel narrativer Interviews ist es, biografische Prozesse innerhalb von Lebensläufen anhand von subjektiven Erzählungen nachzuvollziehen, um damit die Prozessstrukturen des individuellen Lebens aufzudecken» (Misoch, 2015, S. 38). Mit dieser Methode können demnach prozessuale Vorgänge untersucht werden, bei denen die Erzählperson beteiligt ist/war, die aus ihrer subjektiven Perspektive erzählt werden. «Hierbei muss es sich um erzählenswerte Ereignisse handeln, die als Ereigniskette präsentiert werden können ...» (Misoch, 2015, S. 39).

Die Autorin nennt drei wichtige Voraussetzungen für das Gelingen narrativer Interviews: Erstens ist eine starke Zurücknahme der Interviewenden während dem Interview notwendig, um den Einfluss der Forschenden auf die Narrationen der Erzählperson so gering als möglich zu halten. Zweitens haben die Forschenden sich ohne theoretische Konzepte oder Vorwissen in die Interviewsituation zu begeben, damit der Erzählperson die Expertenrolle ihrer subjektiven Erzählung zukommt. Drittens bedingt die starke Zurücknahme der Forschenden im Interviewprozess, dass die Erzählperson in der Lage ist, persönlich Erlebtes durch eine fürs Gegenüber verständliche Aneinanderreihung einzelner Geschichten erzählend wiederzugeben (vgl. ebd.).

Die Durchführung narrativer Interviews gliedert sich in folgende vier Phasen:

Phase 1: Erzählaufforderung

Ein Erzählstimulus zu einer konkreten autobiografischen Situation oder zu einem konkreten Ereignis soll die interviewte Person zu einer offenen und freien Erzählung einladen (vgl. Misoch, 2015, S. 41).

Phase 2: Haupterzählung

Die Erzählperson vollzieht Stegreiferzählungen zu thematisch interessierenden Biografiesequenzen, die interviewende Person achtet darauf, die Narrationen der Erzählperson nicht zu unterbrechen. Weiter versucht die interviewende Person durch aktives Zuhören (zustimmende, unterstützende para- und/oder nonverbale Zeichen), die Erzählungen der Erzählperson in Gang zu halten, ein «Nichtversiegen» wird angestrebt (vgl. Misoch, 2015, S. 42).

Phase 3: Nachfragephase

In der Nachfragephase findet eine Anknüpfung an bereits angesprochene Themen statt. Anhand von während der Haupterzählung notierten Stichworten stellt die interviewende Person nun erzählgenerierende Nachfragen an die Erzählperson. Dabei wird unterschieden zwischen immanenten Nachfragen (direkter Bezug zum zuvor Erzählten, Ziel ist die Klärung von Unklarheiten und Widersprüchen) und exmanenten Fragen. Letztere beziehen sich auf Inhalte, die in der Narration nicht explizit angesprochen worden sind, von denen aber angenommen wird, dass sie relevant sein könnten (vgl. Misoch, 2015, S. 43).

Phase 4: Bilanzierungsphase

In dieser abschliessenden Phase stehen die Ermittlung subjektiver Sinnkonstruktionen und von der Erzählperson selbst konstruierte Theorien im Vordergrund (vgl. Misoch, 2015, S. 44).

In einer kritischen Würdigung der Methode unterstreicht Misoch (2015) die Vorzüge narrativer Interviews wie folgt:

Da die Konzentration auf der subjektiven Wirklichkeitskonstruktion liegt, können mit dieser Methode sehr detaillierte Beschreibungen gewonnen werden, die dem Forschenden helfen, die Realität des Befragten von innen heraus zu verstehen Wenn narrative Interviews gelingen, so haben sie grosses Potenzial, aus dem Subjektiven heraus das Gesellschaftliche zu konstruieren. (Misoch, 2015, S. 55)

Weiter wird auf Kritik an der Methode und auf mehrere Stolpersteine in der forschungspraktischen Umsetzung narrativer Interviews verwiesen. So wird beispielsweise festgehalten, dass nicht alle Menschen in gleichem Masse über narrative Kompetenz verfügen. Dies kann dazu führen, dass Narrationen rasch versiegen. Sobald während der Haupterzählung jedoch erzählgenerierende Fragen seitens der Forschenden vonnöten sind, um die Erzählung aufrechtzuerhalten, ist die Struktur des narrativen Interviews in dem Sinne durchbrochen (vgl. Misoch, 2015, S. 51-55).

Auch Helfferich (2011) weist darauf hin, dass nicht alle Menschen die Erwartung erfüllen, von sich aus die für die Datenauswertung benötigte Menge an strukturiert gestalteter Erzählung abzuliefern, was jedoch als wichtige Voraussetzung für das Gelingen narrativer Interviews betrachtet werden kann (vgl. S. 46).

Weitere Beispiele forschungspraktischer Probleme stellen laut Misoch (2015) die Vergleichbarkeit der in den Interviews gewonnen Daten und die Datenauswertung dar (vgl. S. 54f). Narrative Interviews bringen sehr umfangreiche Datenmengen hervor, die «einer sehr subjektiven Logik entsprechen und oftmals sehr unstrukturiert sind» (Misoch, 2015, S. 54).

4.1.4 Das Leitfadeninterview

Beim Begriff «Leitfadeninterview» handelt es sich um einen Sammelbegriff für verschiedene Interviewtechniken, die sich bei der Erhebung qualitativer verbaler Daten auf einen vorab formulierten Leitfaden stützen wie beispielsweise das Problemzentrierte Interview, das Experteninterview, das Tiefeninterview u.a. Leitfadeninterviews werden den semi-strukturierten Datenerhebungsmethoden zugeordnet, wobei der Grad der Strukturierung variiert. Der Strukturierungsgrad ist abhängig von den zu beantwortenden Forschungsfragen, von der gewählten Interviewmethode und letztlich auch von den Erfahrungen, auf welche die Forschenden bezüglich Interviewführung zurückgreifen können. Unerfahrene Forscherinnen und Forscher arbeiten tendenziell lieber mit vorgängig ausformulierten Fragen, während mit zunehmender Erfahrung häufig stichwortartige Leitfäden zum Einsatz kommen (vgl. Misoch, 2015, S. 65f).

Dem Leitfaden kommt eine zentrale Bedeutung zu, so erfüllt er einerseits eine Steuerungs- und Strukturierungsfunktion im Interviewprozess. Dies bedeutet, dass alle anzusprechenden Themenkomplexe im Leitfaden enthalten sind, wobei es sich empfiehlt, den Leitfaden in der Interviewsituation flexibel und offen zu handhaben und an den jeweiligen Gesprächsverlauf anzupassen. Weiter soll der Leitfaden zur Hypothesengenerierung beitragen. Theoretisches Vorwissen kann zwar in den Leitfaden einfließen, dies jedoch hinsichtlich inhaltlicher Steuerung des Gesprächsverlaufs und nicht zwecks Hypothesenüberprüfung (vgl. Misoch, 2015, S. 65ff). «Ziel des Leitfadens ist es, den Erhebungsprozess inhaltlich zu steuern, um somit ... eine Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen; der Leitfaden soll aber trotz thematischer Steuerung noch genügend Raum für neue Erkenntnisse lassen» (Misoch, 2015, S. 66).

Die Durchführung von Leitfadeninterviews gliedert sich in folgende vier Phasen:

Phase 1: Informationsphase

Die Befragten werden informiert über das Forschungsprojekt und dessen Zielsetzungen sowie über die vertrauliche Behandlung persönlicher Daten. Auch soll kein Interview durchgeführt werden ohne vorgängiges Unterzeichnen der Einwilligungserklärung (vgl. Misoch, 2015, S. 68).

Phase 2: Aufwärm- / Einstiegsphase (Warm-up)

Ziel ist es, eine angenehme, offene und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, sodass bei der befragten Person das Gefühl wächst, sich frei äussern zu können. Allfällige Ängste der befragten Person, nicht die «richtigen» Antworten geben zu können, sollen hier abgebaut werden. Zu Beginn wird von den Forschenden eine möglichst offene und breite Frage gestellt, «sodass der Befragte ins Erzählen kommt, um damit die oft zu beobachtende anfängliche Scheu vor dem Interview, der ungewohnten Kommunikationssituation (und deren Aufzeichnung) zu überwinden» (Misoch, 2015, S. 68).

Phase 3: Hauptphase

Nach dem anfänglichen Warm-up geht es in der Hauptphase darum, die eigentlich relevanten Themen im Austausch mit der befragten Person zu erkunden. Die Fragen können sowohl aus dem Vorwissen heraus entwickelt sein (deduktiv) als auch basierend auf neuen Informationen aus dem Gespräch formuliert werden (induktiv). Für einen Überblick über die verschiedenen Themenblöcke ist es hilfreich, den Leitfaden entsprechend zu strukturieren (vgl. Misoch, 2015, S. 68f).

Phase 4: Ausklang- / Abschlussphase

In der letzten Interviewphase geht es darum, vor dem Abschluss des Interviews innezuhalten und den Gesprächsverlauf zu reflektieren. Die befragte Person soll die Gelegenheit bekommen, bisher nicht erwähnte, relevante Informationen noch anzufügen (vgl. Misoch, 2015, S. 69).

Die Abschlussphase hat auch die Funktion, den Befragten wieder aus der Befragungssituation hinauszuführen und somit das Ende der speziellen sozialen Situation «Interviewdurchführung» anzuzeigen. Bei qualitativen Interviews handelt es sich, vor allem wenn es um sensible und emotionale Themen geht, für beide Seiten um eine intensive Erfahrung. Es ist daher notwendig, dem Befragten dabei zu helfen, wieder aus dieser besonderen Situation in den «normalen Alltag» zurückzukehren. (Misoch, 2015, S. 69)

4.1.5 Begründung der Methodenwahl

Der Fokus der vorliegenden Arbeit ist auf zwei Themenschwerpunkte gerichtet: Einerseits interessiert, welche Themen das subjektive elterliche Erleben der ersten Lebenszeit von Kindern mit ASS prägen. Andererseits interessiert, welche Themen aus elterlicher Sicht als zentral wahrgenommen werden in der Zusammenarbeit mit einer Fachperson HFE. Der verständnis- und erkenntnisorientierte Ansatz soll von der gewählten Interviewform unbedingt berücksichtigt werden. Sowohl ein narratives Interview als auch ein Leitfadeninterview könnte dieser Forderung gerecht werden. Insbesondere für den Themenblock zur Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen HFE ist aus Sicht der Autorinnen vorliegender Arbeit jedoch eine gewisse thematische Strukturierung des Erzählraumes wünschenswert, um eine ausreichende Menge inhaltlich bedeutsamer Aussagen der befragten Personen sicherzustellen. Dies schliesst die Wahl eines rein narrativen Interviews aus.

Weiter wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Forscherinnen im Rahmen vorliegender Masterarbeit bestimmte Vorgaben einzuhalten haben (z.B. zeitliche Begrenzung des Forschungsprozesses). Weil das Gelingen narrativer Interviews von unterschiedlichen Einflussfaktoren abhängt, erscheint die Anwendung eines rein narrativen Interviews zur Datenerhebung als zu risikobehaftet.

Viele Autorinnen und Autoren empfehlen indes Mischformen zwischen teilstandardisierten und narrativen Interviews (vgl. Hopf, 2010, S. 353). Helfferich (2011) schlägt dies in Form eines teilnarrativen Leitfadeninterviews vor, bei welchem «ein grosses Augenmerk darauf gerichtet wird, mit der Strukturierung immer wieder narrative Teilerzählungen zu generieren» (S. 179). Diese Methode eignet sich, wenn das Forschungsinteresse sowohl auf die Rekonstruktion subjektiver Theorien und subjektiven Alltagswissens ausgerichtet ist als auch bestimmte thematische Bereiche umfasst, von denen nicht erwartet werden kann, dass die Erzählpersonen eigenständig eine ausreichende Menge an Textmaterial zu produzieren vermögen (vgl. ebd.).

Das teilnarrative Leitfadeninterview nach Helfferich (2011) wird für vorliegende Arbeit als Erhebungsmethode gewählt. Dies wird damit begründet, dass zur Beantwortung der Fragestellungen einerseits ein ausreichendes Mass an Offenheit in der Datenerhebung gewährleistet sein muss und andererseits eine bestimmte Strukturierung des Gesprächsverlaufes über die Einführung bestimmter Themen durch die Interviewerinnen als sinnvoll erachtet wird.

4.2 Forschungsdesign

In diesem Unterkapitel werden zunächst die durchlaufenen Teilschritte zur Datenerhebung mittels teilnarrativem Leitfadeninterview nach Helfferich (2011) beschrieben. Weiter werden die gewählten Methoden zur Datenaufbereitung mittels Transkription nach Dresing und Pehl (2015) und zur Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014) erörtert.

4.2.1 Konstruktion des Interviewleitfadens

Bei Helfferich (2011) finden sich viele nützliche Hinweise für die Konstruktion eines Interviewleitfadens, der sich für die Anwendung in teilnarrativen Leitfadeninterviews eignet (vgl. S. 102ff / S. 180ff). Die Autorin postuliert folgende Maxime: «So offen und flexibel – mit der Generierung monologischer Passagen – wie möglich, so strukturiert wie aufgrund des Forschungsinteresses notwendig» (Helfferich, 2011, S. 181). Konkret wird empfohlen, Leitfäden mit maximal vier unterschiedlichen Themenblöcken zu konstruieren, welche jeweils durch Erzählaufforderungen eingeleitet werden, wobei jedem Themenblock ein flexibel handhabbares und hierarchisiertes Nachfragereservoir zugeordnet ist. Die spontan produzierte Erzählung hat oberste Priorität, demnach haben öffnende und erzählgenerierende Einstiegsfragen Vorrang. Weitere Fragen, die der Aufrechterhaltung des Gespräches dienen, sind den jeweiligen thematischen Einstiegsfragen zu unterordnen. Zudem empfiehlt es sich, abschliessende Fragen aufzunehmen, die der Erzählperson gegen Ende des Interviews das Setzen eigener Relevanzen und die Reflexion des Interviewverlaufes ermöglichen (vgl. Helfferich, 2011, S. 180f). Es wird unterschieden zwischen unterschiedlichen Frageformen und Fragestilen. Beispiele hierfür sind Erzählaufforderungen/erzählgenerierende Fragen, Aufrechterhaltungsfragen und Steuerungsfragen (vgl. Helfferich, 2011, S. 102-106).

Bei der Konstruktion des Interviewleitfadens für vorliegende Arbeit wurden die oben beschriebenen Erörterungen beachtet. Es wurde ein Leitfaden erstellt, der die zwei Themenblöcke «Familiäres Zusammenleben in der frühen Kindheit» und «Zusammenarbeit Eltern – Fachperson HFE» beinhaltet (s. Anhang 1).

Die Einführung in die zwei Themenblöcke erfolgt jeweils mittels Erzählimpuls und anschliessender erzählgenerierender Einstiegsfrage. Weitere untergeordnete Nachfragen sind unterteilt in *Hilfsfragen* und *Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen*. Die Hilfsfragen dienen der thematischen Strukturierung, sie müssen jedoch nicht verbindlich erfragt werden, wenn die entsprechenden Themen von den interviewten Personen spontan angesprochen werden. Die Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen dienen der Sondierung, der Präzisierung, der Temposteuerung, des Perspektivenwechsels und der Reflexion vor dem Abschliessen eines Themenblocks. Auch diese Fragen sind situativ ins Gespräch einfließen zu lassen und nicht als obligatorisch zu verstehen.

Im Themenblock der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachperson HFE wird im Anschluss an die erzählgenerierende Einstiegsfrage und an den situativen Einsatz von Hilfsfragen / Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen auf einen Katalog möglicher Themen der Zusammenarbeit zurückgegriffen. Diese werden den befragten Personen nach Oberbegriffen strukturiert präsentiert. Die Erzählpersonen

werden gebeten, Ausführungen zu denjenigen Themen vorzunehmen, die sie persönlich als relevant erachten.

Es wird davon ausgegangen, dass dieses Vorgehen die befragten Personen einerseits darin unterstützt, sich an Schwerpunkte in der Zusammenarbeit zurückzuerinnern, zumal die Zusammenarbeit mit einer Fachperson HFE bereits einige Zeit zurückliegt. Zweitens wird angenommen, dass dies die Eltern darin unterstützt, über verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit zu erzählen und sich präzise dazu zu äussern.

Für die Begründung dieses Vorgehens wird referenziert auf Atteslander (2010). Er weist darauf hin, dass sich unklare Angaben oder Ausfälle stark auf die Qualität der Ergebnisse auswirken können (vgl. Atteslander, 2010, S. 298).

Die Kategorienbildung möglicher Themen in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachperson HFE wird theoriegestützt vollzogen, in der untenstehenden Tabelle sind die verwendeten Oberbegriffe und die dazugehörigen Quellenangaben ersichtlich.

Tabelle 3: Kategorien Zusammenarbeit Eltern-HFE

Kategorien Themen in der Zusammenarbeit Eltern – Fachperson HFE	
Förderung Kind	(vgl. Koch & Koller, 2013, S. 9; Schirmer, 2006, S. 166-173; Theunissen & Paetz, 2011, S. 144-154; Thurmair & Naggl, 2010, S. 205)
Begleitung ASS-Abklärung	(vgl. Koch & Koller, 2013, S. 4-8; Schirmer, 2006, S. 19-23)
Informationen zu ASS	(vgl. Koch & Koller, 2013, S. 7-8; Sarimski, 2016, S. 10; Schirmer, 2006, S. 24-39, S. 92-101; Thurmair & Naggl, 2010, S. 204)
Informationen zu Fachstellen / Fachpersonen	(vgl. Gundelfinger, 2013, S. 8-9; Schirmer, 2006, S. 78-89 / S. 100-155 / S. 166-169)
Informationen zu Angeboten für Eltern / Familien	(vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 528-532; Koch & Koller, 2013, S. 7-8; Sarimski, 2016, S. 10; Schirmer, 2006, S. 248-249)
Emotionale Unterstützung	(vgl. Bormann-Kischkel, 2010, S. 211-215; Jungbauer & Meye, 2008, S. 530; Koch & Koller, 2013, S. 7; Sarimski, 2016, S. 10; Schirmer, 2006, S. 13-18; Thurmair & Naggl, 2010, S. 205)
Beratung zu alltagspraktischen Erziehungsfragen	(vgl. Koch & Koller, 2013, S. 8; Sarimski, 2016, S. 10; Schirmer, 2006, S. 158-165 / S. 206-243; Thurmair & Naggl, 2010, S. 205)
Begleitung Einschulung	(vgl. Schirmer, 2006, S. 183-190)
Beratung zu rechtlichen Fragen / finanzieller Unterstützung	(vgl. Schirmer, 2006, S. 244-249)

4.2.2 Stichprobe

Insgesamt werden acht Elternteile/Elternpaare von Kindern mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum als Interviewpartner/innen gewonnen (ein Vater, vier Mütter und drei Elternpaare). Es wird bewusst offen gelassen, ob beide Eltern oder ein Elternteil am Interview teilnehmen. Einerseits soll eine Ausgrenzung von Ein-Eltern-Familien vermieden werden. Andererseits ist den Verfasserinnen vorliegender Arbeit bewusst, dass Eltern von Kindern mit ASS in der Alltagsbewältigung häufig mehrfachbelastet sind (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 522f; Schirmer, 2006, S. 206-236). Die Vorgabe, dass beide Elternteile am Interview teilnehmen müssen, hätte höchst wahrscheinlich dazu geführt, dass einige Eltern sich aufgrund der schwierigen Organisierbarkeit gegen eine Teilnahme am Forschungsprojekt entschieden hätten.

Ein weiteres Auswahlkriterium betrifft die Zusammenarbeit mit einer Fachperson HFE. Hier ist die Vorgabe, dass die Eltern in der Vergangenheit während mindestens einem Jahr mit einer Fachperson HFE zusammengearbeitet haben.

Weiter soll das Kind idealerweise zwischen fünf bis acht Jahre alt sein (maximal 10-jährig), sodass die erste Lebenszeit des Kindes in der Erinnerung der Eltern nicht zu weit zurückliegt. Das letzte Auswahlkriterium betrifft die sprachliche Verständigung, die in der deutschen oder schweizerdeutschen Sprache gut möglich sein sollte.

Bei Misoch (2015) finden sich wertvolle Hinweise betreffend Fremdheit/Vertrautheit der Forschenden mit dem Feld. So wird darauf hingewiesen, dass «es für die Befragten ... schwieriger sein kann, offen und unbefangen auf Themen einzugehen, wenn sie den Interviewer kennen und mit diesem auch ausserhalb der Interviewsituation sozialen Kontakt haben» (Misoch, 2015, S. 202). Weiter wird angemerkt, dass Vertrautheit der Forschenden mit dem Forschungsfeld auch Vorteile mit sich bringen kann, da die Forschenden mittels gezielter Nachfragen detailliertere und umfangreichere Informationen von den befragten Personen bekommen können (vgl. ebd.).

In vorliegender Arbeit wird versucht, nicht vertraute Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zu finden mit dem Ziel der Offenheit und der Unbefangenheit, dies insbesondere auch hinsichtlich des Themenblocks zur Zusammenarbeit mit der Fachperson HFE. In sechs von acht Interviews ist dies der Fall. Für zwei Interviews werden Personen angefragt, die eine Forscherin kennt. «In der Praxis werden die Auswahl der Erzählpersonen und der Umfang der Stichprobe häufig durch die Zugänglichkeit gesteuert» (Helfferich, 2011, S. 175). Die Erläuterungen dazu erfolgen im nächsten Unterkapitel 4.2.3.

4.2.3 Gewinnung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner

Helfferich (2011) schlägt zwei Zugangswege zu potentiellen Erzählpersonen vor. Ein möglicher Zugang erfolgt über sogenannte «Gatekeeper» (Türwächter), gemeint sind beispielsweise Schlüsselpersonen in Institutionen. Dies hat den Vorteil der Erleichterung des Kontaktes, da eine vertraute Person um die Teilnahme bittet. Als Nachteile werden mögliche Verzerrungen durch die Selektion seitens des Gatekeepers und die Datenschutzproblematik genannt, d.h. Kontaktdaten dürfen nicht herausgegeben werden, bevor die potenzielle Erzählperson um Einverständnis gebeten worden ist (vgl. S. 175). Der

zweite Zugang wird als Schneeballsystem bezeichnet. Dabei werden bekannte Personen gefragt, ob sie Personen kennen, die die Auswahlkriterien erfüllen. Für beide Zugangswege sind Informationen zum Forschungsprojekt vorzubereiten, die weitergegeben werden können (vgl. S. 176).

Für die Gewinnung der Erzählpersonen für vorliegende Arbeit wird auf beide obengenannte Zugangswege und auf direkte Anfragen zurückgegriffen.

Zugang über «Gatekeeper»/Türwächter

Im Januar 2017 werden Institutionsleitungen von insgesamt elf Sonderschulen und einer Autismusfachstelle telefonisch kontaktiert. Nach einer kurzen Vorstellung des vorliegenden Forschungsprojektes erfolgt die Anfrage an die Institutionsleitungen zur Unterstützung bei der Suche nach Interviewpartnerinnen und Interviewpartner. Alle Institutionsleitungen sichern ihre Mithilfe zu. Daraufhin werden ein Informationsbrief zum Forschungsprojekt für die Institutionen sowie eine schriftliche Anfrage für die Eltern an die Institutionsleitungen versendet (s. Anhang 2/3). Zwecks Einhaltung des Datenschutzes geben die Institutionen die Anfragen an diejenigen Eltern weiter, die sämtliche Auswahlkriterien (vgl. Kap. 4.2.2) erfüllen. Auf diesem Weg melden sich zwei Mütter, ein Vater und ein Elternpaar, die sich als Interviewpartner/innen zur Verfügung stellen. Gründe für den geringen Rücklauf werden im Kapitel 6 *Reflexion Forschungsprozess* erörtert (vgl. Kap. 6.1).

Zugang über Schneeballsystem

Aufgrund des geringen Rücklaufes wird nach Ablauf der Anmeldefrist auf drei Bekannte der Forscherinnen zurückgegriffen, die ihrerseits Eltern kennen, welche sämtliche Auswahlkriterien erfüllen. Diese drei Bekannten sind allesamt in der HFE tätig und fungieren als Kontaktpersonen für die Anfrage weiterer Eltern. Auf diesem Weg werden eine weitere Mutter und ein weiteres Elternpaar als Interviewpartner/innen gewonnen.

Eine Mutter meldet sich nicht als Interviewpartnerin, obschon sie gegenüber der dritten Bekannten bei der Anfrage Interesse am Forschungsprojekt bekundet hat.

Direkte Anfrage

Eine weitere Mutter und ein weiteres Elternpaar können als Interviewpartner/innen gewonnen werden über direkte Anfragen. Eine der Forscherinnen kennt diese Familien bereits, dies jedoch nicht aus dem Berufskontext der HFE. Mit dem direkt angefragten Elternpaar wird der Pretest durchgeführt. Es wird entschieden, die erhobenen Daten des Pretests auch in die Auswertung einfließen zu lassen, die Begründung erfolgt nach der Beschreibung des Pretests (vgl. Kap. 4.2.4).

4.2.4 Durchführung des Pretests

Vor der Haupterhebung erfolgt ein Pretest. Mithilfe des Pretests wird einerseits der konstruierte Leitfaden auf dessen Verständlichkeit und Umsetzbarkeit in der Praxis überprüft, andererseits soll die erste Interviewerfahrung den Forscherinnen Rückschlüsse für eine Optimierung der Situation der Datenerhebung ermöglichen. Dazu tragen sowohl die Reflexion der Interviewsituation durch die Forscherinnen

als auch Rückmeldungen des befragten Elternpaares bei, die im Anschluss an das Interview eingeholt werden (s. Anhang 8 Fragen nach dem Probeinterview).

Den Rückmeldungen der Eltern zufolge sind die Fragen des Leitfadens als gut verständlich zu bewerten, die Interviewsituation wird insgesamt als angenehm empfunden. Einzig beim Einstieg ist für die Eltern unklar, ob erwartet wird, dass die Eltern selbstgesteuert erzählen (monologisch) oder ob die Forscherinnen Fragen vorbereitet haben, sodass ein Gespräch entsteht. Diese Unsicherheit setzt die Eltern beim Einstieg unter Druck. Folglich soll dieser Punkt beim Einstieg in die Interviews der Haupterhebung transparent kommuniziert werden.

Es erfolgen einige wenige Anpassungen des Leitfadens aufgrund von gewonnenen Erkenntnissen der Forscherinnen: Die erzählgenerierende Einstiegsfrage in den Themenblock zur Zusammenarbeit Eltern – Fachperson HFE wird umformuliert, da mit der ursprünglichen Einstiegsfrage Informationen gewonnen werden, die hinsichtlich der Forschungsfragen wenig Relevanz besitzen. Weiter wird der Erzählimpuls nach dem Vorlegen möglicher Themen der Zusammenarbeit leicht umformuliert. Es soll zum Ausdruck kommen, dass nicht erwartet wird, dass die Erzählpersonen sich zu allen vorgelegten Oberbegriffen äussern, sondern lediglich zu denjenigen etwas erzählen, die sie persönlich als relevant erachten.

Obschon kleine Anpassungen am Leitfaden vorgenommen werden, wird im Pretest eine umfassende Datenmenge mit äusserst aussagekräftigen und bezeichnenden Informationen von den Erzählpersonen gewonnen, welche hinsichtlich der Forschungsfragen als relevant beurteilt wird. Aus diesem Grund wird entschieden, diese Daten in die Auswertung einfließen zu lassen, zumal sich die Gewinnung der Interviewpartner/innen für vorliegendes Forschungsprojekt eher schwierig gestaltet hatte (vgl. Kap. 4.2.3).

4.2.5 Vorbereitung Interviews

Ein telefonischer Erstkontakt zwischen Interviewpartner/innen und Forscherinnen dient einem ersten Austausch und dem Treffen von Absprachen. Es werden folgende Themen besprochen:

- Austausch von Informationen zum Forschungsprojekt
- Austausch erster anamnestischer Informationen zum Kind/Familie (Alter Kind, Diagnose, ungefähres Alter des Kindes bei Diagnosestellung, ungefähre Dauer der Zusammenarbeit mit einer Fachperson HFE)
- Klärung von Rahmenbedingungen des Interviews (z.B. zeitliche Rahmenbedingungen, Information über Tonaufzeichnung während des Gesprächs)
- Informationen über Gewährleistung des Datenschutzes
- Absprachen betreffend Datum, Uhrzeit und Ort des Interviews

Weiter wird den Interviewpartner/innen per Post eine schriftliche Einwilligungserklärung (s. Anhang 5) sowie einen Kurzfragebogen (s. Anhang 6) zugeschickt. Der Kurzfragebogen dient den Forscherinnen

als Gesprächsvorbereitung. Die Eltern werden gebeten, die unterzeichneten Einwilligungserklärungen sowie die ausgefüllten Kurzfragebögen vor den Interviews zu retournieren.

4.2.6 Durchführung der Interviews

Vor der Durchführung der Interviews setzen sich die Forscherinnen mit theoretischen Erläuterungen zur Datenerhebungsmethode der *Befragung* auseinander, welche wichtige Hinweise für die Gestaltung der Interviewsituation liefern.

Atteslanders (2010) Darstellung des Interviews als soziale Situation soll hier kurz skizziert werden: Eine Frage wirkt immer in einer Umgebung, auf die die befragte Person bewusst oder unbewusst reagiert (vgl. S. 113). «Gegenseitige Erwartungen, Wahrnehmungen aller Art beeinflussen Verhalten und verbale Reaktion» (Atteslander, 2010, S. 112). Die Ergebnisse einer Befragung sind folglich immer mitbeeinflusst von den Bedingungen, unter denen die Befragung stattgefunden hat. Der Autor stellt deshalb die Forderung, die Interviewsituation einer systematischen Kontrolle zu unterziehen, indem wesentliche Bedingungen festgehalten werden wie z.B. die Umgebung, in welcher das Interview stattgefunden hat, die Gesprächsatmosphäre und das Verhalten der Befragten (vgl. Atteslander, 2010, S. 114).

Angaben zu den befragten Personen

Es werden acht Interviews mit Elternteilen/Elternpaaren geführt. Zu den Interviewpartner/innen zählen vier Mütter, ein Vater und drei Elternpaare. Die Kinder sind zum Zeitpunkt der Befragung zwischen fünf bis zehn Jahre alt. Sieben Kinder haben die Diagnose «Frühkindlicher Autismus», bei einem Kind wurde «Atypischer Autismus» diagnostiziert.

Drei Familien haben ein Kind. Fünf Familien haben zwei Kinder, wovon drei Familien zwei Kinder mit ASS haben.

Alle Interviewpartner/innen haben in der Vergangenheit mit einer Fachperson der HFE zusammengearbeitet, die Dauer der Zusammenarbeit variiert zwischen mindestens einem halben Jahr und rund zwei Jahren.

Rahmenbedingungen

Helfferich (2011) empfiehlt, die Erzählpersonen selber wählen zu lassen, wo sie das Interview durchführend möchten. Es kann von Vorteil sein, das Interview an einem Ort zu führen, wo die Erzählpersonen sich wohl und sicher fühlen (vgl. S. 177).

Den Erzählpersonen vorliegenden Forschungsprojektes wird die Wahl überlassen, ob das Interview bei ihnen zuhause oder in den Räumlichkeiten des Heilpädagogischen Dienstes St. Gallen – Glarus (Arbeitgeber der Forscherinnen) durchgeführt werden soll. Fünf Interviews finden bei den Erzählpersonen zuhause statt, drei Interviews werden in den Räumlichkeiten des Heilpädagogischen Dienstes St. Gallen – Glarus durchgeführt.

Die Dauer eines Interviews variiert zwischen 50 Minuten und 1.5 Stunden, wobei Interviews mit Elternpaaren tendenziell länger dauern als Interviews mit einer Erzählperson.

Sämtliche Interviews werden mittels Audioaufnahmegerät aufgezeichnet.

Rollenaufteilung der Forscherinnen

Ein Interview wird von einer Forscherin allein geführt. Bei sieben Interviews sind beide Forscherinnen anwesend, wobei je eine Forscherin die Rolle der Hauptinterviewerin/Nebeninterviewerin innehat. Die Hauptinterviewerin führt das Interview, die Nebeninterviewerin fungiert als «Helferin» (z.B. Bedienung Audioaufnahmegerät, Zeitmanagement, Hauptinterviewerin unterstützen in schwierigen Interviewsituationen). Beide Forscherinnen führen je vier Interviews als Hauptinterviewerin.

Begrüssung / Gestaltung der Einführungsphase

Laut Helfferich (2011) ist der Begrüssung und der Einführungsphase besondere Beachtung zu schenken. Das Herstellen einer offenen und freundlichen Atmosphäre steht dabei im Zentrum. Auch ist es wichtig, die Bereitschaft zur Interviewteilnahme zu würdigen. Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein informelles alltagskommunikatives Gespräch vor dem eigentlichen Start des Interviews sich positiv auswirken kann (vgl. S. 177).

Die oben beschriebenen Erläuterungen von Helfferich (2011) fliessen in die Gestaltung der Begrüssungs- und Einführungsphase in die Interviews vorliegender Arbeit ein. Nach Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Interviewteilnahme stellen die Interviewerinnen sich kurz vor, es werden Getränke angeboten. Die sich ergebenden informellen Gespräche vor der eigentlichen Interviewdurchführung gestalten sich unterschiedlich lang. Es wird situativ entschieden, wann der «passende» Zeitpunkt für den Übergang zur Informationsphase kommt.

Informationsphase

Helfferich (2011) empfiehlt, vor der eigentlichen Interviewdurchführung gegenüber den Erzählpersonen folgende Aspekte klar zu kommunizieren: Gewährleistung des Datenschutzes wiederholen (vgl. S. 178), Treffen von Vereinbarungen zum Umgang mit emotionalen Belastungen während des Interviews (vgl. S. 148), Erzählpersonen bestimmen darüber, was sie mitteilen möchten und was sie für sich behalten möchten (vgl. S. 70), Umgang mit Gesprächspausen kommunizieren (vgl. S. 90).

In der Informationsphase der Interviews vorliegender Arbeit werden die Erzählpersonen über den Ablauf und die Rahmenbedingungen der Interviewsituation informiert. Oben genannte Aspekte von Helfferich (2011) fliessen in die Gestaltung der Informationsphase ein. Eine detaillierte Darstellung über den Ablauf der Begrüssungs- und Informationsphase befindet sich im Anhang (s. Anhang 7).

Zum Schluss der Informationsphase werden die zwei Themenschwerpunkte des Interviews in Erinnerung gerufen, worauf jeweils die Einleitung in den ersten Themenblock (*Familiäres Zusammenleben in der frühen Kindheit*) erfolgt.

Hauptphase/Abschlussphase

Die Interviewdurchführung orientiert sich am Leitfaden (s. Anhang 1), welcher in der Interviewdurchführung flexibel gehandhabt wird. Es wird jeweils mittels Erzählimpuls und erzählgenerierender Einstiegsfrage in den jeweiligen Themenblock gestartet. Der erste Themenblock betrifft das *familiäre Zusammenleben in der frühen Kindheit*, der zweite Themenblock betrifft die *Zusammenarbeit zwischen Eltern – Fachperson HFE*. Vor dem Abschliessen eines Themenblocks werden die Erzählpersonen gefragt, ob sie noch etwas anfügen möchten, bevor das Thema abgeschlossen / zum nächsten

Thema übergegangen wird. Es wird festgestellt, dass die meisten Erzählpersonen unzählige weitere Aspekte ansprechen zum Themenblock des *familiären Zusammenlebens*. Es wird spürbar, dass es ein grosses Bedürfnis der Eltern ist, noch mehr darüber zu berichten. So wird dem ersten Themenblock in den Interviews mehr Zeit eingeräumt. Dies wird einerseits damit begründet, dass es den Forscherinnen ein grosses Anliegen ist, der Vielschichtigkeit der elterlichen Erfahrungen Rechnung zu tragen in der Erhebungssituation. Häufig berichten die Erzählpersonen zunächst von ersten Vermutungen, das Kind könnte sich anders entwickeln als erwartet und vom Weg zur Diagnosestellung. Weitere prägende Themen kommen erst mit der Zeit zum Vorschein. Somit kann dieses Vorgehen auch hinsichtlich der Beantwortung der ersten Forschungsfrage plausibel begründet werden.

Interviewbegleitende Dokumentation

Es werden Interviewprotokolle geführt, die unmittelbar nach der Durchführung der Interviews zunächst handschriftlich verfasst werden. Später werden die handschriftlichen Notizen digitalisiert. Die Interviewprotokolle enthalten Angaben zur Interviewatmosphäre, sie sind im Anhang einsehbar (s. Anhang 15).

4.2.7 Transkription

Unter Transkription wird der Datenaufbereitungsprozess verstanden, der die Primärdaten (das Originalgespräch) ausgehend von den Sekundärdaten (Audioaufnahmen des Gesprächs) in Tertiärdaten (Verschriftlichung des Gesprächs in Form eines Transkriptes) umwandelt (vgl. Kowal & O'Connell, 2010, S. 440). Bei dieser Umwandlung von der gesprochenen Sprache in die schriftliche Form kommt es zwangsläufig zu Informationsverlusten. Die Entscheidung, welche Verluste akzeptabel sind, ist abhängig von Ziel und Zweck der geplanten Analyse (vgl. Kuckartz, 2014, S. 135). «Für die qualitative Sozialforschung erweisen sich die vollständige und selektive Transkription als besonders bedeutsam; Methoden zur Verschriftlichung von nonverbalen Zeichen (Mimik, Gestik usw.) finden bei qualitativen Interviews kaum Anwendung» (Misoch, 2015, S. 252). Kuckartz (2014) weist überdies darauf hin, dass die Maxime einer möglichst genauen Transkription sich aufgrund schwerer Lesbarkeit gar hinderlich auswirken kann auf die sozialwissenschaftliche Analyse. Aus diesem Grund reichen relativ einfache Transkriptionssysteme für die meisten Forschungsprojekte völlig aus (vgl. S. 136).

Die Transkription der Audioaufnahmen orientiert sich am einfachen Transkriptionssystem, das von Dresing und Pehl (2015) entwickelt worden ist (vgl. S. 21f). Das verwendete Transkriptionssystem befindet sich im Anhang (s. Anhang 9).

Die Interviews werden mithilfe des Computerprogramms f5 vollständig transkribiert, sämtliche Transkripte sind im Anhang einsehbar (s. Anhang 14). Zwecks Anonymisierung jeglicher Daten, die Rückschlüsse auf Personen zulassen, wird von den Verfasserinnen vorliegender Arbeit eine Erweiterung der oben beschriebenen Transkriptionsregeln erarbeitet (s. Anhang 10).

Weil bei allen Interviews mehr als nur eine befragte Person und/oder eine interviewende Person anwesend sind, werden die Kürzel der anwesenden Personen folgendermassen angepasst:

- Hauptinterviewerin I1
- Nebeninterviewerin I2
- Befragte Mutter MP (= Mutter Pretest) / M1-7
- Befragter Vater VP (= Vater Pretest) / V2-7

4.2.8 Qualitative Inhaltsanalyse

Das durch die Transkription entstandene umfangreiche Textmaterial soll nun in Bezug auf die Fragestellungen ausgewertet werden. Es existiert eine Fülle inhaltsanalytischer Verfahren, wobei nicht auf einen allgemein anerkannten Ansatz zurückgegriffen werden kann, «stattdessen muss je nach Erkenntnisinteresse das adäquate Analyseverfahren angewendet werden» (Atteslander, 2010, S. 198).

Bei Kuckartz (2014) finden sich drei Basismethoden qualitativer Inhaltsanalyse, welche in der Forschungspraxis häufig zur Anwendung kommen, sich jedoch durch sehr unterschiedliche Herangehensweisen auszeichnen (vgl. S. 72). Die Grundidee aller drei Verfahren bildet die kategorienbasierte Auswertung. «Welche Methode als die «bessere» zu gelten hat, ist jeweils eine Frage der Angemessenheit der Methode für die Beantwortung der konkreten Forschungsfrage» (Kuckartz, 2014, S. 75). Der Autor stellt die drei Basismethoden qualitativer Inhaltsanalyse umfassend dar, die Charakterisierungen der drei Analyseverfahren liefern nützliche Hinweise für die Begründung der Methodenwahl:

Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2014, S. 77-98)

- Die Kategorienbildung erfolgt zwischen den Polen *induktiv* (am empirischen Material) und *deduktiv* (theoriegeleitet)
- Die Kategorienbildung erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren
 1. Codieren des gesamten Textmaterials entlang von theoriegeleiteten Hauptkategorien
 2. Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung von Kategorien und Subkategorien am Material
 3. Erneute Codierung des gesamten Textmaterials in einem zweiten Materialdurchlauf
- Das Vergleichen und Kontrastieren interessierender Subkategorien in der Auswertung ermöglicht eine differenzierte, komplexe und erklärungskräftige Darstellung der Ergebnisse
- Wechselseitige Relationen zwischen verschiedenen Subkategorien können aufgezeigt werden

Evaluative qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2014, S. 98-115)

- Im Zentrum stehen die Einschätzung, Klassifizierung und Bewertung von Inhalten durch die Forschenden (Codierenden)
- Geeignetes Verfahren für theorieorientierte Arbeiten
- Subjektive Äusserungen der Erzählpersonen werden im Anschluss aus der Perspektive der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewertet

Typenbildende Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2014, S. 115-131)

- Im Zentrum typenbildender Inhaltsanalyse steht die Suche nach mehrdimensionalen Mustern, um das Verständnis eines komplexen Gegenstandsbereichs zu ermöglichen
- Komplexes und methodisch anspruchsvolles Verfahren

- Es bewährt sich, bei der typenbildenden Inhaltsanalyse auf die Vorarbeit einer vorausgegangenen inhaltlich strukturierenden oder evaluativen Codierung aufzubauen

Begründung der Methodenwahl

Für Forschungsfragen mit stark explorativem Charakter, wie dies bei vorliegender Arbeit der Fall ist, empfiehlt sich die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse als geeignete Methode zur Datenauswertung (vgl. Kuckartz, 2014, S. 75). In vorliegender Arbeit wird die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014) als Methode der Datenauswertung gewählt.

4.2.9 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Nachfolgende Abbildung veranschaulicht den Ablauf des mehrstufigen Auswertungsverfahrens (vgl. Kuckartz, 2014, S. 78):

Abbildung 1: Ablaufschema inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014)

In folgenden Abschnitten werden die einzelnen Phasen des Datenauswertungsprozesses nach Kuckartz (2014) erläutert. Im Anschluss an die theoretischen Erläuterungen werden jeweils Bezüge zur forschungspraktischen Umsetzung der einzelnen Phasen in vorliegender Arbeit hergestellt.

Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

Bevor mit der initiierenden Textarbeit begonnen wird, ist eine Rückberufung auf die Ziele der eigenen empirischen Untersuchung empfehlenswert (vgl. Kuckartz, 2014, S. 52). Nach der Vergegenwärtigung dessen, was herausgefunden werden soll, kann mit der initiierenden Textarbeit gestartet werden, d.h. jeder Text wird vollständig durchgelesen und intensiv bearbeitet. «Ziel ist es, zunächst ein erstes Gesamtverständnis für den jeweiligen Text auf der Basis der Forschungsfrage(n) zu entwickeln» (Kuckartz, 2014, S. 54). Die Textbearbeitung beinhaltet u.a. das Hervorheben und Markieren zentraler Begriffe, bedeutsamer Abschnitte und unverständlicher Passagen (vgl. ebd.). Auch empfiehlt es sich, persönliche Gedanken, Vermutungen, Ideen und Hypothesen in Form von Memos festzuhalten (vgl. Kuckartz, 2014, S. 55). Diese erste Phase wird abgeschlossen mit dem Verfassen von Fallzusammenfassungen, bei denen eine «faktenorientierte, eng am Text arbeitende Komprimierung» des Materials aus der Perspektive der Forschungsfrage(n) stattfinden soll (Kuckartz, 2014, S. 55).

Forschungspraktische Umsetzung Phase 1

Nach der Vergegenwärtigung der Forschungsfragen und der Erkenntnisinteressen vorliegender Arbeit erfolgt die intensive Textbearbeitung der einzelnen Transkripte. Für die initiierende Textarbeit liegen die Transkripte in Papierform vor. Es werden sechs unterschiedliche Farben verwendet für die Markierung von in Bezug auf die Fragestellungen bedeutsamer Textabschnitte. Diese erste grobe inhaltliche Strukturierung des Textmaterials mittels unterschiedlicher Farben wird abgeleitet aus Fragekategorien des Interviewleitfadens. Es sind dies:

1. Unterstützung/Ressourcen
2. Herausforderung/Belastung
3. Elterliche Bedürfnisse
4. Unterstützung in Bezug auf die Zusammenarbeit Eltern – Fachperson HFE
5. Herausforderung/Belastung in Bezug auf die Zusammenarbeit Eltern – Fachperson HFE
6. Elterliche Bedürfnisse in Bezug auf die Zusammenarbeit Eltern – Fachperson HFE

Das Festhalten erster Ideen, Vermutungen, Gedanken und Hypothesen in Form von handschriftlichen Memos begleitet diesen Textbearbeitungsprozess.

Abschliessend werden Fallzusammenfassungen verfasst, diese sind teilweise strukturiert nach Kategorien, die aus der Textarbeit entwickelt worden sind. Sämtliche Fallzusammenfassungen sind im Anhang einsehbar (s. Anhang 13).

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

In der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse werden Themen und Subthemen als Auswertungskategorien verwendet. Die Hauptthemen können oftmals direkt aus der Forschungsfrage und dem verwendeten Erhebungsinstrument abgeleitet werden, was als deduktive Kategorienbildung beschrieben wird (vgl. Kuckartz, 2014, S. 79). Aus der intensiven Lektüre der Texte können sich weitere relevante Themen herauskristallisieren, dies entspricht der induktiven Kategorienbildung (vgl. ebd.). Gleichgültig, ob die Kategorien nun deduktiv oder induktiv gebildet werden, ist ein erster Probedurchlauf durch einen Teil der Daten empfehlenswert. Somit können die Themen, Subthemen und deren Definitionen hinsichtlich der konkreten Anwendbarkeit am empirischen Material überprüft werden, bevor der erste Codierprozess startet. «Wie umfangreich dieses Testmaterial zur Erprobung der thematischen Kategorien sein soll, hängt vom Umfang des gesamten Materials und der Komplexität des Kategoriensystems ab» (Kuckartz, 2014, S. 80). Weiter wird von Kuckartz (2014) darauf hingewiesen, dass der Schritt des Probedurchlaufes entfällt, wenn die Kategorien empirisch direkt am Material entwickelt worden sind, sodass mit dem ersten Codierprozess begonnen werden kann (vgl. ebd.).

Forschungspraktische Umsetzung Phase 2

Das Entwickeln von thematischen Haupt- und Subkategorien geschieht in vorliegender Arbeit sowohl deduktiv als auch induktiv. Die grosse Mehrheit der Kategorien und Subkategorien wird jedoch induktiv aus dem empirischen Material heraus gebildet, was hinsichtlich der explorativ ausgeprägten Forschungsfragen angemessen erscheint. Aus diesem Grund wird, wie von Kuckartz (2014, S. 80) vorgeschlagen, nach dem Erstellen des ersten Kategoriensystems mit dem ersten Codierprozess begonnen.

Die theoriegeleitete Kategorienbildung ergibt sich einerseits aus dem eingehenden Studium der verwendeten Literatur für den Theorieteil und andererseits aus der theoriegestützten Erarbeitung des Gesprächsleitfadens (Letzteres bezieht sich auf die Kategorienbildung zu möglichen Themen der Zusammenarbeit Eltern – HFE, vgl. Kap. 4.2.1).

Phase 3: Erster Codierprozess des gesamten vorhandenen Materials nach Hauptkategorien

Im ersten Codierprozess werden sämtliche bis anhin vorhandene Texte Zeile für Zeile durchgearbeitet, gefolgt von der Entscheidung, welche Kategorie den jeweiligen Textabschnitten zugeordnet werden soll (vgl. Kuckartz, 2014, S. 80). Für die Forschungsfrage nicht relevante Textpassagen bleiben uncodiert. Wenn in gewissen Textabschnitten mehrere Themen enthalten sind, so ist eine Mehrfachcodierung sinnvoll (vgl. ebd.). Des Weiteren gilt es zu beachten, dass das Codieren nach Sinneinheiten erfolgt, d.h. die codierte Texteinheit muss auch ausserhalb des Kontextes noch verständlich sein (vgl. Kuckartz, 2014, S. 82).

Von Kuckartz (2014) werden folgende Regeln formuliert für das Kategoriensystem des ersten Codierprozesses (vgl. S. 81):

- Das Kategoriensystem soll in enger Verbindung zu den Fragestellungen und Zielen des Forschungsprojekts gebildet sein
- Es soll nicht zu feingliedrig und nicht zu umfangreich sein
- Es soll möglichst genaue Beschreibungen der Kategorien enthalten
- Es soll in Voraussicht auf den späteren Ergebnisbericht formuliert sein (gewählte Kategorien eignen sich z.B. als Strukturierungspunkte für den späteren Forschungsbericht)
- Es soll an einer Teilmenge des Materials getestet worden sein

Forschungspraktische Umsetzung Phase 3

Im ersten Codierprozess werden vier Interviews bearbeitet. Das in Phase 2 erstellte Kategoriensystem mit mehrheitlich induktiv entwickelten Haupt- und Subkategorien bildet die Grundlage dieses ersten Codierdurchlaufes. Das Codieren erfolgt mithilfe des Programms MAXQDA, hierbei handelt es sich um eine Software, welche für die computergestützte qualitative Datenanalyse entwickelt worden ist.

Während dem ersten Codierprozesses wird zunächst festgestellt, dass unzählige Textstellen mehrfachcodiert werden, weil verschiedene Themen darin angesprochen werden. Dies erschwert eine trennscharfe Zuordnung zu einzelnen Haupt- und Subkategorien des ersten Kategoriensystems. Die Forscherinnen kommen zur Erkenntnis, dass das erste Kategoriensystem zu umfangreich und zu detailbehaftet aufgebaut ist. Eine Generalüberholung des Kategoriensystems scheint dringend erforderlich. An dieser Stelle wird auf die Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens bei der Datenauswertung verwiesen (vgl. Kap. 6.4).

<p>Phase 4: Zusammenstellung aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen und Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material</p>

Nach dem ersten Codierprozess empfiehlt Kuckartz (2014) eine Ausdifferenzierung der noch relativ allgemeinen Hauptkategorien in Subkategorien, die am Material gebildet werden. Dies gilt zumindest für diejenigen Kategorien, die für das Forschungsprojekt von zentraler Bedeutung sind (vgl. Kuckartz, 2014, S. 83f).

Kuckartz (2014) empfiehlt folgenden Ablauf (vgl. S.84):

- Auswahl einer Hauptkategorie, die mittels Subkategorien ausdifferenziert werden soll
- Zusammenstellung aller Textstellen, die mit dieser Kategorie codiert worden sind
- Bilden von Subkategorien am Material: Ideen für Subkategorien werden zunächst in einer ungeordneten Liste zusammengetragen
- Systematisierendes Ordnen der Liste, ggf. Zusammenfassen verschiedener Subkategorien zu abstrakteren/allgemeineren Subkategorien
- Ausformulierung von Definitionen für die Subkategorien

Für den Schritt des systematisierenden Ordnen von Subkategorien empfiehlt Kuckartz (2014) die Vergegenwärtigung der Ziele der Auswertung im Hinblick auf den Forschungsbericht (vgl. S. 84). Auch die Identifizierung thematischer Dimensionen innerhalb einer Hauptkategorie unterstützt beim systematischen Ordnen von Subkategorien (vgl. Kuckartz, 2014, S. 87). «Für die Bildung von Subkategorien gilt generell das Kriterium der Sparsamkeit und Überschaubarkeit: So einfach wie möglich, so differenziert wie nötig» (Kuckartz, 2014, S. 84).

Forschungspraktische Umsetzung Phase 4 - 5

Wie im Abschnitt «Forschungspraktische Umsetzung Phase 3» bereits erwähnt, bedarf das erste Kategoriensystem einer Generalüberholung. Dabei sind die Ausführungen von Kuckartz (2014) zum systematisierenden Ordnen von Subkategorien mithilfe der Identifikation von Dimensionen wegleitend (vgl. S. 84-88).

Die zeitintensive Überarbeitung des Kategoriensystems lässt sich in folgende Teilschritte gliedern:

1. Die Forschungsziele rücken ins Zentrum des Auswertungsprozesses. Hinsichtlich aussagekräftiger Auswertungsergebnisse ist eine Reduktion des Materials unabdingbar, das «Festkleben» an Einzelheiten wird bewusst verabschiedet.
2. Die Ausarbeitung thematischer Dimensionen innerhalb einer Hauptkategorie unterstützt den Prozess des systematischen Ordnen von Subkategorien. Dabei werden detailbehaftete Subkategorien zusammengeführt zu grösseren, abstrakteren Subkategorien. Dies führt zu einer beachtlichen Reduktion von Subkategorien.
3. Prägnante und bezeichnende Themen, die in der Ergebnisdarstellung klar zum Ausdruck kommen sollen, werden zu Hauptkategorien zusammengeführt.
4. Einige deduktiv gebildete Haupt- und Subkategorien werden entfernt, weil sie bereits in induktiv entwickelten Kategorien enthalten sind. Beispiele dafür sind einzelne Oberbegriffe zu möglichen Themen der Zusammenarbeit Eltern – Heilpädagogische Früherzieher/in (vgl. Kap. 4.2.1), die den Eltern in der Erhebungssituation präsentiert worden sind mit dem Ziel, Erzählungen zu Themen in der Zusammenarbeit zu generieren. Diesen Zweck haben sie erfüllt. Für den Auswertungswertungsprozess sind sie jedoch nicht weiter zu berücksichtigen, da aus dem empirischen Material Kategorien entwickelt worden sind, die die elterlichen Aussagen viel treffender beschreiben.
5. Die Subkategorien des überarbeiteten Kategoriensystems werden mit Definitionen und Ankerbeispielen ergänzt.

Das überarbeitete Kategoriensystem ist im Anhang ersichtlich, bei jeder Hauptkategorie ist vermerkt, ob sie deduktiv oder induktiv gebildet worden ist (s. Anhang 11).

Begründung von induktiv gebildeten Hauptkategorien

Nachfolgend wird die induktive Bildung von fünf zentralen Hauptkategorien dargestellt und begründet, welche «in der Analyse eine herausgehobene Rolle spielen» (Kuckartz, 2014, S. 172). Diese exemplarische Darstellung soll der Nachvollziehbarkeit der induktiven Kategorienbildung dienen. Aus Platz- und Zeitgründen wird darauf verzichtet, sämtliche Hauptkategorien auf diese Weise zu begründen.

Tabelle 4: Begründung Hauptkategorie 2

Hauptkategorie 2: Auswirkungen des kindlichen Verhaltens auf das elterliche Handeln und Erleben (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Begründung
Herausforderungen im Alltag und Bewältigungsstrategien (Handeln)	Umfasst Aussagen zu Herausforderungen im Alltag, die Anpassungen der Eltern erfordern und irgendwie erbracht werden können.	In der intensiven Auseinandersetzung mit den elterlichen Erzählpassagen zu Verhaltensweisen des Kindes wird zunächst festgestellt, dass die kindlichen Verhaltensweisen sich auf verschiedenen Ebenen auf die Eltern auswirken.
Kommunikation Eltern-Kind (Handeln und Erleben)	Umfasst Aussagen zu Besonderheiten der Kommunikation zwischen Eltern und Kind und Aussagen zum elterlichen Erleben der Kommunikation.	In einem nächsten Schritt werden folgende Auswirkungsdimensionen identifiziert: <ul style="list-style-type: none"> - Auswirkung aufs elterliche Handeln - Auswirkung aufs elterliche Erleben - Eltern finden Bewältigungsstrategien - Eltern sind den Auswirkungen langandauernd ausgesetzt, Bewältigungsstrategien sind im Moment kaum möglich
Wissensaneignung (Handeln)	Umfasst Aussagen bezüglich selbstinitiierten Aneignens von Wissen über ASS der Eltern.	Auf der Grundlage dieser verschiedenen Auswirkungsdimensionen werden die nebenstehenden Subkategorien entwickelt.
Substanzielle elterliche Belastungen (Erleben)	Umfasst Aussagen über substanzielle Belastungen, denen Eltern langandauernd ausgesetzt sind. Es sind kaum Lösungsstrategien möglich.	
Durch kindliches Verhalten ausgelöste elterliche emotionale Belastungen (Erleben)	Umfasst Aussagen zu schmerzhaften Emotionen, die durch das Verhalten des Kindes ausgelöst werden.	

Tabelle 5: Begründung Hauptkategorie 6

Hauptkategorie 6: Nicht verstanden werden (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Begründung
Reaktionen von Anderen	Umfasst Aussagen über negative Reaktionen anderer Personen.	Die Subkategorien <i>Reaktionen von Anderen</i> und <i>Veränderung privater sozialer Kontakte</i> werden während der initiierten Textarbeit bereits am Material gebildet, diese werden in der ersten Fassung des Kategoriensystems der Hauptkategorie <i>Soziale Kontakte</i> zugeordnet.
Veränderung privater sozialer Kontakte	Umfasst Aussagen über Veränderungen sozialer Kontakte der Eltern.	Weiter wird in der ersten Fassung des Kategoriensystems eine Hauptkategorie <i>Zusammenarbeit mit Fachpersonen (ohne HFE)</i> gebildet mit den beiden Subkategorien <i>Unterstützende Zusammenarbeit</i> und <i>Belastungen in der Zusammenarbeit</i> .
Erschwernisse in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen	Umfasst Aussagen über Erschwernisse in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachpersonen (ohne HFE).	Bei der Überarbeitung des ersten Kategoriensystems nach dem ersten Codierprozess wird erkannt, dass die Eltern selber Menschen unterscheiden nach dem Kriterium VERSTANDEN WERDEN / NICHT VERSTANDEN WERDEN, egal ob es sich nun um Fachpersonen oder Nicht-fachpersonen handelt. Das Thema des Nicht-verstanden-Werdens von anderen Personen kommt in den Erzählungen der Eltern sehr ausgeprägt zum Vorschein, deshalb verlangt dieses Thema nach einer Hauptkategorie.

Tabelle 6: Begründung Hauptkategorie 9

Hauptkategorie 9: Orientierungslosigkeit (induktiv)		
	Definition	Begründung
WOHIN? Unge- wisser Weg in eine ungewisse Zukunft	Umfasst Aussagen, in denen das emotionale Aushalten des ungewissen Weges zum Ausdruck kommt. z.B.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Was kommt auf uns zu? ○ Was wird aus unse- rem Kind? ○ Ungewissheit aus- halten, niemand kann sagen, wie es sein wird. 	Bereits während der initiierenden Textarbeit drängt sich das Thema der Orientierungslosigkeit immer wieder auf. Es kommt auf verschiedensten Ebenen und in den unterschiedlichsten Kontexten zum Ausdruck und ähnelt dem Bild von Pilz- sporen, die sich ausbreiten und alles zu durch- dringen scheinen. In der ersten Fassung des Kategoriensystems wird das Thema der Orientierungslosigkeit als Subkategorie verschiedenen Hauptkategorien untergeordnet. Bei der Überarbeitung des Kate- goriensystems wird erkannt, dass es zur Hauptkategorie werden muss.
WAS SONST? Orientierungs- losigkeit in der Deutung des kindlichen Verhal- tens und in der handlungs- praktischen Lö- sungssuche	Umfasst Aussagen, die fol- gende Dimensionen beinhal- ten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verhalten des Kin- des nicht verstehen ○ elterliche "Lösungs- versuche" greifen nicht ○ Was sonst könnte helfen? ○ alles schon auspro- biert, am Ende des Lateins sein 	Die Identifikation von verschiedenen Dimensio- nen für ein derart grosses Thema erfordert eine zeit- und denkintensive Auseinandersetzung. Schliesslich werden folgende Dimensionen erar- beitet:
WER? Wer kann Wege aufzeigen? (praktische Aus- richtung)	Umfasst Aussagen, die fol- gende Dimensionen beinhal- ten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wer versteht und kann beraten? ○ Wer kann kompetent begleiten? 	<ul style="list-style-type: none"> - Dimension des ungewissen Weges in ei- ne ungewisse Zukunft (emotionales Aus- halten) - Dimension des Jetzt (handlungsprakti- sche Ausrichtung)
WAS? Welche Angebote helfen?	Umfasst Aussagen, die sich auf Angebote fürs Kind (z.B. Therapieangebote, Schulen) und für die Eltern (z.B. Ent- lastung, Autismusfachstellen) beziehen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Welche Angebote gibt es? ○ Welche Angebote passen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Dimension der Suche nach Hilfen fürs Kind - Dimension der Suche nach Hilfen für die Eltern - Dimension der Diskrepanz zwischen Nachfrage, Angebot und Zugänglichkeit (z.B. ASS-spezifische Therapieansätze, Beratung durch ASS-Fachpersonen, Fra- gen der Finanzierung)
WIE? Wie kommen wir zu dem, was hilft?	Umfasst Aussagen, die fol- gende Dimensionen beinhal- ten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zugänglichkeit ○ Finanzierung 	Auf der Grundlage dieser verschiedenen Dimen- sionen werden die nebenstehenden Subkatego- rien entwickelt.

Tabelle 7: Begründung Hauptkategorie 12

Hauptkategorie 12: Zusammenarbeit Eltern-HFE: Wegleitung (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Begründung
Eingangsdia- gnostik	Umfasst Aussagen zur Ein- gangsdagnostik.	Das elterliche Bedürfnis nach Wegleitung in der ersten Lebenszeit des Kindes kommt bereits bei der initiierenden Textarbeit zum Ausdruck, die- ses Thema wird als Gegenpol zur erlebten Ori- entierungslosigkeit betrachtet.
Weiterleitung an andere Stellen und andere Fachpersonen	Umfasst Aussagen zum Auf- zeigen nächster Schritte.	
Informationen zu Angeboten für Eltern / Kind	Umfasst Aussagen bezüglich der Beratung zu Angeboten für die Familie.	Die Eltern berichten von unterschiedlichen Er- fahrungen und Rahmenbedingungen der Zu- sammenarbeit mit einer Fachperson HFE. Für die meisten Eltern startete die HFE vor der Di- agnosestellung, bei einigen danach. Bei der Mehrheit der Eltern bestand die Zusammenar- beit mit der Früherzieherin bis zur Einschulung, bei einigen hörte sie vorher auf.
Begleitung Ein- schulung	Umfasst Aussagen zur Beglei- tung für die Einschulung.	Hier interessieren einerseits die unterschiedli- chen elterlichen Bedürfnisse in Bezug auf die Wegleitung durch die HFE, andererseits inte- ressieren die unterschiedlichen Erfahrungen, die die Eltern diesbezüglich gemacht haben.

Tabelle 8: Begründung Hauptkategorie 8

Hauptkategorie 8: Unterstützungen / Ressourcen (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Begründung
Praktische Hilfen	Umfasst Aussagen darüber, welche praktischen Hilfen die Eltern unterstützt haben.	In der ersten Fassung des Kategoriensystems ist die Hauptkategorie <i>Unterstützungen/Ressourcen</i> bereits enthalten, dies jedoch ohne Subkatego- rien. Beim ersten Codierdurchlauf wird festge- stellt, dass sehr wenig Textpassagen dieser Hauptkategorie zugeordnet werden können, diese beziehen sich allesamt auf die Entlastung durch das soziale Umfeld.
Unterstützende soziale Bezie- hungen (privat)	Umfasst Aussagen über zwi- schenmenschliche Bezie- hungen, welche die Eltern als unterstützend erlebt haben (ohne Fachpersonen).	
Eltern-Kind- Beziehung stär- kend	Umfasst Aussagen über stärkende Elemente der El- tern-Kind-Beziehung.	Weitere Elemente, die als unterstützend erlebt worden sind von den Eltern, sind in Subkatego- rien von anderen Hauptkategorien des ersten Kategoriensystems auffindbar (z.B. Subkategorie

Unterstützende Zusammenarbeit mit Fachpersonen	Umfasst Aussagen über die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachpersonen (ohne HFE), welche die Eltern als unterstützend erlebt haben.	<i>Unterstützende soziale Beziehungen</i> in der Hauptkategorie <i>Soziale Kontakte</i> / Subkategorie <i>Unterstützende Zusammenarbeit mit Fachpersonen</i> in der Hauptkategorie <i>Zusammenarbeit mit Fachpersonen</i> .
Sonstiges	Umfasst Sonstiges, was die Eltern unterstützt hat.	<p>Nach dem ersten Codierdurchlauf wird erkannt, dass all diese unterstützenden Elemente für das von einigen Eltern angesprochene <i>Überleben</i> in dieser schwierigen Lebensphase sehr zentral waren. Demnach sollen in dieser Hauptkategorie die verschiedenen unterstützenden Aspekte vorhanden sein.</p> <p>Aus diesem Grund werden zunächst die oben beschriebenen Subkategorien der Hauptkategorie <i>Unterstützung/Ressourcen</i> zugeordnet. Weiter wird die Subkategorie <i>Eltern-Kind-Beziehung stärkend</i> induktiv entwickelt. Im überarbeiteten Kategoriensystem ist zudem die Subkategorie <i>Sonstiges</i> enthalten.</p>

Phase 6: Zweiter Codierprozess des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

Nach der Fertigstellung des ausdifferenzierten Kategoriensystems kann mit dem zweiten Codierprozess gestartet werden. Dies erfordert einen erneuten vollständigen Durchlauf durch das Material (vgl. Kuckartz, 2014, S. 88).

Forschungspraktische Umsetzung Phase 6

Nach der Überarbeitung des Kategoriensystems wird ein zweiter Codierprozess durchgeführt. Das ganze Textmaterial wird anhand des neuen Kategoriensystems durchgearbeitet und codiert. Zur Veranschaulichung befindet sich die Liste der Codes im Anhang (s. Anhang 12). Dort wird ersichtlich, wie viele Nennungen den einzelnen Kategorien und Subkategorien zugeordnet worden sind. Die quantitative Darstellung der Nennungen lässt jedoch nur in begrenztem Mass Rückschlüsse betreffend Aussagekraft der codierten Textpassagen zu.

Phase 7: Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

Mit dem Abschluss des zweiten Codierprozesses wird die eigentliche Auswertungsphase eingeläutet, die in der Präsentation der Ergebnisse endet. Im Mittelpunkt der Auswertungsphase einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse stehen die Themen und Subthemen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 93). Der Autor beschreibt insgesamt sieben Formen der Auswertung, für vorliegende Arbeit wird die «Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen» gewählt (vgl. Kuckartz, 2014, S. 94ff). Die Ergebnisdarstellung erfolgt nach Haupt- und Subthemen gegliedert. Die inhaltlichen Ergebnisse zu den jeweiligen Haupt- und Subkategorien sollen in qualitativer Weise präsentiert werden, «wobei durchaus auch Vermutungen geäußert und Interpretationen vorgenommen werden können» (Kuckartz, 2014, S. 94). Zu beachten ist ein für die Lesenden nachvollziehbarer Aufbau der Ergebnispräsentation. Zur Veranschaulichung sollen Zitate prototypischer Beispiele in der Ergebnispräsentation enthalten sein (vgl. ebd.).

Forschungspraktische Umsetzung Phase 7

Die Daten werden anhand der vollzogenen Codierungen ausgewertet. Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse nach Kategorien und zugehörigen Subkategorien geordnet präsentiert. Auch fließen Vermutungen und Interpretationen der Verfasserinnen in die Ergebnisdarstellung ein, wobei diese jeweils klar erkenntlich als solche formuliert sind.

5 Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden zunächst die Forschungsergebnisse präsentiert. Anschliessend werden die im Kapitel 3 formulierten Fragestellungen anhand der Forschungsergebnisse beantwortet.

5.1 Darstellung der Ergebnisse zum elterlichen Erleben der frühen Kindheit

Die Ergebnispräsentation erfolgt nach Haupt- und zugehörigen Subkategorien gegliedert, zur Veranschaulichung sind Zitate von Interviewpartner/innen darin enthalten. Aufgrund der besseren Lesbarkeit fließen die Zitate teilweise sprachlich geglättet in die Ergebnispräsentation ein. Die Quellenangaben erlauben das Nachlesen der wortgetreu transkribierten Aussagen der Interviewpartner/innen im Anhang (s. Anhang 14 Transkripte).

In diesem Unterkapitel wird auf die Ergebnisse zum *elterlichen Erleben der frühen Kindheit* eingegangen, die Darstellung der Ergebnisse zur *Zusammenarbeit Eltern – Fachpersonen der HFE* erfolgt im Unterkapitel 5.2.

5.1.1 Vermutung, etwas stimmt nicht

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien.

Feststellen von Entwicklungsauffälligkeiten

Die von den Eltern beobachteten Entwicklungsauffälligkeiten im Säuglings- und Kleinkindalter sind weitreichend: Die einen Kinder wurden als extrem ruhig wahrgenommen, während andere Eltern von massiven Herausforderungen während der Säuglingszeit berichten (z.B. exzessives, langandauerndes Schreien, Schlafprobleme, erschwerte Nahrungsaufnahme). Die einen Kinder entwickelten sich motorisch unauffällig, bei anderen Kindern fiel die motorische Entwicklung als Erstes auf. Die Säuglings- und Kleinkindzeit ist geprägt vom Vergleichen des eigenen Kindes mit gleichaltrigen Kindern aus dem sozialen Umfeld.

Einige Eltern beschreiben, relativ früh schon gespürt zu haben, dass ihr Kind sich irgendwie anders entwickelt. Dieses Gefühl wird jedoch als wenig fassbar beschrieben und es fällt schwer, dies in Worte zu fassen. «Ich habe relativ früh gemerkt, dass irgendetwas an Leo⁴ aussergewöhnlich ist Und dann gab es Sachen, wo ich sagen musste: Ein Säugling sollte doch eigentlich Sachen in den Mund nehmen und erkunden. Und das ist bei ihm nicht so gewesen. Er wollte effektiv nichts in den Mund nehmen, er hat immer seine Hände oder seine Finger angeschaut. Und Spielsachen hat er immer ganz genau angeschaut, wie das funktioniert, wie der Lichteinfall ist. Da habe ich schon gedacht: Hmmmm, irgendetwas ist da eventuell. Aber man kommt ja nicht gerade automatisch drauf: Ah, es ist Autismus!» (Interview M4, Abschn. 13-15).

Die Mehrheit der Eltern berichtet, bei ihrem Kind Rückschritte in der Sprachentwicklung festgestellt zu haben: Nachdem die Kinder bereits einige Wörter gesprochen hatten, verschwanden diese unerklärlicherweise und urplötzlich. «Er begann Töne zu sagen und nicht mehr Wörter. Er ruft nicht mehr nach mir oder meinem Mann, meinem Vater, meiner Mutter. Er konnte vorher alle Namen sagen, auch seinen eigenen Namen konnte er fast richtig sagen. Und dann hat das alles aufgehört» (Interview M6, Abschn. 76).

Eine Häufung von verschiedenen Beobachtungen lässt die elterliche Verunsicherung allmählich heranwachsen. «Ja, da gäbe es wohl eine ganze Palette von Sachen, die nicht so gewesen sind wie bei anderen Kindern. Und all das zusammen hat uns halt zu dem Schritt bewegt, zum Arzt zu gehen und zu sagen: Etwas ist nicht richtig» (Interview M2, Abschn. 25).

Schwebezustand zwischen Abwarten und Handeln

Die Beobachtung der ersten Entwicklungsauffälligkeiten ist auf der einen Seite mit einer grossen elterlichen Verunsicherung und dem Wunsch nach Klarheit verbunden. Auf der anderen Seite ist es für die Eltern ausgesprochen schwierig, diese Beobachtungen zu deuten und einzuordnen. «Im Nachhinein kann man sagen, sind das wahrscheinlich die ersten Anzeichen gewesen. Er hat sich gerne um die eigene Achse gedreht. Meine Mutter hat immer gesagt: Das gibt mal einen Lambiel!» (Interview V5, Abschn. 12).

Es könnte schliesslich unzählige Gründe geben für das kindliche Verhalten. Zudem beobachten die Eltern ja durchaus auch Fortschritte in der kindlichen Entwicklung. Sie sind hin- und hergerissen zwi-

schen Abwarten und Handeln: Soll man dem Kind einfach Zeit lassen, sich beruhigen und darauf vertrauen, dass alles gut kommt? Oder soll man aktiv werden und Rat suchen bei den zuständigen Kinderärzt/innen? «Mein Ex-Mann hat schon viel früher das Gefühl gehabt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ich habe immer gedacht: Es gibt Kinder, die beginnen später zu reden Ich weiss nicht, ob es bei mir Verdrängung gewesen ist oder einfach die Hoffnung, dass er jetzt halt ein bisschen später ist. Er ist immer schon der Grobmotoriker gewesen, sich bewegen, springen und alles» (Interview M1, Abschn. 73-75).

Auch berichten viele Eltern, von den Kinderärzt/innen keine Antworten bekommen zu haben auf ihre Fragen. Dies ist für die Eltern mit einem langandauernden Aushalten der Unsicherheit und der Sorgen um das eigene Kind verbunden. «Der Kinderarzt hat uns einfach immer vertröstet und gesagt: Geben Sie ihm Zeit» (Interview M2, Abschn. 19).

Insbesondere die markanten Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung haben die meisten Eltern dazu bewogen darauf zu insistieren, dass ihr Kind abgeklärt wird. «Am Anfang ist die Sprachentwicklung unauffällig gewesen Und im Alter von ungefähr drei Jahren ist so der Punkt gekommen, wo es abwärts ging, die Wörter sind nicht mehr gekommen. Da wusste ich: Jetzt muss man handeln. Ich habe dann zum Doktor gesagt: Sie, ich kann nicht mehr. Ich weiss nicht, woran es liegt» (Interview M3 und V3, Abschn. 13-15).

Emotionen der Eltern im Zusammenhang mit Entwicklungsauffälligkeiten

In der Phase, in welcher immer mehr elterliche Beobachtungen darauf hindeuten, dass das eigene Kind sich anders verhält als andere Kinder, wächst die Verunsicherung in den Eltern. «Und dann beginnt halt das Gedankenkarussell loszulegen. Was ist los? Ist alles in Ordnung? Was, wenn nicht? Beobachten wir es noch ein bisschen. Und man hat dann schon begonnen, sehr viel hin und her nachzudenken, immer wieder nachzulesen und zu vergleichen» (Interview M4, Abschn. 19-21). Während dem Durchleben dieser Phase sind die Eltern mit verschiedenen Gefühlszuständen konfrontiert. Mal überwiegt die Hoffnung, dass alles in Ordnung ist, mal ersticken sorgenvolle Gedanken um die Entwicklung des eigenen Kindes diese Hoffnung.

Die verzweifelte Suche nach Erklärungen für die kindlichen Verhaltensauffälligkeiten beginnt bei unzähligen Selbstvorwürfen. «Wir haben immer Sachen probiert. Und die ganze Zeit haben wir uns irgendwie so wie schuldig gefühlt. Weil, ich habe andere Kinder von Kolleginnen gesehen. Viel ruhiger» (Interview M6, Abschn. 7). «Dann liest du so Bücher: Jedes Kind kann schlafen. Und dann denkst du: Wieso geht's nicht? Wieso geht das nicht? Was machen wir falsch?» (Interview M3 und V3, Abschn. 61).

Die verzweifelte Suche nach Erklärungen führt die Eltern weiter zu den behandelnden Kinderärzt/innen. Von ihnen bekommen sie oftmals beschwichtigende Worte zu hören, welche vielleicht für kurze Zeit eine beruhigende Wirkung zeigen und die Eltern dazu ermuntern, zuzuwarten. Oftmals fühlen sich die Eltern jedoch allein gelassen mit all ihren Fragen, auf die ihnen niemand eine Antwort geben kann. «Du hast halt einfach nie eine Antwort darauf gehabt» (Interview M3 und V3, Abschn. 40). «Ich habe dann halt immer gedacht, ob es irgendwie doch an mir liegt. Ich weiss nicht. Da habe ich lange gebraucht» (Interview M3 und V3, Abschn. 60).

Erste Verdachtsäusserungen

Bei der Hälfte der Eltern entwickelte sich der Verdacht auf eine ASS allmählich aus ihnen heraus. «Ich weiss nicht, ob man das als Mutter irgendwie herausspürt und sich intensiver mit solchen Sachen befasst. Aber ich hatte die Vermutung, dass es Autismus ist, schon viel früher» (Interview M4, Abschn. 27).

Die zunehmenden elterlichen Beobachtungen von Entwicklungsauffälligkeiten sowie das Ausbleiben von Erklärungen von aussen für das Verhalten der Kinder brachten die Eltern dazu, sich selber auf die Suche nach Erklärungen zu machen. Die Beschaffung der Informationen erfolgte über Internetrecherchen und über die Lektüre von Fachbüchern. So entstand die Vermutung in den Eltern, bevor der Verdacht von aussen an sie herangetragen wurde. «Es ist so gewesen, dass ich mich zuerst einmal sehr viel im Internet schlau gemacht habe Dann stolpert man sehr schnell über das Thema Autismus. Spätestens, wenn man eingibt, dass ein Auto zweckentfremdet wird und nur an den Rädern gerollt wird» (Interview M4, Abschn. 118). Eine Familie hatte bereits ein älteres Kind im Autismus-Spektrum. Deshalb ahnten die Eltern relativ rasch, dass die Auffälligkeiten, die sie beim zweitgeborenen Kind beobachteten, auch mit einer ASS zusammenhängen könnten. «Ich habe von Anfang an verstanden, dass es etwas Schweres ist, wie Autismus» (Interview MP und VP, Abschn. 254).

Bei der anderen Hälfte der Eltern wurde der Verdacht auf ASS von einer Fachperson an sie herangebracht (Kinderarzt, Fachpersonen der HFE). Die vorangegangene Konfrontation mit Entwicklungsauffälligkeiten oder mit einer Entwicklungsverzögerung unklarer Ursache ist emotional belastend und wenig greifbar. Für die Orientierung der Eltern ist es wichtig, dass sie über mögliche Ursachen informiert werden. Dies fördert das Erlangen von Handlungsfähigkeit, sodass die Eltern einen Weg in eine konkrete Richtung einschlagen können. Diese Eltern beschreiben, dass die Verdachtsäusserung für sie mit Erleichterung und emotionaler Entlastung verbunden war. «Für uns ist es wirklich eine Erleichterung gewesen. Es ist einmal etwas, das man greifen kann. Es ist ein Verdacht da, dem man nachgehen kann» (Interview M1, Abschn. 65-67). «Ich kann mich erinnern, dass Doktor W [zweiter Kinderarzt, Anm. d. Verf.] gesagt hat, er vermute, dass es Autismus ist. Und dann könne ich wirklich gar nichts dafür. Und das ist das erste Mal gewesen. Das ist wirklich das erste Mal gewesen, dass mir das jemand gesagt hat Ich bin nur heulend dagesessen, weil es einfach einmal raus musste» (Interview M3 und V3, Abschn. 341).

5.1.2 Auswirkungen des kindlichen Verhaltens auf das elterliche Handeln und Erleben

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien.

Substanzielle elterliche Belastungen (Erleben)

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen über substanzielle Belastungen, denen die Eltern langandauernd ausgesetzt sind. Es sind kaum Lösungsstrategien möglich.

Die grosse Mehrheit der Eltern war in der frühen Kindheit von dauerhaftem Schlafmangel betroffen. Sechs von acht Kindern hatten massive Ein- und Durchschlafprobleme in der Säuglings- und Kleinkindzeit. Die Eltern erzählen, über Monate, teils über Jahre dieser Dauerbelastung ausgesetzt gewe-

sen zu sein, was an die elterliche Substanz ging. Sie haben alles ausprobiert, um ihre Kinder irgendwie zum Schlafen zu bringen. «Wir sind ein paar Mal bis um vier Uhr, fünf Uhr morgens mit dem Auto unterwegs gewesen, bis er dann endlich eingeschlafen ist Ich musste um sieben oder acht wieder zur Arbeit und bis morgens um vier auf dem Lidl-Parkplatz. Die Sonne geht auf und du denkst: Okay. Ja, er ist nie zur Ruhe gekommen damals» (Interview M3 und V3, Abschn. 8-10).

Mit der Zeit waren die Eltern mit ihren Nerven am Ende. «Wenn wir dann nur gerade so zwei Stunden am Stück schlafen konnten, also, wir haben monatelang, monatelang fünf Stunden geschlafen. Und die nicht am Stück. Und dann ist man irgendwann mit den Nerven einfach ein bisschen, ja. Irgendwann ist es dann ein bisschen zu viel» (Interview M7 und V7, Abschn. 162).

Die Hälfte der Eltern berichtet von Problemen in der Nahrungsaufnahme. Auch dies ist ein Thema, mit welchem sich die Eltern dieser vier Kinder mehrmals pro Tag konfrontiert sahen. «Er ist eine Art Schrei- und Speikind gewesen Durch das Speien hat er den Reflux gehabt. Wir haben es ein bisschen komplizierter gehabt als andere und sehr turbulent in dem Sinne» (Interview M2, Abschn. 3).

Drei Mütter berichten, dass ihre Kinder im Säuglingsalter Schreibabys waren. Die Kinder haben stundenlang geschrien und die Eltern konnten nichts dagegen tun. Nichts, was sie unternahmen, zeigte eine Wirkung. Die Eltern waren einer psychischen Belastung sondergleichen ausgesetzt, dies Tag für Tag. Dazu kam, dass diese drei Kinder auch von massiven Schlafproblemen betroffen waren. «Alle zwei Stunden ist er aufgewacht. Und nicht zum Trinken. Einfach so. Er hat entweder getrunken, geschlafen oder geschrien. Nichts anderes» (Interview M6, Abschn. 74).

Die Eltern waren mehreren substanziellen Dauerbelastungen ausgesetzt durch das exzessive Schreien ihrer Kinder und den Schlafmangel. Es scheint unvorstellbar, diesen Belastungen auf Dauer psychisch und physisch standhalten zu können. «Hätte ich meine Mutter nicht gehabt, es wäre sowieso nicht gegangen Weil, wenn ich mit Leo6 24 Stunden hätte verbringen müssen. Ich war froh, wenn meine Mutter ihn jeweils genommen hat für zwei Stunden. In dieser Zeit hatte ich dann eine Abwechslung. Mit so einem Kind 24 Stunden. Du wirst nur krank. Nicht, weil du nicht kannst. Weil es nicht geht. Weil es unmöglich ist» (Interview M6, Abschn. 207).

Sämtliche Eltern waren einer Kumulation von substanziellen Belastungen ausgesetzt in der frühen Kindheit, welche sich je nach Familiensituation unterschiedlich zeigte. Einige Eltern beschreiben, immer auf hundert gewesen zu sein, allzeit bereit, dem Kind beispielsweise nachzurrennen. Die permanente Beaufsichtigung erforderte eine Dauerpräsenz. Die Eltern kamen kaum dazu, irgendetwas für den Haushalt zu erledigen, geschweige denn sich selber eine ruhige Minute zu gönnen. Demnach mussten die Eltern mit sehr kurzen Erholungsphasen auskommen. «Ich denke: Eltern brauchen ein bisschen Zeit. Den ganzen Tag mit dem Kind ohne Schule ist sehr schwierig. Man braucht ein bisschen Zeit. Eine Stunde ist für mich vorher: Oooh! Ja, und ein bisschen ruhig. Und dann fängt es wieder an. Dann hat man mehr Kraft» (Interview MP und VP, Abschn. 358-365).

Zwei Mütter mit zwei Kindern im Autismus-Spektrum erzählen, in der frühen Kindheit durch eine Kumulation von Belastungen extrem hochbelastet gewesen zu sein, bedingt durch die alleinige Betreu-

ung von ihren zwei Kindern. Irgendwie schafften sie es jeweils, die Tage herumbzubringen, Schritt für Schritt. Eine Mutter erlitt eine Depression und griff phasenweise zu Alkohol, um die schwierige Situation etwas erträglicher zu machen. Die zweite Mutter erzählt, dass die Häufung von merkwürdigen Verhaltensweisen ihres ersten Kindes und die damit verbundenen Sorgen zum gleichen Zeitpunkt auftraten, wie die Geburt des zweiten Kindes, welches sie als Säugling ebenfalls sehr stark beanspruchte. «Und das mit den Türen, stimmt. Das mit den Türen und den Schubladen. Ich bin fast durchgedreht. Ich habe begonnen, alle Küchenschubladen und so mit Klebeband zuzukleben, weil ich bin fast durchgedreht. Weil, da ist ja der Kleine auch schon da gewesen. Er war ja eben auch sehr anstrengend als Baby. Das ist dann noch dazugekommen. Also, der Kleinere. Und ich habe nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht. Also, mit Leo7 diese komischen Sachen, die mir so komisch vorgekommen sind. Dann der Kleine. Und dann ständig das Auf und Zu. Und ich konnte nicht mehr klar denken. Ich habe alles zuzukleben begonnen, wie eine Irre. Wirklich Das habe ich wirklich fast nicht ausgehalten damals. Ja, wenn man selber einfach wirklich fast irr wird. Ja, das ist heavy gewesen» (Interview M7 und V7, Abschn. 110-116).

Herausforderungen im Alltag und elterliche Bewältigungsstrategien (Handeln)

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen zu Herausforderungen im Alltag, welche Anpassungen der Eltern erfordern. Die elterlichen Anpassungsleistungen können irgendwie erbracht werden, die Eltern finden Lösungsstrategien.

Die meisten Eltern beschreiben, im Alltag immer voll «dran gewesen» zu sein, als ihre Kinder noch nicht zur Schule gingen. Die Alltagsgestaltung mit den Kindern erforderte eine Dauerpräsenz der Eltern. Der Ausprägungsgrad der kindlichen ASS-Symptomatik brachte unterschiedliche Herausforderungen für die Eltern mit sich: Die Eltern sahen sich mit unterschiedlichen Themen konfrontiert, wobei es bei mehreren Familien Überschneidungen gibt. Die gefundenen Lösungsstrategien unterscheiden sich von Familie zu Familie.

Aufgrund von mangelndem Gefahrenbewusstsein des Kindes sind viele Eltern sehr gefordert im alltäglichen Leben. Sie tragen eine ausgesprochen hohe Verantwortung, dass ihrem Kind nichts Schlimmes zustösst. Einige Eltern haben diverse Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Gefahrenquellen im Alltag einzudämmen. «Von da an haben wir die Tür konsequent abgeschlossen. Wir haben auch überall, wo wir bisher gewohnt haben, immer Sicherheitsgriffe an die Fenster getan. Das sind dann die Sachen, wo du draufkommst! Also, so verändert sich das Leben schon. Du gibst solchen Sachen mehr Beachtung: Wo ist er? Was macht er? Kabel musst du immer in Sicherheit bringen und schauen, dass sie nicht eingesteckt sind. Weil, er beisst auch heute noch ab und zu in die Kabel rein» (Interview V5, Abschn. 95-97).

Einige Eltern berichten, insbesondere ausserhalb von zuhause ständig auf der Hut zu sein, um notfalls sofort eingreifen zu können. Sie sind mit ihrer Aufmerksamkeit stets bei ihrem Kind. Es liegt beispielsweise nicht drin, sich auf einem Spielplatz für einen Moment hinzusetzen und das Kind aus Distanz zu beaufsichtigen. Die Eltern befinden sich in einem andauernden Spannungszustand, dies ist ermüdend und sehr anstrengend. «Als er kleiner war, fand ich manchmal einfach: Ich bleibe jetzt mit ihm zuhause, weil wir haben es hier schön und wir haben unsere Welt. Und draussen ist es wieder schwierig»

(Interview M3 und V3, Abschn. 152). Eine Familie berichtet, einen Spielplatz gefunden zu haben, der auf ihre familiären Bedürfnisse abgestimmt ist. «Als er klein war, haben wir in Österreich einen sehr guten Spielplatz gefunden. Der hat eine Türe, die ist geschlossen. Und dort: Aaaaah! Dort konnten wir uns dann auch mal hinsetzen, weil der einen Zaun hatte. Und er konnte dort ein bisschen rutschen und sonst spielen. Also, wenn wir mal dort in der Nähe waren, sind wir dorthin gefahren» (Interview MP und VP, Abschn. 185-186).

Einige Eltern erzählen, dass sie aufgrund von massiven Umstellschwierigkeiten ihres Kindes damit begonnen haben, den Familienalltag vorausschauend zu planen. Situationen, die für alle Beteiligten erheblichen Stress bedeuten könnten, können somit umgangen werden. Dies trägt zu einer Stressreduktion beim Kind und bei den Eltern bei. «Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, als er noch klein war: Wohin gehen wir? Aha. Was gibt's dort? Wasser. Oh, jetzt ist es kalt. Er hat Wasser so gern, wir kriegen ihn nicht davon weg. Also gehen wir im Winter nicht dorthin. Gehen wir an einen anderen Ort. Man muss bei diesen Kindern immer vorausdenken: Was könnte passieren? Das war von klein auf so. Wir müssen alles planen. Es ist dann für das Kind weniger Stress. Und für uns natürlich auch» (Interview MP und VP, Abschn. 393).

Einige Eltern berichten, dass ihre Kinder auf eine intensive elterliche Begleitung angewiesen sind, um neue Erfahrungen sammeln zu können und sich allmählich Unvertrautes zuzutrauen wie beispielsweise auf einer Rutschbahn herunterzurutschen. «Andere Kinder machen das einfach automatisch. Weil man es einfach macht. Und bei ihm braucht es für solche Sachen einfach wirklich Aufbau, Aufbau. Und wenn irgendetwas zu unsicher ist, kann es sein, dass man nachher drei Schritte zurückmachen muss und dann wieder von vorne beginnt» (Interview M7 und V7, Abschn. 258). «Wenn man mit Druck arbeitet, wenn er wütend wird, dann geht's ganz bestimmt nicht. Man muss irgendwie dennoch diese Mischung haben von ein bisschen Druck und mit viel Liebe. Und mit mega vielen Schritten, mega vielen Schritten. Also, man muss wirklich da reinwachsen. Ja, ich bin zum halben Psychologen geworden» (Interview M7 und V7, Abschn. 287-292).

Wie in der vorangegangenen Subkategorie «Substanzielle elterliche Belastungen» bereits beschrieben, war die grosse Mehrheit der Familien von Schlafproblematiken betroffen. Obschon dies eine langandauernde substanzielle Belastung darstellte, haben drei Elternpaare Wege gefunden, welche die elterliche Belastung ein bisschen zu reduzieren vermochten. Ein Elternpaar von zwei Kindern im Autismus-Spektrum berichtet, dass beide Kinder gleichzeitig massive Durchschlafprobleme hatten, wobei das jüngere Kind noch ausgeprägter davon betroffen war. Zeitweise unterstützte die Mutter mütterlicherseits die Familie, indem sie nachts die Betreuung des jüngeren Kindes übernahm. Auch die Eltern väterlicherseits haben den Eltern die Kinder oft abgenommen übers Wochenende, sodass sie sich wenigstens ein bisschen erholen konnten. Die Mutter sagt rückblickend, dass es ohne die Unterstützung durch die Grosseltern der Kinder schlicht und einfach nicht gegangen wäre.

Ein weiteres Elternpaar berichtet, dass das Baden des Kindes sich beruhigend auswirkte bei massiven Einschlafproblemen. Ein weiteres Elternpaar erzählt, mit der Zeit die Erfahrung gemacht zu haben,

dass das Kind im Auto oder im Kinderwagen am ehesten zur Ruhe kommt und irgendwann dann einschläft.

Kommunikation Eltern-Kind (Handeln und Erleben)

Diese Subkategorie thematisiert Besonderheiten in der Kommunikation zwischen Eltern und Kind. Die Mehrheit der Eltern beschreibt, in der Kommunikation mit ihrem Kind sehr stark gefordert gewesen zu sein. Im Vergleich zu früher stellen die Eltern individuelle Fortschritte fest, diese reichen von «Das Kind zeigt jetzt auf Dinge» bis hin zu «Das Kind teilt seine Bedürfnisse jetzt vermehrt sprachlich mit». Ein Elternpaar beschreibt, dass die Sprachentwicklung ihres Kindes unauffällig verlaufen ist. Trotzdem kam es im täglichen Zusammenleben immer wieder zu Situationen, in denen die Eltern anstanden, weil das Kind seine Bedürfnisse nicht sprachlich auszudrücken vermochte.

Die erschwerten Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Eltern und Kind sind mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Viele Kinder teilten ihre Bedürfnisse in der frühen Kindheit weder mittels Zeigegeste noch mittels Lautsprache mit. Die Eltern waren stets dazu angehalten, sich in ihr Kind hineinzusetzen, mitzudenken und ihr Kind ausgeprägt zu beobachten. Dies ermöglichte den Eltern Rückschlüsse über die kindlichen Bedürfnisse und Intentionen. «Mit diesen Kindern muss man einfach mehr mitdenken. LeoP zieht mich jetzt da nach hinten. Dann muss ich zuerst kurz studieren: Halt, was ist denn dort hinten, was er will? Ah, Moment! Wir waren ja das letzte Mal dort. Ah, wahrscheinlich will er dort spielen! Oder er will auf dem grossen Sportplatz herumrennen. Oder er will zum Wasserhahn dort hinten» (Interview MP und VP, Abschn. 162).

Eine grosse Schwierigkeit besteht darin, dass es teilweise unmöglich scheint, dem Kind bestimmte Gegebenheiten oder Regeln zu erklären und verständlich zu machen. Diese Schwierigkeit tangiert unzählige Lebensbereiche und erfordert in hohem Masse elterliche Anpassungsleistungen. «Es ist so: Er lernt zwar, aber nur dann, wenn etwas passiert Die Schwierigkeit ist halt zum Beispiel mit Autos. Man kann ihn natürlich nicht in die Strasse hineinlassen, wenn Autos durchfahren, damit er lernt, dass das gefährlich ist. Das kann man ihm eben nicht erklären Also, wir sind immer auf der Hut» (Interview MP und VP, Abschn. 216-220). «Er hat einmal so eine Phase gehabt, wo er sich häufig auf den Bauch gelegt hat, um sich selber zu befriedigen. Da musst du dann immer sagen: Du, das darfst du hier nicht machen. Und da auch nicht. Das ist noch schwierig, einem autistischen Kind zu erklären, wieso nicht» (Interview V5, Abschn. 111).

Auch berichten einige Eltern, dass es zu Wutausbrüchen oder Ausrastern kommen kann, wenn die gegenseitige Bedürfnismittelung zwischen Eltern und Kind nicht gelingt. «Es hat ja gewisse Ausraster gegeben, wenn man jetzt nicht gewusst hat: Wohin willst du? Was willst du? Nein, du kommst jetzt mit mir. Wir gehen jetzt nach Hause» (Interview MP und VP, Abschn. 164).

Obschon viele bewundernswerte Kommunikationswege gefunden worden sind, trifft die erschwerte Kommunikation mit dem eigenen Kind etwas sehr Tiefes und Schmerzliches in den Eltern. «Früher ist das halt mit der Hand gewesen. Die Hand nehmen und zu dem Ding führen, das er haben will. Da

wandert man auf einem schmalen Grat zwischen: Okay, Leo4, es ginge ja auch anders. Aber ich respektiere deine Art von Kommunikation» (Interview M4, Abschn. 59). «Je grösser er wurde umso mehr hat er mit allen gelacht und gespielt. Dann wurde er ein frohes Kind, so ein fröhliches Kind. Aber irgendwie wie leer. Wie leer. Das, was er sagen wollte, hat er nie rausgebracht» (Interview mit M6, Abschn. 21).

Durch kindliches Verhalten ausgelöste emotionale Belastungen (Erleben)

Diese Subkategorie beschreibt emotionale Belastungen der Eltern, die durch das kindliche Verhalten ausgelöst werden.

Für viele Eltern ist es etwas vom Schmerzhaftesten, das erdenklich Beste fürs eigene Kind machen zu wollen, sich dabei jedoch oftmals so hilflos zu fühlen. Diese schmerzhaft Hilfllosigkeit kann sich in sehr unterschiedlichen Situationen äussern.

Einige Eltern leiden sehr darunter, ihr Kind nicht trösten zu können, wenn es traurig ist. Dies steht einerseits in Zusammenhang mit der erschwerten Kommunikation; das Kind kann den Eltern nicht mitteilen, warum es traurig ist. Andererseits ist es hart, vom weinenden Kind weggestossen zu werden, wenn man es in den Arm nehmen möchte, um es zu trösten. Einige Eltern beschreiben, dass sie vor allem früher damit zu kämpfen hatten, für andere Eltern ist dies nach wie vor etwas vom Schlimmsten. «Dann ist er im Zimmer und beginnt einfach zu weinen. Und ich habe keine Ahnung wieso. Und dann kann man ihn auch nicht trösten, weil er sich nicht trösten lässt Das ist für mich eigentlich das Schlimmste: Dass man ihm nicht helfen kann, wenn er irgendetwas hat» (Interview M1, Abschn. 91). «Er lässt sich von mir nicht trösten. Und das ist für mich ganz hart gewesen Am Anfang ist das natürlich ganz schwierig gewesen. So quasi: Ja, wieso stösst mich das Kind weg? Und dann, irgendwann, nimmt man das natürlich auch hin. Und ich sehe das auch, wenn ich ihn in den Arm zu nehmen versuche, dass das für ihn noch viel schwieriger wird. Und dann lasse ich ihm eine gewisse Distanz» (Interview M4, Abschn. 67-69).

Einige Eltern beschreiben das Aushalten von ausgeprägten Wutausbrüchen ihres Kindes als sehr belastend. Häufig sind für die Eltern die Gründe für die kindlichen Aggressionen nicht nachvollziehbar, sodass nur ein gemeinsames Aushalten und Übersichergehenlassen dieser Wutausbrüche übrigbleibt. «Und dort in der Autismusfachstelle X haben wir ja dann diese Intensivtherapie gemacht Also, so Tipps und so haben wir schon bekommen. Aber das, was man mit ihm da aushalten musste Vom Mittag bis am Abend war es mit ihm einfach HORROR Wir konnten nicht einmal über einen Zebra-streifen gehen. Und schon hat er einfach nur geschrien wie am Spiess. Und wir haben nicht gewusst, was das Kind hat. Für mich ist das dort der Horror gewesen. Ich weiss nicht mehr, wie wir das gemacht haben» (Interview M7 und V7, Abschn. 533-537).

Einige Eltern beschreiben die Unvorhersehbarkeit / die Unberechenbarkeit von herausforderndem kindlichem Verhalten als grosse emotionale Belastung. Die Eltern können sich weder darauf vorbereiten noch Erfahrungen sammeln und Sicherheit erlangen im Umgang mit kindlichen Wutausbrüchen o.ä. Die Schwierigkeiten können wie aus dem Nichts auftreten, an jedem Ort und zu jeder Zeit. «Plötz-

lich sind Situationen gekommen, wo wir gemerkt haben: Er ist sich irgendwie unsicher. Zum Beispiel bei den Schiebetüren im Coop oder so. Diese Schiebetüren Dass das einfach plötzlich nicht gegangen ist. Man kann nicht durch diese Schiebetüren gehen Manchmal geht's, manchmal ist es nicht gegangen. Also, es ist dann wirklich einfach nicht gegangen» (Interview M7 und V7, Abschn. 117-121). «Es ist nicht, dass es schleichend anfängt Sondern es ist einfach plötzlich da. Und vorher ist es nie ein Thema gewesen Dann fängt es einfach an. Und dann weiss man nicht, wie lange das dauert und plötzlich hört es auch wieder auf Wenn man irgendwie weiss: Ah, da baut sich etwas auf, dann lernt man besser damit umzugehen. Aber sonst? Sonst ist man einfach damit konfrontiert. Und niemand kann einem helfen. Hilflös, ja» (Interview M7 und V7, Abschn. 183-188). Insbesondere ausserhalb der eigenen vier Wände bedeutet dies ein grosser emotionaler Stress für die Eltern. «Und auch so in den Laden zu gehen. Das ist heute noch eine Lotterie mit ihm. Weil, er geht auf eine Art gerne. Ich habe jetzt auch langsam Läden, wo ich hingehen kann» (Interview M3 und V3, Abschn. 37).

Die Eltern betonen, dass sie die frühe Kindheit mit sehr vielen schmerzvollen Erinnerungen in Verbindung bringen: Die elterlichen Sorgen um die Entwicklung des Kindes aufgrund von sich häufenden Verhaltensauffälligkeiten, die Vergleiche des eigenen Kindes mit anderen Kindern, das Aushalten der Ungewissheit, die Konfrontation mit Selbstvorwürfen, das Überwiegen von anstrengenden Phasen mit dem Kind. Dazu kommt das Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein, das Beste machen zu wollen, aber nicht wissen wie. «Ich bin sehr auf Frau F und Frau Y angewiesen gewesen. Wenn ich zurückdenke, sind das die zwei Frauen gewesen, die mir so viel gegeben haben. Man ist sonst auf sich allein gestellt. Man ist auf sich allein gestellt und möchte nur das Beste machen, aber dann Es ist unheimlich schwer gewesen. Für mich wie der Weltuntergang» (Interview M2, Abschn. 76-80).

Viele Eltern beschreiben, dass sie während der frühen Kindheit mit heftigen und wechselhaften Emotionen konfrontiert gewesen sind, welche in Zusammenhang gebracht werden mit den Anfängen eines Trauerverarbeitungsprozesses. Vorstellungen, wie es mit dem eigenen Kind einmal sein wird, müssen verabschiedet werden. Die Eltern trauern. Sie beginnen allmählich zu akzeptieren, dass es anders ist. Einige Eltern benennen dies explizit, andere sprechen zwischen den Zeilen darüber. Da diesem Thema eine eigene Hauptkategorie zukommt (vgl. Kap. 5.1.5), wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen. «Man sieht dann einfach vieles mit anderen Augen. Es lehrt einem viel. Aber es ist nicht eine schöne Zeit gewesen. Also, wenn ich zurückdenke, schmerzt es. Ja. Das schmerzt. Ich bin froh, ist diese Zeit überstanden» (Interview M2, Abschn. 92).

Wissensaneignung (Handeln)

Diese Subkategorie thematisiert die selbstinitiierte Wissensaneignung zu ASS.

Die meisten Eltern beschreiben, dass sie sich vertieft mit dem Thema ASS auseinandergesetzt haben. Sie suchten nach Informationen im Internet, lasen unzählige Fachbücher und verschlangen Erfahrungsberichte von anderen betroffenen Eltern. Das selbstinitiierte Aneignen von Wissen zum Thema ASS verhalf ihnen dabei, das kindliche Verhalten einzuordnen und das eigene Kind verstehen zu lernen. Auch bekamen sie Ideen, was sie als Eltern im Alltag noch ausprobieren konnten, um ihr Kind zu

unterstützen. «Es gibt Bücher, die sind wirklich: Wow! Und die tun auch gut. Und die geben auch viel. Und dann schaust du es mal wieder von einem anderen Winkel an» (Interview M3 und V3, Abschn. 320). Bei einigen Eltern trugen diese Informationen zu einer emotionalen Entlastung bei: Sie sind nicht die einzigen betroffenen Eltern. Andere Eltern befinden sich in einer sehr ähnlichen Lebenssituation. «Ich habe am Anfang wirklich alles von der Elternvereinigung fast gefressen, wenn irgendein Artikel gekommen ist. Das sind so Sachen gewesen, die schon geholfen haben Ich habe da gelesen, gelesen, gelesen» (Interview M3 und V3, Abschn. 227).

Einige Eltern setzten sich intensiv mit frühen Interventionen auseinander, um ihrem Kind bereits in der ersten Lebenszeit die Förderung zu ermöglichen, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Kindes abgestimmt ist.

Ein Grossteil der Eltern hat sich im Verlauf der Jahre sehr viel Fachwissen angeeignet, diese Eltern sind als ASS-Expert/innen zu anerkennen. «Das habe ich schon gemerkt: Leute, die sich nicht mit Autismus befassen, also eben auch Ärzte und sehr intelligente Leute, wissen auch nicht mehr, als ich vorher gewusst habe» (Interview V5, Abschn. 345).

5.1.3 Nicht verstanden werden

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien.

Reaktionen von Anderen

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen zu Reaktionen anderer Personen, welche ein grosses Unverständnis für die Situation der Eltern als auch für die Situation des Kindes mit ASS zum Ausdruck bringen.

Im Kontakt mit unterschiedlichsten Personen erfahren die Eltern immer wieder, dass Menschen, welche das nicht selber erleben, sich oftmals kein Bild davon machen können, was es bedeutet, Mutter oder Vater eines Kindes mit ASS zu sein. «Egal, wo man ist, seien das jetzt Familienangehörige oder Leute, die man nicht kennt oder Nachbarn oder wie auch immer: Die Leute haben, was dieses Thema betrifft, keine Ahnung» (Interview M7 und V7, Abschn. 210).

Aufgrund von diversen Reaktionen anderer Leute fühlen sich die Eltern im Alltag häufig nicht verstanden. Viele Eltern betonen, dass dies für sie eine der grössten Herausforderungen ist. «Das ist eine der grösseren Herausforderungen im Alltag, finde ich jetzt, als nur das Kind selber» (Interview M7 und V7, Abschn. 220-222).

Die Reaktionen anderer Personen können unterteilt werden in die Sparten *Konfrontation mit Klischees und Meinungen*, *Kritik an elterlicher Erziehungskompetenz*, *Schönreden*, *gutgemeinte Ratschläge* und *Verurteilung des Kindes*. All diese Reaktionen vermitteln den Eltern, allein dazustehen und von der sozialen Umwelt oftmals nicht verstanden zu werden. «Es bringt nichts, zu diskutieren, weil die Leute haben sich einfach irgendeine Meinung von irgendwo gebildet» (Interview M7 und V7, Abschn. 218).

Drei Familien äussern sich zum Thema Medien. Im Kontakt mit anderen Menschen erleben die Eltern immer wieder, dass die Medien das Bild, welches viele Leute von ASS haben, sehr stark beeinflussen.

Dies entspricht jedoch nicht der erlebten Realität der Familien. «Ich finde gerade so Berichte im Fernsehen, auch im Schweizer Fernsehen, wo sie dann Berichte bringen von Kindern, die 43 Stunden in der Woche Training haben? Das ist einfach auch nicht die Realität. Dann soll man vielleicht wirklich einmal die Realität zeigen und nicht immer nur so spezielle Fälle und ABA ... Wenn man etwas hört, finde ich immer, es ist ganz weit weg von dem, was wir haben» (Interview M3 und V3, Abschn. 213). «Und es glauben auch viele Leute immer, jeder Autist ist ein Inselbegabter. Der hat eine Spezialbegabung. Stimmt vielleicht zum Teil. Aber ich würde es jetzt nicht generell unterschreiben. Vielleicht muss man noch finden, wo die Spezialbegabung bei Leo5 ist Und das ist dann natürlich nicht unbedingt nur produktiv, wenn man sagt: Ah, ja! Du hast ja ein hochbegabtes Kind! Er ist zwar autistisch, aber er ist ja hochbegabt! Nein, ist er eben nicht, oder?» (Interview V5, Abschn. 349-353).

Sehr häufig sind die Eltern konfrontiert mit Vorwürfen und Kritik an ihrer Erziehungskompetenz. Einige Mütter berichten, dass sie dies insbesondere vor der Diagnosestellung schmerzlich getroffen hat, zumal sie sich selber sowieso schon Vorwürfe machten, sich immer wieder fragten, was sie falsch machen. «Es sind halt wirklich so arge Vorwürfe gekommen von wegen: Du beschäftigst dich nicht genug mit dem Kind Und das hat halt die Selbstvorwürfe noch verstärkt. Und irgendwie auch noch tief ins Selbstbewusstsein eingegriffen» (Interview M4, Abschn. 41-43).

Das Kritisiert-Werden begleitet die Eltern auch nach der Diagnosestellung weiter. Mal trifft es sie mehr, mal stecken sie es leichter weg. Der Gedanke, dass die Anderen einfach keine Ahnung haben, worüber sie urteilen, hilft ihnen dabei, die Vorwürfe nicht zu nah an sich heranzulassen. Trotzdem bleibt das Gefühl, sooft nicht verstanden zu werden. «Schwierig. Aber das sind Leute, die das nicht erlebt haben, reden schnell und einfach. Aber das kann man nicht beschreiben. Das muss man erleben. Wieso haben Sie das nicht so gemacht? Dann sage ich: Ja, was denken Sie? Was habe ich denn gemacht?» (Interview M6, Abschn. 63). «Oh, wenn man die nur streng erzieht, bekommt man die Jungen schon in den Griff. Dann geht das schon. Oder einfach so blöde Sprüche» (Interview M7 und V7, Abschn. 214-216).

Zwei Familien berichten von massiven Problemen mit ehemaligen Nachbarn, die den Eltern nur Kritik anstelle von Verständnis für die schwierige Situation entgegengebracht haben. Beide Familien sahen sich dadurch zu einem Umzug gezwungen. «Logisch ist es ein Problem, aber man kann darüber reden. Und wenn jemand ins Heim muss, dann ist es sicher nicht mein Sohn. Mehr sage ich nicht. Das habe ich ihr [ehemalige Nachbarin, Anm. d. Verf.] gesagt. Und dann begannen wir zu suchen Die Verwaltung hat das natürlich erfahren und hat natürlich schon einen Brief geschickt: Laut und so» (Interview MP und VP, Abschn. 277).

Auch berichten die Eltern, dass sie immer wieder mit Reaktionen aus dem Umfeld konfrontiert sind, die wohl gut gemeint sind. Die Leute möchten Mut machen. Bei den Eltern kommt es jedoch als Schönrederei an. Die Menschen, so gut sie es auch meinen, können sich nicht in die Lage der Eltern versetzen. Die Eltern fühlen sich nicht ernst genommen, nicht verstanden. «Und dann sind wieder die Anderen gewesen, die es auch wieder schöngeredet haben und gesagt haben: Ach, das kommt schon noch! Und ich kenne jemanden. Und: Ah, weisst du, bei Meinem war das auch so. Und wir haben dann schnell gemerkt: Du hast keine Ahnung» (Interview M2, Abschn. 61).

Gutgemeinte Ratschläge kennen auch alle Eltern, genützt haben sie allerdings noch niemandem. Die Ratschläge verdeutlichen ebenfalls, dass die Personen, von denen sie kommen, nicht die geringste Ahnung davon haben, was es bedeutet, ein Kind mit ASS zu erziehen. «Also, wie viele Ratschläge ich schon erhalten habe Ich könnte ein Buch schreiben. Ich könnte wirklich ein Buch schreiben. Diese super guten Ratschläge» (Interview M3 und V3, Abschn. 142). «Ach, du müsstest doch das probieren. Und dies. Und dann bekommt man hundert verschiedene Hausrezepte, die absolut irrational sind Und da muss ich einfach sagen: Okay. Das hilft auch nicht weiter» (Interview M4, Abschn. 37).

Viele Eltern beschreiben, dass es sie schmerzlich trifft, wenn andere Leute ihr Kind verurteilen oder vorschnell in irgendeine Schublade stecken. Und das ist so schnell passiert. So schnell wird das Verhalten eines Kindes mit ASS völlig anders interpretiert. Und das tut weh. Für die Eltern ist es schmerzvoll, dass das soziale Umfeld dem Kind oftmals nicht gerecht wird. Auch dies ist bedingt durch ein fehlendes Verständnis für die Situation ihrer Kinder. «Was ich halt ganz schwer finde, das finde ich mit Abstand das Schlimmste. Heute noch. Man ist einfach irgendwie am Rande der Gesellschaft. Die Leute können einem schon sagen, dass sie es verstehen. Sie verstehen es, solange es funktioniert. Wenn er ruhig ist, wird er schon akzeptiert. Wenn dann aber einmal etwas ist, dann ist schnell einmal irgendwie das Verständnis weg, finde ich» (Interview M3, Abschn. 46).

In Anbetracht der aufwühlenden Lebenssituation, in welcher sich die Eltern gerade während den ersten Lebensjahren ihres Kindes befinden, wäre es umso wünschenswerter, könnten sie viel emotionale Unterstützung durchs soziale Umfeld erfahren. Viele Eltern berichten von Menschen, die für sie da sind, die mittragen, die unterstützen – und verstehen (vgl. Kap. 5.1.9). Viel ausführlicher berichten sie jedoch darüber, von Anderen nicht verstanden zu werden.

Veränderung privater sozialer Kontakte

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen über die Veränderung privater sozialer Kontakte der Eltern.

Die vorangegangenen Darstellungen lassen erahnen, dass sich die sozialen Kontakte der betroffenen Eltern in einem umfassenderen Ausmass verändert haben durch die Geburt ihres Kindes, als dies bei anderen jungen Familien der Fall ist. Einige Eltern sprechen sehr ausgiebig und offen darüber, einige Eltern thematisieren es am Rande.

Für viele Eltern ist es schmerzhaft und anstrengend, so oft damit konfrontiert zu sein, dass andere Menschen über ihr Kind urteilen – selbst wenn sie es nicht laut aussprechen - anstatt ihm offen zu begegnen. Mehrere Eltern erzählen, immer wieder das Gefühl zu haben, sich für ihr Kind rechtfertigen zu müssen, für ihr Kind eintreten zu müssen. «Man hat ja soziale Kontakte im Allgemeinen. Da hat man halt so Punkte, ... wo man halt nicht gleicher Meinung ist. Also, auch das Verständnis, das fehlt. Total, finde ich. Damit habe ich manchmal schon zu kämpfen. Aber ich merke dann genau, was sie denken. Dass man sich fürs eigene Kind quasi rechtfertigen muss» (Interview M7 und V7, Abschn. 224-227).

Eine Mutter erzählt, dass ihr im Kontakt mit anderen Menschen oftmals die Vermittlerinnenrolle zukommt, d.h. sie fungiert als Übersetzerin zwischen dem Umfeld und ihrem Kind. «Es sind die Anderen, die ein bisschen mehr Schwierigkeiten damit haben. Sie sind sich halt daran gewohnt, dass ein Kind zum Beispiel in die Kommunikation tritt. Das ist jetzt zum Beispiel für meine Mutter ganz schwierig Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich die Anderen quasi noch mitsensibilisieren muss. Weil, für mich ist das kein Problem mehr, mittlerweile» (Interview M4, Abschn. 51-53).

Es ist ein grosser Wunsch der Eltern, dass ihre Kinder von anderen Menschen genau so genommen und wertgeschätzt werden, wie sie sind. Sie haben ein sehr feines Gespür, wenn es um ihre Kinder geht. Sie spüren, wenn andere Menschen ihren Kindern aufgrund von fehlendem Verständnis unrecht tun. Die Eltern wollen sowohl ihre Kinder als auch sich selber davor schützen. «Ich wollte nicht nur mich schützen, weil es mir nicht gutgetan hat, sondern ich wollte auch meinen Kleinen schützen, dass man nicht von ihm denkt, dass er ein unerzogener, frecher, kleiner Bub ist. Der das und das nicht kann. Der ein bisschen zurückgeblieben ist. Ich wollte ihn schützen. Weil, man sieht es ihm ja nicht an. Man sieht nur das Verhalten. Und das verstehen dann halt viele nicht» (Interview M2, Abschn. 66).

Mehrere Eltern beschreiben, dass sie sich bewusst dazu entschieden haben, Kontakte zu bestimmten Menschen nicht weiterzupflegen, weil das Verständnis für ihre Situation gefehlt hat. «Ich habe schon einige Kolleginnen eingebüsst Auch selber, bewusst muss ich sagen: Das will ich auch nicht mehr, wenn das Verständnis nicht da ist» (Interview M3 und V3, Abschn. 54).

Weiter beschreibt eine Mutter, dass sie angefangen hat zu unterscheiden, wem sie was erzählt. So sind einige bestehende Kontakte oberflächlicher geworden. Sie spricht nur noch mit denjenigen Menschen über das, was sie beschäftigt, welche ihr Verständnis und Interesse für ihre Situation entgegenbringen. «Ja, halt einfach so Bemerkungen, wo man dann schnell gemerkt hat: Gut, mit denen muss man darüber nicht mehr diskutieren. Da diskutieren wir jetzt über anderes oder man unternimmt anderes. Da geht man diesen Themen aus dem Weg, indem man sich halt nicht mehr trifft oder halt nichts mehr erzählt. Ja. All diese Erfahrungen haben wir gemacht Aber die Einen sind sehr interessiert gewesen und wollten auch alles wissen und haben gefragt und die sind mir eigentlich die Liebsten gewesen, wenn sie offen mit dieser Situation umgegangen sind» (Interview M2, Abschn. 61).

Zwei Familien beschreiben, dass Kontakte zu nahestehenden, wichtigen Personen seltener geworden sind. Das Abmachen mit befreundeten Familien ist für die Eltern oftmals mit Anspannung verbunden, sodass sie danach jeweils erleichtert sind, die soziale Situation «überstanden» zu haben. «Wir trauen uns nicht. Ganz ehrlich Wir sind dann manchmal auch extrem angespannt vor solchen Situationen Achtung, aufpassen, Kind dort durchschleusen, das Kind dorthin! So. Das ist dann ja nicht ein Miteinander Wir sind danach KO. Dann freust du dich, wenn die Leute gegangen sind» (Interview M3 und V3, Abschn. 136-141).

Mehrere Eltern beschreiben, sich zurückgezogen zu haben, weil der Kontakt mit der Aussenwelt anstrengend, zermürend und verletzend sein kann. «Ja, mit den Leuten ist das ein grosses Problem. Viele helfen und andere nicht. Einfach schon: Ich will dieses Kind nicht sehen. Besser, ich verschwinde! ... Sie haben nicht einmal gegrüsst, weder das Kind noch uns. Und dann denkst du: Egal, lass es so sein» (Interview MP und VP, Abschn. 298-299). «Es ist ab dann schwierig geworden, als das Soziale gekommen ist Ich habe einfach so ein bisschen zugemacht und unsere Ecke gesucht» (Interview M3 und V3, Abschn. 231-233).

Andere Eltern beschreiben wiederum, sich bewusst dagegen entschieden zu haben, sich zurückzuziehen, obschon der soziale Kontakt nervenaufreibend und schmerzhaft sein kann. «Man schliesst sich ja nicht hier drin ein. Das wollten wir nicht, dass wir dann einfach nicht mehr rausgehen mit ihm. Das ist ja dann irgendwie auch kein Leben» (Interview M7 und V7, Abschn. 310-312).

Eine Mutter betont, dass ihr und ihrem Mann der Kontakt zu einer anderen betroffenen Familie mit einem Kind mit ASS wahnsinnig viel gegeben hat. Sie hatten Verbündete, mit denen sie sich austauschen konnten, mit denen sie lachen konnten über Situationen mit ihren Kindern. Es war wohlthuend, bereits in der frühen Kindheit zu erfahren, dass andere Eltern genau das Gleiche durchmachen. Dieser Kontakt hat die zwei Familien sehr gestärkt und er besteht nach wie vor.

Zwei Mütter beschreiben, dass sie sich in der Vorschulzeit einen Ort gewünscht hätten, wo sie sich mit anderen betroffenen Familien hätten treffen können. Diese wohlthuende Erfahrung haben sie erst gemacht, als ihre Kinder in die Sonderschule eingetreten sind. «Es ist halt wirklich mehr die Integrität, vor der Kindergarten losgeht, dass man irgendwie nirgends so einen richtigen Ort hat, wo halt andere Kinder oder Eltern sind, die das Gleiche durchmachen Ich kann mich noch erinnern, dass auch nur allein dieser Schnuppermorgen und der Informationstag, der an der Schule stattgefunden hat, wo halt auch andere Eltern da gewesen sind. Das hat mir so gutgetan! Da habe ich gedacht: Hey, das sind Eltern, die haben das Gleiche durchgemacht. Und da denke ich: Das ist schade. Warum hat man die Gelegenheit nicht früher?» (Interview M4, Abschn. 187-192).

Die vorangegangenen Darstellungen bringen zum Ausdruck, dass die spezifische Lebenssituation von Familien mit einem Kind mit ASS Erschwernisse mit sich bringt in Bezug auf die Kontaktpflege zu anderen Personen. Auch kristallisiert sich in der frühen Kindheit eine Tendenz zu sozialem Rückzug von betroffenen Familien heraus, wobei dies von den individuellen Familiensituationen abhängig ist.

Erschwernisse in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen über Erschwernisse in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachpersonen (ohne Fachpersonen der HFE).

Die Eltern berichten von sehr unterschiedlichen Erfahrungen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Fachpersonen. An dieser Stelle sollen lediglich Erschwernisse in der Zusammenarbeit aufgezeigt werden. Auf die unterstützende Zusammenarbeit mit Fachpersonen wird in Unterkapitel 5.2.5 *Bedürfnisorientierung* eingegangen.

Wie in den vorangegangenen Unterkapiteln bereits dargestellt worden ist, sind die Eltern in den ersten Lebensjahren des Kindes unzähligen Belastungen ausgesetzt. «Die Nerven liegen blank, es ist eine

Ausnahmesituation. Man weiss nicht: Was kommt noch alles auf uns zu? Dann die Nächte, die schlaflos gewesen sind. Und, und, und» (Interview M2, Abschn. 82).

In aller Regel sind Kinderärzt/innen für Eltern die ersten Ansprechpersonen, wenn Entwicklungsauffälligkeiten bei einem Kind festgestellt werden. Sie wenden sich mit ihren verunsichernden Beobachtungen und ihren Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes an den Kinderarzt oder die Kinderärztin und hoffen, Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Auch hoffen sie auf professionelle Begleitung in dieser schwierigen Situation. Fünf von acht Familien erlebten die Zusammenarbeit mit Kinderärzt/innen in der frühen Kindheit aus unterschiedlichen Gründen als erschwerend, sodass sie sich auch hier oftmals nicht verstanden fühlten.

Mehrere Eltern berichten, von den Kinderärzt/innen immer wieder getröstet worden zu sein. Das komme dann schon, die Eltern bräuchten sich keine Sorgen zu machen. Einige Eltern erzählen, dass sie die Unsicherheit irgendwann nicht mehr aushielten und darauf beharrten, dass endlich etwas geht. In den meisten Fällen leiteten die zuständigen Kinderärzt/innen darauf eine Anmeldung des Kindes bei einem Heilpädagogischen Dienst ein.

Eine Mutter erzählt, dass der erste Kinderarzt sie nicht nur getröstet hatte, sondern ihr indirekt auch zu verstehen gab, die Entwicklungsverzögerung ihres Kindes könnte mit mütterlichem Fehlverhalten zusammenhängen. Nach einem Jahr wurde sie auf ihr Drängen hin an einen anderen Kinderarzt weitergeleitet. Dieser vermochte die Situation richtig einzuschätzen und gab ihr das Gefühl, endlich verstanden zu werden. «Ich habe festgestellt, dass die Wörter nicht mehr kommen. Da hat man gewusst: Jetzt muss man handeln! Ich bin dann beim Doktor gewesen und habe gesagt: Sie, ich kann nicht mehr. Ich weiss nicht, woran es liegt. Dann hat er mir noch gesagt: Haben Sie schon einmal ein Büchlein angeschaut? Und dann, nach einem Jahr, habe ich wirklich darauf gedrängt, dass einmal etwas geht. Er hat es immer auf mich geschoben. Das hat mich wirklich, wirklich getroffen» (Interview M3 und V3, Abschn. 15-19).

Gerade, weil sich die Symptome für ASS im frühen Kindesalter oftmals subtil und vieldeutig äussern (vgl. Kap. 2.1.7), wäre es für viele Eltern sehr erleichternd, wenn eine Sensibilisierung für erste Anzeichen stattfinden würde bei den ersten Ansprechpersonen, den Kinderärzt/innen. «Diese Doktorbesuche. Das ist ganz schlimm gewesen. Und eigentlich erwarte ich gerade von diesen Bereichen, die mit der Verdachtsdiagnose zu tun haben, dass die verstehen» (Interview M3 und V3, Abschn. 41).

Mehrere Eltern thematisieren, dass sowohl bei zuständigen Kinderärzt/innen wie auch bei weiteren involvierten Fachpersonen oftmals wenig fundiertes Fachwissen zu ASS vorhanden war. «Nein, das sehe ich von blossem Auge: Nein, Autismus hat er sicher nicht Also, einfach die Kinderärztin! Ja, ist gut! Und Sie sind natürlich auch noch ausgewiesene Expertin in dem Fall! Also, wirklich von Leuten, von Doktoren, von verschiedensten Leuten mit Ausbildungen und zum Teil dreissigjähriger Berufserfahrung. Nein, Jessesgott! Und dann so: Was, was soll er sein? Autist? Ah, nein! Sicher nicht. So ein Lieber, so ein Süsser! So ein herziger Bub» (Interview M7 und V7, Abschn. 610-616).

Bedingt durch mangelndes Fachwissen zu ASS fühlten sich einige Eltern in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachpersonen oftmals nicht verstanden und nicht ernst genommen. Teilweise fühlten sie sich gar verunsichert und trauten ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr. «Und einmal habe ich beim Kinderarzt das Thema Ernährung angesprochen, weil wir halt viel im Internet gelesen haben. Mit Ernährungsumstellung und weiss der Guggler was könne man viel erreichen. Und wir wollten halt bei unserem Kind einfach alles versuchen Und wie der mich angeschaut hat! So quasi: Was hat das Eine jetzt mit dem Anderen zu tun? Ich stand dann so da wie ein geklopfter Affe und habe nachher nichts mehr gesagt. Man hat einfach nie das Verständnis bekommen. Und hat dann irgendwann selber gedacht: Hallo? Liege ich jetzt falsch oder sind es die Anderen?» (Interview M7 und V7, Abschn. 619-621).

Insbesondere ein Elternpaar erlebte die fehlende Interdisziplinarität zwischen involvierten Fachpersonen verschiedener Berufsgruppen in der frühen Kindheit als sehr erschwerend. «Die haben ja nicht gross miteinander geredet. Das sind Sachen, die einfach nur separat voneinander abgelaufen sind» (Interview M7 und V7, Abschn. 707). In der Folge waren die Eltern gefordert, die einzelnen Themen zu verknüpfen und zu einem umfassenden Ganzen zusammenzufügen in Bezug auf die Entwicklung ihres Kindes.

Die restlichen Eltern berichten grundsätzlich positiv darüber, sie haben die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der frühen Kindheit als unterstützend erlebt (vgl. Kap. 5.1.9).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass viele Eltern während der ersten Lebensphase ihres Kindes Erschwernisse in der Zusammenarbeit mit Kinderärzt/innen erfahren haben, dies im Kontext der erschwerten Früherkennung von ASS. In dieser Phase fühlten sich viele Eltern nicht verstanden und allein gelassen mit ihren Sorgen und Ängsten. Weiter berichten mehrere Eltern über wenig fundiertes Fachwissen zu ASS in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen unterschiedlicher Berufsgruppen. Dies erschwert die Zusammenarbeit und einige Eltern fühlen sich nicht verstanden. In Bezug auf die interdisziplinäre Vernetzung äussern sich die Eltern mehrheitlich positiv. Darauf wird in Unterkapitel 5.1.9 und 5.2.4 vertieft eingegangen. Die von einem Elternpaar erfahrene fehlende Interdisziplinarität verdeutlicht, dass diesem Thema in der Zusammenarbeit mit Familien von Kindern mit ASS Rechnung zu tragen ist.

5.1.4 ASS-Diagnose

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien.

Angaben zum Diagnoseprozess

Laut Angaben der Eltern erfolgte die Diagnosestellung im Alter zwischen 2.0 – 3.5 Jahren. Bei vier Kindern wurde das Abklärungsverfahren direkt über den behandelnden Kinderarzt / die behandelnde Kinderärztin eingeleitet. Bei zwei dieser vier Kinder erfolgte gleichzeitig eine Anmeldung bei einem Heilpädagogischen Dienst.

Bei vier Kindern empfahl eine Fachperson der HFE die ASS-Abklärung, worauf die zuständigen Kinderärzt/innen das Abklärungsverfahren eingeleitet hatten. Bei zwei von diesen vier Kindern wurde die HFE nach der Diagnosestellung beendet, da sie nach der Diagnosestellung mit anderweitigen Therapien und Fördermassnahmen starteten.

Insgesamt sechs Familien wurden zum Zeitpunkt der Diagnosestellung durch eine Fachperson der HFE begleitet. Bei zwei Familien erfolgte die Anmeldung für HFE erst nach der Diagnosestellung.

Der Diagnoseprozess war unterschiedlich ausgestaltet. Bei insgesamt sechs Kindern war der KJPD die abklärende Stelle, wobei bei zwei Kindern zusätzlich medizinische Abklärungen in einem Kinderspital den Diagnoseprozess ergänzten. Bei zwei Kindern erfolgte die ASS-Abklärung durch Autismusfachstellen, ergänzt durch medizinische Abklärungen in Kinderspitälern.

So unterschiedlich die Diagnoseprozesse ausgestaltet waren, so unterschiedlich erzählen die Eltern darüber. Die Einen berichten, dass viele verschiedene Fachpersonen involviert waren und der Diagnoseprozess relativ lang dauerte. Als maximale Dauer wird ein Jahr angegeben. Auch berichten einige Eltern von langen Wartezeiten zwischen den verschiedenen Terminen. Andere erzählen, dass die Diagnosestellung innerhalb von einigen Wochen erfolgte.

Ein Elternpaar wechselte vom KJPD zu einer Autismusfachstelle, weil ihnen das Abklärungsverfahren aufgrund von langen Wartezeiten zwischen den einzelnen Terminen zu lange dauerte. Die Abklärung in der Autismusfachstelle dauerte eine Woche, die Eltern mussten privat dafür aufkommen.

Elterliche Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Diagnosestellung

Einige Eltern berichten, dass sie so schnell als möglich Gewissheit haben wollten. Der ganze Diagnoseprozess hatte ihnen zu lange gedauert. Begrenzte Kapazitäten sowie mehrere involvierte Stellen führten zu relativ langen Wartezeiten. Für einige Eltern war es sehr schwierig, so lange auf die Gewissheit der Diagnose warten zu müssen. «Das ist ja relativ langwierig. Man bringt ihn immer wieder zwei Stunden Für mich ist das relativ lange gegangen. Das ist halt der offizielle Weg. Meiner Frau ist es definitiv zu lange gegangen» (Interview V5, Abschn. 135).

Eine Mutter erzählt hingegen, dass nach ihrem Empfinden viel zu schnell eine Diagnose gestellt worden ist, ohne dass sich die abklärende Person vertieft mit dem eigenen Kind auseinandergesetzt hatte. «Mich hat es gestört, dass sie ihn nur kurz gesehen hat» (Interview M6, Abschn. 172). «Sie hat mit ihm nichts unternommen» (Interview M6, Abschn. 193).

Viele Eltern beschrieben, dass sie das Bedürfnis hatten, Klarheit und Orientierung zu erlangen. Es war wichtig, endlich Erklärungen zu bekommen für die beobachteten Entwicklungsauffälligkeiten ihres Kindes. Einige Eltern beschreiben, dass der Wunsch nach Bestätigung ihres eigenen Verdachts gross war. Dies war wichtig für die eigene emotionale Entlastung sowie für das Vertrauen in die elterliche Intuition. Sie wünschten sich Bestätigung, sich aufs eigene Gespür, die eigene Einschätzung verlassen zu können. Dies war für einige Eltern verbunden mit einer Stärkung des elterlichen Selbstvertrauens.

Viele Eltern berichten, über einen relativ langen Zeitraum der Ungewissheit ausgesetzt gewesen zu sein, was mit einem Aushalten des Gefühls der Hilflosigkeit und der Handlungsunfähigkeit verbunden war. Aus diesem Grund war für die meisten Eltern das Bedürfnis nach Erlangen von Handlungsfähigkeit gross im Zusammenhang mit der Diagnosestellung. Sie wollten aktiv werden, um ihr Kind auf seinem weiteren Weg unterstützen zu können. Wie weiter? Wie können wir unser Kind unterstützen? Dies waren zentrale Fragen, welche sich mit der Diagnosestellung aufdrängten. Die einen Eltern suchten vermehrt nach Möglichkeiten, ihr Kind innerhalb der Familie zu fördern, während für andere Eltern das Finden von ASS-spezifischen Therapien durch externe Personen im Vordergrund stand. Für einige Eltern war die Verbindung beider Ansätze – also inner- und ausserfamiliär - sehr wichtig. «Und ich bin jetzt einer, der sich eigentlich recht informiert und wissen will, was man machen kann. Nach Lösungen suchen» (Interview M7 und V7, Abschn. 319-320). «Und eben, dort in der Autismusfachstelle X haben wir dann ja kurz danach diese Intensivtherapie gemacht» (Interview M7 und V7, Abschn. 533). «So richtig hat es dann angefangen, als wir die Diagnose Autismus gehabt haben. Da haben wir dann natürlich schon auch Gas gegeben. Also, vor allem meine Frau hat geschaut: Wo kann man hin? Was kann man machen? Wo müssen wir vorwärts machen?» (Interview V5, Abschn. 56-58).

Die Hälfte der Eltern beschreibt, für sich selber viel Zeit gebraucht zu haben, um sich mit der Diagnose auseinanderzusetzen. «Das ist dann halt von null auf hundert. Auf einmal sind zwei Tage einfach mit Sachen besetzt gewesen» (Interview M3 und V3, Abschn. 264). «Man bekommt ja nach der Diagnosestellung eine Mappe mit Informationen, die mich im ersten Moment völlig erschlagen haben» (Interview M3 und V3, Abschn. 227).

Die vorangegangenen Darstellungen verdeutlichen, dass die elterlichen Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Diagnosestellung teilweise sehr unterschiedlich beschrieben werden. Daraus lässt sich ableiten, dass der Bedürfnisorientierung eine zentrale Rolle zukommt in der fachlichen Begleitung von betroffenen Eltern.

Emotionen der Eltern im Zusammenhang mit der Diagnosestellung

Fast alle Eltern beschreiben, vor der Diagnosestellung bereits gewusst zu haben, dass ihr Kind eine ASS-Diagnose bekommen wird. Die Diagnose kam nicht überraschend.

Ein Elternpaar erzählt, sehr erstaunt gewesen zu sein, dass ihr Kind laut Abklärungsergebnis ein Grenzfall ist. Denn für die Eltern war klar, dass ihr Kind im Autismus-Spektrum ist, sodass sie das Ergebnis deutlicher erwartet hätten. «Ein Punkt darüber und dann wäre er schon im normalen Bereich» (Interview M7 und V7, Abschn. 527). Die Mutter beschreibt weiter, dass für sie die Diagnose in dem Moment so gepasst habe. Richtig realisiert habe sie es jedoch erst später. «Ich habe das dann erst später realisiert, durch die Probleme, die dann halt eben im Alltag so aufgetaucht sind. Dann ist mir das erst so richtig runter. Zuerst ist es eigentlich nicht überraschend gekommen. Aber erst später habe ich es realisiert» (Interview M7 und V7, Abschn. 533).

Eine Mutter beschreibt, im Zusammenhang mit der Diagnosestellung vor allem Erleichterung verspürt zu haben. «Und als ich dann diese Bestätigung gehabt habe: Okay, es ist wirklich Autismus. Das ist für mich wie ein Befreiungsschlag von jeglichen Selbstvorwürfen gewesen» (Interview M4, Abschn. 31). Für sie war es wichtig, Orientierung zu erlangen über Zukunftsperspektiven für ihr Kind. Dies ermöglichte es ihr auch, sich aktiv für die Zukunft ihres Kindes einzusetzen und handlungsfähig zu werden. «Hey, ich fühle mich wirklich leichter dadurch, dass ich jetzt weiss: Es hat jetzt den Namen, es ist offiziell. Es ist wirklich so. Und dass da jetzt auch alle nötigen Schritte eingeleitet werden, damit Leo4 diesen Lebensweg gehen kann, den er gehen kann» (Interview M4, Abschn. 104).

Viele Eltern berichten, dass für sie die Diagnosestellung zunächst mit einem Gefühl der Erleichterung verbunden gewesen ist. Erleichterung, weil man eine Erklärung bekommt für das kindliche Verhalten. Es wird greifbar. Die Diagnose bietet Orientierung. «Man weiss, was es ist Man kann darauf aufbauen und damit arbeiten. Und das ist eigentlich die Erleichterung gewesen» (Interview M1, Abschn. 189). In dieser Aussage kommt das Erlangen von Handlungsfähigkeit ebenfalls zum Ausdruck. Man kann konkret etwas tun, in eine konkrete Richtung gehen.

Im Weiteren beschreiben die meisten Eltern ambivalente Gefühle im Zusammenhang mit der Diagnosestellung. «Ja, natürlich Ungewissheit. Wie geht's weiter? Wie kann man ihm helfen? Was macht man am besten? Als dann auch das Thema Kindergarten gekommen ist. Kann er in einen normalen Kindergarten, bringt das etwas? Wie geht's mit ihm weiter? Was ist für ihn das Beste?» (Interview M1, Abschn. 171). Die Eltern erfahren einerseits Erleichterung durch die Gewissheit der Diagnose. Andererseits breitet sich auch ein Gefühl der Ungewissheit aus: Wohin führt unser Weg? «Es kann dir nämlich niemand sagen, wohin der Weg führt. Wird es besser, wird es schlechter, bleibt es gleich? Du bekommst keine Prognose. Das ist sehr mühsam» (Interview V5, Abschn. 54-56).

Einige Eltern beschreiben die schmerzhafteste Endgültigkeit, welche die Diagnose mit sich bringt. Es wird anders sein, als sie es sich mit ihrem Kind vorgestellt haben. Endgültig. Einige Eltern erinnern sich zurück, dass sie es zuerst nicht wahrhaben wollten. Sie hofften, dass alles sich doch noch zum Guten wendet, dass die Diagnose vielleicht ja doch nicht stimmt. «Ich habe wirklich gelitten. Also, da habe ich schwer gebissen. Und ich habe Mühe gehabt mit dem Wort Autismus, mit dieser Diagnose. Ich habe mich in alles eingelesen, ob es vielleicht auch irgendetwas anderes sein kann. Aus dem Grund, weil man so das Endgültige gelesen hat. Man liest nur Schlimmes im ersten Moment. Kein eigenes Leben, keine Zukunft» (Interview M3 und V3, Abschn. 44).

Auch diese Darstellungen bringen zum Ausdruck, mit welcher unterschiedlichen Emotionen die einzelnen Eltern bei der Diagnosestellung konfrontiert sind. In der fachlichen Begleitung betroffener Eltern ist darauf zu achten, die Eltern emotional abzuholen - dort, wo sie stehen. Der Ausrichtung auf die elterlichen Bedürfnisse kommt eine zentrale Rolle zu.

5.1.5 Akzeptieren, Loslassen von Vorstellungen, Trauern

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie.

Die Eltern sind im Verlauf der frühen Kindheit immer wieder damit konfrontiert, sich der Tatsache zu stellen, dass der gemeinsame Weg mit dem eigenen Kind anders verlaufen wird, als sie es sich vorgestellt haben. «Ich habe wie darum getrauert. Bei jedem Kind macht man sich unbewusst schon Vorstellungen. Er kommt einmal in die Schule, er macht vielleicht einmal Sport. Das hätte alles nicht sein müssen, wenn er etwas Anderes gewollt hätte. Aber man muss sich wie von dem verabschieden Alle Vorstellungen musst du zuerst einmal irgendwo hinschicken» (Interview M3 und V3, Abschn. 64-67).

Das Akzeptieren, dass es anders sein wird, beschreiben viele Eltern als das Wichtigste. Und das Schwierigste. Es ist ein langer, schmerzhafter Prozess, der von unterschiedlichsten Gefühlszuständen begleitet ist. «Die Eltern müssen es akzeptieren. Zuerst, am Anfang Zuerst musst du das machen. Ja. Akzeptieren: Das Kind ist so Das ist auch der schwierigste Punkt. Für alle Eltern. Weil, man will es nicht glauben» (Interview MP und VP, Abschn. 526-529).

Einige Eltern erinnern sich zurück, dass sie es nicht wahrhaben wollten. Auf der einen Seite konnten sie es rational zwar nachvollziehen, trotzdem hatten sie die Augen immer wieder davor verschlossen. Diese aufwühlende, innere Zerrissenheit galt es auszuhalten. «Ich habe es einfach nie wahrhaben wollen. Insgeheim habe ich gewusst: Das ist es. Definitiv» (Interview M2, Abschn. 47). «Wir haben am Anfang gehofft, dass vielleicht etwas falsch diagnostiziert wurde Ich habe am Anfang probiert, ihn wie ein normales Kind zu behandeln. Wir wollten den Gedanken einfach nicht loslassen. Wir schauen jetzt, dass wir mit ihm wie mit einem normalen Kind umgehen. Als ob er keine Probleme hätte» (Interview MP und VP, Abschn. 253-257).

Weiter beschreiben einige Eltern, dass sie die Lebenssituation mit der Zeit annehmen und akzeptieren konnten. Diesen Prozess haben die Eltern unterschiedlich schnell und auf individuelle Art und Weise durchlebt. «Mein Exmann ist nach der Diagnosestellung richtig in ein Loch gefallen die ersten paar Tage und hat geweint und alles Mögliche. Da musste ich ihm sagen: Ja, jetzt gehst du halt wirklich die Phasen durch, welche ich monate- oder fast jahrelang durchgegangen bin, halt immer so peu à peu» (Interview M4, Abschn. 110-112). «Es nützt ja nichts. Also akzeptier das so, wie es ist. Und du kannst nur das Beste daraus machen. Und das ist halt einfacher gesagt als gemacht» (Interview M2, Abschn. 90).

Das Akzeptieren wird von einigen Eltern deshalb als so wichtig beschrieben, weil dadurch Normalität ins Leben zurückkehrt. Auch wird es möglich, das Positive bewusster wahrzunehmen. «Es hat einfach doch seine schönen Zeiten. Für uns ist das, wie wenn es normal wäre. Ja, das ist so. Und er lacht auch und er ist ein bisschen ein Lausub!» (Interview MP und VP, Abschn. 557).

Auch berichten mehrere Eltern davon, an ihrer Lebensaufgabe gewachsen zu sein und sich weiterentwickelt zu haben. Sie haben individuelle Lösungswege gefunden, um verschiedenen Herausforde-

rungen zu begegnen. «Ich bin sehr viel reifer geworden, sehr viel geduldiger. Sehr viel empathischer. Man kann von einem autistischen Kind wirklich sehr viel für sich persönlich lernen» (Interview M4, Abschn. 87). «Man muss progressiv vorgehen. Ich habe auf den Kanarischen T-Shirts drucken lassen, wo draufsteht: Autismus, na und? Also ich finde: Er ist autistisch, dazu kann man stehen. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Leute wissen, dass er Autist ist. Dann reagieren sie vielleicht nicht komisch, wenn er keine Antwort gibt» (Interview V5, Abschn. 223).

In Bezug auf die Lebensphase «frühe Kindheit» bringt die Auswertung die *ersten Verdachtsmomente*, die *Diagnosestellung* und die *Einschulung in den Kindergarten* als markante Ereignisse im elterlichen Erleben hervor. Diese Grenzsteinmomente sind für die Eltern mit dem Aushalten und Verarbeiten von heftigen, teils widersprüchlichen Emotionen verbunden, welche in Zusammenhang gebracht werden mit dem Trauerverarbeitungsprozess. Wenngleich die Eltern die emotionale Auseinandersetzung mit diesen markanten Ereignissen unterschiedlich erleben, scheinen dabei Gefühle reaktiviert zu werden, die von den Eltern zu einem früheren Zeitpunkt bereits erfahren und verarbeitet worden sind. «Im Herzen wollte ich immer, dass er in einen normalen Kindergarten kommt Aber es ist dann für mich schon klar gewesen, dass das nichts bringt» (Interview M1, Abschn. 282).

5.1.6 Einschulung

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie.

«Die Einschulung ist halt schon ein wichtiges Thema, das irgendwie immer wieder aufkommt. Und meistens wirft es eben auch noch mehr Fragen auf als alles andere. So diese Einschulung, diese Möglichkeiten Mit der Einschulung passieren dann eben auch die emotionalen Geschichten, die hier reinspielen» (Interview M7 und V7, Abschn. 689-693).

Die meisten Eltern erinnern sich, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Einschulung emotional sehr aufwühlend gewesen ist. Es tauchten viele Fragen und Unsicherheiten auf. Viele Eltern waren damit konfrontiert, sich auch diesbezüglich von Vorstellungen verabschieden zu müssen. Was, wenn nicht einfach klar ist, wie die Schulkarriere des Kindes ungefähr aussehen wird? «Ich finde diesen Übertritt in den Kindergarten recht schwierig. Das ist für uns irgendwie undurchschaubar gewesen, also irgendwie unklar. Weil, für alle ist es selbstverständlich: Klar, ein Kind geht in die Spielgruppe, dann in den Kindergarten und so. Aber wenn es eben nicht so klar ist? Was ist dann?» (Interview M7 und V7, Abschn. 459).

Mehrere Eltern beschreiben, dass sie die Hoffnung oder den Wunsch hatten, ihr Kind könnte vielleicht doch in einen Regelkindergarten eintreten. Hinsichtlich der Einschulungsfrage kamen in einigen Eltern schmerzvolle Emotionen hoch, welche in Zusammenhang gebracht werden mit dem Trauerverarbeitungsprozess. «Frau F hat dann vielleicht auch einmal klar und deutlich gesagt, dass Leo2 nie in eine Regelschule gehen können wird. Ob mir das bewusst sei. Obwohl ich es eigentlich gewusst habe, habe ich es immer wieder nicht akzeptiert» (Interview M2, Abschn. 115).

«Bei dieser ganzen Entscheidungsgeschichte in Sachen Kindergarten habe ich am Anfang immer ein bisschen gedacht, dass sich vielleicht doch noch die Chance auftun könnte, dass er doch hier gehen könnte [Regelkindergarten, Anm. d. Verf.]» (Interview M3 und V3, Abschn. 262).

Im Zusammenhang mit der Einschulung sahen sich viele Eltern mit Zukunftsgedanken konfrontiert. Was bedeutet es, wenn das eigene Kind in eine Sonderschule eintritt? Welche Konsequenzen könnte diese Entscheidung für das Kind nach sich ziehen? Viele Eltern fanden sich sorgenvoll vor einer bedeutungsvollen, zukunftsweisenden Entscheidung wieder. Was ist das Beste fürs eigene Kind? Was gäbe es überhaupt für Möglichkeiten? «Man muss sich ständig immer wieder hinterfragen: Was ist die richtige Entscheidung? Was macht man da? Tut man ihn in eine Sonderschule? Irgendwie, was gibt's für Möglichkeiten?» (Interview M7 und V7, Abschn. 463).

Einige Eltern plagten Ängste, dass die Sonderbeschulung eine Stigmatisierung des eigenen Kindes zur Folge haben könnte. Wie werden beispielsweise die Kinder aus der Nachbarschaft darauf reagieren? Wird das eigene Kind akzeptiert, obschon es an einem anderen Ort zur Schule geht? «Aber ist das dann das Richtige? Weil, dann wird er als Behinderter abgestempelt Und wie ist denn die Akzeptanz der anderen Kinder aus der Nachbarschaft? Sie sehen ihn draussen, aber im Kindergarten oder in der Schule sehen sie ihn ja gar nicht» (Interview M1, Abschn. 284).

Mehrere Eltern beschreiben, dass sie ihre Ängste in Bezug auf eine Sonderbeschulung auf unterschiedliche Arten abbauen konnten und jetzt davon überzeugt sind, dass ihr Kind in der jetzigen Sonderschule gut aufgehoben ist. Diese Eltern betonen, dass sie die Begleitung des Einschulungsprozesses durch eine Fachperson der HFE als sehr unterstützend erlebt haben. Eine Mutter besuchte beispielsweise gemeinsam mit ihrem Kind das Kinderschwimmen einer Heilpädagogischen Kindertagesstätte für Kinder mit Mehrfachbehinderungen, was die zuständige Früherzieherin aufgegleist hatte. «Du legst wirklich auch Berührungsängste ab Ich bin selber wirklich erstaunt gewesen, wieviel bei diesen Kindern geht. Teilweise sind sie im Rollstuhl und können sich kaum selber fortbewegen. Aber die Mimik? Da bin ich heute noch entzückt» (Interview M3 und V3, Abschn. 313).

Zwei Familien beschreiben, nach wie vor skeptisch und unsicher zu sein, ob die Sonderbeschulung die passende schulische Lösung ist für ihr Kind. «Er kopiert extrem alles Und ich habe einfach gefragt: Ist das genau das Richtige? Wenn andere Kinder auch nicht wissen, wie man ein Spiel aufbaut, wird's einfach schwierig. Dann bringt's auch nichts, dass die Gruppe klein ist» (Interview M7 und V7, Abschn. 475-477).

Für drei Familien entsprach die Einschulung ihres Kindes in eine Sonderschule von Anfang den elterlichen Vorstellungen und Bedürfnissen. Ein Elternpaar war durch ihr älteres Kind bereits mit Sonderschulerfahrungen vertraut. Die Eltern waren davon überzeugt, dass dies auch die passende Schule für ihr jüngeres Kind ist.

Für eine Mutter war bereits zum Zeitpunkt der Diagnosestellung klar, dass es für ihr Kind eine alternative schulische Lösung geben muss als den Eintritt in einen Regelkindergarten. «Dann muss das Kind ganz klar in die richtigen Bahnen gelenkt werden und nicht irgendwie einfach in den normalen Kinder-

garten reingetan werden, damit so eine Erfahrung sich nicht noch schädlich auswirken könnte» (Interview M4, Abschn. 114).

Ein Vater beschreibt, das Glück gehabt zu haben, dass sein Sohn einen Platz bekommen hatte in einer auf ASS spezialisierten Institution, was die Eltern sich für ihr Kind gewünscht hatten. «Wir haben jetzt Glück gehabt, dass er in diese spezialisierte Schule für Autismus gekommen ist» (Interview V5, Abschn. 71).

Diese Darstellungen verdeutlichen, dass der Übergang in den Kindergarten ein bedeutungsvolles, prägendes Thema darstellt für die Eltern. Es ist ein zentrales Anliegen, für das eigene Kind eine passende Beschulungsform zu finden. Die Erfahrungen der einzelnen Familien sind als sehr heterogen zu beschreiben. Es kristallisiert sich heraus, dass einige Eltern die Begleitung der Einschulung durch eine Fachperson der HFE als sehr unterstützend erlebt haben. Zudem stellt sich die Frage, ob für Kinder mit schwach ausgeprägter Autismussymptomatik vermehrt alternative schulische Lösungen gefunden werden müssten, die von einer reinen Sonderbeschulung absehen.

5.1.7 Gesellschaftspolitische Themen

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien.

Angebote im Vorschulbereich

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen betreffend bestehender Angebote für Eltern sowie für Kinder mit ASS im Vorschulbereich.

Alle Eltern sprechen Schwierigkeiten an, die ihnen begegnet sind bei der Suche nach Angeboten für Eltern sowie für die Kinder im Vorschulbereich. Die von den Eltern angesprochenen Themen variieren, sie sind abhängig von den individuellen familiären Bedürfnissen.

Mehrere Eltern betonen, dass es ein grosses Bedürfnis war, dem Kind so früh als möglich passende Förder- / Therapiemöglichkeiten zukommen zu lassen. «Ich fände es vor allem für den Anfang wichtig. Weil, irgendwann muss ja die Selbständigkeit von ihm schon kommen Ich denke mal, je früher man das machen kann, umso besser ist es» (Interview M7 und V7, Abschn. 511-513). Diese Aussage bringt den elterlichen Wunsch zum Ausdruck, das Kind frühzeitig durch ASS-spezifische Therapien in seiner Entwicklung zu unterstützen. Drei Familien suchten nach der Diagnosestellung intensiv nach passenden Fördermöglichkeiten für ihr Kind und stellten fest, dass sehr wenig Angebote bestehen.

«Leo5 ist ja sehr jung gewesen, als er die Diagnose bekommen hat. Man konnte ihn nicht in den Kindergarten tun oder so. Also, es hat eigentlich gar nichts gegeben. Die vom KJPD hat gesagt: Es gibt nichts» (Interview V5, Abschn. 153).

Eine Mutter thematisiert, dass das bestehende Angebot ASS-spezifischer Therapien die Nachfrage nicht deckt. Es gibt zu wenig Angebote. Es ist schwierig, zeitnah an solche Angebote zu kommen. «Es gibt schon autismusspezifische Therapieangebote, aber die sind restlos ausgebucht. Man hat Warte-

zeiten bis zu einem Jahr. Ja, es ist schwierig, diese Angebote zu bekommen» (Interview M4, Abschn. 194).

Ein Elternpaar beschreibt, dass die leichter zugänglichen Angebote die Bedürfnisse ihres Kindes aus elterlicher Sicht nicht vollumfänglich abzudecken vermochten. Die Eltern hätten sich für ihr Kind schlicht und einfach mehr gewünscht, um es in seiner Entwicklung zu unterstützen.

«Therapiemöglichkeiten gleich null. Alles, was es gibt ist eigentlich die Frühförderung [HFE, Anm. d. Verf]. Aber für solche Kinder braucht es EXTREME Therapien. Gezielt, individuell, intensiv. Und nicht irgendwie so ein Tröpfchen. Das bringt rein gar nichts. Also, wir fanden: Besser als nichts. Aber seien wir ehrlich: Ich wusste, dass das mit dem allein nicht gemacht ist. Und dann ist man einfach als Eltern so gefordert, dass man das alles selber lernt, irgendwie sich selber Sachen aneignet» (Interview M7 und V7, Abschn. 342-351).

Ein anderes Elternpaar beschreibt hingegen, dass bei ihrem Kind nach der Diagnosestellung die Förderung des Kindes rasch aufgegleist worden ist. Einmal wöchentlich arbeiteten sowohl eine ASS-Therapeutin als auch eine Fachperson der HFE zuhause mit dem Kind und den Eltern. «Es ist schön, wie das Ganze gegriffen hat nach der Diagnose, das muss man schon sagen» (Interview M3 und V3, Abschn. 265).

Insgesamt nutzten sechs Familien das Angebot der HFE nach der Diagnosestellung. Von diesen sechs Familien griffen vier Familien auf zusätzliche Therapien zurück (zweimal ASS-Therapien, einmal Ergotherapie, einmal Musiktherapie). Von diesen sechs Familien berichtet die Mehrheit, dass die genutzten Förderangebote für sie so gestimmt hatten. Die Ergebnisse zur Zusammenarbeit mit einer Fachperson der HFE werden in später folgenden Unterkapiteln vertieft (vgl. Kap. 5.2.1 – 5.2.5).

Hinsichtlich Beratung und Informationsvermittlung für die Eltern sprechen einige Familien Handlungsbedarf an. Die Eltern erzählen, dass es für sie sehr beschwerlich war, an benötigte Informationen zu kommen. An welche Stelle sollen sie sich wenden mit ihren Anliegen? Das war für mehrere Eltern unklar. «Ich hoffe für alle Eltern, die das Gleiche teilen, dass das Thema transparenter wird und dass bessere Wegleiter zur Verfügung stehen. Was mache ich jetzt in so einem Fall? Es gibt so viele verschiedene Fachstellen und man weiss nicht, wo man anfangen soll. Wo beginne ich jetzt?» (Interview M4, Abschn. 220).

Ein Elternpaar thematisiert die Situation in der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern. Es wird festgestellt, dass das Versorgungssystem in der Schweiz ausbaufähig ist. Die Eltern fühlten sich sehr allein gelassen und waren dazu aufgefordert, sich alle benötigten Informationen irgendwie selber zu beschaffen. «Was mich am meisten fertiggemacht hat, ehrlich gesagt, ist: Man hat einfach keine Ahnung. Also, man irgendwie das Gefühl gehabt: Niemand hat eine Ahnung Dann habe ich Vergleiche gehabt mit anderen Ländern und habe gedacht: Meine Güte! Also, wir sind da wirklich in einem Loch. Hey, also, wo sind wir? Wir sind in der Schweiz. Das kann ja nicht sein, dass in anderen Ländern viel besser damit umgegangen wird, die Eltern viel bessere Informationen vermittelt bekommen. Hier wird man einfach ein bisschen stehen gelassen und: Ja, wir schicken euch dann einmal pro Woche jemanden vorbei und das war's dann. Viel Spass! Für mich ist das eine Katastrophe, also, ich verstehe das nicht» (Interview M7 und V7, Abschn. 317-329).

Mehrere Eltern thematisieren die Situation bestehender Entlastungsangebote. Insbesondere zwei Familien mit zwei Kindern im Autismus-Spektrum sagen, dass sie dringend Entlastung gebraucht hätten, bevor die Kinder in die Schule kamen. Für eine Familie waren die bestehenden Entlastungsangebote jedoch nicht auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. Sie hatten einiges ausprobiert, hörten dann aber wieder damit auf, weil die erhoffte Entlastung ausblieb. Eine Familie war in der Vorschulzeit nicht darüber informiert, dass es einen Entlastungsdienst gibt. Dies haben die Eltern erst erfahren, als beide Kinder bereits in der Schule waren. Sie sagen, dass sie gerade in der Vorschulzeit dringend auf Entlastung angewiesen gewesen wären. «Wenn Frau F kam, arbeitete sie mit LeoP. Und ich ging zum Beispiel schnell etwas einkaufen oder kurz in die Waschküche Kleider waschen. Ich wäre darauf angewiesen gewesen, dass sie mehr kommt» (Interview MP und VP, Abschn. 381). «Wir haben spät erfahren, dass es eben auch einen Entlastungsdienst gibt. Wenn wir das damals schon gewusst hätten, hätten wir das früher schon einführen können» (Interview MP und VP, Abschn. 391).

Eine Mutter erzählt, dass sie sich einen Begegnungsort für Eltern und Kinder mit ASS gewünscht hätte im Vorschulalter. Sie wünschte sich sowohl Möglichkeiten für ihr Kind, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen bevor der Kindergarten startet als auch Austauschmöglichkeiten mit anderen betroffenen Eltern, die das Gleiche erleben wie sie selber. Das hat ihr in der frühen Kindheit sehr gefehlt. «Es gibt halt wirklich nirgends so einen richtigen Ort, wo andere betroffene Familien sind, die das Gleiche durchmachen. Ja, das hätte ich mir gewünscht, bevor der Kindergarten losgeht» (Interview M4, Abschn. 187-189).

Spielgruppen

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen betreffend Spielgruppenangebot für Kinder mit ASS sowie Aussagen zur Bedeutung von Spielgruppenangeboten für die Eltern.

Viele Eltern sprechen das Thema Spielgruppe an. Zwei Familien haben wohl versucht, ihr Kind in eine reguläre Spielgruppe zu integrieren, mussten dann aber feststellen, dass die relativ leicht zugänglichen Angebote für ihre Kinder nicht passen. «Dann ging er in die Spielgruppe und Frau F ist auch nach Hause gekommen. Das haben wir parallel gemacht Aber mir ist klar und bewusst gewesen: Er ist nicht richtig da» (Interview M6, Abschn. 97). «Und jedes Mal, wenn ich ihn abholen ging, sagten sie: Heute wollte er das nicht machen. Oder das» (Interview M6, Abschn. 105).

Andere Eltern haben schon gar nicht erst versucht, ihr Kind in eine reguläre Spielgruppe zu integrieren. Für die Eltern war es eine schmerzliche Erfahrung, dass es ausserhalb von Zuhause keinen Ort gibt für ihr Kind. «Leo3 konnte ja nicht in die Spielgruppe. Es gab irgendwie einfach nirgends Platz für ihn, was ich noch tragisch finde. Da sollte man in der Gesellschaft mal darüber nachdenken» (Interview M3 und V3, Abschn. 305). «Was ich generell wirklich schade gefunden habe, ist das Angebot für Kinder, die halt einfach Auffälligkeiten haben: Ich finde, da gibt's zu wenig Spielgruppen. Das ist ganz schwierig gewesen, weil einerseits hätte sich Leo4 vielleicht früher mit anderen Kindern austauschen sollen, aber es gibt halt mehrheitlich nur reguläre Spielgruppen. Und dort ist halt auch wieder die Problematik: Wie integriert man so ein Kind? Macht das Sinn? Ja, das ist etwas, das ich wirklich vermisst habe Das ist halt wirklich nicht so zugänglich» (Interview M4, Abschn. 183-185).

Sechs Familien berichten, im Verlaufe der Zeit dann eine passende Möglichkeit gefunden zu haben durch Heilpädagogische Spielgruppen. Vier von diesen sechs Familien wurden von einer Fachperson der HFE unterstützt, eine passende Spielgruppe zu finden. Teilweise hat die Fachperson der HFE die Heilpädagogische Spielgruppe selber angeboten. Diese Eltern haben es sehr geschätzt, für ihr Kind eine Möglichkeit gefunden zu haben, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. «Und was auch noch gut gewesen ist: Diese Spielgruppe. Einmal im Monat hat Frau F die Spielgruppe geleitet. Mit anderen Früherzieherinnen zusammen. Und mit anderen Kindern» (Interview M2, Abschn. 155). «Mit den Kindern von Kita V [Heilpädagogische Kindertagesstätte, Anm. d. Verf.] hat er nur profitiert. Das ist für ihn ideal gewesen. Sie haben Freude an ihm gehabt, weil er natürlich Schwung reingebracht hat Er musste auch ein bisschen lernen, Rücksicht zu nehmen. Er durfte dann auch den Rollstuhl schieben und so» (Interview M3 und V3, Abschn. 307-310).

Einige Mütter beschreiben, dass das Finden eines passenden Spielgruppenangebotes auch für sie persönlich sehr wertvoll gewesen ist, es hat ihnen viel bedeutet. Sie nennen die Aspekte der Entlastung, der ersten Ablösung bevor das Kind in den Kindergarten eintritt und der Partizipation am gesellschaftlichen Leben. Dadurch ist Normalität für in ihr Leben eingekehrt, denn auch sie konnten ihr Kind in eine Spielgruppe bringen, wie unzählige Mütter das auch machen. «Ich habe dann in diesen zwei Stunden etwas für mich machen können. Und das sind so die ersten Loslassen-Momente gewesen, zu denen Frau F auch beigetragen hat und mir das ermöglicht hat. Das ist halt nur einmal im Monat gewesen, jetzt nicht wie bei anderen Müttern einmal pro Woche. Und das habe ich auch sehr geschätzt» (Interview M2, Abschn. 155).

Behördengänge / Bürokratie

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen, welche den Kontakt mit Behörden sowie den bürokratischen Aufwand betreffen.

Vier von acht Familien äussern sich zum Thema Bürokratie. Den Kontakt mit Behörden erlebten diese Eltern oftmals als nervenaufreibend und zeitraubend, bis dann alles aufgegleist war.

Eine Mutter beschreibt, dass für sie anfänglich nicht klar war, welche Behördengänge zu tun sind, welche Rechte sie hat, was sie beantragen kann. «Was braucht das auch für Behördengänge? Das ist mir auch nicht klar gewesen. Wo melde ich mich jetzt? Auch die ganze papiertechnische Bürokratie, das ist mir auch sehr wichtig gewesen, dass das irgendwie in die Gänge kommt, sodass alles Recht und Ordnung hat» (Interview M4, Abschn. 155-157).

Mehrere Eltern bemängeln den bürokratischen Aufwand, den es zu betreiben gilt, dies vor allem in Zusammenhang mit der IV. Für die Eltern ist dies teils mit einem erheblichen Zusatzaufwand verbunden, der zu all dem dazukommt, was sie sonst schon zu organisieren haben. Dies wird häufig eher als erschwerend denn als unterstützend erlebt. Auch stellen sich die Eltern teilweise Sinnfragen. Wozu der ganze Aufwand? Nützt das irgendjemandem? Oder kostet es einfach nur wertvolle Zeit und viel Geld, welches man sinnvoller investieren könnte? «Es gibt von jedem Kind, das bei der IV angemeldet ist, alle zwei Jahre eine Neu Beurteilung. Das finde ich auch gut, das finde ich wichtig. Das kann sich ja verändern. Aber wieso nach einem Kantonswechsel – egal, wieviel Zeit vergangen ist zwischen der

letzten Beurteilung und dem Umzug in einen anderen Kanton – eine Neubeurteilung stattfinden muss? Das kann mir niemand sagen. Sprich: Ich habe vom Kanton X eine Beurteilung erhalten, bin zwei Monate später umgezogen und dann macht der Kanton Y spätestens einen oder zwei Monate später eine Neubeurteilung? Was soll das? Ist Leo5 im Kanton Y weniger krank als im Kanton X? Ja, das ist so ein Politikum. Also, einfach, damit ihr das auch noch auf dem Band habt!» (Interview V5, Abschn. 249-255).

Weiter beschreiben die Eltern, lange Zeit gewartet zu haben auf einen Bescheid der IV – oder nach wie vor darauf zu warten. «Hilflosenentschädigung. Ja, genau. Das habe ich beantragt Aber eben, das ist jetzt noch in Abklärung. Da warte ich jetzt immer noch drauf» (Interview M1, Abschn. 252-254). Ein Kind wurde zunächst von der IV abgelehnt, es sei nicht anspruchsberechtigt. Dies erforderte eine zweite Antragsstellung, denn für die Eltern war klar, dass ihr Kind anspruchsberechtigt ist. Es war zermürend, schon um die wenigen Hilfen kämpfen zu müssen, die vorhanden gewesen sind. «Es war schon ein verdammtes Zeug. Also wirklich! Wir haben mehr Zeit mit Tests und dem Papierkram und solchem Zeug verbracht, als wirklich aktiv seine Entwicklung mitzugestalten Wie viel Zeit wir verbraucht haben, wo man nachher gedacht hat: Meine Güte! Hey, also, was machen wir da eigentlich? Wenn die Stunden wieder ausgelaufen sind in der Ergo, dann musste man die wieder beantragen. Und musste wieder irgendwelche Tests machen. Ja, einfach solche Tests machen. Ob ihm das zusteht. Man hat irgendwie schon um diese wenigen Hilfen kämpfen müssen, damit man das nicht noch vom eigenen Sack bezahlen muss» (Interview M7 und V7, Abschn. 421-426).

Als sehr unterstützend wird von vielen Eltern ProCap genannt. «Ich bin dann zu ProInfirmis gegangen, die haben mich gerade weitergeleitet an die ProCap, was sehr gut gewesen ist. Ich habe denen Akteneinsicht gegeben und die sind dann drauf los» (Interview V5, Abschn. 151-153).

«ProCap ist natürlich auch ein grosses Thema» (Interview M3 und V3, Abschn. 290).

Finanzierung / Kostenübernahme

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen, welche die Finanzierung und die Kostenübernahme verschiedener Angebote betreffen.

Die Hilflosenentschädigung wird von einigen Eltern als unterstützend erwähnt, darum sind sie froh.

Dennoch besteht für viele Eltern Handlungsbedarf betreffend finanzieller Unterstützung.

Die Finanzierung von ASS-spezifischen Intensivtherapien stellt für einige Eltern ein wichtiges Thema dar. Dafür müssen die Eltern häufig selber aufkommen. «Du musst es dann irgendwie finanzieren können oder nicht. Und dann entscheidest du. Und wir haben gewusst: Ein bis zwei Jahre in diesem Institut [ASS-spezifische Institution, Anm. d. Verf.] können wir finanzieren Dann ging er in dieses Institut und du hast einfach gemerkt: Er mach Fortschritte, es tut ihm gut. Es ist jeden Franken wert, den du dort zahlst. Nach zwei Jahren in diesem Institut war dann die Diskussion wegen einem dritten Jahr. Das wäre irgendwie schon noch möglich gewesen, aber wir hätten dann wirklich total die Geldreserven aufgebraucht» (Interview V5, Abschn. 155-159). Ein weiteres Elternpaar berichtet, gemeinsam mit ihrem Kind eine dreiwöchige Intensivtherapie gemacht zu haben in einer Autismusfachstelle. Auch in diesem Fall mussten die Eltern privat aufkommen, ein Teil der Kosten wurde immerhin von

privaten Gönnern übernommen. «Wir haben 12 000 Franken selber bezahlt. Und das Ganze hat rund 80 000 Franken gekostet. Wir hatten Glück, dass das finanziert werden konnte. Aber das hat keine IV, das hat niemand übernommen» (Interview M7 und V7, Abschn. 362-364).

Auch für weitere, nicht ASS-spezifische Therapien müssen die Eltern oftmals selber aufkommen. Schliesslich entscheidet auch die Finanzierungsfrage, von welchen Therapien ein Kind profitieren kann oder nicht. «Frau F hat für uns viel im Internet gesucht. Ja, auch heilpädagogisches Reiten. Aber das haben wir bis jetzt noch nicht probiert, weil die Krankenkasse das nicht bezahlt» (Interview MP und VP, Abschn. 418-420). Eine Mutter hat sich gar selber zur Neurofeedback-Therapeutin ausbilden lassen, weil die Therapie mit der Zeit aber zu teuer wurde. «Letzten Endes habe ich mich selber zur Neurofeedback-Therapeutin ausbilden lassen, damit ich meine Kinder selber behandeln kann, weil es natürlich wirtschaftlich dann nicht mehr aufgeht irgendwann. Die sind halt so teuer, die Therapien. Und die werden leider von niemandem übernommen. Dabei wären sie so hilfreich» (Interview M4, Abschn. 171).

Eine Mutter spricht das Thema Entlastungsangebote an, auch dafür musste die Familie privat aufkommen. Obschon sie dringend auf Entlastung angewiesen gewesen wäre, gab es Schwierigkeiten, von solchen Angeboten Gebrauch zu machen. Unter anderem hing dies mit der mangelnden finanziellen Unterstützung zusammen. «Alle haben immer gross von Entlastung geredet, aber finanziell hat uns ja nachher niemand unterstützt. Dann sind wir dort einfach auch wieder begrenzt gewesen und haben irgendwann mit dem, was wir aufgegliedert hatten, wieder aufgehört» (Interview M7 und V7, Abschn. 696). «Niemand hat uns a) geholfen und b) hat niemand bezahlt Und darum sage ich: Die einzige Entlastung, die wir hatten, ist eben privat. Also, eben, privat. Und alles Andere, von dem sie da gross reden, das ist ja sackteuer!» (Interview M7 und V7, Abschn. 453).

Die beschriebenen Darstellungen verdeutlichen, dass das schweizerische Versorgungssystem für Familien mit Kindern mit ASS im Vorschulbereich ausbaufähig ist. Mehrere Eltern sprechen an, sich immer wieder allein gefühlt zu haben. «Der Staat lässt die Leute einfach im Stich. Das muss man ganz klar sagen» (Interview V5, Abschn. 169).

5.1.8 Orientierungslosigkeit

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien. Diese Hauptkategorie fasst mehrere zuvor dargestellte Kategorien zusammen, sie ist als metaanalytisches Konstrukt zu verstehen.

WOHIN?**Ungewisser Weg in eine ungewisse Zukunft**

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen, in denen das emotionale Aushalten des ungewissen Weges in eine ungewisse Zukunft zum Ausdruck kommt.

Beim Auftreten erster Entwicklungsauffälligkeiten sind die Eltern unzähligen Unsicherheiten, Ängsten und Sorgen um das eigene Kind ausgesetzt. Die unspezifischen, vieldeutigen Symptome von ASS erschweren die Früherkennung. Aus diesem Grund werden die Eltern oftmals getröstet: Das kommt schon, kein Grund zur Sorge. Sie spüren aber, dass irgendetwas nicht stimmt. Häufig kommen substanzielle Belastungen wie Schlafmangel oder exzessives Schreien des Kindes dazu. Die Eltern können nicht mehr, wissen nicht mehr weiter und niemand kann ihnen helfen. Die Eltern fragen sich verzweifelt: Was kommt noch alles auf uns zu? «Die Nerven liegen blank, es ist eine Ausnahmesituation. Man weiss nicht: Was kommt noch alles auf uns zu? Dann die Nächte, die schlaflos gewesen sind. Und, und, und» (Interview M2, Abschn. 82).

Irgendwann entsteht der Verdacht auf ASS in den Eltern selber oder er wird von aussen an sie herangetragen. Die Diagnose ist zunächst für viele Eltern mit einem Gefühl der Erleichterung verbunden. Die Erleichterung über die Gewissheit: Es hat einen Namen, es ist greifbar.

Und dann? Dann kommt die Ungewissheit: «Wie geht's weiter? Wie kann man ihm helfen? Was macht man am besten?» (Interview M1, Abschn. 171). Welcher Weg liegt vor uns? Was kommt alles auf uns zu? Wie wird sich das Kind entwickeln? Das kann einem niemand sagen. Diese Ungewissheit gilt es auszuhalten.

Bald kommt die Einschulung in den Kindergarten. «Wo geht das Kind denn hin? Was macht man da genau?» (Interview M4, Abschn. 151). Irgendwann klären sich diese Fragen und das Kind wird eingeschult.

In Gedanken schweifen die Eltern in die Zukunft, in eine ungewisse Zukunft. «Das sind eben die Sachen, die dich vielleicht manchmal ein bisschen traurig machen, wenn du an die Zukunft denkst. Du weisst ja nicht genau, wo es hingeht» (Interview V5, Abschn. 105). Wird das Kind irgendwann ein selbständiges Leben führen können? Man weiss es nicht, man blickt in eine ungewisse Zukunft. «Das macht zum Teil traurig, unsicher zum Teil vielleicht auch ein bisschen. Aber das bringt nichts. Eigentlich bringt es nichts. Du musst es auf dich zukommen lassen und das Beste daraus machen» (Interview V5, Abschn. 109). Trotzdem bleibt ein ungewisser Weg in eine ungewisse Zukunft. «Es tut halt schon weh. Aber mit dem müssen wir halt einfach leben. Ja, es hört nicht auf. Es hört nicht auf» (Interview M7 und V7, Abschn. 312).

Manchmal wünschten sich die Eltern, sie könnten ihrem Kind den Weg durchs Leben etwas ebnen. «Ich wünschte mir manchmal, ich könnte ihm diese Steine aus dem Weg räumen. Es ist brutal, wie schwer das für ihn manchmal ist. Das wird's wohl immer ein bisschen sein» (Interview M3 und V3, Abschn. 343). Ein ungewisser Weg in eine ungewisse Zukunft, den es auszuhalten gilt.

WAS SONST?

Erschwerte Deutung des kindlichen Verhaltens, elterliche «Lösungsversuche» greifen nicht

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen, die folgende Dimensionen beinhalten:

- Verhalten des Kindes nicht einordnen können
- elterliche «Lösungsversuche» greifen nicht
- Was sonst könnte helfen?

Nach dem Exkurs in die ungewisse Zukunft wird der Fokus wieder auf die frühe Kindheit gerichtet.

Die Eltern sind im Zusammenleben mit ihrem Kind immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen sie nicht weiterwissen. Die Familien erzählen von ganz vielen Herausforderungen, die sich individuell anders äussern. Von Schlafproblemen des Kindes waren viele Familien betroffen in der frühen Kindheit. Die Eltern erlebten Tag für Tag, dass das Kind einfach nicht zur Ruhe kommen konnte, wenn sie versuchten, es zum Einschlafen zu bringen. Die Eltern probieren alles Mögliche aus, nichts zeigt eine Wirkung. «Er hat einfach nicht herunterfahren können. Ich habe versucht, das Abendritual und Ruhe reinzubringen. Und er ist bis ein Uhr hellwach gewesen. Dann habe ich mich jeweils neben ihn hingelegt, ins Kinderbett. Und er hat jeweils an meinen Haaren gedreht. Zwei Stunden lang. Zwei Stunden lang hat er meine Haare gedreht. Und ich habe Angst gehabt, dass ich irgendwann keine mehr habe. Aber er ist nur so eingeschlafen» (Interview M3 und V3, Abschn. 78).

Die Eltern können das Verhalten ihres Kindes nicht einordnen. Obwohl sie alles Erdenkliche probieren, geht es einfach nicht. Sie wissen nicht mehr weiter. Sie fragen sich was sie falsch machen. «Ich habe dann halt immer gedacht, dass es vielleicht doch an mir liegt» (Interview M3 und V3, Abschn. 60). Sie fragen sich, was sonst helfen könnte. Sie beginnen zu lesen, in Büchern, im Internet.

«Wir sind einfach immer geschwommen. Wir haben nicht gewusst, ob wir etwas falsch machen. Dann liest du so Bücher: Jedes Kind kann schlafen. Und dann denkst du: Wieso geht's nicht? Wieso geht das nicht?» (Interview M3 und V3, Abschn. 61).

Die Eltern haben alles versucht und trotzdem geht es nicht. Sie suchen Hilfe. Nur: Wer kann helfen?

WER?

Wer kann Wege aufzeigen?

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen, die folgende Dimensionen beinhalten:

- Wer versteht und kann beraten?
- Wer kann kompetent begleiten?

Die Suche nach Antworten auf die Fragen der Eltern gestaltet sich mitunter sehr schwierig. Viele Eltern bekamen von ihren ersten Ansprechpersonen, den Kinderärzt/innen, in den ersten Lebensjahren keine Antworten. Für die Eltern bedeutete das ein langandauerndes Ausharren und Aushalten. «Mit zwei Jahren hat es uns dann keine Ruhe gelassen. Ich ging dann auch googeln im Internet, was vielleicht manchmal gut ist, manchmal nicht gut ist. Aber man macht es halt, weil man keine Antwort bekommt» (Interview M2, Abschn. 27).

Die Eltern sprechen zwei Themen an, die ihnen die Suche nach kompetenter Beratung in den ersten Lebensjahren des Kindes erschwert haben: Einerseits wird festgestellt, dass viele Fachpersonen im

Frühbereich über begrenztes Fachwissen zu ASS verfügen. «Was mich am meisten fertiggemacht hat, ehrlich gesagt, ist nicht die Situation mit Leo7 gewesen, sondern dass man keine Ahnung hat. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt: Niemand hat eine Ahnung über das Ganze» (Interview M7 und V7, Abschn. 317). «Ja, man ist einfach so hilflos» (Interview M7 und V7, Abschn. 192).

Andererseits wird angesprochen, dass für die Eltern unklar war, welche Stellen zuständig sind bei Entwicklungsauffälligkeiten oder Verdacht auf ASS. «Es gibt eben so viele verschiedene Fachstellen und man weiss irgendwie nicht, wo man anfangen soll. Wo beginne ich jetzt?» (Interview M4, Abschn. 220). «Bei meinem Kind ist irgendetwas aussergewöhnlich. Was mache ich jetzt? Das ist ein riesiges Prozedere! Und wenn man da effektiv nicht weiss, wo man anfängt, dann dümpelt man irgendwie so vor sich hin» (Interview M4, Abschn. 228).

Bei vielen Kindern wurden durch die behandelnden Kinderärzt/innen Entwicklungsabklärungen oder ASS-Abklärungen aufgegleist, als Rückschritte in der Sprachentwicklung festgestellt worden sind. Die meisten Kinder waren zu dem Zeitpunkt zwischen 2.5 – 3 Jahre alt. Die Entwicklungsabklärungen erfolgten in vier Fällen durch eine HFE, worauf relativ rasch ASS-Abklärungen eingeleitet wurden. Bei den acht Kindern erfolgte die ASS-Diagnosestellung im Alter zwischen 2 – 3.5 Jahren, der Grossteil der Kinder war zwischen 3 – 3.5 Jahre alt bei der Diagnosestellung. Endlich hatten die Eltern Gewissheit. Die ASS-Diagnose verhalf den Eltern zu Orientierung.

Jedoch stellten sich für viele Eltern die Fragen: Wie weiter? Was braucht das Kind? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Gibt es Spielgruppen, die für das Kind in Frage kommen? Wo wird das Kind in den Kindergarten eintreten? Diese Fragen waren verbunden mit Ungewissheit und Orientierungslosigkeit.

WAS?

Welche Angebote helfen?

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen, die sich auf Angebote fürs Kind und für die Eltern beziehen (z.B. Therapieangebote, Schulen, Entlastungsangebote, Autismusfachstellen).

Die familiären Bedürfnisse hinsichtlich Angebote im Vorschulalter sind als heterogen zu beschreiben. Fünf Familien fühlten sich hinsichtlich Förderung des Kindes gut begleitet durch die HFE, teils beanpruchten sie noch weitere Therapien.

Drei Familien wünschten sich, ihr Kind so spezifisch als möglich zu fördern, auch wollten sie so früh als möglich damit starten. Sie suchten nach ASS-Therapien für ihre Kinder. «Uns ist bewusst, dass wir in einer guten Lage sind, weil er erst zwei, drei, vier Jahre alt ist. Und nicht bereits acht oder zehn. Wir wollen jetzt etwas machen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn frühzeitig zu fördern und nicht irgendwie in zehn Jahren» (Interview M7 und V7, Abschn. 441). Die Suche nach ASS-Therapien im Vorschulalter gestaltete sich jedoch sehr schwierig. «Der KJPD sagte: Wir können Ihnen zwei bis vier Stunden maximum, eher zwei Stunden Therapie pro Woche anbieten. Und das ist schlichtweg lächerlich, sowas! Also, man ist dann ziemlich allein gelassen» (Interview V5, Abschn. 151).

Einige Familien hätten sich eine passende Spielgruppe gewünscht für ihr Kind. Auch dies ist mit Schwierigkeiten verbunden. «Irgendwie gab's einfach nirgends Platz für ihn, was ich noch tragisch finde. Da sollte man in der Gesellschaft mal darüber nachdenken» (Interview M3 und V3, Abschn. 305). «Ich finde, da gibt's zu wenig Spielgruppen Das ist halt wirklich nicht so zugänglich» (Interview M4, Abschn. 183-185).

Auch hätten sich einige Familien bereits im Vorschulalter Kontakt zu anderen betroffenen Familien gewünscht. «Ja, es ist halt wirklich mehr die Integrität, vor der Kindergarten losgeht, dass man irgendwie nirgends einen Ort hat, wo andere Kinder und Eltern sind, die das Gleiche durchmachen» (Interview M4, Abschn. 187).

Die Entscheidungsfindung betreffend Kindergarten ist für viele Eltern mit vielen aufwühlenden Emotionen verbunden. Die Eltern, die zum Zeitpunkt des Einschulungsprozesses mit einer HFE zusammengearbeitet hatten, fühlten sich unterstützt und begleitet. «Begleitung Einschulung, das ist auch von ihr gekommen, natürlich Also, da hat sie uns unheimlich begleitet» (Interview M2, Abschn. 140). Bei einer Familie hörte die Zusammenarbeit mit der HFE vor dem Einschulungsprozess auf. Diese Eltern fühlten sich sehr allein gelassen. «Ja, es ist ein ewiges Hin und Her und Auf und Ab gewesen. Ja, es ist chaotisch gewesen. Wir haben zum Beispiel auch nicht gewusst, Kindergarten. Das ist so eine Phase gewesen, wo wir völlig in der Luft waren. Niemand konnte uns genau sagen, was man machen könnte» (Interview M7 und V7, Abschn. 405-408).

Ein weiteres angesprochenes Thema betrifft die Entlastungsangebote. Einige Eltern hätten dringend Entlastung benötigt, dies insbesondere in der Vorschulzeit. Die bestehenden Angebote waren jedoch nicht auf die familiären Bedürfnisse abgestimmt.

«Die Hilfe hat einfach gefehlt. Was aber auch jetzt noch so ist. Wo wir uns auch immer wieder selber überlegen müssen oder uns das aneignen müssen: Was ist jetzt das Wichtigste für ihn? Das zieht sich irgendwie durch» (Interview M7 und V7, Abschn. 380).

Es kommt zum Ausdruck, dass die bestehenden Angebote im Vorschulbereich oftmals nicht auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum abgestimmt sind.

WIE?

Wie kommen wir zu dem, was hilft?

Diese Subkategorie umfasst elterliche Aussagen betreffend Zugänglichkeit und Finanzierung von Angeboten und Massnahmen.

Diejenigen Eltern, die sich zur Zugänglichkeit und Finanzierung von Angeboten äussern, bringen zum Ausdruck, dass Optimierungsbedarf besteht.

Es gibt wohl ASS-spezifischen Therapieangebote, diese sind jedoch aufgrund von hoher Nachfrage nur erschwert zugänglich. «Autismusspezifische Therapieangebote sind restlos ausgebucht. Man hat

Wartezeiten bis zu einem Jahr. Ja, es ist schwierig, diese Angebote zu bekommen» (Interview M4, Abschn. 194). Auch die Finanzierung ist für die Eltern nicht zufriedenstellend geregelt. Zwei Familien haben von ASS-spezifischen Therapien Gebrauch gemacht in der Vergangenheit und mussten ganz oder teilweise für die Kosten aufkommen. «Wir haben 12 000 Franken selber bezahlt. Der Rest wurde von privaten Gönnern finanziert. Und das Ganze hat rund 80 000 Franken gekostet. Wir hatten gerade noch Glück, dass das irgendwie finanziert werden konnte» (Interview M7 und V7, Abschn. 362-364).

Mehrere Familien würden sich des Weiteren finanzielle Unterstützung für die Inanspruchnahme von Entlastungsangeboten wünschen. «Alle haben gross geredet von Entlastung, aber finanziell hat uns ja nachher niemand unterstützt. So sind wir dort auch wieder begrenzt gewesen und haben irgendwann eben mit dem, was wir aufgegliedert hatten, wieder aufgehört» (Interview M7 und V7, Abschn. 696).

5.1.9 Unterstützung / Ressourcen

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien.

Praktische Hilfen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen betreffend praktischen Hilfen, welche die Eltern als unterstützend erlebt haben.

Fast alle Eltern beschreiben die erfahrene Entlastung in der Kinderbetreuung als immense Unterstützung. Es sind in allen Fällen Familienmitglieder der Eltern, welche die Eltern entlasten, indem sie die Kinderbetreuung zeitweise übernehmen. «Ich bin froh, sind sie jedes zweite Wochenende beim Vater. Ich habe jedes zweite Wochenende, um ein bisschen auszuruhen. Aber es ist schon streng» (Interview M1, Abschn. 111). «Auf dem persönlichen Bereich ist die Unterstützung super gewesen» (Interview V5, Abschn. 231). «Meine Familie, die sind sehr stark involviert. Das muss man schon sagen» (Interview M3 und V3, Abschn. 154).

Einige Eltern sagen rückblickend gar, dass diese Unterstützung überlebenswichtig gewesen ist. «So, diese Entlastung. Das ist schon unterstützend gewesen. Also, ohne das wäre es nicht gegangen» (Interview M7 und V7, Abschn. 172). «Die einzige Hilfe ist dann eben privat gewesen, die wir erhalten haben. Um wieder ein bisschen Kraft zu tanken» (Interview M7 und V7, Abschn. 401). «Wir konnten Leo6 zu den Eltern bringen. Das ist für mich Unterstützung. Hätte ich sie nicht gehabt. Es wäre so wieso nicht gegangen» (Interview M6, Abschn. 205-207).

Ein Elternpaar beschreibt, dass die Unterstützung durch die Familie auch nur in begrenztem Ausmass möglich war, da die Grosseltern der Kinder im Herkunftsland der Mutter leben. «Wir haben da auch schon die Schwiegereltern kommen lassen Meine Mutter ist mehr gekommen. Sie kam auch vorher für den älteren Bruder. Ja, sie hilft. Das brauchte ich sicher. Ja, es war sehr schwierig. Ich hatte ja niemanden hier» (Interview MP und VP, Abschn. 124-132). Dieses Elternpaar war meist auf sich allein gestellt. Die Eltern erzählen, dass es nicht gegangen wäre, wenn der Mann nicht Schicht gearbeitet hätte. So konnte er seine Frau zeitweise ein bisschen entlasten. «Am Nachmittag war mein Mann

wieder zuhause, er hat Schicht gearbeitet. Dann war es ein bisschen einfacher Dann habe ich am Nachmittag übernommen, oder?» (Interview MP und VP, Abschn. 141-144).

Als weitere praktische Hilfe nennen mehrere Eltern die Rechtsberatung durch ProCap. Für die Eltern war es unterstützend, sich beraten lassen zu können und nützliche Informationen zu bekommen. «Ich empfehle jedem, der so ein Kind hat, zu ProCap zu gehen, weil die einem gute Informationen geben können. Und auch bei gewissen Rechtsfragen, Rechtsberatung, die können ziemlich klar sagen, was wie wo läuft oder eben nicht läuft ProCap ist wirklich unterstützend gewesen» (Interview V5, Abschn. 237-239).

Unterstützende soziale Beziehungen (privat)

Der Kontakt zu Menschen, welche dem Kind und den Eltern mit Offenheit und Interesse begegnen, wird von den Eltern als extrem unterstützend beschrieben. Die Eltern schätzen es sehr zu erfahren, dass es Menschen gibt, die das Kind so akzeptieren und wertschätzen, wie es ist. «Er hat auch schon beim Paten und bei der Patin übernachtet Der Pate sagt ja immer: Ach, das kommt schon. Das geht schon. Das machen wir zwei schon» (Interview V5, Abschn. 229).

Einige Menschen vermitteln den Eltern das Gefühl, immer für sie da zu sein, die Eltern zu unterstützen, wo sie können. Das sind Menschen, von denen sich die Eltern verstanden fühlen. Menschen, die weder das Kind noch die Eltern je verurteilen würden. Menschen, die mittragen. «Die vergöttern ihn wirklich. Das hat so viel gut gemacht. Auch für mich. Das hat so gutgetan. Also, auch heute noch. Weil, ich wage mich zu zweit zehnmal mehr irgendwohin, zusammen mit meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Vater oder wie auch immer Dann wage ich auch einmal, auf den Spielplatz zu gehen und probiere es mal aus. Und wenn es halt nicht geht, habe ich das Gefühl, ich sei nicht ganz so allein» (Interview M3 und V3, Abschn. 246).

Eine Mutter erzählt, dass sie und ihr Mann sich gegenseitig sehr unterstützt und gestärkt haben. Weiter waren auch ihre Eltern immer für sie da, auf sie konnte sie zählen. Der engste Familienkreis hat zusammengehalten und gemeinsam getragen. «Unterstützung für so etwas Emotionales, das kann dir niemand geben. Weil wir es erleben. Ich und der Mann und meine Eltern. Nur wir vier gegenseitig Mein Mann und ich sind immer füreinander da gewesen Ich habe ihm Hoffnung gegeben. Er hat mir Hoffnung gegeben. Wir sind ohne Schlaf arbeiten gegangen. Ich habe gesagt: Komm, dann schlafen wir am Nachmittag. Wir konnten Leo6 zu den Eltern bringen. Das ist für mich Unterstützung» (Interview M6, Abschn. 205).

Einige Eltern beschreiben den Kontakt zu anderen betroffenen Familien als sehr heilsam und bestärkend. Man hat das Gefühl, nicht allein dazustehen. Man kann sich mit jemandem austauschen, der genau weiss, wovon man spricht – weil diese Menschen das selber erleben. Man kann zusammen lachen, zusammen weinen und sich gegenseitig unterstützen. Man fühlt sich verstanden. «Und Frau F war auch diejenige, die uns einen Kontakt vermittelt hat mit einer anderen Familie Ich habe ja vorher niemanden gekannt, der auch über das Gleiche berichten oder erzählen konnte, mit dem eigenen

Kind vor allem. Und nicht: Ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der jemanden kennt, der etwas hat Und dann hat man plötzlich angefangen: Ja, und nicht wahr? Das geht dir gleich? Nicht wahr? Und auf einmal hat man einen Verbündeten gehabt Die Familie hat das jetzt vorher besser akzeptieren können als ich, habe ich so empfunden. Und das hat mir dann quasi einen Kick gegeben: Es nützt ja nichts. Also, akzeptier das so, wie es ist. Und du kannst nur das Beste daraus machen» (Interview M2, Abschn. 84-90).

Zwei Familien beschreiben, sich den Kontakt zu anderen betroffenen Eltern bereits im Vorschulalter gewünscht zu haben. Das wäre für sie unterstützend gewesen. «Es wäre gut, wenn eine Früherzieherin Kontakt vermitteln könnte zu anderen Eltern, die das gleiche Problem haben. Damit man sich schon von früh her austauschen kann Nicht nur allein zu sein mit einem autistischen Kind und diesen Schwierigkeiten. Bei einem Tag der offenen Tür beim Heilpädagogischen Dienst haben wir einmal viele Eltern und Kinder getroffen. Dann sieht man einfach, dass wir nicht allein sind. Gut, das weiss man schon. Aber wenn man es gesehen hat, ist es halt noch ein bisschen beruhigender» (Interview MP und VP, Abschn. 466-481).

Eltern-Kind-Beziehung stärkende Elemente

Wenn die Eltern von ihren Kindern erzählen, ist der liebevolle Blick aufs Kind spürbar. Sie beschreiben immer wieder liebenswürdige Eigenarten ihrer Kinder und erzählen von ihren Stärken. «Er ist ein Aufgeweckter gewesen Mit ihm musste man nach draussen auf die Rutschbahn, klettern und schaukeln. Das ist es, was ihn glücklich macht» (Interview M1, Abschn. 97). «Ich liebe einfach seine Aktivität über alles. Er ist eine kleine Rakete» (Interview M3 und V3, Abschn. 31). «Er ist ein zufriedener Junge, er ist mega lustig, mega herzlich. Er ist ein Sonnenschein. Absolut» (Interview M7 und V7, Abschn. 636).

Die Eltern beschreiben, sich über die Fortschritte ihres Kindes wahnsinnig freuen zu können. Wenn das eigene Kind etwas plötzlich macht, was es lange nie gemacht hatte, dann sind die Eltern überwältigt und gerührt. «Ich habe mich sehr gefreut, wenn Frau F wieder gesagt hat: Also, heute haben wir so einen guten Tag gehabt. Er hat dies und das gemacht. Dann hat sie mich auch vor Freude zum Weinen gebracht» (Interview M2, Abschn. 157). «Aha, der hat schon das und das gemacht, der Kleine. Der kennt sich schon aus mit Dosen öffnen oder falten» (Interview MP und VP, Abschn. 533). «Jetzt habe ich so viel Sicherheit, dass ich es machen kann. Und dann kann er es gehen lassen. Dann ist es super. Wenn er es einmal kann, kann er es» (Interview M7 und V7, Abschn. 260). «Wir haben uns auf jeden Tag gefreut. Und als er Sachen machte, die zum Beispiel ein kleineres Kind gemacht hätte, habe ich mich trotzdem gefreut. Dann habe ich gedacht: Ah, es kommt. Egal, wenn es zu spät kommt. Hauptsache, es kommt!» (Interview M6, Abschn. 135). «Das ist halt auch das Schöne daran. Man nimmt solche kleinen Sachen viel mehr wahr» (Interview M3 und V3, Abschn. 175).

Mehrere Eltern erzählen, dass die Zuwendung ihres Kindes und das Kuscheln mit ihrem Kind sehr schön für sie ist. Sie schätzen es sehr, dass das möglich ist mit ihrem Kind. Das bedeutet den Eltern wahnsinnig viel. «Er ist gerne kuscheln gekommen. Also, das macht er jetzt noch gern. Er ist recht verschmaust. Von dem her hat mir eigentlich nichts gefehlt» (Interview M1, Abschn. 149-151).

«Er ist recht schmuselig Man kann sich neben ihn hinlegen, man kann ihn in den Arm nehmen Und das ist extrem wichtig gewesen, auch für uns. Dass es für ihn stimmt und für uns auch. Ja, es gibt dir dann natürlich wieder irgendwo ein bisschen Energie, wenn es einmal ganz schlimm gewesen ist. Also, wenn er einfach, sehr selten, aber das gibt's halt einfach wirklich, dass er kommt und einen umarmt. Und dann denke ich: Woah! Schnell die Tränchen wegputzen. Das ist dann schon sehr, sehr schön. Das sind dann so die big moments» (Interview M3 und V3, Abschn. 170-172).

«Das Kind hat ein riesiges Vertrauen zu mir Von Fachleuten ist mir immer gesagt worden, dass das eigentlich aussergewöhnlich ist, wie er doch eine Kommunikation und eine Vertrauensebene zu mir aufgebaut hat Ich bin froh, dass es so ist» (Interview M4, Abschn. 73-75).

Es kommt zum Ausdruck, dass die Eltern von vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen mit ihren Kindern erzählen. «Du kannst mit ihm in jedem Hotel schlafen Eine schöne Dusche, das hat er noch gerne. Vielleicht mal noch eine gute Badewanne. Ein Hallenbad ist immer gut, er ist eine Wasserratte. Du kannst problemlos mit ihm in die Ferien, du kannst mit ihm in den Zug, du kannst mit ihm fliegen, da hat er keine Probleme damit» (Interview V5, Abschn. 123-125). «Die Kinder haben auch so Freude an ihm gehabt, weil er rennt da herum, spritzt und macht und tut! Die Mutter hinterher! Natürlich. Das ist sehr schön gelaufen, das Ganze» (Interview M3 und V3, Abschn. 312). «Der kleine Bruder hat ihm wirklich gutgetan. Weil eben, der kleine Bruder will und dann muss der Grosse. Und er hat ihn auch gerne. Also, er holt dann jeweils auch den kleinen Bruder, wenn er Fangen spielen will oder so. Oder er schaut auch nach ihm. Wenn du dem Kleinen zurufst: Komm jetzt! Und wenn er nicht kommt, geht Leo1 ihn holen» (Interview M1, Abschn. 200).

Unterstützende Zusammenarbeit mit Fachpersonen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen betreffend Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachpersonen, welche die Eltern als unterstützend erlebt haben (ohne Fachpersonen der HFE).

Mehrere Eltern berichten von der Zusammenarbeit mit Fachpersonen, die sie als unterstützend erlebt haben. Ein ausschlaggebendes Kriterium war, dass die Eltern sich von der Fachperson verstanden fühlten. Weiter war es unterstützend, wenn die Eltern von der Fachperson hilfreiche Informationen bekamen oder wenn die Fachperson bestehende Angebote aufzeigen konnte.

Drei Familien berichten von positiven und unterstützenden Erfahrungen mit den behandelnden Kinderärzt/innen. Die Eltern fühlten sich gut aufgehoben und begleitet. «Der Kinderarzt ist einer gewesen, der sich ausgekannt hat, auch mit Autismus und so. Ich glaube, er hatte davor auch einmal als Kinderarzt im Kinderspital gearbeitet. Und dann hatte er natürlich Erfahrungen, er ist schon gut drausgekommen. Er hat uns sehr geholfen. Er verstand unsere Situation mit zwei autistischen Kindern. Und er hat uns auch gewisse Adressen genannt, wo wir uns anmelden sollen oder wo wir Hilfe holen könnten. Und so sind wir eigentlich auch zur Früherziehung gekommen» (Interview MP und VP, Abschn. 328-334).

Die obenstehenden Aussagen der Eltern lassen den Rückschluss zu, dass eine Fachperson dann in der Lage ist, die Eltern unterstützend zu begleiten, wenn sie über ausreichende Kenntnisse zu ASS verfügt. Das Beispiel der Mutter, die mit dem ersten Kinderarzt sehr belastende Erfahrungen gesammelt hatte und mit Vorwürfen konfrontiert wurde, sie mache etwas falsch (vgl. Kap. 5.1.3), bestätigt

dies. Beim zweiten Kinderarzt fühlte sie sich endlich verstanden. Auch konnte ihr der zweite Kinderarzt aufzeigen, welche nächsten Schritte zu tun sind. «Ein ganz Netter. Das erste Mal, wo mich jemand verstanden hat. Der erste Doktor, der nett gewesen ist. Wirklich. Er hat es gesehen und er hat gesagt: Er würde es in Richtung Autismus sehen. Aber er hat mich dann bei Frau Y im KJPD angemeldet. Und dort sind wir dann weitergekommen» (Interview M3 und V3, Abschn. 27-29).

Ein Elternpaar berichtet von positiven Erfahrungen in Zusammenarbeit mit Fachpersonen einer Autismusfachstelle, mit welchen sie während einer dreiwöchigen Intensivtherapie mit ihrem Kind zusammengearbeitet haben. Diese Personen konnten die Eltern begleiten, Fragen beantworten und es wurde gemeinsam nach Erklärungen und Fördermöglichkeiten gesucht. Die Eltern beschreiben die ganzheitliche Erfassung des Kindes als sehr wertvoll. Es geht darum, die ganze Situation zu erfassen, herauszufinden, warum das Kind in dieser Situation etwas Bestimmtes kann, was in anderen Situationen nicht gelingt. Dies gibt Hinweise für die individuelle Förderung des Kindes. «Die einzigen Leute, die wirklich aktiv eine Ahnung gehabt haben, sind jene in der Autismusfachstelle gewesen. Die kennen sich wirklich mit dem Thema aus, das hat man einfach gemerkt. Die schauen das Ganze an, die schauen die ganze Situation an und das ist dann halt ein Unterschied Es ist sehr individuell und so viele Facetten Da hatte es einen Raum mit Kameras, mit Spiegeln, durch die man nicht durchschauen konnte. Und wenn man den ganzen Tag mit Kindern dran ist und alles beobachtet und mitmacht, dann sieht man, wieso etwas nicht funktioniert. Und vorher hat man das gar nicht verstanden» (Interview M7 und V7, Abschn. 485-497).

Sonstiges

Diese Subkategorie umfasst Aussagen zu weiteren Unterstützungen für die Eltern.

Drei Mütter erzählen, dass sie die Arbeit als unterstützend empfanden. Das Arbeiten war eine Abwechslung, die Mütter kamen unter die Leute. «Ich habe das Arbeiten dort auch sehr als Abwechslung empfunden. Und als Fluchtort, sozusagen» (Interview M2, Abschn. 80).

Ein Vater betont, man müsse auch an sich selber denken, die eigenen Bedürfnisse berücksichtigen. «Man darf sich selber nicht aufgeben. Das bringt gar nichts. Dann bist du irgendwann ausgebrannt und gibst wahrscheinlich dem Kind die Schuld dafür. Eigene Bedürfnisse müssen auch gedeckt sein, wenn es geht, die Kinder einbeziehen» (Interview V5, Abschn. 217-219).

5.2 Darstellung der Ergebnisse zur Zusammenarbeit Eltern – HFE

In diesem Unterkapitel erfolgt die Darstellung der Ergebnisse zur *Zusammenarbeit Eltern – Fachperson der HFE*. Die Ergebnispräsentation erfolgt nach Haupt- und zugehörigen Subkategorien gegliedert, zur Veranschaulichung sind Zitate von Interviewpartner/innen darin enthalten. Aufgrund der besseren Lesbarkeit fließen die Zitate teilweise sprachlich geglättet in die Ergebnispräsentation ein. Die Quellenangaben erlauben das Nachlesen der wortgetreu transkribierten Aussagen der Interviewpartner/innen im Anhang (s. Anhang 14).

Da alle Familien in der Vergangenheit von einer weiblichen Fachperson der HFE begleitet worden sind, wird fortan auf die weibliche Bezeichnung zurückgegriffen (die HFE / Frau F). Dies erscheint aufgrund der einfacheren Lesbarkeit sinnvoll. Die männlichen Fachpersonen der HFE sind selbstverständlich mitgemeint, wenn die weibliche Form verwendet wird.

5.2.1 Förderung des Kindes

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie.

Anfangsphase

Mehrere Eltern beschreiben anfängliche Unsicherheiten respektive anfängliche Skepsis. Einige Eltern erinnern sich, dass es anfänglich schwierig war, einer fremden Person die Türe zu öffnen. Insbesondere, wenn die Kinder zu Beginn abweisend auf die HFE reagiert hatten, war dies für die Eltern schwierig auszuhalten. «Es ist schwierig, Türen zu öffnen und er ist halt dann so, dass er beisst, kratzt, haut und sagt: Geh weg. Ich musste am Anfang lernen, dass das okay ist. Weil, dafür kommt sie ja, damit es anders wird» (Interview M3 und V3, Abschn. 167). «Wir haben miteinander gearbeitet. Und das war schwierig am Anfang. LeoP wollte nicht. Sie ist halt auch ein bisschen streng gewesen. Und ich dachte: Wieso ist die da jetzt so streng mit ihm?» (Interview MP und VP, Abschn. 337-338). «Am Anfang ist es schwierig gewesen, um mit Leo6 zu spielen. Er hat gar nicht verstanden, um was es geht, was sie möchte. Ist gar nicht hingesessen» (Interview M6, Abschn. 13).

Ein Vater erzählt, dass er und seine Frau anfangs skeptisch gewesen sind. Für die Eltern war zunächst nicht ersichtlich, warum das, was diese Frau da machte, als Förderung bezeichnet wird. «Am Anfang sind wir eher ein bisschen skeptisch gewesen. Sie hat es so ein bisschen allgemein gehalten, es ist mühsam gewesen. Ich musste sagen: Dafür hätten wir auch auf den Spielplatz gehen können. Aber ich glaube, sie hat schon ganz genau gewusst, was sie macht. Im Nachhinein hatte ich den Eindruck, dass man das nicht vorschnell beurteilen sollte. Ich glaube, die Analyse ist ziemlich gut gewesen, die sie gemacht hat» (Interview V5, Abschn. 272).

Beziehungsaufbau Kind – HFE

Alle Eltern beschreiben, dass die HFE den Zugang zu ihrem Kind gefunden hatte, obschon mehrere Kinder anfängliches Abwehrverhalten zeigten. Die HFE ging stark auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Dies war für die Eltern entlastend und schön. «Sie ist sehr engagiert gewesen und hat sich wirklich sehr darum bemüht, den Draht zu Leo4 herzustellen. Aber das ist wirklich schwierig. So nach dem vierten, fünften Mal hat er sich dann geöffnet. Ja, ich habe wirklich eine sehr gute Zeit in Erinnerung» (Interview M4, Abschn. 140-142). «Sie hat extrem langsame Schritte gemacht. Weil, alles andere wäre völlig nach hinten los. Wenn man jetzt viel zu viel und viel zu schnell etwas von ihm gewollt hätte, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, wieder an ihn heranzukommen. Am Anfang hat sie einfach die Tasche hingestellt. Und als er gemerkt hat: In dieser Tasche hat es eigentlich immer etwas Lässiges drin, begann er sich zu interessieren. Er hat sich wahrscheinlich mehr für die Tasche als für sie interessiert am Anfang. Aber dadurch konnte sie dann irgendwann ein bisschen mitspielen. Bei

ihm ist es einfach so: Er braucht Zeit und muss sehen, dass es für ihn stimmt. Und dann nimmt er diese Person auch an. Und dann hat er sie an der Hand genommen und hat mit ihr gespielt» (Interview M3 und V3, Abschn. 258).

Setting

Einige Eltern beschreiben, dass die HFE einmal wöchentlich bei ihnen zuhause gearbeitet hat mit dem Kind. Andere Eltern erzählen, dass die HFE abwechslungsweise zuhause oder in einer Heilpädagogischen Spielgruppe mit dem Kind gearbeitet hat. Einige Spielgruppen fanden alle zwei Wochen statt, andere wurden einmal im Monat durchgeführt.

Die Eltern schätzten es sehr, dass die HFE ihrem Kind den Kontakt zu anderen Kindern in diesem Rahmen ermöglichte. Auch für die Eltern selber war es sehr wertvoll, ihr Kind regelmässig abgeben zu können und Zeit für sich selber zu haben.

Förderung des Kindes durch die HFE

Viele Eltern beschreiben, dass sie sich jeweils gefreut haben, wenn die HFE mit ihrem Kind arbeiten kam. Das Kind spielte in der Regel gerne mit der HFE und konnte sich meist auf ihre Angebote einlassen. «Er hat nachher gerne mit ihr gespielt. Er hat dann gewusst: Heute kommt sie» (Interview M6, Abschn. 201). «Er hat jeweils gerne mit dieser Frau gespielt. Und das war schon gut für mich. Weil eben, ich hatte ja den Kleinen auch noch. Und dann kam ich kaum dazu, um mit ihm einfach einmal eine Stunde hinzusitzen und so zu spielen, wie sie uns das beigebracht haben in der Autismusfachstelle» (Interview M7 und V7, Abschn. 664).

Einige Eltern beschreiben, dass sie froh waren, durch die HFE Ideen und Tipps zu bekommen, die sie selber im Alltag auch anwenden konnten. «Es hat einfach immer etwas gebraucht, was ihn wirklich interessiert. Was super gewesen ist, ist Orangen zu pressen, Orangen zu schälen. Da war er wirklich vertieft am Schälen und Auspressen dieser Orangen. Ich habe mir erhofft, dass ich Ideen finde: Mit was kann ich ihn beschäftigen? Ich habe Ideen bekommen, was ich mit ihm machen kann» (Interview M1, Abschn. 218-220). «Ich habe dann wie ein Programm gehabt mit Leo2. Also, man wusste dann auch langsam, was mit ihm zu machen Wenn ich wusste: Frau F kommt. Dann wusste ich: Die anderthalb Stunden, wo sie dann kommt, wird er gefördert. Da mache ich etwas Gutes mit ihm, etwas Sinnvolles» (Interview M2, Abschn. 102).

Einige Eltern thematisieren die begrenzte Kapazität der Massnahme HFE. Sie hätten sich gewünscht, dass die HFE mehr als nur einmal pro Woche mit dem Kind arbeitet. Einige Familien nennen als Grund die nicht ausreichende Förderung des Kindes. «Es wäre schön gewesen, wenn er jeden Tag mit ihr hätte spielen gehen können» (Interview V5, Abschn. 286). «Aber es ist ein Tropfen auf den heissen Stein. Weil, das ist so eine Stunde in der Woche» (Interview M7 und V7, Abschn. 581). Andere Familien nennen die Entlastung als Grund. «Wenn Frau F kam, arbeitete sie mit LeoP. Und ich ging schnell etwas einkaufen oder in die Waschküche. Ich wäre darauf angewiesen gewesen, dass sie mehr kommt. Zum Beispiel zweimal in der Woche hilft sicher mehr» (Interview MP und VP, Abschn. 381).

Ein Elternpaar thematisiert die unspezifischen Methoden der HFE, diese waren nicht speziell auf die Bedürfnisse ihres Kindes ausgerichtet. «Ja, es ist halt auf einem sehr einfachen Level gewesen, sie ist

jetzt nicht darauf spezialisiert gewesen [ASS, Anm. d. Verf.]. Sie hat es schon gut gemacht. Aber eben, es ist jetzt nicht sehr stark auf seine Situation ausgerichtet gewesen, sondern einfach ein bisschen generell. Spielen» (Interview M7 und V7, Abschn. 566-571).

5.2.2 Fachwissen ASS

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie.

Die meisten Eltern beschreiben, dass sie sich kompetent begleitet fühlten durch die HFE. Sie konnte viele Fragen der Eltern beantworten, erleichterte ihnen den Zugang zu benötigten Informationen und erklärte in der konkreten Situation mit dem Kind, worauf das Augenmerk zu richten ist. Auch konnte sie die nächsten Schritte aufzeigen – sowohl in Bezug auf die Förderung des Kindes als auch betreffend Diagnoseprozess.

Verdachtsäußerung durch HFE

In vier Familien startete die HFE vor der Diagnosestellung. Die HFE äusserte oder bestätigte den elterlichen Verdacht auf ASS ziemlich rasch und empfahl eine ASS-Abklärung. Die meisten Eltern beschreiben, erleichtert gewesen zu sein, dass es nun in eine konkrete Richtung ging. Auch fühlten sie sich unterstützt und begleitet, weil die HFE aufzeigen konnte, welche Schritte zu tun sind hinsichtlich dem Aufgleisen der ASS-Abklärung. «Die neue Früherzieherin ist ab November bei uns gewesen. Und im Januar haben wir einmal geredet und dann habe ich gefragt, was sie denn das Gefühl habe. Sie hat gesagt, sie tippe auf Autismus. Und für mich und meinen Exmann ist das wirklich eine Erleichterung gewesen. Es ist einmal etwas, das man greifen kann. Ein Verdacht, dem man nachgehen kann» (Interview M1, Abschn. 59-67). «Ich bin natürlich sehr gespannt gewesen, als die Heilpädagogin zu uns gekommen ist. Und dann habe ich nur beobachtet und dann hat sie gesagt, sie sehe da schon ein paar Auffälligkeiten. Aber sie müsse es nochmals sehen. Und nochmals sehen. Und dann nach dem dritten, vierten Mal habe ich dann gefragt: Was meinen Sie? Und sie so: Ja, doch, Sie haben schon in die richtige Richtung gedacht. Also, sie könne das nur bestätigen In diese Richtung hat sie mich wirklich bestätigt und unterstützt» (Interview M4, Abschn. 210).

Eltern anleiten in konkreter Situation mit dem Kind

Einige Eltern beschreiben, dass es sie sehr unterstützt hat, beim gemeinsamen Arbeiten und Spielen mit dem Kind und der HFE angeleitet zu werden. Die HFE konnte aufzeigen, worauf zu achten ist. Die Eltern gewannen dadurch an Sicherheit. Sie bekamen konkrete Inputs und Tipps, die sie umsetzen konnten. «Sie hat mir dann eben manchmal im Spiel drin gezeigt: Haben Sie jetzt gesehen? Haben Sie jetzt gesehen? Genau das. Oder? Der Blick, wenn er davonläuft und zurückschaut: Kommst du auch? Solche Sachen. Das, genau das wollen wir sehen bei ihm» (Interview M2, Abschn. 123). «Und zu zeigen, wie man arbeitet. Das ist auch wichtig» (Interview MP und VP, Abschn. 524).

Informationen zu ASS

Mehrere Eltern berichten, dass sie der HFE all ihre Fragen stellen konnten. Auch erleichterte die HFE den Eltern die Informationsbeschaffung, sodass die Eltern sich beispielsweise in für sie wichtige The-

men einlesen konnten. «Sie mir viel ausgedrückt, eben auch von wegen Schlafstörungen, die viele autistische Kinder haben. Sie hat mir viele Papiere mitgebracht, die man durchlesen konnte, wo ich sie auch immer fragen konnte» (Interview M1, Abschn. 258). «Sie ist wirklich darauf eingegangen, man hat alle Anliegen mit ihr besprechen können. Also, von dem her ist es super gewesen. Da gibt's nichts, was offen ist» (Interview M1, Abschn. 302). «Ich habe jetzt auch viele Fragen stellen können, ohne dass ich irgendwie das Gefühl haben musste: Das ist jetzt eine doofe Frage. Weil, sie hatte ja auch lange selber in einer Schule gearbeitet. Und ich habe auch viele Fragen zu Autismus und Schulen vor allem stellen können. Das ist für mich noch gut gewesen» (Interview M3 und V3, Abschn. 297).

Eine Mutter beschreibt, sich mit konkreten Fragen zu Autismus eher an die ASS-Therapeutin gewendet zu haben. Sie schätzte die Begleitung durch die sich ergänzenden Massnahmen HFE und ASS-Therapie. «Also, das hat tiptop gestimmt. Dafür ist in meinen Augen Frau F nicht zuständig gewesen. Nicht, dass sie nicht kompetent gewesen wäre, da müssen Sie mich nicht falsch verstehen. Sondern ich habe die Antworten nicht bei ihr gesucht. Und sie hat sie mir dementsprechend auch nicht gegeben. Das habe ich mir bei Frau Y [ASS-Therapeutin, Anm. d. Verf.] geholt» (Interview M2, Abschn. 149).

Wenig vertieftes Fachwissen zu ASS

Zwei Familien erzählen, dass die HFE den Eltern kommuniziert hatte, dass sie allein ihrem Kind vielleicht nicht die Förderung bieten könne, die es bräuchte. Sie empfahl, nach der Diagnosestellung allenfalls andere Optionen in Betracht zu ziehen. So wie die Eltern erzählen, haben sie dies geschätzt. Die Eltern suchten nach anderweitigen Fördermöglichkeiten, sodass die HFE kurz nach der Diagnosestellung beendet wurde. «Ja, ich habe wirklich eine sehr gute Zeit in Erinnerung und letztendlich ist es auch sie gewesen, die dann gesagt hat: Sie sei zwar Früherzieherin, aber ihre Kompetenzen seien halt was ASS angehe nicht so weit umfassend, dass sie jetzt dem Leo4 die Begleitung geben könnte, die vielleicht notwendig wäre. Und dass wir es doch in Betracht ziehen sollten, erstmal diese Abklärung zu machen und vielleicht noch andere Institutionen hinzuzuziehen. Das habe ich eigentlich gut gefunden» (Interview M4, Abschn. 142-147).

Ein Elternpaar hätte sich ein umfassenderes Fachwissen zu ASS gewünscht von der HFE. Für diese Eltern trug das wenig vertiefte Fachwissen zu Erschwernissen in der Zusammenarbeit bei. «Diese Sätze haben mich manchmal schon ein bisschen genervt. Sie wusste es halt nicht, sie hat es auch nicht böse gemeint. Sie ist ja sonst eine Liebe gewesen. Aber manchmal hat sie schon ein bisschen durch die Blume gesagt, dass sie die Diagnose anzweifelt. Ja, weil er halt zum Beispiel normal redet Das ist so das Typische, dass man das Gefühl hat: Autisten reden nicht Hei-ei-ei! Also, wirklich! Klar redet er, aber man steht immer wieder am gleichen Punkt: Ja, ist er jetzt autistisch? Ist er es nicht? Also, so die Themen, wo ich finde: Eigentlich hat man das vor zwei Jahren gehabt. Also, wir wollten eigentlich vorwärts machen. Für uns war das gar nicht mehr relevant Das hat sich immer ein bisschen im Kreis gedreht. Das ist schade um die Zeit, während der man eigentlich vorwärts machen will» (Interview M7 und V7, Abschn. 588-607). Die Massnahme HFE wurde im Zusammenhang

mit dem Umzug der Familie beendet. Das Kind besuchte fortan eine Heilpädagogische Spielgruppe sowie eine weitere Therapie.

5.2.3 Begleitung

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien.

Eingangsdagnostik

Wie im vorangegangenen Unterkapitel 5.1.11 bereits dargestellt, hat die Zusammenarbeit mit einer HFE in vier Familien vor der Diagnosestellung gestartet. Diese Familien waren damit konfrontiert, dass bei ihrem Kind Entwicklungsauffälligkeiten unklarer Ursache festgestellt worden waren, worauf eine Entwicklungsabklärung durch eine HFE eingeleitet wurde. Mehrere Eltern beschreiben, erleichtert gewesen zu sein, dass die HFE relativ rasch den Verdacht auf ASS geäußert hatte, sodass eine ASS-Abklärung aufgegleist werden konnte. «Und dann ist die Heilpädagogin zu uns gekommen und hat Früherziehung gemacht. Sie hat auch relativ früh gemerkt: Okay, da könnte eventuell Autismus in Frage kommen» (Interview M4, Abschn. 118). Diese Eltern beschreiben, dass die Einschätzungen und Empfehlungen der HFE für sie so gestimmt haben.

Eine Mutter berichtet, in der Vergangenheit mit zwei unterschiedlichen HFEs zusammengearbeitet zu haben, dies war bedingt durch einen Wohnortswechsel der Familie. Die erste HFE führte nach der Anmeldung durch den zuständigen Kinderarzt einen Entwicklungstest mit dem Kind durch. Die Abklärungssituation sowie der Entwicklungsbericht von der ersten HFE waren für die Mutter ganz schwer zu verdauen. Die Testergebnisse hatten nicht mit ihren eigenen Beobachtungen und Einschätzungen übereingestimmt. Darauf soll im Folgenden eingegangen werden.

«Er hat keine fünf Minuten dort sitzen können, um irgendetwas zu machen. Und dann hat es einfach geheissen: Er macht es nicht, er kann es nicht. Und das ist für mich als Mutter das Schlimmste gewesen. Einfach nur, weil er es nicht gemacht hat, hat er es nicht gekonnt» (Interview M1, Abschn. 57-59). «Aber für mich ist gewesen: Wenn er etwas in anderen Situationen macht, kann es ja nicht sein, dass er es nicht kann. Er hat einfach nicht die Ruhe gehabt, um das im Test zu machen Und sie schreibt dann hin: Er macht es nicht, er kann es nicht. Und das ist für mich schwierig gewesen, da habe ich wirklich Mühe gehabt damit Und sie hat, ich glaube, sie hat gar nie die Idee gehabt, dass er es in dem Moment nicht will. Also, so ist es für mich übergekommen Das ist für mich das Schlimmste gewesen» (Interview M1, Abschn. 175-177). «Ich habe einfach einen Schaden gehabt nach der Ersten. Dort ist wirklich, ja, das ist halt ihre Vorgabe gewesen. Ich weiss nicht, ob ich mit der Zweiten auch Probleme gehabt hätte, wenn sie diesen Test hätte machen müssen. Ich weiss das nicht. Aber für mich ist das schlimm gewesen, dieser Test dort. Dass sie den einfach durchgestiert hat. Und das hat schon einen Schaden bei mir hinterlassen» (Interview M1, Abschn. 306-308).

Die Erfahrungen dieser Mutter verdeutlichen, dass der Prozess der Eingangsdagnostik eine sehr sensible Phase ist. Umso wichtiger scheint es, dass die HFE erstens transparent kommuniziert, wel-

che Vorgaben in einer Testsituation einzuhalten sind. Zweitens ist ein feinfühliges und empathisches Vermitteln der Testergebnisse von enormer Bedeutung. Es scheint sehr wichtig, den Eltern viel Verständnis für diese ausserordentlich schwierige Situation entgegenzubringen und den Eltern das Gefühl zu vermitteln, dies mit ihnen zusammen auszuhalten.

Weiterleitung an andere Stellen / Fachpersonen

Viele Eltern berichten, dass die HFE sie informiert und weiterleitet hat an andere Stellen oder Fachpersonen. Die kompetente Begleitung durch die HFE erlebten die Eltern als sehr unterstützend. Sie konnte Wege und Möglichkeiten aufzeigen, von denen die Eltern noch nie etwas gehört hatten respektive sich noch nie damit befasst hatten. «Früher habe ich gar keine Ahnung gehabt: Wo geht das Kind denn hin? Und was wird später aus ihm? Oder braucht er Therapien? Oder was macht man da genau? Also, ich habe mich dann auch wirklich nicht so allein gefühlt in dieser ganzen Zeit. Ich habe gewusst: Ich brauche jetzt Fachpersonen, die mich irgendwie auch leiten, die das irgendwie kennen. Wo geht man mit so einem Kind hin? Was macht man mit dem Kind? Und wohin geht's? Letztendlich» (Interview M4, Abschn. 151-155). «Das System selber ist schon nicht schlecht. Also, mit der Früherziehung, dass man weitergeleitet wird und zeigt: Mach dieses und mach jenes! Also, das hat nicht nur Leo5 geholfen, sondern auch uns als Familie» (Interview V5, Abschn. 276-278).

Als konkretes Beispiel wird von einigen Eltern die Empfehlung und das Aufgleisen weiterer Abklärungen genannt. «Sie hat eben auch darauf hingewirkt, dass wir das Gehör untersuchen und die Autismusabklärung machen» (Interview V5, Abschn. 272). «Sie hat die Autismusabklärung in die Wege geleitet. Sie musste ja noch einen Bericht schreiben und hat den auch an den KJPD weitergeleitet» (Interview M4, Abschn. 162).

Weiter nennen vielen Eltern Informationen zu finanzieller Unterstützung, die von der HFE aus gekommen sind. «Hilflosenentschädigung. Das hat uns weder ein Kinderarzt noch sonst irgendwer gesagt. Darauf hat sie uns gebracht. Super. Also, wenn sie uns das nicht gesagt hätte, hätten wir das niemals beantragt oder nicht so früh beantragt und hätten keine Unterstützung bekommen. Und sie hat uns auch gesagt, dass man die Kosten für die Windeln zurückfordern kann, nachdem er vier ist. Also, da hat sie uns wirklich helfen können» (Interview M2, Abschn. 136-138).

Einige Eltern erzählen, dass die HFE ihnen empfohlen hatte, sich an die ProCap oder an die Prolnfirmis zu wenden.

«Was die Kompetenz und den Informationsaustausch angeht, da kann ich den Heilpädagogischen Dienst wirklich nur loben. Das ist eigentlich meine erste Anlaufstelle gewesen und die haben mich dann weitergeleitet. Es ist so ein Drehpunkt gewesen. So habe ich das erlebt. Mit Informationen, mit Möglichkeiten, mit neuen Ideen, damit ich dann letztendlich dorthin komme mit Leo4. Dort, wo wir jetzt sind» (Interview M4, Abschn. 206).

Informationen zu Angeboten für Eltern / Kind

Bezüglich Aufzeigen und Vermittlung von Angeboten für die Eltern sowie fürs Kind äussern sich die Eltern recht unterschiedlich. Dies zeigt auf, dass die familiären Bedürfnisse sich mitunter stark unterscheiden können.

- Elternvereinigungen

Einige Eltern beschreiben, von der HFE zwar Kontaktdaten von Elternvereinigungen bekommen zu haben, dafür jedoch keinen Bedarf gehabt zu haben. Eine Mutter erzählt hingegen, dass ihr Exmann im Zusammenhang mit der Einschulungsfrage Kontakt zu einer Elternvereinigung aufgenommen hatte, um sich beraten zu lassen. Die Eltern waren sich unsicher, ob eine Sonderschule der richtige Ort ist für ihr Kind. «Und dort hat er dann wirklich angerufen, um zu fragen: Ist das das Richtige? Und diese Frau von der Elternvereinigung hat glaube ich selber ein autistisches Kind, und sie hat gesagt: Es kann nichts Besseres passieren als gemischte Klassen [in einer Sonderschule, Anm. d. Verf.], wo die wirklich voneinander profitieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ihm guttut. Er ist schon ausgeglichener. Er ist jetzt jeden Morgen im Kindergarten und ist relativ ausgeglichen» (Interview M1, Abschn. 276).

- Heilpädagogische Spielgruppen

Mehrere Eltern haben von Heilpädagogischen Spielgruppen Gebrauch gemacht, welche die HFES entweder selber angeboten hatten oder vermittelt hatten. Dies wurde von den Eltern sehr geschätzt. «Da ist dann die Frage gewesen: Wie lehrt man ihm vor dem Kindergarten, mit anderen Kindern vielleicht ein bisschen besser klar zu kommen? Und da hat es dann eine ganz schöne Möglichkeit gegeben für ihn. Also, für mich auch, das ist sehr wertvoll gewesen. Das hat dann auch die Früherziehung vermittelt: Dass wir schwimmen können, weil er sehr gern Wasser hat. Mit den Kindern von Kita V [Heilpädagogische Kindertagesstätte, Anm. d. Verf.]. Er hat dort nur profitiert. Das ist für ihn ideal gewesen» (Interview M3 und V3, Abschn. 305-307).

Eine Mutter beschreibt, dass die HFE ihr zwar eine Heilpädagogische Spielgruppe vorgeschlagen hatte, sie jedoch leider nicht davon Gebrauch machen konnte. «Aber die Spielgruppe wäre nur ein- oder zweimal im Monat gewesen für zwei Stunden. Und das ist dann für mich wieder sehr schlecht organisierbar gewesen, weil ich noch ein zweites Kind habe» (Interview M4, Abschn. 202).

- Kontaktvermittlung zu anderen betroffenen Familien

Eine HFE hatte einer Familie den Kontakt zu einer anderen betroffenen Familie sehr früh schon vermittelt. Die Mutter schätzte das sehr. «Und Frau F war auch diejenige, die uns einen Kontakt vermittelt hat mit einer anderen Familie, die ein Mädchen hat, vier Tage jünger als Leo2 und auch die gleichen Züge gezeigt hat. Halt damals auch noch keine Diagnose gestellt war, auch erst am Anfang. Und ob wir interessiert seien, diese Familie kennen zu lernen? Das ist super gewesen Unsere Kinder waren damals zweieinhalb Sie haben sehr ähnliche Sachen gehabt, wo wir dann auch darüber gelacht haben und gesagt haben: Das glaubt uns kein Mensch. Oder? Und den Kontakt haben wir heute noch» (Interview M2, Abschn. 84-86).

Zwei weitere Familien hätten sich bereits im Vorschulalter Kontakt zu anderen betroffenen Familien gewünscht. Sie sagen rückblickend, dass sie es sehr geschätzt hätten, wenn die HFE so einen Kontakt vermittelt hätte.

- Entlastungsangebote

Eine Familie wäre froh darum gewesen, die HFE hätte sie darüber informiert, dass es den Entlastungsdienst gibt. Davon haben die Eltern erst erfahren, als ihr Kind bereits in der Schule war. Sie sagen rückblickend, dass sie im Vorschulalter am dringendsten Entlastung gebraucht hätten.

Eine Mutter beschreibt, mit der HFE zwar schon über Entlastung gesprochen zu haben, sie habe auch Prospekte von ihr erhalten. «Das hat nicht viel gebracht. Wo einfach so ein bisschen die verschiedenen Sachen des Roten Kreuzes und so aufgelistet gewesen sind. Aber nachher hat man alles selber in die Hand nehmen müssen. Und weil rundherum sonst noch so viel gelaufen ist

Ist wie alles irgendwie zu viel gewesen, das dann zusätzlich zum normalen Alltag gewesen ist. Irgendwie. Wir hätten da jemanden gebraucht, der uns da richtig unter die Arme greift und solche Sachen wie Entlastung oder finanzielle Unterstützung auch für uns organisiert» (Interview M7 und V7, Abschn. 698).

Beide Familien, welche das Thema der Entlastungsangebote ansprechen, haben zwei Kinder mit ASS.

Die in dieser Subkategorie erfolgten Darstellungen verdeutlichen, dass die familiäre Bedürfnisklärung durch die HFE einen hohen Stellenwert einzunehmen hat, da sich die Bedürfnisse einzelner Familien stark unterscheiden können. Je nach elterlichem Bedarf scheint es unumgänglich, dass die HFE z.B. Entlastungsmöglichkeiten für die Eltern organisiert und aufgleist. Insbesondere für hochbelastete Familien scheint das Aufzeigen verschiedener Möglichkeiten nicht ausreichend unterstützend.

Begleitung Einschulung

Wie bereits dargestellt worden ist, erzählen viele Eltern, im Einschulungsprozess durch die HFE unterstützt und begleitet worden zu sein (vgl. Kap. 5.1.6). Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie die Begleitung der Einschulung ausgestaltet gewesen ist.

Wie im Unterkapitel 5.1.6 bereits dargestellt, ist das Finden einer passenden Schule für das eigene Kind ein zentrales Anliegen der Eltern. Während des Einschulungsprozesses sind viele Eltern mit unzähligen Unsicherheiten und Ängsten konfrontiert. Die Tatsache, dass ein Regelkindergarten den Bedürfnissen des Kindes in vielen Fällen nicht gerecht zu werden vermag, kann für die Eltern mit dem schmerzvollen Loslassen von Vorstellungen verbunden sein. Die Perspektive auf eine Sonderbeschulung löst oftmals Zukunftsängste aus; es stellt sich die Frage nach den Konsequenzen, die eine Sonderbeschulung fürs Kind nach sich ziehen könnte. Einige Eltern beschreiben, dass es wichtig gewesen ist, ihre Ängste vor einer Sonderbeschulung abzubauen. Oftmals ist dies ein langer Prozess. Die Begleitung durch eine HFE kann diesen Prozess unterstützen.

Die Erzählungen der Eltern, die sich zur Begleitung der Einschulung durch eine HFE äussern, bringen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Vorschein. Jeder Prozess ist einzigartig und auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern abgestimmt. Zu den Gemeinsamkeiten zählt, dass die Eltern sich ernst genommen und verstanden fühlten von der HFE, ihre Unsicherheiten und Ängste aussprechen konnten, Antworten auf ihre Fragen bekamen und sich in den Prozess der Entscheidungsfindung stark einbezogen gefühlt hatten. Auch beschreiben die Eltern ein interdisziplinäres Vorgehen hinsichtlich der Einschulungsentscheidung.

«Die Begleitung der Einschulung ist auch von Frau F gekommen, natürlich. Sie hat uns einen Termin abgemacht mit der jetzigen Schule und wir sind dann auch dort vorbei gegangen. Sie hat auch einen Termin abgemacht, dass die Kindergärtnerin mit ihr zusammen zu uns nach Hause kommt, um zu schauen, wie Leo2 zuhause so ist. Ich bin noch nicht ganz schlüssig gewesen, welche Schule ich für ihn sehe, ob die in Ort V oder die in Ort Z. Und dann hat sie das, was sie gewusst hat oder wo sie uns helfen konnte, beantwortet, sodass das für uns dann klar gewesen ist. Also, da hat sie uns unheimlich begleitet» (Interview M2, Abschn. 140).

«Sie hat dann mit der Schulpsychologin abgemacht, dass sie bei uns vorbeikommt. Dann sind wir zu viert zusammengesessen, mein Exmann war auch dabei: Was ist das Richtige für den Leo1? Kann er in den normalen Kindergarten? Eventuell mit einer zusätzlichen Lehrperson, die nur für ihn zuständig ist? Oder braucht es eine Sonderschule für ihn? Da sind wir wirklich zu viert zusammengesessen und die Schulpsychologin hat ihn angeschaut und hat mit uns geredet. Wir sind dann wirklich auf den Nenner gekommen: Sonderschule Da ist sie dabei gewesen, da hat sie mich begleitet, und eben, auch mit der Schulpsychologin: Welchen Weg gehen wir? Was ist die beste Lösung für ihn? Das ist super gewesen. Und sie ist auch dabei gewesen, als wir die Sonderschule anschauen gingen. Dort ist sie auch dabei gewesen» (Interview M1, Abschn. 246-248).

«Sie hat mir dort auch ein bisschen die Angst davor genommen, was dann in der Sonderschule auch ist. Sie ist dann auch mitgekommen zum Schulpsychologen, wo diese Gespräche stattfanden wegen der Schule. Und da ist sie eine gute Unterstützung gewesen» (Interview M3 und V3, Abschn. 262).
«Sie hat vor allem eben auch bei der Schulgeschichte, finde ich, hat sie wahnsinnig viel gemacht. Da ist auch die Diskussion gewesen: Wie lange ist Leo3 dort? Und dann haben wir zusammen mit Frau Z von der Autismustherapie, mit der Schule und eben mit Frau F diskutiert, wie viel gut für ihn ist. Und da hat man das wirklich zusammen herausgearbeitet. Und darum ist er jetzt am Morgen dort. Und das reicht auch» (Interview M3 und V3, Abschn. 293-295).

Diese Schilderungen der Eltern beziehen sich lediglich auf die Schlussphase der Einschulungsprozesse, auf das, was kurz vor der Einschulung stattgefunden hat. Die Begleitung der Eltern im Einschulungsprozess durch die HFE startete jedoch lange Zeit davor. Es wurde immer wieder gemeinsam geschaut, was die Eltern brauchen auf ihrem persönlichen Weg bis dorthin.

5.2.4 Interdisziplinarität

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie.

Im vorangegangenen Unterkapitel wurde dargestellt, dass im Zusammenhang mit der Einschulung ein interdisziplinäres Vorgehen gegeben ist. Auch erzählen einige Eltern von der Zusammenarbeit mit der HFE und weiteren involvierten Fachpersonen vor dem Zeitpunkt der Einschulung, was die Eltern schätzten. Wenn die Interdisziplinarität jedoch fehlt, kann sich dies für die Eltern erschwerend auswirken. Im Folgenden soll unterschiedliche elterliche Erfahrungen aufgezeigt werden.

Ein Elternpaar von zwei Kindern im Autismus-Spektrum berichtet, dass das jüngere Kind massive Ein- und Durchschlafprobleme hatte in der frühen Kindheit. Die Eltern litten sehr darunter. Um das Kind zu unterstützen, einen regelmässigeren Schlafrythmus zu finden, kontaktierte die HFE den zuständigen Kinderarzt. Die Eltern wurden infolgedessen von der HFE und dem Kinderarzt begleitet, mit ihrem Kind ein Schlafprogramm durchzuführen. «Wir haben ein Programm gemacht mit Frau F und dem Kinderarzt. LeoP hatte keinen Rhythmus, was das Schlafen betrifft. Puh! Und dann versuchten wir mit diesem Programm einen Rhythmus zu finden. Einen Schlafrythmus. Ja, es hat dann ein bisschen geholfen» (Interview MP und VP, Abschn. 50-53). Trotzdem blieb die Schlafsituation ein schwieriges Thema. Das Baden des Kindes wirkte sich jedoch beruhigend aus bei massiven Einschlafproblemen.

Eine Mutter hat in der Vergangenheit sowohl mit einer HFE und mit einer ASS-Therapeutin zusammengearbeitet. Sie erzählt, dass die HFE sich darum bemüht hatte, regelmässige Austausche zwischen allen Beteiligten zu ermöglichen, was die Mutter sehr geschätzt hatte. «Frau F hat sich auch darum gekümmert, dass wir uns regelmässig zu dritt am Runden Tisch treffen. Mit Frau Y. Das habe ich unheimlich geschätzt. Ja, wer macht das schon? Das ist so schön. Das hat sie drei, vier Mal ermöglicht. Also, das ist wahnsinnig. Wie sich Frau F da ins Zeug gelegt hat und sich wirklich darum gekümmert hat. Sie hat einem so begleitet. Eben, nicht wegzudenken. Das ist nicht wegzudenken» (Interview M2, Abschn. 149).

Ein Elternpaar beschreibt, einen regelmässigen Austausch zwischen verschiedenen beteiligten Fachpersonen sehr vermisst zu haben. Für die Eltern war es teilweise undurchsichtig, wer woran arbeitet mit ihrem Kind. Die Eltern wollten ihr Kind bestmöglich in seiner Entwicklung begleiten und unterstützen, was sich unter diesen Umständen jedoch schwierig gestaltete. «Ein bisschen das und ein bisschen das und dann verzettelt sich das Ganze. Und dann muss man das wieder büscheln. Das ist so undefiniert Manchmal haben wir den Fokus völlig verloren vor lauter Sachen und lauter Zeug Weil, die haben ja nicht gross miteinander geredet. Das sind Sachen, die einfach nur separat voneinander abgelaufen sind. Da wurde nicht miteinander geschaut: Okay, wo gibt's in dem Bereich Sachen? Wie ist das damit gegangen? Diese Entwicklung, da haben WIR [die Eltern, Anm. d. Verf.] gemeinsam schauen müssen: Okay, wie verknüpfen wir das?» (Interview M7 und V7, Abschn. 705-709). Laut den Eltern war auch die HFE nicht um einen Austausch mit anderen beteiligten Fachpersonen bemüht. «Frau F war auf ihrer eigenen Insel und sah nicht, was die anderen machen» (Interview M7 und V7, Abschn. 746).

Diese Darstellungen bringen zum Ausdruck, dass es für die Orientierung der Eltern wichtig ist, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Beteiligten anzustreben.

5.2.5 Bedürfnisorientierung

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur obgenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien.

Beratung in alltagspraktischen Erziehungsfragen

Einige Eltern erzählen, dass es für sie sehr wertvoll war, durch die HFE begleitet zu werden bezüglich alltagspraktischen Erziehungsfragen. Sie bekamen Tipps, die sie im Alltag mit ihrem Kind umsetzen konnten. Die HFE nahm die Anliegen der Eltern auf und man suchte gemeinsam nach Erklärungen und Lösungen für die elterlichen Fragen.

«Ich brauchte eigentlich Ideen. Wie bringe ich Leo¹ dazu, sich hinzusetzen, etwas zu machen? Was interessiert ihn? Das ist eigentlich das gewesen, was mich interessiert hat. Wie geht sie mit ihm um? ... Es hat einfach immer etwas gebraucht, das ihn wirklich interessiert. Also, was super gewesen ist, ist Orangen zu pressen, Orangen zu schälen» (Interview M1, Abschn. 216-218).

«Es sind einfach Sachen, wo er ein Ergebnis sieht, das findet er interessant. Eben, bei der Orange: Das Schälen und danach einen Saft daraus zu machen. Oder sie hat auch einmal eine Maschine gebracht, wo man einen Apfel schälen kann, einfädeln und nachher drehen, sodass es ihn schält. Das interessiert ihn also wirklich. Wenn er ein Ergebnis sieht, dass sich etwas verändert» (Interview M1, Abschn. 234).

«Sie hat uns auch Tipps gegeben, uns gezeigt, wie wir ihn baden müssen, als er klein war. Da haben wir auch etwas gelernt. Also, nicht nur Leo^P, oder?» (Interview MP und VP, Abschn. 242). «Wir haben auch besprochen, wie wir vorgehen sollen wegen dem Essen» (Interview MP und VP, Abschn. 46-48). «Ja, wir brauchten einen Hocker, damit man mit ihm arbeiten kann. Zuerst arbeitete man dort und dann brauchten wir einen kleinen Tisch und einen Stuhl, damit er sich hinsetzt» (Interview MP und VP, Abschn. 95-98).

«Sie gibt mir immer wieder Tipps mit bis zum nächsten Mal. Also, ich brauche das, auch beim Arbeiten. Da brauche ich einen Chef, der mir sagt, was ich zu tun habe, welche Ziele ich zu erreichen habe. Und so ist mir das vorgekommen mir Frau F. Sie ist gekommen und hat mich geleitet und geführt. Und gleichzeitig, ganz klar, mir auch erklärt. Was jetzt abgeht, was mit Leo² passiert, warum er das macht. Wie ich das anders machen kann. Das ist ganz wichtig gewesen» (Interview M2, Abschn. 102).

Transparenz

Einige Eltern äussern sich dazu, dass sie die Transparenz der HFE sehr geschätzt haben. Sie sagte ehrlich was Sache ist.

Zwei Familien thematisieren, dass die HFE ganz klar kommunizierte, die Massnahme HFE reiche für die Förderung des Kindes nicht aus. Die Eltern schätzten das sehr.

«Sie hat dann gesagt: Ja, machen wir die Autismusabklärung. Und als es dann klar gewesen ist, hat sie gesagt: Ja, der muss an einen Ort, wo man ihm wirklich helfen kann Der Leo5 braucht das Richtige!» (Interview V5, Abschn. 274).

«Ihre Kompetenzen seien halt was ASS angehe auch nicht so weit umfassend, dass sie jetzt dem Leo4 die Begleitung geben könnte, die vielleicht notwendig wäre. Und dass wir es doch in Betracht ziehen sollten, erstmal diese Abklärung zu machen und vielleicht noch andere Institutionen hinzuzuziehen. Das habe ich gut gefunden. Weil, es ist dann von der Früherziehung immer konkreter geworden. Zuerst haben wir den Entwicklungsrückstand gehabt, dann haben wir die Heilpädagogin gehabt. Und dann ist alles gebündelt worden: Aha, jetzt geht's konkret um Autismus» (Interview M4, Abschn. 142-147).

Eine Mutter erzählt, dass die HFE sie manchmal auch mit Themen konfrontiert hatte, vor denen sie die Augen verschlossen hatte. Im ersten Moment habe sie das manchmal gar nicht hören wollen. Um vorwärts zu kommen sei dies aber notwendig gewesen. Sie erzählt beispielsweise, dass ihr Kind nur sehr wenige Sachen gegessen habe. Nach einem Besuch der HFE in der Kita, sei sie erschrocken, dass die Eltern dem Kind Essen mitgeben und es dort nicht das isst, was die anderen essen am Tisch. «Was soll das? So bringen wir ihm das nie bei. Im ersten Moment habe ich gedacht: Was redet sie mir da rein! Ich weiss doch, was für mein Kind gut ist! Aber eben, im Nachhinein musste ich immer sagen: Sie hat Recht! Was soll das? Sie hat mir unheimlich gutgetan und ich wünsche jeder Mutter so eine Frau F» (Interview M2, Abschn. 125-127).

Ressourcenorientierung

Das ressourcenorientierte Arbeiten der HFE ist bereits in unzähligen vorangegangenen Darstellungen zum Ausdruck gekommen, wobei es bis anhin nicht explizit benannt worden ist. An dieser Stelle soll im Speziellen auf die Ressourcenorientierung eingegangen werden, zumal der Blick auf die Stärken des Kindes und der Familien das professionelle Handeln der HFE weitgehend bestimmt.

Die Stärkung und die Ausweitung der vorhandenen Ressourcen zeigte sich beispielsweise in der Kontaktvermittlung zu einer anderen betroffenen Familie durch die HFE. Wie die betreffende Mutter beschreibt, verbindet sie unzählige positive Auswirkungen mit der Kontaktvermittlung: Sie fühlte sich endlich verstanden und hatte Verbündete, die das Gleiche erlebten wie sie. Man konnte über die Erfahrungen sprechen und zusammen darüber lachen. Es unterstützte sie darin, die Situation zu akzeptieren und anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Die betroffenen Eltern wurden durch diesen Kontakt auf verschiedenen Ebenen enorm gestärkt. Dies ist ein weitgreifendes Beispiel von ressourcenorientiertem Arbeiten der HFE.

Nachfolgend sollen einige weitere Beispiele veranschaulichen, wie vielfältig sich die Ressourcenorientierung zeigen kann.

«Sie hat ihn immer so genommen, wie er ist. Und hat mir immer aufgezeigt, warum er das jetzt gemacht hat oder nicht so macht wie andere und was ich versuchen kann, damit es besser geht. Also, sie ist dadurch extrem ein Bestandteil von meinem Leben und zwar von einer Zeit, die eine ganz wichtige Zeit gewesen ist» (Interview M2, Abschn. 51).

«Sie ist eine sehr positive Person gewesen. Sie hat nie gesagt: Ja, wissen sie, das ist ein Autist. Das hat sowieso keinen Wert. Also, das wäre ja ganz schlimm» (Interview V5, Abschn. 297). «Und sie hat einem auch immer Mut gemacht Sie ist eine sehr positive Person gewesen» (Interview V5, Abschn. 274).

«Fördern aber nicht überfordern. Weil, wenn es überfordert, macht er zu Frau F hat das etappenweise gemacht, sehr klar. Aber doch mit dem Spielerischen. Das hat ihm, glaube ich, extrem gutgetan. Das hat auch Vertrauen aufgebaut. Und wenn er Vertrauen hat, nimmt er dich an der Hand und spielt mit dir. Aber das muss man sich auch zuerst verdienen» (Interview M3 und V3, Abschn. 352).

«Und sie ist halt einfach eine, die immer ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt hat. Und hat gesagt: Leo2! Und irgendwie habe ich dann gemerkt: Mit der Zeit habe ich das total übernommen Ich habe dann auch so mit Leo2 geredet, habe dann auch so auf diese Punkte geachtet wie sie. Also, sie ist total wichtig gewesen für mich. Sehr wichtig. Also, unersetzlich» (Interview M2, Abschn. 108).

Engagement der HFE

Viele Eltern berichten, dass die HFE sehr engagiert war, was sehr geschätzt worden ist. Ein grosses Engagement der HFE kommt jedoch nicht bei allen Eltern zum Ausdruck.

Ein Elternpaar, welches eine dreiwöchige Intensivtherapie gemacht hatte mit ihrem Kind, beschreibt, in Zusammenarbeit mit den Fachpersonen der Autismusfachstelle sehr viel gelernt zu haben. Sie wurden darin begleitet, sich intensiv mit dem Finden von passenden Spiel- und Förderangeboten für ihr Kind auseinanderzusetzen. In der Zusammenarbeit mit der HFE war es den Eltern ein Anliegen, das dazugewonnene Wissen zu teilen. «Wir haben Ideen gehabt, wie wir Themen, die bei ihm gerade aktuell sind, angehen möchten. Wir haben es Frau F auch gesagt. Aber sie hat das halt einfach generell ein bisschen gemacht. Also so, wie sie das bei anderen Kindern wahrscheinlich auch gemacht hat» (Interview M7 und V7, Abschn. 575-577).

Die meisten Eltern fühlten sich hingegen sehr unterstützt und betonen das Engagement der HFE.

«Ich kann einfach sagen: Sie hat uns bei allen Sachen eigentlich geholfen. Sie hat vor allem eben auch bei der Schulgeschichte, finde ich, hat sie wahnsinnig viel gemacht» (Interview M3 und V3, Abschn. 293).

«Man ist einfach informiert und entlastet» (Interview MP und VP, Abschn. 520).

«Sie hat auch unterstützt, dass er in das Institut nach Ort Z gehen kann. Sie hat gesagt: Ja, ich schreibe natürlich etwas, damit ein Teil der Kosten eventuell übernommen wird Von ihrer Seite sind wir eigentlich sehr gut unterstützt worden» (Interview V5, Abschn. 274-276).

«Mit der zweiten Früherzieherin konnte ich wirklich alle Anliegen besprechen, sie ist wirklich darauf eingegangen Sie hat uns sogar einmal noch Piktogramme vorbeigebracht, als sie schon nicht mehr für ihn zuständig gewesen ist. Sie hat sich auch danach noch engagiert. Also, von dem her: Es ist wirklich super gewesen. Da sind keine Bedürfnisse offen geblieben» (Interview M1, Abschn. 302-304).

Es wird deutlich, dass die Eltern das Arbeiten der HFE dann als engagiert und unterstützend wahrnehmen, wenn die elterlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Im Falle einer mangelnden Berücksichtigung der elterlichen Bedürfnisse sprechen die Eltern nicht von einem Engagement der HFE. Es lässt sich schlussfolgern, dass das von den Eltern erfahrene Engagement an die Berücksichtigung der elterlichen Bedürfnisse gekoppelt ist. Für eine unterstützende Zusammenarbeit scheint die Ausrichtung der HFE auf die elterlichen Bedürfnisse unabdingbar.

Emotionale Unterstützung für die Eltern

Insbesondere von drei Müttern wird die emotionale Unterstützung, welche sie durch die HFE erfahren haben, sehr betont. Zwei Mütter sagen, nicht darauf angewiesen gewesen zu sein (vgl. Interview M4, Abschn. 187; Interview M6, Abschn. 205). Die Väter und zwei weitere Mütter äussern sich weniger ausführlich dazu. Das Bedürfnis nach emotionaler Unterstützung ist demnach personenabhängig.

Diejenigen Mütter, die sich ausführlich zur emotionalen Unterstützung durch die HFE äussern, sind sichtlich berührt. Gerade in der ersten Zeit waren sie sehr auf jemanden angewiesen, der sich auch ihnen annimmt. Jemand, der sich auch um sie kümmert.

«Es war gut, dass Frau F kam. Das war auch eine psychologische Unterstützung für meine Frau. Weil, sie haben ja miteinander geredet. Es ist ja nicht so, dass sie nicht nach draussen wollte, mit anderen Leuten oder so. Aber sie hat sich einfach eingekapselt gehabt» (Interview MP und VP, Abschn. 135).
«Ja, Frau F hat mir sehr geholfen Als LeoP die Schule begann und Frau F nicht mehr kam. Ich weinte. Sie kam nicht mehr. Ich wartete auf sie» (Interview MP und VP, Abschn. 434-436).

«Mir hat es gutgetan, wieder mit jemandem ein bisschen reden zu können, der nicht Familie ist» (Interview M3 und V3, Abschn. 167). «Ich habe mich unterstützt gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich müsse ihn nicht immer im Griff haben, sondern er dürfe auch einmal so sein. Wenn sonst jemand kommt, dann ist immer das Gefühl: Der muss ruhig sein. Er soll sitzen. Er soll sich jetzt nicht ausziehen Auf jeden Fall habe ich relativ schnell gemerkt: Ich muss das nicht Das hat mir gutgetan. Das ist wirklich so die erste Person Darum ist es für sein Selbstvertrauen und auch irgendwie für meines in Sachen Aussenwelt wertvoll gewesen, finde ich» (Interview M3 und V3, Abschn. 329-341).

«Sie hat gesagt: Mit Leo2, das ist eines. Aber wichtig ist auch, dass es mir gutgeht. Oder dass ich auch lerne, mit dieser Situation klarzukommen. Und dass ich für mich etwas Gutes tue Sie hat dann immer so wie die streichelnde Hand über einem gehabt. Ich habe das damals wirklich gebraucht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ohne sie damals diese Zeit zu durchleben? Also überleben zu können» (Interview M2, Abschn. 115). «Frau F? Sie fehlt. Sie hat eben auch mir persönlich etwas gegeben und das habe ich dann plötzlich nicht mehr gehabt» (Interview M2, Abschn. 151).

5.3 Beantwortung der Fragestellungen

Die Grundlage dieser Arbeit bilden zwei Fragestellungen, welche zum Einen das elterliche Erleben der frühen Kindheit von Kindern mit ASS und zum Anderen zentrale Themen in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen der HFE fokussieren. In teilnarrativen Interviews mit acht betroffenen Elternteilen/Elternpaaren wurde zurückgeblickt auf die erste Lebenszeit der Kinder. Die daraus gewonnenen Forschungsergebnisse bilden die Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen.

Dabei werden Theoriebezüge hergestellt in Form von Verweisen. Da an erster Stelle das Erleben der Eltern zum Ausdruck kommen soll, wird bewusst darauf verzichtet, theoretische Erörterungen in die Beantwortung der Fragestellungen einfließen zu lassen.

Welche Themen prägen das elterliche Erleben der frühen Kindheit eines Kindes mit ASS?

Die Auswertung bringt zwei alles durchdringende Themen zum Vorschein, welche das elterliche Erleben der frühen Kindheit prägen: Orientierungslosigkeit und Nicht-verstanden-Werden. Diese zwei umfassenden Themen sollen nachfolgend erläutert werden.

Die Orientierungslosigkeit zeigt sich sehr facettenreich. So zum Beispiel beim Auftreten erster Anzeichen von Entwicklungsauffälligkeiten, welche oftmals nicht greifbar, für die Eltern aber spürbar sind: Irgendetwas stimmt nicht mit dem Kind. Die Ungewissheit und die Sorgen der Eltern um die Entwicklung des eigenen Kindes breiten sich aus. Was kommt noch alles auf uns zu? Für die Eltern gilt es häufig, dieser Orientierungslosigkeit über einen langen Zeitraum ausgesetzt zu sein, dies im Kontext der erschwerten Früherfassung von ASS (vgl. Kap. 2.1.7; Kap. 2.1.8).

Für die meisten Eltern ist die Diagnosestellung zunächst mit einem Gefühl der Erleichterung verbunden. Es ist entlastend, endlich Gewissheit zu haben, endlich Erklärungen für das kindliche Verhalten zu bekommen. Doch die erleichternde Gewissheit währt nicht lange. Viele Eltern beschreiben, dass sie im Zusammenhang mit der Diagnosestellung gleichermassen mit Ungewissheit konfrontiert gewesen sind. Wie weiter? Was braucht das Kind? Wohin führt der Weg? Was bedeutet das im Hinblick auf die Einschulung in den Kindergarten? Die Entscheidungsfindung betreffend passender Schule fürs Kind beschreiben viele Eltern als höchst emotionale Angelegenheit. Es gilt, unzählige Vor- und Nachteile für die eine oder die andere Schulform abzuwägen, was mit einer grossen Verunsicherung der Eltern verbunden sein kann (vgl. Kap. 2.3.8). Auch hier zeigt sich die Orientierungslosigkeit.

Die Orientierungslosigkeit zeigt sich auch hinsichtlich schwer einzuordnenden Verhaltensweisen des Kindes, mit denen die Eltern im alltäglichen Leben konfrontiert sind. Viele Eltern berichten von massi-

ven Schlafproblemen im Kleinkindalter, von Problemen in der Nahrungsaufnahme, von exzessivem Schreien des Kindes. Die Eltern probieren alles erdenklich Mögliche aus, um das Kind irgendwie zu unterstützen. Oftmals zeigen die elterlichen Lösungsversuche jedoch nicht die gewünschte Wirkung. Sie wissen nicht mehr weiter (vgl. Kap. 2.3.3). Was machen wir falsch? Warum geht das nicht? In der Folge können Eltern das Gefühl entwickeln, als Eltern zu versagen (vgl. Papousek, Schieche & Wurmser, 2004, S. 7).

Einige Eltern suchen verzweifelt um Rat bei Fachpersonen, sie sind am Ende ihrer Kräfte und brauchen dringend Hilfe. Mehrere Eltern haben die Erfahrung gemacht, nicht die erhoffte Unterstützung zu bekommen, denn auch die Fachpersonen wissen keinen Rat. Das kindliche Verhalten wird von Fachpersonen oftmals anders interpretiert, dies, weil die Entwicklungsauffälligkeiten im frühen Kindesalter häufig unspezifisch und vieldeutig sind (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 14). Die Eltern wissen nicht, an wen sie sich sonst wenden könnten. Wer kann helfen? Auch hier kommt die Orientierungslosigkeit zum Vorschein.

Weiter zeigt sich die Orientierungslosigkeit bei der Suche nach passenden Therapieangeboten, bei der Suche nach passenden Entlastungsangeboten, bei der Suche nach passenden Spielgruppen. Viele Eltern bringen zum Ausdruck, immer wieder auf sich allein gestellt gewesen zu sein. Es sind zu wenige Hilfen vorhanden, die auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern mit ASS abgestimmt sind. Gerade im Vorschulbereich wären einige Familien dringend auf Entlastung angewiesen gewesen. Aber es gibt nichts Passendes. Andere Familien hätten sich einen Ort gewünscht, wo ihr Kind mit anderen Kindern hätte in Kontakt kommen können oder die Eltern sich mit anderen betroffenen Eltern hätten austauschen können. Aber es gibt nichts Passendes.

Die vorhandenen ASS-spezifischen Therapieangebote erleben die Eltern als schwer zugänglich. Dies ist einerseits begründet durch eine sehr hohe Nachfrage. Andererseits ist die Finanzierung unzureichend geregelt, sodass sich Erschwernisse in der Nutzung solcher Angebote ergeben können für einzelne Familien. Die Eltern fühlen sich nicht verstanden.

Das Nicht-verstanden-Werden ist das zweite prägende Thema, das in den Schilderungen der Eltern immer wieder durchdrückt, oftmals benennen sie es auch explizit. Viele Eltern berichten von verletzenden Reaktionen anderer Leute, die ein Unverständnis für ihre spezifische Lebenssituation mit ihrem Kind zum Ausdruck bringen (vgl. Eckert, 2011, S. 22). Sobald die Familien sich ausserhalb der eigenen vier Wände bewegen, kommt es immer wieder zu Situationen mit Fremden, Bekannten, Nachbarn, Verwandten oder Fachpersonen, die verdeutlichen, dass diese Leute nicht die geringste Ahnung davon haben, was die Eltern erleben.

Die Eltern beschreiben, regelmässig in ihren Erziehungskompetenzen kritisiert zu werden, mit hilfreichen Ratschlägen von Aussenstehenden konfrontiert zu sein, die jedoch in den seltensten Fällen etwas nützen oder sich nicht ernst genommen zu fühlen, weil andere Menschen ihre Sorgen und Bedenken schönreden und bagatellisieren. Für die Eltern ist es jedoch am Schlimmsten, wenn andere Personen ihr Kind verurteilen.

Eine Mutter erzählt, dass sie sich in einem Einkaufszentrum anhören musste, mit so einem Kind gehe man auch nicht in einen Laden. Und das verletzt. Das schmerzt. Es ist schmerzlich zu erfahren, dass es auf dieser Welt oftmals keinen Platz für das eigene Kind zu geben scheint.

Der Kontakt zu anderen Menschen, selbst zu Nahestehenden, ist für einige Eltern mit Anspannung und Stress verbunden. Einige Eltern beschreiben, Kontakt zu Freunden oder Kolleginnen bewusst abgebrochen zu haben – weil das Verständnis einfach gefehlt hatte.

Auch erzählen einige Eltern, mit teils Verwandten nicht mehr so häufig Kontakt zu haben oder bestimmten Themen bewusst auszuweichen. Deren Ratschläge betreffend Erziehungsfragen zeugt ebenfalls von fehlendem Verständnis (vgl. de Wolfe, 2012, S. 112).

Veränderungen sozialer Beziehungen werden von den meisten Eltern beschrieben (vgl. Kap. 2.3.6).

Einige Eltern beschreiben, bewusst entschieden zu haben, sich nicht zuhause einzukapseln. Andere Eltern beschreiben, sich oftmals in ihrer eigenen Welt zurückgezogen zu haben, weil sie es dort einfach gut hatten mit ihrem Kind. Die Tendenz zu sozialem Rückzug wird bei mehreren Familien deutlich (vgl. Jungbauer & Meye, 2008, S. 526).

Viele Eltern können auf enge Familienmitglieder wie ihre eigenen Eltern, Brüder oder Schwestern zählen. Einzelne Familien haben keine erweiterten Familienangehörigen, die in der Nähe leben. Sie sind oftmals auf sich allein gestellt.

Welche Themen werden von den Eltern als zentral wahrgenommen in der Zusammenarbeit mit einer Fachperson der HFE?

In Anbetracht der erfahrenen Orientierungslosigkeit in der frühen Kindheit beschreiben die Eltern ihr Bedürfnis nach kompetenter, professioneller Wegleitung als sehr ausgeprägt. Hinsichtlich der unzähligen Erfahrungen des Nicht-verstanden-Werdens ist den Eltern eine bedürfnisorientierte Begleitung durch eine Fachperson der HFE wichtig. Sowohl bei der Wegleitung als auch bei der Bedürfnisorientierung und den zugehörigen Subkategorien handelt es sich um induktiv gebildete Kategorien. Diese zwei Themen sollen nachfolgend erläutert werden.

Die Wegleitung umfasst die Bereiche *Eingangsdiagnostik, Weiterleitung an andere Stellen und Fachpersonen, Vermittlung von Informationen zu Angeboten für die Eltern und fürs Kind und Begleitung der Einschulung.*

Zur Eingangsdiagnostik ist festzuhalten, dass die Massnahme HFE in vier Familien gestartet hatte vor der Diagnosestellung. Diese Eltern erlebten die diagnostische Erfassung des Kindes durch die HFE als sehr unterstützend, denn die Verdachtsäusserung auf ASS wurde ziemlich rasch kommuniziert. Die HFE empfahl eine Gehörabklärung und leitete die notwendigen Schritte für die Anmeldung der ASS-Abklärung ein. Dies wurde von den Eltern sehr geschätzt, zumal der Verdacht auf ASS schon etwas greifbarer war als der Entwicklungsrückstand.

Betreffend Weiterleitung an andere Stellen und Fachpersonen nennen die Eltern einerseits die oben beschriebene Anmeldung zur ASS-Abklärung und die Empfehlung einer Gehörabklärung. Andererseits werden Informationen betreffend Hilflosenentschädigung genannt sowie die Empfehlung, mit ProCap oder ProInfirmis Kontakt aufzunehmen. Auch dies empfanden die Eltern als unterstützend.

Zum Bereich Informationen zu Angeboten für die Eltern und für das Kind werden verschiedene Aussagen gemacht. Die einen Eltern schätzten die Vermittlung von Kontaktdaten zu Elternvereinigungen, während andere Eltern das Angebot von Heilpädagogischen Spielgruppen als sehr wertvoll erachteten. Eine Mutter schätzte die Kontaktvermittlung zu einer anderen betroffenen Familie durch die HFE sehr. Zwei weitere Mütter bedauern, dass sie nicht bereits im Vorschulalter die Gelegenheit hatten, Kontakt zu anderen betroffenen Eltern zu haben. Insbesondere zwei Mütter von zwei Kindern mit ASS sagen, sie hätten Entlastung im Vorschulalter dringend gebraucht. Die eine Mutter wusste jedoch damals noch nicht, dass es den Entlastungsdienst gibt. Die andere Mutter erzählt, sie habe manchmal schon mit der HFE über Entlastung geredet. Sie habe ihr auch einmal einen Prospekt mit verschiedenen Adressen gegeben. Das Aufgleisen von Entlastung scheiterte jedoch daran, dass die Entlastungsdienste zu teuer waren. Auch sagt sie, sie hätten im Alltag jeweils so viel Anderes gehabt, dass sie jemanden gebraucht hätten, der ihnen unter die Arme greift und Entlastung für sie organisiert.

Die Begleitung des Einschulungsprozesses durch die HFE wurde von allen Eltern, die zum damaligen Zeitpunkt noch mit der HFE zusammengearbeitet hatten, als sehr unterstützend empfunden. Die Eltern schätzten den interdisziplinären Austausch, welcher von der HFE aufgegleist wurde betreffend Entscheidungsfindung für die Schulwahl. Die Eltern fühlten sich in den Entscheidungsprozess involviert. Ein Elternpaar, das zum Zeitpunkt der Einschulung nicht mehr von einer HFE begleitet wurde, sagt, für sie sei dies eine ganz schwierige Zeit gewesen. Sie tauschten sich zwar aus mit den Spielgruppenleiterinnen, welche eine Empfehlung abgegeben hatten, auch war der SPD involviert. Die Eltern äussern, sie hätten sich eine konstante Ansprechperson gewünscht, mit der sie während zwei bis drei Jahren auf die Einschulung hin hätten zusammenarbeiten können. Das wäre für sie unterstützend gewesen.

Bereits bezüglich Wegleitung wird ersichtlich, wie unterschiedlich die Bedürfnisäusserungen der verschiedenen Eltern teilweise sind. Zusammenfassend sagten die meisten Eltern, die erfahrene Wegleitung durch die HFE wahnsinnig geschätzt zu haben. Sie wusste, welche Schritte zu tun sind und konnte Angebote aufzeigen, von denen die Eltern bis dahin keine Kenntnis hatten. Die Eltern fühlten sich gut begleitet auf ihrem Weg in dieser sonst aufwühlenden Zeit, in welcher die Eltern zum ersten Mal mit verschiedenen Stellen und Ämtern zu tun hatten. Davor waren sie nicht darauf angewiesen und kamen erst bedingt durch die Entwicklungsauffälligkeiten ihrer Kinder damit in Kontakt.

Die Bedürfnisorientierung umfasst die Bereiche *Beratung in alltagspraktischen Erziehungsfragen, Transparenz, Ressourcenorientierung, Engagement der HFE und emotionale Unterstützung.*

Vorab ist anzumerken, dass die Eltern auch hier sehr unterschiedliche Bedürfnisse äusserten.

Für die Einen war die Beratung in alltagspraktischen Erziehungsfragen enorm wichtig, andere sprachen gar nicht darüber. Dasselbe konnte beobachtet werden in Bezug auf die emotionale Unterstützung. Die einen Eltern sagten, sich nicht vorstellen zu können, diese schwierige Zeit ohne die HFE überhaupt überleben zu können, während andere Eltern sich nicht gross dazu äusserten.

Dies verdeutlicht, weshalb der Erfassung der elterlichen Bedürfnisse in Bezug auf die Zusammenarbeit ausgesprochen wichtig ist.

Die Auswertung hat aufgezeigt, dass diejenigen Eltern, die von einem hohen Engagement der HFE berichteten, auch zu verstehen gaben, dass ihre Bedürfnisse von der HFE berücksichtigt worden sind. Die zwei Familien, welche die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse in der Zusammenarbeit vermisst hatten, sprachen nicht vom Engagement der HFE. Dies verdeutlicht, dass die erfahrene Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse in der Zusammenarbeit mit der HFE an das erfahrene Engagement der HFE gekoppelt ist aus der elterlichen Perspektive.

Weiter zeigt die Auswertung, dass die positive Art der HFE von den Eltern sehr geschätzt wurde. Die Ausrichtung auf das Positive wird von vielen Eltern sehr betont. Die Ressourcenorientierung wurde als bestärkend erlebt.

Die Transparenz wurde auf zwei unterschiedliche Arten thematisiert. Zwei Familien schätzten es sehr, dass die HFE ihnen gegenüber transparent kommuniziert hatte, zunächst einmal die ASS-Abklärung zu machen. Falls das Kind die Diagnose bekomme, müssten dann weitere Institutionen in Betracht gezogen werden, da sie nicht über die notwendigen Fachkenntnisse verfüge, um ihrem Kind die Förderung zu bieten, die es bräuchte. Nach der Diagnosestellung wurde die Zusammenarbeit in beiden Fällen beendet und für die Kinder wurden anderweitige Therapien aufgegleist. Für die Eltern stimmte das so.

Eine andere Mutter betonte, dass die HFE sich nicht davor gescheut hatte, unangenehme Themen anzusprechen, die sie vielleicht im ersten Moment gar nicht hören wollte. Dies verhalf ihr jedoch dazu, die Augen nicht weiter zu verschliessen vor bestimmten Themen. Aus diesem Grund schätzte sie es sehr, dass die HFE Themen benannte und nicht um den Brei herum geredet hatte.

6 Reflexion Forschungsprozess

6.1 Reflexion Gewinnung der Interviewpartner/innen

Die Gewinnung der Interviewpartner/innen wird grundsätzlich als geeignet beurteilt. Die befragten Personen bilden eine heterogene Gruppe, was mit den drei unterschiedlichen Arten des Zugangs zu den Interviewpartner/innen in Zusammenhang gebracht wird (Zugang über "Gatekeeper", Zugang über Schneeballsystem, direkte Anfrage). Dies wird positiv bewertet, denn es wurde eine grosse Vielfalt von Informationen gewonnen.

Es sind jedoch einige Stolpersteine in der Gewinnung der Interviewpartner/innen zu nennen, die als Gründe für den geringen Rücklauf angesehen werden. Viele Institutionsleitungen gaben beim Erstkontakt an, dass insbesondere die zwei Kriterien *sprachliche Verständigung* und *Zusammenarbeit mit einer Fachperson HFE* die in Frage kommende Anzahl Eltern stark begrenzten. Einige Institutionsleitungen schätzten die Erfolgchancen auf eine elterliche Teilnahme am Forschungsprojekt als eher gering ein, dies aufgrund hoher Belastung.

Weiter bedeutete die Unterstützung bei der Suche nach Interviewpartner/innen einen zusätzlichen Effort für die Institutionsleitungen, der neben dem laufenden Tagesgeschäft betrieben werden musste. Es wurde beispielsweise sehr geschätzt, dass sich eine Institutionsleitung nach Ablauf der Anmelde-

frist gemeldet hatte, weil die Anfrage völlig untergegangen war. Somit konnte die Anmeldefrist für die Eltern betreffender Sonderschule ausgeweitet werden.

Die Verfasserinnen haben bei drei Institutionsleitungen ein hohes Engagement bei der Suche nach Interviewpartner/innen festgestellt. Es fällt auf, dass alle Eltern, die über diesen Weg für ein Interview gewonnen werden konnten, über diese drei Institutionsleitungen angefragt worden sind.

6.2 Reflexion Datenerhebungsmethode

In Bezug auf die Fragestellung ist die gewählte Datenerhebungsmethode - das teilnarrative Leitfadenterview - als sehr geeignet zu beurteilen.

Die Einstiegsphase hat sich sehr bewährt. Dabei wurde den Eltern die Interviewsituation und der Ablauf erklärt. Insbesondere der Hinweis, dass bei einem möglichen Auftreten von Emotionen (wie z.B. Weinen) das Interview unterbrochen werden könnte, wenn die Eltern dies wünschen, hat sich sehr bewährt. Es wurde davon Gebrauch gemacht.

Der Einstieg über einen Erzählimpuls und die offene Interviewsituation haben ermöglicht, dass die Art von Daten generiert werden konnte, welche den offenen Forschungsfragen entsprechen. Es wird festgestellt, dass die Eltern weitgehend selber bestimmt haben, welche Informationen sie mitteilen wollten. Die offene Befragungsform bewirkte auch, dass eine grosse Menge an Daten erhoben wurde. Dies hatte einen sehr zeitintensiven Auswertungsprozess zur Folge, was als Nachteil beurteilt wird.

Der Abschluss eines Themenblocks mittels abschliessender Fragen hat sich sehr bewährt (z.B.: "Sie haben uns viel berichtet zu diesem Thema, vielen Dank! Haben wir etwas vergessen, was Sie gerne noch ansprechen würden, bevor wir zum nächsten Thema gehen?") Einige Eltern haben dann nochmals für sie wichtige Themen eingebracht.

6.3 Reflexion Datenaufbereitungsprozess

Die Daten wurden mittels Transkription von Audiodateien aufbereitet. Die Transkription, welche sich am einfachen Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2015) orientiert, wird als passend beurteilt. Die wortgetreue Transkription hat zu einer Reduktion des Datenverlusts beigetragen und hat sich darum bewährt. Die Umwandlung von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch hat eine Verfälschung der Informationen zur Folge. Es wird aber dennoch davon ausgegangen, dass der Sinngehalt zum grossen Teil erhalten geblieben ist.

6.4 Reflexion Datenauswertungsprozess

Die gewählte Datenauswertungsmethode - die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse - wird als sehr geeignet beurteilt.

Das Erstellen des ersten Kategoriensystems erfolgte grösstenteils induktiv im Anschluss an die initiierte Textarbeit und das Verfassen der Fallzusammenfassungen. Es enthielt neben den empfohlenen Hauptkategorien bereits unzählige Subkategorien. Zum Zeitpunkt des Erstellens des ersten Kategoriensystems war der Fokus der Forscherinnen primär auf die Gesamtheit der von den Interviewpartner/innen angesprochenen Themen gerichtet. Die Vergegenwärtigung der Forschungsziele, die mithilfe der Datenauswertung erreicht werden sollen, war zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeprägt

vorhanden. Rückblickend kommen die Forscherinnen zur Erkenntnis, dass sie von den Geschichten der am Forschungsprojekt teilnehmenden Eltern sehr berührt sind. Dies hat dazu geführt, dass der Blick durch die wissenschaftliche Brille während den ersten Phasen des Datenauswertungsprozesses nicht ausreichend vorhanden war.

Die computergestützte qualitative Datenanalyse mithilfe des Programms MAXQDA hat sich sehr bewährt. Gerade weil eine so grosse Datenmenge zum Auswerten vorlag, war dieses Programm sehr hilfreich.

6.5 Reflexion Fragestellungen

Während der Phase der Datenerhebung wurde festgestellt, dass das erste Thema - *elterliches Erleben während der frühen Kindheit* - sehr viel Raum eingenommen hat. Dies wird in Bezug auf die Beantwortung der Fragestellung 1 als sinnvoll beurteilt. Dadurch hat jedoch das zusätzliche Thema - *Zusammenarbeit mit einer Fachperson HFE* - weniger Raum eingenommen.

Zeitweise hat sich die Frage gestellt, ob es sinnvoller gewesen wäre, sich nur auf ein Thema zu konzentrieren. Die Verfasserinnen beurteilen jedoch das zusätzliche Thema ebenfalls als spannend und deshalb passend. Wenn der Anspruch gewesen wäre, beiden Themen gleich viel Gewicht zu geben, hätte es den Rahmen einer Masterarbeit gesprengt.

6.6 Reflexion Gruppenarbeit

Beide Verfasserinnen erlebten die Zusammenarbeit als sehr unterstützend. Der intensive Austausch wird als sehr anregend, motivierend und wertvoll betrachtet.

7 Fazit / Schlusswort

Vorliegende Arbeit verdeutlicht, dass im Frühbereich vermehrt Angebote und Hilfen geschaffen werden müssen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum abgestimmt sind. Die Eltern sind in der ersten Lebensphase ihrer Kinder oftmals vielschichtigen Herausforderungen und einer Kumulation von substanziellen Belastungen ausgesetzt. Für eine bedürfnisorientierte, professionelle Begleitung der Eltern scheint ein interdisziplinär vernetztes Handeln unabdingbar, um den unterschiedlichen elterlichen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Die Schaffung von Autismuskompetenzzentren (vgl. Eckert & Lütolf, 2017, S.31) könnte zu einer Bündelung professioneller Helfer/innen beitragen und ein aufeinander abgestimmtes, koordiniertes Begleiten der Eltern und deren Kinder erleichtern.

Eckert und Lütolf (2017) weisen zudem darauf hin, dass sich die HFE bereits heute als unterstützende Massnahme im Frühbereich bewährt in der Förderung von Kindern mit ASS sowie in der Begleitung derer Familien. Auch wird festgestellt, dass der gewinnbringende Beitrag, den die HFE leistet, personenabhängig ist und nicht generell gegeben ist (vgl. S. 32).

Vorliegende Arbeit stützt diese Feststellung, wobei die grosse Mehrheit der Eltern die Begleitung durch die HFE als sehr unterstützend erlebt hat. Das bedürfnisorientierte, ressourcenstärkende und vernetzende Handeln der HFE scheint dafür ausschlaggebend.

Die Verfasserinnen blicken zurück auf eine lehrreiche, arbeitsintensive und sehr berührende Zeit.

And dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an all die Eltern, die zur Realisierung vorliegender Arbeit beigetragen haben.

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien ASS in DSM-5 (übersetzt von Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 30)	9
Tabelle 2: Frühsymptome des Autismus (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 57f)	11
Tabelle 3: Kategorien Zusammenarbeit Eltern-HFE	44
Tabelle 4: Begründung Hauptkategorie 2	57
Tabelle 5: Begründung Hauptkategorie 6	58
Tabelle 6: Begründung Hauptkategorie 9	59
Tabelle 7: Begründung Hauptkategorie 12	60
Tabelle 8: Begründung Hauptkategorie 8	60

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ablaufschema inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014)	52
--	----

10 Literaturverzeichnis

Amorosa, H. (2010). Kernsymptome. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 46-49). Stuttgart: Kohlhammer.

Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Benson, P. R. (2006). The Impact of Child Symptom Severity on Depressed Mood Among Parents of Children with ASD: The Mediating Role of Stress Proliferation. *J Autism Dev Disord*, 36, 685-695.

Bernhard-Opitz, V. (2015). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer*. (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Bonifer, R. (2013). Nicht abwarten, sondern handeln! Was Eltern autistischer Kinder im Alltag erleben – ein Fallbericht. *Pädiatrie*, 5, 23-24.

Bormann-Kischkel, Ch. (2010). Familiäre Belastungen bei Autismus-Spektrum-Störungen. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 211-215). Stuttgart: Kohlhammer.

Davis, N. O. & Carter, A. S. (2008). Parenting stress in mothers and fathers of toddlers with autism spectrum disorders: association with child characteristics. *J Autism Dev Disord*, 38 (7), 1278-1291.

de Wolfe, J. (2012). *Parents Speak: An Ethnographic Study of Autism Parents*. Dissertation, Columbia University. Zugriff am 04.03.2016 unter <https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac%3A155732>

Dodd, S. (2007). *Autismus. Was Betreuer und Eltern wissen müssen*. München: Elsevier.

Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (6. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.

Eckert, A. (2011). In erster Linie sind wir eine ganz normale Familie. Familiäres Leben mit einem Kind mit Autismus. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 19-25.

Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz – Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Bern: Edition SZH/CSPS.

Eckert, A. & Lütolf, M. (2017). Autismus-Spektrum-Störungen im frühen Kindesalter. Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen für die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz. *Frühförderung interdisziplinär*, 36 (1), 25-33.

Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke I. (2010). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (8. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Freitag, Ch. & Petermann, F. (2014). Autismus-Spektrum-Störungen. *Kindheit und Entwicklung*, 23 (1), 1-4.

Griffith, G., Hastings, R., Nash, S. & Hill, Ch. (2010). Using Matched Groups to Explore Child Behavior Problems and Maternal Well-Being in Children with Down Syndrome and Autism. *J Autism Dev Disord*, 40, 610-619.

Gundelfinger, R. (2013). Autismus in der Schweiz. Was hat sich in den letzten zehn Jahren getan? *Pädiatrie*, 5, 4-9.

Hayes, S. & Watson, L. (2013). The Impact of Parenting Stress: A Meta-analysis of Studies Comparing the Experience of Parenting Stress in Parents of Children With and Without Autism Spectrum Disorders. *J Autism Dev Disord*, 43, 629-642.

Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.

Herpertz-Dahlmann, B., Konrad, K. & Freitag, Ch. (2010). Autismus heute. *Frühförderung interdisziplinär*, 29 (1), 3-12.

Högner, J., Johann, A. & Sarimski, K. (2012). Elternerfahrungen mit Autismus-spezifischer Verhaltenstherapie im Vorschulalter. *Frühförderung interdisziplinär*, 31 (3), 120-129.

Hopf, Ch. (2010). Qualitative Interviews – ein Überblick. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 349-360). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Jungbauer, J. & Meye, N. (2008). Belastungen und Unterstützungsbedarf von Eltern autistischer Kinder. *Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat.*, 57, 521-535.

Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2014). *Autismus*. (2.Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Koller Stuber, E. & Eisner-Binkert, B. (2011). Positionierung der Heilpädagogischen Früherziehung durch Angebote, Projekte und Visionen. *BVF-Forum*, 76, 27-31.

Koch, Ch. & Koller, E. (2013). *Autismus-Spektrum-Störungen. Diagnostik – Elternberatung – Förderung. Informationen und Hinweise - Eine Sammelmappe für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung*. Publikation des Früherziehungsdienstes des Kantons Bern und der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Zugriff am 27.11.2016 unter <http://www.frueherziehung.ch/downloads.html>

Kowal, S. & O'Connell, D. (2010). Zur Transkription von Gesprächen. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 437-447). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2., durchgesehene Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, Ch. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 12-18.

Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.

Naggl, M. (2010). Versorgung und ihre Perspektiven: Der Beitrag der Frühförderung zur Früherkennung, Diagnostik und Therapie autistischer Kinder in Bayern. *Frühförderung interdisziplinär*, 29 (1), 32-41.

Noterdaeme, M. (2010). Früherkennung und Frühdiagnostik tief greifender Entwicklungsstörungen: Wo ist das Problem? *Frühförderung interdisziplinär*, 1, 13-21.

Papousek, M., Schieche, M. & Wurmser, H. (2004). *Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehung*. Bern: Verlag Hans Huber.

Paulus, Ch., Markowetz, R., Noterdaeme, M. & Gruber, K. (2016). Sozial-kommunikative Besonderheiten bei Autismus-Spektrum-Störungen in der frühen Eltern-Kind-Dyade. *Frühförderung interdisziplinär*, 4, 194-209.

Perepa, P. (2016). *Autismus im Kleinkindalter. Grundlagenwissen für Eltern und professionelle Helfer*. Paderborn: Junfermann Verlag.

Rollett, B. & Kastner-Koller, U. (2011). *Praxisbuch Autismus. Für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten*. (4. überarbeitete Aufl.). München: Elsevier Urban & Fischer.

Sarimski, K. (2016). Belastung von Müttern bei kindlichen Autismus-Spektrum-Störungen und Intelligenzminderungen – eine vergleichende Analyse mit dem Eltern-Belastungs-Inventar (EBI). *HEILPÄDAGOGISCHE FORSCHUNG*, 42 (1), 2-12.

Schirmer, B. (2006). *Elternleitfaden Autismus*. Stuttgart: TRIAS.

Schriber, S., Steppacher, J., Koch, Ch., Keller, P., Kofmel, S. & Lütolf, M. (2016). *Heilpädagogische Früherziehung. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Informationsbroschüre, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: Kohlhammer.

Sonderpädagogik-Konkordat EDK (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich Sonderpädagogik gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 27.11.2016 unter http://www.eduhoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf

Störch Mehring, S. (2013). Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus durch die Entlastungsdienste. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19 (3), 33-39.

Theunissen, G. & Paetz, H. (2011). *Autismus. Neues Denken – Empowerment – Best-Practice*. Stuttgart: Kohlhammer.

Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung*. (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Weiss, H., Neuhäuser, G. & Sohn, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Zablotsky, B., Anderson, C. & Law, P. (2013). The Association Between Child Autism Symptomatology, Maternal Quality of Life and Risk for Depression. *J Autism Dev Disord*, 43, 1946-1955

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 14/17
Masterarbeit

Anhang

Rückblick auf die frühe Kindheit – Eltern von Kindern mit Autismus erzählen

Eingereicht von: Yvonne Kellenberger
Lea Messmer

Begleitung: Matthias Lütolf

Eingereicht am: 25. Juni 2017

Inhaltsverzeichnis

1	Interviewleitfaden	3
2	Informationsbrief an Eltern	6
3	Informationsbrief Institutionen	9
4	Brief an die Eltern	12
5	Datenschutzerklärung	13
6	Kurzfragebogen	14
7	Ablauf Einstieg	15
8	Fragen nach Probeinterview	16
9	Transkriptionssystem	17
10	Erweiterung des Transkriptionssystems	18
11	Kategoriensystem	20
12	Liste der Codes	39
13	Fallzusammenfassungen	41
13.1	Fallzusammenfassung Mutter 1	41
13.2	Fallzusammenfassung Mutter 2	44
13.3	Fallzusammenfassung Mutter 3 und Vater 3	46
13.4	Fallzusammenfassung Mutter 4	50
13.5	Fallzusammenfassung Vater 5	54
13.6	Fallzusammenfassung Mutter 6	59
13.7	Fallzusammenfassung Mutter 7 und Vater 7	61
13.8	Fallzusammenfassung Pretest Mutter P und Vater P	68
14	Transkripte	71
14.1	Interview Mutter 1 (M1)	71
14.2	Interview Mutter 2 (M2)	87
14.3	Interview Mutter 3 (M3) und Vater 3 (V3)	100
14.4	Interview Mutter 4 (M4)	122
14.5	Interview Vater 5 (V5)	135
14.6	Interview Mutter 6 (M6)	157
14.7	Interview Mutter 7 (M7) und Vater 7 (V7)	175
14.8	Interview Mutter P (MP) und Vater P (VP)	207

1 Interviewleitfaden

Leitthema "Familiäres Zusammenleben in der frühen Kindheit"

Erzählimpuls:

Starten möchten wir mit der frühen Kindheit von (Name Kind). Uns interessiert, wie Sie als Mutter/Eltern die Kleinkindzeit von (Name Kind) erlebt haben. Anfangen möchten wir mit der Zeit, als Ihr Kind noch keine Autismus-Diagnose gehabt hat.

- Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an die Kleinkindzeit von (Name des Kindes) zurückdenken?

Hilfsfragen	Aufrechterhaltungsfragen / Steuerungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> - Was waren für Sie als Mutter/Eltern die besonderen Herausforderungen, als (Name des Kindes) noch klein war? - Wenn Sie an die Kleinkindzeit von (Name des Kindes) zurückdenken, was haben Sie damals gebraucht? - Was war besonders belastend für Sie? - Was haben Sie als unterstützend erlebt? - Erinnern Sie sich an Situationen, die in Ihnen die Vermutung aufkommen liessen, (Name des Kindes) entwickle sich anders als andere Kinder? <p>Diagnose</p> <ul style="list-style-type: none"> - Können Sie sich erinnern, mit welchen Gedanken und Gefühlen die Diagnosestellung für Sie verbunden war? - Was haben Sie damals gebraucht? 	<p>Sondierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was noch? - Fällt Ihnen noch etwas dazu ein? - Gibt es sonst noch etwas? - Erzählen Sie bitte noch mehr darüber... <p>Präzisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Können Sie ein Beispiel machen? - Können Sie das noch etwas genauer beschreiben? - Erzählen Sie bitte, wie das im Detail abgelaufen ist? <p>Tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie ging das dann weiter? <p>Perspektivenwechsel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie war das für Sie? - Wie ist es Ihnen dabei ergangen? <p>Abschliessen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sie haben uns viel berichtet zu diesem Thema, vielen Dank! - Haben wir etwas vergessen, was Sie gerne noch ansprechen würden, bevor wir zum nächsten Thema gehen? - Gibt es noch etwas, das Ihnen am Herzen liegt?

Leitthema "Zusammenarbeit Eltern - Fachperson HFE"

Erzählimpuls:

In der Vergangenheit haben Sie mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit liegt schon einige Zeit zurück.

- Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin zurückdenken?

Erzählimpuls:

Vielen Dank – Sie haben uns schon ganz viel erzählt! Wir haben uns Gedanken gemacht, was **mögliche** Themen sein könnten in der Zusammenarbeit. Auf diesen Blättern haben wir verschiedene Themen gesammelt. Jetzt interessiert uns, welche Themen für **Sie** wichtig gewesen sind. Wir haben an folgende Themen gedacht (Zettel auf Tisch legen):

- Beratung zu alltagspraktischen Erziehungsfragen
- Förderung Kind
- emotionale Unterstützung für die Eltern
- Informationen zu Autismus
- Informationen zu Fachstellen/Fachpersonen
- Begleitung Autismusabklärung
- Informationen zu Angeboten für Eltern/Familien
- Begleitung Einschulung
- Beratung zu rechtlichen Fragen/finanzieller Unterstützung
- ??? Anderes

Sie sehen, dabei hat es einige Bereiche, von denen Sie uns bereits erzählt haben. Nehmen Sie sich Zeit zu überlegen, zu welchen Themen Sie noch etwas sagen möchten.

Hilfsfragen	Aufrechterhaltungsfragen / Steuerungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> - Was haben Sie in der Zusammenarbeit als unterstützend erlebt? - Gab es Anliegen und Bedürfnisse, die aus Ihrer Sicht in der Zusammenarbeit nicht genügend berücksichtigt worden sind? 	<p>Sondierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was noch? - Fällt Ihnen noch etwas dazu ein? - Erzählen Sie bitte noch mehr darüber... <p>Präzisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Können Sie das noch etwas genauer beschreiben? - Erzählen Sie bitte, wie das im Detail abgelaufen ist? <p>Tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie ist das dann weitergegangen? <p>Perspektivenwechsel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie war das für Sie? Wie ist es Ihnen dabei ergangen? <p>Abschliessen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haben wir etwas vergessen, das Sie gerne noch ansprechen würden, bevor wir unser Gespräch langsam abschliessen? - Gibt es noch etwas, das Ihnen am Herzen liegt?

2 Informationsbrief an Eltern

Elterninformationsbrief zum Forschungsprojekt 'Rückblick auf die frühe Kindheit – Eltern von Kindern mit Autismus erzählen'

St. Gallen, im Februar 2017

Geschätzte Eltern

Wir möchten Sie um Ihre Hilfe bitten, um die Zusammenarbeit zwischen Eltern von Kindern mit Autismus und heilpädagogischen Fachpersonen in der ersten Lebenszeit des Kindes zu erforschen und allfälliges Entwicklungspotential aufzudecken.

Wir heissen Yvonne Kellenberger und Lea Messmer und arbeiten seit Kurzem als Heilpädagogische Früherzieherinnen beim Heilpädagogischen Dienst St. Gallen - Glarus. In der Vergangenheit haben wir beide als Lehrerinnen an Sonderschulen gearbeitet und unter anderem Kinder mit Autismus im schulischen Kontext begleitet und gefördert.

Im Rahmen unseres berufsbegleitenden Studiums *Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung* an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) schreiben wir eine Masterarbeit, zu deren Umsetzung wir zehn Elternpaare oder Elternteile eines Kindes mit Autismus suchen, die sich als Interviewpartner/innen zur Verfügung stellen.

Kurzbeschreibung unseres Forschungsprojekts

Im Zentrum unseres Forschungsprojektes stehen die zwei Themenbereiche *Familiäres Zusammenleben während der Kleinkindzeit* und *Zusammenarbeit Eltern – Fachperson Heilpädagogische Früherziehung*.

Der Fokus unserer Arbeit ist auf das elterliche Erleben der ersten Lebenszeit des Kindes gerichtet, welches rückblickend erforscht wird.

Es interessiert uns, welche Themen für Sie als Eltern während der Kleinkind- und Vorschulzeit bedeutsam waren im Zusammenleben mit Ihrem Kind. Was waren Ihre Bedürfnisse, als Ihr Kind noch kleiner war? Was haben Sie damals gebraucht?

Weiter interessiert uns, welche Bedürfnisse Sie als Eltern äussern in Bezug auf die Zusammenarbeit mit einer Früherzieherin oder einem Früherzieher. Was haben Sie als besonders unterstützend erlebt? Was erachten Sie als wichtig für die Zusammenarbeit?

Unsere Anfrage an Sie

Für unser Forschungsprojekt suchen wir zehn Elternpaare oder Elternteile, die sich uns als Interviewpartner/innen zur Verfügung stellen. Ein Gespräch dauert zwischen 1 – 1.5 Stunden. Sämtliche Angaben werden anonym behandelt.

Wir suchen Interviewpartner/innen, die folgende Kriterien erfüllen:

- **Eltern oder Elternteil von einem Kind mit Diagnose Frühkindlicher Autismus / Diagnose ASS**
- **Eltern haben in der Vergangenheit mindestens ein Jahr mit einer Fachperson Heilpädagogische Früherziehung zusammengearbeitet**
- **Aktuelles Alter des Kindes idealerweise zwischen 5 – 8 Jahre, nicht älter als 10 Jahre**

Treffen alle diese Kriterien auf Sie zu? Und fühlen Sie sich zudem angesprochen und können sich vorstellen, an einem Interview teilzunehmen? Dann freuen wir uns sehr über Ihre Rückmeldung per Mail oder Telefon bis **spätestens 20. Februar 2017**.

Es reicht, wenn Sie Ihre Anmeldung jemandem von uns zukommen lassen.

Anmeldung/Kontaktdaten

Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung Ihre Telefonnummer mit und lassen Sie uns wissen, zu welchen Zeiten wir Sie am besten telefonisch erreichen können.

Um genauere Absprachen zu treffen (z.B. Ort und Zeit des Gesprächs), werden wir vorgängig telefonisch mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mit jemandem von uns Kontakt aufzunehmen.

Yvonne Kellenberger

E-Mail: kellenberger.yvonne@learnhfh.ch

Mobile:

Lea Messmer

E-Mail: messmer.lea@learnhfh.ch

Mobile:

Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Kellenberger und Lea Messmer

3 Informationsbrief Institutionen

Informationsbrief zum Forschungsprojekt 'Rückblick auf die frühe Kindheit – Eltern von Kindern mit Autismus erzählen'

St. Gallen, im Januar 2017

Geschätzte Institutionsleitungen

Geschätzte Lehrpersonen

Wir heissen Yvonne Kellenberger und Lea Messmer und arbeiten als Heilpädagogische Früherzieherinnen beim Heilpädagogischen Dienst St. Gallen - Glarus.

Im Rahmen unseres berufsbegleitenden Masterstudiengangs *Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung* an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) schreiben wir eine Masterarbeit, zu deren Umsetzung wir Sie um Ihre Unterstützung anfragen möchten. Wir suchen Eltern von Kindern mit der Diagnose Frühkindlicher Autismus / Diagnose ASS, die sich uns als Interviewpartner/innen zur Verfügung stellen.

Kurzbeschreibung des Forschungsprojekts

Im Zentrum unserer Arbeit stehen folgende zwei Fragestellungen:

- Welche Themen prägen das Zusammenleben von Familien mit einem Kind mit ASS während der Kleinkind-/ Vorschulzeit?
- Welche Themen werden von den Eltern als zentral wahrgenommen in der Zusammenarbeit mit einer Fachperson Heilpädagogische Früherziehung?

Im Themenbereich *Familiäres Zusammenleben* interessiert uns, welche Themen für die Eltern während der Kleinkind- und Vorschulzeit bedeutsam waren im Zusammenleben mit ihrem Kind. Weiter gehen wir der Frage nach, welche Bedürfnisse die Eltern rückblickend äussern.

Im Themenbereich *Zusammenarbeit Eltern – Fachperson Heilpädagogische Früherziehung* interessiert uns, welche Bedürfnisse die Eltern äussern in Bezug auf die Zusammenarbeit mit einer Fachperson HFE. Was haben die Eltern als besonders

unterstützend erlebt? Inwiefern ist aus Sicht der Eltern allfälligen Bedürfnissen nicht ausreichend Rechnung getragen worden?

Der Fokus der Arbeit ist auf das elterliche Erleben gerichtet, welches in der Retrospektive erforscht wird.

Unsere Anfrage an Sie

Für unser Forschungsprojekt suchen wir zehn Elternpaare oder Elternteile, die sich uns als Interviewpartner/innen für ein Gespräch von etwa 1- 1.5 Stunden zur Verfügung stellen.

Folgende Kriterien müssen unsere Interviewpartner/innen erfüllen:

- **Eltern/Elternteil von einem Kind mit Diagnose Frühkindlicher Autismus / Diagnose ASS**
- **Eltern haben in der Vergangenheit mindestens ein Jahr mit einer Fachperson Heilpädagogische Früherziehung zusammengearbeitet**
- **Aktuelles Alter des Kindes idealerweise zwischen 5 – 8 Jahre, nicht älter als 10 Jahre**
- **Sprachliche Verständigung mit Eltern auf Deutsch oder Schweizerdeutsch sehr gut möglich**

Wir bitten Sie, den beigelegten Informationsbrief für Eltern denjenigen Eltern weiterzuleiten, die ALLE diese Kriterien erfüllen.

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE WERTVOLLE UNTERSTÜTZUNG!

Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Kellenberger und Lea Messmer

Yvonne Kellenberger

Mobile:

E-Mail: kellenberger.yvonne@learnhfh.ch

Lea Messmer

Mobile:

E-Mail: messmer.lea@learnhfh.ch

4 Brief an die Eltern

Forschungsprojekt «Rückblick auf die frühe Kindheit – Eltern von Kindern mit Autismus erzählen»

St. Gallen, im Februar 2017

Kurzfragebogen und Einwilligungserklärung

Geschätzte Eltern

Zuerst möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Teilnahme an unserem Forschungsprojekt.

Wie telefonisch besprochen, lassen wir Ihnen einen Kurzfragebogen sowie eine Einwilligungserklärung zukommen. Wir möchten Sie bitten, die unterzeichnete Einwilligungserklärung und den ausgefüllten Fragebogen mit dem vorfrankierten Antwortcouvert an uns zurückzuschicken. Wir sind froh, wenn wir die Unterlagen bis spätestens eine Woche vor unserem Gesprächstermin zurückerhalten.

Herzlichen Dank!

Freundliche Grüsse

Yvonne Kellenberger

Lea Messmer

Beilagen:

- Kurzfragebogen
- Einwilligungserklärung
- Antwortcouvert

5 Datenschutzerklärung

Vertraulichkeitserklärung Interviewerinnen

Wir, Lea Messmer und Yvonne Kellenberger, bestätigen, dass alle Angaben aus dem Interview und dem Fragebogen vollständig anonymisiert werden, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Personen gezogen werden können.

Die Tonaufnahmen und weitere personenbezogene Daten werden nach Abschluss der Masterarbeit vollständig gelöscht.

Ort, Datum

Unterschrift Lea Messmer

Unterschrift Yvonne Kellenberger

Einwilligung Interviewpartner

Ich stelle mich für ein Interview zur Verfügung und bin einverstanden, dass das Gespräch mittels Tonaufnahmegerät aufgezeichnet wird. Ich bin darüber informiert worden, dass diese Daten für die Masterarbeit anonymisiert werden, d.h. alle Namen werden geändert. Die Tonaufnahmen werden nach Abschluss der Masterarbeit gelöscht.

Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die schriftliche Masterarbeit mit den anonymisierten Daten an interessierte Fachleute weitergegeben werden kann und allenfalls in der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich veröffentlicht wird.

Ich erkläre mich mit den Bedingungen einverstanden und gebe meine Einwilligung.

Name: _____

Ort, Datum

Unterschrift

6 Kurzfragebogen

Forschungsprojekt «Rückblick auf die frühe Kindheit – Eltern von Kindern mit Autismus erzählen»

Kurzfragebogen für Familie _____

Name und Vorname des Interviewpartners / der Interviewpartnerin:

Name und Geburtsjahr des Kindes:

Diagnose:

Ungefähres Alter des Kindes bei der Diagnosestellung: _____

Einschulungsort Kindergarten: _____

Aktueller Beschulungsort: _____

Familiensituation (z.B. alleinerziehend, Lebenspartner/in, Eltern gemeinsam erziehend, Grosseltern, ...): _____

Geschwister (Name und Geburtsjahr): _____

Zusammenarbeit mit dem Heilpädagogischen Früherzieher / der Heilpädagogischen Früherzieherin: ca. von _____ bis _____

Therapien des Kindes während der Vorschulzeit: _____

7 Ablauf Einstieg

Aufwärm- und Informationsphase

1. Begrüssung, Dank, kurzes Vorstellen der Interviewerinnen, aufwärmen
2. **Datenschutz / Vertraulichkeitserklärung** wiederholen
3. Orientierung über **Dauer** des Gesprächs (45 Min bis 1 Stunde)
4. Klärung unserer **Rollen** während dem Interview: Lea – Yvonne
 - 1 Person führt das Interview
 - 1 Person ist «Helferin» (Aufnahmegerät / Zeit / ab und zu auch Fragen stellen)

5. Informationen zum **Ablauf** des Interviews → **Audioaufnahmegerät einschalten**
 - **1. Thema** Familiäres Zusammenleben
 - **2. Thema** Zusammenarbeit Eltern – HFE
 - Wir haben **Fragen** zu diesen beiden Themen vorbereitet / Wir erwarten nicht, dass die Eltern ganz frei erzählen
 - Eltern sollen sich **genug Zeit** nehmen, um nachzudenken, **Pausen** sind ganz ok
 - Falls während Gespräch **Gefühle wieder hochkommen** / Sie weinen müssen, werden wir Sie fragen, **ob Sie eine Pause wünschen** (Aufnahmegerät abschalten)
 - Eltern sollen **mitteilen, wenn sie eine Frage nicht beantworten möchten**, auch das ist ganz okay

Einleitungsphase ins Gespräch

- 2 Themen: Familiäres Zusammenleben und Zusammenarbeit Eltern - HFE
- Zuerst möchten wir mit Ihnen über das familiäre Zusammenleben sprechen

8 Fragen nach Probeinterview

Fragen an die Eltern nach Probeinterview

1. Wie haben Sie die Interviewsituation erlebt?

2. Waren alle Fragen verständlich? Oder gab es solche, die schwierig zu verstehen waren (Wo es nicht klar war, was gemeint ist)?

3. Gab es Fragen, die schwierig zu beantworten waren?

4. Gab es Momente, welche unangenehm waren für Sie?

5. Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

6. Haben Sie andere Rückmeldungen?

9 Transkriptionssystem

Einfaches Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015, S. 21f)
Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsche angenähert. Beispielsweise wird „Er hatte noch so'n Buch genannt“ zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“ „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.
Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet. Das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwurfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
Emotionale non-verbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie Lachen oder Seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort, bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (Xylomethanolin?). Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt ist.
Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z. B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder Name zugeordnet (z.B. „B1:“, „Peter:“).
Das Transkript wird als Rich Text Format (.rtf Datei) gespeichert. Benennung der Datei entsprechend des Audiodateinamens (ohne Endung wav, mp3). Beispiel: Interview_04022011.rtf oder interview_schmitt.rtf

10 Erweiterung des Transkriptionssystems

Erweiterung Transkriptionsregeln zwecks Anonymisierung der Daten

I1	= Hauptinterviewerin
I2	= Nebeninterviewerin
MP	= Mutter Pretest
VP	= Vater Pretest
LeoP	= Name des Kindes mit ASS Pretest
M1-7	= befragte Mutter Interview 1-7
V2-7	= befragter Vater Interview 2-7
Leo 1-7	= Name des Kindes mit ASS Interview 1-7
Bruder	= Bruder des Kindes mit ASS
Frau F	= Früherzieherin
Frau F1	= erste Früherzieherin (vor Umzug in eine andere Ortschaft)
Frau W,X,Y,Z*	= Personen-Nennungen
Doktor W,X,Y,Z*	= Arzt/Ärztin, Kinderarzt/Kinderärztin
Wohnort	= aktueller Wohnort
Ort W,X,Y,Z*	= Namen von Ortschaften
Kanton W,X,Y,Z*	= Kantonsbezeichnungen
Land X	= Herkunftsland
Land Z	= anderes Land
Institution W, X, Y, Z*	= Name einer Institution
Sonderschule	= Name einer Sonderschule
(jemand betritt Raum)	= Ereignisse, die während des Interviews passieren
[Anm. d. Verf.]	= Anmerkung der Verfasserinnen, die zur Verständnisklärung beiträgt

* Für Bezeichnungen von Personen, Ortschaften, Kantonen und Institutionen wird innerhalb eines Interviews für die gleiche Person/Ortschaft/Kanton/Institution jeweils der gleiche Buchstabe verwendet.

Bsp.: Ort W bedeutet in einem Interview beispielsweise immer «Bern», in einem anderen Interview bedeutet Ort W immer «Genf».

11 Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Vermutungen, etwas stimmt nicht (induktiv und deduktiv)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Feststellen von Entwicklungsauffälligkeiten	<p>Umfasst Aussagen zu</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Feststellen von Auffälligkeiten der Entwicklung ○ das Kind entwickelt sich anders als erwartet ○ Vergleiche mit andern Kindern ○ Vorhandene Leistungen verschwinden. 	<p>M6: Und dann/ ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange es ging, bis wir gemerkt haben: (...) Ach, der sagt doch kein Wort mehr. Als er begann Töne zu sagen und nicht mehr Wörter. Weil er ruft nicht mehr nach mir, oder nach meinem Mann, meinem Vater, meiner Mutter. Er konnte vorher alle Namen sagen. Und sich selber. Er konnte Leo6 fast richtig sagen. Und dann hat das alles aufgehört.</p>
Schwebezustand zwischen Abwarten und Handeln	<p>Umfasst Aussagen über das elterliche Erleben in der Zeit, wenn die Eltern Auffälligkeiten beim Kind feststellen, die Diagnose aber noch nicht steht:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ nicht einordnen können ○ Fragen, wie es weitergeht ○ Wunsch nach Klarheit ○ abwarten und aushalten ○ getröstet werden 	<p>M2: Mhm (bejahend). Ich habe (weint) es einfach nie wahr haben wollen. (lacht) (...) (weint) Insgeheim habe ich gewusst: Das ist es. (weint) Definitiv. Aufgrund von diesen (...) Berichten im Internet, aufgrund von dem, was/ (...) was/ ja, Frau F auch gesagt hat.</p>

Emotionen der Eltern	<p>Umfasst Aussagen über Emotionen der Eltern wenn erste Anzeichen von Auffälligkeiten auftreten, die Diagnose aber noch nicht steht</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sorgen/Zukunftsängste ○ nicht wahrhaben wollen ○ Karussell der Gedanken und Gefühle ○ Chaos ○ Schuldgefühle/Selbstvorwürfe 	<p>M2: Und die ganze Zeit haben wir uns irgendwie so wie schuldig gefühlt. Weil ich habe andere Kinder von Kolleginnen gesehen. Viel ruhiger.</p> <p>M7: Ja, also, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Weil eben, ich habe viele Freundinnen gehabt, die wirklich gerade Kinder im gleichen (...) Alter gehabt haben. Und nachher ist man halt oft im Gespräch gewesen oder hat sich getroffen in Krabbelgruppen und so (...) Und dort ist es halt schon aufgefallen, dass er halt irgendwie einfach (...) anders ist. Aber ich konnte es am Anfang nicht irgendwie zuordnen. (...) Ich habe einfach gedacht: Ja, jedes Kind ist ein bisschen (...) einzigartig auf seine Art.</p> <p>(...) Und dann/ ja, also, aber ich habe mir schon Gedanken gemacht. Vor allem, als das mit dem Laufen dann nicht gekommen ist.</p>
Erste Verdachtsäußerungen	Umfasst Aussagen zu ersten Vermutungen, dass das Kind ASS haben könnte - von Eltern oder von andern Personen geäußert.	<p>I1: Bei dem Kinderarzt, zu dem Sie vorher schon gegangen sind?</p> <p>M2: Genau, genau. (...) Der hat sich dann auch Zeit genommen, hat dann wirklich extra an einem Abend den Termin vereinbart und uns da ein zweistündiges Zeitfenster gegeben. Und dann haben wir aber beim Googeln schon natürlich/ (...) sind wir dann auf (weint) frühkindlichen Autismus gestossen. (...) Und sind da eigentlich schon mit dieser Vorahnung an das Gespräch gegangen.</p>

Hauptkategorie 2: Auswirkungen des kindlichen Verhaltens auf das elterliche Handeln und Erleben (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Herausforderungen im Alltag und Bewältigungsstrategien (Handeln)	<p>Umfasst Aussagen zu Herausforderungen im Alltag, die Anpassungen der Eltern erfordern und irgendwie erbracht werden können</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ permanente Beaufsichtigung ○ Aushalten von Stereotypen ○ Unvorhersehbarkeit kindlicher Verhaltensweisen erfordert stete Anpassung ○ stetiges Ausprobieren ○ individuelle Lösungsstrategien ○ viele Termine (Therapien, Untersuchungen) ○ zu Hause bleiben ○ spezieller Spielplatz 	<p>M7: Und das mit den Türen, stimmt. Das mit den Türen und den Schubladen. Ich bin fast durchgedreht. Ich bin fast/ (...) ich habe angefangen/ (...) wir haben damals ja noch nicht hier gewohnt. Ich habe begonnen, überall die Küchenschubladen und so mit Klebeband/ (...) alles zuzukleben, weil ich bin fast durchgedreht. ... Und dann ständig das Auf und Zu. Und ich konnte nicht mehr klar denken. Ich habe alles zuzukleben begonnen, wie eine Irre. (lacht) Wirklich.</p>
Kommunikation Eltern-Kind (Handeln und Erleben)	<p>Umfasst Aussagen zu Besonderheiten der Kommunikation zwischen Eltern und Kind und Aussagen zum elterlichen Erleben der Kommunikation</p>	<p>M4: (lacht) Ja, also/ (...) ich kann effektiv nie wissen, wie viel er von dem versteht, was ich ihm sage. Ich habe das Gefühl, er versteht schon mehr. Er ist ein ganz cleverer Junge. (...) Er kommuniziert halt einfach auf anderen Ebenen. Also, da muss man wirklich sagen: Wir (...) denken (lacht) in unserer Gesellschaft oft viel zu viel nach, reden viel zu viel und beobachten viel zu wenig. Man sieht bei Leo4 wirklich auch jede Emotion. Ob er jetzt glücklich ist oder traurig. Und da ist halt einfach meine Beobachtungsgabe extrem geschärft worden, weil er mit Kommunikation/ Leo4, tut's dir weh? Bist du traurig oder glücklich? Ja, quasi/ (...) schau mich an, dann siehst du es. Oder?</p>
Wissensaneignung (Handeln)	<p>Umfasst Aussagen bezüglich selbstinitiierten Aneignens von Wissen über ASS der Eltern</p>	<p>M7: Weil, wir haben uns dann mittlerweile eben/ so zuhause mit dem auseinandergesetzt und haben Bücher gelesen und uns übers Internet informiert/ (...) damals ist es gar nicht so/ für mich ist es nicht überraschend gekommen, weil ich habe das eigentlich schon gewusst.</p>

<p>Substanzielle elterliche Belastungen (Erleben)</p>	<p>Umfasst Aussagen über substanzielle Belastungen, denen Eltern langandauernd ausgesetzt sind. Es sind kaum Lösungsstrategien möglich. z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schlafmangel ○ "Non-Stop-Dransein" ○ Kumulation verschiedener Belastungen im Alltag, z.B. Geschwisterkinder 	<p>M7: Ja, aber wir haben ja sowieso schlecht geschlafen, weil der kleinere Bruder hat ja eh schlecht geschlafen.</p> <p>V7: Ja. (...) Klar, aber das hat nichts mit Leo7 zu tun.</p> <p>M7: Also von dem her/ (...) ich habe dort nie/ ja, sowieso. Das sind dann halt beide gewesen. Das sind dann halt beide gewesen und dann/ (...) wenn wir dann irgendwie nur gerade so zwei Stunden am Stück schlafen konnten/ oder irgendwie fünf im Ganzen und diese unterbrochen/ (...) also, das haben wir monatelang, monatelang/ (...) irgendwie habe ich fünf Stunden geschlafen. Und die nicht am Stück. Und dann ist man irgendwann mit den Nerven einfach ein bisschen/ ja. (...) Irgendwann ist es dann ein bisschen zuviel. (lacht)</p>
<p>Durch kindliches Verhalten ausgelöste elterliche emotionale Belastungen (Erleben)</p>	<p>Umfasst Aussagen zu schmerzhaften Emotionen, die durch das Verhalten des Kindes ausgelöst werden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ erschwerte Kommunikation ○ Kontaktabwehr ○ erschwerter Beziehungsaufbau ○ Selbstvorwürfe, Schuldgefühle ○ nicht wissen, wie dem Kind helfen 	<p>M2: Oder/ das Erkennen von uns ausserhalb von Zuhause. Also wenn wir/ meine Eltern haben jeweils auf meinen Kleinen aufgepasst, wenn ich bei der Arbeit war. Und dann ist es halt mal so gewesen, dass wir uns unten in der Stadt getroffen haben, ich nach der Arbeit noch etwas einkaufen ging, meine Eltern gerade mit ihm unterwegs gewesen sind und ich sie getroffen habe. Ich habe natürlich eine riesige Freude gehabt. Und er hat mich nicht erkannt.</p> <p>I1: In einem anderen Kontext.</p> <p>M2: Ja. (weint) Das hat weh getan. Das hat weh getan</p>

Hauptkategorie 3: ASS-Diagnose (deduktiv)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
ASS-Diagnose allgemein	<p>Umfasst allgemein die Aussagen zur ASS-Diagnose</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Weg zur Diagnosestellung ○ Diagnosestellung 	<p>V5: Man hat ihn ja dann in Ort Y/ dort war das, beim KJPD im Kanton X/ (...) hat man das gemacht. Das ist ja relativ langwierig. Man bringt ihn immer wieder zwei Stunden, dann schauen sie ihn an, filmen ihn, spielen mit ihm, verlassen sich dann auf Sachen, die sie vielleicht noch von der Früherziehung haben, machen ihre eigenen Beobachtungen. (...) Das ist dann meiner/ das ist/ ja, (...) also für mich ist das auch relativ lange gegangen. Das ist halt der offizielle Weg. Meiner Frau ist es definitiv zu lange gegangen. Sie hat dann im Internet gesehen, dass man nach Ort Z gehen kann/ also, ein Institut/ das ist ein Institut und auch eine Schule, eine Privatschule für Autisten. (...) Und die machen die Abklärung innerhalb von einer Woche. Und dann musst du dort hin, sie schauen Leo5 fünf Tage an oder viereinhalb/ (...) und am anderen halben Tag geben sie dir die Diagnose bekannt. Und dann reden sie noch mit dir. (...) Und/ (...) das ist aber halt privat und das muss man auch privat bezahlen.</p>
Emotionen der Eltern im Zusammenhang mit der Diagnosestellung	<p>Umfasst die verschiedenen Emotionen, welche die Eltern bezüglich der Diagnosestellung äussern</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erleichterung ○ Trauer ○ ambivalente Gefühle 	<p>V3: Es ist vielleicht einfach einmal gut gewesen, dass wir einfach einmal eine Diagnose gehabt haben. Das Wort. Einen Begriff. Ein/ (...) etwas, wo wir ansetzen können. Weil wir sind einfach immer geschwommen. Wir haben nicht gewusst/ (...) eben, ob wir etwas falsch machen. ... Und dann haben wir aber wirklich einmal ein Wort gehabt. Weisst du? Dann haben wir gewusst: So, also. Und jetzt müssen wir uns noch orientieren. Und das ist dann schon ein recht spezieller Augenblick gewesen, als wir dann vorne ausserhalb von Ort Y [KJPD, Anm. d. Verf.] unter dem grossen Baum sassen und/ ja, da waren wir einmal (...) für ein paar Minuten. (lacht) Und haben ein paar Tränen vergossen.</p>

Elterliche Bedürfnisse	Umfasst Aussagen zu elterlichen Bedürfnisse bezüglich der Diagnosestellung	V5: Also, (...) eben, du kannst/ du hast ja/ dir sind ja die Hände gebunden. Also, wenn du/ (...) was wichtig gewesen ist, wo wir vorwärts gemacht haben und gesagt haben: Wir müssen schauen. Wir wollten natürlich schon wissen, was er natürlich hat. (...) Das ist wichtig. Dass man einmal weiss/ (...) dass man einmal eine Diagnose hat. Das ist wichtig.
------------------------	--	--

Hauptkategorie 4: Einschulung in Kindergarten (deduktiv)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Umfasst Aussagen zur Einschulung des Kindes, inkl. elterliche Bedürfnisse und Emotionen. Auch Aussagen zur Einschulung, wenn die FE begleitet hat.	M6: Es ist doch ganz einfach, was ich will: Mein Kind richtig einschulen.

Hauptkategorie 5: Gesellschaftspolitische Themen (induktiv und deduktiv)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Angebote im Vorschulbereich für Kinder mit ASS und für die Eltern	<p>Umfasst Aussagen über Angebote für Kinder mit ASS und für die Eltern - vorhandene und fehlende. z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ASS-spezifische Therapien ○ Fachstellen für ASS ○ Fachpersonen für ASS ○ Entlastungsangebote 	<p>M7: Ja, und es ist halt einfach begrenzt gewesen. Ich meine, er hat die Frühförderung gehabt und die Ergo. That's it. Und damit musste man sich/ da war man dann froh, dass man überhaupt etwas hatte.</p>
Spielgruppe	<p>Umfasst Aussagen über Spielgruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ reguläre Spielgruppe ○ heilpädagogische Spielgruppe 	<p>MP: Aber für diesen Tag ist sie (...) hat LeoP und noch ein Kind/ Mit Frau F auch gearbeitet/ (...) mit diesem Kind. Und die haben dort zusammen gespielt/ (...) für eine Stunde. Das hilft mir viel. (lacht)</p> <p>I2: Das hat Ihnen geholfen?</p> <p>MP: Ja, ja.</p> <p>VP: Und LeoP natürlich auch. Weil das ist ein anderer Raum/ hat sie gesagt/ (...) und man muss auch so anfangen.</p> <p>I1: Das hat Ihnen geholfen so?</p> <p>MP: Ja, ja. Das hilft viel. Ich denke: Eltern brauchen ein bisschen Zeit. Den ganzen Tag mit dem Kind ohne Schule ist sehr schwierig. Diese (...) Zeit. Und man braucht ein bisschen Zeit. Eine Stunde ist für mich vorher: Oh!</p>
Behördengänge Bürokratie	<p>Umfasst Aussagen über</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontakt mit Behörden ○ Bürokratischer Aufwand 	<p>M7: Die IV hat ja sowieso im Anfang/ hat ja/</p> <p>V7: Im Gegenteil, die haben uns noch/</p> <p>M7: Abgelehnt.</p> <p>V7: Steine in den Weg gelegt mit der Ablehnung/ Bürokratie, um das noch ein bisschen in die Länge zu ziehen.</p> <p>M7: Genau.</p> <p>V7: Einfach das Hin und Her, das man halt kennt.</p> <p>M7: So die Bürokratie.</p> <p>V7: Also einfach, sobald/ ja, weil er halt nicht im Rollstuhl ist, ist er halt nicht/ das ist so quasi die schriftliche Formulierung gewesen. Klar ist er nicht im Rollstuhl! (lacht)</p> <p>M7: Weil es halt nicht sichtbar ist, ja.</p>

Finanzierung / Kostenübernahm e	Umfasst Aussagen zur Finanzierung von <ul style="list-style-type: none">○ ASS-spezifischen Intensivtherapien○ Entlastungsangeboten	V7: Ja, ein Teil. Aber das ist/ (...) das sind private Gönner gewesen. Das ist/ (...) das ist ein Ding gewesen. Und einen Teil haben wir bezahlt. Wir haben 12'000 Franken selber bezahlt. M7: 12'000 Franken! V7: Und das Ganze hat irgendwie rund 180'000 gekostet. Und (...) ja. Einfach weil wir gerade noch Glück haben, dass das noch finanziert werden konnte. Aber das hat keine IV/ das hat niemand bezahlt.
---------------------------------------	--	---

Hauptkategorie 6: Nicht verstanden werden (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Reaktionen von Anderen	<p>Umfasst Aussagen über Reaktionen anderer Personen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kritik an elterlicher Erziehungskompetenz ○ Besserwisserei ○ Schönreden ○ Klischees ○ Kind verurteilen ○ nicht verstanden werden 	<p>V7: Also erstens (...) wenn Sie es kennen, kennen sie es ein bisschen oberflächlich. So, die haben schon ein bisschen davon gehört. Und dann steckt man halt die Kinder schnell in eine Schublade und dann muss man das Kind eigentlich Sachen hören lassen, die einfach/ ja, die einfach blödsinnig sind, jetzt kurz gesagt. Das ist wirklich so. Weil die Leute (...) haben einfach irgendeine Meinung, meistens. Oder sie meinen: Oh, wenn man die nur streng erziehen kann, bekommt man die Jungen schon in den Griff.</p>
Veränderung privater sozialer Kontakte	<p>Umfasst Aussagen über Veränderungen sozialer Kontakte der Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontaktabbrüche ○ Konflikte in Paarbeziehung ○ "Übersetzerrolle" der Eltern ○ sich für Kind rechtfertigen müssen ○ Isolation, Alleinsein 	<p>V3: Also der Kollegenkreis von uns ist nicht gerade gross. (lacht) Also sagen wir es so! I: Der hat sich verändert? V3: Jein. M3: Ja. V3: Also, es ist/ (...) es ist einfach/ wir haben auch recht viele/ M3: Doch, ich finde, ich habe schon ein, zwei eingebüsst, weil ich habe einfach/ das Verständnis war nicht da. Auch/ (...) ich meine, es ist heute noch mit Schlafen schwierig. Früher bin ich wirklich zwei Stunden neben ihm gelegen, bis er einmal einschlieft. Und dann ist es nicht einmal sicher gewesen. Und heute haben wir nicht mehr so lange aber ich liege immer noch neben ihm. Und dadurch/ er braucht mich wie um einzuschlafen. Und dadurch kann ich nicht einfach weg. Und das Abmachen mit Kolleginnen? Also dort habe ich schon ein paar/ (...) auch selber bewusst/ muss ich sagen: Das will ich auch nicht mehr, wenn das Verständnis nicht da ist.</p>

<p>Erschwernisse in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen</p>	<p>Umfasst Aussagen über Erschwernisse in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachpersonen wie z.B. Kinderärzten/ärztinnen, Spielgruppe, SPD,... (ohne HFE).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ sich nicht ernst genommen fühlen ○ mangelndes Fachwissen zu ASS ○ Fokus auf Schwächen des Kindes ○ die betroffenen Eltern ← → die nichtbetroffenen Fachpersonen ○ Eltern die Schuld geben 	<p>M3: ich bin dann beim Doktor gewesen und habe gesagt: Sie, ich kann nicht mehr. Ich weiss nicht, woran es liegt. Dann hat er mir noch gesagt: Haben Sie schon einmal ein Büchlein angeschaut? Dann habe ich gesagt: Das habe ich vielleicht auch schon einmal probiert. ... Aber wenn man zum Beispiel mit Leo3 ein Buch anschauen wollte, wäre er wütend geworden in dem Moment. Weil Vorlesen, Musik, alles solche. Das ist/ das hat ihn völlig aus dem Konzept gebracht.</p> <p>V3: Überreizung. (...) Wenn du jetzt eine/ (...) Audioüberreizung.</p> <p>M3: Ja. Und dann/ (...) nach einem Jahr, wo ich wirklich darauf drängen musste, dass einmal etwas geht/ er hat es immer auf mich geschoben. Das hat mich wirklich getroffen. Das hat mich wirklich, wirklich getroffen.</p> <p>V3: Kühlschranks Mami.</p> <p>M3: Ja, so in dem Stil/ ja, so ist es ein bisschen angekommen. Ist einfach/ mir die Schuld zu geben ist ein bisschen zu einfach gewesen, habe ich gefunden.</p>
---	---	--

Hauptkategorie 7: Akzeptieren, Loslassen von Vorstellungen, Trauern (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	<p>Umfasst Aussagen der Eltern über:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Loslassen von Vorstellungen, wie es mit dem Kind einmal sein wird ○ Akzeptieren, dass es anders ist als erwartet ○ Trauern 	<p>M3: Ich habe wie (...) darum getrauert. Um das, was man eigentlich/ (...) bei jedem Kind macht man sich unbewusst schon Vorstellungen. Er kommt einmal in die Schule, er macht vielleicht einmal das als Sport. Das hätte alles nicht sein müssen. Wenn er etwas anderes gewollt hätte. Aber man muss sich wie von dem verabschieden, so finde ich.</p>

Hauptkategorie 8: Unterstützungen / Ressourcen (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Praktische Hilfen	<p>Umfasst Aussagen darüber, welche praktischen Hilfen die Eltern unterstützt haben.</p> <p>z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Entlastung ○ Procap 	<p>M7: Die Entlastung, vor allem/ (...) von seinen Eltern. Das jetzt so für mich/ (...) weil, ja, meine Eltern sind ja nicht/ (...) die sind ja eben im Kanton X/ (...) meine Mutter. Und das ist halt auch nicht gerade um die Ecke. (...) Ja. Und seine Eltern nehmen uns eben auch heute noch die Kinder wirklich viel ab. Vor allem auch am Wochenende, dass wir einmal wieder/ (...) ja, vor allem damals, damit wir einmal wieder durchschlafen konnten. (...) Und auch jetzt, dass wir einmal ein bisschen/ (...) ja, einfach ein bisschen herunterfahren können, ja.</p>
Unterstützende soziale Beziehungen (privat)	<p>Umfasst Aussagen über zwischenmenschliche Beziehungen, welche die Eltern als unterstützend erleben (ohne Fachpersonen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Offenheit ○ Interesse ○ verstanden werden ○ Akzeptanz ○ Kontakt zu anderen betroffenen Eltern 	<p>M3: Ich glaube, mir hat am meisten meine Familie geholfen. Also wir zwei haben von dem extrem profitiert, dass meine Eltern sehr offen mit dem Ganzen umgegangen sind. Meine ganze Familie. Auch Cousins/ eigentlich die ganze Familie wirklich gesagt hat: Wir nehmen ihn so, wie er ist. Wirklich, die vergöttern ihn wirklich. Das hat so viel gut gemacht. Auch für mich. Das hat so gut getan.</p> <p>M2: Aber die einen sind sehr interessiert gewesen und wollten auch alles wissen und haben gefragt und die sind mir eigentlich die liebsten gewesen, wenn sie offen mit dieser Situation umgegangen sind.</p>

Eltern-Kind- Beziehung stärkend	<p>Umfasst Aussagen über stärkende Elemente der Eltern-Kind-Beziehung. z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ sich über Fortschritte vom Kind freuen ○ Kuscheln, Zulassen von Körperkontakt ist schön für Eltern ○ positive gemeinsame Erlebnisse / Aktivitäten 	<p>V3: Und das ist extrem wichtig gewesen, glaube ich, auch für uns. Dass das/ (...) also, dass es für ihn stimmt und für uns auch und eine Berührung doch stattfinden kann.</p> <p>M3: Ja, es gibt dir dann natürlich wieder irgendwo ein bisschen Energie, wenn es einmal ganz schlimm gewesen ist. Das ist schon so.</p> <p>V3: Also, wenn er einfach/ aber manchmal/ sehr selten, aber es gibt's halt einfach wirklich, dass er kommt, und einem umarmt. Und dann denke ich: Woah! Schnell die Tränchen wegputzen und/ (...) (lacht). Das ist dann schon sehr, sehr schön. Das sind dann so die (...) big moments.</p>
Unterstützende Zusammenarbeit mit Fachpersonen	<p>Umfasst Aussagen über die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachpersonen (ohne HFE) wie z.B.:</p> <p>Kinderärzten/ärztinnen, Fachpersonen für ASS, Spielgruppe, welche die Eltern als unterstützend erlebt haben, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ sich verstanden fühlen ○ Fachwissen zu ASS ○ ganzheitliche Erfassung des Kindes 	<p>M3: Ich kann mich noch erinnern, als Doktor W/ der ist der erste gewesen, der zu mir gesagt hat/ ich bin heulend auf dem Stuhl gesessen und habe nicht mehr weiter gewusst nach dem Kinderarzt und allem. Und dann hat der mir einmal gesagt: Er vermute, dass es das ist [Autismus, Anm. d. Verf.]. Und dann könne ich wirklich gar nichts dafür. Und das ist das erste Mal gewesen. Das ist wirklich das erste Mal gewesen, als mir das jemand gesagt hat.</p>
Sonstiges	<p>Umfasst Sonstiges, was die Eltern unterstützt hat. z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kinesiologin ○ eigene Weiterentwicklung 	<p>M4: Also alles in allem kann ich sagen: Was ich jetzt so als unterstützend empfunden habe, ist einfach die Situation an und für sich, dass auch ich selber (...) sehr viel reifer geworden bin, sehr viel geduldiger. Sehr viel empathischer. Man kann von einem autistischen Kind wirklich sehr viel für sich persönlich dann lernen. Ja.</p>

Hauptkategorie 9: Orientierungslosigkeit (induktiv)		
	Definition	Ankerbeispiel
<p>WOHIN?</p> <p>Ungewisser Weg in eine ungewisse Zukunft</p>	<p>Umfasst Aussagen in denen das emotionale Aushalten des ungewissen Weges zum Ausdruck kommt. z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Was kommt auf uns zu? ○ Was wird aus unserem Kind? ○ Ungewissheit aushalten, niemand kann sagen, wie es sein wird. 	<p>V5: Autismus ist halt eine Krankheit. Das ist eine Behinderung. Wie gut Leo5 rauskommen wird, wie gut er das Leben meistern kann/ (...) es ist eine Behinderung. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das sind eben die Sachen, die dich vielleicht manchmal ein bisschen traurig machen, wenn du in die Zukunft denkst. Du weisst ja nicht genau, wo es hingeht. Oder? Also, wird Leo5 irgendwann einmal ein selbständiges Leben führen? Kann er eventuell mal eine Partnerschaft haben oder nicht? Wahrscheinlich/ (...) ich würde sagen eher nicht. Ja. Vielleicht nicht so schön für ihn. Ich weiss es halt nicht. Das sind alles auch Fragen.</p>
<p>WAS SONST?</p> <p>Orientierungslosigkeit in der Deutung des kindlichen Verhaltens und in der handlungspraktischen Lösungssuche</p>	<p>Umfasst Aussagen, die folgende Dimensionen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verhalten des Kindes nicht verstehen ○ elterliche "Lösungsversuche" greifen nicht ○ Was sonst könnte helfen? ○ alles schon ausprobiert, am Ende des Lateins sein 	<p>V3: Weil wir sind einfach immer geschwommen. Wir haben nicht gewusst/ (...) eben, ob wir etwas falsch machen. Dann liest du so Bücher: Jedes Kind kann schlafen. (lacht) Und dann beginnst du so/ weisst du? Dann denkst du: Wieso geht's nicht? Wieso geht das nicht? Und dann denkst du? Was machen wir falsch?</p>
<p>WER?</p> <p>Wer kann Wege aufzeigen? (praktische Ausrichtung)</p>	<p>Umfasst Aussagen, die folgende Dimensionen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wer versteht und kann beraten? ○ Wer kann kompetent begleiten? 	<p>V7: Also bei (...) mir ist es einfach gewesen: Was mich am meisten fertiggemacht hat, ehrlich gesagt, ist nicht die Situation mit Leo7 gewesen/ dass man einfach/ (...) dass man einfach keine Ahnung hat. Also, man hat irgendwie das Gefühl gehabt: Niemand hat eine Ahnung über das Ganze. Irgendwie.</p>

<p>WAS? Welche Angebote helfen?</p>	<p>Umfasst Aussagen, die sich auf Angebote fürs Kind (z.B. Therapieangebote, Schulen) und für die Eltern (z.B. Entlastung, Autismusfachstellen) beziehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Welche Angebote gibt es? ○ Welche Angebote passen? 	<p>M4: Und wo geht man mit so einem Kind hin? Was macht man mit dem Kind? Und wohin geht's? Letztendlich. Und was braucht das auch für Behördengänge? Das ist mir auch nicht klar gewesen. Wo melde ich mich jetzt da? Melde ich jetzt am Schulamt: Ah, er kann nicht in den regulären Kindergarten? Aber wo muss er denn stattdessen hin?</p>
<p>WIE? Wie kommen wir zu dem, was hilft?</p>	<p>Umfasst Aussagen, die folgende Dimensionen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zugänglichkeit ○ Finanzierung 	<p>V7: Also/ (...) und dann ist man einfach als Eltern so gefordert, dass man das alles selber lernt/ (...) irgendwie, sich selber Sachen aneignet. Irgendwie selber teure Therapien zahlt, weil das niemand bezahlt. Und solche Spässe.</p> <p>M7: Ja, genau. Das haben wir ja auch gemacht.</p> <p>V7: Das haben wir ja auch gemacht. Dann haben wir/ in der Autismusfachstelle X haben wir ja diese Intensivtherapie mit ihm gemacht.</p> <p>M7: Drei Wochen.</p> <p>V7: Also mit uns zusammen, als ganze Familie.</p> <p>V7: Das bezahlt ja niemand! Also, ich meine, das/</p> <p>M7: Doch, ein Teil ja schon.</p> <p>V7: Ja, ein Teil. Aber das ist/ (...) das sind private Gönner gewesen. Das ist/ (...) das ist ein Ding gewesen. Und einen Teil haben wir bezahlt. Wir haben 12'000 Franken selber bezahlt.</p>

Hauptkategorie 10: ZF Förderung vom Kind durch FE (deduktiv)		
	Definition	Ankerbeispiel
	<p>Umfasst Aussagen zur Förderung des Kindes durch die FE. z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ sinnvolle Förderung ○ Kind lässt sich auf Angebote der FE ein ○ Kind arbeitet gerne mit FE ○ die FE findet einen Draht zum Kind ○ unspezifische Methoden ○ anfängliche Skepsis ○ begrenzte Kapazitäten 	<p>M2: Und wenn ich wusste: Frau F kommt. Dann wusste ich: Die anderthalb Stunden, wo sie dann kommt, wird er gefördert. Da mache ich etwas Gutes mit ihm/ (...) etwas Sinnvolles.</p>

Hauptkategorie 11: ZF Bedürfnisorientierung in der Zusammenarbeit (deduktiv und induktiv)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Beratung in alltagspraktischen Erziehungsfragen	<p>Umfasst Aussagen zu Beratung in alltagspraktischen Erziehungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Anleitung zur Förderung v. Kind im familiären Alltag ○ Vorbildfunktion 	<p>M2: Es hat dann auch Situationen gegeben an einem Wochenende oder so, wo ich sie am liebsten angerufen hätte und gesagt hätte: Was mache/ was soll ich jetzt machen? Jetzt ist es so und so. Also es ist wirklich eine unheimliche Hilfe gewesen. Für mich jetzt wahnsinnig.</p>
Transparenz	<p>Umfasst Aussagen zur Zusammenarbeit bezüglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transparenz ○ Themen (auch unangenehme) offen aussprechen 	<p>M2: Sie hat einem die Augen geöffnet. Das ist dann manchmal wie eine Faust ins Gesicht gewesen. Aber schlussendlich hätte sie mir keinen Gefallen damit getan, wenn sie auch um den Brei herum geredet hätte oder mir das nicht klar gemacht hätte. Also es hat gewisse Situationen gegeben, wo ich dann gedacht habe: Nein, das will ich gar nicht hören, das soll sie mir jetzt gar nicht sagen, das will ich nicht. Geh! Oder so/ habe ich dann wie das Gefühl gehabt. Aber schlussendlich (...) hat sie genau das Richtige gemacht. Oder? Wenn sie mir das nicht sagt oder mir die Augen öffnet/ (...) von alleine wäre ich da nie drauf gekommen, weil ich einfach das nicht wollte.</p>

Ressourcenorientiertes Arbeiten	Umfasst Aussagen zu ressourcenorientiertem Arbeiten der FE mit dem Kind und der Familie (vorhanden oder fehlend)	M2: Sie hat mich gelehrt, an kleinen Sachen/ die kleinen Fortschritte von Leo2/ daran wie festzuhalten und Freude zu haben und sie hat wirklich/ wenn er irgendetwas gemacht hat, hat sie dann so eine Freude gezeigt immer. Und so: Jawohl! Und super!
Engagement der Früherzieherin	Umfasst Aussagen in Bezug auf das Engagement der FE und der Ausrichtung auf elterliche Bedürfnisse	M2: Wie sich Frau F da ins Zeug gelegt hat und sich wirklich darum gekümmert hat. Also das/ sie hat einem so begleitet. Eben, nicht wegzudenken. Das ist nicht wegzudenken.
Emotionale Unterstützung für Eltern	Umfasst Aussagen zu emotionaler Unterstützung der Eltern durch die FE <ul style="list-style-type: none"> ○ gemeinsames Aushalten ○ Eltern verstehen in ihrer schwierigen Situation 	M2: Sie hat dann auch nicht nur über Leo2/ haben wir/ sondern sie hat sich dann auch mir (...)/ sich/ also sich wie um mich gekümmert. Sie hat gesagt: Mit Leo2, das ist eines. Aber wichtig ist auch, dass es mir gut geht. Oder dass ich auch lerne, eben, mit dieser Situation klarzukommen. Und dass ich für mich etwas Gutes tue oder mit mir ins Klare komme. Also sie hat sich auch immer um mich gekümmert. Also sie hat dann immer so wie die (...) streichelnde Hand über einem gehabt. Also es ist wirklich/ (...) ich habe das damals gebraucht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ohne sie damals diese Zeit so zu durchleben? (...) Also (lacht) überleben zu können.

Hauptkategorie 12: ZF Wegleitung (induktiv)		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Eingangsdiagnostik	<p>Umfasst Aussagen zur Eingangsdiagnostik. z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einschätzung, die für die Eltern passt ○ Fokus auf Defizite ○ Abklärung schwer zu verdauen 	<p>V5: Sie hat/ (...) ich glaube, die Analyse ist ziemlich gut gewesen, die sie gemacht hat. Sie hat eben auch darauf hingewirkt, dass wir eben das Gehör untersuchen und die Autismusabklärung machen.</p>
Weiterleitung an andere Stellen und andere Fachpersonen	<p>Umfasst Aussagen zum Aufzeigen nächster Schritte. z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ weitere Abklärungen empfehlen ○ Beratung zu rechtlichen Fragen, finanzieller Unterstützung ○ Informationen zu Fachstellen und Fachpersonen ○ Aufgleisen der Autismusabklärung 	<p>M2: Also, dieser Punkt da, das hat uns auch Frau F gesagt. Da mit der (...) Hilflösenentschädigung. Da haben wir/ das hat uns weder ein Kinderarzt noch sonst irgendwer gesagt. Darauf hat sie uns gebracht. Super. Also wenn sie uns das nicht gesagt hätte, hätten wir das niemals beantragt oder nicht so früh beantragt und hätten keine Unterstützung bekommen. Und sie hat uns auch gesagt, dass man die Windeln, nachdem er vier ist/ (...) die Kosten für die Windeln zurückfordern kann. Also das hat sie uns/ (...) da hat sie uns wirklich helfen können.</p>
Informationen zu Angeboten für Eltern / Kind	<p>Umfasst Aussagen bezüglich der Beratung zu Angeboten für die Familie wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Entlastungsangeboten ○ Kontaktvermittlung zu anderer Familie mit Kind mit ASS ○ heilpädagogische Spielgruppe (von FE durchgeführt oder weiterverwiesen) 	<p>M2: Und Frau F war auch diejenige, die uns einen Kontakt vermittelt hat mit einer anderen Familie. Die ein Mädchen hat, vier Tage jünger als Leo2/ und auch die gleichen Züge gezeigt hat. Halt damals auch noch keine Diagnose gestellt war, auch erst am Anfang. Und ob wir interessiert seien, diese Familie kennenzulernen?</p>

Begleitung Einschulung	Umfasst Aussagen zur Begleitung für die Einschulung <ul style="list-style-type: none"> ○ SPD-Abklärung 	M2: Dann Begleitung Einschulung? Das ist auch (...) von ihr gekommen, natürlich. Sie hat uns dort einen Termin abgemacht mit der jetzigen Schule, wo er ist. Wir sind dann auch dort vorbei gegangen. Sie hat auch einen Termin abgemacht, dass die Kindergärtnerin mit ihr zusammen zu uns nach Hause kommt, um auch einmal zu schauen, wie Leo2 so zuhause ist. Ich habe dort/ bin noch nicht ganz schlüssig gewesen, welche Schule ich für ihn sehe. Ob/ die in Ort V oder die in Ort Z. Und dann hat sie auch das, was sie gewusst hat/ oder wo sie uns helfen konnte beantwortet, sodass das dann für uns klar gewesen ist. Also, da hat sie uns unheimlich begleitet.
---------------------------	--	---

Hauptkategorie 13: ZF Interdisziplinäre Zusammenarbeit (deduktiv)		
	Definition	Ankerbeispiel
	Umfasst Aussagen bezüglich der interdisziplinären Zusammenarbeit der FE	M2: Sie hat dann auch/ Frau F hat sich auch darum gekümmert, dass wir uns regelmässig zu dritt am Runden Tisch treffen. Mit Frau Y. Das habe ich unheimlich geschätzt. Ja, wer macht das schon? Das ist ja wie/ (...) also, ich möchte nicht sagen die Konkurrenz. Aber das ist so schön. V7: Sie war auf ihrer eigenen Insel und sah nicht, was die anderen machen.

Hauptkategorie 14: ZF ASS-Fachwissen der FE (deduktiv)		
	Definition	Ankerbeispiel
	Umfasst Aussagen bezüglich des ASS-Fachwissens der FE	M2: Also dort hat vielleicht bei ihr auch die Erfahrung dafür gefehlt. Also mit autistischen Kindern. Aber eben/ (...) ist das gar nicht zum/ (...) das Hauptthema gewesen. Also, das hat es auch nicht gebraucht. Also, das hätte es ja auch nicht anders gemacht. Also, das/ (...) das hätte nicht sein müssen. Da habe ich mich mehr bei Frau Y aufgehoben gefühlt. Was auch gestimmt hat, weil sie halt dort durch/ (...) durch diese autismuspezifische Institution mit den Wahrnehmungsstörungen mehr zu tun gehabt hat damit.

Hauptkategorie 15: ZF Sonstiges		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Weitere genutzte Angebote der Familie aufs Kind bezogen	Umfasst Aussagen zu Angeboten, die zusätzlich zur FE genutzt wurden <ul style="list-style-type: none"> ○ ASS-spezifische Therapien 	M2: Dann haben wir das noch gemacht und sind einmal pro Woche immer mit Leo2 zu Frau Y nach Ort Y in diese autismusspezifische Institution. Sie hat dann nach dem Affolter-Prinzip so geführt. Den Kleinen halt. Ja, sie ist auch sehr gut gewesen.

12 Liste der Codes

Liste der Codes	
Codesystem	793
Vermutungen, etwas stimmt nicht	0
Feststellen von Entwicklungsauffälligkeiten	20
Schwebezustand zwischen Abwarten und Handeln	7
Emotionen der Eltern	19
Erste Verdachtsäußerungen	9
Auswirkungen des kindl. Verh. auf elterl. Handeln + Erleben	0
Herausf. im Alltag + Bewältigungsstrategien	39
Kommunikation Eltern-Kind (Handeln + Erleben)	12
Wissensaneignung (Handeln)	16
Substanzielle elterliche Belastungen (Erleben)	37
Durch kindl. Verhalten ausgelöste elterl. emot. Belastungen (Erl)	29
ASS-Diagnose	0
ASS-Diagnose allgemein	9
Emotionen der Eltern im Zus'hang mit der Diagnosestellung	25
Elterliche Bedürfnisse	8
Einschulung in Kindergarten	16
Gesellschaftspolitische Themen	0
Angebote Vorschulbereich für Kinder mit ASS und für die Eltern	23
Spielgruppe	10
Behördengänge, Bürokratie	9
Finanzierung / Kostenübernahme	20
Nicht verstanden werden	0
Reaktionen von Anderen	28
Veränderung privater sozialer Kontakte	20
Erschwernisse in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen	19
Akzeptieren, Loslassen von Vorstellungen, Trauern	16
Unterstützungen / Ressourcen	0
Praktische Hilfen	15
Unterstützende soziale Beziehungen (privat)	22
Eltern-Kind-Beziehung stärkend	23
Unterstützende Zusammenarbeit mit Fachpersonen	17
Sonstiges	9
Orientierungslosigkeit	0
WOHIN? Ungewisser Weg in eine ungewisse Zukunft	8
WAS SONST? in Deutung v. Verhalten + in handl.prak Lösungssuch	29
WER? Wer kann Wege aufzeigen? (praktische Ausrichtung)	19
WAS? Welche Angebote helfen?	29
WIE? Wie kommen wir zu dem, was hilft?	11
ZF Förderung vom Kind durch FE	32
ZF Bedürfnisorientierung in der Zusammenarbeit	0
Beratung in alltagspraktischen Erziehungsfragen	24

Transparenz	8
Ressourcenorientiertes Arbeiten	14
Engagement der Früherzieherin	18
Emotionale Unterstützung für Eltern	28
ZF Wegleitung	0
Eingangsdagnostik	8
Weiterleitung an andere Stellen und andere Fachpersonen	18
Informationen zu Angeboten für Eltern / Kind	14
Begleitung Einschulung	8
ZF Interdisziplinäre Zusammenarbeit	11
ZF ASS-Fachwissen der FE	19
ZF Sonstiges	6
Weitere genutzte Angebote der Familie aufs Kind bezogen	12

13 Fallzusammenfassungen

13.1 Fallzusammenfassung Mutter 1

Herausforderungen/Belastungen:

WEINEN: M1 erzählt, dass ihr Kind als Säugling viel sehr viel geweint hat, sie hat ihr Kind ganze Tage herumgetragen, weil es nur geweint hat. Ihre Erklärung für diese Unzufriedenheit war Unterforderung: Sobald das Kind sich fortbewegen konnte, sei es viel besser geworden mit dem Weinen.

STILLPROBLEME: Weiter erzählt M1 von Stillproblemen im Säuglingsalter, sie hat während einem Monat gestillt, dann auf Schoppennahrung umgestellt. Als Begründung gibt sie an, sie hätte mehr Wasser als Milch gehabt, sie musste ihr Kind jeweils nachschöpfeln.

AUSBLEIBEN DER SPRACHE: Das Erste, das M1 aufgefallen ist, ist, dass das Kind nicht begonnen hat zu sprechen. Zwischen 2 – 2;5 Jahre sind einzelne Wörter plötzlich nicht mehr gekommen.

M1 erzählt, dass ihr Exmann schon viel früher das Gefühl hatte, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimme. M1 sah dies lange Zeit nicht so, sie habe immer die Hoffnung gehabt, dass ihr Kind einfach etwas später zu sprechen beginne, es gebe ja Kinder, die später zu sprechen beginnen. M1 tönt an, dass sie nicht wisse, ob es bei ihr Verdrängung gewesen sei oder einfach die Hoffnung, es komme dann schon.

EHEPROBLEME: M1 und ihr Exmann haben sich getrennt, als das Kind ca. 3 Jahre alt war.

MOTORISCHE UNRUHE: M1 berichtet, dass ihr Kind nie an den Tisch sitzen konnte, um sich irgendwie zu beschäftigen. Das könne es auch jetzt noch nicht. Man bringe das Kind nicht dazu, sich fünf Minuten hinzusetzen und zu essen.

ESSEN: Für M1 ist das ein schwieriges Thema. Das Kind esse sehr wenig. Was es heute esse, müsse es morgen nicht unbedingt gerne haben. M1 berichtet, dass es Tage gebe, da esse das Kind sehr viel, dann gebe es Tage, da esse es praktisch nichts.

EMOTIONSREGULATION: Das Schlimmste für M1 ist, wenn ihr Kind weint und ihr nicht sagen kann, wieso. Sie würde ihm gerne helfen. Das Kind lässt sich auch nicht trösten, es rennt weg oder beginnt zu zappeln, wenn M1 es trösten möchte. Das Schlimmste sei, dass sie ihm nicht helfen könne, wenn es etwas habe.

M1 erzählt, dass ihr Kind wüten könne, wenn es nicht das bekomme, was es wolle. Es macht sich selber weh, indem es sich mit dem Handrücken auf den Kopf schlage. Früher habe es z.T. den Kopf auf den Boden geschlagen.

SCHLAFEN: Kind braucht seit Geburt wenig Schlaf. Allein schlafen sei gar kein Thema, das Kind schläft im gleichen Bett wie die M1. Es gebe Nächte, da erwache das Kind mitten in der Nacht und sei drei Stunden wach, Kind sitzt im Bett und lacht, beginnt herumzuspringen und M1 kann es nicht beruhigen. Das sei anstrengend.

EINSCHULUNG KINDERGARTEN: M1 berichtet von Ängsten, dass ihr Kind als behindert abgestempelt werden könnte. Und wie akzeptieren die Kinder aus der Nachbarschaft ihr Kind, wenn es in einer Sonderschule zur Schule geht und nicht zusammen mit den Nachbarskindern?

KONTAKTE ZU NACHBARSKINDERN: M1 erzählt, dass ihr Kind akzeptiert sei unter den Nachbarskindern, v.a. von den älteren Mädchen. Die Gleichaltrigen verstehen es halt nicht so, dort sei er einfach nur der komische Bub, der nicht spreche.

Unterstützung:

ENTLASTUNG IN KINDERBETREUUNG: Jedes zweite Wochenende sind die Kinder beim Vater. M1 hat jedes zweite Wochenende Zeit, um sich ein bisschen auszuruhen. Eltern von M1 und Familie des Exmannes sei auch immer da.

BERATUNG DURCH ELTERNVEREINIGUNG: Betreffend Einschulung Kiga liess der Exmann von M1 sich beraten, ob Sonderschule das Richtige sei. Die Mitarbeiterin war selber betroffene Mutter und berichtete von ihren Erfahrungen: es gebe nichts Besseres als gemischte Klassen, Kinder können voneinander profitieren. Sie selber hatte auch ein Kind mit Sonderschulerfahrungen und bestärkte den Exmann von M1, diesen Weg zu beschreiten.

Diagnosestellung Frühkindlicher Autismus:

M1 beschreibt Erleichterung einerseits, weil greifbar geworden, es hat einen Namen. Man konnte darauf aufbauen und damit arbeiten. Die Diagnose hat Antworten darauf gegeben, warum das Kind sich anders benimmt. Ein Schock sei die Diagnose nicht gewesen, traurig sei sie auch nicht gewesen. Eher eine Erleichterung: **Das Kind ist nicht dumm, sondern man hat eine Erklärung für das Verhalten des Kindes.**

Die Diagnosestellung hat auch Ungewissheit mit sich gebracht. Wie kann man dem Kind helfen? Was können wir für unser Kind machen? Was ist das Beste für das Kind? Kann es in normalen Kindergarten, was braucht mein Kind? M1 beschreibt, dass sie Informationen zu Autismus suchte und ganz viele Berichte gelesen habe.

Unterstützung in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der FE:

VERDACHT AUF AUTISMUS: M1 erzählt, dass sie es mit der zweiten Früherzieherin sehr gut gehabt habe. Nach drei Monaten äusserte die Früherzieherin den Verdacht auf Autismus. Für M1 und ihren Exmann sei dies eine Erleichterung gewesen: Ihr Kind ist nicht dumm, sondern der Verdacht der Früherzieherin war etwas Greifbares, ein Verdacht, dem man nachgehen kann. Die Früherzieherin ermunterte die Eltern, eine Autismusabklärung beim KJPD zu machen.

GEEIGNETE AKTIVITÄTEN FINDEN: M1 habe Ideen bekommen von FE, was sie mit ihrem Kind machen könne, mit welchen Spielmaterialien oder Tätigkeiten ihr Kind sich für längere Zeit beschäftigen könne. Interessant seien Dinge, wo ihr Kind ein Ergebnis sehe, wenn es etwas verändern könne (bewirken).

BEGLEITUNG DER EINSCHULUNG: Die Früherzieherin habe die Einschulung in den Kindergarten begleitet, die Schulpsychologin wurde auch einbezogen. Die Begleitung im Sinne von «Welchen Weg gehen wir? Was machen wir am besten?» hat M1 unterstützend erlebt. FE und Eltern haben zusammen Sonderschule angeschaut, dann haben Eltern entschieden, ihr Kind dort einzuschulen.

HILFLOSENTSCHÄDIGUNG: FE hat M1 von Anfang an motiviert, Hilfloosenentschädigung zu beantragen.

INFORMATIONEN ZU AUTISMUS: M1 beschreibt, dass FE ihr viele Papiere mitgebracht hatte (z.B. zum Thema Schlafstörungen). Sie konnte auch jederzeit ihre Fragen besprechen mit der FE.

ANGEBOTE FÜR ELTERN/FAMILIE: FE habe auf Sternschnuppenkarte aufmerksam gemacht und auf Elternvereinigungen. M1 hat von diesen Angeboten Gebrauch gemacht.

ENGAGEMENT/UNTERSTÜTZUNG DER FE: FE war immer da für M1, sie hätte jederzeit anrufen können. M1 habe alle Anliegen mit FE besprechen können. M1 fühlte sich unterstützt, es tat ihr gut, nicht alleine zu sein, eine FE zu haben, die interessiert ist und helfen kann. Nach Abschluss ist die FE mit Piktos vorbeigekommen und hat sie M1 gegeben. M1 schätzte es sehr, dass die FE sich auch noch engagiert hatte, als sie nicht mehr für ihr Kind zuständig gewesen ist.

Herausforderungen/Belastungen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der FE:

ENTWICKLUNGSTEST: Die erste Früherzieherin hat im Alter von 32 Monaten einen Entwicklungstest durchgeführt. M1 erzählt, dass das Kind Dinge nicht gemacht hatte, die sie in anderen Situationen beim Kind aber schon beobachten konnte. Das Schlimmste für M1 war, dass die Früherzieherin ihr vermittelte: Das Kind macht es nicht, es kann es nicht. Sie habe das Kind hingestellt, wie wenn es einfach nichts könnte, wie wenn es völlig blöd wäre. Dass das Kind die Vorgaben der Testleiterin nicht gelöst hatte, erklärt sich M1 dadurch, dass es das Kind einfach angeschissen hatte, an den Tisch zu sitzen. M1 gibt an, dass sie nicht auf einer Wellenlänge gewesen sei mit der ersten Früherzieherin. Die Zusammenarbeit dauerte lediglich 2 Monate, danach hat die Familie den Wohnort gewechselt. RÄUMLICHE TRENNUNG WÄHREND FÖRDERSTUNDEN: M1 war häufig im Nebenzimmer, weil sie den kleinen Bruder beschäftigen musste, wenn die FE mit ihrem Kind gearbeitet hatte. Häufig habe M1 gar nicht gesehen, was die FE und ihr Kind gemacht hätten.

Bedürfnisse von M1:

M1 erzählt, dass sie lange Zeit nicht das Gefühl hatte, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Für sie ist es normal gewesen, sie hat nichts Anderes gekannt. Ihre Bedürfnisse seien gedeckt gewesen: Ihr Kind war aufgeweckt, aktiv, ist zu ihr gekommen, hat gekuschelt, gespielt. Für sie habe das so gestimmt.

BEDÜRFNISSE ZUSAMMENARBEIT FE: M1 brauchte Ideen, wie sie ihr Kind dazu bringen konnte, sich hinzusetzen und etwas zu machen. Was interessiert ihr Kind? Wie geht die FE mit ihrem Kind um? Wie findet sie einen Draht zu ihm? Zudem habe M1 sich erhofft, dass eine komme, die ihr zeigt, was sie machen könne und dann beginne das Kind zu sprechen.

EMOTIONSREGULATION: M1 würde ihr Kind gerne verstehen und es trösten, wenn es traurig ist.

KONTAKTE ZU ANDEREN KINDERN: M1 erzählt, dass der kleine Bruder ihrem Kind guttue, er ziehe mit und wolle mit ihm spielen. Auch mit einem Nachbarsmädchen mit Downsyndrom (Nachbarschaft und gleiche Schule) spiele ihr Kind jetzt sehr gerne. Der Kontakt mit anderen Kindern tue ihrem Kind gut. → *Hypothese: Spielpartner für ihr Kind zu finden ist ein Bedürfnis der Mutter*

EINSCHULUNG KINDERGARTEN: M1 wünschte sich im Herzen, dass ihr Kind normalen Kiga besuchen kann. Sie wünschte sich, dass ihr Kind mit den Kindern aus der Nachbarschaft den Kiga besuchen könnte, damit es dort den Kontakt zu den anderen Kindern wenigstens hat und damit die Kinder aus der Nachbarschaft ihr Kind akzeptieren.

13.2 Fallzusammenfassung Mutter 2

Herausforderungen/Belastungen:

Leo2 war SCHREI- UND SPEIKIND → schlaflosere Nächte, komplizierter. Mutter hat mit andern Kindern verglichen und einerseits früh gemerkt, etwas ist nicht gut.

SPIELEN: Leo2 spielt anders. Sie hat aber auch gedacht, er tickt halt anders.

Der KINDERARZT HAT IMMER WIEDER VERTRÖSTET, man solle Leo2 Zeit geben (mit 1;6 Jahren).

RÜCKSCHRITTE IN ENTWICKLUNG :Sprache: Leo2 spricht einige Wörter, dann, wie über Nacht ist es plötzlich weg. Als Leo2 die Mutter bei einer Begegnung auf der Strasse nicht erkennt, schmerzt dies die Mutter sehr.

In der ÖFFENTLICHKEIT fällt Leo2 immer mehr auf (je älter er wird). Er zörzelt, weint, hat noch einen Schnuller. Reaktionen von Leuten (umdrehen, Bemerkungen) schmerzen die Mutter.

Verwandte/Freunde, die es SCHÖNREDEN ODER BESSER WISSEN. Die Eltern entscheiden, dass man dann über anderes sprechen muss. Mutter will Leo2 und sich schützen (nicht wieder verletzt werden) - nimmt ihn darum z.T. nicht mit zu Besuchen. Gemeinsame Aktivitäten mit Freundinnen und ihren Kindern sind kaum möglich.

Teilweise gab es Reibereien mit Ehemann: Mutter hat Austausch mit FE und Logopädin. Vater zieht nicht so mit, überlässt vieles der Mutter. Nerven liegen blank (schlaflose Nächte, Zukunftssorgen,...).

Unterstützung:

VERMUTUNG AUF ASS: Anstoss für eine weitere, genauere Abklärung wird durch Nachbarin/Fachperson gegeben, die das Spielverhalten sehr auffällig findet. Der Kinderarzt vertröstet immer noch, nimmt sich aber Zeit für Gespräch mit Eltern, stellt Antrag für HFE, Vermutung für ASS, verweist weiter an Facharzt für ASS-Diagnosen (für Zweitdiagnose). Eltern hatten auch schon Vermutung für ASS (haben im Internet gesucht).

ELTERN DER MUTTER, welche im gleichen Haus wohnen: haben Schwierigkeiten gesehen aber nichts gesagt, erst als Mutter von Leo2 von den Schwierigkeiten berichtet. Haben Leo2 betreut, wenn Mutter gearbeitet hat.

INTERESSE, OFFENHEIT: Freunde und Verwandte, die fragten und interessiert und offen waren, hatte die Mutter am liebsten.

LOGOPÄDIN VON AUTISMUSSPEZIFISCHER INSTITUTION: die Mutter kann Fragen stellen, alles, was mit ASS zu tun hat - ist für diesen Bereich aufgehoben bei dieser Logopädin.

Als Unterstützung nennt die Mutter nebst ihren Eltern auch die Kinesiologin für die Mutter.

KONTAKT/AUSTAUSCH MIT BETROFFENER FAMILIE: ein Kontakt/Austausch mit einer Familie, die auch ein Kind mit ASS haben hat der Mutter sehr gut getan: verstanden fühlen, jemandem geht es gleich, zusammen über Situationen lachen, "Das glaubt uns keiner!". War auch unterstützend, um die Behinderung/Diagnose zu akzeptieren

Diagnosestellung Frühkindlicher Autismus:

Während das Audioaufnahmegerät ausgeschaltet ist, berichtet die Mutter darüber, was die Diagnosestellung in ihr ausgelöst hatte: Die Mutter hat es insgeheim gewusst, wollte es aber nicht wahrhaben.

ERLEICHTERUNG: Die Diagnose bringt für die Eltern Erleichterung → Die elterliche Vermutung wurde bestätigt / das Gefühl der Eltern stimmte / vertröstende Reaktionen des sozialen Umfeldes und des Kinderarztes verloren dadurch an Bedeutung.

UNGEWISSHEIT: Die Gewissheit der Diagnose löste Ungewissheit aus in den Eltern. Die Tatsache, dass ihr Kind so ist, war wie der Weltuntergang für die Mutter. Sie musste beginnen zu akzeptieren, dass die Situation, die Zukunft anders ist, als man sich das vorgestellt hat. Ungewissheit, was kommt.

ÄNGSTE UND CHAOS, ZUKUNFTSSORGEN: Die Diagnose löst Gefühle der Angst und des Chaos aus, was alles auf die Familie zukomme, wie es weitergehe für sie als Familie. Die Ungewissheit hat Angst gemacht und die Mutter völlig überfordert.

HOCHBELASTET: Die Mutter sagt, dass die Zeit zwischen zwei- und dreijährig die allerschlimmste Zeit ihres Lebens gewesen sei: unzählige Arzttermine und niemand konnte sagen, wie es weitergehen würde.

Unterstützung in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der FE:

FE hat nie von Autismus gesprochen, hat Leo2 so genommen, wie er ist. Autismus stand nie im Vordergrund - Infos für ASS hat sich Mutter bei Logopädin geholt → war deshalb nicht nötig bei FE

FÖRDERUNG: Förderung von Leo2 war sehr wichtig - sinnvolles Programm

VORBILDFUNKTION: die FE lobt das Kind für kleine Fortschritte → Mutter kopiert sie mit der Zeit

ANLEITUNG: die FE hat die Mutter angeleitet, geführt → zu beobachten (Röntgenaugen), zu fördern hat erklärt, warum Leo2 etwas auf diese Weise macht und gesagt, was gewünscht ist

KONTAKTVERMITTLUNG: die FE hat Kontakt zu anderer Familie vermittelt, was sehr unterstützend, entlastend war für Mutter (jemandem geht es gleich).

INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT: Zusammenarbeit mit autismusspezifischer Logopädin (Rundtischgespräche, keine Konkurrenz)

EMOTIONALE UNTERSTÜTZUNG: war für die Mutter war enorm wichtig: FE war nicht nur für Leo2 da, sondern auch für die Mutter. hat sich um die Mutter gekümmert (gelobt, wie streichelnde Hand) → Es hat der Mutter nachher gefehlt, als Leo2 eingeschult war und die Zusammenarbeit mit der FE aufhörte).

OFFENE KOMMUNIKATION: hat der Mutter die Augen geöffnet, auch, wenn das unangenehm und schwierig war für die Mutter (Mutter wäre nicht von alleine darauf gekommen, weil sie es einfach nicht wollte).

BEGLEITUNG EINSCHULUNG: war wichtig, dass Eltern sich für Schule entscheiden konnten

HEILPÄD. SPIELGRUPPE: Freiraum für Mutter, Leo2 ist mit andern Kindern, erstes Loslassen, Mutter für Einschulung vorbereiten

Mutter ist dann zu Punkt gekommen, wo sie akzeptiert hat.

13.3 Fallzusammenfassung Mutter 3 und Vater 3

Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit der FE:

Zum damaligen Zeitpunkt: wenn FE die Mutter kritisiert hat oder wenn sie ganz offen sagte, z.B. dass Leo2 nicht in die Regelschule könne. Die Mutter hatte im Moment Abwehr, findet es im Nachhinein aber richtig und gut.

Wenn Leo2 etwas nicht so gut gemacht hatte, und die FE davon berichtete, war das schwierig für die Mutter (Rückschläge)

Bedürfnisse:

ihr Kind wird akzeptiert, wie es ist (nicht denken: er ist zurückgeblieben, frech)

nach Information

Förderung vom Kind

Austausch mit Fachpersonen

Anleitung von Fachpersonen

emotionale Unterstützung - dass es auch der Mutter gut geht

Zeit für sich (als Leo2 in Spielgruppe ist)

verstanden werden

ein Kontakt mit einer andern Familie, die auch ein Kind mit ASS hat, tut der Mutter gut

gelobt werden tut der Mutter gut

hören, dass das Kind es gut macht

FAZIT:

Mutter ist hochbelastet, hat aber Unterstützung auf versch. Ebenen: für die Förderung vom Kind, Entlastung in der Betreuung, fachlicher Austausch (generell und ASS-spezifisch / z.T.

Zusammenarbeit der beiden Fachpersonen), Emotionale Unterstützung durch: ihre Eltern, FE, Logopädin, Kinesiologin, Austausch mit Familie die Kind mit ASS hat.

Mutter ist sehr engagiert. FE ist sehr engagiert, klar, positiv. offener Austausch, enge, kooperative Zusammenarbeit, Anleitung, offenes Ohr, Verständnis, liebevoll und fachlich zu Kind und zu Mutter.

Herausforderungen/Belastungen:

SCHLAF: Schon früh war der Schlaf aufgefallen: Es war ganz schwierig, dass Leo3 einschlief. Damit er einschlafen konnte, hat er jeweils die Haare der Mutter gedreht - 2 Stunden, bis er einschlief.

Teilweise sind die Eltern stundenlang Auto gefahren mit ihm, bis er endlich darin eingeschlafen ist, ein paar Mal bis morgens früh. Oder sie haben stundenlang ein Spielzeug gesucht, weil er ohne dieses wahrscheinlich nicht eingeschlafen wäre.

EXTREM AKTIV: Er war ein extrem aktives Kind - er rannte viel, auch in der Wohnung.

GEFAHREN NICHT ERKENNEN: Leo3 hatte kaum Gefahrenbewusstsein - er sprang von Bäumen, die Strasse war gefährlich. (Die Mutter freut sich aber auch, dass er so sportlich ist. Ebenso freut es sie, dass er kreativ spielt.)

EMOTIONSREGULATION: Leo3 war schnell auditiv überreizt - bei Vorlesen oder Musik wurde Leo wütend. Wenn er wütend war, hat er teilweise Gegenstände geworfen, geschlagen, Haare gerissen. Beim Essen hat Leo3 am Anfang mehr Varianten gehabt als später.

SPRACHE: Zu Beginn hatten die Eltern das Gefühl, die Sprache entwickle sich normal. Leo3 konnte verschiedene Wörter sagen, auch die Namen von Baugeräten, da er dies beim Opa gelernt hatte. Mit etwa drei Jahren sind plötzlich die Wörter nicht mehr gekommen. Dies hat die Eltern bewogen, zum Kinderarzt zu gehen.

VORWÜRFE VOM KINDERARZT: Der Kinderarzt zweifelte an den Erziehungskompetenzen der Mutter, stellte freche Fragen, macht Vorwürfe. Dies hat die Mutter sehr getroffen. Sie denkt, dass es damit zu tun hatte, dass sie noch relativ jung war. Später informierte sie den Kinderarzt per Telefon über die Diagnose. Dabei hätte sie sich eine Entschuldigung für die vielen Vorwürfe gewünscht, hat dies aber nicht bekommen.

Auch andere Arztbesuche (bei anderen Ärzten) waren schlimm für die Eltern. Oft sei kein Verständnis/Entgegenkommen dagewesen.

BEWEGEN IN ÖFFENTLICHKEIT: Sehr belastend ist für die Mutter das Bewegen in der Öffentlichkeit. Auf dem Spielplatz ist es schwierig, da Leo3 andere Kinder umwirft, auf andere Kinder losgeht, sie an den Haaren reißt. Zum Teil war es gar nicht böse gemeint- auch beim Umarmen hatte er kein Mass, so dass die Eltern immer auf der Hut sein mussten. Die Reaktionen anderer Mütter (Väter hätten mit mehr Verständnis reagiert), wenn Leo geschupst hatte, waren sehr schlimm für die Mutter. Die Eltern versuchten es den andern Eltern zu erklären, wussten aber selber nicht, weshalb Leo3 dies machte.

UNBERECHENBARKEIT: Im Einkaufsladen war es nicht vorhersehbar, ob Leo3 bei einer Durchsage in Stress kommt, rennt und die Gestelle abräumt. Dies war eine grosse Belastung für die Mutter - vor allem die Reaktionen anderer.

Auch das MuKi-Turnen war schlimm für die Mutter. Leo3 rannte, sprang, kletterte bis zur Decke ... Die Mutter versuchte, ihn zu beruhigen, die andern Mütter waren schockiert. Danach haben die Mutter und Leo3 geweint und das Muki-Turnen nach 2-3 Mal aufgehört. Es habe nichts gebracht, weil man zu viel von ihm verlangt habe.

UNVERSTÄNDNIS ANDERER: Das Unverständnis von anderen, wenn das Kind sich schwierig verhält, ist für die Mutter das Schlimmste. Sie werden mit vielen Ratschlägen konfrontiert, vielen

Klischees und Besserwisserei. Die Mutter sagt, man sei einfach irgendwie am Rande der Gesellschaft. Die Mutter hat das Gefühl, dass sie mit Leo3 gegen alles ankämpfen muss. Weil es "draussen" so schwierig war, blieb sie viel mit Leo3 zuhause, wo sie es schön hatte mit ihm.

Auch bei Freunden, Verwandten, Nachbarn begegnen die Eltern auf Unverständnis. Die Eltern sind bei Treffen immer angespannt und meiden solche Situationen.

Die Familie hat wenige Familien, mit welchen sie etwas gemeinsam unternehmen können.

Die Eltern denken, die Mutter habe mehr Mühe gehabt als der Vater. Sie hat sich immer gefragt, ob es irgendwie doch an ihr liege.

Für den Vater war das Schlafproblem das Schwierigste. Für die Mutter das Bewegen in der Öffentlichkeit - die Reaktionen von andern. Sie empfand es oft als ungerecht gegenüber Leo3.

Der Vater möchte kein Mitleid von andern. Für die Mutter ist dies ok, sie hat Mühe mit Besserwisserei.

REALITÄTSFERNE MEINUNGEN ANDERER: Die Eltern sind mit verschiedensten, realitätsfernen Meinungen anderer konfrontiert: ASS sei einfach eine Modeerscheinung / das Kind sei schlecht erzogen / das ganze Leben lang werde es schlimm sein. Medienberichte über ABA entsprechen nicht der Realität der meisten Familien mit einem Kind mit ASS.

Die Mutter hat das Kind immer so akzeptiert, wie es ist. Sie hat nicht gefunden, er sei viel strenger als andere Kinder. Sie kennt nichts anderes. Für sie wurde es schwierig, als das Soziale dazukam. Da hat sie zugemacht, sich isoliert.

Unterstützung:

FAMILIE: Die Familie der Mutter ist eine grosse Unterstützung. Sie haben Leo3 gern, akzeptieren auch, wenn er nicht gut drauf ist. Sie übernehmen einen Teil der Betreuung, so dass die Mutter arbeiten gehen kann. Dies ist sehr entlastend für die Mutter. Sie sagt, wenn sie nicht auswärts arbeiten könnte, würde sie einsam werden.

Begleitung in Öffentlichkeit: Eine grosse Unterstützung ist es für die Mutter auch, wenn jemand aus ihrer Familie mit auf den Spielplatz kommt - dann wagt es die Mutter eher und fühlt sich nicht so alleine, wenn es auf dem Spielplatz nicht geht.

Die Mutter hat es gerne, wenn die Leute Fragen stellen, wenn sich eine Diskussion ergibt.

Dass Leo3 Körperkontakt zulässt, ist für die Eltern schön. Sie nehmen kleine Sachen viel mehr wahr, beispielsweise, wenn Leo3 sich über etwas sehr freut.

Nach der Diagnose sind die Hilfen relativ schnell gekommen.

Die Mutter hat viel über ASS gelesen. Dies hat ihr teilweise geholfen. Sie sagt, es ändere aber doch nichts.

Diagnose Frühkindlicher Autismus:

VERSTANDEN FÜHLEN: Die Mutter macht ein Jahr Druck beim Kinderarzt und wird schliesslich an einen andern Arzt weiterverwiesen. Dieser hat den Verdacht auf ASS und sagt, dann könne die Mutter nichts dafür. Sie fühlt sich zum ersten Mal verstanden. Dieser Arzt leitet sie weiter ans KJPD für eine Autismusabklärung.

ERLEICHTERUNG: Für den Vater war die Diagnose erleichternd, da man nun das Verhalten einordnen konnte. Vorher hatten sie nie eine Antwort auf Leo3s Verhalten und der Vater habe sich oft gefragt, was sie falsch machten. Für ihn bedeutet die Diagnose mehr ein Umdenken.

TRAUERN/VORSTELLUNGEN LOSLASSEN: Die Mutter hatte Mühe mit dem Wort "Autismus", die Diagnose zu verdauen. Da es so endgültig ist. Sie musste trauern - Vorstellungen loslassen.

Unterstützung in der Zusammenarbeit mit FE:

FÖRDERUNG: Die FE war eine sehr ruhige und liebe Person, die extrem langsam eingestiegen ist und nicht zuviel von Leo3 verlangt hat. Dies war sehr passend, förderlich, wichtig. Sie hatte genau das richtige Mass. Die FE half Leo3 sein Spiel auszuweiten, so dass auch Spielfiguren ein Thema für ihn wurden.

Die Besuche haben auch dazu beigetragen, dass Leo3 mit der Zeit weniger in Stress kam, wenn es an der Haustüre geklingelt hat, Besuch kam.

EMOTIONALE UNTERSTÜTZUNG / INFOS ZU ASS: Der Mutter hat es sehr gut getan, dass die FE eine liebe Person war, dass sie der FE erzählen konnte - was nicht funktioniert hatte, und auch Privates. Sie konnte der FE Fragen zu Autismus stellen, ohne das Gefühl zu haben, dass es dumme Fragen seien. Ausserdem hatte die Mutter nicht das Gefühl, sie müsse Leo3 im Griff haben, sondern er dürfe einfach so sein. "Das war herrlich!". Weil die FE nicht geschimpft hat mit Leo, war dies wertvoll für das Selbstvertrauen von Leo3 und auch für dasjenige der Mutter (in Sachen Aussenwelt).

BEGLEITUNG EINSCHULUNG: war sehr wichtig. Die Mutter hatte lange die Hoffnung, er könne in den Regelkindergarten. Die FE hat die Angst vor der Sonderschule genommen. Die Mutter konnte sich dann eine Vorstellung machen, wie es in einer Sonderschule etwa abläuft. Sie hat die Eltern auch zum SPD begleitet, was sehr unterstützende war.

INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT: Um die Einschulung zu planen hat eine Zusammenarbeit der FE mit der Autismus-Therapeutin und der Sonderschule stattgefunden.

INFOS ZU ANGEBOTEN: Die FE hat der Familie die Information fürs Schwimmen mit einer Heilpädagogischen Kita gegeben. Denn Leo3 konnte nicht in die gewöhnliche Spielgruppe gehen und auch sonst gab es keinen geeigneten Platz. Das Schwimmen mit dieser Heilpädagogischen Kita war sehr wertvoll für Leo3 und auch für die Mutter. Die Gruppe hatte Freude an Leo3, weil er so aktiv war und Leo3 lernte ein bisschen Rücksicht nehmen, durfte den Rollstuhl schieben. Das Schwimmen half der Mutter, Berührungsängste zu anderen behinderten Kindern abzubauen und gab ihr ein besseres Gefühl für den Übertritt in die Schule.

Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit FE:

Die Eltern nennen keine Belastungen in der Zusammenarbeit mit der FE.

Bedürfnisse:

Den Eltern wäre es ein Bedürfnis, dass die Gesellschaft besser informiert wäre über die Realität, welche Eltern mit Kindern mit ASS erleben, so dass die Familien nicht zur Randgruppe werden.

Die Mutter fragte sich "Wieso wir? Wieso Leo?". Sie möchte ihr Kind nicht anders, aber möchte ihm gerne mehr Steine aus dem Weg räumen können.

13.4 Fallzusammenfassung Mutter 4**Herausforderungen/Belastungen:**

VERDACHT, KIND KÖNNTE SICH ANDERS ENTWICKELN: M4 erzählt, dass sie früh gespürt hat, dass etwas nicht so sei wie es sein sollte. Sie nennt als Beispiele, dass das Kind als Säugling und als Kleinkind extrem ruhig gewesen sei, dass das Explorationsverhalten andersartig gewesen sei (keine orale Erkundung, dafür visuell stark erkundet) und dass ihr Kind Spielzeug «zweckentfremdet» habe, um damit zu spielen (Beispiel Auto: an Rädern drehen und genau betrachten statt Auto fahren zu lassen). Das Gedankenkarussell begann loszulegen. Mit ihrem Verdacht stand M4 alleine da, ihr Exmann habe gesagt, sie interpretiere zu viel hinein, das komme alles gut.

SELBSTVORWÜRFE: M4 erzählt, dass sie sich Selbstvorwürfe gemacht hat. Sie hatte Angst, etwas falsch zu machen, es war ihr erstes Kind. Reaktionen aus ihrem Umfeld verstärkten die Selbstvorwürfe noch, das habe tief ins Selbstbewusstsein eingegriffen.

REAKTIONEN DES UMFELDES: M4 erzählt, ihr Umfeld sei zweigespalten gewesen. Die Einen hätten immer beschwichtigt («Das kommt schon, lass dem Kind Zeit»), die Anderen hätten sie mit argen Vorwürfen konfrontiert («Du beschäftigst dich nicht genug mit dem Kind. Du machst dies und jenes falsch.»). M4 hätte aus dem Umfeld hundert verschiedene Hausrezepte bekommen, was sie alles machen sollte, die ihr aber nicht wirklich weitergeholfen haben. Das Umfeld übte Kritik aus, konnte jedoch keine hilfreichen Inputs geben.

KONFRONTATION MIT FIXEN VORSTELLUNGEN DES UMFELDES: Das Kind hat sich so zu entwickeln, das Kind müsste das können (z.B. sprechen lernen). Andere Personen haben laut M4 häufig mehr Mühe zu akzeptieren, dass das Kind Dinge auf andere Weise tut, als sie es erwarten würden. M4 muss Menschen im Umfeld sensibilisieren für Bedürfnisse ihres Kindes.

ERSCHWERTE KOMMUNIKATION: M4 beschreibt, dass sie und ihr Kind auf anderen Ebenen kommunizieren. Für sie sei es manchmal ein schmaler Grat zwischen «Das ginge auch anders» und «Ich respektiere deine Art von Kommunikation». Sie beschreibt weiter, dass sie teilweise als Übersetzerin fungieren müsse zwischen ihrem Kind und anderen Personen. Häufig erkläre sie sich auch vieles durch Interpretationen und eigene Rückschlüsse.

EHEPROBLEME: M4 beschreibt M4 und ihr Exmann haben sich getrennt, als das ältere Kind ca. 5 Jahre alt war.

ABWEHR VON KÖRPERKONTAKT: M4 beschreibt, dass es für sie sehr hart gewesen ist zu akzeptieren, dass ihr Kind sie wegstösst, wenn sie es in den Arm nehmen möchte, um es z.B. zu trösten. Irgendwann habe sie es so hingenommen. Aber am Anfang sei das ganz schwierig gewesen für sie.

ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT: M4 beschreibt, dass sie eine andere Welt betreten hatte, eine Welt, in der sie sich nicht auskannte. Wo geht mein Kind einmal in den Kindergarten? An welche Stelle muss ich mich wenden, wenn ich nicht möchte, dass mein Kind in den Regelkindergarten kommt? Was wird später aus meinem Kind? Braucht es Therapien? Wenn ja, welche Therapien? An welche Stellen kann ich mich wenden, wenn es um Therapien geht? Es gebe so viele Fachstellen und man wisse nicht, wo man anfangen solle. Man dümple herum und warte mal ab.

BEHÖRDENGÄNGE/BÜROKRATIE: M4 beschreibt, dass sie keine Ahnung hatte, welche Behördengänge und welche papiertechnische Bürokratie notwendig waren.

THERAPIEKOSTEN WERDEN NICHT ÜBERNOMMEN: Die Kosten für die HBO-Therapie und die Neurofeedbacktherapie mussten die Eltern selber tragen. M4 liess sich schlussendlich selber zur Neurofeedbacktherapeutin ausbilden, damit sie ihre Kinder selber behandeln kann.

ZU WENIG ANGEBOTE FÜR KINDER MIT ASS IM VORSCHULBEREICH: M4 berichtet von Schwierigkeiten, autismspezifische Therapieangebote für ihr Kind zu bekommen, diese seien restlos ausgebucht gewesen und es habe lange Wartezeiten gegeben. Auch bemängelt sie, dass sie das Spielgruppenangebot für Kinder mit ASS sehr dünn sei. Die Integration in eine reguläre Spielgruppe sei hat problematisch. Der Besuch der Heilpädagogischen Spielgruppe war für M4 schlecht organisierbar gewesen. Die wenigen Angebote, die es gab, konnte sie nicht annehmen, weil sie schlecht organisierbar waren (z.B. kleinerer Bruder).

Unterstützung:

STANDFESTIGKEIT: M4 berichtet, dass sie gelernt habe, sich von Meinungen anderer Personen nicht mehr so verunsichern zu lassen. Sie habe gelernt, darüberzustehen.

VORSTELLUNGEN LOSLASSEN: M4 beschreibt, dass etwas vom Wichtigsten, was sie über Kindererziehung gelernt habe in ihrem Leben, sei, jegliche Vorstellungen und Erwartungen betreffend was das Kind wann machen sollte, loszulassen. → *Hypothese: Akzeptieren / Annehmen was ist*

FUNKTIONIEREN/HANDELN: M4 erzählt, dass sie die Lebenssituation damals gar nicht so als schwierig gespürt habe. Sie habe einfach gemacht und nicht darüber nachgedacht.

KOMMUNIKATIONSMÖGLICHKEITEN FINDEN: M4 beschreibt, dass ihre Beobachtungsgabe extrem geschärft worden ist («Schau mich an, dann siehst du, wie's mir geht»). Weiter merkt sie an, dass wir in unserer Gesellschaft viel zu viel nachdenken, viel zu viel reden und viel zu wenig beobachten.

Weiter berichtet sie von Fortschritten ihres Kindes, es teile sich jetzt teilweise mittels Mehrwortäusserungen mit.

PERSÖNLICHE WEITERENTWICKLUNG: M4 betont, dass sie an ihrer Aufgabe sehr gewachsen ist und sich persönlich weiterentwickelt hat (geduldiger, empathischer, reifer geworden). Weiter merkt sie an, dass man von einem autistischen Kind sehr viel für sich persönlich lernen könne.

FINDEN VON PASSENDEN THERAPIEN: M4 erzählt, dass die HBO-Therapie (Hypobare Sauerstofftherapie) und die Neurofeedbacktherapie bei ihrem Kind Verbesserung gebracht haben.

Diagnosestellung Frühkindlicher Autismus:

M4 beschreibt, dass die Diagnosestellung für sie wie ein Befreiungsschlag von jeglichen Selbstvorwürfen gewesen sei, eine Erleichterung, eine gute Nachricht. Für M4 war die Diagnose eine Bestätigung ihres Verdachtes, der Verdacht hatte einen offiziellen Namen bekommen. Die Diagnose hatte Klarheit gebracht, M4 fühlte sich auf dem Weg in eine konkrete Richtung. Für ihren Exmann sei die Diagnose wie ein Schlag gewesen, er sei in ein richtiges Loch gefallen, weil er bis dahin gehofft hatte, dass alles in Ordnung ist. Weiter merkt sie an, dass ihr Exmann die Gefühle und den Trauerprozess komprimiert auf einige Tage nach der Diagnosestellung durchlaufen hatte, die sie selber viel früher schon während Monaten durchlaufen hatte.

Gleichzeitig hätten sich mit der Diagnosestellung Fragen aufgetan nach dem Weg «Wie weiter»? Wie geht man jetzt mit dieser Diagnose um? Was wird weiter gehen? Wo wird mein Kind eingeschult? Was gibt's für Institutionen? Welche Schritte müssen eingeleitet werden, damit mein Kind seinen Lebensweg gehen kann?

Unterstützung in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der FE:

BESTÄTIGUNG DES MÜTTERLICHEN VERDACHTS AUF AUTISMUS: M4 erzählt, dass die FE ihren eigenen Verdacht auf Autismus bestätigt hatte, was die Mutter als unterstützend empfand. Die FE empfahl, eine Autismusabklärung zu machen.

BEGLEITUNG ASS-ABKLÄRUNG: M4 war froh, dass die FE die Abklärung aufgegleist hatte und wusste, an welche Stelle man sich wenden muss und welche Schritte dazu notwendig sind.

TRANSPARENZ: M4 schätzte es, dass die FE klar mitteilte, dass ihre Kompetenzen in Bezug auf ASS nicht sehr umfassend seien. Die FE stellte infrage, ob sie dem Kind die Begleitung geben kann, die notwendig wäre. Sie empfahl, nach der ASS-Abklärung allenfalls andere Institutionen hinzuzuziehen, die spezialisierter sind auf Autismus.

WEGLEITUNG: M4 fühlte sich durch die Begleitung der FE nicht so allein in dieser ganzen Zeit. Sie erzählt, dass sie jemanden hatte, der sie leiten konnte, der wusste, an welche Stellen man sich mit welchen Themen wenden muss, welche Schritte dafür notwendig waren.

ENGAGEMENT DER FE: M4 berichtet, dass die FE sehr engagiert gewesen sei. Sie war sehr darum bemüht, einen Draht zum Kind zu finden. Ihr Kind habe sich nach vier bis fünf Besuchen dann geöffnet.

HPD: M4 lobt die Kompetenz und den Informationsaustausch. Der HPD sei ihre erste Anlaufstelle gewesen, von dort aus wurde sie kompetent weitergeleitet. M4 beschreibt den HPD als Drehpunkt. Ihr zweites Kind habe auch Auffälligkeiten. Sie wendete sich diesbezüglich auch als erstes an den HPD und wusste, dass sich alles in die Bahnen lenken wird durch die Zusammenarbeit mit der FE.

Bedürfnisse von M4:

VERDACHT, ETWAS STIMMT NICHT: M4 begann sich im Internet schlau zu machen, sie wollte wissen, was es sein könnte. Wüsste sich Gewissheit. Stieß für sich selber relativ rasch auf das Thema Autismus oder Entwicklungsstörung. Sie erzählt, dass sie es vor der Diagnose eigentlich schon gewusst habe. Irgendwann wollte sie diesen Verdacht offiziell bestätigt haben, auch um sich von ihren Selbstvorwürfen zu befreien.

WUNSCH NACH ORIENTIERUNG/HANDLUNGSFÄHIG WERDEN: M4 beschreibt, dass es immer konkreter geworden ist: Vom Entwicklungsrückstand zur Heilpädagogin, dann wurde alles gebündelt, weil es konkret um Autismus ging. Dies half ihr bei der Suche und bei der Kontaktaufnahme mit Personen/Stellen, die sich mit Autismus auskennen. Wohin geht's mit meinem Kind? Welche Behördengänge sind notwendig? M4 war es sehr wichtig, dass die bürokratischen Abläufe in die Gänge kommen konnten und alles Recht und Ordnung hatte. Sie beschreibt, dass sie Fachpersonen brauchte, die sie leiten konnten, die sich mit diesen Prozessen und Abläufen auskennen. M4 beschreibt, dass bessere Wegleiter unterstützend wären. Sie spricht z.B. von einem Amt für alles schulisch Aussergewöhnliche und von einer Checkliste, die man durchgehen könnte.

EMOTIONSREGULATION: M4 würde ihr Kind gerne verstehen und es trösten, wenn es traurig ist.

KONTAKTE ZU ANDEREN BETROFFENEN FAMILIEN: M4 erzählt, dass sie sich schon früher Austauschmöglichkeiten mit anderen betroffenen Eltern gewünscht hätte. Sie hätte sich im Vorschulbereich einen Ort gewünscht, wo sie mit ihrem Kind hätte hingehen können, wo auch andere autistische Kinder und ihre Eltern sind. Sie hätte sich gewünscht, dass ihr Kind mit anderen Kindern hätte spielen können und sie sich mit Eltern hätte austauschen können, die das Gleiche durchmachen wie sie. Diese Erfahrung hat sie erst gemacht, als ihr Kind in die Sonderschule eingetreten ist und sie beim Schnuppermorgen andere Eltern getroffen habe, die das Gleiche durchgemacht hatten. Das habe ihr so gutgetan!

EINSCHULUNG KINDERGARTEN: M4 beschreibt, dass es für sie ein grosses Anliegen war, ihr Kind in einen passenden Kindergarten einzuschulen. Ein Ort, der den Bedürfnissen ihres Kindes gerecht werden kann.

13.5 Fallzusammenfassung Vater 5

Herausforderungen/Belastungen:

ERSTE ANZEICHEN, KIND KÖNNTE SICH ANDERS ENTWICKELN: V5 beschreibt, dass für die Eltern in der ersten Lebenszeit des Kindes eigentlich alles normal gewesen sei. Im Nachhinein spricht er von ersten Anzeichen und nennt die auffällige Sprachentwicklung (Kind hat begonnen, einige Wörter zu reden, hat die Sprache plötzlich wieder verloren, da sei plötzlich nichts mehr gekommen) und Auffälligkeiten in der motorischen Entwicklung (Kind ist nicht lange gekrabbelt, nur etwa eine Woche, danach sei es relativ schnell gestanden und gelaufen, auch beobachteten die Eltern, dass das Kind sich oft um die eigene Achse gedreht hat). Die Eltern hätten das komisch gefunden und sich beim Kinderarzt erkundigt. Der Kinderarzt habe gesagt, das könne es geben. Weiter beschreibt V5, dass die Eltern das Gefühl hatten, ihr Kind müsste eigentlich weiter sein in seiner Entwicklung. Es habe Dinge gegeben, die ihr Kind tiptop gemacht hätte und bei anderen Dingen hätten sie sich gefragt: Was macht das Kind denn? Es müsste doch viel weiter sein. Die Eltern hätten eine Ahnung gehabt, dass ihr Kind sich anders entwickelt.

WEG ZUR DIAGNOSESTELLUNG: V5 beschreibt, dass dies ein langwieriger Prozess gewesen ist. Seiner Frau und ihm habe das über den KJPD definitiv zu lange gedauert. Seine Frau hatte sich im Internet erkundigt und ist dabei auf ein Institut gestossen, das die Abklärung innerhalb von einer Woche durchgeführt hatte. Seine Frau sei dafür eine Woche in die Westschweiz gegangen mit dem Kind.

KONTAKT MIT NICHT SPEZIALISIERTEN FACHPERSONEN: V5 hat die Zusammenarbeit mit dem Kinderarzt nicht in guter Erinnerung. Er erzählt, dass die Eltern für die Anmeldung beim HPD beim Kinderarzt waren und den Verdacht auf Autismus besprechen wollten mit dem Kinderarzt. Der Kinderarzt habe das Kind zehn Minuten angeschaut und gesagt: «Das ist sicher kein Autismus.» V5 meint, der sei ein Depp gewesen, es könne ja niemand nach so kurzer Zeit beurteilen, ob ein Kind autistisch sei oder nicht. Immerhin habe der Kinderarzt das Kind dann beim HPD angemeldet. V5 erwähnt mehrmals, dass vielfach die Fachleute (nicht auf ASS spezialisierte Fachpersonen) noch weniger über ASS wissen, als er selber schlussendlich.

REAKTIONEN DES UMFELDES: V5 erzählt von einem Ehepaar, mit dem die Eltern sehr gut befreundet gewesen sind. Zu diesem Ehepaar sei der Kontakt abgebrochen, V5 könnte sich vorstellen, dass dies mit dem Autismus zusammenhängen könnte.

KONFRONTATION MIT KLISCHEES: V5 berichtet, dass viele Leute ein nicht ganz wahrheitsgetreues Bild von ASS haben. Immer wieder kommt das Beispiel von Rain Man, die Leute denken, dass sein Kind eine Inselbegabung habe. Dies sei nicht sehr konstruktiv, wenn alle das Gefühl haben, Autismus sei in jedem Fall gleichzusetzen mit Hochbegabung. Sein Kind sei nämlich nicht hochbegabt.

MANGELNDES GEFAHRENBEWUSSTSEIN ERFORDERT INTENSIVE BEAUFSICHTIGUNG: V5 berichtet, dass das Kind einmal mitten in der Nacht davongelaufen sei. Die Eltern achten auf diverse Sicherheitsvorkehrungen wie Türe konsequent abschliessen, Elektrokabel konsequent ausstecken, Sicherheitsfenstergriffe konsequent abschliessen, wenn unbeaufsichtigt. V5 erzählt, dass sie immer wieder schauen müssen, was ihr Kind macht.

FEHLENDES SCHAMGEFÜHL: V5 erzählt davon, dass das Kind sich während einer Phase häufig selber befriedigte, dies auch in der Öffentlichkeit. Es ist für die Eltern sehr schwierig, ihrem Kind

begreiflich zu machen, dass es bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit nicht machen darf. Als weiteres Beispiel nennt V5, dass das Kind einer fremden Frau an die Brüste gegriffen habe. Diese Situation war für die Eltern in dem Moment sehr unangenehm. V5 merkt an, dass dieses Thema sie wahrscheinlich in Zukunft noch mehr beschäftigen werde, wenn ihr Kind dann in die Pubertät komme. GESELLSCHAFTSPOLITISCHE THEMEN: V5 stellt infrage, wohin das Geld in der Schweiz fließt. Er würde sich wünschen, dass bedeutend mehr Geld zugunsten von Kindern mit Beeinträchtigungen gesprochen würde. Geldsummen für schöne Denkmäler auf jedem Kreisel oder für Deluxe-Versionen von Strassen wären aus seiner Sicht besser investiert in die Bildung und Förderung von Kindern mit Beeinträchtigungen.

V5 erklärt, dass diese Kinder der Gesellschaft wahrscheinlich zu wenig Geld bringen, deshalb werde für sie auch zu wenig Geld gesprochen. Ihn macht es wütend und traurig zugleich, dass die Gesellschaft so denkt.

BEHÖRDENGÄNGE/BÜROKRATIE: Mit der IV hat V5 häufig nicht die besten Erfahrungen gemacht. Als Beispiel nennt er die Angestellten, die teilweise sehr unpersönlich auftreten und die Eltern als Bittsteller behandeln, die froh sein können, wenn sie Geld bekommen. Der komplizierte Auszahlungsmodus und die zeitaufwändigen, kostenintensiven Neubeurteilungen sind weitere Beispiele. V5 meint, dass man da Geld sparen könnte.

THERAPIEKOSTEN WERDEN NICHT ÜBERNOMMEN: Nach der Diagnosestellung ist den Eltern vom KJPD mitgeteilt worden, dass man Ihnen zwei Therapiestunden pro Woche anbieten könne, mehr werde nicht bezahlt. Im Internet hatte V5 gelesen, dass ein Kind 30 - 40 Stunden Therapie pro Woche benötigt, damit es etwas bringt. Die Eltern fühlten sich allein gelassen. Die Intensivtherapie im Institut in der Westschweiz haben die Eltern privat bezahlt, das kostete sie 125 000 Fr. pro Jahr. Ihr Kind war während zwei Jahren an diesem Institut, nach zwei Jahren waren die Geldreserven der Eltern aufgebraucht.

ZU WENIG ANGEBOTE FÜR KINDER MIT ASS: V5 thematisiert, dass wenig auf ASS spezialisierte Hilfen vorhanden sind. Als Beispiele nennt er intensive Fördermöglichkeiten im Vorschulbereich und auf ASS spezialisierte Schulen, die Nachfrage sei viel grösser als das Angebot, leider müssten immer wieder viele Kinder abgelehnt werden. Dieser Umstand macht V5 traurig und auch wütend.

Die Eltern meldeten ihr Kind für eine Intensivtherapie in einem Institut in der Westschweiz an, die Mutter und das Kind sind dafür in die Westschweiz gezogen für zwei Jahre.

Nach zwei Jahren am Privatinstitut meldeten die Eltern ihr Kind an in einer autismusspezifischen Schule in der Nähe des Wohnorts der Eltern. Ihr Kind hatte das Glück, aufgenommen zu werden. V5 erzählt, dass nur gerade vier von insgesamt 13 Kindern aufgenommen werden konnten. V5 macht sich auch Gedanken, was jetzt mit den anderen neun Kindern passiert.

ZUKUNFTSGEDANKEN: V5 berichtet, dass ihn Gedanken an die Zukunft seines Kindes traurig und unsicher werden lassen. Man wisse halt nicht genau, wo der Weg hinführe. Er stelle sich Fragen wie «Kann unser Kind irgendwann einmal ein selbständiges Leben führen? Wird es eventuell mal eine Partnerschaft haben oder nicht? Wird mein Kind seine sexuellen Bedürfnisse ausleben können?»

ENTSCHEIDUNG GEGEN EIN ZWEITES KIND: V5 erzählt, dass seine Frau eigentlich gerne ein zweites Kind bekommen hätte. Da die Chance jedoch bei ca. 25% liegen würde, dass das zweite Kind auch autistisch sein könnte, entschied sich das Ehepaar dagegen. Als Grund nennt V5, dass die

Eltern dem zweiten Kind nie und nimmer die intensive Förderung hätten bieten können, die sie dem ersten Kind ermöglicht haben, das wäre ungerecht gewesen. Als weiteren Grund nennt er die grosse Belastung für die Eltern mit zwei autistischen Kindern.

Unterstützung:

KRIPPENLEITERIN SPRICHT ELTERN AUF ENWICKLUNGSVERZÖGERUNG AN: Die

Krippenleiterin suchte das Gespräch mit den Eltern, sie hatte das Gefühl, Kind habe

Entwicklungsverzögerung. V5 fragte die Krippenleiterin, was es sein könnte, ob sie Erfahrungen habe.

Er fragte, ob sie denke, Kind könnte autistisch sein. Die Krippenleiterin konnte diese Fragen nicht

beantworten, sie empfahl die Kontaktaufnahme mit der HFE. V5 beschreibt, dass er froh war, dass die

Krippenleiterin das gesagt hatte. Er meint, dass es vielleicht länger gegangen wäre, bis die Eltern

selber entschieden hätten: Komm, jetzt müssen wir zum Kinderarzt.

UNTERSTÜTZENDE PARTNERSCHAFT: V5 beschreibt, dass seine Frau und er immer am gleichen Strick gezogen haben. Weiter beschreibt V5 einen guten Zusammenhalt innerhalb der Familie.

UNTERSTÜTZENDES UMFELD: V5 erzählt, dass die Unterstützung durch das private Umfeld der

Familie super gewesen sei. Das Kind habe hin und wieder bei der Grossmutter, bei der Patentante

oder beim Patenonkel übernachtet. Der Patenonkel sage jeweils: «Ach, das machen wir zwei schon.»

PERSÖNLICHE GRUNDHALTUNG / BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN: V5 betont mehrmals, dass das

Leben kein Wunschkonzert sei, man müsse es annehmen, wie es sei. Traurig sein oder wütend sein

ändere nichts an der Krankheit des eigenen Kindes. Man müsse es nehmen, wie es sei und er habe

das Kind deswegen nicht weniger gern.

Bezüglich verunsichernden / traurig stimmenden Zukunftsgedanken meint V5, man müsse es auf sich zukommen lassen und schauen, dass man das Beste daraus machen könne.

V5 betont, das Wichtigste sei, sich selber nicht zu vergessen. Als Eltern müsse man sich

zwischendurch eine Auszeit nehmen, eigene Bedürfnisse müssen auch gedeckt sein. Man dürfe sich

selber nicht aufgeben, das nütze gar niemandem etwas. «Wenn du nur noch fürs Kind lebst, dann bist

du irgendwann durch oder bist einfach am Anschlag. Dann machst du es nachher vielleicht nicht

mehr.»

Weiter betont V5, für ihn sei es wichtig, dazu zu stehen, dass sein Kind autistisch sei. Er sei eher

dafür, progressiv vorzugehen, anstatt sein Kind zu verstecken und zu sagen, das Kind habe nichts. Er

erzählt von T-Shirts, die er für sein Kind drucken liess in den Ferien mit der Aufschrift «Autismus, na

und?» Es sei gar nicht schlecht, wenn die Leute wissen, dass das Kind Autist sei, dann reagieren sie

nicht komisch, wenn das Kind sich anders verhalte als andere Kinder. Auch für die Eltern sei das

entlastend, wenn sie nicht immer wieder erklären müssen, warum ihr Kind zum Beispiel keine Antwort

gibt, wenn man es etwas fragt.

PROCAP: V5 hat sehr gute Erfahrungen gemacht mit ProCap, da habe er gute Informationen

erhalten, gerade auch bei Rechtsfragen und Rechtsberatung konnten die klar sagen, was wie wo läuft

oder eben nicht läuft. ProCap habe z.B. empfohlen, das Kind gleich bei der IV anzumelden, sie

bekämen ganz sicher etwas. Das Kind erhalte nun eine Rente und die Eltern bekommen auch Geld für

den erhöhten Betreuungsaufwand. V5 empfiehlt allen betroffenen Eltern, zu ProCap zu gehen.

FINDEN VON PASSENDEN INSTITUTIONEN: Die Eltern meldeten ihr Kind für zwei Jahre Intensivtherapie im Institut in der Westschweiz an. Das Institut nimmt auch Kinder im Vorschulbereich auf. Die Eltern stellten Fortschritte fest bei ihrem Kind. Auch schätzten sie es, dass ihnen vom Institut mitgeteilt worden ist, dass das Kind im Institut hart arbeiten müsse (Fördern durch Fordern) und dass die Eltern und das Kind die Freizeit einfach geniessen dürfen.

Nach zwei Jahren meldeten die Eltern ihr Kind an für eine autismusspezifische Schule in der Nähe des Wohnorts und ihr Kind hat dort einen Platz erhalten.

HIGHLIGHTS: Der Vorgesetzte der Frau von V5 ermöglichte es, dass sie von der Westschweiz aus arbeiten konnte. Bei der Wohnungssuche für Mutter und Kind in der Westschweiz war ein weiteres Highlight, dass die Familie eine Wohnung bekommen hatte, für welche sich 40 Personen beworben hatten. V5 beschreibt, dass er in diesen Momenten gespürt hatte, dass das Schicksal manchmal auch für ihn ist und nicht immer gegen ihn. Daran konnte er sich festhalten oder aufrichten.

TEILHABE AN GESELLSCHAFTLICHEM LEBEN IST FÜR DIE FAMILIE MÖGLICH: V5 berichtet, dass sein Kind keine Schwierigkeiten habe, wenn die Familie in einer unvertrauten Umgebung ist. Man könne mit dem Kind in die Ferien, in jedem Hotel schlafen, auch Restaurantbesuche oder Zugfahrten und Flüge seien problemlos möglich.

Diagnosestellung Frühkindlicher Autismus:

V5 selber habe bei der Diagnosestellung nicht emotional reagiert, er habe es ja eigentlich schon gewusst, dass es auf Autismus herauslaufen würde. Für ihn war es wichtig, zu wissen, dass es wirklich Autismus ist. Für seine Frau sei die Woche in der Westschweiz eine Achterbahnfahrt gewesen. Mal habe sie am Telefon geweint und dann wieder freudig erzählt, wie schön sie es hätten. V5 beschreibt es als Karussell mit den Gefühlen.

Weiter erzählt V5, dass die Diagnose «Autismus» eine blöde Krankheit sei, weil einem niemand sagen könne, wohin der Weg führe. Man bekomme keine Prognose, niemand wisse, ob es besser oder schlechter werde oder gleich bleibe.

Unterstützung in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der FE:

HFE STARTETE FRÜH: Mit 2.5 Jahren startete die HFE für das Kind von V5.

EMPFEHLUNG GEHÖRABKLÄRUNG UND ASS-ABKLÄRUNG: V5 betont, dass die Analyse der FE sehr gut gewesen ist. Sie habe einen Entwicklungsrückstand festgestellt und darauf hingewirkt, dass eine Gehörabklärung und eine ASS-Abklärung gemacht wurden.

POSITIVE PERSON: V5 hat die FE als sehr positive Person wahrgenommen, die den Eltern immer wieder Mut gemacht hat. Sie habe nicht nur das Kind begleitet, sondern auch die Eltern begleitet.

WEGLEITUNG: Die FE war Fachperson, hatte eine grosse Ahnung und konnte den Eltern die nächsten Schritte aufzeigen. Ihre Empfehlungen wurden von V5 sehr geschätzt (Input, sich an ProInfirmis zu wenden, Empfehlungen Gehörabklärung / ASS-Abklärung, Aufzeigen an welche Stellen man sich wenden muss für die Abklärungen).

TRANSPARENZ: V5 schätzte es, dass die FE nach der Diagnosestellung Autismus klar mitteilte, dass das Kind an eine Institution weitergeleitet werden sollte, die spezialisiert ist auf Autismus, sodass es die richtige Förderung bekommt.

ENGAGEMENT DER FE: V5 erzählt, dass die FE sehr engagiert gewesen sei. Sie hat die Eltern darin unterstützt, dass das Kind an dieses Institut in der Westschweiz gehen konnte. Auch hatte sie einen Bericht geschrieben, um einen Antrag auf Teilkostenübernahme zu stellen. Wenngleich die Eltern die Kosten selber tragen mussten, hat V5 das Engagement der FE sehr geschätzt.

Herausforderungen / Belastungen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der FE:

ANFÄNGLICHE SKEPSIS: V5 berichtet, dass die Eltern anfangs etwas skeptisch gewesen seien. Die FE habe es recht allgemein gehalten, die Eltern hatten anfangs das Gefühl, sie könnten grad so gut selber einfach auf den Spielplatz gehen mit ihrem Kind.

BEGRENZTE KAPAZITÄTEN: Die Eltern hätten sich gewünscht, dass die FE häufiger mit dem Kind arbeiten könnte. V5 merkt an, dass vielleicht auch hier mehr Geld gesprochen werden müsste, sodass eine intensivere Begleitung durch die HFE möglich wäre.

LANGSAMES VORWÄRTSKOMMEN: Die Eltern hätten sich teilweise gewünscht, dass alles ein bisschen schneller vonstattengehen würde (Abklärungen / Standortbestimmungen usw.).

Bedürfnisse von V5:

VERDACHT, ETWAS STIMMT NICHT: V5 wollte wissen, was der Grund für die Entwicklungsverzögerung sein könnte. Die Eltern wollten auch, dass man das Kind genau abklärt. Für die Eltern war es wichtig, eine genauere Diagnose zu haben als Entwicklungsverzögerung.

WUNSCH NACH ORIENTIERUNG: V5 beschreibt, dass seine Frau und er nach der Diagnosestellung Gas geben wollten. Wo kann man hin? Was kann man machen? Wo müssen wir vorwärts machen?

WUNSCH, DAS BESTMÖGLICHE ZU MACHEN: V5 beschreibt, dass er und seine Frau das Beste aus der Situation machen wollten, in der sie sich nach der Diagnosestellung befunden hatten. V5 spricht diesbezüglich verschiedene Therapien fürs Kind an, die viel Geld kosten. Sie hätten das Glück gehabt, dass sie ihrem Kind teure Therapien finanzieren konnten. Der elterliche Wunsch nach der optimalen Förderung des Kindes war nach der Diagnosestellung sehr gross.

WUNSCH NACH TIPPS BEZÜGLICH LEBENSGESTALTUNG IM ERWACHSENENALTER: V5 wünscht sich, jemanden zu finden, der sich auskennt mit ASS im Erwachsenenalter und der den Eltern Tipps geben kann, worauf sie als Eltern achten sollen.

13.6 Fallzusammenfassung Mutter 6

Herausforderungen/Belastungen:

VERUNSICHERUNG: Die Eltern sind sehr unsicher, was ihr Kind hat. (ist 1. Kind) → sie sind deshalb immer wieder zum Arzt gegangen.

EMOTIONSREGULATION: Leo6 ist unruhig, ist ein Schreikind. Schreit im Auto und im Kinderwagen.

SCHLAF: Leo6 schläft wenig, Einschlafen ist schwierig. Er wacht sehr oft auf, schreit dann. (Eltern haben z.T. kaum Schlaf)

ESSEN: Leo6 isst sehr einseitig, trinken ist schwierig. Leo6 ist oft krank.

KOMMUNIKATION: Kommunikation ist schwierig: Er schaut nicht, wenn Mutter mit ihm spricht. Spricht nicht - Eltern fragen sich: was versteht er?

LEISTUNGEN VERSCHWINDEN: Reden hat aufgehört.

SPIELEN: Leo6 hat kein Interesse an Spielsachen.

Leo6 braucht mehr Unterstützung/ Anleitung (z.B. für Rutschbahn fahren. Es gefällt ihm → Eltern kaufen ihm eine für in Wohnung)

Spielgruppe war schwierig, da er Sachen nicht verstanden hat. z.T. war es ok für die Mutter (er hat dort gespielt, auf seine Art hat).

War sehr schwierig, bevor Leo6 in die Schule kam: "Das kann man nicht beschreiben. Das muss man erleben." grosse Belastung, sie sagt: "weil mit so einem Kind 24 Std, du wirst nur krank, weil es nicht geht, nicht weil man es nicht kann, weil es unmöglich ist")

Die Eltern haben SEHR VIELES AUSPROBIERT: z.B. ihm während 1 Std. neues Essen gegeben, dann aber nachgegeben und ihm das Gewünschte gegeben.

SCHULDGEFÜHLE: Eltern probieren vieles aus. Suchen nach Gründen. Die Eltern fühlen sich irgendwie schuldig. Frage: Sind wir die Einzigen?

VERTRÖSTET WERDEN: Die Eltern werden "beruhigt" von Grosseltern, Verwandten. Sie bekommen Ratschläge, Vorwürfe von Leuten, die Leo6 nicht gut kennen. Der Arzt vertröstet sie: sie solle sich keine Sorgen machen, Leo6 sei gesund. Das hat die Mutter aufgeregt, da sie Rückstände/Auffälligkeiten beobachtet hat (sie sagt, dass sie später erkannt hat, dass der Arzt gemeint habe, bei Leo6 sei es schon gut, da es Kinder mit stärkeren Beeinträchtigungen gebe). Verschlucken eines kleinen Gegenstandes → sind dadurch noch mehr zum Arzt gegangen

AMBIVALENTE GEFÜHLE: Grosse Unsicherheit - Wechselnde, ambivalente Gedanken und Gefühle: Auffälligkeiten ↔ ist einfach etwas speziell. Einerseits beobachten die Eltern viele Auffälligkeiten/grosse Schwierigkeiten, die ihnen Sorgen bereiten. Andererseits denken sie: er ist halt einfach ein spezielles Kind.

Unterstützung:

Leo6 ist später ein fröhliches Kind.

POSITIV DENKEN: Mutter denkt positiv: freut sich an den Fortschritten, auch wenn sie verzögert kommen - er wird sich verändern (viel Hoffnung).

FAMILIE: Die Familie ist die grosse Unterstützung: der Ehemann und ihre Eltern unterstützen sie emotional. Die Eltern übernehmen Betreuung von Leo6, wenn die Mutter arbeitet.

Die Arbeit ist für die Mutter eine Abwechslung.

Diagnose Frühkindlicher Autismus:

Mutter berichtet, die Abklärung sei sehr kurz gewesen (Leo6 sei nicht sorgfältig abgeklärt worden) und die Diagnose vor allem aufgrund der Erzählung der Mutter gestellt worden.

Nur das Negative sei beachtet worden, das Positive nicht erwähnt worden im Bericht. Beim Positiven wurde gesagt, das brauche er nicht (iPad, lesen).

→ die Mutter hat die Diagnose nicht ernst genommen.

Die Mutter sagt, es sei sowieso eine schwierige Zeit gewesen. Sie sei empfindlich gewesen, wenn jemand etwas über Leo6 gesagt habe. Dadurch war es noch schwieriger ("Nicht noch mehr Feuer geben".)

Die Mutter sagt, Autismus sei, wenn das Kind Sachen nicht machen könne, die es in diesem Alter können sollte. Sie sagt, Leo6 habe keine Behinderung, denn sonst würde man es sehen und sie denkt, mit richtiger Förderung könnte Leo6 bald im Regelkindergarten mitmachen, da er lesen kann und ruhig sitzen könnte.

Unterstützung in der Zusammenarbeit mit FE:

Die Mutter hat wenig mit der FE zusammengearbeitet, da die Mutter berufstätig war. Die Aussagen über die Zusammenarbeit mit der FE sind deshalb nur kurz.

FÖRDERUNG: Leo6 hat mit der Zeit gerne mit der FE gespielt/gearbeitet.

Hat begleitet in der Einschulung, gesagt, dass die Sonderschule richtig sei für Leo6.

Die Mutter sagt, emotionale Unterstützung hätte sie nicht von der FE erwartet → das habe sie in der Familie gesucht und gefunden. Das könne niemand geben (*nicht die FE*).

Sie habe keinen Bedarf an Angeboten für Eltern gehabt. Sie möchte nur mit Familie und Verwandten darüber sprechen (noch mehr wäre zuviel).

Mutter hat selber nach Informationen über Autismus im Internet geschaut.

Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit FE:

Am Anfang wollte Leo6 nicht mit der HFE spielen.

Bedürfnisse:

Dass auch das Positive ihres Sohnes gesehen, gesagt und geschätzt wird.

13.7 Fallzusammenfassung Mutter 7 und Vater 7

Herausforderungen/Belastungen:

ERSTE ANZEICHEN, KIND KÖNNTE SICH ANDERS ENTWICKELN: Die Eltern beschreiben, dass ihr Kind als Baby sehr ruhig gewesen ist, es hat Wochen gegeben, da habe es nicht EINMAL geweint. Damals dachten sie noch, sie hätten einfach Glück, ein so ruhiges Kind zu haben.

Zwischen einjährig und zweijährig sei dann aufgefallen, dass die motorische Entwicklung stark verzögert verlief. Das Kind brauchte lange, bis es sich zur Seite drehen konnte, sitzen konnte, sich an Möbeln hochziehen konnte. M7 beschreibt, dass sie begonnen hatte, sich Sorgen und Gedanken zu machen, als das Kind nicht begonnen habe zu laufen.

Weiter beschreibt M7, dass sie viele Freundinnen mit Kindern im gleichen Alter hatte, mit denen sie sich austauschte oder die sie in der Krabbelgruppe traf. Wenn sie ihr Kind mit den anderen Kindern verglich, sei schon aufgefallen, dass ihr Kind irgendwie anders war. Aber sie konnte es am Anfang nicht zuordnen.

V7 erzählt, bis ca. zweijährig habe er es nicht als herausfordernd empfunden, das Kind habe gut geschlafen und gut gegessen. Abgesehen von der verlangsamten Motorik habe das Kind sich bis ca. zweijährig normal entwickelt. Als das Kind dann um die zwei Jahre alt war, beobachteten die Eltern Verhaltensweisen, die sie verunsicherten. Diese Verhaltensweisen seien plötzlich gekommen.

START PHYSIOTHERAPIE: M7 beschreibt, dass die motorische Entwicklung nicht einfach von Natur aus passiert sei, drum hatten sie mit ca. 1.5-jährig mit Physio gestartet. Für M7 war es komisch, dass sie mit ihrem Kind üben mussten, sich an Dingen hochzuziehen usw. Dann habe das mit den Terminen so angefangen, wo sie immer gehen musste mit ihrem Kind.

ZWEITES KIND: M7 ist kurz nach dem Start mit der Physio wieder schwanger geworden mit dem zweiten Kind und hatte nicht gleich viel Energie wie sonst. Das jüngere Kind sei ein sehr anstrengendes Baby gewesen, das viel geschrien habe und nachts nicht durchgeschlafen habe.

STEREOTYPIEN: Ab ca. zweijährig entwickelte das Kind Stereotypen wie Türen und Schublade auf- und zumachen, und dies stundenlang. M7 erzählt, dass sie damals fast durchgedreht sei deswegen. Damals war der Kleinere ein Baby, und dann ständig dieses Auf und zu. Sie habe nicht mehr gewusst, wo ihr der Kopf stehe. Sie konnte nicht mehr klar denken und habe begonnen, alles mit Klebeband zuzukleben, wie eine Irre. Auch fiel den Eltern ab ca. zweijährig das monotone Spielverhalten auf, z.B. die ganze Zeit an Rädern zu drehen. Das Kind entwickelte sich in seinem Spielverhalten nicht weiter. Das Flattern mit den Händen habe das Kind als Baby schon gehabt, damals hätten die Eltern das noch herzlich gefunden. Als sich das aber nicht gelegt hatte, sei das den Eltern schon komisch vorgekommen.

WUTAUSBRÜCHE: Ab ca. zweijährig beobachteten die Eltern plötzlich Wutausbrüche bei ihrem Kind. Für die Eltern kamen diese Wutausbrüche häufig aus dem Nichts heraus, sie konnten sich nicht erklären, was der Grund dafür war. Das Kind schrie hoch und laut, schlug sich selber auf den Kopf oder biss in Gegenstände hinein.

DURCHSCHLAFPROBLEME: Ab etwa zweijährig hatte das Kind plötzlich Phasen, in denen es mitten in der Nacht zu schreien begonnen hatte, es sei richtig versteift erwacht, habe sehr hoch und laut geschrien. Es habe teilweise drei Stunden am Stück geschrien, die Eltern konnten es nicht beruhigen.

Phasenweise habe das Kind problemlos durchgeschlafen, phasenweise sei es jede Nacht erwacht und habe über mehrere Stunden geschrien.

Als das kleinere Kind zur Welt kam, wurden die Nächte für die Eltern noch intensiver, da es als Säugling sehr unruhig geschlafen habe. Die Eltern haben über Monate nur gerade mal fünf Stunden pro Nacht geschlafen und dies nicht am Stück, höchstens zwei Stunden am Stück. M7 erzählt, dass sie mit der Zeit mit den Nerven am Ende war.

UNVORHERSEHBARKEIT/UNBERECHENBARKEIT: Die Eltern beschreiben, dass es im Alltag immer wieder zu Situationen gekommen sei, wo ihr Kind etwas partout nicht machen konnte, was in anderen Situationen jedoch problemlos ging (Beispiel: durch Schiebetüren gehen im Einkaufszentrum). Manchmal sei es gegangen, andere Male sei es nicht möglich gewesen, mit dem Kind da durchzugehen, es habe richtig gebockt. Kaum hätte man etwas geschafft, sei schon etwas Nächstes gekommen, was das Kind überfordert hatte, auf das die Eltern sich nicht einstellen konnten. Plötzlich waren die Eltern einfach mit einem neuen Thema konfrontiert, auf das sie sich nicht vorbereiten konnten. Das machte die Eltern hilflos.

M7 HOCHBELASTET IN DER ALLTAGSBEWÄLTIGUNG: Mit den beiden Kindern war M7 im Alltag hochbelastet. Das kleinere Kind sei ein sehr unzufriedenes Baby gewesen, das nur geschrien habe und nicht geschlafen habe. Beim grösseren Kind begannen gleichzeitig die komischen Verhaltensweisen wie das ständige Öffnen und Schliessen von Türen und Schubladen. M7 beschreibt, dass das ständige Tack, Tack, Tack, Tack sie wahnsinnig gemacht habe, sie sei fast durchgedreht. Da das grössere Kind erst mit 29 Monaten zu laufen begonnen hatte, musste M7 im Alltag sozusagen zwei Babies herumbugsieren. Nur schon die paar Meter vom Parkplatz zur Krabbelgruppe waren eine grosse Herausforderung. Dazu kamen etliche Termine mit dem grösseren Kind für Physio und für die Autismusabklärung, welche für M7 mit zwei Kindern schwer organisierbar waren.

SOZIALE KONTAKTE/REAKTIONEN DES UMFELDES: V7 empfindet die Reaktionen von anderen Leuten auf die Kinder und auf die Eltern als eine der grössten Herausforderungen im Alltag. Etliche Personen aus dem familiären Umfeld, aus der Nachbarschaft oder fremde Personen tun ihre Meinungen kund und hätten dabei das Gefühl, Experten zu sein. Dabei hätten die meisten keine Ahnung, sie kennen Autismus vielleicht oberflächlich oder haben schon ein bisschen etwas davon gehört. Dann stecken sie die Kinder schnell in eine Schublade. Blöde Sprüche wie «Die Kinder müsst ihr einfach streng erziehen, dann bekommt ihr die schon in den Griff» oder «Mit strengen Strafen klappt das schon» mussten die Eltern oft über sich ergehen lassen. Weiter führt V7 aus, dass andere Leute auch die Tendenz haben, Sorgen und Ängste der Eltern herunterzuspielen im Sinne von «Jaja, das kommt dann schon, mein Kind ist auch erst mit 16 Monaten gelaufen». Das eigene Kind habe aber mit 29 Monaten zu laufen begonnen, das sei schon ein Unterschied. M7 meint, dass bei vielen Leuten das Verständnis total fehle. Sie merke teilweise genau, was andere Leute denken und müsse sich dann quasi fürs eigene Kind rechtfertigen. Als ob die Eltern selber nicht schon alles ausprobiert hätten. Damit habe M7 schon zu kämpfen.

FÖRDERUNG DES KINDES BRAUCHT VIEL GEDULD: Die Eltern berichten, dass es viel Zeit und Geduld gebraucht habe, ihr Kind auf dem Spielplatz zum Spielen zu bringen. Das Einüben von Tätigkeiten wie Rutschbahn fahren oder Velofahren mussten sie geduldig und in unzählige kleine

Teilschritte gegliedert aufbauen. Mit 4 Jahren konnte das Kind dann alleine die Rutschbahn herunterfahren und die Eltern haben ein Fest gefeiert. Das Problem war, dass V7 mit dem Kind wieder von vorne anfangen musste, als sie dann auf einem anderen Spielplatz mit einer anderen Rutschbahn waren. Das sei jetzt ein Beispiel. Im Alltag gebe es unzählige davon.

VERGLEICHE MIT ANDEREN KINDERN: M7 erzählt, dass es ihr schon weh tue, wenn sie ihr Kind mit anderen Kindern vergleiche. Aber es wäre auch kein Leben, sich mit dem eigenen Kind einzuschliessen und nicht mehr rauszugehen. Damit müsse sie leben. Das höre nicht auf.

→ *Hypothese: Sich verabschieden von einer Vorstellung «Mit meinem Kind wird es mal so sein», Akzeptieren, dass es anders ist als gedacht (Trauerverarbeitung)*

KONTAKT MIT FACHPERSONEN: Die Eltern beschreiben, dass vielfach die Fachleute (nicht auf ASS spezialisierte Fachpersonen) sehr wenig über ASS wissen, sogar die Kinderärztin habe gesagt, sie sähe mit blossen Auge, dass das Kind sicher nicht autistisch sei. Immer wieder seien sie mit Reaktionen von Fachpersonen konfrontiert gewesen, die sagten, das Kind sei so herzlich, so lieb und mit Sicherheit kein Autist. V7 beschreibt, dass vielen einfach die Extremfälle bekannt waren, also die Kinder, die entweder gar nicht sprechen oder die Kinder mit den Extrembegabungen. Und alles dazwischen sei für die Fachpersonen häufig nicht fassbar gewesen, weil es halt auch nicht so auffällig war. Die Eltern fühlten sich oftmals nicht ernst genommen und nicht verstanden, das sei stets eine Lotterie gewesen. M7 habe das zeitweise sehr verunsichert und sie habe sich gefragt, ob sie jetzt falsch liege oder ob die anderen falsch liegen.

INTERDISZIPLINARITÄT FEHLTE: Die verschiedenen Fachpersonen, die mit dem Kind gearbeitet haben, seien nicht gross miteinander im Austausch gewesen, das sei einfach nur separat voneinander abgelaufen. Die Eltern haben jeweils zusammen schauen müssen, wie sie das alles wieder bündeln und büscheln und verknüpfen.

SUCHE NACH PASSENDEN ENTLASTUNGSANGEBOTEN: M7 berichtet, dass sie diesbezüglich alles ausprobiert hätten. Sie haben es mit einer Babysitterin versucht, später mit einer Tagesmutter. Es sei sehr schwierig gewesen, weil M7 vor allem das kleine Kind jeweils weinend zurücklassen musste, dann sei sie halt innerlich gespalten gewesen. Als Mutter konnte sie so auch nicht herunterfahren, es sei dann nicht die erhoffte Entlastung möglich gewesen. So hätten sie dann irgendwann wieder aufgehört damit, weil es nichts gebracht habe. Die Tagesmutter mussten die Eltern selber bezahlen. M7 erzählt, dass zwar alle davon gesprochen hätten, dass sie dringend Entlastung bräuchten, aber passiert sei dann nichts. Erstens hätte niemand geholfen bei der Suche nach passenden Entlastungsmöglichkeiten und zweitens habe das auch niemand bezahlt. Und das sei sackteuer.

ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT/CHAOS: V7 erzählt rückblickend, ihn hätte am meisten fertiggemacht, dass niemand eine Ahnung hatte, was man konkret machen könnte. M7 berichtet, dass sie immer ihre eigenen Wege finden mussten, weil einfach niemand wirklich weiterhelfen konnte. Sie hätten so vieles ausprobiert, es sei ein ewiges Hin und Her und Auf und Ab gewesen, ein richtiges Durcheinander. Die Eltern waren am Anschlag. V7 ergänzt, die Eltern seien entweder völlig überlastet gewesen und mussten irgendwie nach Entlastungsmöglichkeiten suchen oder dann seien sie mit irgendwelchen Berichten, Tests und Sitzungen beschäftigt gewesen, anstatt sich aktiv um die Entwicklung des Kindes zu kümmern. Es sei eine sehr chaotische Zeit gewesen.

GESELLSCHAFTSPOLITISCHE THEMEN: V7 vergleicht die Situation von Hilfsmöglichkeiten für Familien mit Kindern mit ASS in der Schweiz mit zwei anderen Ländern in Europa und stellt fest, dass in den anderen Ländern besser damit umgegangen werde, die Eltern bekämen bessere Informationen vermittelt und es gebe mehr Unterstützungsmöglichkeiten. In der Schweiz werden Eltern nach der Diagnosestellung einfach ein bisschen stehen gelassen, man schicke ihnen einmal pro Woche jemanden vorbei und das war es dann. Das sei für V7 eine Katastrophe. ASS-spezifische Therapiemöglichkeiten, welche die Eltern nicht selber finanzieren müssen, gleich null. Weiter fügt er an, dass es zwar schon Elternvereinigungen gebe, aber er wollte nicht nur über die Probleme reden, sondern aktiv werden, vorwärtsmachen.

Weil man in der Schweiz so wenige Hilfen erhalte, waren die Eltern selber sehr gefordert, sie mussten sich selber Wissen aneignen und viel lernen, für teure Therapien selber finanziell aufkommen. M7 merkt an, dass die bestehenden Hilfen für Kinder mit ASS einfach zu wenig seien, sie bräuchten von allem einfach MEHR.

V7 meint, es gebe in der Schweiz zu wenig Fachpersonen und zu wenig spezialisierte Stellen, die sich mit ASS wirklich auskennen.

BEHÖRDENGÄNGE/BÜROKRATIE: Mit der IV haben die Eltern nicht die besten Erfahrungen gemacht. Ihr Kind wurde zuerst von der IV abgelehnt, und dies, obwohl die Autismusfachstelle nach der dreiwöchigen Intensivtherapie einen sehr fundierten Abschlussbericht an die IV geschickt hatte. In der Ablehnung hätte gestanden, ein Kind, das nicht im Rollstuhl sei, sei nicht anspruchsberechtigt. V7 meint, mit der Ablehnung seien ihnen Steine in den Weg gelegt worden, Bürokratie, um alles noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. M7 fügt an, dass sie jeweils schon für die wenigen Hilfen haben kämpfen müssen, um dies nicht auch noch aus dem eigenen Sack bezahlen zu müssen. Betreffend Ergotherapie für ihr Kind hätten sie z.B. so ein Hin und Her gehabt mit der IV, bis schlussendlich entschieden wurde, dass das Kind anspruchsberechtigt ist. Auf den Start der Ergotherapie musste die Familie etwa ein Jahr warten, weil einfach alles voll gewesen sei.

In der Zusammenarbeit mit vielen Fachpersonen erinnern sich die Eltern zurück, dass sie sich mehr Zeit mit irgendwelchen Tests und Berichten, um wieder Stunden zu beantragen und anderem Papierkram befasst haben, als sich wirklich aktiv um die Entwicklung des Kindes zu kümmern. Der bürokratische Aufwand sei einfach viel, viel grösser gewesen als der Fokus auf die Entwicklung des Kindes.

THERAPIEKOSTEN WERDEN NICHT ÜBERNOMMEN: Die Kosten für die dreiwöchige Intensivtherapie in einer Autismusfachstelle beliefen sich auf 180'000 Fr.

12'000 Fr. mussten die Eltern aus dem eigenen Sack bezahlen, sie hätten Glück gehabt, dass das restliche Geld von privaten Gönnern finanziert werden konnte. Die IV hat nichts daran bezahlt.

ZU WENIG ASS-SPEZIFISCHE ANGEBOTE FÜR KINDER IM VORSCHULBEREICH: V7 thematisiert, dass wenig auf ASS spezialisierte Hilfen vorhanden sind. Als Beispiel nennt er intensive, gezielte und individuelle Fördermöglichkeiten im Vorschulbereich. Für solche Kinder bräuchte es extreme Therapien. Alles, was jedoch bezahlt werde, sei einmal pro Woche Früherziehung. Das sei ein Tropfen auf den heissen Stein und schlicht und einfach zu wenig.

ZUKUNFTSGEDANKEN: V5 berichtet, dass ihn Gedanken an die Zukunft seines Kindes traurig und unsicher werden lassen. Man wisse halt nicht genau, wo der Weg hinführe. Er stelle sich Fragen wie

«Kann unser Kind irgendwann einmal ein selbständiges Leben führen? Wird es eventuell mal eine Partnerschaft haben oder nicht? Wird mein Kind seine sexuellen Bedürfnisse ausleben können?»

Unterstützung:

UNTERSTÜTZENDES UMFELD: Die Eltern berichten, dass vor allem die Eltern von V7 die Kinder immer wieder zur Entlastung zu sich nahmen übers Wochenende. Auch heute nehmen sie ihnen die Kinder noch viel ab. Auch die Mutter von M7 sei nach der Geburt des zweiten Kindes öfters mal gekommen, um in der Nacht wenigstens auf das kleinere Kind zu schauen. Diese Entlastung sei schon unterstützend gewesen. M7 fügt an, dass es ohne Unterstützung der Grosseltern nicht gegangen wäre. So konnten die Eltern wenigstens an einem Wochenende wieder einmal durchschlafen und ein bisschen herunterfahren.

SICH ÜBER ENTWICKLUNGSSCHRITTE FREUEN: Die Eltern beschreiben, dass sie ein halbes Fest gefeiert hätten, als ihr Kind mit 4 Jahren dann selbständig die Rutschbahn herunterfahren konnte.

ZUSAMMENARBEIT MIT FACHPERSONEN IN DER AUTISMUSFACHSTELLE: V7 erzählt, dass die einzigen, die wirklich eine Ahnung hatten, die Fachpersonen in der Autismusfachstelle gewesen seien. Er habe gemerkt, dass die sich wirklich mit ASS auskennen, sie hätten das Ganze angeschaut, die ganze Situation betrachtet. Und das sei halt dann ein Unterschied. Die Eltern erzählen, dass sie viele Tipps bekommen haben, wie sie mit ihrem Kind spielen müssen und worauf sie im Alltag achten können, um ihr Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen. Auch hätten sie gelernt zu beobachten und zu verstehen, warum etwas nicht funktioniert und was sie verändern müssen, damit es funktioniert.

FORTSCHRITTE DANK ERGOTHERAPIE: Durch die Ergotherapie stellten die Eltern Fortschritte fest in der Motorik. Das Kind habe ein besseres Gefühl für sich bekommen, habe sich plötzlich auch mehr getraut, es sei auch gerne in die Ergotherapie gegangen.

Diagnosestellung Atypischer Autismus:

WEG ZUR DIAGNOSESTELLUNG: M7 beschreibt, dass es für sie mit den beiden Kindern sehr schwer organisierbar gewesen sei. Sie hatten mehrere Termine beim KJPD und lange Wartezeiten dazwischen. Für M7 war es sehr anstrengend, weil sie das zweite Kind entweder mitnehmen musste oder es irgendwo unterbringen musste. Das Gesamthafte sei für M7 sehr anstrengend gewesen.

DIAGNOSESTELLUNG: Für M7 sei die Autismusdiagnose am Anfang überhaupt nicht überraschend gekommen. Die Eltern hätten sich zuhause bereits mit dem Thema auseinandergesetzt, sie hätten Bücher gelesen und sich übers Internet informiert. Eigentlich haben sie es schon gewusst. M7 erzählt weiter, dass sie erst später realisiert habe, was das bedeute, als dann die Probleme im Alltag mit ihrem Kind sich gehäuft haben. Ihr sei das erst später dann so richtig runter. Sie musste vieles aushalten mit ihrem Kind und immer wieder eigene Wege finden.

V7 meint, für sie sei sonnenklar gewesen, dass es Autismus ist. Ihn habe es eher überrascht, dass ihr Kind laut Testung so ein Grenzfall war, einen Punkt mehr und es wäre schon im Normbereich gewesen. Er hätte gedacht, dass es stärker wäre.

Unterstützung in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der FE:

EINMAL PRO WOCHE KAM JEMAND, DER SICH MIT DEM KIND BESCHÄFTIGTE: M7 erzählt, dass sie froh war, dass einmal pro Woche jemand sich mit dem Kind beschäftigen konnte. M7 war damals mit dem kleineren Kind stark beansprucht. Auch V7 sagt, dass es für die Eltern einfach gut war, dass ihr Kind einmal pro Woche mit der FE spielte und in dieser Stunde wenigstens einmal nicht an der Tür hing.

DAS KIND LIESS SICH AUF DIE FE EIN: Für die Eltern war es gut, dass ihr Kind sich auf eine fremde Person einlassen konnte, es habe gerne mit der FE gespielt.

Herausforderungen / Belastungen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der FE:

UNSPECIFISCHE FÖRDERUNG: V7 erzählt, dass die Förderung durch die FE sich auf einem sehr einfachen Level gehalten habe. Die Förderung sei nicht stark auf die Situation des Kindes ausgerichtet gewesen, sondern eher generell ein bisschen Spielaufbau. Die Superförderung sei das jetzt nicht gewesen und die Fortschritte seien minimal gewesen.

FE HATTE WENIG FACHWISSEN ZU AUTISMUSspezifischer FÖRDERUNG: Durch die Intensivtherapie in der Autismusfachstelle hatten die Eltern sozusagen eine Weiterbildung absolviert, sie wussten, wie sie die anstehenden Entwicklungsthemen mit ihrem Kind angehen möchten. Im Austausch mit der FE über die Förderung des Kindes haben die Eltern ihre Anliegen mitgeteilt, die FE habe es aber eher generell gehalten.

ANZWEIFELN DER AUTISMUSDIAGNOSE: Die FE habe teilweise durch die Blume die Autismusdiagnose angezweifelt, weil das Kind z.B. normal geredet hatte. Für die Eltern war dies jedoch gar nicht mehr relevant, sie hatten das Gefühl, sich im Kreis zu drehen, immer wieder wurde über die gleichen Themen gesprochen, die eigentlich gar nichts zur Sache tun. V7 empfand es schade um die Zeit, in welcher die Eltern eigentlich vorwärts machen wollten anstatt darüber zu diskutieren, ob das Kind jetzt autistisch ist oder nicht. M7 erzählt, dass diese Sätze sie schon ein bisschen genervt haben, sie fühlte sich irgendwie nicht ernst genommen.

BEGLEITUNG DER EINSCHULUNG: Die Eltern hätten sich eine intensive, langfristige Begleitung im Einschulungsprozess gewünscht. Das sei nur so am Rande Thema gewesen mit der FE. Aufgrund eines Wohnortswechsels wäre es dann zu einem Wechsel der FE gekommen. Die Eltern haben sich entschieden, auf HFE zu verzichten am neuen Wohnort, da das Kind weiterhin in die Ergo ging und auch die Heilpädagogische Spielgruppe besuchte.

FEHLENDE PRAKTISCHE UNTERSTÜTZUNG: M7 erzählt, dass sie mit der FE jeweils schon über Entlastung oder finanzielle Unterstützung gesprochen hätte, sie habe ihr auch einmal einen Prospekt abgegeben mit Adressen drauf. Aber gebracht habe das nicht viel. Die Sachen seien sackteuer gewesen und bezahlt habe das ja niemand. Die Eltern hätten jemanden gebraucht, der sie konkret unterstützt beim Suchen von Entlastungsmöglichkeiten oder finanzieller Unterstützung.

FEHLENDE VERNETZUNG MIT ANDEREN FACHPERSONEN: Die FE war auf ihrer eigenen Insel und sah nicht, was die anderen machten.

Bedürfnisse von M7 und V7:

SCHLAF: Die Eltern konnten monatelang nicht mehr als zwei Stunden am Stück schlafen. Das ging sehr an die Substanz.

KONKRETE UNTERSTÜTZUNG: Entlastung hätte M7 dringend gebraucht. Allerdings wurde mehr darüber gesprochen, passiert sei dann aber doch nichts bezahlt habe auch niemand. Die Eltern hätten jemanden gebraucht, der ihnen richtig unter die Arme gegriffen hätte und sie unterstützt hätte in der Suche nach passenden Entlastungsmöglichkeiten oder finanzielle Unterstützung direkt für die Eltern angefordert hätte.

WUNSCH, AKTIV ZU WERDEN/LÖSUNGEN ZU SUCHE: V7 suchte Informationen, er wollte wissen, was man konkret tun kann. Er wollte vorwärts machen, seinem Kind z.B. die Therapiemöglichkeiten bieten, die es brauchte, um sich weiterzuentwickeln. Er wollte vorausschauend planen, was man alles aufgleisen könnte. Auch wollte er sich Wissen aneignen, um sein Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen. Den Eltern war es ein grosses Anliegen, dem Kind so früh als möglich entsprechende Fördermöglichkeiten zu bieten und nicht mehrere Jahre verstreichen zu lassen.

BERATUNG EINSCHULUNG KINDERGARTEN: V7 erzählt, dass die Eltern völlig in der Luft waren, als es ums Thema Einschulung in den Kindergarten ging. Es sei für die Eltern undurchschaubar gewesen und habe sie durcheinandergebracht. Sie hätten sich jemanden mit Erfahrung gewünscht, der Tipps hätte geben können, Möglichkeiten hätte aufzeigen können. Ein gemeinsames Diskutieren und Ausarbeiten eines Vorgehens für die nächsten zwei bis drei Jahre hätten sich die Eltern gewünscht damals. Die Frage, welche Schulform die passende fürs eigene Kind ist, beschäftigt V7 sehr und er hinterfragt sich auch immer wieder, ob die Sonderschule die richtige Entscheidung gewesen ist. V7 denkt, dass es eine viel stärkere Auseinandersetzung gebraucht hätte mit der Situation des Kindes, dass dann aber das Potenzial auch dementsprechend grösser sein könnte. V7 hätte sich gewünscht, dass man dem Kind gerechter geworden wäre betreffend Einschulungsfrage. V7 beschreibt, dass das Thema Einschulungsfrage mit vielen Emotionen verbunden war.

INTENSIVTHERAPIE: Die Familie hat eine dreiwöchige Intensivtherapie in einer Autismusfachstelle mit ihrem Kind gemacht. Die Eltern wurden angeleitet, wie sie mit ihrem Kind spielen müssen, sie wurden auf Video aufgenommen und diese Videoaufnahmen wurden nachher analysiert. So haben die Eltern vieles gelernt, das sie in ihrem Alltag mit dem Kind anwenden konnten, um es zu fördern. M7 erzählt, dass die Zeit in der Autismusfachstelle eine der intensivsten Erfahrungen ihres ganzen Lebens gewesen sei. Am Nachmittag hätten sie meistens frei gehabt und für sie sei es der Horror gewesen, was sie da mit ihrem Kind aushalten musste. Es habe häufig einfach nur geschrien wie am Spiess, die Eltern wussten nicht, was das Kind hatte.

HAUPTANSPRECHPERSON: Die Eltern hätten sich eine oder zwei Hauptansprechpersonen gewünscht, die sich mit ASS auskennen, mit denen sie den Weg während zwei bis drei Jahren hätten gehen können, die sie begleitet hätten im Einschulungsprozess, die den Eltern geholfen hätten, den Fokus zu behalten und sich nicht zu verzetteln. Eine Person, die die Fäden in der Hand gehabt hätte, alles koordiniert hätte und gewusst hätte: Was sind unsere Themen?

13.8 Fallzusammenfassung Pretest Mutter P und Vater P

Herausforderungen/Belastungen:

Vermutung der Eltern: Mumps-Masern-IMPfung hat wesentlich dazu beigetragen, dass ihr Kind (ihre Kinder) ASS bekommen haben. (vor der Impfung entwickelte sich LeoP normal). Dann plötzlich, nach der Impfung, mit 13/14 Mte., sind Probleme aufgetreten: Blickkontakt war nicht mehr da, reagieren auf Inputs der Eltern, Reden, Schlafen, Essen, Spielen. Nach und nach ging alles zurück.

KOMMUNIKATION = das sei 1. Punkt (sagt die Mutter). LeoP spricht nicht, Blickkontakt ging weg, verstehen, was er meint.

SCHLAFEN: in Nacht oft andere Tätigkeit, weinen, wacht oft auf, wenn der Vater aufsteht (früh), weint dann.

ESSEN: sehr selektiv - isst ganz wenige Nahrungsmittel.

(WEG)RENNEN: hat enorm grosses Bedürfnis, zu rennen - er kennt die Ausgänge der Spielplätze - Eltern müssen immer hinterherrennen - wenn Mutter alleine mit beiden Kindern draussen, ist es ein enormer Stress, sie muss immer wieder LeoP nachrennen und gleichzeitig auf Bruder schauen.

KENNT GEFAHR NICHT: Angst, dass er in Strasse rennt.

SPIELEN: sehr eingeschränkt (Ästchen suchen und bewegen)

→ Eltern müssen immer vorausdenken, immer ganz wachsam sein: wenn es kalt ist, nicht in Nähe von Wasser gehen, da LeoP das so gerne hat, sich dann erkälten würde.

Bruder hat auch Bedürfnisse - aber LeoP braucht sehr viel Aufmerksamkeit

Nachbarn zeigen KAUM/KEIN VERSTÄNDNIS, beschweren sich sehr oft, teils täglich, weil LeoP laut ist in der Nacht, aktiv ist, weint,... Die Nachbarn fragen, was er denn mache, sagen, vielleicht müssten ihn die Eltern ins Heim bringen oder ihm etwas geben. Für die Mutter ist das besonders schlimm.

Vater findet es auch schlimm, sagt aber, man soll versuchen, sich nicht aufzuregen deswegen.

Interpretation: Die Situation der Eltern für diesen Bereich ist unterschiedlich: die Mutter ist den Nachbarn viel mehr ausgesetzt. Sie kann auch nicht immer rausgehen, da dies auch so schwierig ist (mit beiden Kindern). Sie hat weniger Ablenkung, hat weniger andere Kontakte. Sie kann evtl. auch weniger argumentieren, da sie die Sprache nicht so gut spricht - und weil sie sehr anständig ist.

Mutter hat KAUM KONTAKTE, spricht wenig Deutsch → ist sehr allein

Enorm hohe Belastung, *Abdecken der Bedürfnisse der Kinder = schwierig bis unmöglich.*

DEPRESSION der Mutter. Mutter fragt sich, hätte ich mehr Geduld haben müssen?

Die Eltern sind sehr alleine mit ihren Problemen: hochbelastet, ohne Pause immer dran, immer mit ganzer Aufmerksamkeit gefordert.

als autismspezifische Elternvereinigung nicht über einen Kinofilm informiert hatte, war Vater sehr enttäuscht.

Unterstützung:

DIE BESUCHE DER ELTERN der Mutter aus Herkunftsland ist sehr unterstützend.

KINDERARZT - hat Kenntnisse über ASS - initiiert HFE - versteht schwierige Situation der Eltern mit 2 Kindern mit ASS - gibt Adressen, wo Fam. Hilfe holen kann.

Vater arbeitet SCHICHTARBEIT - dadurch kann er mehr Betreuung übernehmen
geeigneter Spielplatz in Österreich

Musiktherapeutin: informiert über Kinofilm mit ASS + beaufsichtigt für diese Zeit die Kinder

AUTISMUSSEZIFISCHE ELTERNVEREINIGUNG

Kontakt mit Familie mit Kind mit ASS in Herkunftsland - Austausch

Ärztin/Pädopsychiaterin aus Herkunftsland - hat Abklärungen gemacht und erklärt

VERSTÄNDNIS einer Nachbarin

Es gibt auch schöne Zeiten. Ihre Kinder sind teilweise Lausbuben

Diagnose:

Eltern hatten bald die Vermutung auf ASS, weil Bruder auch ASS hat. Haben sich früh damit auseinandergesetzt - "sonst wäre es schlimmer gewesen zum Akzeptieren". Haben jedoch dennoch gehofft, dass es anders wäre, die Diagnose falsch sei.

AKZEPTIEREN, dass das Kind so sei, sei ganz wichtig, aber das schwierigste.

Unterstützung in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der FE:

Die FE hat erklärt, was sie macht und wieso sie es macht - Anleitung zu Arbeit mit Kind

Info zu ASS war sehr hilfreich

EMOTIONALE UNTERSTÜTZUNG = sehr, sehr wichtig für die Mutter. FE redet mit Mutter, leitet sie an. psychologische Unterstützung. Mutter hat geweint, als FE nicht mehr gekommen ist (da LeoP in Schule eingetreten). *(Mutter weint, als sie darüber spricht).*

Unterstützung für das Akzeptieren des ASS

Tipp für gewöhnliche Spielgruppe - hat dann aber nicht gepasst

HEILPÄDAGOGISCHE SPIELGRUPPE - war sehr hilfreich → Entlastung, 1 Stunde ruhig → gibt Kraft

INFORMATION BEZGL. FINANZIELLER UNTERSTÜTZUNG war auch hilfreich

(Hilflosenentschädigung)

gute Zusammenarbeit (Eltern wissen mehr als Fachleute- Austausch ist sehr wichtig)

Begleitung Einschulung sei auch wichtig, war aber nicht so zentral für die Familie

Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit der FE:

Am Anfang: war etwas schwierig für Mutter, da FE streng war mit LeoP

Die Eltern hätten sich gewünscht, dass FE über Entlastungsdienst informiert hätte (falls das in Zuständigkeit der FE sei)

Bedürfnisse:

- Entlastung,
- Information,
- Verständnis
- Kontakt zu andern Familien mit Kindern mit ASS
- *Austauschmöglichkeit für Mutter in Erstsprache*

Info über Entlastungsdienst.

geeignete Orte in Öffentlichkeit (Spielplätze mit hohem Zaun)

14 Transkripte

14.1 Interview Mutter 1 (M1)

1	Transkript Interview Mutter1
2	I1: Also, wie gesagt, es wird in unserem Gespräch um diese zwei Themen gehen.
3	M1: Mhm (bejahend).
4	I1: Das eine ist das familiäre Zusammenleben aus Ihrer Sicht als Mutter während der Kleinkindzeit und der Vorschulzeit von Leo1.
5	M1: Mhm (bejahend).
6	I1: Und das zweite Thema ist dann die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Heilpädagogischen Früherzieherin.
7	M1: Ja, das ist gut.
8	I1: Wir haben Fragen zu diesen beiden Themen vorbereitet. Das heisst, unsere Erwartung ist nicht, dass Sie einfach frei von der Leber weg erzählen.
9	M1: Okay. (lacht)
10	I1: (lacht) Und wir sind uns bewusst, dass die Zeit schon länger zurückliegt. Und darum wollen wir Ihnen einfach sagen: Es ist ganz okay, wenn Sie sich Zeit nehmen um zu überlegen.
11	M1: Ja.
12	I1: Wie ist das jetzt genau gewesen? Also damit Sie wissen: Wir erwarten auch nicht, dass Sie, sobald wir eine Frage gestellt haben, gerade schon eine Antwort geben können.
13	M1: Okay.
14	I1: Also Pausen sind völlig okay. Nachdenken, sich zurücklehnen, das ist alles gut.
15	M1: Ja, ist gut.
16	I1: Dann möchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass wenn bei Ihnen Gefühle hochkommen und wenn Sie vielleicht auch weinen müssen bei gewissen Gesprächssequenzen, werden wir Sie fragen, ob wir eine Pause machen sollen.
17	M1: Ja.
18	I1: Das Aufnahmegerät abstellen sollen. Und Sie sagen uns dann einfach, was Sie in dem Moment brauchen.
19	M1: Ja, ist gut.
20	I1: Und wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten, dann sagen Sie uns das bitte auch.
21	M1: Ja, das ist gut.
22	I1: Auch das ist ganz okay.
23	M1: Ja, ist gut.
24	I1: Gut. Wir möchten gerne starten mit dem familiären Zusammenleben.
25	M1: Mhm (bejahend).
26	I1: Wir möchten anfangen mit der frühen Kindheit von Leo1.
27	M1: Ja.
28	I1: Uns interessiert, wie Sie als Mutter Leo1's Kleinkindzeit erlebt haben. Also die Zeit, als Leo1 noch keine Autismusdiagnose hatte. An was erinnern Sie sich, wenn Sie an die

	Kleinkindzeit von Leo1 zurückdenken.
29	M1: Also, die Geburt ist schon ganz schwierig gewesen. Und er ist ein Kind gewesen, das viel geweint hat. Wirklich. Also, ich habe nach der Geburt erst am Mittag die Zähne putzen können, weil ich ihn nicht ablegen konnte. Nichts. Ich habe ihn wirklich den ganzen Tag rumgetragen, der ist nur am Weinen gewesen. Er ist ein aufgestelltes Kind gewesen, ich habe dort eher das Gefühl gehabt, er sei unterfordert. Er hat mehr gewollt, als er konnte. Mit zehneinhalb Monaten konnte er gehen.
30	I1: Aha.
31	M1: Also er ist wirklich einer gewesen mit Bewegung. Sobald er sich fortbewegen konnte, wurde es besser mit dem Weinen. Also, es ist glaube ich wirklich das gewesen, was er wollte aber nicht konnte.
32	I1: Mhm (bejahend).
33	M1: Ich glaube wirklich, dass es das ist, was es ausgemacht hat. Er ist wirklich ein unzufriedenes Kind gewesen. Und (...) er ist dann besser geworden, er ist wirklich aktiv gewesen. Eben, sobald er laufen konnte ist (lacht) nichts mehr sicher gewesen. Alles ausgeräumt, Schubladen und/ (...) er ist ein aufgewecktes Kind gewesen. Und dort sind natürlich nie Gedanken gekommen, das etwas nicht stimmen könnte. Das erste, das aufgefallen ist, war, dass er nicht redet.
34	I1: Ja.
35	M1: Also er hat relativ/ wie soll ich sagen? Tiergeräusche. Man konnte ihm sagen: Wie macht das Krokodil? Oder wie macht die Schlange? Das hat er gemacht.
36	I1: Mhm (bejahend).
37	M1: Und er hat auch Mama und Papa/ ist vereinzelt gekommen, aber/ (...) man ging dann natürlich auch nachlesen: Ja, was muss das Kind können und so. Und dann hat es geheissen: Ja, mit zweijährig muss es 50 Wörter können.
38	I1: Ja.
39	M1: Und das hat er bei weitem nicht gekonnt.
40	I2: Ja.
41	M1: Und dann ist bei der Zweijahreskontrolle beim Doktor/ hat man das so hinterlegt. Und er hat gesagt: Ja, wenn es mit zweieinhalb/ wenn er bis dann noch nicht mehr kann, sollen wir es sicher melden. Und es ist dann in dieser Zeit zwischen zwei und zweieinhalb weniger geworden mit den Wörtern. Es ist wirklich/ Mama und Papa ist nicht mehr gekommen, man konnte auch nicht mehr/ das haben wir früher beim Autofahren immer gemacht, um ihn zu unterhalten: Ja, wie macht denn die Schlange? Und so. Da ist plötzlich nichts mehr gekommen, wirklich keine Antwort mehr. Und dann, mit zweieinhalb, sind wir wieder zum Doktor und haben gesagt: Ja, eben, das ist weniger geworden mit dem Reden/ (...) als mehr.
42	I1: Mhm (bejahend).
43	M1: Und dann hat man gerade gesagt: Wir haben die Wahl: Entweder Kinderpsychologe oder wir probieren es einmal mit dem Heilpädagogischen Dienst.
44	I1: Ja.
45	M1: Und dann haben wir uns für den Heilpädagogischen Dienst entschieden.
46	I2: Mhm (bejahend).
47	M1: Das ist dann/ (...) dort haben wir eben noch in Ort X oben gewohnt. Und dann ist im September eben/ ich glaube sie hat Frau F1 geheissen/ genau, Frau F1 ist vorbei gekommen.
48	I1: Mhm (bejahend).
49	M1: Mit ihr bin ich nicht so auf einer (...) Wellenlänge gewesen. (lacht)

50	I2: Mhm (bejahend).
51	M1: Weil dort auch/ (...) ja, sie hat dann dort halt den Test gemacht. Man macht ja so einen Einstufungstest. Und dort hat sie ihn dann einfach (...) hingestellt wie (lacht)/ Sorry, wie wenn er einfach nichts könnte. Also mir ist es so vorgekommen: Ja, das Kind ist völlig blöd.
52	I1: Mhm (bejahend).
53	M1: Weil der Test hat/ was ist er da gewesen, zweieinhalb? (...) Ja, eben, die Sprache hatte er von einem Zehnmonatigen. Ich musste sagen (...) für mich hat es immer geheissen: Ja, Kinder sind Kinder. Die fangen erst mit fünfjährig zu reden an oder so.
54	I1: Mhm (bejahend).
55	M1: Und er ist halt einfach einer/ er konnte nicht ruhig an den Tisch sitzen. Es ist eher das Problem gewesen: Er hat die Angaben oder Vorgaben, die sie gemacht hat, hat er nicht gelöst, weil es ihn angeschissen hat, an den Tisch zu sitzen.
56	I1: Ja.
57	M1: Weil er hat keine fünf Minuten dort sitzen können, um irgendetwas zu machen. Und dann hat es einfach geheissen: Er macht es nicht, er kann es nicht.
58	I1: Mhm (bejahend).
59	M1: Und das ist für mich als Mutter das Schlimmste gewesen. Einfach nur, weil er es nicht gemacht hat, hat er es nicht gekonnt. Und dann/ (...) eben, sie ist zwei Monate bei uns gewesen und nachher ist es mit meinem Exmann und mir auseinandergegangen. Dann bin ich nach Wohnort mit den Kindern und er ist nach Ort Y gezogen. Und dann haben wir in Wohnort eine neue Früherzieherin bekommen. Und die ist super gewesen. Die ist auch etwa in meinem Alter gewesen. Frau F1 ist um einiges älter gewesen und die neue Früherzieherin ist ab November bei uns gewesen. Und im Januar haben wir einmal geredet und dann habe ich gefragt, was sie denn das Gefühl habe. Und sie hat gesagt: Vom Ganzen/ (...) aus ihrer Sicht/ tippt sie auf Autismus.
60	I2: Mhm (bejahend).
61	M1: Da ist sie/ und das ist für uns. Also für mich und für meinen Ex-Mann ist das schon fast eine Erleichterung gewesen.
62	I1: Ja.
63	M1: Weil wir einfach wissen: Er ist nicht dumm. Weil eben, nach dem Test, wirklich/ (...) sie hat ihn wirklich hingestellt, als ob er dumm wäre. Also so ist es mir vorgekommen.
64	I1: Mhm (bejahend).
65	M1: Und für uns ist es wirklich eine Erleichterung gewesen. Es ist einmal etwas, das man greifen kann.
66	I1: Ja.
67	M1: Also es ist ein Verdacht da, dem man nachgehen kann. Und dann sind wir beim Kinderarzt gewesen und dann haben wir ihm gesagt: Eben, die Früherzieherin (...) hat diesen Verdacht. Und dann gingen wir zum KJPD, um das abzuklären.
68	I1: Ja.
69	M1: Und das war im (...) März 2015, also jetzt vor zwei Jahren, als wir das abklären gingen. Und da sind wir wirklich ein paar Mal vorbei. Einmal mit Leo1, einmal nur wir Eltern. Fragebögen ausgefüllt/ die wir ausgefüllt haben und die Früherzieherin. Und dadurch ist dann wirklich eigentlich die Diagnose gewesen: Frühkindlicher Autismus.
70	I1: Mhm (bejahend).
71	M1: Und mit dem/ es ist/ ich muss sagen: Eben, es ist nicht ein Schock gewesen, es ist gewesen: Wir haben eine Antwort darauf gehabt, warum er sich anders benimmt.

72	I2: Ja.
73	M1: Mein Ex-Mann hat schon viel früher das Gefühl gehabt: Ja, irgendetwas stimmt nicht. Und ich habe immer gedacht: Ja, eben, es gibt Kinder, die beginnen später zu reden. Und er hat immer früher das Gefühl gehabt: Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht.
74	I1: Mhm (bejahend).
75	M1: Und ich weiss nicht, ob es bei mir Verdrängung gewesen ist oder einfach (...) Hoffnung: Ja, eben, dann ist er halt ein bisschen später. Von dem her/ er ist immer der Grobmotoriker gewesen/ eben, Bewegung und springen und alles.
76	I2: Mhm (bejahend).
77	M1: Er konnte wirklich nie an den Tisch/ das kann er ja jetzt noch nicht/ an den Tisch sitzen, um sich irgendwie zu beschäftigen. Das geht nicht.
78	I1: Mhm (bejahend).
79	M1: Und dann ist wirklich eigentlich/ wirklich fast eine Erleichterung gewesen, als wir die Diagnose gehabt haben.
80	I1: Dass es so greifbar geworden ist für Sie.
81	M1: Ja, dass es wirklich eine Erklärung hat warum/ Ja. Er ist nicht dumm. (lacht) Er ist halt/ ja, halt einfach/ ja.
82	I1: Genau.
83	M1: So ist es eigentlich so gewesen.
84	I1: Super. Sie haben schon ganz viel erzählt und ich möchte mich sehr bedanken, dass Sie auch so offen reden.
85	M1: Gerne geschehen. (lacht)
86	I1: Jetzt, um nochmals auf die frühe Kindheit zurückzukommen: Sie haben festgestellt: Der Wortschatz geht zurück, jetzt zwischen zweijährig und zweieinhalbjährig/ haben Sie erzählt/ stimmt das?
87	M1: Genau, ja.
88	I1: Was sind für Sie als Mutter die besonderen Herausforderungen gewesen im Zusammenleben mit Leo1, als er noch klein gewesen ist?
89	M1: Also das Schlimmste/ also jetzt/ früher ist es fast weniger schlimm gewesen. Jetzt ist es eher schlimm, wenn er weint und ich nicht weiss wieso.
90	I1: Ja.
91	M1: Das ist/ weil er nicht sagen kann/ weil er weint viel einfach ohne Grund. Dann ist er im Zimmer und beginnt einfach zu weinen. Und ich habe keine Ahnung wieso. Und dann kann man ihn auch nicht trösten, weil er sich nicht trösten lässt. Dann rennt er weg und beginnt zu zappeln, wenn man ihn halten will. Er lässt sich auch nicht trösten. Das ist für mich eigentlich das Schlimmste: Dass man nicht/ dass man ihm nicht helfen kann, wenn er irgendetwas hat.
92	I1: Ja.
93	M1: Und es ist halt schon einfach/ eben, wenn sie reden können. Eben, ich sehe es beim kleinen Bruder: Der sagt, wenn er irgendetwas hat, wenn er weint.
94	I2: Mhm (bejahend).
95	M1: Und bei Leo1 ist einfach: An was könnte es jetzt liegen? Was ist jetzt? Was will er? Also, er zeigt ganz klar was er will. Er nimmt einen an der Hand und zeigt auf den Schrank, wenn er irgendetwas will. Oder (...)/ von dem her. Aber einfach/ (...) ja, wenn er traurig ist oder wenn er weint. Einfach, dass man ihm nicht helfen kann. Das ist das Schlimmste für mich.

96	I1: Ja.
97	M1: Wirklich, dass er sich nicht helfen lässt. Eigentlich. Und als er klein gewesen ist, ist das eigentlich weniger der Fall gewesen. Eben, er ist ein Aufgeweckter gewesen. Er ist viel gerannt und gesprungen. Er ist wirklich/ wenn er Bewegung hatte, war das für ihn das Grösste. Man musste nicht mit ihm irgendwo an einen Tisch sitzen und basteln. Mit ihm musste man nach draussen auf die Rutschbahn klettern und schaukeln gehen. Das ist es, was ihn glücklich macht.
98	I2: Ja.
99	M1: Und jetzt/ (...) darum habe ich/ jetzt eher Mühe, wenn er einmal einfach/ wenn er weint.
100	I1: Und Sie nicht wissen: Was ist denn der Grund fürs Weinen?
101	M1: Ja.
102	I1: Und Sie ihn auch nicht unterstützen können/
103	M1: Ja. Und er ist auch jetzt noch einer: Schlafen ist bei ihm jetzt noch ein heikles Thema. Also es gibt Nächte, da schläft er durch, das ist kein Problem. Und dann gibt's Nächte, wo er drei Stunden wach ist. Aber er ist jetzt nicht einer, der weint. Dann lacht er. Dann kann er drei Stunde/ also, er schläft bei mir im Bett. Allein schlafen ist gar kein Thema.
104	I1: Ja.
105	M1: Dann sitzt der im Bett und lacht. (lacht) Und ich habe keine Ahnung wieso! (lacht) Und du kannst ihn nicht beruhigen. Dann ist der im Bett, springt herum und lacht. Und ich würde ja gerne wissen wieso. (lacht) Und das kann auch relativ anstrengend sein. Er ist/
106	I1: Ja.
107	M1: Er braucht wenig Schlaf. Aber er hat auch seit Geburt wenig Schlaf gebraucht. Andere Kinder schlafen zwölf Stunden pro Nacht und machen noch zwei Stunden Mittagsschlaf. (lacht) Mein Kind schläft acht bis neun Stunden/ den ganzen Tag, Innerhalb von 24 Stunden.
108	I1: Mhm (bejahend).
109	M1: Da muss ich sagen: Ja, super! (lacht) Wo sind die restlichen Stunden? Eben, da hat es/ (...) und das ist wirklich anstrengend gewesen, ja. (...) Er braucht halt nicht mehr. Und er ist so ein Aktiver und/ (...) das ist streng. (lacht) Das ist wirklich/ aber (...) Ja, man lernt. Man (...) gewöhnt sich dran. (lacht)
110	I1: Mhm (bejahend).
111	M1: Also von dem her (...) Ja, es geht. Wirklich. Ich bin aber froh/ eben, sie sind jedes zweite Wochenende beim Vater. Ich habe jedes zweite Wochenende, um ein bisschen auszuruhen oder so. Aber es ist schon streng. (lacht)
112	I1: Mhm (bejahend). (...) Ja, ich stelle mir vor, wenn ich Ihnen beim Erzählen zuhöre: Sie sind so präsent die ganze Zeit.
113	M1: Okay? (lacht)
114	I1: Und (...)/ ja, eben, wenn Sie erzählen: Schlafen/ ist so, dass Leo1 bei Ihnen schläft und dass er dann einfach erwacht, mitten in der Nacht, und zu lachen beginnt.
115	M1: Mhm (bejahend).
116	I1: Da denke ich mir, dass Sie dann ja auch nicht weiterschlafen können.
117	M1: Nein. (lacht) Also manchmal/ (...) eben: Manchmal schlafe ich wieder oder döse halt. Und dann erwachst du wieder und der neben dir ist immer noch wach. Und dann musst du sagen: Jetzt sei doch einfach mal ruhig, schlafe! Und dann ist er eine Minute ruhig und dann fängt es wieder an.
118	I1: Ja.

119	M1: Ist ja schön. Also, das ist mir lieber, als wenn er schreit und weint in der Nacht. Da bin ich ja schon noch froh. Aber ja. Ich (lacht) kann nicht schlafen. Und dann schläft er wieder ein und dann muss ich um sechs Uhr aufstehen, weil er in den Kindergarten muss und um sieben abgeholt wird. Und dann mag er halt selber nicht mehr aufstehen.
120	I2: Mhm (bejahend).
121	M1: Oder? Dann ist/ ja, dann muss er den Schlaf nachholen, den er in der Nacht nicht gehabt hat. Dann ist es jeweils noch ein Kampf, ihn wieder zu wecken.
122	I1: Mhm (bejahend).
123	M1: Das ist eine Variante. Und die andere Variante ist, dass er morgens um vier wach ist. Das gibt's auch.
124	I1: Mhm (bejahend). (...) Und dann schon bereit! (lacht)
125	M1: Ja. Und er braucht halt wirklich nur seine neun Stunden Schlaf. Und das heisst: Sieben Uhr abends ist er tot kaputt aber Morgen um vier hat er seine neun Stunden gehabt. (...) Eben, es gibt zwei Varianten: Entweder ist er drei Stunden in der Nacht wach/ dass er dann nachher weiterschläft, damit er auf seine neun Stunden kommt. Oder er schläft neun Stunden am Stück und ist dann einfach um vier Uhr wach. Dann kann man sich einfach überlegen, was das grössere Übel ist. (lacht)
126	I1: (lacht) (...) Und es so nehmen, wie es kommt.
127	M1: Ja. (...) Also/ und das Essen ist ein anderes Thema. Da ist er auch/ (...) ich weiss nicht von was/ wie dieser Junge gedeiht. Also wirklich nicht. Er isst/ Essen? Am Mittag isst der zwei drei Nudeln und dann/ eben, dann ist schon wieder das Thema: Er kann nicht ruhig dasitzen. Er kann nicht am Tisch sitzen und ruhig essen. Dann ist er zwei, drei Nudeln und dann muss er wieder aufstehen und herumspringen und dann kommt er vielleicht im Stehen und isst noch einmal. Man bringt den Jungen nicht dazu, sich fünf Minuten ruhig hinzusetzen.
128	I2: Mhm (bejahend).
129	M1: Und darum/ (...) Essen? Ich meine, was er heute isst, muss er morgen nicht unbedingt gerne haben. Also, dann/ ah, Nudeln hat er gerne. Super! Morgen auch. Und morgen will er es nicht. (atmet tief durch)
130	I1: Ja.
131	M1: Also/ und er kann ja nicht sagen, was er gerne einmal essen würde. (lacht) Also/ aber er gedeiht, er wächst, er nimmt zu. Er braucht in dem Fall nicht mehr.
132	I1: Ja.
133	M1: Das sind so die schwierigen Themen. Schlafen und Essen. (...) (lacht) Gut, er hat lange (...) den Schoppen bekommen. Milch/ also, ich habe nicht lange gestillt. Ich habe glaube ich einfach mehr Wasser als Milch gehabt. Das ist nicht wirklich nahrhaft gewesen, ich habe bei ihm etwa einen Monat gestillt. Und er war nie zufrieden. Also, ich musste danach nachschöpfeln. Und er ist einfach ein richtiges Schoppen-Kind gewesen. Wirklich. Und er hat den Schoppen auch gebraucht, um sich zu beruhigen.
134	I2: Ja.
135	M1: Er hat lange in der Nacht jeweils noch einen Schoppen gehabt, an dem er einfach herumgenuggelt hat. Und klar, dort hat er dann genug Nahrung gehabt. Und dann nachher/ Essen/ (...) ja, eben, je nach dem. (atmet tief durch) Es gibt Tage, da isst er mega viel. Und es gibt Tage, da isst er praktisch nichts. Aber ja. Eben. Es geht ihm eigentlich gut. (lacht) Aber er könnte sich den ganzen Tag von Schokolade ernähren. (...) Süsses. Das ist extrem. Das hat er am liebsten. Da führt er dich an den Kühlschrank oder an den Schrank, wo das Zeug drin ist. Und wenn er es dann nicht bekommt, dann kann er wüten. (...) Ja. (lacht)
136	I1: Das ist auch (...) teilweise streng auszuhalten, stelle ich mir vor?
137	M1: Ja. Weil er macht sich dann selber weh. Er beginnt sich dann selber zu schlagen. Er

	schlägt sich dann immer mit dem Handrücken da an den Kopf oder eine Zeit lang hat er noch seinen Kopf auf den Boden geschlagen, wenn ihm etwas nicht gepasst hat oder wenn er etwas nicht bekommen hat.
138	I1: Mhm (bejahend).
139	M1: Das geht jetzt eigentlich. Was er jetzt wirklich/ das ist das. Wirklich. Er schlägt sich den Handrücken an die Stirn, wenn er etwas nicht bekommt. Und er hat sich lange, lange nicht gegen seinen kleinen Bruder gewehrt. Sein kleiner Bruder ist ein Rabauke. Der ist jetzt zweieinhalb und der/ also, das ist wirklich brutal. (lacht) Und er macht alles mit Leo1 und Leo1 lässt alles mit sich machen. Er wehrt sich nicht.
140	I1: Mhm (bejahend).
141	M1: Jetzt hat er aber/ seit zwei Monaten beginnt er sich langsam zu wehren. Also er schubst/ und was ein bisschen brutal ist: Er verteilt Kopfnüsse. Also, er geht dann wirklich hin und gibt dann/ (...) das ist so, wie er sich langsam zu wehren beginnt.
142	I2: Mhm (bejahend).
143	M1: Ich bin froh, dass er sich langsam zu wehren beginnt. Weil der Kleine hat wirklich alles gemacht mit ihm. Und/ (...) aber eben, halt ein bisschen (atmet tief durch) (...) er hat halt das Mass nicht beim Wehren/ dann eben/ (...) es ist dann fast ein bisschen brutal, da zuzuschauen. (lacht) Ja. Und ich weiss jetzt nicht, wie es im Kindergarten ist. Wir haben jetzt dann bald wieder Gespräche/ wie er sich dort verhält, wird dann dort wieder herauskommen. Aber (...) ja. (lacht)
144	I1: Mhm (bejahend). (...) Und wenn Sie so zurückdenken an die Zeit, als Leo1 noch klein war/
145	M1: Mhm (bejahend).
146	I1: Was sind Ihre Bedürfnisse als Mutter gewesen? Was haben Sie damals gebraucht?
147	M1: Also vor der Diagnose?
148	I1: Ja.
149	M1: Für mich ist das ja dort eigentlich normal gewesen. Also, sorry für den Ausdruck normal. Aber/ eben, da habe ich ja nie das Gefühl gehabt, dass er anders ist. Und für mich hat es dort eigentlich gestimmt. (...) Also eben, er ist ein aufgewecktes Kind gewesen. Er ist gerne kuscheln gekommen. Also, das macht er jetzt noch gern. Also, er ist recht verschmaust von dem her. (lacht)
150	I1: Mhm (bejahend).
151	M1: Und/ also von dem her hat mir eigentlich nichts gefehlt. Ich habe/ eben, es ist die fehlende Sprache gewesen. Aber eben, da hörst du von so vielen Leuten: (...) Eben, meines hat erst zu reden begonnen, als er in den Kindergarten gekommen ist. Darum ist es für mich gar nie eine Frage gewesen, dass irgendetwas nicht stimmen könnte.
152	I1: Mhm (bejahend).
153	M1: Es ist dann nachher eben/ (...) als dann die Sprache sogar weniger geworden ist/ da hat man sich dann langsam Gedanken gemacht, dass etwas nicht stimmt. Aber vorher ist es für mich eigentlich/ also, das ist halt normal gewesen. Also, ich denke, wenn er das zweite Kind gewesen wäre, dann hätte man sich vielleicht noch anders Gedanken gemacht, wie/ er ist anders als/ aber er ist das erste Kind. Und ja, eben, du vergleichst dann schon mit anderen Müttern: Ja, Meiner macht das und Meiner macht das. Und ich sage: Ja, Meiner macht zwar das, aber Jenes macht er jetzt nicht.
154	I2: Mhm (bejahend).
155	M1: Und darum ist es für mich wirklich (...) nicht (...) speziell anders gewesen. Leo1 ist jetzt halt so gewesen und (...) für mich hat das gestimmt. Eben, ich habe nichts Anderes gekannt. Ich habe nicht gewusst, dass das nicht so stimmt, wie es ist. Und darum habe ich eigentlich keine Bedürf/ (...) also, für mich waren die Bedürfnisse gedeckt. Er ist zu mir gekommen, er

	hat geschmaust, er hat gekuschelt, er hat gespielt. Klar, wenn er jetzt nur lethargisch herumgesessen wäre, hätte man sich auch Gedanken gemacht. Aber er ist ein Aufgeweckter gewesen.
156	I1: Ein Aktiver.
157	M1: Ja. Und darum hat man sich nie gross Sorgen gemacht, dass irgendetwas nicht stimmt. Wenn man lesen geht: Ja, andere autistische Kinder lassen sich nicht anfassen. Das ist bei uns nie ein Thema gewesen. Wirklich. Also, wenn er etwas will, dann kommt er wirklich/ dann kommt er schmausen, verteilt Küsse.
158	I1: Mhm (bejahend).
159	M1: Dann weisst du auch: Jetzt will er wieder etwas. (lacht)
160	I2: (lacht)
161	M1: Das kann er dann gut! Dann ist er ein Charmeur!
162	I1: (lacht) Zuerst schmeicheln!
163	M1: Ja, ja! Dann kommt er auch! Mmmh! (imitiert einen Kussmund) Und dann weisst du auch, jetzt will er wieder etwas. Und darum ist es für uns wirklich nie ein Thema gewesen, dass etwas nicht stimmt.
164	I1: Vorher haben Sie von der Abklärung/ von der Autismusabklärung und der Diagnose kurz erzählt.
165	M1: Mhm (bejahend).
166	I1: Sie haben beschrieben, dass es für Sie auf eine Art eine Erleichterung gewesen ist. Als Sie gewusst haben: Okay. Das ist/
167	M1: Es hat einen Namen.
168	I1: Frühkindlicher Autismus.
169	M1: Ja.
170	I1: Genau. Es hat einen Namen. Es ist greifbar geworden. Jetzt interessiert mich: Mit was für Gedanken und Gefühlen ist die Diagnosestellung auch noch verbunden gewesen für Sie als Mutter?
171	M1: Ja, natürlich Ungewissheit. (...) Wie geht's weiter? Wie kann man ihm helfen? (...) Was macht man am besten? Als dann auch das Thema gekommen ist/ ja, Kindergarten/ (...) kann er in einen normalen Kindergarten, bringt das etwas? Kann er normal mit anderen Kindern spielen? Also, das ist blöd gesagt, aber/ ja, wie geht's weiter. Wie kann man ihm helfen? Wie/ (...) also das ist einfach die Ungewissheit gewesen. Wie geht's jetzt weiter, was ist das Beste für ihn. Eigentlich. Und jetzt/ irgendwie Trauer oder so überhaupt nicht. Es ist eher so/ nur/ (...) wie geht's mit ihm weiter? Was ist für ihn das Beste?
172	I1: Mhm (bejahend).
173	M1: Weil eben, eigentlich Trauer/ also, Trauer kann man nicht sagen. Aber dort beim Test, den die erste Früherzieherin gemacht hat, da haben wir sagen müssen: Das kann nicht sein! Sie hat ihn hingestellt mit zweieinhalb als wäre er/ also, mit diesen Testergebnissen ist er etwa auf dem Stand eines Ein/ Eineinhalbjährigen gewesen oder so.
174	I2: Mhm (bejahend).
175	M1: Aber für mich ist gewesen: Wenn er etwas in anderen Situationen macht, kann es ja nicht sein, dass er es nicht kann. Er hat einfach nicht die Ruhe gehabt, um das im Test zu machen.
176	I1: Er hat es in dieser Situation nicht gemacht.
177	M1: Ja (...) Und dann habe ich/ und sie schreibt dann hin: Gut, er macht es nicht, er kann es nicht. Und das ist für mich schwierig gewesen, da habe ich wirklich Mühe gehabt damit. Ihn

	einfach so hinzustellen, nur weil er etwas nicht gemacht hat. (...) Und sie hat/ ich glaube, sie hat gar nie die Idee gehabt, dass es/ (...) also, so ist das für mich rübergekommen. Dass er es jetzt in dem Moment nicht will. Ja, er kann es nicht? Gut, packen wir es weg. Er kann es nicht. Abgeschrieben. Das ist für mich das Schlimmste gewesen. Eigentlich.
178	I1: Ja (...) Ich höre heraus, dass ihm nicht gerecht geworden ist/ kann man das so umschreiben?
179	M1: (atmet tief durch) Nicht gerecht geworden? (...) In dem Moment vielleicht schon. Weil, den Test musste sie in einem Tag machen.
180	I1: Ja.
181	M1: Und das sind was weiss ich wie viele Fragen gewesen oder Aufgaben, die er lösen musste/ mit der Schere musste er. Und dann musste er die Sachen aufeinanderstapeln und dann musste er das machen und das machen. Und das innerhalb von eineinhalb, zwei Stunden. Und dann musste ich sagen/ eben, für mich/ (...) ist es/
182	I1: Es nicht das Bild gewesen, das Sie von Leo1 gehabt haben.
183	M1: Nein, weil eben, irgendwie/ Dinger aufeinanderstapeln, Klötze aufeinanderstapeln, das kann er ja. Das weiss ich ja. Ich habe es ja gesehen, er hat es schon gemacht. An dem Tag wollte er es halt nicht machen. Aber er hat es nicht gemacht. Er kann es nicht. (...) Das ist für mich/ (...) das ist für mich schlimm gewesen. Wirklich. Und danach eben die zweite Früherzieherin, die wirklich/ (...) sie hat ihn drei Monate angeschaut. Sie hat ja dann den Test nicht mehr gemacht/ eigentlich. Sie hat dann zwischendurch einmal ein bisschen Tests gemacht. Sie hat dann vom Verhalten her den Tipp/ hat sie das Gefühl gehabt. Und dann sind wir dem nachgegangen.
184	I2: Mhm (bejahend).
185	M1: Aber/ eben, dort jetzt/ der Anfangstest? Der geht mir jetzt noch nicht runter. Wirklich. Einfach, dass man das an einem Tag durchdrücken muss. Oder eben, in anderthalb oder zweieinhalb Stunden da irgendwelche Tests, wo ich weiss, dass er es (...) kann.
186	I1: Weil Sie es schon beobachten konnten.
187	M1: Ja, weil ich es schon gesehen habe. Oder? Und dort hat er es halt einfach, weil er dort schon zehn Minuten/ (...) und das ist schon lange für ihn, zehn Minuten am Tisch zu sitzen, weil er schon zehn Minuten am Tisch gesessen ist. Und dann wollte er halt einfach nicht mehr. Darum ist eigentlich/ (...) eben, nachher das Ergebnis, wo sie gesagt haben: Frühkindlicher Autismus. Jetzt können wir etwas machen/ für mich ist/ (...) zwar: Wie geht's weiter? Was kann man machen? Und dann beginnt man natürlich zu lesen. Man hat eine Diagnose und dann kann man nachlesen und Berichte lesen. Klar, eben, jeder Autismus ist anders, das darf man ja nicht vergleichen, das ist logisch.
188	I2: Mhm (bejahend).
189	M1: Aber man hat etwas gehabt, das man greifen kann. Und darum ist eigentlich das das Positive gewesen. Obwohl, eben/ die Diagnose/ klar, es ist nichts Lustiges. Aber eben/ (...) man weiss, was man/ was es ist. Und man kann/ (...) nein, behandeln kann ich nicht sagen. Aber man kann auf dem aufbauen und damit arbeiten. Und das ist eigentlich die Erleichterung gewesen.
190	I2: Mhm (bejahend).
191	I1: Ja. (...) Danke vielmals, dass Sie so offen erzählt haben.
192	M1: Gerne geschehen.
193	I1: Jetzt, bevor wir zum Thema Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Früherzieherin gehen, möchte ich fragen: Haben wir irgendetwas vergessen, das Sie gerne noch (...) erzählen möchten zur frühen Kindheit von Leo1?
194	M1: Also ich glaube, der kleine Bruder tut ihm gut. Also wirklich. Weil der kleine Bruder, der will. Und dann muss der Grosse. Also wirklich, dann zieht er ihn mit oder will mit ihm spielen.

	Und es tut ihm glaube ich wirklich gut/ einfach der Kontakt mit anderen Kindern. Und er hat gerne Kontakt mit anderen Kindern.
195	I1: Mhm (bejahend).
196	M1: Dort, wo wir wohnen/ wir haben/ draussen/ wir sind im Erdgeschoss, wir haben einen riesigen Garten mit Spielplatz und allem und Sandkasten. Das ist wirklich ein riesiges Wohnquartier. Und er möchte mit den anderen Kindern mit/ (...) aber für die anderen Kinder ist er halt komisch, weil er dann halt ein bisschen seine komischen Geräusche von sich gibt und nicht redet. Und/ (...) aber er will. Er hat/ (...) ich glaube, er hat andere Kinder wirklich/ (...) ja, gern/ er möchte mitmachen. Und jetzt hat er auch ein Mädchen, das nebenan wohnt, die das Downsyndrom hat. Und mit der hat er es sehr gut. Die sind auch miteinander im Bus, um in den Kindergarten zu gehen.
197	I2: Mhm (bejahend).
198	M1: Und sie ist recht eine Wilde. Eine Robuste. Und die schubst ihn. Und er findet das lustig. Er findet das super. Er geht sie auch jeweils holen, so quasi/ ja, jetzt fange mich doch. Und toll mit mir rum. Also er hat glaube ich den Kontakt/ also er hat den Kontakt mit anderen Kindern wirklich gerne.
199	I1: Mhm (bejahend).
200	M1: Und der/ der kleine Bruder hat ihm wirklich gutgetan. Weil eben, der kleine Bruder will und dann muss der Grosse. Und dann/ (lacht) Und er hat ihn, so glaube ich, auch gerne. Also, er holt dann jeweils auch den kleinen Bruder, wenn er Fangen spielen will oder so. Oder er schaut auch nach ihm. Wenn du dem Kleinen zurufst: Komm jetzt! Und wenn er nicht kommt, geht Leo1 ihn holen.
201	I2: Ja.
202	M1: Also, er ist/ (...) er versteht gut. Manchmal will er halt nicht verstehen. (lacht) Aber/ (...) nein, er versteht eigentlich gut. Einfach das Ausdrücken von sich selber/ und sonst/
203	I1: Mhm (bejahend). (...) Gibt's noch etwas, das Ihnen am Herzen liegt, bevor wir zum nächsten Thema übergehen? Oder ist (...) gut so?
204	M1: Nein, ich glaube jetzt gerade nicht. Es kann sein, dass ich nachher wieder abschweife im anderen Thema. (lacht)
205	I1: Auch das ist ganz in Ordnung.
206	M1: Aber jetzt gerade/ ja.
207	I1: Okay, das ist gut. (...) Sie haben in der Vergangenheit mit zwei Heilpädagogischen Früherzieherinnen zusammengearbeitet.
208	M1: Genau.
209	I1: Mit der Ersten während zwei Monaten?
210	M1: Ja, etwa zwei Monate/ das sind es circa gewesen.
211	I1: Und dann sind Sie umgezogen.
212	M1: Genau.
213	I1: Und haben mit einer zweiten Heilpädagogischen Früherzieherin zusammengearbeitet. Sie haben ja schon ein bisschen berichtet von dieser Zusammenarbeit.
214	M1: Ja.
215	I1: Gibt's sonst noch Sachen, an die Sie sich zurückerinnern, wenn Sie an diese Zusammenarbeit mit den Früherzieherinnen zurückdenken?
216	M1: Also für mich ist es ja eigentlich gewesen/ (...) (atmet tief durch) Wie soll ich das sagen? (...) Ich brauchte eigentlich Ideen. Wie bringe ich Leo1 oder mit was bringe ich Leo1 irgendwie

	dazu, sich hinzusetzen, etwas zu machen. Was interessiert ihn? Das ist eigentlich das gewesen, was mich interessiert hat. Wie geht sie mit ihm um? Wie findet sie irgendwie (...) einen Draht zu ihm? Aber das ist natürlich auch nicht immer (lacht) einfach gewesen.
217	I1: (lacht) Mhm (bejahend).
218	M1: Also, es hat Tage gegeben, wo er super mitgespielt hat, wo er irgendwie mit Kugeln gespielt hat. Es hat einfach immer etwas gebraucht/ es braucht etwas, das ihn wirklich interessiert. Also was super gewesen ist, ist Orangen zu pressen, Orangen zu schälen.
219	I2: Ja.
220	M1: Da war er wirklich vertieft am Schälen und Auspressen dieser Orangen und so. Und wirklich/ was/ (...) ich habe mir eigentlich erhofft, dass ich Ideen finde: Mit was kann ich ihn beschäftigen und/ Und natürlich ist die Hoffnung gewesen, dass sie ihn zum Reden bringt. (lacht) Das ist natürlich klar. Es ist nicht, dass sie ihn von heute auf morgen zum Reden bringt. Das ist auch nicht der Fall gewesen. Aber das ist eigentlich meine Vorstellung der Früherziehung gewesen: Ja, jetzt kommt eine, die mir zeigt, was ich machen kann. Und er beginnt dann zu reden. Das ist dann halt nicht so gewesen. (lacht) Aber/ (...) ja, eben. Ich habe Ideen bekommen: Was kann ich mit ihm machen? Sie hat natürlich ganz andere Ideen, weil sie schon mit solchen Sachen zusammengearbeitet hat, mit speziellen Spielsachen und mit Kindern, die (...) sich sonst nicht beschäftigen können. Also von dem her/ also von dem her ist es gut gewesen.
221	I1: Können Sie Beispiele machen? Was für Ideen haben Sie bekommen?
222	M1: Also jetzt eben zum Beispiel Orangen zu schälen oder/ (...) (atmet tief durch) Was hat sie gehabt?
223	I1: Mit den Kügelchen/ haben Sie erzählt. Dort habe er sehr gut darauf angesprochen.
224	M1: Ja, da ist er einfach auf dem Boden gesessen, die Beine gespreizt/ und mit den Kugeln hin und her spielen/ also hin und her rollen. Oder/ (...) die Kugeln durch einen Trichter lassen. Und (...) was hat sie noch gehabt? (lacht) Sie hat viele gute Sachen gehabt. Aber meistens durfte ich nicht im Zimmer sein, weil ich den Kleinen beschäftigen musste während dieser Zeit.
225	I1: Mhm (bejahend).
226	M1: Weil, der Kleine wollte natürlich immer mitmachen. Und dann ist sie meistens im Kinderzimmer gewesen und hat mit ihm gespielt. Und dann habe ich meistens gar nicht gesehen, was sie da gemacht hat. Aber am Tisch/ eben, oder leimen. Das findet er super. Wenn er mit dem Leim leimen kann und etwas/ gut, das Kleben ist nicht mehr so interessant gewesen. Aber der Leim ist einfach interessant gewesen.
227	I2: Ja.
228	M1: Malen, da ist er nie so darauf angesprungen. Mit der Schere ist er jetzt gern/ er schneidet gerne. Kürzlich hat er mir die Vorhänge verschnitten.
229	I1: (lacht)
230	M1: (lacht)
231	I1: Man freut sich, dass die Schere interessant wird, aber/ dass er es an den Vorhängen dann auslebt/
232	M1: Ja! Er hat die Schere genommen. Zuerst hat er sich die Strumpfhosen zerschnitten. Dann musste ich sagen: Okay, das geht ja noch. Und dann habe ich dann gesehen: Gut, die Vorhänge sind jetzt auch verschnitten. Ja, ist noch schön. Er hat eine Beschäftigung gefunden. Ja. Aber das ist glaube ich auch im Kindergarten das, was jetzt/ eben, so leimen und schneiden.
233	I1: Was spannend ist für ihn.
234	M1: Ich glaube, es sind einfach Sachen, wo er ein Ergebnis sieht. Das, was er interessant

	findet. Weil (...) ja eben, bei der Orange: Das Schälen und danach einen Saft daraus zu machen. Oder sie hat auch einmal eine Maschine gebracht, wo man da den Apfel schälen kann, den da einfädeln und nachher drehen und es ihn schält. Das interessiert ihn also wirklich. Wenn er ein Ergebnis sieht/ dass sich etwas verändert. Ich glaube das ist es, was ihn fasziniert. Aber dass man ihn nur einmal hinbringt und sagt: Jetzt bleibst du da mal sitzen und schaust zuerst einmal zu. Weil meistens sieht er es und dann rennt wer wieder davon. Und ihn einfach dazu zu bringen/ jetzt schaust du zuerst einmal zu. Vielleicht interessiert es dich doch. Das ist schon das Schwierige. Ihn einfach dazu zu bringen: Schau, das könnte dich doch interessieren. Das ist das Gleiche mit dem Essen. Probiere das einmal, vielleicht hast du es ja gerne.
235	I1: Mhm (bejahend).
236	M1: Einfach das einmal auszuprobieren. Aber dort ist er nicht so/
237	I2: Mhm (bejahend).
238	M1: (lacht)
239	I1: Gut. Dann danken wir Ihnen, dass Sie auch zu dem Thema schon ganz viel von sich aus erzählt haben. Wir haben uns Gedanken gemacht, was mögliche Themen sein könnten in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und einer Früherzieherin. Wir haben die Themen da auf diesen Zetteln aufgeschrieben.
240	M1: Ja.
241	I1: Und wir haben dabei an folgende Themen gedacht: Förderung des Kindes, Beratung in Erziehungsfragen, emotionale Unterstützung für die Eltern, Informationen zu Autismus, Informationen zu Fachstellen oder Fachpersonen, die sich auskennen mit Autismus, Informationen zu Angeboten für die Eltern oder für die ganze Familie, Begleitung der Einschulung in den Kindergarten, Begleitung der Autismus-Abklärung, Beratung zu rechtlichen Fragen oder finanzieller Unterstützung und Anderes.
242	M1: Ja.
243	I1: Sie haben zu einigen Themen vorher auch schon etwas erzählt. Jetzt/ (...) (lacht) ich danke vielmals! (...) Jetzt möchten wir Sie bitten, sich Zeit zu nehmen um zu überlegen, zu welchen von diesen Themen Sie noch etwas erzählen möchten.
244	M1: Mhm (bejahend). (...) Also bei der Begleitung der Einschulung hat sie dann auch das geregelt mit/ da kommt ja die Schulpsychologin vorbei.
245	I1: Mhm (bejahend).
246	M1: Das hat sie dann eigentlich abgemacht mit der Schulpsychologin, die da vorbeigekommen ist und wir dann alle drei/ sogar vier, mein Ex-Mann war auch dabei, zusammengesessen sind: Was ist das Richtige für den Leo1? Kann er in den normalen Kindergarten? Eventuell mit einer zusätzlichen Lehrperson, die nur für ihn zuständig ist? Oder braucht es eine Sonderschule für ihn? Da sind wir wirklich zu viert zusammengesessen und die Schulpsychologin hat ihn angeschaut und hat mit uns geredet. Und jetzt sind wir dann wirklich auf die/ auf den Nenner gekommen: Sonderschule. Weil zu viel/ es wären zu viele Kinder in einem normalen Kindergarten mit irgendwie 15 bis 20 Kindern. Dort wäre er völlig überfordert. Und er würde wahrscheinlich auch eher den Unterricht stören. Weil er würde nicht ruhig sitzen und würde die ganze Zeit herumrennen. Dort ist sie eigentlich dabei gewesen, da hat sie mich begleitet, um zu/ und eben mit der Schulpsychologin: Welchen Weg gehen wir? Was machen wir dort am besten? Das ist super gewesen.
247	I1: Was braucht es für Leo1?
248	M1: Ja. Was ist die beste Lösung für ihn. Und sie ist auch dabei gewesen, als wir dann im/ in der Schule/ wir konnten die Sonderschule anschauen gehen. Dort ist sie auch dabei gewesen. Und/ (...) ja, das ist gut gewesen.
249	I1: Mhm (bejahend).
250	M1: Und (...) bei (...) der Beratung zu rechtlichen Fragen und finanzieller Unterstützung. Da

	gibt's ja von der IV, von der frühkind/ nein, wie heisst das? (...) (atmet tief durch)
251	I1: Hilfflosenentschädigung?
252	M1: Hilfflosenentschädigung. Ja, genau. Das habe ich beantragt. Das hat auch sie mir gesagt. Eben, zu so Zeug kommt man ja nie/ weiss man ja sonst nicht, dass man solches Zeug/ dass man das beantragen könnte. Das hat sie von Anfang an gesagt. Und dann habe ich gesagt: Da habe ich für mich immer gedacht: Das brauche ich ja nicht.
253	I2: Mhm (bejahend).
254	M1: Ich habe ja eigentlich Unterstützung. Meine Eltern, die sind immer da. Oder der Ex-Mann ist ja auch da. Oder seine Familie. Und ich dachte immer: Das brauche ich ja nicht. Aber eben, dort bekommt man ja auch Geld. Also Hilfflosenentschädigung. Aber eben, das ist jetzt noch in Abklärung. Da warte ich jetzt immer noch drauf.
255	I1: Auf eine Antwort?
256	M1: Genau. Also, darüber hat sie mich auch informiert. Das ist/ (...) das hat sie mir von Anfang an gesagt.
257	I1: Das ist hilfreich gewesen für Sie?
258	M1: Genau, ja. (...) Informationen zu Autismus? Sie hat mir viel ausgedrückt, eben auch von wegen Schlafstörungen, die viele autistische Kinder haben. Sie hat mir viele Papiere gebracht, die man durchlesen konnte, wo ich sie auch immer fragen konnte. Ich habe/ ich konnte sie auch anrufen, wenn irgendetwas gewesen ist und/ (...) also dort habe ich viel Papier erhalten. Das war gut.
259	I1: Mhm (bejahend). (...) Sie haben gesagt, dass Sie anrufen konnten, wenn etwas los war.
260	M1: Ja.
261	I1: Können Sie ein Beispiel/
262	M1: Also, ich habe es nie gebraucht. (lacht)
263	I1: Aber sie hätten es gekonnt.
264	M1: Ja, ich hätte sie anrufen können. Sie wohnt auch im gleichen/ sie wohnt auch im gleichen Dorf. Ich sehe sie auch jetzt noch ab und zu auf der Strasse oder so. Also, ich hätte sie immer anrufen können. Also, das Angebot ist da gewesen. Aber es ist jetzt nie etwas gewesen, das ich jetzt gerade/ also, Sie ist ja sowieso jede Woche/ also, am Anfang ist sie ja jede Woche gekommen.
265	I1: Ja.
266	M1: Und nachher ist er ja im Kinder/ Heilpädagogischen Spielgruppe ist er ja noch gewesen, jede Woche. Und dann ist sie nur noch jede zweite Woche gekommen. Und/ also von dem her habe ich sie eigentlich regelmässig gesehen. Aber wenn jetzt etwas gewesen wäre/ ich hätte sie jetzt immer anrufen können. Ich könnte sie auch jetzt noch anrufen. Also, ich meine, sie hat gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind, kann ich sie immer/ sie ist jetzt immer da gewesen.
267	I1: Ja.
268	M1: Und (...) Angebote für Familien/ ich weiss jetzt nicht, da die Sternschnuppenkarte, die es gibt, ist natürlich auch super.
269	I1: Ja.
270	M1: Wo wir darauf gekommen sind/ wo man Ausflüge mit der Familie machen kann. Das ist wirklich auch/ Und dann gibt's natürlich auch die Autismus/ da in Ort Y gibt's ja diese autismspezifische Elternvereinigung.
271	I2: Genau.

272	M1: Diese Nummern hat sie mir alle auch gegeben. Wenn wir auch einmal an/ also, der Ex-Mann hat einmal angerufen.
273	I1: Mhm (bejahend).
274	M1: Dort ist es wirklich darum gegangen/ von wegen/ bevor er in den Kindergarten gekommen ist, was sie dort denken, was das Beste ist. Weil eben, es hat dann geheissen: Im Kindergarten dieser Sonderschule, in den er kommt, sind auch solche mit Downsyndrom. Dann haben wir gedacht: Ja, ist denn das das Richtige für ihn, wenn er behin/ also mit behinderten Kindern in eine Klasse kommt, bringt das überhaupt etwas?
275	I1: Mhm (bejahend).
276	M1: Und dort hat er dann wirklich angerufen um zu fragen: Ist das das Richtige? Und die haben dann auch eine E-Mail geschrieben/ die hat glaube ich selber ein autistisches Kind, und sie hat gesagt: Es kann nichts Besseres passieren als gemischte Klassen, wo die wirklich voneinander profitieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ihm guttut. Er ist schon ausgeglichener. Er ist jetzt jeden Morgen im Kindergarten und ist eigentlich relativ ausgeglichen. Und jetzt darf er jeweils/ alle zwei Wochen darf er am Montagnachmittag ins Schwimmen gehen. Er ist eine Wasserratte.
277	I1: (lacht) Mhm (bejahend).
278	M1: Das ist auch super. Da geht er mega gerne. Und ja/ also wirklich Informationen zu Fachstellen und Fachpersonen, dort hat sie wirklich auch Nummern gegeben, wo man anrufen kann und das ist gut gewesen.
279	I1: Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie zuerst (...) nicht sicher gewesen sind/ Sie und Ihr Ex-Mann, ob die Sonderschule das Richtige ist für Leo1? Und dann hat die Früherzieherin Ihnen die Kontaktdaten der Elternvereinigung gegeben, damit Sie einmal mit einer Person da noch drüber sprechen/
280	M1: Also, ich glaube, dort ist der Ex-Mann eher selber drauf gekommen um da nachzufragen.
281	I2: Okay.
282	M1: Weil/ eben, für mich ist/ ich habe natürlich/ (...) im Herzen wollte ich immer, dass er in einen normalen Kindergarten kommt. Weil alle Kinder, die draussen auf dem Spielplatz sind, die sind/ (...) mit denen würde er in den Kindergarten kommen, damit er dort wenigstens den Kontakt hat. Aber es ist dann für mich noch/ es ist schon klar gewesen, dass das nichts bringt.
283	I1: Mhm (bejahend).
284	M1: Aber im Herzen wollte man natürlich, dass er in einen normalen Kindergarten kann, wenn es geht. Und als wir dann eben gehört haben, dass/ (...) Downsyndrom/ also, wirklich nichts gegen die Kinder, überhaupt nicht! Aber ist das dann das Richtige, mit/ (...) weil, dann wird er als Behinderter abgestempelt. Aber das ist er ja nicht. Und wie ist denn die Akzeptanz der anderen Kinder auf dem Spielplatz aus der Nachbarschaft? Sie sehen ihn draussen aber im Kindergarten oder in der Schule sehen sie ihn ja gar nicht.
285	I2: Ja.
286	M1: Und/ (...) aber es ist gut. Weil eben, das eine Mädchen aus der Nachbarschaft geht auch in die gleiche Sonderschule und die kommen relativ gut aus/ (...) klar, bei den grösseren Kindern/ oder? Die Gleichaltrigen verstehen es halt nicht unbedingt so. Dort ist er halt einfach nur der komische Bub, der nicht redet.
287	I1: Mhm (bejahend).
288	M1: Und die Grösseren/ bei denen geht es eigentlich. Die probieren dann schon, die/ also vor allem die Mädchen. Die Buben gehen Fussball spielen oder so und er (lacht) nimmt ihnen einfach den Ball weg, weil er es lustig findet. Aber (...) von dem her geht's eigentlich gut auf dem Spielplatz. Er ist akzeptiert, von dem her. Aber es ist am Anfang schon schwierig gewesen. Soll er in diese Sonderschule/ und dann gingen wir die Schule anschauen und mussten sagen: Nein, das ist schon das Richtige.

289	I1: Mhm (bejahend).
290	M1: Aber eben, im Herzen wollte man natürlich schon, dass er in die normale Schule gehen kann. Ich verstehe es schon, es bringt nichts.
291	I1: Ja.
292	M1: Mhm (bejahend). (...) (lacht)
293	I1: Gut. (...) Hat es aus Ihrer Sicht Anliegen und Bedürfnisse gegeben in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin, die zu wenig berücksichtigt worden sind? Also, Sie haben vorher einmal kurz angetönt, dass Sie wirklich Mühe gehabt haben/ dass dann eben halt diese Testresultate eigentlich Leo1 nicht wirklich gerecht geworden sind.
294	M1: Ja.
295	I1: Nachdem die erste Früherzieherin mit ihm einen Test durchgeführt hat.
296	M1: Mhm (bejahend).
297	I1: Wenn Sie zurückdenken an die Zusammenarbeit mit der ersten und mit der zweiten Früherzieherin/
298	M1: Ja.
299	I1: Sie haben jetzt von vielem Unterstützendem erzählt. Hat es auch Themen gegeben, die Sie/ oder Anliegen und Bedürfnisse von Ihnen, die zu wenig berücksichtigt worden sind in der Zusammenarbeit? Aus Ihrer Sicht?
300	M1: Also mit der Ersten/ das ist nicht genug lange gegangen, sie ist wirklich nur ein paar Mal vorbei gekommen.
301	I2: Mhm (bejahend).
302	M1: Und mit ihr bin ich wirklich nicht auf einem Nenner gewesen. Also/ eben nur schon nach dem Test. Und dass das für sie nachher abgehakt gewesen ist, das ist/ dort habe ich wirklich Mühe gehabt. Und mit der Zweiten/ (...) sie ist wirklich darauf eingegangen. Dort kann ich jetzt nicht sagen, dass/ (...) ich muss jetzt/ dort hat man wirklich alle Anliegen mit ihr besprechen können. Also von dem her ist es super gewesen. Da gibt's nichts, was offen ist. Sie hat uns auch/ sie hat auch nachher noch/ im September, als sie eigentlich schon nicht mehr gekommen ist, ist sie einmal vorbeigekommen und hat mir einmal diese Piktogramme/ hat sie mal vorbeigebracht.
303	I2: Mhm (bejahend).
304	M1: Damit wir mal mit dem noch arbeiten können. Also, sie hat sich auch noch nachher engagiert, wo sie schon nicht mehr für ihn zuständig gewesen ist. Und sie eben (...) mal da noch Bilder gebracht hat. Also von dem her: Es ist wirklich super gewesen. Sie hat sich/ da sind keine Bedürfnisse offen gewesen. (lacht)
305	I1: Schön.
306	M1: Ich habe einfach ein bisschen einen Schaden gehabt nach der Ersten.
307	I1: (lacht)
308	M1: (lacht) (...) Aber dort ist wirklich/ ich weiss nicht einmal/ ja, das ist halt ihre Vorgabe gewesen. Ich weiss nicht, ob ich mit der Zweiten auch Probleme gehabt hätte, wenn sie diesen Test hätte machen müssen oder so. Ich weiss das nicht. Aber für mich ist einfach/ eben, für mich ist das schlimm gewesen, der Test dort. Dass sie den einfach durchgestiert hat. Und/ (...) Und das hat schon (...) einen Schaden bei mir hinterlassen. (lacht)
309	I1: Ja, das stelle ich mir schmerzhaft vor, zu sehen: Doch, ich habe doch schon mehrmals beobachtet, wie er zum Beispiel Klötze aufeinandergestapelt hat/ Türme gebaut hat/ und im Test wird es dann beurteilt als: Nein, das kann er nicht. Und das sind jetzt die Ergebnisse.
310	M1: Genau. Und dann hat man eben da den Bericht erhalten und da ist dann auch gestanden/

	eben, da bei dem ist er auf dem Stand eines zehn Monate alten Kleinkindes und bei dem auf dem Stand eines Fünfzehnmonatigen. Also/ (...) er ist da schon etwa 30 Monate alt gewesen. Ja, zweieinhalb. 32 Monate etwa. (...) Das ist dann schon/
311	I2: Und eben, weil es nicht mit Ihren Beobachtungen übereingestimmt hat.
312	M1: Ja. (...) Klar, eben, bei gewissen Sachen muss ich auch sagen: Eben, irgendwie/ (...) Kugeln in ein Ding einfädeln oder so. Eben, Feinmotorik? Da ist er noch nie der Beste gewesen. Aber wahrscheinlich auch, weil er sich nicht hinsetzen und das in Ruhe probieren kann. Eben, alles was mit Bewegung zu tun gehabt hat/ dort ist er weit voraus gewesen. Dort ist er auf dem Stand seines Alters oder sogar voraus gewesen.
313	I1: Mhm (bejahend).
314	M1: Aber einfach alles, wo er ruhig dasitzen muss, ist er einfach/ (...) hat er schlecht abgeschnitten. Und ich weiss nicht einmal, ob es ist, weil er es nicht kann. Aber er probiert es halt schon gar nicht, weil/ (...) ja. Ruhig sitzen? (lacht) Das geht nicht.
315	I2: Mhm (bejahend).
316	M1: Aber ich glaube, wenn er das zwei oder drei Mal versuchen würde/ (...) weil, er konnte auch lange nicht mit der Schere umgehen. Aber wahrscheinlich/ eben, weil er es einfach nicht probiert hat. Man konnte ihm nicht diese Schere in die Hand geben, damit er das versucht. Und jetzt/ eben/ jetzt habe ich den Salat! (lacht)
317	I1: (lacht) Jetzt ist die Schere hochaktuell!
318	M1: Jetzt ist sie aktuell, ja. Jetzt ist sie aktuell. (lacht)
319	I1: (lacht) (...) Gut. Vielen Dank, dass Sie uns auch zum Thema Zusammenarbeit so viel erzählt haben. Bevor wir unser Gespräch langsam abschliessen/
320	M1: Mhm (bejahend).
321	I1: Gibt's etwas, das Ihnen noch am Herz liegt, das Sie gerne noch erzählen möchten?
322	M1: Da kommt mir jetzt gerade nichts in den Sinn. Nein, also für mich/ (...) für mich ist es eine gute Sache. Also wirklich. Ich bin sicher froh um Unterstützung. Also nein, ich finde es gut.
323	I1: Mhm (bejahend).
324	M1: Einfach schon nur zu sehen, dass man nicht alleine ist, dass sich Leute dafür interessieren, die helfen können. Also/ (...) ja. Für mich ist das gut. (lacht)
325	I1: Mhm (bejahend) Gut. (...) Ja, dann bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen.
326	M1: Gern geschehen.
327	I2: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch!

14.2 Interview Mutter 2 (M2)

1	Transkript Interview Mutter2
2	I1: Es sind diese zwei Themen: Das eine ist das familiäre Zusammenleben und das andere die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin. Und anfangen möchten wir gerne mit dem familiären Zusammenleben. Starten möchten wir mit der frühen Kindheit von Leo2. Uns interessiert, wie Sie die Kleinkindzeit erlebt haben. Also die Zeit, bevor Leo2 die Autismusdiagnose bekommen hat. Wie sie das erlebt haben. An was erinnern Sie sich, wenn Sie sich an die Kleinkindzeit von Leo2 zurückerinnern?
3	M2: Also Leo2 ist absolut ein Wunschkind gewesen. Wir mussten auch lange auf ihn warten. Und dementsprechend ist er eine Bereicherung für unser Leben gewesen, als er auf die Welt kam. Er ist (...) eine Art Schreikind und Speikind gewesen. Also nicht ganz einfach, wenn ich so zurückdenke und das mit anderen Müttern vergleiche. Zur gleichen Zeit haben wir schon ein bisschen schlaflosere Nächte mit ihm gehabt. Und ein bisschen/ (...) durch das Speien hat er den Reflux gehabt. Wir haben es ein bisschen komplizierter gehabt als andere und sehr turbulent in dem Sinne. Aber nichtsdestotrotz hat er uns enorm viel gegeben. Und von dem Moment, wo er da war, ist er (...) unersetzlich. Ja, ganz klar. Ja, und ich habe dann einfach/ man sagt ja immer, man sollte nicht vergleichen. Die einen Kinder brauchen länger für etwas, die anderen weniger lang. Aber trotzdem macht man das als Mutter.
4	I1: Mhm (bejahend).
5	M2: Man will gerade beim ersten Kind nichts falsch machen. Und fördert ihn halt so gut es geht. Oder eben, man schaut bei den anderen ab: Was machen die? Oder was können deren Kinder schon? (...) Und ja, dann ist man natürlich (...) dran, das auch so weit zu bringen. Und dort habe ich schon früh bemerkt: Ja, bei uns ist das ein bisschen anders. Er braucht für alles ein bisschen länger. Gewisse Sachen kommen gar nicht wie jetzt bei anderen. Ja, das hat mich schon sehr früh unsicher gemacht. Ja.
6	I1: Können Sie Beispiele nennen?
7	M2: Mhm (bejahend). Also (...) wenn/ zum Beispiel das Laufen. Also während andere schon mit jährlich die ersten Schritte gemacht haben oder begonnen haben, die ersten Schritte zu machen, ist Leo2 erst mit 20 Monaten/ hat er da einmal/ es hat so ausgesehen, als würde er jetzt zu laufen beginnen. Und auch das ist nicht gerade von Anfang an sicher gewesen. Also, er ist recht steif unterwegs gewesen. Recht/ (...) so halt verkrampft unterwegs. Also, das ist schon einmal etwas gewesen, was wir wirklich (...) eindeutig gesehen haben. Dafür haben wir nicht einen Arzt gebraucht, der uns das gesagt hat.
8	I1: Ja.
9	M2: Oder halt auch das Reden. Er hat/ bis jährlich hat er einmal angefangen, so einzelne Wörter wie/ (...) auf ein Auto tippen und sagen: Aut, Aut. Oder Mamm Mamm für Essen. Ganz wenig. Er hat ein bisschen angefangen, was dann nachher einfach wie über Nacht verschwunden ist. Das hat mich dann halt auch so zum Überlegen gebracht: Was ist (...) los mit meinem Kind? Andere Kinder machen Fortschritte. Also, die fangen auch so an. Entwickeln sich dann da immer mehr rein. Und bei mir hört es einfach auf. Oder? Also, beim Kleinen hört es auf einmal auf. Ja.
10	I2: Mhm (bejahend).
11	M2: Ja, das sind solche Sachen gewesen. Hingegen andere Sachen hat er relativ früh gekonnt. Er hat mit sechs Monaten bereits/ das weiss ich noch/ wenn man ihm gesagt habe: Leo2, wo ist die Lampe? Dann hat er an der Decke überall nach Lampen gesucht. Oder/ (...) wir haben eine Videoaufnahme, wo er mit vier Monaten so ein Spielzeuglenkrad in der Hand hält und/ Brumm brumm! (Autogeräusche). Also so richtig/ schon mit vier Monaten. Also, das ist für alle eine Sensation gewesen und alle haben das nicht geglaubt, darum haben wir das auch aufgenommen und festgehalten. Um wirklich zu sagen: Doch, schaut! Das kann er. Und das ist eben/ so gewisse Sachen sind halt enorm gewesen, was andere Kinder aber auch/ andere Sachen speziell früh gekonnt haben. Also, da sind wir jetzt nicht (...) ja, ein ausserordentlich (lacht) begabtes Kind gehabt.

12	I1: Mhm (bejahend).
13	M2: Oder? (...) Überhaupt nicht. Aber einfach/ er hat gewisse Sachen gehabt, die er wirklich von früh her schon gut konnte. Sachen, die dann aber leider wieder verschwunden sind. Und Sachen, die gar nie gekommen sind. Oder eben viel, viel später gekommen sind. Oder eben, dass er so mit/ mit dem Finger auf Sachen gezeigt hat, so wie andere Kinder: Da, da, da! Und so. Das hat gefehlt. Das hat er bis heute noch nicht. Und das ist ja das Typische der Kinder, wo man sagt: Jöööh! Und herzig! (...) Etwas, das mir geblieben ist oder vielleicht mich zum Nachdenken angeregt hat, war: Meine Freundin hat ein fünf Monate jüngeres Kind. Und da hat sie mir mit Stolz gezeigt, was er mit/ wie alt war er dort? Vielleicht noch nicht einmal/ oder gerade jährlig? (...) Was er konnte. Eben die Kühe, Muh nachmachen. Oder Miau für Katzen oder Wuff Wuff für Hunde und so. Und meiner hat sich überhaupt nicht interessiert. Also hat gar nicht irgendwie diesen Tieren nachgeschaut, geschweige denn diese Töne nachgemacht. Oder?
14	I1: Ja.
15	M2: Und das/ dort hat es angefangen, dass ich sagen musste: Etwas ist nicht gut. Ja. (lacht)
16	I1: Das sind so die Anfänge gewesen?
17	M2: Ja. (...) Ja.
18	I1: Wo Sie gedacht haben: Er entwickelt sich anders.
19	M2: Richtig. Halt diese Vergleiche mit anderen Kindern. Die man nicht machen sollte, aber trotzdem macht. (lacht) Automatisch. Und wir haben acht Patenkinder, mein Mann und ich zusammen. Alle sind älter als unser Kleiner. Und ich habe die ja auch miterlebt von Geburt an. Und habe dann auch so gewusst: Eigentlich sollte jetzt da das kommen. Eigentlich sollte man da jetzt so weit sein. Der Kinderarzt hat uns einfach immer getröstet und hat gesagt: Geben Sie ihm Zeit. Die einen sind früher unterwegs, die anderen brauchen ein bisschen länger. Was wir dann auch so gemacht haben und uns wie beruhigen lassen haben. Aber doch immer wieder hat es solche Situationen gegeben, wo wir gedacht haben: Nein. (...) Nein. Da stimmt jetzt definitiv etwas nicht. Dann haben wir halt eben einmal drauf beharrt beim Kinderarzt und gesagt: Nein, wir wollen das abgeklärt haben. Ja, (...) ja.
20	I1: Sie haben jetzt gesagt: Es hat noch mehr Situationen gegeben. Das eine ist gewesen, dass er keine Tiergeräusche nachgemacht hat. Können Sie noch etwas sagen, andere Sachen, welche diese Vermutung/
21	M2: Ja. (räuspert sich) also alles, was mit Reden zu tun gehabt hat. An sich/ mit Mama, Papa. Das ist nicht gekommen. Und eben das Zeigen mit dem Finger. Oder das/ im Büchlein/ sich dafür interessieren, miteinander Bücher anzuschauen. Oder/ das Erkennen von uns ausserhalb von Zuhause. Also wenn wir/ meine Eltern haben jeweils auf meinen Kleinen aufgepasst, wenn ich bei der Arbeit war. Und dann ist es halt mal so gewesen, dass wir uns unten in der Stadt getroffen haben, ich nach der Arbeit noch etwas einkaufen ging, meine Eltern gerade mit ihm unterwegs gewesen sind und ich sie getroffen habe. Ich habe natürlich eine riesige Freude gehabt. Und er hat mich nicht erkannt.
22	I1: Es war in einem anderen Kontext.
23	M2: Ja. (weint) Das hat weh getan. Das hat weh getan und dort ist es mir eben auch aufgefallen, weil eine Freundin von mir dann gesagt hat, die auch wieder eine Tochter hat, die drei Monate jünger war, dass ihr Mann, weil er dort irgendwie noch politisch engagiert gewesen ist und auf den Plakaten zu sehen war/ (...) dass das Mädchen ihren Papa sogar auf dem Plakat erkannt hat. Also wenn sie dort irgendwo vorbeigegangen sind, und/ dann sieht sie ihren Papa auf dem Plakat und zeigt so und macht quasi: Papi! Und meiner erkennt mich nicht einmal in Live. Oder? Das war auch so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich sagen musste: Ja, ja, etwas ist da nicht gut. Das sind solche Sachen gewesen. Und auch das Essen. (...) Da haben andere Kinder (...) alles ausprobiert oder haben gewusst, was mit einem Zuckerstengel anzufangen. Oder? Das kommt gerade in den Mund. Und meiner hatte keine Ahnung, was er mit diesem Zuckerstengel anfangen sollte. Und wollte auch nicht (...) Besteck nehmen zum Essen, was andere schon früh mit Löffeln angefangen haben/ (...) in der Tasse rumzurühren oder so halt. Da hat er sich nicht interessiert. Ja. Er hat auch nicht mit Autos

	gespielt, wie andere Buben. Überhaupt nicht mit Spielsachen. Er hat schon mit Spielsachen gespielt, aber total anders. Vielleicht bei einem Auto nicht so das Brumm Brumm/ gefahren. Sondern er hat mehr Freude an den Rädern gehabt, die in den Mund zu nehmen. Den Gummi halt. (...) Bei den Puppen waren es die Haare, die er immer in den Mund genommen hat.
24	I1: Ja.
25	M2: Also Puppen mit Haaren halt. (...) Solche Sachen halt. Ja. (...) Ja, da gäbe es wohl eine ganze Palette von (...) Sachen, die nicht so gewesen sind wie bei anderen Kindern. Und all das zusammen halt/ ja, haben uns zu (...) dem Schritt bewegt, zum Arzt zu gehen und zu sagen: Etwas ist nicht richtig. Ja.
26	I1: Mhm (bejahend). Und wie ist dann die Reaktion des Arztes gewesen?
27	M2: Mhm (bejahend). (...) Also, das erste Mal, wo ich etwas gesagt habe, war dort, als er mit eineinhalb eben noch nicht gehen konnte, da hat er auch gesagt: Geben Sie ihm Zeit und (...) das kommt. Und dann/ (...) er hat auch Recht gehabt. Es ist dann gekommen, aber eben ein bisschen (...) speziell, ein bisschen steif, ein bisschen verkrampft. Und dann aber wirklich/ mit zwei Jahren (...) hat es uns dann keine Ruhe gelassen. Ich ging dann auch Googeln im Internet/ halt/ (...) was vielleicht manchmal gut ist, manchmal nicht gut ist. (lacht). Aber man macht es halt, weil man keine Antwort bekommt.
28	I1: Mhm (bejahend).
29	M2: Wegen dem Blickkontakt. Der ist nicht da gewesen. Und dann hat mir dann jemand/ (räuspert sich) (...) auch gesagt: Also, ich muss anders anfangen: Wir haben eine Nachbarin, die arbeitet in der Sonderschule. Also genau dort, wo Leo2 jetzt in die Schule geht. Und die hat (...) auch ein Interview mit mir machen wollen. Weil sie gerade irgendwie/ zweijährige Kinder so/ (...) irgendwie etwas am machen war. Eine Studie oder irgendeine Arbeit, die sie auch abgeben musste. Dann kam sie zu mir und hat ihn gefilmt, während er gespielt hat. Und sie hat mir dann natürlich gesagt: Eben, das mit dem Blickkontakt. Und sie hätte noch nie Kinder gesehen, die so mit dem (...) Spielzeug gespielt hätten. Oder? Und ich (...) habe zuerst gedacht: Jöh, sie hat gerade eine gute Stunde erwischt. Er ist zufrieden und alles. Wobei/ (...) man ist dann halt auch stolz, man möchte dann auch zeigen, was das Kind alles kann und wie herzlich er ist. Und dann sagt sie mir sowas. Oder? Ob ich mir dessen mit dem Blickkontakt bewusst sei? Dass er das nicht habe. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ich habe mir da nichts dabei gedacht. Also nicht so weit!
30	I1: Ja.
31	M2: Der Arzt hat einem ja immer nur vertröstet und gesagt: Geben Sie ihm Zeit. (weint) Und dass er dann mit den Spielsachen nicht so und so spielt/ ich habe gedacht: Ja, er tickt halt ein bisschen anders. Oder/ (lacht) er interessiert sich jetzt für ganz andere Sachen. (räuspert sich). Ja, und sie ist es dann eigentlich gewesen, die (...) mir/ mich dann dazu gebracht hat, dass wir dann einen Termin abgemacht haben beim Arzt.
32	I1: Bei einem Arzt?
33	M2: Beim Kinderarzt.
34	I1: Bei dem Kinderarzt, zu dem Sie vorher schon gegangen sind?
35	M2: Genau, genau. (...) Der hat sich dann auch Zeit genommen, hat dann wirklich extra an einem Abend den Termin vereinbart und uns da ein zweistündiges Zeitfenster gegeben. Und dann haben wir aber beim Googeln schon natürlich/ (...) sind wir dann auf (weint) frühkindlichen Autismus gestossen.
36	I1: Mhm (bejahend).
37	M2: (weint) Und sind da eigentlich schon mit dieser Vorahnung an das Gespräch gegangen. Leo2 ist da nicht mitgekommen an das Gespräch. Aber (...) aufgrund dessen, was wir erzählt haben (weint), hat er uns dort (räuspert sich) noch nicht ganz (...) gesagt: Ja, das wird das sein. Sondern jetzt machen Sie sich mal/ also, der hat uns da immer wieder noch vertröstet und hat uns dort zum ersten Mal einen Kontakt vermittelt mit der Frau F von Ihnen.

38	I1: Die Früherziehung ist dann zu Stande gekommen.
39	M2: Ja.
40	I1: Durch den Kinderarzt, durch das Gespräch, das Sie gewünscht haben. Mit dem Kinderarzt?
41	M2: Genau. Durch das Gespräch. (...) Genau. Ob wir das wollen? Und wir sofort: Ja, ja, ich habe das nicht gekannt vorher. Er hat dann einfach ein bisschen erklärt, was diese Person macht, wenn sie zu einem nach Hause kommt. Versucht spielerisch, Kinder zu fördern. Womit uns natürlich sehr, sehr/ (weint) gedient war. Ja und dann ist es halt wieder einen Moment gegangen, (weint) bis Frau F sich dann gemeldet hat. Und bis dorthin sind wir dann auch mal noch/ (...) hat er uns gesagt: Er mache in der Regel jeweils bei solchen Sachen noch eine (...) Zweitdiagnose, also eine Zweitmeinung. Und hat uns ins Kinderspital nach Ort X verwiesen zu Herrn Doktor X [Facharzt für Autismusdiagnosen, Anm. d. Verf.], glaube ich/ dort war er. Zuerst sind wir natürlich noch in den Kinderspital im Ort Y (...) gekommen. Und haben dort verschiedene Tests gemacht. Halt sowas, was die (...) / die Tests/ (...) jetzt nicht Blutentnahmen, sondern mehr so/
42	I1: Spielerisch?
43	M2: Spielerisch. Genau. Wie reagiert er auf dies und das? Was kann er? Wie weit ist er? Plus auch noch Hirnstrommessung, Hörtest, Bluttest, sogar ein MRI des Kopfes. All das haben wir dann halt während dem ganzen Jahr so (...) / diese Untersuchungen gemacht. Gleichzeitig eben noch zu Herrn Doktor X nach Ort X gegangen. Der hat dann aber ziemlich schnell (...) die Diagnose gestellt.
44	I1: Ja.
45	M2: Sodass man von dem Zeitpunkt, als wir zum ersten Mal zum Kinderarzt gegangen sind mit unseren Bedenken/ (...) ein Jahr später hatten wir dann eine Diagnose definitiv schriftlich. Und in dieser Zwischenzeit ist auch Frau F schon ein paarmal bei uns gewesen. Ja.
46	I1: Können Sie erzählen, mit was für Gedanken und Gefühlen die Diagnosenstellung verbunden gewesen ist?
47	M2: Mhm (bejahend). Ich habe (weint) es einfach nie wahr haben wollen. (lacht) (...) (weint) Ingeheim habe ich gewusst: Das ist es. (weint) Definitiv. Aufgrund von diesen (...) Berichten im Internet, aufgrund von dem, was/ (...) was/ ja, Frau F auch gesagt hat. Also sie hat, nie, nie, nie das Wort frühkindlicher Autismus gesagt. Weil das ist auch nicht ihre Aufgabe, da zu/ (...) aber einfach, so wie sie jeweils gesagt hat: Schauen Sie, jetzt schauen wir, ob er das und das macht. Also nicht, ob er jetzt Klötze/ einen Turm mit den Klötzen bauen kann. Sondern ob das/ (...) ob das Verhalten von ihm wie noch auf was er reagiert. Also auf Sachen, auf die ich vorher gar nicht geachtet habe. Da hat sie mich darauf gebracht. (Weint) Ich habe begonnen/ (...) Entschuldigung.
48	I1: Sollen wir eine Pause machen?.
49	M2: Ja, excusez!
50	<i>...Das Audioaufnahmegerät wird kurz ausgeschaltet.</i>
51	M2: Zu meiner Kinesiologin. (weint) D bin ich heute noch (lacht) regelmässig. Einfach/ ja, man braucht dann auch selber Hilfe für sich. Und eben, vor allem Frau F/ das ist eine enorme (...) Unterstützung gewesen. Dort. Wahnsinnig. Mhm (bejahend). (...) Und sie hat auch bis am Schluss nie irgendwie/ ist das Gefühl gewesen/ Leo2 ist anders oder der hat das jetzt. Und so ist es. Sondern sie hat ihn immer so genommen, wie er ist. (...) (weint) Und hat mir immer gezeigt, warum er so ist oder warum er das jetzt gemacht hat oder nicht so macht wie andere und was ich versuchen kann/ dass das so anders besser geht. Also, sie ist dadurch extrem ein Bestandteil von meinem Leben und zwar von einer Zeit, die (...) (weint) eine ganz wichtige Zeit gewesen ist. Ja.
52	I2: Und eine ganz schwierige Zeit gewesen ist.
53	M2: Eine ganz schwierige und wichtige Zeit. Ja. Sie prägt einen Teil von meinem/ von

	unserem Leben. Ja.
54	I1: Mhm (bejahend).
55	M2: Ja.
56	I2: Können Sie vielleicht auch noch sagen, was Sie in dieser schwierigen Zeit/ Sie haben gesagt: Frau F ist eine Unterstützung gewesen. Die Kinesiologin ist eine Unterstützung gewesen/ was sonst noch unterstützend gewesen ist für Sie in dieser Zeit?
57	M2: Die Familie. Absolut. Also meine Eltern. Wir sind im gleichen Haus, sie wohnen oben drin. Aber ich habe bei ihnen immer Angst gehabt, ihnen zu sagen, was der Kleine hat. Oder was ich vermute. Weil ich genau gewusst habe, das wird sie genau so (...) (weint) treffen, wie es mich getroffen hat. (...) Ich wollte ihnen das ersparen. Ich wollte ihnen nicht noch mehr Leid/ also Leid/ auch nicht sie so traurig machen wollen, wie es mir auch gegangen ist. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Fehler gewesen von mir. Ich hätte von Anfang an sollen/ (...) weil sie haben also super reagiert. Meine Mutter hat mir dann auch gesagt: Was hast du das Gefühl, ich hätte das nicht gemerkt? Oder?
58	I1: Mhm (bejahend).
59	M2: Aber auch sie wollte nicht mir gegenüber irgendwie etwas sagen, was mir weh tut. Ja, wir sind da alle ein bisschen vorsichtig miteinander umgegangen. Aber jeder hat gewusst, dass es eben so ist.
60	I2: Ja.
61	M2: Dann hat's wieder andere gegeben, die das Gefühl gehabt haben, sie wissen es besser als wir. Auch von der Familie. Das hat man denen einfach nicht (...) klarmachen können. Und dann haben wir dort schnell gemerkt: Du/ (...) da müssen wir jetzt/ also Familie/ da ist vielleicht einmal eine Schwägerin da oder vielleicht einmal eine Schwiegermutter dort, die dann einfach das Gefühl gehabt hat, ich übertreibe oder das hätte sie niemals so gemacht. Ja, halt einfach so Bemerkungen, wo man dann schnell gemerkt hat: Gut, über/ (...) mit denen muss man darüber nicht diskutieren. Da diskutieren wir jetzt über anderes oder man unternimmt anderes. (...) Da geht man diesen Themen aus dem Weg, indem man halt (...) sich nicht mehr trifft oder halt/ (...) ja, nichts mehr erzählt. Ja. All diese Erfahrungen haben wir gemacht. Und Freunde, natürlich/ (...) Freunde, die aber/ ich habe das vorher nicht gekannt. Autismus habe ich nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Und mein Freundeskreis auch nicht. Und die wissen teilweise heute noch nicht genau, was das ist. Aber die einen sind sehr interessiert gewesen und wollten auch alles wissen und haben gefragt und die sind mir eigentlich die liebsten gewesen, wenn sie offen mit dieser Situation umgegangen sind. Und dann sind wieder die anderen gewesen, die es auch wieder schön geredet haben und gesagt haben: Ach, das kommt schon noch! Und ich kenne jemanden. Und: Ah, weisst du, bei meinem war das auch so. Und wir haben dann schnell gemerkt: Du hast keine Ahnung.
62	I2: Ja.
63	I1: Mhm (bejahend).
64	M2: Aber das ist auch nicht zum Verurteilen. Weil ich habe das vorher auch nicht gekannt und wäre es nicht mein Kind, weiss ich auch nicht, wie ich dann darauf reagiert hätte. Ja, diese Erfahrungen hat man halt einfach so gemacht. Man hat begonnen, nicht mehr (...) so viel über sein Kind zu erzählen. Also beim Arbeiten oder so, was ich vorher erzählt habe. Ah, jetzt macht er das, jetzt macht er jenes. Und ah, diese Nacht ist schlimm gewesen. Und das und so.
65	I2: Ja.
66	M2: Dann habe ich einfach nichts mehr erzählt. Aus Angst, dass dann vielleicht wieder eine Bemerkung kommt wie: Schon? Aber das sollte er doch jetzt schon können. Oder/ einfach, weil es jedes Mal wieder einen Stich ins Herzen gegeben hat. Oder/ (...) man hat dann einfach gelernt, umzugehen/ (...) dass es für sich am besten stimmt. Also, man hat sich selber geschützt und hat dann eben halt je nach dem mit dem/ oder mit den anderen darüber

	geredet oder auch nicht. Oder halt den Kleinen mitgenommen oder halt eben dann zuhause gelassen, weil genau auch wieder Situationen hätten kommen können, wo es dann eindeutig ist. Und das hat man nicht gewollt. Ich wollte nicht nur mich schützen, weil es mir nicht gut getan hat, sondern ich wollte auch meinen Kleinen schützen, dass man nicht von ihm denkt, (weint) dass er ein unerzogener, frecher, kleiner Bub ist. Oder/ (...) der das und das nicht kann. Der ein bisschen zurückgeblieben ist. Das habe ich alles/ Ich habe ihn schützen wollen. Weil man sieht es ihm ja nicht an. Sondern nur das Verhalten. Und das verstehen dann halt viele nicht. Vor allem, wenn sie dann halt noch so klein sind.
67	I1: Ja.
68	M2: Obwohl er im Vergleich zu später dann als kleines Kind den Kleinkinderbonus gehabt hat. Oder? Da hat es noch viele andere Kinder gehabt, die man füttern musste in einem Restaurant oder die dann halt einmal geweint haben oder einmal ein bisschen gezörmelt haben. Und so. Das haben alle kleinen anderen Kinder auch. Einfach vielleicht ein bisschen weniger und nicht so intensiv wie er. Aber dort ist er in dem Sinne nicht so aufgefallen wie dann ein bisschen später, wo sie dann gemerkt haben: Aha, der läuft immer noch mit fünf mit einem Schnuller herum.
69	I2: Ja.
70	M2: So. Halt solche Sachen. Wo dann halt Leute sich dann einmal umgedreht haben oder vielleicht auch einmal eine Bemerkung gemacht haben oder die Blicke halt und so. Das ist im Vergleich zu einem Dreijährigen oder einem Fünfjährigen halt dann schon/ anders. Ja.
71	I1: Mhm (bejahend).
72	M2: Und ich glaube/ (...) jetzt, wer ist das gewesen? Die uns Frau Y noch empfohlen hat von der autismspezifischen Institution. Das war nicht Frau F. Das war glaube ich auch der Kinderarzt. Er hat uns noch die autismspezifische Institution im Ort Y empfohlen. Die Logopädie, in dem Sinn. Und da habe ich zuerst am Anfang ein bisschen Bedenken gehabt: Wird da jetzt Frau F vielleicht etwas dagegen haben? Weil sie kommt ja schon einmal in der Woche zu uns. Und jetzt machen wir nebenbei noch/ (...) und dann hat sie aber ganz schnell gesagt: Nein, alles was wir mit dem Kleinen machen können/ Unterstützung, Förderung geben, das soll ich in Anspruch nehmen. Absolut. Man kann es probieren. Wenn nicht, kann man ja wieder aufhören. Aber wegen ihr sollen wir uns jetzt da ja nicht irgendwie/
73	I1: Mhm (bejahend).
74	M2: Dann haben wir das noch gemacht und sind einmal pro Woche immer mit Leo2 zu Frau Y nach Ort Y in diese autismspezifische Institution. Sie hat dann nach dem Affolter-Prinzip so geführt. Den Kleinen halt. Ja, sie ist auch sehr gut gewesen.
75	I1: Mhm (bejahend).
76	M2: Ich bin sehr auf Frau F, die gekommen ist, angewiesen gewesen. Und eben, dass ich zu Frau Y gehen konnte. Das sind diese zwei Frauen gewesen (weint)/ wenn ich zurück denke, (...) die mir so viel gegeben haben. Ja, ja.
77	I1: Ja, das braucht man in dieser Zeit auch.
78	M2: Ja. Man ist sonst auf sich allein gestellt. Man ist auf sich allein gestellt und man möchte nur das Beste machen aber dann/ vielleicht gibt's andere Eltern oder Mütter, die das lockerer genommen haben. Aber ich würde von mir behaupten, (...) (weint) dass ich das so schlimm genommen habe.
79	I2: Es ist schwer gewesen.
80	M2: Es ist unheimlich schwer gewesen. Ja. Für mich wie der Weltuntergang. Ja. Mein Mann ist abgelenkt gewesen, er ist halt tagsüber bei der Arbeit gewesen, er ist am Abend nach Hause gekommen. Ja, und/ (...) ich habe das Arbeiten dort auch sehr als Abwechslung empfunden. Und als Fluchtort, sozusagen.
81	I2: Ja, ja.

82	M2: Ja. (...) Aber doch bin ich natürlich die gewesen, die mehr mit ihm gewesen ist oder halt eben einmal mit Frau F (...) die Gespräch gehabt habe oder mit Frau Y. Also das bin ich gewesen. Und ich habe natürlich auch viel mehr mitbekommen als mein Mann. Oder viel mehr Tipps und Tricks und Sachen von Frau F mitbekommen, die ich dann (...) im Alltäglichen umgesetzt habe oder versucht habe umzusetzen. Und mein Mann das nicht so mitbekommen hat. Wenn ich es ihm erklärt habe oder so, hat er/ dann ist es ja nicht das Gleiche gewesen, wie wenn es einem eine Fachperson erzählt, oder? Wenn man dann weiss: Ich sehe diese Frau nächste Woche wieder und dann möchte ich zeigen, dass wir das jetzt so machen. Das ist dem Mann/ ja, mach du das. Aber ich nicht. Dort ist dann wieder das hervor gekommen bei mir, dass ich mich deswegen aufgeregt habe, weil er das jetzt nicht so macht wie ich. Oder nicht so sieht wie ich. Und das hat natürlich absolut auch zwischen uns Reibereien gegeben. Natürlich, ganz klar. Oder? Weil (...) die Nerven liegen blank und auch/ es ist eine Ausnahmesituation. Man weiss nicht: Was kommt noch alles auf uns zu? Dann die Nächte, die schlaflos gewesen sind. Und, und, und. Halt immer so Sachen. Ja.
83	I1: Es ist eine unglaublich intensive und schwierige Zeit gewesen.
84	M2: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Mhm (bejahend). Und Frau F war auch diejenige, die uns einen Kontakt vermittelt hat mit einer anderen Familie. Die ein Mädchen hat, vier Tage jünger als Leo2/ und auch die gleichen Züge gezeigt hat. Halt damals auch noch keine Diagnose gestellt war, auch erst am Anfang. Und ob wir interessiert seien, diese Familie kennenzulernen? Und sofort. Ich habe ja vorher niemanden gekannt, der auch über das Gleiche berichten oder erzählen konnte, mit dem eigenen Kind vor allem. Und nicht: Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der etwas hat. Und das Glück ist gewesen, dass die Familie sehr nahe/ also von der (...) Distanz her wirklich nahe bei uns wohnt. Und auch eine junge Familie ist und wir dann uns wirklich einmal getroffen haben. Das ist/ super gewesen, ja. Das ist ganz gut gewesen, ja. Die haben zwar noch ein kleineres Kind gehabt, also noch ein jüngerer. Das war dort gerade halbjährig. Und unsere Kinder waren damals zweieinhalb. Und dann hat man plötzlich angefangen: Ja, und/ nicht wahr? Das geht dir gleich? Wenn das? Nicht wahr? Und auf einmal hat man/ einen Verbündeten gehabt. (weint)
85	I1: Jemand, der es auch weiss/ um was es geht.
86	M2: Genau. Von was man redet. Und ja: Und natürlich, diese Kinder sind nicht identisch gewesen. Sie haben sehr ähnliche Sachen gehabt, wo wir dann auch darüber gelacht haben und gesagt haben: Das glaubt uns kein Mensch. Oder? Und den Kontakt haben wir heute noch. Ja. Und das ist sehr schön. Obwohl sich das Mädchen jetzt sehr, sehr zum Positiven entwickelt hat. Halt eben/ am Anfang sind sie so gewesen, dann sind sie halt so auseinander. Aber (...) nach wie vor: Das Mädchen redet jetzt auch. Aber es hat wieder ganz andere Sachen, wo ich sagen muss: Hui, da geht's uns besser. Und so.
87	I1: Ja.
88	M2: Aber es geht ja nicht darum: Wer hat es besser, wer hat es schlimmer? Sondern: Interessant, wie sich das entwickelt. Aber schlussendlich läuft es doch wieder ins Gleiche rein. Oder?
89	I2: Ja.
90	M2: Und eben, was die Familie durchgemacht hat? (...) Auch mit der Belastung, halt der psychischen/ (...) dass man da nicht allein ist, dass es anderen gleich geht, dass es auch noch viel Schlimmeres gibt. Und dass es sich lohnt, dran zu bleiben, zu kämpfen, zu akzeptieren. Die Familie hat das jetzt vorher besser akzeptieren können als ich, habe ich so empfunden. Und das hat mir dann irgendwie auch so quasi einen Kick gegeben: Es nützt ja nichts. Also akzeptier das so, wie es ist. Und du kannst nur das Beste daraus machen. Und es ist halt einfacher gesagt als gemacht. Aber/ (...) (lacht). Das ist so (...) der Verlauf gewesen. Ja.
91	I2: Sie haben uns jetzt ganz, ganz viel erzählt von dieser Zeit, wie es Ihnen ergangen ist. Bevor wir jetzt zum nächsten Teil gehen, zur Zusammenarbeit mit der Früherzieherin/ gibt's etwas, das Sie noch sagen möchten zu dieser Zeit?
92	M2: Es gäbe sehr viel, ich weiss jetzt gerade auch nicht. Aber es ist einfach/ (...) man sieht einfach dann vieles mit anderen Augen. (...) Es lehrt einem viel. (...) Aber es (...) ist nicht eine

	schöne Zeit gewesen. Also wenn ich (weint) zurück denke, schmerzt es. Ja. Das schmerzt. Ich bin froh, ist diese Zeit überstanden.
93	I1: Mhm (bejahend).
94	M2: Ja, genau.
95	I1: Ja. Dann sollen wir zum nächsten Thema gehen?
96	M2: Ja.
97	I1: Danke vielmals dass Sie so offen erzählt haben. Es ist wirklich viel gewesen.
98	M2: Ja. (lacht) Jawohl. Gut.
99	I1: Ja. (...) Genau. Sie haben mit Frau F zusammengearbeitet in der Vergangenheit. Das liegt jetzt auch schon einige Zeit zurück. An was erinnern Sie sich, wenn Sie an diese Zusammenarbeit denken? Einiges haben Sie schon gesagt. An was erinnern Sie sich?
100	M2: Also sie ist jeweils Montags oder Dienstags zu uns gekommen, am Morgen. Ich weiss jetzt gar nicht mehr ob jede Woche oder alle zwei Wochen. Oder nur am Anfang alle Wochen? Ich weiss es jetzt nicht mehr auswendig. Eben, das ist schon lange her. Aber auf jeden Fall habe ich (...) sie gebraucht. Ich habe sie unglaublich gebraucht. Also ich habe mich wirklich (...) immer gefreut, dass sie wieder kommt.
101	I2: Mhm (bejahend).
102	M2: Einerseits/ muss ich ganz ehrlich sagen: Ich habe dann wie ein Programm gehabt mit Leo2. Also man wusste dann auch langsam, was mit ihm zu machen. Halt weil er nicht mit Spielsachen gespielt hat, wenn ich nicht einfach so zu Freundinnen nach Hause gehen konnte, die auch Kinder hatten, Besuche machen oder dass sie zu uns gekommen wären oder mit uns einkaufen gehen, weil ich dann auch nicht gearbeitet habe. Und das hat gerade so/ (...) alles ist ein bisschen schwieriger gewesen. Und wenn ich wusste: Frau F kommt. Dann wusste ich: Die anderthalb Stunden, wo sie dann kommt, wird er gefördert. Da mache ich etwas Gutes mit ihm/ (...) etwas Sinnvolles. Und sie gibt mir wieder Tipps mit, die für/ (...) bis zum nächsten Mal. Also, da habe ich wirklich/ ich brauche das, auch beim Arbeiten. Da brauche ich einen Chef, der mir sagt, was ich zu tun habe, was meine Ziele sind. Die muss ich erreichen. Und so ist mir das vorgekommen mit Frau F. Sie ist gekommen und hat mich geleitet, geführt. Was ich machen muss. Und gleichzeitig, ganz klar, mir auch erklärt. Was jetzt abgeht, was mit Leo2 passiert, warum er das macht. Wie ich das anders machen kann. Das ist ganz wichtig gewesen. Ja.
103	I1: Also sie hat Förderung gemacht und Sie auch angeleitet? Und wieder Tipps gegeben, wie Sie es machen können und hat auch erklärt.
104	M2: Ja, genau. Genau. Also ihr Name ist dann immer in unserem Munde gewesen. Also immer wenn etwas gewesen ist, habe ich immer/ ich erinnere mich danach, dass ich heute noch sage: Frau F hat gesagt, wir sollen das und das machen. Oder: Wenn Frau F das jetzt sehen würde, wäre sie sicher stolz. Frau F! Ach, das muss ich Frau F sagen! Und einfach/ (...) das ist/ (...) das ist gewesen, wie wenn ich von der Oma oder von jemandem zuhause geredet habe/ Frau F ist ein Bestandteil von unserem Alltag gewesen.
105	I2: Ein Bestandteil des Alltags.
106	M2: Ja, ja. Ganz klar, ja. Und sie ist dann auch immer gekommen, hat dann (...) halt das Begrüßungsritual gemacht, immer gleich. Und am Anfang bin ich dann schon ein bisschen/ (...) was ist jetzt das für eine? Ah, okay. Da bin ich ein bisschen scheu gewesen am Anfang, wenn sie gesagt hat: Ja, jetzt machen wir weiter mit ihm. Huch!
107	I2: (lacht) Ja.
108	M2: Und sie ist halt einfach eine, die halt/ und halt immer ein Lächeln im Gesicht gehabt hat. Und hat gesagt: Leo2!. Und irgendwie habe ich dann gemerkt: Mit der Zeit habe ich das total übernommen. Ich habe sie total kopiert. Ja, also wirklich. Ich habe dann auch so mit Leo2 geredet, habe dann auch so auf diese Punkte geachtet wie sie und wirklich/ also, sie ist total (...) wichtig gewesen für mich. Sehr wichtig. Also unersetzlich.

109	I1: Sie haben vorher auch gesagt, dass Frau F mit Ihnen auch darüber geredet hat, warum Leo2 sich jetzt so und so verhalten könnte.
110	M2: Ja.
111	I1: Und was man jetzt ausprobieren könnte.
112	M2: Ja.
113	I1: So wie ich Sie verstanden habe, hat sie wie auch probiert, mit Ihnen zusammen herauszufinden: Was könnte jetzt in Leo2 abgehen? Und wie könnten wir/
114	Die Situation für ihn gestalten, damit es für ihn wieder gut ist.
115	M2: Genau so. Ja. Es hat dann auch Situationen gegeben an einem Wochenende oder so, wo ich sie am liebsten angerufen hätte und gesagt hätte: Was mache/ was soll ich jetzt machen? Jetzt ist es so und so. Also es ist wirklich eine unheimliche Hilfe gewesen. Für mich jetzt wahnsinnig. Sie hat dann auch nicht nur über Leo2/ haben wir/ sondern sie hat sich dann auch mir (...)/ sich/ also sich wie um mich gekümmert. Sie hat gesagt: Mit Leo2, das ist eines. Aber wichtig ist auch, dass es mir gut geht. Oder dass ich auch lerne, eben, mit dieser Situation klarzukommen. Und dass ich für mich etwas Gutes tue oder mit mir ins Klare komme. Also sie hat sich auch immer um mich gekümmert. Also sie hat dann immer so wie die (...) streichelnde Hand über einem gehabt. Also es ist wirklich/ (...) ich habe das damals gebraucht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ohne sie damals diese Zeit so zu durchleben? (...) Also (lacht) überleben zu können. Definitiv, ja. Sie hat dann vielleicht einmal auch klar und deutlich gesagt, was Sache ist. Also (...) auch mir die Augen geöffnet und gesagt: Leo2 wird nie in eine normale Schule gehen können. Also in eine Regelschule gehen können. Ob mir das bewusst sei. Obwohl ich mir immer/ es eigentlich gewusst habe, aber es immer wieder nicht akzeptiert habe.
116	I2: Mhm (bejahend).
117	M2: Sie hat einem die Augen geöffnet. Das ist dann manchmal wie eine Faust ins Gesicht gewesen. Aber schlussendlich hätte sie mir keinen Gefallen damit getan, wenn sie auch um den Brei herum geredet hätte oder mir das nicht klar gemacht hätte. Also es hat gewisse Situationen gegeben, wo ich dann gedacht habe: Nein, das will ich gar nicht hören, das soll sie mir jetzt gar nicht sagen, das will ich nicht. Geh! Oder so/ habe ich dann wie das Gefühl gehabt. Aber schlussendlich (...) hat sie genau das Richtige gemacht. Oder? Wenn sie mir das nicht sagt oder mir die Augen öffnet/ (...) von alleine wäre ich da nie drauf gekommen, weil ich einfach das nicht wollte.
118	I2: Ja.
119	M2: Ja. (...) Und/ (...) ja. Sie hat mich gelehrt, an kleinen Sachen/ die kleinen Fortschritte von Leo2/ daran wie festzuhalten und Freude zu haben und sie hat wirklich/ wenn er irgendetwas gemacht hat, hat sie dann so eine Freude gezeigt immer. Und so: Jawohl! Und super! Und zuerst am Anfang habe ich gedacht: Jessesgott! Also, er kann viel mehr. Oder? (lacht)
120	I1: (lacht)
121	M2: Also da zeige ich nicht so eine Freude wie jetzt sie, wegen dem bisschen da. Und dann musste ich sagen: Doch, genau darauf kommt's an. Genau um das geht's. Oder?
122	I2: (lacht)
123	M2: Sie hat mir auch beigebracht/ (...) ich habe weiterhin natürlich verglichen. Aber auf einmal habe ich auf andere Sachen geachtet. (...) Sie hat mir dann eben manchmal in so einem Spiel drin gezeigt/ Eben, haben Sie jetzt gesehen? Haben Sie jetzt gesehen? Genau das. Oder? Der Blick und das/ wenn er davon läuft und nach hinten schaut: Kommst du jetzt auch? Oder solche Sachen. Darauf/ das, genau das wollen wir sehen, bei ihm. Das, oder? Damit ich dann begonnen habe, bei anderen Kindern zu schauen: Machen die denn das auch? Dass mir dann Sachen aufgefallen sind bei anderen Kindern, wo ich/ (...) die ich als so selbstverständlich angeschaut habe. Oder auf die ich halt nie geachtet habe. Sie hat mich gelehrt, mit Röntgenaugen/ die ganze Welt/ also im Prinzip andere Kinder zu vergleichen. Also sie hat mir beigebracht, noch mehr zu vergleichen.

124	I2: Mhm (bejahend).
125	T:(...) das wollte sie wahrscheinlich nicht bewirken. Aber unbewusst ist das bei mir passiert, dass ich dann begonnen habe, erst recht zu vergleichen oder erst recht auf andere Kinder zu schauen: Machen die denn das auch? Aha. Das meint sie damit. Und dass ich dann mit der Zeit hätte sagen können: Ich würde zum Beispiel ein Kind mit Autismus auf 500 Meter weit erkennen. Weil ich dann eben auf solche Sachen zu schauen begonnen habe. Oder halt gedacht habe: Wow, das Kind kann das schon mit sechs Monaten. Aber aha, der andere mit einjährig noch nicht. Also ich habe dann auch begonnen, andere Kinder untereinander zu vergleichen. Also es ist dann interessant gewesen, was sie mir alles/ (...) gut, ich habe es auch aufgesaugt. Ich bin auch eine Personen, die solche Sachen dann auch wissen wollte/ (...) ja, lernen wollte. Und halt/ (...) ja. Solche Sachen. (...) Sie hat dann auch/ ist sie dann auch einmal/ also Leo2 war noch einen Tag pro Woche in einer Kinderkrippe, da im Ort X. Und sie ist dann auch dort einmal schauen gegangen und sie ist dann auch einmal zurück gekommen und hat gesagt: Sie ist jetzt erschrocken, weil wir Leo2 Essen mitgeben und er dort nicht am Tisch das essen muss, was die anderen essen. Weil er halt eben nicht das alles gegessen hat. Er hat nur seine fünf, sieben Sachen gehabt, die er gegessen hat. Und dann haben wir das halt mitgegeben. Dann hat sie uns auch wie beschimpft und gesagt: Nein! (...) Was soll das? Und so bringen wir ihm das nie bei. Sondern/ oder?
126	I2: Mhm (bejahend).
127	M2: Und dann bin ich auch einen Moment/ (...) dann habe ich/ jetzt redet sie mir da rein! (lacht). Ich weiss doch, was für mein Kind gut ist! Und so und alles. Aber eben, im Nachhinein musste ich immer sagen: Nein, sie hat in allem Recht gehabt. Oder? was soll das? Oder? Ja, ja. Und eben, solche Sachen halt. Es ist halt so gewesen: Sie hat mir unheimlich gut getan und ich wünsche jeder Mutter so eine Frau F. (weint)
128	I2: Ja.
129	M2: Ja.
130	I1: Jetzt haben Sie uns ganz, ganz viel schon erzählt von der Zusammenarbeit.
131	M2: (lacht)
132	I1: Wir haben hier noch Themen zusammengestellt, von denen wir gedacht haben, dass sie hätten wichtig sein können. Ich weiss gar nicht, ob es überhaupt noch etwas gibt. Sie haben schon so viel gesagt! (lacht)
133	M2: (lacht) Entschuldigung!
134	I1: Nein, das ist wunderbar, das ist wunderbar. (...) Genau. Jetzt/ eben, wir haben verschiedene Themen. Das eine ist die Förderung des Kindes, (...) Informationen zu Autismus, Begleitung in der Autismus Abklärung, (...) Beratung in Erziehungsfragen, (...) Informationen zu Angeboten für Eltern und Familien, (...) die emotionale Unterstützung für die Eltern, (...) Begleitung für die Einschulung, (...) Beratung in rechtlichen Fragen oder finanzielle Unterstützung, (...) Informationen zu Fachstellen und Fachpersonen oder noch anderes.
135	I2: Nehmen Sie sich bitte Zeit, um zu schauen, zu welchem Thema Sie noch etwas sagen möchten.
136	M2: Mhm (bejahend). (...) Also, dieser Punkt da, das hat uns auch Frau F gesagt. Da mit der (...) Hilflosenentschädigung. Da haben wir/ das hat uns weder ein Kinderarzt noch sonst irgendwer gesagt. Darauf hat sie uns gebracht. Super. Also wenn sie uns das nicht gesagt hätte, hätten wir das niemals beantragt oder nicht so früh beantragt und hätten keine Unterstützung bekommen. Und sie hat uns auch gesagt, dass man die Windeln, nachdem er vier ist/ (...) die Kosten für die Windeln zurückfordern kann.
137	Also das hat sie uns/ (...) da hat sie uns wirklich helfen können. Sie hat auch andere Sachen wie mit dieser Parkscheibe/ (...) damit wir irgendwo parkieren können, ohne/
138	Aber das haben wir dann nicht in Anspruch genommen. Aber einfach solche Sachen. Sie hat uns da diese Tipps gegeben, hat uns aber nicht geholfen damit, diese Formulare auszufüllen, sondern einfach gesagt/ erwähnt. (...) Und wir haben uns dann darum gekümmert. Ja. Und

	das ist super. Das sagt sonst eben kein Kinderarzt oder das weiss sonst niemand. Das ist gut.
139	I2: Mhm (bejahend).
140	M2: Dann Begleitung Einschulung? Das ist auch (...) von ihr gekommen, natürlich. Sie hat uns dort einen Termin abgemacht mit der jetzigen Schule, wo er ist. Wir sind dann auch dort vorbei gegangen. Sie hat auch einen Termin abgemacht, dass die Kindergärtnerin mit ihr zusammen zu uns nach Hause kommt, um auch einmal zu schauen, wie Leo2 so zuhause ist. Ich habe dort/ bin noch nicht ganz schlüssig gewesen, welche Schule ich für ihn sehe. Ob/ die in Ort V oder die in Ort Z. Und dann hat sie auch das, was sie gewusst hat/ oder wo sie uns helfen konnte beantwortet, sodass das dann für uns klar gewesen ist. Also, da hat sie uns unheimlich begleitet. Das ist/ (...) das ist tiptop, weil das haben wir auch von keinem Kinderarzt oder von sonst niemandem/ sondern das ist sie gewesen, die uns da (...) begleitet hat. Ja. (...) Dann die emotionale Unterstützung? Ganz klar. Also zuoberst oben, da ist sie. (lacht) Sie ist nicht nur für Leo2 da gewesen, sondern auch für mich.
141	I2: Mhm (bejahend).
142	M2: Genau. Informationen zu Fachstellen, Fachpersonen? Es hat es halt immer wieder gegeben, dass sie da vielleicht einmal uns einen Link gesagt hat: Schau mal dort rein oder geh dich einmal dort informieren. Oder dass sie einmal ein Buch mitgebracht hat. Vom Lange war das, glaube ich, in dem ich blättern konnte. Ja, das hat sie/ (...) aber das ist jetzt auch nicht so das gewesen, was ich gesucht habe. Mir hat sie eigentlich/ genügt/ und Frau Y, zu der ich da in die Logopädie gegangen bin.
143	Und das sind meine zwei (...) Felsen in der Brandung gewesen. (lacht). Und das hat mir eigentlich gereicht. Aber ich habe gewusst: Hätte ich mehr wissen wollen, hätte ich sofort auf ihre Hilfe zählen können. Ganz klar.
144	I2: Mhm (bejahend).
145	M2: Förderung Kind? Natürlich. Absolut. Das ist ganz klar. Mit dem, was sie immer bei uns zuhause uns gezeigt hat. (...) Informationen zu Angeboten für Eltern, Familien? Ja, ist auch nicht gross nötig gewesen.
146	I2: Mhm (bejahend).
147	M2: Jetzt: Informationen zu Autismus und Begleitung in der Autismusabklärung. (...) Eben, sie hat nie/ nie eigentlich Diagnosen in den Vordergrund gestellt. Also sie hat eigentlich nie gesagt: Eben/ autistische Kinder da/ oder wie autistische Kinder/ so. (...) Nie. Sie hat einfach immer gesagt: Leo2 braucht Förderung. Also nicht wie um den Brei herum geredet. Gar nicht. Ich habe genau gewusst: Sie weiss, was ist, aber irgendwie muss man es ja auch nicht immer erwähnen. Wir machen jetzt das Beste daraus, wir können ja sowieso nichts daran ändern. Und dementsprechend habe ich auch nicht gross das Gefühl gehabt, dass wir jetzt extra Sachen machen, die für autistische Kinder sind.
148	I2: Ja.
149	M2: Also dort hat vielleicht bei ihr auch die Erfahrung dafür gefehlt. Also mit autistischen Kindern. Aber eben/ (...) ist das gar nicht zum/ (...) das Hauptthema gewesen. Also, das hat es auch nicht gebraucht. Also, das hätte es ja auch nicht anders gemacht. Also, das/ (...) das hätte nicht sein müssen. Da habe ich mich mehr bei Frau Y aufgehoben gefühlt. Was auch gestimmt hat, weil sie halt dort durch/ (...) durch diese autismuspezifische Institution mit den Wahrnehmungsstörungen mehr zu tun gehabt hat damit. Mehr Erfahrung/ mehr an der Sache gewesen ist, mehr am Ball gewesen ist. Also das hat tiptop gestimmt. Also das ist/ (...) für das ist in meinen Augen Frau F nicht zuständig gewesen. Nicht, dass sie nicht kompetent gewesen ist/ da müssen Sie mich nicht falsch verstehen. Sondern ich habe die Antworten nicht bei ihr gesucht. Und sie hat sie mir dementsprechend auch nicht gegeben. Das habe ich mir bei Frau Y geholt. Ja. Sie hat dann auch/ Frau F hat sich auch darum gekümmert, dass wir uns regelmässig zu dritt am Runden Tisch treffen. Mit Frau Y. Das habe ich unheimlich geschätzt. Ja, wer macht das schon? Das ist ja wie/ (...) also, ich möchte nicht sagen die Konkurrenz. Aber das ist so schön. Das hat sie/ da bin ich drei, vier Mal/ hat sie das ermöglicht, dass wir einen Termin mit Frau Y/ Frau F, ich und mein Mann abgemacht haben. Also das ist (...) wahnsinnig. Wie sich Frau F da ins Zeug gelegt hat und sich wirklich darum

	gekümmert hat. Also das/ sie hat einem so begleitet. Eben, nicht wegzudenken. Das ist nicht wegzudenken.
150	I2: Mhm (bejahend).
151	M2: Nicht wegzudenken. Und darum/ (...) also die Beratung in Erziehungsfragen? Sie hat alles rundum geboten. Also wirklich was man/ ich kann nicht sagen, dass irgendetwas gefehlt hat. Nein. (...) Ist dann sogar schade gewesen, als es dann wirklich um die Einschulung gegangen ist und wir gewusst haben: Jetzt ist es dann fertig. Das hat mir dann weh getan. Ja, und sie hat dann gefehlt. Obwohl er dann halt im Kindergarten gewesen ist und ich dort andere Leute wieder kennengelernt habe und mit anderen Leuten wieder zu tun gehabt habe. Frau F? Sie ist/ (...) sie fehlt. Sie hat eben auch mir persönlich etwas gegeben und das habe ich dann plötzlich nicht mehr gehabt. Das war sehr schade. So ist es. Sie kann dann ja nicht (lacht) 300 Kinder betreuen. Gleichzeitig. Und die Mütter noch dazu. Oder? (lacht). Das geht nicht. Ja.
152	I2: Ja.
153	M2: Ja, sie ist dann jeweils auch/ sie hat/ (...) wir haben uns auch schon draussen getroffen oder wir sind gemeinsam in den Wald gegangen, um eben auch dort solche Sachen zu machen. Ich bin jetzt nicht diejenige gewesen, die jetzt freiwillig in den Wald gegangen wäre. Also, sie hat mich auch dazu gebracht, dass ich heute noch mit ihm in den Wald gehe.
154	I1: (lacht)
155	M2: (lacht) (...) Und was auch noch gut gewesen ist: Diese Spielgruppe. Einmal im Monat hat sie in Ort Y (...) die Spielgruppe geleitet. Mit anderen Früherzieherinnen zusammen. Und mit anderen Kindern. Das sind zwei Stunden gewesen, für die ich ihr Leo2 bringen konnte, er mit anderen Kindern gewesen ist, die auch irgend/ (...) ein Handicap gehabt haben. Und ich habe dann in diesen zwei Stunden etwas für mich machen können. Und das sind so die ersten (...) Loslassen-Momente gewesen. Also/ (...) zu denen sie auch beigetragen hat und mir das ermöglicht hat. Und das ist halt nur einmal im Monat gewesen, jetzt nicht wie bei anderen Müttern einmal pro Woche. Und das habe ich auch sehr geschätzt, dass das/ (...) ja. Ich bin dann natürlich auch immer gespannt gewesen, wenn ich ihn holen ging: Was sagt sie mir jetzt? Hat er es gut gemacht? Hat er es nicht gut gemacht? Ich habe natürlich nur gerne gehört, dass er es gut gemacht hat.
156	I2: Ja, (lacht)
157	M2: Wenn er es einmal wieder nicht gut gemacht hat, hat mich das natürlich immer gerade wieder zurück geworfen. Also ich bin echt enttäuscht gewesen. Also jetzt nicht über Leo2 und auch nicht über Frau F. Sondern es hat mir nicht gut getan. Also, das sind dann immer so wie Rückschläge gewesen für mich, wenn das mal wieder/ Obwohl ich ja weiss, wie er ist. Und dass es/ (...) dass die schlechten Phasen überwiegend gewesen sind/ Hat mich das immer wieder zurückgeworfen. Aber dementsprechend habe ich mich auch sehr gefreut, wenn sie wieder gesagt hat: Also heute haben wir so einen guten Tag gehabt. Oder eine so gute Stunde. Und er hat dies und das gemacht. Dann hat sie mich auch vor Freude zum Weinen gebracht.
158	I2: Ja.
159	M2: Ich kann nicht nur/ (...) (lacht) ich kann auch dann weinen. (lacht)
160	I1: Ja, (lacht)
161	M2: Ja, genau. Also dementsprechend/ (...) ja. Alles rundherum hat sie/ (...) mich wirklich vorbereitet auf die Einschulung und/ Ja. Das hat gut getan. Ja, Frau F.
162	I2: Ja.
163	M2: (lacht)
164	I1: Jetzt haben Sie ganz viel erzählt, auch von der Zusammenarbeit. Jetzt, bevor wir das Gespräch abschliessen: Gibt's noch etwas, das wir vergessen haben? Etwas, das Sie noch sagen möchten?

165	M2: Also ich habe ihr damals auch gesagt/ (...) also, ich bin dann zu einem Punkt gekommen, wo ich wie das ganze akzeptiert habe. Und sie hat mich dann auch immer so gelobt/ also, so jemanden wie mich hätte sie jetzt selten erlebt. So eine Mami, die so mit/ (...) oder? Die wirklich will und so mit Ehrgeiz dahinter ist. Und so. Das hat mir natürlich auch sehr gut getan. Obwohl ich das als selbstverständlich gesehen habe. Man will/ man kann sich nicht vorstellen, dass es andere Mütter gibt, die das jetzt nicht so wollen für ihr Kind/ so (...) diese Förderung wirklich umzusetzen. Ich habe mir wirklich alles immer zu Herzen genommen, was sie gesagt hat. Und das hat sie mir dann eben auch so gesagt. Also, sie hat mich auch immer gelobt. Und hat gesagt, dass das wahnsinnig/ ja, sei super und, und, und. Und/ (...) ja.
166	I2: Das ist auch wichtig gewesen.
167	M2: Ja. (...) Ja, sie ist ja glaube ich von zweieinhalb bis/ (...) jetzt muss ich gerade überlegen/ bis viereinhalb? Also etwa/ glaube ich/ zwei Jahre haben wir sie gehabt. Ja.
168	I2: Ja.
169	M2: Und auch jetzt/ eben, ab und zu habe ich sie mal wieder gesehen. Ja, also sie bleibt nach wie vor (lacht) ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Ja. Mhm (bejahend). (...) Genau. Ja, sonst habe ich jetzt nicht/ kommt mir jetzt auch gerade nicht so in den Sinn. (lacht) Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber irgendwie/
170	I2: Nein, habe ich nicht das Gefühl gehabt! (lacht)
171	M2: (lacht). Gut, gut.
172	I2: Gar nicht! (lacht)
173	I1: Also ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit. Und Sie haben so viel erzählt, sagen können. Ganz, ganz herzlichen Dank.
174	M2: Ja. Bitte. Sehr gerne geschehen.

14.3 Interview Mutter 3 (M3) und Vater 3 (V3)

1	Transkript Interview Mutter3 und Vater3
2	I: Genau, es sind diese zwei Themen. Das eine ist das familiäre Zusammenleben.
3	Und das andere ist die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin. Und anfangen würde ich gerne mit dem familiären Zusammenleben, mit der frühen Kindheit von Leo3. (...) Es interessiert mich, wie ihr die erste Zeit erlebt habt, wie das gewesen ist, bevor Leo3 eine Autismus-Diagnose bekommen hat. An was erinnert ihr euch, wenn ihr an die Kleinkindzeit von Leo3 zurückdenkt?
4	M3: Also nicht ganz der Anfang sondern das, was ein bisschen vor der Diagnose gewesen ist? In dem Sinne?
5	I: Oder schon ganz am Anfang auch.
6	M3: Ja, also ich kann mich erinnern: Als Baby ist er ein Magnet für Leute gewesen.
7	Er ist ein so herziges Kind gewesen. Ich finde, man sieht es dort auch in der Mitte, wo er/ [die Mutter zeigt auf ein Foto, Anm. d. Verf.] (...) er hat immer gelacht. Aber was schon früh aufgefallen ist, ist das Schlafen gewesen. Also das Kind habe ich nicht ins Bett gebracht. Auto ist gegangen und Kinderwagen. Und dann, als er ein bisschen grösser geworden ist, hat man halt dann auch gemerkt: Auf dem Spielplatz ist es schwierig gewesen. Also er ist dann wirklich auf die Kinder teilweise losgegangen. Wenn sie ihm irgendwie zu nahe gekommen sind oder wenn sie etwas genommen haben, an dem er gerade dran war/ da hat er/ da hat er kein Mass gehabt. Es ist manchmal nicht einmal böse gewesen. Auch wenn er umarmt hat oder so, hat er diese Kinder gerade umgeschmissen. Und irgendwie ist er halt extrem aktiv gewesen. Also der hat teilweise wirklich/ (...) der ist nur noch herum gerannt, auch in der Wohnung. Der war nicht zu bändigen. Also wirklich, der konnte bis in die ganze Nacht wach bleiben.
8	V3: Ja. (...) Wir sind ein paar Mal bis um vier Uhr, fünf Uhr morgens mit dem Auto unterwegs gewesen, bis er dann endlich drin eingeschlafen ist.
9	M3: Und auch dann hat es ewig lange gebraucht!
10	V3: (lacht) Ich musste um sieben oder acht wieder zur Arbeit (lacht) und bis morgen um vier auf dem Lidl Parkplatz. Die Sonne geht auf, und langsam denkst du: Okay. Ja, er ist nie zur Ruhe gekommen damals.
11	M3: Nein, das ist eigentlich das, was am markantesten gewesen ist.
12	V3: Ja.
13	M3: Und dann ist natürlich irgendwann der Moment gekommen, wo man gemerkt hat: Da müsste ein bisschen mehr Sprache sein. Also am Anfang ist es gewesen wie: Es ist gekommen, sprachlich. Man hat auch das Gefühl gehabt, das laufe normal ab: Mama. Viele Sachen/ er ist mit meinem Vater viel Lastwagen gefahren, der hat schon immer gerne Autos, Fahrzeuge und so/ (...) ist dort jeweils mit und dort konnte er auch alles sagen. Jedes Baugerät. Und dann ist so ein bisschen der Punkt gekommen, mit etwa drei oder so.
14	V3: Wo es abwärts ging.
15	M3: Wo man gemerkt hat: Da kommt irgendwie/ die Wörter kommen nicht mehr. Und dann hat man gewusst: Jetzt, da muss man langsam/ ich bin dann beim Doktor gewesen und habe gesagt: Sie, ich kann nicht mehr. Ich weiss nicht, woran es liegt. Dann hat er mir noch gesagt: Haben Sie schon einmal ein Büchlein angeschaut? Dann habe ich gesagt: Das habe ich vielleicht auch schon einmal probiert.
16	V3: (lacht)
17	M3: Aber wenn man zum Beispiel mit Leo3 ein Buch anschauen wollte, wäre er wütend geworden in dem Moment. Weil Vorlesen, Musik, alles solche. Das ist/ das hat ihn völlig aus dem Konzept gebracht.

18	V3: Überreizung. (...) Wenn du jetzt eine/ (...) Audioüberreizung.
19	M3: Ja. Und dann/ (...) nach einem Jahr, wo ich wirklich darauf drängen musste, dass einmal etwas geht/ er hat es immer auf mich geschoben. Das hat mich wirklich getroffen. Das hat mich wirklich, wirklich getroffen.
20	V3: Kühlschranks Mami.
21	M3: Ja, so in dem Stil/ ja, so ist es ein bisschen angekommen. Ist einfach/ mir die Schuld zu geben ist ein bisschen zu einfach gewesen, habe ich gefunden.
22	V3: Kühlschranks Mami. Weisst du, dass du quasi/ dass sie keine Liebe oder/
23	M3: Also, das ist ein Begriff von früher.
24	V3: Das ist aus den 80ern oder 70ern.
25	M3: Der ist in dem Sinne schon nicht gefallen, das muss ich sagen. Aber es ist einfach so/ Ja, es sind dann einfach ein bisschen freche Fragen gekommen. Ich habe gefunden/ (...) eben, wo ich auch den Eindruck gehabt habe: Es geht ein bisschen ums Alter. Ich bin ein relativ junges Mami und dann habe ich ein bisschen gefunden: Da hast du dir es jetzt ein bisschen einfach gemacht. Und mit wirklich einem Jahr lang Druck machen bin ich dann einmal in Ort W gelandet bei Herrn Doktor W.
26	V3: Ein ganz guter Mann.
27	M3: Ein ganz netter. Das erste Mal, wo mich jemand verstanden hat.
28	V3: Der erste Doktor, der nett gewesen ist. (lacht)
29	M3: Wirklich. Und er hat es gesehen und er hat gesagt: Wahrscheinlich/ er würde es jetzt ziemlich in diese Richtung sehen. Aber er hat mich dann noch nach Ort Y zu Frau Y [KJPD, Anm. d. Verf.] geschickt. Und dort sind wir dann weitergekommen. Und sonst so vom Verhalten her/ ist einfach extrem/ schon hyperaktiv, würde ich sagen.
30	V3: Definitiv. Ja.
31	M3: Wenn man es so nüchtern bezeichnen will. Ich liebe einfach seine Aktivität über alles. Er ist ein kleiner/ eine kleine Rakete. Aber er hat es manchmal so weit getrieben, dass er selber auch nicht kann/ er kann sich wie nicht levelen. Und das ist früher schlimmer gewesen. Ich finde, er ist jetzt schon ruhiger geworden.
32	I: Ja. Könntet ihr noch ein Beispiele geben?
33	M3: Ja.
34	V3: Ja. Es sind auch klassische Sachen gewesen wie Sand werfen. Dann eben, es ist eigentlich/ ich glaube, er hat nie verstanden wie er auf die Kinder zugehen soll. Und die Kinder sind natürlich gekommen: Hallo, wie heisst du? Und er schaut ihn an und konnte nicht darauf antworten. Oder? Und dann ist so wie ein bisschen eine komische Stimmung entstanden. Und die Kinder/ (...) er wusste dann jeweils nicht wo hin. Und dann wollte er bei ihm nahe sein. Aber dann hat er das Kind irgendwie umgeworfen und dann ist das Kind vielleicht eher ein bisschen ein weinerliches gewesen. Dann begann es zu weinen und dann ist er natürlich nicht draus gekommen und hat es nicht verstanden. Und das hat es immer so/ (...) einen blöden Mix gegeben, halt. Nicht wahr? Und dann bist du halt/ mit der Zeit sind wir auch extrem vorsichtig geworden und haben auch selber Mühe gehabt, uns in das rein zu schicken, weil er halt jedes Mal/ immer Eltern dort gewesen sind und schauen. Und dann musst du es erklären. Und: Ah! Und (...) du kannst/ und damals konnten wir es auch nicht erklären. Wir haben auch nicht gewusst, woher das kommt.
35	M3: Ja, oder es ist zum Beispiel auch/ er ist dann auf die Rutschbahn oder so. Und wenn dann ein Kind dort gewesen ist, das irgendwie ewig brauchte, um herunterzurutschen, hat man ihm jetzt zehn Mal sagen können, dass er warten soll. Er hat es wie nicht eingesehen, wieso er warten soll. Dann hat er einfach einmal das Kind oben zur Seite geschupst. Und ist heruntergerutscht. Und er hat überhaupt nicht verstanden, dass es nicht gut ist.

36	I: Ja.
37	M3: Und auch so in den Laden zu gehen. Das ist heute noch eine Lotterie mit ihm. Weil er geht auf eine Art gerne. Ich habe jetzt auch langsam Läden, wo ich hingehen kann. Aber damals war es einfach jeweils so: Wenn etwas Kleines war. Ich nehme mal an, so eine Durchsage im Laden oder so. Die hat ihn manchmal so aus dem Konzept gebracht, dass dann so/ (...) das war dann das letzte Fünkeln und dann konnte er mir wirklich durch ein Gestell rennen oder so.
38	V3: Abräumen. Alles. Und so.
39	M3: Oder mit dem Wagen davonrennen und dann würde er in dem Moment/ in dem Moment würde er auch in die Leute reinfahren, weil es einfach/ Aber sonst ist er ganz lieb!
40	V3: (lacht) Ja, es ist halt schon markant gewesen. Du hast es auch gesehen mit der Zeit, oder? Wir haben einfach nie eine Antwort drauf gehabt. Das ist halt immer die Schwierigkeit gewesen. Und eben, wir haben es/ wir sind dann auch noch. Eben, Sie ist dann zu Doktor X gegangen, um die Hirnwellen zu messen. Das war das Thema. Da hat man aber relativ schnell gesehen: Hey, da ist glaube ich etwas ganz anderes. Gehen wir mal in diese Richtung. Und dann haben wir auch einmal das Gehör abklären lassen. Das war auch ein ganz spannender Ausflug (lacht) ins Spital. Er hat nicht verstanden, was er da mit diesen Kopfhörern soll und so. Oder? Aber eben, dann hat es einfach einmal geheissen: Jetzt gehen wir mal da rein. Und dann sind wir eben nach Ort Y zu Frau Y [KJPD, Anm. d. Verf.] und dann/
41	M3: Ja, aber ich glaube das sind gerade auch noch gute Beispiele. Diese Doktorbesuche. Das ist ganz schlimm gewesen. Und eigentlich erwarte ich gerade so von diesen Bereichen, wenn sie schon mit der Verdachtsdiagnose zu tun haben, dass die verstehen. Aber das ist meistens eben nicht unbedingt so gewesen. Also da hat man uns dann eine Stunde im Wartezimmer gelassen. Und beim einen Doktor hat es wirklich so einen Zug/ also er liebt Züge über alles. Und dann hat es so einen Zug ausgestellt gehabt. Der aber nicht zum Spielen ist. Das ist so/ (...) solche Sachen versteht er nicht. Also man hat es dann wirklich versucht. Aber dann sind wir wirklich so/ und je mehr das dann passiert, dass wir ihm dann sagen müssen/ Und dann beginnt er rumzurennen und/
42	V3: Sich selber zu drehen. Und das/ sich zu spüren versuchen.
43	I: Ja, genau. Und wie/ (...) wie ist es euch so ergangen?
44	M3: Also ich habe schon gelitten. Also, ich habe wirklich gelitten. Also da habe ich schon schwer gebissen, auch. Und ich habe Mühe gehabt mit dem Wort Autismus, mit dieser Diagnose. Ich habe mich in alles eingelesen, ob es vielleicht auch irgendetwas anderes sein kann. Aus dem Grund, weil man immer so das Endgültige gelesen hat. So. Und auch/ ich finde, man liest nur Schlimmes im ersten Moment. Kein eigenes Leben, keine Zukunft, nur/
45	V3: Pflegebedürftig.
46	M3: Also ich habe wirklich/ (...) und was ich halt ganz schwer finde, das finde ich mit Abstand das Schlimmste. Heute noch. Man ist einfach irgendwie am Rande der Gesellschaft. Die Leute können einem schon sagen, dass sie es verstehen. Sie verstehen es, so lange es funktioniert. Wenn er ruhig ist, wird er schon akzeptiert. Wenn dann aber einmal etwas ist, dann ist schnell einmal irgendwie das Verständnis weg, finde ich.
47	V3: Ja.
48	M3: Und das ist/ also das ist/
49	V3: Also der Kollegenkreis von uns ist nicht gerade gross. (lacht) Also sagen wir es so!
50	I: Der hat sich verändert?
51	V3: Jein.
52	M3: Ja.
53	V3: Also, es ist/ (...) es ist einfach/ wir haben auch recht viele/

54	M3: Doch, ich finde, ich habe schon ein, zwei eingebüsst, weil ich habe einfach/ das Verständnis war nicht da. Auch/ (...) ich meine, es ist heute noch mit Schlafen schwierig. Früher bin ich wirklich zwei Stunden neben ihm gelegen, bis er einmal einschlief. Und dann ist es nicht einmal sicher gewesen. Und heute haben wir nicht mehr so lange aber ich liege immer noch neben ihm. Und dadurch/ er braucht mich wie um einzuschlafen. Und dadurch kann ich nicht einfach weg. Und das Abmachen mit Kolleginnen? Also dort habe ich schon ein paar/ (...) auch selber bewusst/ muss ich sagen: Das will ich auch nicht mehr, wenn das Verständnis nicht da ist. Leute, die selber Kinder haben, die mir dann von Problemen/ also, das ist dann halt auch schwierig, wenn dann so Schischprobleme kommen. (lacht) Und wir stehen vor diesem riesigen Berg. Dann habe ich manchmal auch sagen müssen: Ich kann das irgendwie im Moment für mich nicht/
55	V3: Ernst nehmen. (lacht)
56	M3: Nein, das ernst zu nehmen ist nicht das Problem. Ich verstehe, dass andere Leute sowas auch als Problem anschauen. Aber es hat mich dann getroffen. Und auch der Direktvergleich. Das (...)/ also, das finde ich schon.
57	V3: Ja, okay, das wird halt auch immer extremer. Jetzt dann, mit der Zeit. Das ist halt schon ein Thema.
58	M3: So unter dem Strich würde ich sagen: Ich habe mehr Mühe gehabt als du. Oder?
59	V3: Ja. (zögerlich) Ja. Es ist/ ja.
60	M3: Ich habe dann halt immer gedacht, ob es auch irgendwie/ doch an mir liegt. Ich weiss nicht. Da habe ich lange gebraucht. Ja.
61	V3: Es ist vielleicht einfach einmal gut gewesen, dass wir einfach einmal eine Diagnose gehabt haben. Das Wort. Einen Begriff. Ein/ (...) etwas, wo wir ansetzen können. Weil wir sind einfach immer geschwommen. Wir haben nicht gewusst/ (...) eben, ob wir etwas falsch machen. Dann liest du so Bücher: Jedes Kind kann schlafen. (lacht) Und dann beginnst du so/ weisst du? Dann denkst du: Wieso geht's nicht? Wieso geht das nicht? Und dann denkst du? Was machen wir falsch? Und ich bin dann/ ich bin eben erst, als Leo3 anderthalb war, dazu gekommen. Dann habe ich auch gesagt: Ja, strenge Erziehung. Und da muss man! Und/ oh, oh! Oder? Und dann habe ich gesagt: Ja, da müssen wir strenger sein. Und dann haben wir aber wirklich einmal ein Wort gehabt. Weisst du? Dann haben wir gewusst: So, also. Und jetzt müssen wir uns noch orientieren. Und das ist dann schon ein recht spezieller Augenblick gewesen, als wir dann vorne ausserhalb von Ort Y [KJPD, Anm. d. Verf.] unter dem grossen Baum sassen und/ ja, da waren wir einmal (...) für ein paar Minuten. (lacht) Und haben ein paar Tränen vergossen.
62	M3: Ja, ich habe gerade kürzlich mit Frau Z, das ist jene, die mit Leo3 die Autismus Therapie macht, einmal darüber geredet. Weil sie anscheinend eine Mutter hat, deren Kind sie betreuen muss. Und dann hat sie gesagt: Sie verstehe die Mutter nicht, die mache so zu. Dann habe ich gesagt: Ich verstehe das voll. Ich verstehe nicht, wie man das nicht verstehen könne. Weil/ die meisten/ (...) es gibt ein paar, die vielleicht einfach froh sind über diese Diagnose. Aber das konnte ich auch nie sagen. Klar, man hat dann gewusst, was, aber/
63	V3: Man hat einen Ansatz gehabt, irgendwie.
64	M3: Ich habe wie (...) darum getrauert. Um das, was man eigentlich/ (...) bei jedem Kind macht man sich unbewusst schon Vorstellungen. Er kommt einmal in die Schule, er macht vielleicht einmal das als Sport. Das hätte alles nicht sein müssen. Wenn er etwas anderes gewollt hätte. Aber man muss sich wie von dem verabschieden, so finde ich.
65	I: Mhm (bejahend).
66	V3: Oder einfach umdenken. Vor allem einfach umdenken.
67	M3: Nein, du musst/ (...) also ich habe um gewisse Sachen schon fast getrauert, weil das ist einfach in dem Moment nicht einfach. Ich meine, alle/ (...) alle Vorstellungen musst du zuerst einmal irgendwo hin schicken und sagen/ ich musste ihn dann auch von der Spielgruppenanmeldung abmelden. Und so. Solche Sachen sind halt auch nicht schön gewesen.

68	V3: Spielgruppe. Das ist auch so ein schön tolles Thema.
69	M3: Oh Gott, das MuKi-Turnen!
70	V3: Das MuKi-Turnen! (lacht) Genau! (lacht)
71	M3: Das wäre noch ein Beispiel!
72	V3: Ja! Das wäre ein super Beispiel!
73	M3: Also. Ich habe/ (...) damals haben wir noch keine Diagnose gehabt. Dann habe ich gedacht: Eigentlich wäre es für ihn ja cool. Und eben, ich kenne das von früher. Meine Mutter hat das mit mir gemacht. Da hat man sich dann angemeldet und ich habe schon Bedenken gehabt. Eigentlich. Wie es herauskommt. Und dann sind wir dort rein. Frauen sind grausam. Mütter sind wirklich grausam, teilweise. Und er hat sich einfach nicht (...) / dann hat es geheissen: In den Kreis sitzen. Und mein Kind ist wirklich da an der Liane gewesen, so an der Decke oben! Oder an der Sprossenwand! (lacht). Und spring irgendwo runter. Und alle sind schockiert gewesen. Und ich bin einfach so dort gestanden und habe versucht, ihn irgendwie zu beruhigen. Und das ist wirklich/ das habe ich zwei, drei Mal probiert. Und sie haben, glaube ich, schon auch versucht, das Verständnis zu haben. Aber er ist danach KO gewesen. Ich habe geweint. Er hat geweint. Es hat einfach nichts gebracht. Weil man hat von ihm dann einfach manchmal zu viel gewollt. Auch von aussen.
74	V3: Wir haben es ja nicht gewusst. Oder?
75	M3: Ich meine, dann kommen Leute/ die wollten einem dann helfen, um ihn zu beruhigen, und sagen so Sachen wie: Du bist doch gross, du solltest das doch können. Zu ihm. Und ich glaube, das hat ihn manchmal schon auch/ (...) also ich habe mich dann immer danach/ ich habe mich nachher danach dafür bei ihm entschuldigt und habe gesagt: Es ist nicht sein Fehler gewesen. Ganz einfach. Ich meine, wir haben es probiert, aber es ist definitiv nicht sein Fehler gewesen. Aber so findet man auch nicht wirklich Mütter-Kolleginnen. (lacht)
76	I: Ja.
77	V3: Das sind so klassische Beispiele.
78	M3: Ja, das ist ein Klassiker. Und das Schlafen ist halt/ ich musste mich dann ein bisschen/ zwei, drei Tage sicher arbeiten. Weil ich musste schauen, dass ich damals alleine über die Runden komme. Und dann habe ich am Wohnort gearbeitet. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, ist halt schon etwa (...) halb acht gewesen. Und er hat einen schönen Tag gehabt, er ist bei meiner Mutter gewesen. Die haben sehr viel gemacht. Wirklich extrem viel. Und (...) er hat einfach nicht herunterfahren können. Also ich bin von der Arbeit direkt dorthin, habe versucht so ein bisschen das Abendritual und Ruhe reinzubringen. Und der ist wirklich/ der hat bis ein Uhr/ dann bin ich jeweils neben ihn hingelegen, ins Kinderbett. Er hat mir jeweils an den Haaren/ er hat meine Haare gedreht. Zwei Stunden lang. Zwei Stunden lang hat er mir immer die Haare gedreht. Und ich habe glaube ich/ ich habe so Angst gehabt, dass ich irgendwann keine mehr habe. (lacht) Aber er ist nur so eingeschlafen.
79	V3: Badekappe und Perücke haben wir uns schon überlegt. (lacht) Und solche Sachen. Weisst du?
80	M3: Ja, wir haben uns überlegt, ob wir da eine Puppe hinlegen, wo er das machen kann. Aber das wäre alles nicht das Selbe gewesen, weil es ist irgendwie/
81	V3: Mamas tolle Haare! (lacht)
82	M3: Ich denke, das endet nie. Das ist vielleicht auch noch etwas Wichtiges.
83	V3: Das ist auch so eine Phase gewesen. Die ist lange gewesen.
84	M3: Ja, das habe ich jetzt schon gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Siehst du?
85	V3: Auch das Essen ist (...) / am Anfang hat er mehr gegessen, also hat er mehr Variationen gegessen. Und nachher hat es dann extrem begonnen sich immer zu schmälern, das ganze Thema. Oder?

86	M3: Ja, aber das Markanteste war wirklich das Soziale. Finde ich.
87	V3: Ja.
88	M3: Also ich habe mit allem leben können/
89	V3: Das ist auch jetzt nicht anders.
90	M3: Das mit den Kindern. (...) Ich meine, das haben die Leute einfach/ verstehen das nicht/ das ist einfach so. Das verstehe ich irgendwie auch. Man hat Angst um sein eigenes, vielleicht/ (...) aber das ist so schlimm gewesen. Oh! Das ist wirklich schlimm gewesen. Also Väter gehen noch. Da muss ich/ Aus meiner Sicht ist das/ sind das zwei verschiedene Welten. Also so ein Sonntagmorgenspielplatz mit Vätern geht. (lacht) Aber wenn Mamis dort sind, wird's schwierig. Und er hat dann halt wirklich/ (...) und die ganz Kleinen nicht einstufen können. Die Grossen? Das ist gegangen. Die haben ihn halt einfach einmal zurückgeschupst. Da hat er keine Probleme. Also er ist auch nicht einer/ weinen ist für ihn/ (...) da braucht er wirklich viel. Ich hätte mir mehrmals gewünscht, dass er auch besser auf sich selber aufpasst. Der ist jeweils von Bäumen heruntergesprungen. Zwei Meter oder so.
91	V3: Also Sicherheitsdenken ist nicht vorhanden gewesen.
92	M3: Nein, null.
93	V3: Also eine Zeit lang hat er/ geknallt/ alles blau gehabt. Also auch angeschlagen, reingerannt. Aber dann sagst du: Oh, Leo3, tut's weh? Nein, nein. Und gerade wieder weiter. Und das ist dann/ (...) immer, immer so getrieben. Jetzt ist es (...) um einiges besser geworden. Das Sicherheitsdenken. (...) Es ist immer noch (lacht) ein bisschen da. Aber (...) es ist um einiges besser geworden. Es ist sicherer geworden. Das ist auch für uns natürlich auch eine gewisse Entlastung gewesen.
94	M3: Ja, man musste dann halt einfach umdenken. (...) was bei ihm noch, finde ich, auffallend ist: Wie sportlich er ist. Also ich habe jetzt/ im Vergleich: Ich habe ihn ja lange selber zur Schule gefahren, weil das mit dem Bus zuerst nicht ging. Und dann habe ich die anderen Kinder ja auch ein bisschen gesehen. Und ein bisschen mehr Eindruck gehabt, als vielleicht andere Mütter, die ihre Kinder auf den Bus gegeben haben. Und dort habe ich das Gefühl gehabt/ (...) der eine Knabe zum Beispiel hat viel mehr Mühe gehabt mit Treppensteigen oder/ Dort hat man/ (...) körperlich bei ihm ist es gerade das Gegenteil. Er ist/ (...) er klettert. Auch im Wasser, er ist wie ein Delfin.
95	V3: Es ist eben noch lustig. Es gibt auch Elemente, die normalerweise eben eher nicht unbedingt so ein Thema sind. Das ist eben das.
96	M3: Ja gut, da siehst du, wie differenziert das ganze Thema ist / du findest wahrscheinlich keinen, der wie der andere ist. Das ist auch richtig so. Aber er ist extrem sportlich. Und dann hat er halt gelernt Fahrrad zu fahren, auch recht schnell.
97	Das/ (...) so etwas ist nie ein Problem gewesen.
98	V3: Gleichgewicht, alles. Aber: (...) Zack, weg! Immer schnell. Immer High Speed. Oder? (lacht)
99	I: Und wie ist das für euch gewesen?
100	V3: Rennen? (lacht). Sportlich.
101	M3: Nein, nein. Da bin ich/ tausend Mal fast gestorben, weil ich gedacht habe: Ach, dort vorne ist die Strasse!
102	V3: Bremse! Bremse!
103	M3: Und dann konnte man rufen: Bremse! Nichts. Er schaut zurück und findet es noch lustig. (lacht). Also ich glaube, ich bin gerannt und gerannt und gerannt. Ob es das Dreirad war oder das Fahrrad oder was auch immer.
104	V3: Das ist schon krass gewesen.

105	M3: Da mussten wir wirklich/ (...) ich kann mich erinnern: Meine Mutter und meine Schwester sind einmal mit ihm gegangen und er ist dann mit dem Velo gefahren. Und dann ist er denen davon gefahren. An einem Ort, wo der Radstreifen gerade so in die Strasse reingeht. (...) Und die haben nur noch geschrien und er hat einfach nicht gehört. Er hat es noch lustig gefunden. Er meint dann, man renne ihm nach.
106	V3: So als Fangenspielen. (lacht)
107	M3: Er findet es extrem lustig. Dann hat einmal/ ich bin manchmal einfach so dort gestanden und habe gedacht: Ich halt jetzt einfach einmal den Atem an. Das bringt zwar nichts aber irgendwie kann ich jetzt gerade gar nichts mehr machen. Ich kann nur hoffen, dass er anhält. Und dann haben wir angefangen, wenn wir weiter/ (...) wenn wir Fahrrad fahren wollten, haben wir uns einen Follow-Me zugelegt. Ich weiss nicht, ob du das schon einmal gesehen hast?
108	I: Nein.
109	M3: Du kannst das so an das eine Velo ranmachen.
110	I: Ah! Ja.
111	M3: Und dann kannst du ihn anhängen, mit dem normalen Velo. So, dass du es aber auch abhängen könntest unterwegs. Und ich glaube/ Dieses Jahr wollen wir zum ersten Mal auch schauen, dass er mal ohne das Ding hinter uns nachfährt. Ich glaube, jetzt müsste man es einfach einmal probieren.
112	V3: Das Bremsen ist unterdessen da. Aber der Einsatz der Bremse ist nur manchmal da. Also, weisst du, so: Leo3, bremse! Hm-hm-hm. (deutet verträdeln von Zeit an) (lacht) Bremse! Hm? (...) Mehr! (lacht) Das ist halt das, nicht wahr? Das ist halt immer/ (...) ja. (...) Was ist noch? Vielleicht Spielzeugsachen. Die sind auch immer ein Thema.
113	M3: Ja, nein, es ist halt einfach wahr. Also, was/ ja, ah ja, was hart gewesen ist, sind so aggressive Geschichten, halt auch/ (...) ich meine, unsere Wände sind/ die leiden. Unser Boden leidet auch. Aber (lacht) zum Glück ist es keine neue Wohnung. Er wirft schnell mal etwas, wenn er wütend ist. Das ist auch, als er klein war, schon so gewesen. Also dann fliegt wirklich schnell einmal etwas an die Wand. Oder ich fange dann eine ein. Das ist halt jetzt ein bisschen/ jetzt wird er grösser, jetzt müssen wir langsam schauen, wie wir das in den Griff bekommen. Einfach auch von der Kraft her.
114	V3: Da ist recht Wucht dahinter. Ja.
115	M3: Aber auch früher/ (...) ja, da hat er dann schnell einmal/
116	V3: Da ist Haare reissen ein Thema gewesen. Du hast ihn herauf genommen und einfach/ dann reisst er da/ das ist dann schon recht heftig. Da sind schon Büschel mitgekommen.
117	M3: Ja, und eben, wenn er das halt bei einem Kind gemacht hat, hat das schon recht Wellen geschlagen. Das ist ganz schwierig gewesen. Also für mich ist jeweils/ wenn es solche Rutschbahnen gibt, die geschlossen sind, und es noch eine Treppe rauf hat. Und oben sieht man nicht hin. Wenn ich jeweils gesehen habe, dass er oben ist und ein anderes Kind ist gerade hinauf gegangen/ Ich musste jeweils nach oben. Nicht, dass ich ihm nicht getraut habe. Weil ich ihn irgendwie/ (...) weil ich ihn einen Bösen finde. Aber ich musste nach oben. Weil ich hätte/ (...) ich hätte nicht gekonnt. Ich wäre dort unten/ Und dann konnte man ihm zurufen: Rutsch jetzt herunter. Und dann hat mich jeweils so gesehen das Kind wegschubsen und/ (lacht)
118	V3: (lacht)
119	M3: Ja.
120	I: Ja. Sie mussten sehr wachsam sein.
121	V3: Mhm (bejahend).
122	M3: Ja, extrem.

123	V3: Also, du bist bei Kindern immer dran. Oder? aber bei ihm bist du halt/ also eigentlich bist du immer dran. Wenn wir draussen sind, ist einer immer voll dran.
124	M3: Ja, wir können heute noch nicht/
125	V3: Uns hinsetzen.
126	M3: Ja, das kennen wir nicht. Ob es jetzt Schwimmbad ist oder sonst ein Ausflug. Er ist halt schon (...) voll/
127	V3: Hier drin ist es besser geworden. Drinnen ist es besser geworden. Er kann unterdessen eine Art Rollenspiel spielen. Er baut auch, er überlegt sich Sachen, schaut andere Sachen ab. Also mit Lego und so. Da ist er sich/ (...) extrem cool dran. Und er schaut auch die Pläne an und findet das spannend. Das ist cool, das ist super.
128	M3: Ja, das ist auch der Früherziehung relativ schnell aufgefallen, dass das bei ihm recht speziell ist, dass er damals auch schon recht kreativ spielte. Also er hat/ er ist nicht ein Kind, das die Türfalle interessant gefunden hat oder/ irgendwie den Vorhang oder so. Nein, er hat sich wirklich/ (...) mit spielen eigentlich. Er hat dann oft immer gerufen, dass man ihm hilft. Aber er hat Ideen gehabt und die hat man dann umsetzen können. Und dann (...) ist es für ihn/ was er glaube ich viel gemacht hast, ist so die Räder der Brio-Bahn/ Er schaut immer die Sachen manchmal so an.
129	V3: Er schaut sie aus extremen Winkeln an. Also so: Ja, jetzt kommt der Zug angefahren! Also wirklich so/ (...) irgendwie, dass er voll dabei ist. Weisst du? Mittendrin statt nur dabei. So ein bisschen nach dem Motto. (...) Das ist sicher jeweils auch noch ein Thema gewesen. Ja, ich glaube, das Markanteste, das uns auch relativ schwer zu schaffen gemacht hat, ist das Schlafen gewesen. Das ist (...) die ultimative Challenge gewesen. Weil ich meine/ (...) ich komme etwa um zehn nach acht nach Hause. Und dann (...) sind wir jeweils nach hinten gegangen und dann ist das wirklich zweieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden gegangen. Und dann ist sie nach vorne gekommen, er ist dort gewesen. Ich ging dann nach hinten, weil ich schlafen gehen musste, weil ich am nächsten Tag wieder arbeiten musste. Das ist recht/ (...) ja. Eine gewisse/ (...) ja. Eine gewisse (...) Herausforderung für uns zwei gewesen.
130	M3: Ja, da siehst du, wie unterschiedlich man es anschaut. Ich glaube, mit dem konnte ich noch leben. Ich habe einfach/ (...) ich habe mich fast hintersinnig. Eben, jeweils/ (...) einmal auch im Coop. Da ist er/ (...) da hat er getan! Ich weiss es noch! Ich musste ihn jeweils wirklich nehmen und er hat Kräfte entwickelt, wenn er so gewesen ist. Ich musste ihn einfach nehmen. Und er hat dann geschrien. Und ich bin einfach mal schnell irgendwo hingesessen, wo ich ihn ein bisschen halten konnte, sodass nichts weiter/ weil er würde mir das ganze Gestell abräumen. Und dann ist einfach eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt: Mit so einem Kind geht man doch nicht in den Laden. Dann habe ich versucht, ihr zu erklären, was er hat. Damals haben wir die Diagnose schon gehabt. Weil, eben, ich erzähle es nicht jedem, aber da habe ich gefunden: Jetzt will ich auch für ihn ein bisschen Gerechtigkeit. Weil er macht/ (...) er tut jetzt nicht einfach dumm. Sondern das ist wirklich einfach für ihn nicht mehr gegangen. Und dann sagt sie: Ja, eben, solche Kinder gehören auch nicht unter die Leute oder in den Laden. Quasi/ (...) nochmals. Dann musste ich sagen/ (...) Ach, da wurde ich so wütend. Das ist wirklich/ das braucht bei mir ganz viel. Aber da wurde ich wirklich wütend. Ja, das hat es viel gegeben.
131	I: Du hast mehrere solche Situationen erlebt?
132	V3: Oh ja!
133	M3: Ja. Also/ (...) ich finde, sie sind einfach auch nicht/ auch wenn sie wissen, was es ist. Ich finde, es gibt wenig Leute, die wirklich sagen können: Ich kann jetzt zum Beispiel mit den Kindern von meinem Bruder und meinem Bruder zusammen etwas unternehmen. Und bei ihm weiss ich genau: Er verurteilt mich nicht. Oder auch Leo3 nicht. Er akzeptiert ihn genau so, wie er ist. Und er würde mir einfach helfen, wenn etwas ist. Aber da gibt's auch nahe Leute von uns, wo ich genau auch denke: Das würde schwierig. (lacht) Wenn sie mit den Kindern oder so kommen würden. Da weichen wir sogar der nächsten Verwandtschaft aus.
134	V3: Ja. (...) Meine Schwester oder mein bester Freund, der hat auch zwei Kinder. Und wir haben es ein/

135	M3: Wir trauen uns nicht!
136	V3: Wir trauen uns nicht. Ganz ehrlich. Wir trauen uns nicht. Man sagt: Das ist nicht gegen ihn oder etwas/ auch nicht gegen Leo3 oder so. Es ist einfach: Wir sind dann manchmal auch/ also ich bin manchmal extrem angespannt vor solchen Situationen. Und dann ist es so: Du verkrampfst dich. Und Leo3/ was er hat: Er spürt (...) alles.
137	I: Mhm (bejahend).
138	V3: Das ist vielleicht sein grosses Ding. Er spürt wirklich, wenn Reibungen da sind. Also auch zwischen uns, manchmal. Oder wenn einmal etwas nicht harmonisch ist, dann merkt er es. Und dann ist es immer so ein bisschen: Du bist dann so, und er soll dann relaxt sein? Und du bist dann: Ich bin super relaxt. (in gekünstelter Stimme) Und dann: Oh, nein! Konfrontationsmodus! Achtung, aufpassen, Kind dort durchschleusen, das Kind dorthin! So. Weisst du? Das ist dann ja nicht ein Miteinander. Das ist dann so mehr ein/
139	M3: Ja, wir sind dann einfach KO.
140	V3: Wir sind danach KO.
141	V3: Nachher bist du/ (...) freust du dich, wenn die Leute gegangen sind. (lacht) Sorry. Aber es ist dann wirklich/
142	M3: Ja, und ich finde halt diese Ratschläge auch/ Also wieviele Ratschläge ich schon erhalten habe? Das will ich ja gar nicht. Ich könnte ein Buch schreiben. Ich könnte wirklich ein Buch schreiben. Diese super guten Ratschläge. Das fängt an mit: Dann musst du ihm halt mal eins aufs Maul geben. Und das hört auf mit: Du musst ihn halt manchmal ein bisschen gehen lassen. Wieso lässt du ihn nicht einmal alleine nach draussen? Da muss ich sagen: Das geht jetzt einfach einmal nicht. Dann werde ich wiederum so hingestellt, als ob ich ihm irgendetwas vorenthalte.
143	V3: Helikoptermami.
144	M3: Genau. Dann muss ich mich schon fast wieder rechtfertigen dafür. Und wenn ich das Gefühl habe/ (...) Leute, die jeden Tag/ also es kommt von Nachbarn/ da ist das mit dem Herausgehen gekommen. Und ich muss sagen: Eigentlich habe ich das schon erklärt. Und wir haben einen guten Kontakt. Ich weiss nicht, wie sich die Leute das vorstellen. Ich würde ihn ja so gerne gehen lassen. Es wäre ja mein Wunsch gewesen, dass er da mal selber in den Kindergarten läuft. Aber/
145	V3: Dass er da unten mit den Nachbarschaftsjungen Fussball spielt. Weisst du? Und all das/ (...) aber das ist/ das macht er jetzt halt nicht. Und die Leute denken: Jetzt kommt doch mal nach unten, kommt grillen und dann können alle ein bisschen Fussball spielen. (...) Ääh?
146	M3: Er will meistens gar nicht.
147	V3: Also weisst du? Man möchte es/ es tönt/ also, es ist immer so/
148	M3: Doch, er will schon mit Kindern Kontakt haben. Das muss ich jetzt noch relativieren. Weil er hat grosse Freude an seinem Cousin. Da nimmt er wirklich/ (...) und auch sonst: Ich glaube, er hat gerne Kinder um sich. Auch im Schwimmbad. Er rennt sofort Grösseren hinterher und will mitspielen. Es ist einfach ungeschickt. Es fehlt ihm manchmal auch/ im Moment fällt es sehr auf: Ihm selber fehlt es auch immer noch an den sprachlichen Fähigkeiten. Ich glaube, er tut sich manchmal schwer. Weil er will dann etwas erzählen. Auch zuhause. Und dann (...) merkt man: Er will es erzählen und es geht irgendwie nicht. Und dann lässt er es irgendwie sein. So/
149	I: Und wie ist das dann für euch?
150	M3: Ich würde ihm gerne mehr helfen.
151	V3: Definitiv.
152	M3: Ich würde ihm gerne in allen Bereichen mehr helfen. Ich meine, ich fühle mich manchmal so, als ob man mit ihm so irgendwie/ gegen alles ankämpfen muss. Das finde ich ist so/ dabei sollte es ja nicht so sein. Ich meine, ich will ja auch nicht so ein verbitterter Mensch werden,

	der ihm (lacht) sagt: Die Welt ist böse! (lacht) Aber manchmal bin ich/ (...) also gerade jetzt ist es besser geworden. Aber als er kleiner war, fand ich manchmal einfach: Ich bleibe jetzt mit ihm zuhause, weil wir haben es hier schön und wir haben unsere Welt. Und draussen ist es wieder schwierig. Und dann hat man sich damit so ein bisschen mit dem/ (...) / eben, zu dritt sind wir dann einfach so ein bisschen/
153	V3: Wir sind eine Zeit lang auch in/
154	M3: Meine Familie, die sind sehr stark involviert. Das muss man schon sagen. Da hat er/ (...) er hat mehrere, sehr wichtige Menschen. Zum Glück. (...) Die alles für ihn machen würden.
155	I: Mhm (bejahend).
156	V3: Also gerade ihre Eltern/ beide Elternteile. Und ihre Schwester.
157	M3: Meine Schwester. Ja. Auch der Bruder mit den Kindern. Das geht schon auch.
158	V3: Die haben einen ganz grossen Einfluss auf Leo3. (...) Ja, das stimmt. (...) Ich meine, sie sind auch diejenigen, die uns ab und zu auch entlasten können. Sie machen es auch möglich, dass sie noch einmal/ zweimal einen halben Tag arbeiten gehen kann. Oder?
159	M3: Ja.
160	V3: Weil ich glaube für sie ist es eben auch wichtig, dass sie/ also, vielleicht ist die Arbeit nicht gerade das Spannendste. Aber dass sie einfach auch ein bisschen raus kann und dass sie dann wieder einmal/ ein bisschen anderes, als immer nur/ das/ (...) ja. Immer halt Kids und Thema. Oder?
161	M3: Ja, ich hätte mit dem Kids kein Problem. Und ich liebe die Zeit, die ich mit ihm habe. Aber man vereinsamt manchmal fast ein bisschen. Weil eben das/ also ich glaube, wenn ich jetzt gar nicht nach draussen kommen würde, würde ich wirklich ein Problem haben, dass ich ein bisschen einsam würde. Weil, es kann/ ich meine, nur meine Mutter? Ich liebe meine Mutter über alles. Aber immer nur meine Mutter und Eltern? Das ist auch nicht das Wahre.
162	V3: Nein, das kann es auch nicht sein. Aber sie [die Mutter der Mutter, Anm. d. Verf.] macht es möglich, indem sie auch nach ihm schauen. Und sie machen mit ihm Vollgas immer auch ein cooles Programm. Und er geht auch sehr, sehr gerne. Also er geht auch sehr gerne zu ihnen. Also, die wohnen ja nicht weit von hier. Und die haben/ er ist immer willkommen, egal in welcher Laune oder in welchem Ding er jetzt gerade ist/ er ist dort immer mehr als willkommen. Also das ist wirklich super. Das muss man auch ganz klar sagen.
163	M3: Das eine Thema haben wir super übergangen. Ich weiss nicht, ob das noch eine Rolle spielt. Wie das für ihn gewesen ist, kann ich eigentlich noch beantworten. Er hat ja/ der Papi hat Kontakt zu ihm. Aber das ist ganz schwierig. Das/ (...) zum Beispiel/ da tut er sich seit klein schwer und jetzt auch noch. Wenn er dorthin gehen muss. (...) Das ist/ (...) irgendwie funktioniert das nicht. Leider. (...) Aber da ist er dann halt manchmal zurück gekommen, also auch heute noch. Wir müssen ihn jedes Mal/ (...) es dauert etwa zwei, drei Tage, bis er sich wieder/ (...) bis er wieder ein bisschen geerdet ist.
164	I: Mhm (bejahend). (...) Ihr habt jetzt erzählt/ (...) deine Eltern oder deine Schwester, das sind so (...)/ das ist eine Unterstützung gewesen.
165	M3: Mhm (bejahend).
166	I: Kommt/ (...) gibt's noch andere Sachen, die euch unterstützt haben?
167	M3: Gut eben, dann die Früherziehung und die Therapie, die dann angelaufen ist. Also am Anfang habe ich es zwar mehr/ Es ist schwierig, Türen zu öffnen und er ist dann halt so, dass er beisst, kratzt, haut und sagt: Geh weg. Und das musste ich am Anfang ein bisschen lernen, dass es okay ist. Weil dafür kommen die ja, damit es anders wird. Also am Anfang habe ich es zwar mehr/ Es ist schwierig, Türen zu öffnen und er ist dann halt so, dass er beisst, kratzt, haut und sagt: Geh weg. Und das musste ich am Anfang ein bisschen lernen, dass es okay ist. Weil dafür kommen die ja, damit es anders wird. Aber das hat dann schon/ das ist eigentlich noch lässig gewesen. Das hat mir gut getan. Das ist wieder/ wieder auch jemand, der/ mit dem man auch noch ein bisschen reden kann, der nicht Familie ist.d. Aber das hat

	dann schon/ das ist eigentlich noch lässig gewesen. Das hat mir gut getan. Das ist wieder/ wieder auch jemand, der/ mit dem man auch noch ein bisschen reden kann, der nicht Familie ist. Oder irgendwie Partner. Das ist einfach auch heute noch schön. Wir haben jetzt nie etwas anderes ausprobiert, also vom Aufpassen her, als meine Eltern. Und es ist auch so: Wenn ich einmal fort gehe/ das ist vielleicht zweimal oder dreimal im Jahr. Und dann schaut meine Mutter. Und dort kann er auch schlafen. (...) Aber etwas Anderes? Nicht einmal/
168	V3: Ich bringe ihn nicht ins Bett.
169	M3: Er ist/ (...) sicher, nach mir das Wichtigste für ihn oder mit mir. Aber er geht auch bei ihm nicht ins Bett.
170	V3: Er geht nicht. Ich bringe es nicht hin. Vielleicht wegen den Haaren, die mir fehlen! (lacht). Nein, aber es ist wirklich krass. Es ist/ (...) ich weiss nicht. Ich kann es/ Er kann sehr nah sein. Also, vielleicht noch ein grosses Thema, das ich wirklich lässig finde, das wir aber schon immer gehabt haben: Man kann ihn anfassen. Das ist, glaube ich, ein riesiges Thema. Ich finde das im Fall auch ein ganz grosses/ Er ist recht schmüselig. Einfach/ (...) er muss einfach auch ein bisschen dazu in der Stimmung sein. Sonst ist er dann relativ schnell weg. Aber man kann sich neben ihn hinlegen, man kann ihn in den Arm nehmen. Er gibt auch Küsschen. Es ist für ihn nicht/. Aber es ist für ihn nicht irgendwie eine Bürde oder irgendwas. Ich finde das noch recht schön, weil wir kennen auch andere Geschichten von Leuten, die die Kinder nicht richtig herzen können. Also nicht in den Arm nehmen und so. Und das ist extrem wichtig gewesen, glaube ich, auch für uns. Dass das/ (...) also, dass es für ihn stimmt und für uns auch und eine Berührung doch stattfinden kann.
171	M3: Ja, es gibt dir dann natürlich wieder irgendwo ein bisschen Energie, wenn es einmal ganz schlimm gewesen ist. Das ist schon so.
172	V3: Also, wenn er einfach/ aber manchmal/ sehr selten, aber es gibt's halt einfach wirklich, dass er kommt, und einem umarmt. Und dann denke ich: Woah! Schnell die Tränchen wegputzen und/ (...) (lacht). Das ist dann schon sehr, sehr schön. Das sind dann so die (...) big moments.
173	M3: Ja.
174	V3: Oder?
175	M3: Ja, das ist halt auch das Schöne daran. Man nimmt solche kleine Sachen viel mehr wahr. Also jeder Satz ist: (...) Boah! Also weisst du noch, als wir damals/ wir haben ihm so ein Stofftier/ er hat Winnie Pooh geliebt, als er klein war. Also er hat es immer noch gerne. Er hat darum alle Stofftiere/ er hat einmal angefangen mit Winnie Pooh, dann ist der Tiger dazu gekommen. Und ich habe gewusst, er hätte gerne das Ferkel. Und dann haben wir wirklich das Tier von Emmenbrücke im Ausverkauf im Manor/ da hat er angerufen, damit wir das verdammte Ding organisieren konnten. Und ich werde es nie mehr vergessen. Als wir ihm das gezeigt haben, da ist wirklich/ (...) also, da ist so viel gegangen!
176	V3: Er ist überschwänglich strahlend gewesen.
177	M3: Und wir beide nur so/
178	V3: Im Gegensatz dann wieder: Wir haben so ein Spielzeugauto. Das wollte er. Und damals hatte er hier in der Wohnung irgendwo gehabt. Und das Auto musste da sein. (...) Und dann/ (lacht), das war an einem Dienstagnachmittag/ wir haben, ich glaube, von eins bis fünf Uhr das Auto hier gesucht. Also, das Spielzeugauto. Und da ist nichts mehr gegangen!
179	M3: Da sind drei Leute/ im Umkreis von allen Spielwarenläden haben wir uns dann abgesprochen, wo wir das Auto nochmals finden könnten. Nur hat es so ein Auto nirgends mehr gegeben.
180	V3: Ich habe da gesucht. Er sagt: Auto, Auto, Auto, Auto! Und ich suche da in der ganzen Wohnung. Sie ist losgefahren, ich bin da, die Oma in Richtung dort. Wegen einem so kleinen Auto. Und er wäre nicht vorher ruhig geworden, wenn wir das Auto nicht gehabt hätten. Das sind so Sachen, wo ich sagen muss: Holy Shit! (lacht) Das ist so/
181	M3: Du bist dann halt jeweils der Grösste! Du sagst: Dann schläft er am Abend nie! Wir

	müssen das Auto haben! Wir müssen das Auto haben!
182	V3: (lacht) Ja! Aber es ist so! Es wird dann/ es kehrt dann keine Ruhe ein und Idylle. Und dann ist es so: Oh mein Gott! Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Ah! Wo ist das Auto? Und dann fangen wir an und dann geht's (lacht) und dann gibt's so eine Dynamik und dann: Wo ist das Auto? (mit hysterischer Stimme) (...) Das ist dann jeweils lustig. Ja, das wäre eine ganz tolle Geschichte gewesen.
183	M3: Es gibt noch viele solche, über die wir heute lachen, aber damals?
184	V3: Damals? Oh Mann! (lacht) (...) Ja, das ist halt/
185	M3: Aber ich glaube, das muss man auch. Ein bisschen darüber lachen können, das muss man. Ich glaube, das hat man auch gelernt. Man muss ein bisschen den Humor/
186	V3: Ein gewisser Humor muss da sein.
187	I: Ja. (...) Könnt ihr auch noch sagen, was ihr in dieser Zeit benötigt hättet? Also, ich meine, es ist eine extrem intensive Zeit gewesen. Also, was ihr damals gebraucht hättet oder was euch unterstützt hat?
188	M3: Also schlimm ist der erste Anlauf gewesen. Oder? Dann geht man zu einem Kinderarzt, der eigentlich noch jung ist, der/ finde ich/ ein bisschen anders darauf reagieren sollte, wenn solche Anliegen kommen. Ich meine, ich habe/ er hat es ja selber gesehen bei den normalen Arztbesuchen, dass er extrem/ weil das sind Wartezimmerbesuche gewesen. Dort hätte ich mir zum Beispiel erstens einmal gewünscht, dass bei diesen Stellen, die eigentlich ein bisschen etwas darüber wissen sollten/ dass die einfach ein bisschen mehr wissen. Oder/ ich hätte es ihm nicht übel genommen. Bei mir hat er sich nachher für solche Sachen nicht entschuldigt. Ich glaube, ich hätte nur einmal ein: Es tut mir leid/ das hätte ich gebraucht. Und dann wäre es für mich auch erledigt gewesen.
189	I: Ja. Kannst du das noch beschreiben? Also vom Kinderarzt ist jetzt/ oder von/
190	M3: Nein, vom Kinderarzt. Weil ich meine, ich bin dann nicht mehr gerne gegangen. Leo3 ist auch nicht mehr gerne gegangen. Dann hat er zum Beispiel/ dort auf dem Bild sieht man es/ da einmal so eine Platzwunde gehabt. Und dann gingen wir das zeigen, weil es offen war. Man musste schauen, ob man es kleben musste. Und das hat man dann auch gemacht. Man hat geklebt. Unter drei Leuten, die ihn festgehalten haben. Weil das für ihn Horror gewesen ist. Ich glaube nicht einmal, weil es weh getan hat. Ich meine, das wäre nicht das Problem gewesen.
191	V3: Nein, das Berühren von fremden Leuten. All das. Oder?
192	M3: Und der ist dann weg gelaufen und hat geflucht, weil er hat nach zwei Sekunden, als er er dran war, hat er den ganzen Leim einfach herausgerissen.
193	V3: Aus der Wunde. Weisst du? Dann hat er so Stitches drauf gemacht und er hat sie rausgerissen.
194	M3: Dann hat er/ (...) er hat mir einfach gesagt: Er wisse auch nicht mehr. (lacht) Und ist gegangen. Und ich bin dann einfach oft ein bisschen/ so, das habe ich nicht korrekt gefunden. Also manchmal hätte ich mir einfach mehr Feingefühl gewünscht. Mir gegenüber.
195	I: Ja.
196	V3: Aber wir haben dann auch relativ schnell mal den Doktor gewechselt.
197	M3: Ja, ich hätte nicht mehr gekonnt/ eben, ich sage ganz ehrlich: Wenn wir nach diesem Ganzen/ (...) dann ist die Diagnose gestanden, da hat man eben schon Druck machen müssen, damit wir überhaupt einmal nach Ort Z kommen/ ins Kinderspital, um diese Abklärungen einmal anzugehen. Und als dann diese Diagnose stand habe ich von mir aus den Kinderarzt angerufen und habe ihm gesagt, was Leo3 für eine Diagnose hat. Und dann hat es nur geheissen: Das tut mir leid. Für Sie, quasi. Aber nicht: Es tut mir leid, dass/ ich hätte nur einmal eine Entschuldigung für die 100 Vorwürfe, die man mir gemacht hat, erwartet. Das hätte mir, glaube ich, wahnsinnig geholfen. Weil da beisse ich heute noch.

198	I: Mhm (bejahend).
199	V3: Was auch lustig ist, ist, dass/ (...) das Thema Autismus gibt's gar nicht als Diagnose. Das ist eine Modeerscheinung. Das sind Mütter, die überfordert sind. Hyperaktivität ist auch kein Thema. Das sind solche Sachen! Für Leute, die/ keine Hobbys haben oder wirklich nicht mal einen Tag bei uns gewesen sind. Also, dann können sie schon sagen: Das ist/ also, die Kinder sind zu wenig gefördert oder sind zu wenig aktiv oder sind zu wenig draussen oder sowas. Wir gehen mit Leo3 zwei bis dreimal pro Tag nach draussen, oder? Und das ist natürlich/ das ist so verletzend, weil das ist/ das, was sie macht, Tag für Tag, ist natürlich/
200	M3: Also wir beide.
201	V3: Du bist vor allem da. Also als Mami/ Als Mami, aber auch wirklich als gewisse Person, die halt eine gewisse (...) Pflege oder Therapie macht mit ihm. Das ist enorm! Die Energie, die das braucht! Und das ist so respektlos, wenn dann Leute kommen und sagen: Sie, das ist eine Modekrankheit! Das gibt's jetzt viel mehr. Wieso gibt's das jetzt viel mehr als früher? Ja, weil man es anders diagnostiziert oder den Rahmen grösser gesteckt hat, vielleicht. Es ist nicht jedes Kind ein Rain Man, wo es dann heisst: Oh, was kann er gut? Jeder Autist kann auch etwas Gutes/ Nein! Er kann nicht alles/ und das ist halt das, was mich ein klein bisschen traurig macht. Ich meine, ich sage meinem Chef: Hey, ich habe einen autistischen Sohn zuhause. Und dann kommt: Oh, das tut mir leid! Und ich so: Wieso? (lacht) Niemand ist gestorben! Oder? Also das ist so/ Aaaaah! Das ist so/ klischeehaft!
202	M3: Ja gut, ich finde das zwar okay. Das hat mich nie gestört. Ich habe wirklich auch dann ein Problem, wenn Leute sich einfach erlauben zu meinen, sie wissen dann alles.
203	V3: Ja, ja. Und: Ich habe einmal etwas gelesen. (lacht)
204	M3: Ich finde es schön, wenn man Fragen stellt. Ich finde es wirklich auch schön, wenn man sich irgendwie/ wenn sich auch eine Diskussion ergibt. Aber zu sagen/ (...) ich meine, es ist ja eigentlich wirklich absolut frech zu sagen: Das gibt's gar nicht. Also das ist wirklich auch schon gefallen.
205	V3: Schon mehrfach.
206	M3: Viel, ja!
207	M3: Oder ich meine, dann ist es/ eigentlich müsste es mich ja nicht interessieren, aber wenn man nur schon im Internet ist und Facebook hat und ab und zu mal etwas liest, dann kommt von Leuten, die ich kenne, einfach Artikel, die sie posten, dass ADHS/ weil das ist ja in seiner Diagnose auch drin., und Autismus einfach nur Modediagnosen sind und/ (...) ganze Artikel, die Leute posten, die drei Kinder haben und eigentlich sich nicht erlauben müssten, andere Leute zu verurteilen. Das finde ich einfach nicht okay.
208	V3: Das ist ein riesiges Thema. Das finde ich auch so. Ich meine, die Presse und das Ganze wird grösser/
209	M3: In dieser Zeit könnten die Leute eigentlich etwas Sinnvolles für die Menschen machen oder sonst etwas/ (...) ich frage mich einfach, wieso man das macht.
210	I: Ja. das hast du einige Male erlebt?
211	M3: Ja.
212	I: Mhm (bejahend).
213	M3: Also, ich glaube das ist Alltag. Ich meine, kurz zusammengefasst würde es einem darum am meisten helfen, so finde ich, wenn das Thema bei den Leuten präsenter wäre. Weil alles, was du siehst in Sachen Behinderung/ alles, was sichtbar ist, finde ich/ ist ja extrem viel mehr Verständnis da in der heutigen Zeit. Oder vermeintlich. Eben, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das für diese Eltern ist. Aber ich habe einfach ein bisschen den Eindruck: Weil man es ja nicht sieht, dann wird es schnell einmal als nicht vorhanden angeschaut und als etwas, das man dann als Ausrede verwendet für die Situation, die zum Beispiel gerade einmal nicht geht. Und das finde ich einfach ein bisschen zu einfach. Aber ich denke, das ist vielleicht einfach auch das Nicht-Wissen. Und ich finde gerade so Berichte im Fernsehen, auch im

	Schweizer Fernsehen, wo sie dann Berichte bringen von Kindern, die dann 43 Stunden in der Woche Training haben? Das ist einfach auch nicht die Realität. Dann soll man vielleicht wirklich einmal die Realität zeigen und nicht immer nur so spezielle Fälle und ABA und Leute, die fast noch irgendwie Chlorreiniger geben wollen. (...) Es ist immer/ wenn man etwas hört, finde ich immer, ist es ganz weit weg von dem, was wir haben.
214	V3: Und dann kommen Bücher heraus: Autismus ist heilbar. Der Typ auf dem Pferd da mit seinem Sohn dort draussen! Ist ja schon cool, wenn es für ihn funktioniert hat! Aber (...) verstehe mich nicht falsch: Ich meine, wenn es das geben würde/ es ist ein Geburtsgebrechen.
215	M3: Oder diejenigen, die dann irgendwie hierhin kommen um irgendwie stationär noch etwas wegbringen. Also eigentlich voll dumm. Voll blöd. Entweder sagt man: Es wird das Leben lang ganz schlimm sein und es kann dir niemand helfen. Oder es wird gesagt: Es ist gar nicht so schlimm. Wir konnten es heilen, mit einer ganz einfachen Spieltherapie, wo wir nur 43 Stunden pro Woche investiert haben! (lacht)
216	V3: Wo das Kind dem Therapeuten die ganze Zeit in die Augen schauen darf, bevor es etwas bekommt. Was ja so einfach ist für ein autistisches Kind! Das ist so/ das sind Sachen, die uns eben auch recht stören. Oder?
217	M3: Ja, das nervt auch. Das regt einen auf.
218	V3: Weil wir arbeiten mit ihm. Und Leo3 schaut dir in die Augen, wenn er Vertrauen zu dir hat. Und dann schaut er. Das muss er auch nicht anders. Aber wenn er Vertrauen zu dir hat, dann schaut er dich an und macht manchmal so. (...) Dann ist er wieder weg. Aber er ist da. Er schaut dich an, er schaut die Reaktion in deinem Gesicht an. Aber wenn gesagt wird: Ja, das sei (...) eine Modeerscheinung. Das gehe nicht, dass ein Kind das nicht verstehe. Dass die Eltern überfordert seien und die Kinder schlecht erzogen. Bla, bla, bla! (...) Dann stehen wir in einem extrem schlechten Licht da. Natürlich. Das ist dann das und das macht uns halt noch mehr zur Randgruppe. Weil du wirst automatisch zur Randgruppe, wenn du ein autistisches Kind hast.
219	M3: Ja, das ist so.
220	V3: So blöd es tönt. Aber es ist wirklich so. Das ist/
221	M3: Gut, wir haben jetzt vielleicht ein bisschen ein/ gut, ich brauchte lange.
222	V3: Ja, du hast lange gebraucht.
223	M3: Ich glaube, heute könnte ich es/ den Kontakt mit anderen Eltern suchen. Weil lange ist mir das irgendwie/ ich habe lange nicht/ ich habe es schon akzeptiert, ich habe ihn immer akzeptiert. Aber nach aussen immer das/ sich dann einzugrenzen und nur mit solchen Leuten zu tun zu haben? Da habe ich zuerst das Gefühl gehabt: Nein, das ist nichts für mich. Aber ehrlich gesagt: Es ist der einzige Weg. Wir müssen uns irgendwann mit solchen/
224	V3: Es ist einfach ein Austausch. Ein Möglickeitaustausch.
225	M3: Weil sonst wird es schwer.
226	V3: Ja. Definitiv. Also, wir müssen wirklich auch einmal an so einer Gruppe mitmachen. Also dass sicher einmal einer von beiden geht. Und schaut. Das ist schon sehr wichtig. Also, wir sind ja eigentlich auch angemeldet bei der/ was ist das? In Ort Z. autismusspezifische Elternvereinigung ist das?
227	M3: ProCap. Ja, wir haben uns dann/ Das ist so das erste Ding gewesen, wo ich mich angemeldet habe. Weil da bekommt man ja, wenn man die Diagnose erhält, so eine Mappe mit Informationen, die mich im ersten Moment völlig erschlagen haben. (lacht) Aber (...) man hat dann relativ schnell/ ich habe dann am Anfang wirklich alles von denen/ von der autismusspezifischen Elternvereinigung fast gefressen, wenn irgendein Artikel gekommen ist. Das sind so Sachen gewesen, die schon geholfen haben. Aber am Anfang hat man vielleicht fast zu viel gelesen. Also, ich habe da gelesen, gelesen, gelesen.
228	V3: Dr. Google.

229	M3: Immer das herausgezogen, was man gerade hören will. Und dennoch: Schlussendlich verändert es genau gar nichts. Es ist einfach/
230	V3: Eine Spektrumsstörung.
231	M3: Und vor allem/ er ist es/ genau, das muss ich einmal dazu sagen: Ich habe nie damit gehadert, dass er so ist, wie er ist. Er ist nie das Problem gewesen für mich. Nicht eine Sekunde. Ich habe auch nie gesagt/ ich habe mich, glaube ich, selten beklagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich hätte es so streng. Ich habe auch nie gefunden: Er ist viel strenger als andere Kinder. Ich habe kein anderes Kind, ich kenne nichts anderes. Es ist nur ab dann schwierig geworden, als das Soziale gekommen ist. Und viele Leute und andere Leute. Dann ist das Problem/ (...) aber ich habe das nie auf ihn geschoben, sondern auf die/
232	V3: Auf die Diagnostik?
233	M3: Einfach so ein bisschen zugemacht und unsere Ecke gesucht. (lacht)
234	I: Genau. (...) Jetzt habt ihr ganz, ganz viel erzählt von dieser Zeit. Danke vielmals!
235	M3: (lacht)
236	V3: (lacht)
237	I: Es ist wunderbar. Gibt's noch etwas zu dem Thema, das ihr erzählen möchtet? Und sonst würden wir zum Thema der Zusammenarbeit mit der Früherziehung gehen.
238	M3: Nein, das ist eigentlich gut. Abschliessend kann man sagen: Er ist/
239	V3: Er ist ein guter Junge. (lacht)
240	M3: Eine kleine Granate mit einem guten Umfeld.
241	V3: (lacht) Mit einem lieben Herz.
242	M3: Das Einzige, was ich wirklich noch erwähnen muss: Ich glaube, mir hat am meisten meine Familie geholfen. Also wir zwei haben von dem extrem profitiert, dass meine Eltern sehr offen mit dem Ganzen umgegangen sind. Meine ganze Familie. Auch Cousins/ eigentlich die ganze Familie wirklich gesagt hat: Wir nehmen ihn so, wie er ist. Wenn da jemand/ (...) das hätte auch anders sein können, denke ich. Weil gerade andere Generationen, die dann vielleicht sagen: Man sitzt an den Tisch, isst fertig!
243	V3: Mein Vater! (lacht)
244	M3: Nein, mein Vater hat da wirklich/
245	V3: Dein Vater nicht. Meiner! (lacht)
246	M3: Wirklich, die vergöttern ihn wirklich. Das hat so viel gut gemacht. Auch für mich. Das hat so gut getan. Also, auch heute noch. Weil ich wage mich zu zweit zehnmals mehr irgendwo hin/ Und wenn du halt bei der Arbeit bist, kommt viel meine Schwester mit oder meine Mutter oder mein Vater/ wie auch immer. Aber dann wage ich auch einmal den Spielplatz und probiere es einmal aus. Und wenn es halt nicht geht, habe ich das Gefühl, ich sei nicht so ganz alleine.
247	V3: Für mich ist es gut.
248	M3: Ja.
249	I: Danke vielmals!
250	V3: Ein sehr schönes Abschlusswort.
251	M3: Das hat es verdient!
252	V3: Das haben sie wirklich wirklich verdient.
253	M3: Das ist wirklich ganz wichtig.

254	V3: Am Happy Day kommen sie dann auch noch.
255	I: Genau. (...) Genau. Jetzt/ (...) in der Vergangenheit habt ihr mit einer Früherzieherin zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit liegt schon eine gewisse Zeit zurück. An was erinnert ihr euch, wenn ihr an diese Zusammenarbeit mit der Früherzieherin denkt?
256	M3: Das hat einfach gerade gepasst, muss ich sagen. Also ganz am Anfang hat er natürlich gesagt: Aus, weg!
257	V3: Geh weg! Weg! Schups sie raus! (lacht)
258	M3: Und sie ist so von der Art her/ sie ist eine sehr ruhige Person gewesen und eine sehr liebe Person. Und das hat irgendwie mir wahnsinnig gut getan. Und das merkt er auch. Und das hat irgendwie/ hat sie extrem langsame Schritte gemacht. Weil alles andere wäre völlig nach hinten raus/ wenn man jetzt viel zu viel und viel zu schnell etwas von ihm gewollt hätte, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, wieder an ihn heranzukommen. Aber sie hat das/ ich kann mich einfach daran erinnern, dass sie da gekommen ist. Und dann hat sie die Tasche hingestellt. Und er ist/ am Anfang hat er sie immer raus geschupst. Und als er gemerkt hat: In dieser Tasche hat es eigentlich immer etwas, das lässig ist, und da kann ich irgendwie/ wir haben dann am Anfang auch herausgefunden: Er hat gerne Züge. Das konnte ich natürlich sagen. Dann begann sie, die Brio Bahn mitzunehmen. Und ab dem Zeitpunkt hat er eigentlich auch Freude gehabt. Dann ist sie gekommen und er hat als erstes/ also, er hat sich wahrscheinlich mehr für die Tasche als für sie interessiert, (lacht) am Anfang. Ehrlich gesagt! (...) Aber dadurch ist es dann auch irgendwann so gewesen, dass sie auch ein bisschen mitspielen konnte. Bei ihm ist es einfach so: Er braucht Zeit und muss sehen, dass es für ihn stimmt. Und dann nimmt er diese Person auch an. Und dann hat er sie an der Hand genommen und hat mit ihr gespielt. Ja. Daran kann ich mich noch/ (...) und ich kann mich immer noch an dieses Apfelschälgerät erinnern, mit dem sie so/ (lacht) so eine Zyliss Maschine. Da konnte er drehen. Und es gibt so eine Maschine, die den Apfel schält. Der dreht dann so. (...) Wahnsinn.
259	V3: Maschine! (lacht)
260	M3: Und er hat so viel Freude an dem Ding gehabt. Ja. Und jetzt haben wir eine Zyllis gekauft und er hat nicht mehr so Freude. Aber das ist okay! (lacht) Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die gar nicht gekauft/
261	V3: Man kann sie immer noch zum Kochen brauchen.
262	M3: Ja, ja. Das ist schon gut. Jetzt muss ich kurbeln, aber ja. Ja, nein. Sonst? (...) Da kann ich mich auch daran erinnern, dass sie noch recht geholfen hat. Also, für mich war es noch gut, dass sie dabei war. Auch bei dieser ganzen Entscheidungsgeschichte in Sachen Kindergarten und so. Weil ich habe am Anfang immer so ein bisschen das Gefühl gehabt: Muss das jetzt wirklich sein? Haben wir nicht noch die Chance/ (...) ich habe immer ein bisschen gedacht, wir haben noch zwei, drei Jahre. In dieser Zeit geht vielleicht die Chance noch auf, dass es doch hier geht. Nicht, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, dort sei alles schlecht. Sondern einfach/ (...) und sie hat mir dann dort auch ein bisschen die Angst genommen, finde ich, davon, was dann auch dort ist. Sie ist dann auch mitgekommen/ Zum Schulpsychologen, wo diese Gespräche stattfanden wegen der Schule. Und da ist sie (...) eine gute Unterstützung gewesen. (...) Ja, ich mag sie.
263	V3: Sie ist wirklich eine sehr liebe Frau. Sie ist wirklich eine sehr ruhige Frau. Und das ist noch schön. Und eben, Leo3 merkt es eben auch: Sobald es klingelt und sie denkt: Oh, nein, jetzt kommt eine fremde Person in mein Haus. Jetzt kommt da jemand wieder, das Ganze/ jetzt musst du wieder von vorne anfangen.
264	M3: Das ist halt von null auf hundert. Auf einmal sind zwei Tage einfach mit Sachen besetzt gewesen, oder? Diagnose da.
265	V3: Aber es ist ja schön, wie das Ganze gegriffen hat, nach der Diagnose. Das muss man schon sagen. Es/ wir gingen raus/
266	M3: Ja, das stimmt.
267	V3: Haben diese Mappe gehabt, sind einfach einmal dort gestanden, eben unter diesem

	Baum, unter dem grossen Baum/ ich werde es nie vergessen. Und dann haben wir ein paar Minuten echt getränt und dann sind wir nach Hause gegangen und dann ist aber relativ schnell etwas gegangen. Und für (...) uns/ also, für sie vor allem ist es sehr schwierig gewesen, einfach Leute, die klingeln/ Und dann lässt du sie rein und dann/
268	M3: Frau Z [autismusspezifische Therapeutin, Anm. d. Verf.]? (lacht)
269	V3: (lacht) Ja, Frau Z. Oder? Eine sehr tolle Frau, aber sie ist also ein Hardliner. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann ist sie einfach/ eben, wirklich, Leo3 hat am Anfang immer so die Leute rausgeschmissen und jetzt ist das Ganze auch anders geworden. Ich glaube, das ist auch für ihn ein gutes Training gewesen.
270	M3: Auch fremde Leute. Also, er hat durchaus Freude an Besuch bekommen. Das kann man so zusammenfassen. Also eine Zeit lang hat da niemand auch nur klingeln müssen/ (...) dann ist gerade/ Das ist noch schwierig gewesen, wenn da so Stromableser oder so jemand gekommen ist. (lacht) Ja. Nein, aber ich habe eigentlich nur gute/ das sind so die ersten Versuche gewesen, auch ein Spiel zu ermöglichen, wo jemand auch einmal etwas verändert. Da hat er das natürlich sofort wieder in seine Richtigkeit gebracht und den Wagen des Brio-Zugs oder so wieder umgedreht. Aber sie hat es zum Beispiel auch hingekriegt, dass die Figuren auch ein Thema geworden sind.
271	I: Ja. (...) Sie hat viel gefördert, auch?
272	M3: Ja.
273	V3: Ja, ja.
274	M3: Aber genau im richtigen Mass, finde ich. Man hätte jetzt nicht mehr machen können. Weil/ (...) ich meine, von aussen würde man vielleicht sagen, das ist ja/ (...) eben, aber das sind dann Leute, die vielleicht das Thema nicht kennen. Das ist jetzt etwas wenig gewesen, aber man hat schon gesehen, was das Ziel ist. Und es wäre anders nicht gegangen, wenn die Schritte nicht klein gewesen wären. Ich glaube, das ist/
275	V3: Und vor allem: Wenn sie von Anfang an voll reingeschossen hätte, hätte er zugemacht und dann wäre nichts mehr gegangen.
276	M3: Ja, und dann geht nichts mehr. Dann ist es einmal weg für ihn.
277	V3: Darum ist der erste Eindruck extrem wichtig. Das ist so.
278	M3: Mhm (bejahend).
279	I: Also das ist eine Unterstützung für Sie gewesen, oder?
280	M3: Ja.
281	I: Dass Sie/ also, dass Sie dann mit ihm gearbeitet hat und ihn gefördert hat in einem langsamen Tempo? Oder in dem Tempo, das für ihn gepasst hat?
282	M3: Ja. Und sie ist insofern eine Unterstützung gewesen, dass ich auch wirklich irgendwie auch einmal etwas erzählen konnte. Ich habe ihr auch viel erzählt, wie es läuft. (...) Und so wirklich auch Privates. Also, was nicht funktioniert oder einmal etwas nicht gegangen ist. Also, das hat mir auch gut getan. Das ist am Schluss für beide, glaube ich, dann ein Moment gewesen, wo das gut funktioniert hat. Das ist wirklich schön gewesen.
283	I: Ja, genau. Jetzt (...) habt ihr auch viel erzählt. Wir haben noch so verschiedene Themen zusammengestellt, von denen wir denken, dass Sie in der Früherziehung ein Thema gewesen sein könnten.
284	M3: Ja.
285	I: Ich lege die mal hier hin. Das eine ist die Förderung des Kindes, (...) Beratung in Erziehungsfragen, (...) Informationen zum Autismus. Begleitung in der Autismusabklärung, (...) Informationen zu Fachstellen oder Fachpersonen, (...) Beratung zu rechtlichen oder finanziellen Fragen und Unterstützung. Informationen zu Angeboten für Eltern und Familien. Emotionale Unterstützung für die Eltern, (...) Begleitung in der Einschulung oder noch

	anderes. Jetzt/ (...) ihr habt schon viel erzählt. Nehmt euch Zeit, um euch zu überlegen, zu welchem ihr noch etwas sagen möchtet.
286	M3: Ja, also zu dem kann ich sicher einfach auch mal noch etwas sagen. Sie ist auch jene gewesen, die auch relativ/
287	V3: Musst noch sagen, was das ist, sodass/
288	I: Beratung zu den rechtlichen Fragen. Genau, ja.
289	M3: Ah ja, Entschuldigung. Ich gebe nicht so viele Interviews. (...) Ja, auf jeden Fall hat sie mir dann auch solche Sachen/ der Gang zum Sozialamt, weil die ganze Anmeldung in Sachen IV und was ich dort noch könnte und wie das abläuft und so diese Infos habe ich schon auch von ihr bekommen. Unter anderem.
290	V3: ProCap ist natürlich auch ein grosses Thema.
291	M3: Genau, ja. Aber das geht dann mehr unter Fachstellen? Allenfalls.
292	V3: Ah, das gehört dazu. Okay, okay. Aber wegen rechtlichen Fragen/ weisst du? Habe ich gemeint.
293	M3: Ja, ich kann einfach sagen: Sie hat uns bei allen Sachen eigentlich geholfen. Sie hat vor allem eben auch bei der Schulgeschichte/ finde ich, hat sie wahnsinnig viel gemacht.
294	I: Bei der Einschulung.
295	M3: Ja. Da ist auch die Diskussion gewesen: Wie lange ist Leo3 dort? Und dann haben wir dann einfach mit Frau Z von der Autismustherapie auch noch zusammen diskutiert, und der Schule und eben auch Frau F, der Früherzieherin, wie viel für ihn gut ist. Und da hat man das wirklich zusammen ein bisschen herausgearbeitet und ist dann/ darum ist er jetzt am Morgen dort. Und das reicht auch. Mehr wäre/
296	V3: Er/ (...) er kommt recht kroki nach Hause. Also, nicht, dass er überfordert ist, aber ist dann schon recht ausgepowert. Also bis zwei Stunden später, und dann geht's wieder/ (...) (lacht)
297	M3: Und ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel auch viele Informationen zu Autismus/ habe ich jetzt auch noch viele Fragen stellen können, ohne dass ich irgendwie das Gefühl haben musste: Das ist jetzt eine doofe Frage gewesen. Weil sie hat ja auch lange eben mit/ (...) also auch selber in einer Schule gearbeitet. Und von dort her habe ich auch viele Fragen zu Autismus und Schulen vor allem stellen können. Das ist für mich noch gut gewesen. Weil ich habe dann gewusst, wie sowas vielleicht auch abläuft.
298	I: Wie es in einer Schule abläuft. Ja.
299	M3: Ja. (...) Weil ich habe dann natürlich gefunden: Ja, super! Ich weiss jetzt schon, dass er nicht mitgeht. Wie machen wir das? Und so. Dann konnte sie mir dann so erklären, was sie auch/ (...) dass es auch dort jeweils Probleme gegeben hat und dann hat man es natürlich auch wieder ein bisschen anders angeschaut.
300	V3: Frau F, vielleicht noch schnell, an Institution V [Sonderschule und Heilpädagogische Kindertagesstätte, Anm. d. Verf.]/ hat sie dich auch vermittelt? War sie das?
301	M3: Genau, ja.
302	V3: Weil dann ist das vielleicht auch noch ein Thema.
303	M3: Ja, das stimmt.
304	V3: Das ist noch schön.
305	M3: Ja, das ist ja die Frage gewesen, weil Leo3 ja nicht in die Spielgruppe konnte. Und irgendwie gab's einfach nirgends Platz für ihn, was ich noch tragisch finde. Da sollte man manchmal in der Gesellschaft mal darüber nachdenken. Aber da ist dann die Frage gewesen: Wie lehrt man ihm vielleicht vor dem Kindergarten, vielleicht ein bisschen mit den Kindern besser klar zu kommen? Und da hat es dann eine ganz schöne Möglichkeit gegeben für ihn. Also, für mich auch, das ist sehr wertvoll gewesen. Das hat dann auch die Früherziehung

	vermittelt: Dass wir schwimmen können, weil er sehr gern Wasser hat. In der Institution V [Sonderschule und Heilpädagogische Kindertagesstätte, Anm. d. Verf.].
306	I: Ah! Ja.
307	M3: Mit den Kindern von Kita V [Heilpädagogische Kindertagesstätte, Anm. d. Verf.]. So hiess das dort. Und/ ich meine, er hat dort nur profitiert. Das ist für ihn ideal gewesen.
308	V3: Sie haben Freude an ihm gehabt, weil er natürlich Schwung rein gebracht hat. Und er hat ein bisschen/ wenn sie etwas länger gebraucht haben, vielleicht alles ein bisschen/
309	M3: Er musste auch ein bisschen lernen, Rücksicht zu nehmen. Er durfte dann auch den Rollstuhl schieben und so.
310	V3: Genau. Das war echt süss.
311	M3: Und auch ich habe extrem viel gelernt. Und das ist auch ein Kontakt, den die Früherziehung hergestellt hat. Eine Lösung gefunden hat, in dem Sinne für das Problem. Oder einfach/ ich glaube, im Nachhinein denke ich, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen darum gegangen, mir ein bisschen ein besseres Gefühl zu geben, bevor dann der Übertritt in die Schule auch kommt. Oder? Und das hat extrem gut getan.
312	V3: Wunderbar geklappt. Und vor allem eben: Das Zusammenbringen durchs Wasser mit dem Element und den Kindern, die eben auch ein bisschen länger brauchen, die ihn eben ein bisschen herunter dingseln/ Aber ich glaube, die Kinder haben auch so Freude an ihm gehabt, weil er rennt da herum, spritzt und macht und tut! (lacht) Die Mutter hinterher! Natürlich. (lacht) Aber das ist sehr schön/ also, das ist sehr schön gelaufen, das Ganze. Das ist eben schon lässig.
313	M3: Ja, und ich finde halt, das wäre einfach für jedes Kind wertvoll. Du legst wirklich auch Berührungängste ab mit Sachen, die du/ also ich bin selber wirklich erstaunt gewesen, wieviel bei diesen Kindern auch wirklich geht. Von denen man immer ein bisschen das Gefühl hat/ (...) weil das ist ja wirklich teilweise/ ein Rollstuhl und keine Bewegung gross da. Aber die Mimik? Da bin ich entzückt. Heute noch.
314	V3: Das ist lässig. Das ist super lässig gewesen. (...) Darf ich etwas sagen zu den Informationen zu Autismus? Eben. das/ ah, wolltest du noch etwas sagen dazu?
315	M3: Nein, ich habe jetzt gerade da bei Begleitung, Autismusabklärungen. Ich meine, dort hat sie/ (...) das hätte sie wohl auch gemacht, aber sie ist nachher dazu gekommen. Darum ist das in dem Sinn kein Thema mehr gewesen.
316	I: Ja.
317	V3: Zur Information zu Autismus. Ich finde, es ist enorm, wie viel vorhanden ist. Auch immer mehr Bücher. Also wenn man früher in die Buchhandlung V gegangen ist, ist das eine so kleine Abteilung gewesen. Unterdessen ist es so eine grosse Abteilung.
318	Aber eben. Es gibt extrem unterschiedliche Literatur. Das ist recht schwierig. Weil ich glaube, wenn Leute sich wirklich auch einmal einlesen würden, würden sie verschiedenste Informationen erhalten. Das finde ich noch recht schwierig. Also, wir haben auch mindestens zehn Bücher über das Thema.
319	M3: Ja. Und irgendwann habe ich aufgehört.
320	V3: Genau. Aber es gibt Bücher, die sind wirklich: Wow! Und die tun auch gut. Und die geben auch viel. Und dann schaust du es mal wieder von einem anderen Winkel an. Aber dennoch ist es manchmal so/
321	M3: Aber die guten Bücher bekommst du meistens über den Autismusverlag.
322	V3: Das ist noch Schleichwerbung.
323	M3: Das ist keine Schleichwerbung, aber einfach Tatsache. Dort arbeiten auch Leute, die selber vom Thema betroffen sind/

324	V3: Mit dem Thema beschäftigt sind.
325	M3: Und es ist einfach eine andere Geschichte als wenn einem jemand das Blaue vom Himmel verspricht oder irgendwie sagt: Das Leben ist zu Ende. Es tut mir leid für dich! (lacht)
326	V3: (lacht)
327	I: Ja.
328	V3: Tod. Mit 28 ist Feierabend. (lacht) Die emotionale Unterstützung? Willst du noch etwas zur emotionalen Unterstützung sagen?
329	M3: Ich glaube, das habe ich eigentlich schon. Aber ja, ich habe mich eigentlich schon unterstützt gefühlt, auch in dem Sinne, dass ich mal das Gefühl gehabt habe, ich müsse ihn nicht immer im Griff haben, sondern er dürfe auch einmal so sein. Weil das Problem ist ja immer gewesen: Wenn sonst jemand kommt, dann ist immer das Gefühl: Der muss ruhig sein. Er soll sitzen. Er soll sich jetzt nicht ausziehen. Das sieht irgendwie nicht gut aus, wenn er jetzt die Kleider auszieht, was er halt manchmal auch noch heute macht. (lacht) Leider. Aber (lacht) auf jeden Fall habe ich das relativ schnell gemerkt: Ich muss das nicht. Und das ist mal herrlich gewesen! (lacht)
330	I: Ja, das kann ich mir vorstellen.
331	M3: Oder wenn er sich im Schrank eingeschlossen hat und gerufen hat, ist es okay gewesen. Es ist nicht so, dass man ihm dann noch zum ganzen Verhalten gratuliert hätte, aber es ist einfach (lacht) okay gewesen.
332	V3: Aber das Gute ist: Du musst es nicht immer wieder von vorne erklären. Weil eben, das macht es manchmal auch so ein bisschen/ (...) okay/
333	M3: Nein, das hat mir gut getan. Das ist wirklich so/ die erste Person ist immer eine ganz wichtige, die man nach dem Ganzen hin gestellt bekommt. Da habe ich gefunden: Das ist ganz/ (weint)
334	I: Ja. (...) Dass/ also, dass du dich verstanden gefühlt hast?
335	M3: Ja.
336	I: Oder dass du gesehen hast: Sie versteht auch Leo3?
337	M3: Ja, ja. Genau. Auch für ihn. Ich meine: Es ist dann auch nicht immer irgendwie/ ich finde immer: Man beginnt schnell einmal zu schimpfen mit solchen Kindern. Also nicht ich, sondern Leute von aussen. Worauf ich immer so (...) allergisch bin. Weil das finde ich so schlimm! Eben, (...) dann funktioniert mal etwas nicht und dann wird gerade schon/ oder dann heisst es einfach: Du bist doch ein Grosser!
338	V3: Mhm (bejahend).
339	M3: Ich finde das immer so schlimm. Auch bei anderen Kindern. Ich finde das so doof.
340	I: Ja.
341	M3: Auf jeden Fall (...) ist das nie so gewesen. Darum ist es für sein Selbstvertrauen und auch irgendwie für meines in Sachen Aussenwelt wertvoll gewesen, finde ich. Weil ich meine, das sind Personen, die/ da hört man natürlich irgendwann dann auch einmal gerne/ ich kann mich noch erinnern, als Doktor W/ der ist der erste gewesen, der zu mir gesagt hat/ ich bin heulend auf dem Stuhl gesessen und habe nicht mehr weiter gewusst nach dem Kinderarzt und allem. Und dann hat der mir einmal gesagt: Er vermute, dass es das ist. Und dann könne ich wirklich gar nichts dafür. Und das ist das erste Mal gewesen. Das ist wirklich das erste Mal gewesen, als mir das jemand gesagt hat. Ich glaube, es gibt/ (...) heute gibt's glaube ich sogar noch Bildaufnahmen. Was es nicht besser macht! (lacht) Weil er hat Leo3 aufgenommen. Ich glaube, man hört mich nur heulend im Hintergrund, weil es einfach einmal raus musste. Es war so/
342	I: Auch so eine Erleichterung.

343	M3: Ja, auf eine Art schon. Aber auf die andere ist dann schnell doch einmal gekommen: Wieso wir? Das ist halt schon/ Wieso Leo3? Weil ich wünschte manchmal/ ich wünsche mir ihn nicht anders, aber ich wünschte mir manchmal, ich könnte ihm diese Steine aus dem Weg räumen. Weil es brutal ist, wie schwer das für ihn manchmal ist. Und ich meine: (...) Ja. Das wird's wohl wahrscheinlich auch immer ein bisschen sein.
344	I: Ja. Gibt's noch etwas, zu dem ihr noch etwas sagen möchtet? Zu der Zusammenarbeit?
345	M3: Nein, ich glaube wir haben so ziemlich alles.
346	V3: Ich denke das auch.
347	I: Gibt's aus eurer Sicht noch/ hättet ihr noch Anliegen oder Bedürfnisse gehabt, die jetzt die Früherziehung/ die nicht genügend berücksichtigt worden ist aus eurer Sicht in der Früherziehung?
348	M3: Nein, ich habe das Gefühl, das ist gut gewesen so.
349	V3: Frau F ist schon sehr gut gewesen. Ja, das stimmt.
350	M3: Nein, wenn ich jetzt/ wenn jetzt noch viel mehr auf uns zu/ also, ich fand es gerade richtig so.
351	I: Mhm (bejahend).
352	V3: Weil, dann ist halt immer wieder dass/ der Rahmen: (...) Irgendwie fördern aber nicht überfordern. Weil wenn es überfordert, macht er zu. Und dann kommst du nirgends hin. Das ist dann die Schwierigkeit des Ganzen. Und eben, wie sie sagt: Frau F hat das sehr etappenweise gemacht, sehr (...) klar. Aber doch mit dem Spielerischen. Das hat ihm, glaube ich, extrem gut getan. Das hat auch Vertrauen aufgebaut. Und wenn er Vertrauen hat, nimmt er dich an der Hand und spielt mit dir. Aber das musst/ das muss man sich auch zuerst verdienen. Und das ist dann schon noch auch eine rechte Aufgabe, finde ich, für die Frauen und Herren, die das machen. Oder?
353	M3: Ja, das ist sicher nicht zu/
354	V3: (lacht) Also Respekt vor eurem Beruf, von eurer Zunft!
355	M3: Aber, das ist auch schön, denke ich. Das ist halt schon/ Das ist echt ein riesiges Thema!
356	V3: Mhm (bejahend).
357	M3: Und immer wieder überraschend, was einem dann vielleicht gegenübersteht. (lacht)
358	I: Ja.
359	M3: Und vielleicht auch/ (...) ich denke, was auch ein bisschen hinter diesen Kindern steht, ist gerade so interessant.
360	V3: Ist auch enorm wichtig für diese Kinder, oder? Was dahinter steht und was für Gefüge im Hintergrund ablaufen, um diese Kinder zu stärken oder eben ihren Rücken zu stärken.
361	M3: Ja, das ist sicher fast das Wichtigste.
362	I: Jetzt habt ihr ganz viel erzählt!
363	V3: (lacht)
364	I: Danke vielmals!
365	V3: Gerne geschehen!
366	M3: Wir können gut reden.
367	V3: Wir reden viel! (lacht)
368	I: Gibt's noch etwas, das ihr noch erzählen möchtet, bevor wir das Gespräch abschliessen?
369	M3: Nein, ist schon/

370	V3: Für mich stimmt das so. Ist stimmig.
-----	--

371	M3: Passt. Ja.
-----	----------------

372	I: Gut, gut. Danke vielmals!
-----	------------------------------

373	V3: Kein Problem!
-----	-------------------

374	M3: Ist gerne geschehen!
-----	--------------------------

14.4 Interview Mutter 4 (M4)

1	Transkript Interview Mutter4
2	I1: Also unsere Erwartung ist nicht, dass Sie einfach frei erzählen. (lacht)
3	M4: (lacht)
4	I1: Dann ist uns auch bewusst, dass die Kleinkindzeit von Leo4 schon eine Weile zurückliegt. Darum wollen wir Ihnen auch sagen: Es ist voll okay, wenn Sie sich Zeit nehmen um zu überlegen. Wie ist das denn damals genau gewesen? Pausen sind ganz okay.
5	M4: Ja.
6	I1: Und wenn bei Ihnen Gefühle hochkommen sollten und Sie vielleicht weinen müssen, wenn wir über gewisse Themen reden, werden wir Sie fragen, ob wir das Aufnahmegerät abschalten sollen, sodass Sie uns in so einem Moment sagen können, was Sie dann brauchen.
7	M4: Okay, danke.
8	I1: Und wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten, dann sagen Sie uns das bitte auch. Auch das ist ganz okay.
9	M4: Okay.
10	I1: Gut. Dann/ (...) wie vorher schon gesagt: In unserem Gespräch werden wir über die zwei Themen familiäres Zusammenleben und Zusammenarbeit Eltern und Heilpädagogische Früherzieherin reden. Wir möchten gerne mit dem familiären Zusammenleben starten. (...) Anfangen möchten wir mit Leo4s früher Kindheit. Uns interessiert, wie Sie als Mutter die Kleinkindzeit von Leo4 erlebt haben. Und anfangen möchten wir gerne mit der Zeit, als Leo4 noch keine Autismusdiagnose hatte.
11	M4: Ja.
12	I2: An was erinnern Sie sich, wenn sie an die Kleinkindzeit von Leo4 zurückdenken?
13	M4: Also ich habe relativ früh gemerkt, dass irgendetwas an Leo4 aussergewöhnlich ist. Weil (...) er als Kleinkind, auch schon als Säugling, extrem ruhig gewesen ist/ immer sehr schnell zufrieden, sehr bescheiden in seinen Bedürfnissen. Und andere Sachen, wo ich sagen muss: Das und das sollte ja eigentlich normal sein für einen Säugling, wie Sachen in den Mund zu nehmen und halt zu explorieren und solche Sachen/ und das ist bei ihm nicht so gewesen.
14	I1: Mhm (bejahend).
15	M4: Er wollte effektiv nichts in den Mund nehmen, hat immer seine Hände angeschaut oder seine Finger. Und bei den Klötzen oder den Autos halt immer ganz genau fokussiert geschaut, wie das funktioniert, wie der Lichteinfall ist. Und (...) ja. Da habe ich schon gedacht: Hmm, irgendetwas ist da eventuell. Aber man kommt ja nicht gerade automatisch drauf: Ah, es ist Autismus!
16	I1: Mhm (bejahend). (...) Also, dass er sehr viel übers Sehen erkundet hat, haben Sie beobachtet.
17	M4: Richtig/ auch sehr vorsichtig mit den Sachen gewesen ist, immer. Ganz feinfühlig und überhaupt nicht laut. Nichts rumgeworfen oder sowas. Sondern immer effektiv genommen, ganz genau angeschaut und gedreht und gerollt.
18	I1: Was sind für Sie die besonderen Herausforderungen gewesen in dieser Zeit? Für Sie als Mutter?
19	M4: Also einerseits hat das schon ein bisschen einen praktischen Aspekt gehabt. (lacht) Weil man (...) nicht immer so aufpassen musste, was man rumliegen lässt. Aber man hat dann auch Unterschiede bemerkt, wenn man sich mit anderen Eltern ausgetauscht hat. Vor allem denen ist das ins Auge gestochen. Wow, könnt ihr einfach Sachen rumliegen lassen? Wir müssen das immer gleich wegräumen. Aber eben, ich habe dann auch sehr schnell gemerkt:

	Okay, das kann es irgendwie auch nicht sein. (...) Und dann beginnt halt das Gedankenkarussell loszulegen.
20	I1: Mhm (bejahend).
21	M4: Was ist los? Ist alles in Ordnung? Was, wenn nicht? Was, wenn ja? Ja, beobachten wir es noch ein bisschen. (...) Und man hat dann schon begonnen, sehr viel hin und her nachzudenken und immer wieder nachzulesen und zu vergleichen: Macht mein Kind das? Machen das andere nicht?
22	I1: Mhm (bejahend).
23	M4: Das ist immer das. (...) Ja.
24	I1: Was haben Sie damals gebraucht? Sie haben gesagt, Sie hätten begonnen, nachzulesen und zu vergleichen und das (...) Gedankenkarussell sei losgegangen bei Ihnen.
25	M4: Ja. (...) Ich habe jetzt nicht irgendwie ein grosses Bedürfnis danach gehabt, dass ich das irgendwo (...) explizit abkläre. Ich bin dann ziemlich/ sehr/ also sehr schnell auf das Thema Autismus gekommen. Noch bevor die Diagnose gestellt worden ist. Und da habe ich es eigentlich schon wie gewusst.
26	I1: Mhm (bejahend).
27	M4: Das ist/ ja, ich weiss nicht, ob man das als Mutter irgendwie herausspürt und sich intensiver mit solchen Sachen befasst. Aber ich hatte die Vermutung, dass es Autismus ist, schon viel früher/ diese Vermutung gehabt. Und was dann da eigentlich notwendig gewesen ist, ist halt einfach: Okay, wie geht man jetzt damit um? Was wird weitergehen? Wo wird er eingeschult? Was gibt's für Institutionen? Und dann ist irgendwie alles so ins Rollen gekommen.
28	I1: Mhm (bejahend). Und Sie sagen: Das haben Sie sehr früh schon (...) gespürt.
29	M4: Ja. Schon eigentlich/ (...) mit einjährig habe ich irgendwie schon gemerkt: Okay, er sticht ein bisschen heraus. Er ist ein bisschen besonders, der Leo4. Und als er dann etwa zweijährig gewesen ist, habe ich es eigentlich gewusst: Okay, es geht in Richtung Autismus oder irgendeine Entwicklungsstörung. (...) Ja. Und dann musste ich es eigentlich wie offiziell haben.
30	I1: Mhm (bejahend). Also, Ihr Gefühl, das Sie gehabt haben/ (...) haben Sie sich gewünscht, das Gefühl bestätigen zu lassen?
31	M4: Richtig. Weil, andererseits muss ich auch sagen, dass ich auch mit sehr vielen Selbstvorwürfen konfrontiert gewesen bin. Also klar dachte ich: Habe ich etwas falsch gemacht? Oder: Wieso ist das so? Hat das irgendeinen Einfluss von mir gehabt? Das ist mein erstes Kind. Und vielleicht macht man nicht alles richtig. Und es ist auch für mich persönlich notwendig gewesen, mich von diesen (...) Selbstvorwürfen zu befreien. Und als ich das dann gehabt habe, diese Bestätigung: Okay, es ist ja wirklich Autismus. Das ist für mich auch wie ein Befreiungsschlag von jeglichen Selbstvorwürfen gewesen.
32	I1: Mhm (bejahend). (...) Wenn ich Ihnen zuhöre, dann spüre ich: Die erste Zeit ist wirklich wahnsinnig herausfordernd gewesen. Also Sie haben erzählt: Leo4 ist Ihr erstes Kind.
33	M4: Mhm (bejahend).
34	I1: Sie haben gespürt: Irgendetwas stimmt nicht. Es sollte anders kommen als das, was er macht. Zum Beispiel das orale Erkunden von Gegenständen, haben Sie festgestellt, kommt nicht. Und dass Sie sich dann Selbstvorwürfe gemacht haben, Sie selber könnten etwas falsch machen.
35	M4: Ja.
36	I1: Mhm (bejahend). (...) Das stelle ich mir sehr, sehr (...) schwierig vor, um damit umzugehen.
37	M4: Ja, was es auch schwierig gemacht/ (...) respektive nicht einfacher: Wenn das Umfeld

	dann auch wieder fragt: Wieso redet er so wenig? Wieso macht er das nicht? Ach, du müsstest doch das probieren. Und dies. Und dann bekommt man 100 verschiedene Hausrezepte, die absolut irrational sind. Also von wegen: Er trinkt zu wenig Wasser, darum redet er noch nicht. Oder er hat zu lange den Schnuller. Und da muss ich einfach sagen: Okay. (...) Das hilft auch nicht weiter.
38	I1: Mhm (bejahend). (...) Sie haben erzählt, dass auch verschiedene Reaktionen von Menschen aus Ihrem Umfeld in Ihnen das Gefühl ausgelöst haben, dass Sie etwas falsch machen? Oder dass Sie es vielleicht anders machen müssten?
39	M4: Richtig. Genau.
40	I1: Ja. (...) Können Sie das noch genauer beschreiben?
41	M4: Ja, es ist dann in meiner Familie so ein bisschen entzwei gespalten gewesen. Die einen (...) haben das ganz kulant behandelt: Ach, lass doch das Kind und so. Es können sich nicht alle Kinder gleichzeitig entwickeln. Dann ist man einerseits mal wieder beruhigt gewesen. Und von der anderen Seite her: Es sind halt wirklich so arge Vorwürfe gekommen, von wegen: Du beschäftigst dich nicht genug mit dem Kind. Also wirklich ganz/ konkrete Vorwürfe. Du machst dies falsch, du machst jenes falsch. Das Kind müsste das und das und das jetzt können. Und du musst das Kind so nehmen/ also schon fast (...)/ wo ich mich fragen muss: Wie? Sag mir wie?
42	I1: Mhm (bejahend).
43	M4: Also wenn man schon so gute Kritik ausübt, dann könnte man auch einen konkreten Vorschlag geben. Aber nicht immer: Er sollte so und so sein. Das weiss ich ja selber. Das Problem ist halt eben: Wieso ist es nicht so? Und/ Ja, das hat es nicht sehr einfach gemacht. Und das hat halt die Selbstvorwürfe noch verstärkt, irgendwie (...) Und irgendwie auch noch tief ins Selbstbewusstsein eingegriffen.
44	I2: Mhm (bejahend).
45	M4: Und da lernt man mit der Zeit halt auch darüber zu stehen. Und selbst wenn andere Kommentare kommen, dann/ ja, mittlerweile bin ich da halt wirklich kuriert und sehr standfest.
46	I1: Mhm (bejahend). (...) Da haben Sie schon einen Wahnsinnsweg gemacht für sich.
47	M4: (lacht) (...) Ja. (...) Das/ (...) ja, das Wichtigste, eigentlich allgemein, was ich auch über das ganze Leben gelernt habe, was so Kindererziehung angeht: Dass man wirklich von jeglichen Stereotypen loslassen muss. Also so: (...) Das Kind hat sich so und so zu entwickeln oder das Kind hat so und so zu reagieren. Wenn man ein autistisches Kind hat, muss man das loslassen. Effektiv.
48	I1: Genau. (...) Das scheint eine grosse Herausforderung gewesen zu sein. Oder? Also (...) Wie reagiere ich auf Kommentare von anderen Leuten? Die einen haben sehr kulant reagiert, wie Sie erzählt haben. So im Sinne von/ Zeit geben, einfach machen lassen. Das kommt dann schon. Und die anderen machten Ihnen Vorwürfe/ gaben Ihnen das Gefühl, Sie müssten etwas anders machen/ (...)
49	M4: Richtig.
50	I1: Das ist eine grosse Herausforderung gewesen, habe ich gehört (...) Können Sie noch von anderen Herausforderungen erzählen, die Sie erlebt haben? Kommen Ihnen noch mehr in den Sinn?
51	M4: Das ist eigentlich das Einzige gewesen. Bei Leo4 habe ich Glück, dass er doch irgendwie reagiert und (...) sich mir auch zuwendet. Ich habe dadurch nicht so grosse Schwierigkeiten. Ich habe immer irgendwie das Gefühl: Es sind die Anderen, die ein bisschen mehr Schwierigkeiten damit haben (...) weil sie sich halt daran gewohnt sind, dass ein Kind zum Beispiel in die Kommunikation tritt. Und das ist jetzt zum Beispiel für meine Mutter ganz schwierig/ dass sie versucht, mit ihm ein Gespräch aufzubauen. Und da kommt einfach nichts.
52	I2: Mhm (bejahend).

53	M4: Und manchmal habe ich das Gefühl: Die Anderen haben ein bisschen mehr Mühe. Und dass ich sie quasi noch mitsensibilisieren muss. Weil für mich ist das kein Problem mehr, mittlerweile.
54	I1: Mhm (bejahend). (...) Das interessiert mich: Wie kommunizieren Sie mit Leo4?
55	M4: (lacht) Ja, also/ (...) ich kann effektiv nie wissen, wie viel er von dem versteht, was ich ihm sage. Ich habe das Gefühl, er versteht schon mehr. Er ist ein ganz cleverer Junge. (...) Er kommuniziert halt einfach auf anderen Ebenen. Also, da muss man wirklich sagen: Wir (...) denken (lacht) in unserer Gesellschaft oft viel zu viel nach, reden viel zu viel und beobachten viel zu wenig.
56	I1: Mhm (bejahend).
57	M4: Man sieht bei Leo4 wirklich auch jede Emotion. Ob er jetzt glücklich ist oder traurig. Und da ist halt einfach meine Beobachtungsgabe extrem geschärft worden, weil er mit Kommunikation/ Leo4, tut's dir weh? Bist du traurig oder glücklich? Ja, quasi/ (...) schau mich an, dann siehst du es. Oder?
58	I2: Mhm (bejahend).
59	M4: Und/ (...) ja, und irgendwie kommt er auch immer zu mir, wenn er etwas braucht. Und früher ist das halt mit der Hand gewesen. Die Hand nehmen und zu dem Ding führen, das er haben will. Und das/ (...) da wandert man auf einem schmalen Grat zwischen: Okay, Leo4, es ginge ja auch anders. Aber ich respektiere deine Art von Kommunikation.
60	I1: Mhm (bejahend).
61	M4: Und mittlerweile bildet er auch Drei-, Vier-Wort-Sätze und kann dadurch erklären, was er haben will. Er hat Fortschritte gemacht, von dem her.
62	I1: Schön!
63	M4: Aber ich nehme die Eigenarten an, die er zum Kommunizieren halt braucht. Das ist einfach seine Art.
64	I1: Sie haben erzählt/ früher, als er noch kleiner war, hat er Sie an der Hand genommen und Sie dort hingeführt, von wo er etwas haben wollte. Und jetzt teilt er sich manchmal auch sprachlich mit, wenn er etwas haben möchte.
65	M4: Mhm (bejahend).
66	I1: Mhm (bejahend). Fallen Ihnen noch weitere Arten ein, wie Sie miteinander kommunizieren? Also, Sie haben gesagt: Viel über Beobachtung.
67	M4: Richtig. (...) Also dort, beim traurig Sein oder beim frustriert Sein, dort (...) ist bei ihm eine Kuriosität: Er lässt sich von mir nicht trösten. (...) Und das ist für mich ganz hart gewesen. Wenn er sich weh gemacht hat oder (...) sonst etwas, und er zu weinen begonnen hat/ ich wollte ihn in den Arm nehmen und dann hat er mich weggestossen. (...) Aber nicht um mir zu zeigen: Ich fühle mich nicht wohl, sondern: Ich bin so frustriert, du musst mich für einen Moment allein lassen. Weil, wenn du mich jetzt noch in die Arme nimmst und mir das noch heraufschaukelst, dass ich jetzt frustriert bin, dann ist das für mich noch schlimmer. Dann habe ich irgendwie das Gefühl/ (...) ich ziehe dich noch mit dem nach unten. So quasi: Jetzt ist die Mama auch noch traurig. Das geht jetzt auch nicht. Lass mich fünf Minuten und es wird wieder gut sein.
68	I1: Ja. (...) Und wie geht es Ihnen dabei? Wie ist das für Sie?
69	M4: (lacht) Am Anfang ist das natürlich ganz schwierig gewesen. So quasi: Ja, wieso stösst mich das Kind weg? Und so. (...) Und dann, irgendwann, nimmt man das natürlich auch hin. Und ich sehe das auch, wenn ich ihn in den Arm zu nehmen versuche, dass das für ihn noch viel schwieriger wird. (...) Und dann lasse ich ihm eine gewisse Distanz.
70	I1: Mhm (bejahend).
71	M4: Er merkt zwar, dass ich immer noch da bin, aber dass ich da nicht noch beginne, Panik

	mit zu machen oder auch traurig zu werden. Ich bleibe eigentlich so gelassen, frage: Macht's dir aua, macht's dir weh? Und ja. (...) Er weiss, dass ich da bin, aber dass ich ihm auch den Raum gebe, um jetzt frustriert zu sein. Und es geht mir gut dabei. Jetzt geht's mir nicht auch noch schlecht. (lacht) Das ist natürlich bei einfacheren Sachen. Ja.
72	I1: Ja. (...) Ich bewundere das, wie Sie/ (...) ja, wie Sie eine Art gefunden haben, um mit Leo4 zu kommunizieren. Wie Sie ganz fest beobachten und sich in ihn hineinversetzen und spüren: Okay, das ist ihm jetzt zu viel. Dann lasse ich ihm jetzt diese Zeit, um selber sich wieder zu beruhigen, wenn er zum Beispiel weint. Dass Sie wirklich ganz fest/ (...) Ihr Kind spüren/ spüren: Was braucht mein Kind jetzt?
73	M4: Genau. (...) Ich habe dann auch immer gedacht: Er fühlt sich doch sicher vernachlässigt, wenn ich ihn da jetzt nicht tröste. Aber das ist effektiv nicht so. Das Kind hat ein riesiges Vertrauen zu mir. Und fühlt sich überhaupt nicht/ (...) Ah Mama, jetzt hast du mich nicht getröstet. Geht's dir eigentlich noch gut? Oder/ Nichts. Also, da muss man sagen: Von Fachleuten ist mir immer gesagt worden, dass das eigentlich aussergewöhnlich ist, wie er doch eine Kommunikation und eine Vertrauensebene zu mir aufgebaut hat.
74	I2: Mhm (bejahend).
75	M4: Aber eben, das ist immer individuell. Und ich bin froh, dass es so ist.
76	I2: Ja.
77	I1: Mhm (bejahend). (...) Wir haben jetzt über Themen geredet, die/ (...) die für Sie herausfordernd/ auch belastend gewesen sind/ und teilweise immer noch belastend sind. Hat es auch Sachen gegeben, die Sie unterstützt haben in der Kleinkindzeit von Leo4?
78	M4: Unterstützung in welchem Sinne?
79	I1: Was Ihnen in den Sinn kommt.
80	M4: Also jetzt: Was mich extern unterstützt hat oder/
81	I1: Was Ihnen gutgetan hat, in dieser Zeit. Es ist ja eine schwierige Zeit gewesen.
82	M4: Ja.
83	I1: Und/ (...) es kann beides sein. Sachen von Ihnen selber oder auch vom Umfeld, die Ihnen gutgetan haben, die Sie entlastet oder unterstützt haben.
84	M4: Das ist eine schwierige Frage.
85	I2: Mhm (bejahend).
86	I1: Mhm (bejahend). (...) Nehmen Sie sich Zeit.
87	M4: Also alles in allem kann ich sagen: Was ich jetzt so als unterstützend empfunden habe, ist einfach die Situation an und für sich, dass auch ich selber (...) sehr viel reifer geworden bin, sehr viel geduldiger. Sehr viel empathischer. Man kann von einem autistischen Kind wirklich sehr viel für sich persönlich dann lernen. Ja.
88	I1: Mhm (bejahend).
89	M4: (putzt die Nase)
90	I2: Ja. (...) Brauchen Sie noch eins [Taschentuch, Anm. d. Verf.]?
91	M4: Danke. Ist nur meine Nase, die läuft. (lacht)
92	I2: Okay.
93	M4: Genau. Das Feedback bekomme ich auch sehr oft von anderen Personen: Du bist ausgeglichener, du bist (...) geduldiger, du hast eine Eselsgeduld, sogar. (lacht) Wie schaffst du das? (...) Ja.
94	I1: Mhm (bejahend). (...) Sie haben erzählt, dass Sie sich verabschiedet haben von einer Idee: Mit meinem Kind wird es dann einmal so und so sein.

95	M4: Mhm (bejahend).
96	I1: Und sich einfach darauf einlassen: Jetzt ist es anders, als ich das erwartet habe. Und ich nehme es an. Und schaue: Was braucht mein Kind? Wie kann ich da mitgehen? Sich selber auch entwickeln, wie Sie das vorher erzählt haben, in eine Richtung/ (...) (atmet tief durch) Geduldig zu werden, vielleicht auch einmal einfach sitzen und beobachten.
97	M4: Genau. Das ist so.
98	I2: Ja, ja.
99	M4: Ja. Ich bekomme auch immer wieder so ein Feedback: Aber du hast es so schwierig. (...) Und das muss ich absolut verneinen: Ich habe es in dem Sinne nicht schwieriger. Ich habe es einfach anders.
100	I1: Mhm (bejahend).
101	M4: Und es wird einfach (...) eine Frage sein: Wie organisiert man sich denn? Die einen Eltern müssen sich halt anders um ein Kind organisieren und ich mache es halt auf meine Art und Weise. Aber (...) schwierig empfinde ich es nicht.
102	I2: Mhm (bejahend).
103	I1: Mhm (bejahend). (...) Erinnern Sie sich, (...) wie das damals gewesen ist, als Leo4 die Diagnose Frühkindlicher Autismus bekommen hat? Wie ist das da für Sie gewesen?
104	M4: (lacht) (...) Das ist wirklich Erleichterung gewesen und ich musste mich fast beim Psychologen, der sich die/ der die Abklärung gemacht hat, bedanken, weil ich einfach so/ (...) das ist jetzt wirklich die gute Nachricht gewesen. Während mein damaliger Ehemann/ (...) also der ist am Boden zerstört gewesen. Der konnte das nicht glauben und er hat da apokalyptische Ideen gehabt und was weiss ich was. Und für mich ist es effektiv eine Erleichterung gewesen, dass ich jetzt da nicht in eine völlig falsche Richtung gedacht habe. Oder vermutet habe. Und der Psychologe ist auch sehr überrascht gewesen, hat dann auch versucht, so abzdämpfen: Wenn Sie wollen/ (...) wenn Sie Unterstützung brauchen, wie Sie sich mit dieser Situation zurechtfinden oder/ (...) wie geht's Ihnen dabei? Ich einfach so: Hey, ich fühle mich wirklich leichter dadurch, dass ich jetzt weiss: Es hat jetzt den Namen, es ist offiziell. Es ist wirklich so. Und dass da jetzt auch alle nötigen Schritte eingeleitet werden, damit Leo4 diesen Lebensweg gehen kann, den er gehen kann.
105	I2: Mhm (bejahend).
106	M4: Ja.
107	I1: Also, die Gewissheit hat für Sie viel Erleichterung gebracht?
108	M4: Richtig.
109	I1: Mhm (bejahend). (...) Und Ihr Ex-Mann ist anders mit der Diagnosestellung umgegangen als Sie?
110	M4: Richtig. Er hat ja bis am Schluss gehofft, dass alles in Ordnung ist, dass nichts mit Leo4 ist. Und der ist dadurch sehr desillusioniert worden. (...) Der ist da richtig in ein Loch gefallen/ die ersten paar Tage und hat geweint und alles Mögliche. Und (...) ja. (lacht) (...) Dann musste ich ihm sagen: Ja, jetzt gehst du halt wirklich die Phasen quasi durch, welche ich monate- oder fast jahrelang durchgegangen bin/ quasi zusammengebündelt in ein paar Tagen. Aber er hat sich dann auch wieder beruhigt und hat es dann auch akzeptiert.
111	I1: Mhm (bejahend). (...) Ja, Sie haben sich vor der Diagnosestellung schon lange damit auseinandergesetzt, dass etwas anders ist mit Leo4.
112	M4: Richtig, ja. (...) Und halt immer so peu à peu. Und für meinen Mann ist das damals wirklich ein Schlag gewesen, weil er wirklich nie damit gerechnet hätte. Ja.
113	I1: Haben Sie in der Zeit, bevor die Diagnose gestellt gewesen ist/ als Sie selber gespürt haben: Mit Leo4 ist etwas anders. Haben Sie mit Ihrem Ex-Mann über Ihre Vermutung geredet?

114	M4: Ja, das ist auch ein grosses Diskussionsthema bei uns gewesen. Er ist halt der Meinung gewesen, dass nichts ist. Ich würde halt zu viel/ (...) ich interpretiere zu viel rein. Und das Kind könne sich ja nicht nach einem Schema entwickeln oder sowas. Und (...) es hat dann auch nächtelange Diskussionen gegeben. Und als ich mich halt darüber hinweggesetzt habe und gesagt habe: Ich will diese Abklärungen jetzt machen/ wenn dann nichts sein wird, dann ist halt nichts. Aber wenn etwas ist, dann muss das Kind ganz klar in die richtigen Bahnen gelenkt werden und nicht irgendwie einfach in einen regulären Kindergarten reingetan werden und dass es eventuell vielleicht sogar aus sowas noch schädliche Einflüsse geben könnte/ aus so einer Erfahrung.
115	I1: Ja. (...) Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie beschlossen haben: So, und ich will jetzt Gewissheit haben. Ich will jetzt, dass Leo4 abgeklärt wird.
116	M4: Genau.
117	I1: Können Sie das noch genauer beschreiben? Was haben Sie genau unternommen, bis es zur Diagnosestellung gekommen ist?
118	M4: Es ist so gewesen, dass ich mich zuerst einmal sehr viel im Internet schlau gemacht habe: Was gäbe es in diese Richtung. Und ja, dann stolpert man sehr schnell über das Thema Autismus. Also, spätestens wenn man eingibt, dass es/ dass ein Auto/ also zweckentfremdet wird und nur an den Rädern gerollt wird. (...) Ja, und dann ist das gerade noch passend dazu gekommen, dass ich mit Leo4 einen Arzttermin gehabt habe und die Ärztin auch gefunden hat: Er ist ein bisschen entwicklungsverzögert, er sollte mehr Sprache haben. Dann ist (...) zuerst einmal ein Hörtest gemacht worden, ob er richtig hört. Man fängt dann so richtig klein an. Peu à peu. (...) Und als dann abgeklärt worden ist: Okay, er hört gut, er hört normal/ wobei ich das nie in Zweifel gestellt habe, aber man braucht es ja offiziell. (...) Dann hat sie gemeint, der nächste Schritt, der sinnvoll wäre, wäre beim Heilpädagogischen Dienst. Und dann ist die Heilpädagogin zu uns/ (...) ja, bei uns gewesen. Und hat Früherziehung gemacht und auch relativ früh gemerkt: Okay, da könnte eventuell (...) Autismus in Frage kommen. Und hat uns dann an den KJPD weitergeleitet. So ist das ins Rollen gekommen.
119	I1: Ja. (...) Ja. Ich bewundere wirklich, was Sie jetzt alles erzählt haben, wie Sie/ Ja, wo Sie durchgegangen sind, durch was für herausfordernde, strenge Zeiten Sie durchgegangen sind. So lange Sie eben nicht (...) gewusst haben: Ist jetzt mein Gefühl/ stimmt jetzt das wirklich? Sie haben erzählt davon, dass Sie konfrontiert gewesen sind damit, dass Ihr Umfeld (...) teilweise so reagiert hat, dass Sie sich selber Schuldgefühle machen mussten. Von wegen: Sie machen es nicht richtig.
120	M4: Mhm (bejahend).
121	I1: Dass Sie das ausgehalten haben und einfach probiert haben, bei sich selber und bei Ihrem Kind zu bleiben: Nein, ich spüre ja/ Es ist nicht mein Fehler und ich bin nicht an allem schuld. Sondern: Ich spüre, Leo4 braucht etwas Anderes.
122	M4: Richtig.
123	I1: Ich bewundere, wie Sie sich auf den Weg gemacht haben, zusammen mit ihrem Kind, wo Sie auch von Ihrem Ex-Mann, so wie ich es jetzt herausgehört habe, nicht viel Unterstützung gehabt haben in dieser Zeit.
124	M4: Das ist leider so, ja.
125	I1: Mhm (bejahend). (atmet tief durch)
126	M4: (lacht)
127	I1: Ich bewundere Sie sehr.
128	M4: Danke. Aber (...) es ist okay. Wirklich. (...) Ich glaube, wenn man in dieser Situation ist, dann spürt man das gar nicht so schwierig. Es ist/ man macht es einfach und denkt nicht darüber nach.
129	I2: Mhm (bejahend).

130	M4: Ja.
131	I1: Mhm (bejahend). (...) Bevor wir zum nächsten Thema übergehen, die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin: Kommt Ihnen noch etwas in den Sinn, das Sie gerne noch erzählen möchten? Etwas, das Ihnen am Herzen liegt?
132	M4: Ich glaube, im Moment kommt mir nichts in den Sinn. Aber ich würde es noch einbringen, wenn es mir noch in den Sinn kommen würde.
133	I1: Das ist doch gut.
134	M4: Ja.
135	I1: Gut. (...) In der Vergangenheit haben Sie mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin zusammengearbeitet. Das ist schon ein paar Jahre her.
136	M4: Ja.
137	I1: (lacht)
138	M4: (lacht)
139	I1: An was erinnern Sie sich, wenn Sie an die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin zurückdenken?
140	M4: Also ich habe wirklich nur Positives, das ich sagen könnte. Und diese Heilpädagogin ist auch sehr engagiert gewesen und (...) hat sich auch wirklich sehr darum bemüht, den Draht zu Leo4 herzustellen. Aber das ist wirklich schwierig. Und obwohl sie sehr erfahren gewesen ist, war sie oftmals so/ (...) ich finde keinen Zugang zu dem Kind! Oder was meint jetzt das Kind, wenn es das und das macht? Und (lacht) da habe ich manchmal wirklich wie eine Übersetzerin fungieren müssen. Dabei sind meine (...) Ressourcen auch nur sehr begrenzt. Also, dass ich eigentlich auch sehr viel durch Interpretationen oder Rückschlüsse erklären kann. Ja, was meint jetzt das Kind genau? Ja, das kann ich Ihnen genau auch nicht sagen. (lacht) Also, darum geht's ja.
141	I2: Mhm (bejahend).
142	M4: Aber ja, sie ist wirklich sehr engagiert gewesen, hat auch diverse Sachen mit ihm gemacht. Und gespielt. Und irgendwann hat er sich dann geöffnet, nach dem vierten oder fünften Mal, wo sie dann da gewesen ist. Bei uns. (...) Ja, ich habe wirklich eine sehr gute Zeit in Erinnerung und letztendlich ist es auch sie gewesen, die dann gesagt hat: Sie sei zwar Früherzieherin aber ihre Kompetenzen seien halt was ASS angehe/ auch nicht so weit umfassend, dass sie jetzt dem Leo4 die Begleitung geben könnte, die vielleicht notwendig wäre. Ja.
143	I1: Mhm (bejahend).
144	M4: Und dass wir es doch in Betracht ziehen sollten, erstmal diese Abklärung zu machen und vielleicht noch andere Institutionen hinzuzuziehen.
145	I2: Mhm (bejahend).
146	I1: Wie ist es Ihnen dabei ergangen, als die Früherzieherin das vorgeschlagen hat?
147	M4: Das habe ich eigentlich gut gefunden. Weil es ist dann von der Früherziehung immer konkreter geworden. Zuerst haben wir den Entwicklungsrückstand gehabt, dann haben wir die Heilpädagogen gehabt. Und dann ist alles gebündelt geworden und: Aha, jetzt geht's konkret um Autismus.
148	I2: Mhm (bejahend).
149	M4: Und dann fällt es einem leichter mit dem Suchen und dem Kontaktaufnehmen. (...) Ja.
150	I1: Ja. (...) Also, Sie hatten das Gefühl: Okay, jetzt sind wir da auf einem Weg in eine Richtung, die wir/
151	M4: In eine konkrete Richtung. Genau. (...) Und ich habe auch diesen Informationsaustausch

	<p>sehr geschätzt. Weil, man betritt dann irgendwie wie eine andere Welt. (...) Wenn man ein Kind hat, das keine Auffälligkeiten hat, dann ist eigentlich der Weg ziemlich klar. Oder? Schulamt, Kindergarten. (...) Und das ist es eigentlich. Und (...) dort habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt: Okay, ich bin jetzt wirklich mit drin. Also ich werde mit Leuten in Kontakt stehen, die sich wirklich mit Autismus auskennen/ die andere Leute kennen, die sich noch besser damit auskennen. Und (...) damit Leo4 halt wirklich in den Kindergarten reinkommt, den er halt braucht. Früher habe ich gar keine Ahnung gehabt: Wo geht das Kind denn hin? Und was wird später aus ihm? Oder braucht er Therapien? Oder was macht man da genau? Ja.</p>
152	I1: Und das ist für Sie unterstützend gewesen, dass Sie/
153	M4: Sehr.
154	I1: Sich über diese Themen austauschen konnten mit der Früherzieherin?
155	M4: Sehr. Genau. Also, ich habe mich dann auch wirklich nicht so allein gefühlt in dieser ganzen Zeit. Und ja. Ich habe gewusst: Ich brauche jetzt irgendwie Fachpersonen, die mich irgendwie auch leiten, die das irgendwie kennen. Und wo geht man mit so einem Kind hin? Was macht man mit dem Kind? Und wohin geht's? Letztendlich. Und was braucht das auch für Behördengänge? Das ist mir auch nicht klar gewesen. Wo melde ich mich jetzt da? Melde ich jetzt am Schulamt: Ah, er kann nicht in den regulären Kindergarten? Aber wo muss er denn stattdessen hin?
156	I2: Mhm (bejahend).
157	M4: Auch die ganze papiertechnische Bürokratie. Das ist mir auch (...) sehr wichtig gewesen, dass das irgendwie auch in die Gänge kommt. Und dass das auch seine/ Recht und Ordnung hat.
158	I2: Mhm (bejahend).
159	I1: Wie alt ist Leo4 gewesen, als die Früherzieherin begonnen hat, mit ihm zu arbeiten? Können Sie sich erinnern?
160	M4: Er ist glaube ich/ dreieinhalb jährig ist er glaube ich gewesen. (...) Ja. Und es ist dann auch nicht lange gewesen. Ich glaube, etwa drei Monate. Und dann habe ich eigentlich schon das beim KJPD in die Wege geleitet und dann ist schon bald die Abklärung gekommen. Ja. Und so 2014, also noch bevor er vier war, hat er dann die Diagnose gehabt. (...) Ja.
161	I1: Das heisst/ habe ich das richtig verstanden? Die Früherzieherin hat angefangen mit Leo4 und mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Und in der Zeit, in der die Früherzieherin mit Ihnen zu arbeiten begonnen hat, haben Sie dann die Anmeldung beim KJPD gemacht?
162	M4: Richtig. Also respektive: (...) Sie hat es (...) in die Wege geleitet. Genau. Sie musste ja noch einen Bericht schreiben und hat den auch an den KJPD weitergeleitet. Und (...) ja.
163	I1: Ja. (...) Und dann hat die Autismusabklärung stattgefunden?
164	M4: Mhm (bejahend).
165	I1: Und wie ist es dann weiter gegangen mit der Früherzieherin?
166	M4: Also, das habe ich dann erstmal auf Eis gelegt, weil wir dann (...) geschaut haben: Was kann man jetzt spezifisch bei Autismus machen? Und dann (...) haben mein Mann und ich halt auch gegoogelt: Was kann man da alles machen? Was gibt's da für Methoden? Und/ ausser jetzt Logopädie, weil es geht ja nicht nur um die Sprachentwicklung, sondern auch um die Wahrnehmung. Ob man da etwas machen könnte. Und dann (...) bin ich da halt auf Verschiedenstes gestossen und dann sind wir auf die hypobaren Sauerstoffkammern gestossen.
167	I1: Mhm (bejahend).
168	M4: Dann haben wir die Therapie mit Leo4 gemacht. Anschliessend dann Neurofeedback. Und das hat auch wirklich effektiv eine Verbesserung gebracht. Es gibt ja auch die medizinischen Aspekte, wo man sagt, dass das Gehirn eines Autisten in gewissen Regionen

	schlechter durchblutet wird und dass man (...) ja, durch Neurofeedback halt auch gewisse Gehirnregionen aktivieren kann. Und es hat auch wirklich Fortschritte gebracht. Es ist jetzt nicht die Revolution gewesen, quasi: Autist wird zu Nicht-Autist. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass er dadurch so riesige Sprünge gemacht hat, dass er von an der Hand führen bis: Mama, das will ich nicht gekommen ist. Also, immerhin eine Kommunikation. Also/
169	I2: Mhm (bejahend).
170	I1: Und in dieser Zeit haben Sie nicht mehr mit der Früherzieherin zusammengearbeitet?
171	M4: Nein. In dem Moment nicht. Da haben wir uns wirklich auf diese Therapien konzentriert. Das dauerte dann auch wirklich über ein Jahr. (...) Ja. Letzen Endes habe ich mich dann selber zur Neurofeedback Therapeutin ausbilden lassen, damit ich meine Kinder dann selber behandeln kann, weil es natürlich wirtschaftlich halt auch (...) ja, die sind halt teuer, die Therapien. Und die werden leider von niemandem übernommen. Dabei wären sie so hilfreich. Ja.
172	I1: Mhm (bejahend).
173	M4: Genau. Das haben wir halt so gemacht mit diesen Therapien und dann sind wir da/ dann haben wir den Umzug gehabt und dann ist einfach hier alles weitergegangen. Und ja, jetzt ist Leo4 mittlerweile seit einem Jahr im Kindergarten in der Sonderschule.
174	I1: Ja. (...) Wir haben (...) uns überlegt: Was könnten mögliche Themen sein in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und einer Früherzieherin?
175	M4: Mhm (bejahend).
176	I1: Wir haben die Themen auf Zetteln gesammelt: Förderung des Kindes, Beratung in Erziehungsfragen, Informationen zu Autismus, Begleitung der Autismusabklärung, emotionale Unterstützung für die Eltern, Informationen zu Fachstellen oder Fachpersonen, die sich eben mit Autismus auskennen, Beratung zu rechtlichen Fragen oder finanzieller Unterstützung. (...) Dann: Informationen zu Angeboten für die Eltern oder für die ganze Familie, Begleitung der Einschulung in den Kindergarten und Anderes.
177	M4: Mhm (bejahend). (lacht)
178	I1: Jetzt interessiert uns, was für Sie wichtige Themen in der Zusammenarbeit gewesen sind. Sie haben zu einigen Themen auch schon ein bisschen erzählt.
179	M4: Ja.
180	I1: Ich möchte Sie bitten, sich Zeit zu nehmen, die Themen nochmals durchzulesen und für sich in aller Ruhe zu überlegen, wozu Sie noch etwas erzählen möchten. Also, wir erwarten nicht, dass Sie zu allem etwas sagen.
181	M4: (lacht)
182	I1: Uns interessiert: Was ist für Sie wichtig gewesen in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin?
183	M4: Ja, was ich generell wirklich auch schade gefunden habe ist halt einfach das Angebot für Kinder, (...) die halt einfach allgemein Auffälligkeiten haben. Sei das jetzt Autismus oder Asperger oder irgend sowas. Ich finde, da gibt's zu wenige Spielgruppen.
184	I1: Mhm (bejahend).
185	M4: Das ist ganz schwierig gewesen, weil einerseits hätte sich Leo4 vielleicht früher mit anderen Kindern austauschen sollen, aber es gibt halt mehrheitlich nur reguläre Spielgruppen. Und dort ist halt auch wieder die Problematik: Wie integriert man so ein Kind? Macht das Sinn? Ja, das ist etwas, das ich wirklich vermisst habe/ dass ich irgendwo einen Ort habe, zu dem ich mit Leo4 gehen kann, wo auch autistische Kinder sind, dass sie sich ein bisschen miteinander austauschen können, die Kinder miteinander spielen oder halt auch Eltern sich untereinander austauschen können. Das ist halt wirklich nicht so zugänglich.
186	I2: Ja.

187	M4: Ja. (...) Und ansonsten habe ich eigentlich alles sehr leicht zugänglich gefunden. Das heisst jetzt: Die Informationen über Autismus oder (...) die emotionale Unterstützung wäre natürlich auch sofort gegeben gewesen. Da habe ich gar keine Zweifel. Nur habe ich sie halt damals nicht benötigt. (...) Ja, es ist halt wirklich mehr die Integrität, vor der Kindergarten los geht, dass man wirklich irgendwie nirgends so einen richtigen Ort hat, wo halt andere Kinder oder Eltern sind, die das Gleiche durchmachen. (...) Oder, ja.
188	I1: Das hätten Sie sich gewünscht.
189	M4: Ja, das hätte ich mir gewünscht. Ja. Das würde ich auch sofort unterstützen, ja.
190	I1: Mhm (bejahend).
191	I2: Haben Sie jetzt für sich Möglichkeiten gefunden, um mit anderen Eltern im Austausch zu sein?
192	M4: Ja, also seit Leo4 jetzt an der Sonderschule ist, ist das natürlich gar kein Thema mehr. Aber eben, ich finde das halt wirklich schade, wenn das erst so ab dem fünften, sechsten Lebensjahr stattfindet. Man verliert so viel wertvolle Zeit. Und (...) ja, ich kann mich noch erinnern, dass auch nur allein dieser (...) Schnuppermorgen und der Informationstag, der an der Schule stattgefunden hat, wo halt auch andere Eltern da gewesen sind. Das hat mir so gutgetan! Da habe ich gedacht: Hey, das sind Eltern, die gehen das Gleiche durch oder haben das Gleiche durchgemacht. Und/ (...) ja. Und da denke ich: Das ist schade. Warum hat man die Gelegenheit nicht früher? Ja.
193	I1: Das wäre etwas, das Sie im Kleinkindalter von Leo4 gebraucht hätten.
194	M4: Richtig. Genau, richtig. Und es hat auch schon so autismusspezifische Therapieangebote aber die sind auch restlos ausgebucht. Man hat Wartezeiten bis zu einem Jahr. Und ja, solche Sachen. Ja, es ist schwierig, da diese Angebote zu bekommen.
195	I2: Ja. (...) Die Nachfrage ist relativ gross, es gibt lange Wartelisten.
196	M4: Ja.
197	I1: Es gibt zu wenig Angebote für Kinder mit Autismus im Vorschulalter, sagen Sie?
198	M4: Ja, das sage ich. Ja. (...) Mhm (bejahend).
199	I1: Hätten Sie sich zum Beispiel gewünscht, dass die Früherzieherin Sie informiert über Elternvereinigungen/ für den Austausch mit anderen Eltern, die (...) in einer ähnlichen Situation sind, wie Sie das sind?
200	M4: Also, sie hat mir da auch gewisse Sachen vorgeschlagen. Zum Beispiel hat es jetzt in Ort X zwar eine Spielgruppe gehabt (...) von der/ wie heisst es jetzt wieder? Jetzt kann ich es nicht gaxen! (lacht)
201	I1: Vom Heilpädagogischen Dienst?
202	M4: Vom heilpädagogischen Dienst! Genau! Aber die Spielgruppe wäre nur einmal oder zweimal im Monat gewesen für zwei Stunden. Und das ist dann für mich wieder sehr schlecht organisierbar gewesen, weil ich noch ein zweites Kind habe. (lacht) Und ich wieder das zweite Kind irgendwo versorgen müsste. (...) Ja, dass ich letztendlich halt auch diese paar Angebote nicht annehmen konnte, weil es halt schlecht organisierbar war für mich.
203	I2: Ja. (...) Also, da hat Ihnen die Früherzieherin aufgezeigt: Da wären Möglichkeiten. Aber für Sie ist es schwierig organisierbar gewesen.
204	M4: Genau.
205	I1: Mhm (bejahend). (...) Gibt's noch etwas, worüber Sie noch etwas sagen möchten? Von der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin?
206	M4: Nein, wie gesagt: Was die Kompetenz und was den Informationsaustausch angeht, da kann ich den Heilpädagogischen Dienst wirklich nur loben. Das ist eigentlich wirklich meine erste Anlaufstelle gewesen und die haben mich dann wirklich weitergeleitet. Es ist so wie ein

	Drehpunkt gewesen. So habe ich das erlebt. Mit Informationen, mit Möglichkeiten, mit neuen Ideen, damit ich dann letztendlich dorthin komme. Mit Leo4. Dort, wo wir jetzt sind.
207	I1: Genau. (...) Und eben, Sie haben gesagt, das ist auch relativ kurz gewesen, die Zusammenarbeit? Etwa drei Monate, stimmt das?
208	M4: Richtig, ja.
209	I1: Dann ist es so gewesen/ die Früherzieherin ist dann so die erste Fachperson gewesen, die Ihnen/ die Sie bestätigt hat in Ihren Beobachtungen?
210	M4: Das stimmt. Ja, das stimmt. (...) Wie gesagt, das ist über die Ärztin gegangen. Sie hat den Heilpädagogischen Dienst angeschrieben. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt gewesen, als die Heilpädagogin zu uns gekommen ist. Und dann habe ich nur beobachtet und dann hat sie gesagt, sie sehe da schon ein paar Auffälligkeiten. Aber sie müsse es nochmals sehen. Und nochmals sehen. (...) Und dann nach dem dritten, vierten Mal habe ich dann gefragt: Was meinen Sie und so? Und sie so: Ja, doch, Sie haben da schon in die richtige Richtung gedacht. (...) Also sie könne das nur bestätigen. Aber eben, wenn es halt wirklich Autismus ist/ das ist dann schon wieder spezifischer. Ja, genau. In diese Richtung hat sie mich auch wirklich bestätigt und unterstützt.
211	I1: Fast das erste Mal, hatte ich jetzt das Gefühl, so wie Sie das erzählt haben/ dass Sie vorher sehr viel/ (...) Ihre Beobachtungen gemacht haben/
212	M4: Ja.
213	I1: aber vom Umfeld nicht so die Bestätigung bekommen haben.
214	M4: Richtig. Ja. Also, da habe ich entweder wirklich nur Vorwürfe bekommen oder halt eben: Ach, mach dir keine Gedanken. Und ich habe mir gedacht: Ja, wie soll ich mir denn keine Gedanken machen? Es ist doch etwas. Ja. (...) Und da muss ich sagen: Dieser Weg hat mir dann auch aufgezeigt/ das hat es mir dann auch leichter gemacht für meinen zweiten Sohn, weil der halt auch (...) Auffälligkeiten hat. Dann habe ich gerade gewusst: Aha, ich gehe jetzt gerade zuerst zum Heilpädagogischen Dienst und dann wird sich das wieder so in diese Bahnen lenken. Genau. (...) Das ist dann gerade auch meine erste Anlaufstelle gewesen.
215	I1: Ja. (...) Ich denke, da haben Sie/ ja, da haben Sie vieles durchgemacht.
216	M4: Ja, schon. Das kann ich wirklich sagen, ja.
217	I1: Danke vielmals, dass Sie uns so viel erzählt haben.
218	M4: Ja, sehr gerne.
219	I1: Bevor wir jetzt das Gespräch abschliessen: Gibt es noch etwas, was Sie gerne noch erzählen möchten?
220	M4: Ja, also ich hoffe eigentlich, dass/ für alle Eltern, die vielleicht das Gleiche teilen, dass sie (...)/ (...) dass das Thema halt vielleicht wie transparenter wird und dass das/ bessere Wegleiter zur Verfügung stehen. Okay. Was mache ich jetzt in so einem Fall? Damit das wie transparenter ist. Es gibt eben so viele verschiedene Fachstellen und man weiss irgendwie nicht, wo man anfangen soll. Manchmal fehlt ein bisschen/ die Eltern/ wo beginne ich jetzt?
221	I1: Mhm (bejahend). Eine Orientierungslosigkeit?
222	M4: Ja. Ein bisschen schon, ja. Gehe ich jetzt zum Arzt? Gehe ich zum Psychologen? Gehe ich zum/ man weiss irgendwie nicht, wo anfangen. Ja.
223	I1: Mhm (bejahend). Und hätten Sie konkrete Ideen? Wie könnte das sich verbessern?
224	M4: (lacht) Das ist ein bisschen schwierig.
225	I1: Sie sind die Fachperson für uns. (...) Also, Sie als Mutter sind die Expertin: Was würden Eltern brauchen in so einem Moment?
226	M4: Ich weiss nicht. Irgendwas, das vielleicht so offiziell ist, wie jetzt vielleicht ein Schulamt. Man weiss irgendwie: Aha, alles was die Schule angeht, ist Schulamt. (...) Und dann finde ich,

	sollte es sowas geben wie: Alles, was ein bisschen aussergewöhnlich ist/ (...) da gibt's das Amt für alles schulisch Aussergewöhnliche. So sage ich das mal. Und dann fängt man dort an: Okay, haben Sie eine Vermutung? Haben Sie eine Diagnose? Sind Sie schon dort gewesen und so? Damit man halt wirklich so eine ganze Checkliste durchgeht und die Eltern dann wissen: Aha, okay. Wir müssen in dem Fall zuerst das machen, damit wir dort und dort hinkommen.
227	I1: Um die Zeit dieser Unsicherheit auch ein bisschen zu verkürzen/ vielleicht? Ist das/
228	M4: Ja, richtig. Dass/ (...) ich sehe: Bei meinem Kind ist irgendetwas aussergewöhnlich. Was mache ich jetzt? Und dass man dann gleich ein Feedback bekommt: Okay, sind Sie beim Arzt gewesen? Ja, sind wir gewesen. Dass man das dann halt auch weiss/ also, dass man mit einem Hörtest anfangen muss und dass das irgendwie zuerst von einem Arzt in die Wege geleitet werden muss. Das ist ein riesiges Prozedere! Und wenn man da effektiv nicht weiss, wo man anfängt, dann weiss man das nicht und dümpelt auch irgendwie so vor sich hin und/ ja, okay, ich warte mal ab. Oder auch nicht. Oder? (lacht)
229	I2: Mhm (bejahend).
230	I1: Man möchte etwas machen, aber man weiss nicht: Wo erhalte ich denn die Informationen, die ich jetzt benötige.
231	M4: Genau. (...) Wie gesagt, die/ dieser Weg hat jetzt nur stattgefunden, weil ich halt mit Leo4 immer regelmässig zu den Impfungen gegangen bin. Wenn wir jetzt die/ hätten wir jetzt diese regulären Arzt- und Impftermine nicht, dann weiss ich nicht, wie lange das jetzt unentdeckt geblieben wäre. Oder wann jetzt letztendlich das Prozedere angefangen hätte/ (...) von der Ärztin zum Hörtest, vom Hörtest zum (...) Heilpädagogischen Dienst. Dann zum KJPD. Also ja/ ich finde, das müsste irgendwie ein bisschen früher stattfinden. Auch anstatt zufällig jetzt beim Arzt zu sein und der Arzt merkt jetzt irgendwie/ der ist ja weder Pädagoge noch sonst etwas/ (...) und der hat die Vermutung: Okay, ich sehe da/ der redet ein bisschen zu wenig. Lassen Sie es abklären. Das ist dann auch wie ein bisschen schwammig. So/ (...) okay.
232	I1: Mhm (bejahend). (...) Vielen Dank, dass Sie uns so offen erzählt haben!
233	Gibt's noch etwas, das Sie sagen möchten, bevor wir abschliessen?
234	M4: Nein, ich glaube, das ist alles gewesen. In dem Umfang.
235	I1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch!
236	M4: Sehr gerne. (...) Immer wieder.

14.5 Interview Vater 5 (V5)

1	Transkript Interview Vater5
2	V5: Wir haben damals noch im Kanton X gewohnt, haben ein Haus mit Swimmingpool gehabt. Er ist halt schon relativ früh mit Wasser in Kontakt gekommen. Das merkt man glaube ich auch heute noch. Er ist eine absolute Wasserratte.
3	I1: (lacht)
4	V5: Er konnte auch relativ früh schwimmen. Was später gekommen ist. Aber das hat sicher Einfluss gehabt, also/ so im Sommer sind wir jeden Tag ein bisschen im Wasser gewesen. Er hat das sehr genossen. (...) Ich auch, muss ich ehrlich sagen. Wir sind dann auch vielfach, bevor wir schlafen gingen, noch schnell schwimmen gegangen, was er dann immer sehr/ also, estimiert hat mit seinen Lauten und so/
5	I1: Ja.
6	V5: Das ist eigentlich alles gut gewesen. Ich würde sagen, da ist er relativ normal gewesen. Vielleicht ein bisschen abnormal, dass ich halt dann immer nur einen Tag mehr, also nicht nur das Wochenende, sondern einen Tag mehr mit ihm zusammen verbracht habe, den ich frei gehabt habe/ und einen Tag Home Office, wo ich auch zuhause war und nach ihm schauen musste. Das ist vielleicht ein bisschen nicht normal, wenn man so will. Das ist vielleicht nicht üblich. Sagen wir das mal so. Und dann/ (...) ja, und dann hat er einmal ein bisschen ein paar Worte geredet und hat dann diese wieder verloren.
7	I1: Mhm (bejahend).
8	V5: Wir gingen dann nach Land X [Herkunftsland Mutter5] und haben gesagt: Jetzt beginnt er sicher zu reden, jetzt ist er auf dem Sprung dazu. Und als wir nach Hause kamen, hat er gar nichts mehr gesagt. Da sind so ein paar Worte gekommen. So Agua, also Wasser auf Spanisch. Das ist vielleicht noch wichtig: Meine Frau redet Spanisch mit ihm. Also, eben, er versteht zwei Sprachen.
9	I2: Mhm (bejahend).
10	V5: Und Papap und Mamam hat er so gesagt. Und dann ist eigentlich nichts mehr gekommen. Als wir zurück kamen von der Reise, ist es bald/ danach ist nichts mehr gewesen. Wir haben das komisch gefunden. Er hat dann/ (...) was ein bisschen speziell gewesen ist: Er hat nicht gross gekrabbelt. Er ist relativ schnell gestanden und gelaufen. Er ist nicht gross im Zeug herumgekrochen. Also, die Phase ist sehr kurz gewesen. Also vielleicht eine Woche.
11	I1: Mhm (bejahend).
12	V5: Dann hat er sich aufgestellt und dann hat er gar nicht mehr gekrabbelt und dann ist es vielleicht nochmals eine Woche gegangen und dann ist er schon die ersten Schritte gegangen. Also, es ist ein bisschen kurz/ (...) einfach komisch, aber nicht abnormal. Also, wir haben den Kinderarzt darauf angesprochen und er hat gesagt: Ja, das kann es geben. Also, das gibt's halt. Da kann man nicht/ Und dann hat er vielleicht die ersten Anzeichen/ im Nachhinein kann man sagen, sind das wahrscheinlich die ersten Anzeichen gewesen. Er hat sich gerne um die eigene Achse gedreht. (...) Also, meine Mutter hat immer gesagt: Das gibt einmal einen Lambiel, also da diesen Eiskunstläufer! (lacht)
13	I1: (lacht)
14	V5: Und (...) dann/ ja, im Nachhinein muss man sagen, ist das wohl schon wegen dem Autismus gewesen. Weil Autisten drehen ja in der Regel gerne. Oder? Also, das beruhigt.
15	I1: Mhm (bejahend).
16	V5: Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass er viel geschrien hätte oder sich nicht anfassen lassen hätte, oder dass es unangenehm gewesen ist, wenn wir ihn angefasst haben. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht das Thema gewesen. Also, wir haben nie dieses Empfinden gehabt.

17	I1: Ja.
18	V5: Und dann ist dann eben der Punkt gekommen, als die Kinderkrippenleiterin mir gesagt hat: Ich muss mit euch reden. Ich habe das Gefühl, er hat eine Entwicklungsverzögerung.
19	I2: Ja.
20	V5: Und, dann/ oder? (...) Dann macht man sich seine Überlegungen. Ich weiss noch, da habe ich sie auch gefragt: Ja, was meinst du, könnte es sein? Hast du da Erfahrung? Sie sagte: Ja, ich habe keine Ahnung. Da habe ich gesagt: Ja meinst du, er sei autistisch? Dann sagte sie: Ich habe einmal einen Autisten gehabt, das ist aber ganz anders gewesen. In der Krippe. Aber ich kann natürlich/ (...) ich würde jetzt sagen: Nein. Aber das kann ich nicht sagen, das weiss ich nicht.
21	I1: Mhm (bejahend).
22	V5: Und sie hat uns dann empfohlen, wir sollen zu dieser Frühkinderziehung gehen.
23	I2: Mhm (bejahend).
24	V5: Was wir auch gemacht haben. Und im Vorfeld ist das eigentlich normal gelaufen. Wir sind zum Kinderarzt, man hat da diese/ man hat ja da irgendwie von der Gemeinde aus, wenn man das Kind noch bringen kann, ein halbes Jahr lang, dass die das glaube ich jeden Monat einmal anschauen oder alle zwei Monate/ Das haben wir natürlich auch gemacht.
25	I1: Ja.
26	V5: Und dann/ (...) wir sind jetzt nicht gegen Impfungen gewesen. Also, er hat diese Impfungen bekommen. Aber ich glaube in einem normalen Alter, wie man sie so impft. (...) Ich weiss nicht? Vielleicht ein Nachteil, vielleicht ein Vorteil? Das weiss man nicht. Also, das kann man nicht sagen. Es gibt ja Leute, die sagen, Autismus könne ein Impfschaden sein. Da muss man (...) im Nachhinein natürlich vielleicht schon, wenn man neue Kinder hätte/ aber über Leo5 muss man nicht mehr/ das ist jetzt halt einfach so. Er hat jetzt halt diese Krankheit.
27	I1: Darf ich kurz nachfragen? Du hast gesagt, die Krippenleiterin hätte euch darauf angesprochen?
28	V5: Ja.
29	I1: Sie hätte das Gefühl, er habe einen Entwicklungsrückstand. Und du hast dann gefragt, ob sie denke, es könne Autismus sein?
30	V5: Ja.
31	I1: Habe ich das richtig verstanden?
32	V5: Ja, ja. Also, (...) wir haben eben auch selber zwei, drei Mal so das Gefühl gehabt und gesagt: Er müsste eigentlich weiter sein und jetzt müsste er doch eigentlich reden. Also wenigstens ein bisschen mehr. Und nicht/ (...) er hat es dann eben wieder verloren, oder? Das ist dann nachher gewesen, nachdem er das Reden verloren hat.
33	I1: Ja.
34	V5: Und man hat dann schon gemerkt: Gewisse Sachen macht er tiptop, vielleicht sogar zu gut. Und bei gewissen Sachen muss man sagen: Ja, aber da müsste er/ was macht er denn? Er müsste ja viel weiter sein.
35	I2: Mhm (bejahend).
36	V5: Und wir haben vielleicht eine Ahnung gehabt: Es könnte (...)/ was ist? Also, sie hat uns dann (hustet) (...) darauf aufmerksam gemacht, dass man/ dass sie eben das Gefühl hat, er habe eine Entwicklungsverzögerung. Was er ja auch gehabt hat, was uns auch bestätigt worden ist.
37	I2: Mhm (bejahend).
38	V5: Ich bin froh, dass sie das gesagt hat. Es wäre vielleicht länger gegangen, bis wir dann

	gesagt hätten: Komm, jetzt müssen wir zum Kinderarzt. Wir müssen jetzt/ (...) Kinderarzt/ haben wir/ er musste uns irgendwie nach Ort X einweisen, damit man das genau abklärt. Oder nach Ort Y, besser gesagt. Nach Ort Y. Danach/ (...) der Kinderarzt. Und der hat ihn zweimal gesehen und gesagt: Der? Autismus? Das ist sicher kein Autismus. (...) Also, ich bin froh, dass wir nicht zum Kinderarzt gegangen sind, sondern direkt zur Früherziehung. Das muss ich ganz klar sagen. Also, (...) ja. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber das ist ein Depp. Oder? (...) Das kann ja niemand/ (...) wenn er ein Kind zweimal zehn Minuten gesehen hat, sagen, ob es autistisch ist oder nicht. Das kann gar niemand.
39	I1: Nein.
40	V5: Aber (lacht) der hat gesagt, er sei es nicht. (...) Aber er hat/ er hat dann unterschrieben. Also, wir konnten ihn dann nach Ort Y schicken, wo er dann abgeklärt geworden ist. Oder?
41	I1: Ja.
42	V5: Und das ist auf (...) Bestrebungen von der Früherziehung gekommen.
43	I1: Mhm (bejahend).
44	V5: Ja. Also, jetzt sind wir mal/ das ist die Vordiagnose, die haben wir mal durch.
45	I1: Mhm (bejahend). (...) Wie ist es dir als Vater gegangen in der Kleinkindzeit von Leo5? (...) Du hast erzählt, ihr hättet schon auch beobachtet, dass gewisse Sachen nicht kommen, die ihr erwartet hättet. Und Anderes hat er super gut gemacht.
46	V5: Ja. Wir haben es jetzt nicht irgendwie so/ man hat so ein bisschen gemerkt/ ich sage aber: Es ist bei Leo5 relativ früh so in diese Richtung gegangen: Man muss ihn mal abklären. Also, er ist mit zweieinhalb, zweijährig ist er bereits/ mit zweieinhalbjährig ist er schon in der Früherziehung gewesen und hat die ersten Therapien bekommen. Also, man hat ja dort schon gewusst: Er hat eine Verzögerung. Das hat man dann relativ früh gewusst.
47	I2: Mhm (bejahend).
48	V5: Ist aber/ (...) das hat man uns erklärt, das ist jetzt nicht unbedingt so tragisch. Man wollte aber auch wissen: Woher kommt es? Also, man hat ja auch das Gehör abgeklärt, dann, zuerst einmal: Hört er überhaupt richtig? Oder kann er darum vielleicht gewisse Sachen nicht aufnehmen?
49	I1: Mhm (bejahend).
50	V5: Und die Autismusabklärung auch. Das ist dann halt wieder noch eine Weile gegangen und er hat (...) das gemacht. Und ja/ (...) ich sage halt immer: Das Leben ist kein Wunschkonzert. Also, du kannst (lacht) traurig sein, du kannst verrückt sein, du kannst wütend sein. Das ändert ja an Leo5's Krankheit nichts. Also, du musst es nehmen, wie es ist. Und ich habe Leo5 deswegen nicht weniger gern. Nicht wahr? Ja! (lacht) Da ist er schon!
51	I1: Mhm (bejahend).
52	V5: Machst du es bitte leise? Weisst du, wir sind da am reden. Ja? (...) Du kannst schon hier sein, aber mache es bitte leise. Ja? Kriege ich noch ein Küsschen? Heyhey! Noch ein Küsschen? (küsst ihn) Gut. Also, (...) eben, du kannst/ du hast ja/ dir sind ja die Hände gebunden. Also, wenn du/ (...) was wichtig gewesen ist, wo wir vorwärts gemacht haben und gesagt haben: Wir müssen schauen. Wir wollten natürlich schon wissen, was er natürlich hat.
53	I2: Mhm (bejahend).
54	V5: Das ist wichtig. Dass man einmal weiss/ (...) dass man einmal eine Diagnose hat. Das ist wichtig. Ich wäre natürlich schon/ (...) ja, verloren gewesen/ oder wie nennt man das? Weniger/ (...) es wäre schöner gewesen, wenn es nicht Autismus gewesen wäre. Autismus ist ein bisschen eine blöde Krankheit, weil da kann dir nämlich niemand sagen, wohin der Weg führt. Wird es besser, wird es schlechter, bleibt es gleich? Du bekommst keine Prognose.
55	I2: Mhm (bejahend).
56	V5: Das ist an dieser Krankheit sehr mühsam. Aber (...) sonst? Sonst/ ja, ist es uns eigentlich

	gut gegangen. Also, wir haben auch nicht irgendwie jetzt Krach in der Familie gehabt deswegen. Wir haben beide am gleichen Strick gezogen und wir wollen das Beste für Leo5. Also, so richtig hat es dann angefangen, als wir die Diagnose Autismus natürlich gehabt haben.
57	I2: Mhm (bejahend).
58	V5: Also, da haben wir dann natürlich schon auch Gas gegeben. Also, vor allem meine Frau hat auch geschaut: Wo kann man hin? Was kann man machen? Wo müssen wir vorwärts machen? (...)
59	(Leo5 betritt den Raum)
60	V5: Ja, nimm etwas raus [spricht mit Leo5, Anm. d. Verf.]. Das kannst du schon. Soll ich das machen? (...) Können wir kurz unterbrechen?
61	I1: Ja, klar. Kein Problem/
62 <i>Das Audioaufnahmegerät wird für eine kurze Zeit ausgeschaltet.</i>
63	V5: Eben, die Diagnose ist halt/ (...) ja, wenn du einen Autismus als Diagnose hast, dann wird es dann interessant. Oder? Und dann (...) hast du schon zwei, drei Mal so/ (...) aber weniger wegen der Krankheit, mehr wegen den Umständen, dass wenig Hilfe vorhanden ist.
64	I1: Mhm (bejahend).
65	V5: Dass vielfach auch die Fachleute noch weniger wissen, als du schlussendlich. (lacht) (...) Also, das sind einfach solche Sachen. Oder auch/ (...) ja, ich/ (...) aber da kommen wir vielleicht später dazu, was so ein bisschen passiert. Das ist zum Teil auch lustig, zum Teil auch komisch/ zum Teil eher traurige Sachen.
66	I1: Mhm (bejahend).
67	V5: Aber auch das/ (...) das kannst du nicht/ ich wollte einfach, und das will auch meine Frau: Wir wollen am Morgen aufstehen können und sagen können: Wir haben das BESTE aus dieser Situation gemacht, in der wir drin gewesen sind. Klar, wenn wir Millionäre wären, wäre es vielleicht noch besser. Dann könntest du ihm noch mehr (...) Therapie und Zuneigung und so/ (...) also, Zuneigung/ nein, er hat Zuneigung. Zuneigung ist das falsche Wort. Einfach vielleicht ihm noch mehr Sachen zugänglich machen zu können. Aber er hat, wahrscheinlich auch für Schweizer Verhältnisse, schon relativ viel erlebt. Also, er ist schon mit Delfinen schwimmen gegangen, er macht Reithherapie, er/ (...) also, nicht weil er muss oder weil wir sagen: Das ist vielleicht gut für ihn. Auch, weil es ihm (...) gefällt.
68	I2: Mhm (bejahend).
69	V5: Also, wenn er leiden würde, würden wir sowas nicht machen. Das ist natürlich auch für ihn ein Plausch gewesen, mit Delfinen baden zu gehen und nicht einfach nur ins Wasser und dem Delfin rasch die Flosse zu schütteln und weg/ Also, er ist 45 Minuten im Wasser gewesen mit einem Trainer und dem Delfin und der Mutter. Oder?
70	I1: Mhm (bejahend).
71	V5: Und solche Sachen/ (...) wenn du solche Sachen machen kannst, ist es gut. Das kann nicht jeder. Wir haben auch noch ein bisschen Glück gehabt. Und damals/ das können wir sagen. Also, wir haben möglichst viel und möglichst das Beste gemacht. Also, aus unserer Sicht. Das ist ja immer schwierig, im Nachhinein zu wissen, ob es wirklich das Beste war oder nicht. Aber bis anhin, glaube ich, ist es sehr gut gewesen. Er hat das Glück gehabt, in gewissen Schulen gewesen zu sein oder immer noch zu sein, wo man auch nicht immer reinkommt. Also, das ist dann eher eine traurige Situation. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass er zum Glück in diese spezialisierte Schule für Autismus gekommen ist.
72	I1: Ja.
73	V5: Und das sind in diesem Jahr neun Kinder gewesen, die nicht an diese Schule konnten. Neun von 13. Oder? Das ist dann eher/ (...) das ist dann eher das Thema, das du nicht beeinflussen kannst. Oder sehr wenig, als Eltern.

74	I1: Mhm (bejahend).
75	V5: Und das ist dann/ (...) das macht dann eher ein bisschen traurig und vielleicht auch ein bisschen wütend. Da machst du dir schon gewisse Gedanken, wo das Geld in der Schweiz zum Teil hingehet.
76	I1: Mhm (bejahend).
77	V5: Es sind so kleine Sachen, die man sieht. Wenn man so ein bisschen durchs Land fährt und auf jedem Kreisel, durch den man fährt, ist irgendwie ein Denkmal drauf, das irgendwie 50'000 Franken gekostet hat. Oder 10'000. Oder vielleicht auch mehr. Da denkst du einfach: Gottfried Stutz! Das Geld, das würde (...) meinem Sohn locker die beste Versorgung (lacht) zukommen lassen. Oder?
78	I1: Mhm (bejahend).
79	V5: Solche Sachen/ (...) solche Gedanken machst du dir dann. Aber da musst du nichts/ (...) das bringt ja nichts. Und/ (...) aber es sind einfach solche Gedankenspiele, die du machst. (...) Und sonst haben wir es in der Familie eigentlich gut. Also/ (hustet) (...) So gut und so schlecht wie andere auch, sage ich jetzt mal. Also, das ist jetzt/ (...) da hat jetzt die Krankheit wenig Einwirkungen. Gut, du musst dich halt anders verhalten. Du musst schauen/ (...) du musst immer ein bisschen schauen: Kann er abhauen? Also, ist die Tür verschlossen?
80	I1: Mhm (bejahend).
81	V5: Also, er ist mir einmal abgehauen. Mit etwa/ (...) also, wie alt ist er dort gewesen? Ja, zweieinhalb Jahre oder drei? Ja, da war er etwa dreieinhalb Jahre alt. Da ist er mir einmal in der Nacht abgehauen und ich habe es zuerst nicht gemerkt.
82	I2: Uii!
83	V5: Und ich musste ihn dann holen auf der Strasse. Also, über den Bach, über die Brücke. (...) Ja. An einem Ort, den er gekannt hat. Und ich habe ihn gerufen. Und er ist aber etwa 500 Meter vom Haus entfernt gewesen. Nachts um halb elf. Also, das ist dann (...) weniger angenehm. (lacht)
84	I1: (lacht) Ja, das kann ich mir vorstellen.
85	V5: Wenn du plötzlich ein Kind vermisst. Oder?
86	I1: Und hast du in dieser Situation/ (...) hast du dir vorstellen können, wo er hingegangen sein könnte?
87	V5: Ja, das ist/ (...) also, es ist so gewesen: Ich war draussen im Garten, habe noch aufgeräumt, (...) er/ (...) ich habe ihn eigentlich ins Bett getan und habe gesehen: Das Licht geht an. Da wusste ich, dass er nochmals runterkam. Das ist kein Problem, ich mache das noch fertig im Garten/ (...) was ich muss.
88	I1: Mhm (bejahend).
89	V5: Es war wohl noch nicht halb elf, sondern eine Stunde oder so/ noch so um zehn Uhr. Ich ging dann rein und habe gerufen. Ich ging nach oben: Kein Leo5 da. Unten auch nicht. Ich habe gesehen, dass in den Keller herunter/ (...) wobei, das ist nicht der richtige Keller. Es hat da unten noch einen Raum gehabt/ dass dort das Licht auch an war. Ich dachte: Jetzt ging er dort nach unten. Dann sah ich, dass die Tür in die Waschküche offen ist. Da dachte ich mir: Jetzt drückt er wieder irgendwie an der Waschmaschine rum. Das hat er immer gerne gemacht.
90	I2: Mhm (bejahend).
91	V5: Solche elektrischen Geräte, ob das der DVD-Player oder der Geschirrspüler oder die Waschmaschine ist/ (...) dann habe ich gesehen, die Tür in die Garage ist offen und dort hatte er das elektrische Garagentor aufgemacht. Er wusste: Den Knopf drücken und dann geht die Garagentüre auf. Und dann (...) bin ich im Moment schon ein bisschen/ (...) also, dann ist der Puls sicher schneller gegangen. Und dann habe ich mir überlegt: Was soll ich machen? Soll ich jetzt gleich die Nachbarn wecken, damit sie mir helfen beim Suchen? Und dann habe ich

	mir gedacht: Ja, jetzt gehst du zuerst noch nachschauen. Er könnte da sein, etwa 300 Meter die Strasse herunter/ (...) wobei, das ist gefährlich. Dort fahren Autos und manchmal relativ rassig. Und dort geht's eben über eine Brücke, über einen Bach und eine Treppe hoch und dort oben hat es so einen grossen Baum mit einer Bank. Und dort oben sind wir halt ab und zu einmal gewesen.
92	I2: Ja.
93	V5: Und ich habe natürlich gerufen/ (...) das Dumme ist: Er kann ja nicht reden! Er gibt natürlich keine Antwort. Also, du weisst nicht, ob du in der Nähe bist oder nicht. Ich habe dann nach ihm gerufen und ging dann dort über die Brücke und in dem Moment kommt er dort die Treppe herunter. Im Pyjama und barfuss. Es ist zum guten Glück Sommer gewesen. Das ist nicht so tragisch gewesen. Und er hat gelacht! Und ich habe ihm dann/ (...) ich meine, ich war froh, dass ich ihn gefunden hatte und habe nicht geschimpft mit ihm. Ich habe ihm einfach erklärt, dass er das nicht machen darf.
94	I2: Mhm (bejahend).
95	V5: Und von da an haben wir einfach die Tür konsequent abgeschlossen. Wir haben auch überall, wo wir bisher gewohnt haben, immer Sicherheitssachen an die Fenster getan und so. Das sind dann die Sachen, die/ (...) wo du dann draufkommst! Also, so verändert sich das Leben schon.
96	I2: Ja.
97	V5: Also, dass du solchen Sachen mehr Beachtung gibst: Wo ist er? Was macht er? (...) Sind Sicherheit/ Kabel musst du immer in Sicherheit bringen und schauen, dass sie sicher nicht eingesteckt sind. Weil, der beisst auch heute noch immer ab und zu in die Kabel rein. Und wenn er in 220 Volt reinbeisst und es dort Strom draufhat, kann das böse enden. Und bisher ist noch nichts passiert. Aber ja/ (...) es kann auch mit einem anderen, normalen Kind etwas passieren.
98	I1: Mhm (bejahend).
99	V5: Das ist/ man kann nicht/ das ist auch noch etwas, das ich von mir aus halt sage. Und da muss ich meine Mutter manchmal ein bisschen/ sie sagt: Das kannst du doch nicht! Du musst immer sehen, er ist ja autistisch! Da sage ich: Ja, das muss man auf eine Art sehen. Aber auf eine andere Art muss man auch/ (...) muss man ihn auch relativ normal behandeln. Weil man darf/ Autismus ist nicht gleich blöd. Oder?
100	I2: Nein.
101	V5: Also, der Junge weiss ganz genau was er macht, zum Teil. Er weiss: Er muss mit Mama herumschmusen, dann bekomme ich es eher, als wenn ich es mit Papa mache.
102	I1: (lacht)
103	V5: Also, das sind einfach solche Sachen. Das ist ganz normal, da verhält er sich ganz normal wie ein normales Kind. Und wenn ich dann sage: So, er ist ein armes Kind und er hat diese Krankheit. Ja, klar, und er muss nicht gehorchen und so/ (...) solche Kinder gibt's auch in der Schule, oder? Da wird zuhause nie nein gesagt. Und damit machst du dem Kind keinen Gefallen, ob das jetzt ein gesundes oder ein autistisches Kind ist.
104	I2: Mhm (bejahend).
105	V5: Man muss es auch nicht schönreden. Autismus ist halt eine Krankheit. Das ist eine Behinderung. Wie gut Leo5 rauskommen wird, wie gut er das Leben meistern kann/ (...) es ist eine Behinderung. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das sind eben die Sachen, die dich vielleicht manchmal ein bisschen traurig machen, wenn du in die Zukunft denkst. Du weisst ja nicht genau, wo es hingeht. Oder?
106	I1: Ja.
107	V5: Also, wird Leo5 irgendwann einmal ein selbständiges Leben führen? Kann er eventuell mal eine Partnerschaft haben oder nicht? Wahrscheinlich/ (...) ich würde sagen eher nicht. Ja. Vielleicht nicht so schön für ihn. Ich weiss es halt nicht. Das sind alles auch Fragen. Er wird

	immer älter, irgendwann wird die Sexualität kommen. Ich meine, wie lebt er das aus als Behinderter? (...) Er wird das sicher auch haben.
108	I1: Mhm (bejahend).
109	V5: Also, diese/ (...) ich sage jetzt mal (...) Lust oder einfach diese Bedürfnisse, die wird er sicher auch einmal haben. Oder? Und das macht dann vielleicht zum Teil traurig, unsicher zum Teil vielleicht auch ein bisschen. Aber das bringt nichts. Eigentlich bringt es nichts. Du musst es auf dich zukommen lassen und schauen, dass du das Beste daraus machen kannst. Vielleicht noch jemanden finden, der dir gewisse Tipps geben kann und helfen und sagen kann: So und so. Und schauen Sie auf das. Schauen Sie auf das.
110	I1: Mhm (bejahend).
111	V5: Er hat auch einmal so eine Phase gehabt, wo er sich/ (...) da ist er immer auf den Bauch gelegen und hat sich selber befriedigt. Oder? Da musst du dann immer sagen: Du, das darfst du hier nicht machen. Und da nicht. Das ist noch schwierig, einem Kind das/ (...) und einem autistischen Kind sowieso (lacht) zu erklären, wieso nicht. Weil das ist auch etwas, was ich sage. Also, ich meine, manchmal/ (...) das tönt vielleicht blöd oder hart, aber Autisten sind natürlich riesige Egoisten. Die sehen einmal ihre Bedürfnisse im Vordergrund und das machen die, das ziehen die durch. Weil denen ist es/ (...) die haben das nicht oder viel weniger/ (...) so diese Scham. Also, du kannst das denen fast nicht beibringen.
112	I2: Mhm (bejahend).
113	V5: Der sieht einfach: Ich will jetzt das. Egal was. Ich habe ein Bedürfnis und ich ziehe das jetzt durch. Also ist es doch mir egal/ also, als Beispiel: Wir sind am Flughafen im Herkunftsland meiner Frau und plötzlich zieht er da seine Shorts zur Seite und der Penis kommt raus und er kratzt sich da am Penis. Oder? Das ist für ihn normal. Es juckt mich, also wieso soll ich das nicht machen? Da musst du natürlich sagen: Hey, komm! Das darfst du nicht. Deck das zu! Das darf man hier nicht. Da sind Leute, die das nicht sehen dürfen. Aber logisch ist es für ihn natürlich nicht. Absolut nicht.
114	I2: Ja.
115	V5: Ja. (...) Dann fragt man sich auch manchmal: Ja, ist jetzt er richtig oder sind wir falsch? Oder/ (...) also, manchmal könnte man ja sagen: Wir sind vielleicht eher jene, die verklemmt und daneben sind. Also, jetzt nicht nur in dem Bereich. Auch sonst. Er/ (...) ein Autist, so wie ich Leo5 erlebe, ist halt (lacht): Ich mache das jetzt, ich will das. Oder?
116	I1: Mhm (bejahend).
117	V5: Und dann kannst du nicht sagen: Ja, aber weisst du, das ist nicht konform oder so. Also, ich will jetzt einen Rock anziehen. Dann ziehe ich jetzt einen Rock an. Ja, aber Knaben ziehen keinen Rock an! (...) Das ist mir doch egal. Ich will jetzt einen Rock anziehen. Er hat/ (...) das, habe ich das Gefühl, haben Autisten (lacht) einfach viel weniger. Diese Grenzen, irgendwie. Und ihnen das begreiflich zu machen, wenn es nicht wirklich logisch ist, ist manchmal, glaube ich, sehr schwierig. Und wird/ (...) jetzt ist er neun. Aber es wird wahrscheinlich immer schwieriger, (lacht) oder? Ihm das irgendwie beizubringen und zu sagen: Du, das macht man aber nicht! Ja, wieso nicht? Das sind dann manchmal auch die lustigen Sachen, oder?
118	I1: (lacht)
119	V5: Wenn er irgendwie eine Frau gesehen hat mit grossen Brüsten und dann an die Brüste greift, ist das im Moment nicht so lustig. (lacht) Und im Nachhinein musst du eigentlich lachen. Ja, ihn hat das jetzt interessiert, einmal diese Brüste anzufassen! (lacht)
120	I1: (lacht)
121	V5: Mit neun oder acht kannst du das ja noch, oder? Oder mit sieben. Wenn er 17 ist, ist es dann dümmer. Oder?
122	I1: Mhm (bejahend).
123	V5: Aber ja, dann gibt's auch andere Sachen. Es kann dann auch wieder gefährlich werden.

	Also, es kann natürlich sein, dass er sagt: Ich will jetzt hier herunterspringen und sich nicht/ (...) also, als er auf den kanarischen Inseln über eine Brüstung ging, weil es dort ein Blumenbeet hatte, das einen Meter breit war. Aber nach diesem Blumenbeet ging es dann drei Meter das Loch herunter. Oder? Und er hat jetzt einfach gefunden, er müsse in diesem Blumenbeet spielen. Und da habe ich ihn gerade noch erwischt, bevor er über diese Brüstung ging. Wer weiss, was da passiert wäre? Und das sieht er dann nicht. Oder? Er sieht Blumen. Ich will jetzt diese Blumen nehmen. Fertig. Ja. (...) Und das ist/ (...) ja, diagnostiziert wurde ja frühkindlicher Autismus. Wobei, er ist zum Teil auch ein bisschen atypisch. Also, du kannst mit ihm in jedem Hotel schlafen, es macht eigentlich nichts, dass das irgendwie eine Umgebung ist, die er nicht kennt. Das ist für ihn kein Problem.
124	I2: Mhm (bejahend).
125	V5: Also wirklich nicht. Das würden wir ja merken, wenn ihm das jetzt unangenehm wäre. Gar nicht. Die Hauptsache ist, dass es einen Wifi Anschluss hat, damit er mit seinem iPad spielen kann (lacht) und einen Film schauen kann. (...) Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Aber eine schöne Dusche, das hat er noch gerne. Vielleicht mal noch eine gute Badewanne. Ein Hallenbad ist immer gut, wenn man das hat, weil er eine Wasserratte ist. Aber du kannst problemlos mit ihm in die Ferien, du kannst mit ihm in den Zug, du kannst mit ihm fliegen, ohne, dass er da irgendwie Probleme hat. Er hat zwar im Moment ein bisschen Probleme, wenn es rüttelt beim Fliegen. Aber er ist jetzt so weit, dass wenn man ihn vorher halten will/ (...) bevor es rüttelt, dass er dann die Hand wegschubst. Das braucht er nicht.
126	I2: Mhm (bejahend).
127	V5: Wenn es rüttelt, kommt er dann relativ schnell auf einen zu. Aber/
128	I1: Und hält dann die Hände?
129	V5: Genau! (...) Oder man muss ihn ein bisschen halten. (...) Aber so im Frühling ist er etwa drei, vier Wochen mit Mami in den Ferien gewesen. Und als es dort dann recht gerüttelt habe, habe er plötzlich zu lachen begonnen und begann es lustig zu finden, als es so geschwankt und gemacht hat/ und die Mutter eher Angst gehabt hat. Und er hat das dann eher lustig gefunden.
130	I1: Ja. (...) Du hast vorher von der Diagnosestellung erzählt. Du hast gesagt, dass es einfach schwierig gewesen sei, weil ihr so nicht gewusst hättet: Ja, was kommt jetzt da auf euch zu?
131	V5: Ja.
132	I1: Weil einem das auch niemand sagen kann.
133	V5: Das ist so, ja.
134	I1: Und dass du dir auch überlegst: Was wird Leo5 in Zukunft für ein Leben führen können? Wird er eine Partnerschaft eingehen können? Solche Fragen. Mit was für Gedanken und Gefühlen ist die Diagnosestellung für dich als Vater verbunden gewesen? Das würde mich interessieren.
135	V5: Also im Moment wo es wirklich definitiv gewesen ist? Man muss es noch so sagen: Man hat ihn ja dann in Ort Y/ dort war das, beim KJPD im Kanton X/ (...) hat man das gemacht. Das ist ja relativ langwierig. Man bringt ihn immer wieder zwei Stunden, dann schauen sie ihn an, filmen ihn, spielen mit ihm, verlassen sich dann auf Sachen, die sie vielleicht noch von der Früherziehung haben, machen ihre eigenen Beobachtungen. (...) Das ist dann meiner/ das ist/ ja, (...) also für mich ist das auch relativ lange gegangen. Das ist halt der offizielle Weg. Meiner Frau ist es definitiv zu lange gegangen. Sie hat dann im Internet gesehen, dass man nach Ort Z gehen kann/ also, ein Institut/ das ist ein Institut und auch eine Schule, eine Privatschule für Autisten.
136	I1: Mhm (bejahend).
137	V5: Und die machen die Abklärung innerhalb von einer Woche. Und dann musst du dort hin, sie schauen Leo5 fünf Tage an oder viereinhalb/ (...) und am anderen halben Tag geben sie dir die Diagnose bekannt. Und dann reden sie noch mit dir.

138	I1: Mhm (bejahend).
139	V5: Und/ (...) das ist aber halt privat und das muss man auch privat bezahlen. Das zahlt einem niemand und kostet irgendwie 4'500 Franken. Und wir haben jetzt das Glück gehabt, das Geld zu haben. Und meine Frau hat gesagt: So, ich gehe jetzt eine Woche dorthin. Sie ging in ein Hotel, Leo5 hat das genossen im Hotel. Meine Frau hat ein bisschen Achterbahn gehabt, die hat manchmal angerufen und geweint und dann wieder gesagt: Oh, es ist so schön hier! Heute haben wir mit Leo5 am Abend noch das und das gemacht. Und so. Also, sie hat ein (...) rechtes Karussell gehabt mit den Gefühlen.
140	I1: Mhm (bejahend).
141	V5: Die Dame dort, die Chefin von dem Institut, ist eine Selbstbetroffene, die hat selber einen Sohn mit Autismus. Darum hat sie es auch gegründet. Das ist eine Stiftung.
142	I1: Mhm (bejahend).
143	V5: Das ist relativ brutal. (lacht) Also, die hat meiner Frau gesagt: Sie müssen dann/ also, wenn er autistisch ist, müssen Sie damit rechnen: Dann können Sie weinen und lachen neben ihm. Ihm ist das egal. Das ist ja vielfach so, dass ein Autist schlecht merkt, wie es dir geht. Er merkt es, aber er merkt es schlecht. Oder gibt's vielleicht auch schlecht/ oder er reflektiert es schlecht. Sicher das, auf alle Fälle. Und (...) ja, dann sind wir/ dann ging ich dorthin und dann war es dann definitiv. Und ich wusste eigentlich: Es wird auf das hinauslaufen.
144	I1: Mhm (bejahend).
145	V5: Und (...) die Dame hat mir gesagt: Ja, Ihr Sohn ist autistisch. Sie hat dann auch den Test vorgelegt, wie stark. Das kann man etwa messen, oder? Null bis 20 ist leicht autistisch, 20 bis 40 ist leicht bis mittel, ab 40 ist es schon mittel bis schwer. Und dann nochmals/ Leo5 wurde bei 35.5 gemessen. Also mittel.
146	I1: Mhm (bejahend).
147	V5: Und (...) ja, ich habe dann anscheinend sehr un/ (...) wie soll ich sagen? (...) Unemotional reagiert. Ich habe es zur Kenntnis genommen. So/ (...) ich habe auch gefunden: Was bleibt mir anderes übrig? Das bringt jetzt nichts, wenn ich da zu weinen beginne. Es bringt auch nichts, wenn ich ausrufe oder davonlaufe oder so. Das bringt ja nichts. Also/ (...) und sie hat dann gesagt: Ja, aber Sie wissen schon, was das bedeutet? (lacht) Und ich habe gesagt: Ja, ich weiss schon, was Autismus bedeutet. Aber das bringt nichts. Und dann hat sie gesagt: Ja, es seien eben dort auch schon Eltern davongelaufen, die das sehr schlimm fanden. Also es ist anscheinend schon zu Scheidungen gekommen, dass der Mann gesagt hat: Das ist gar nicht mein Kind oder ich will den/ oder ich will das Kind gar nicht. (...) Ja. Einfach unschöne/ also, das haben wir ja nicht gebraucht. Wir haben das ja vorher schon gewusst. Also, das ist unser Kind. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie die Debatte gewesen, Leo5 irgendwie abzuschieben und in ein Heim oder so zu geben. Also, eben möglichst nicht, natürlich!
148	I1: Mhm (bejahend).
149	V5: Das heisst aber nicht, dass wir ihn nicht würden/ in ein Heim geben würden, wenn es heissen würde: Ja, dort hat er die viel bessere/ viel bessere Entwicklungsmöglichkeiten.
150	I1: Mhm (bejahend).
151	V5: Ja. Und dann fing man halt an zu schauen, was man machen kann. Wie kann man es machen? Dann ist es einmal zum ersten/ ja, so Erlebnis gekommen, wo uns dann der KJPD im Kanton X gesagt hat: Wir können Ihnen zwei bis vier Stunden, Maximum, also, eher zwei Stunden Therapie pro Woche anbieten. Und das ist schlichtweg lächerlich, sowas! Also, ich habe dann gesagt: Ja, aber im Internet habe ich gelesen, dass so ein Kind 30 bis 40 Stunden Therapie benötigt, damit es etwas bringt. Ja, aber das ist/ (...) das kann man nicht zahlen. Das können wir nicht zahlen. Das ist uns/ (...) wir dürfen das nicht, wir können es nicht. Obwohl es eigentlich einen Auftrag gäbe, das zu machen. Oder? Aber die Kantone machen da nicht vorwärts. So lange man das Thema nicht anspricht und so/ oder? Dann muss man es ja auch nicht lösen. Also, man ist dann ziemlich allein gelassen, man ist dann/ (...) ich bin dann zur ProInfirmis gegangen, die haben mich dann gerade weitergeleitet an die ProCap.

152	I1: Mhm (bejahend).
153	V5: Die Vereinigung für behinderte Kinder. Was sehr gut gewesen ist. Ich habe denen Akteneinsicht gegeben und die sind dann drauf los. Ich habe dann auch gesagt/ (...) dem KJPD gesagt: Ja, aber da/ (...) es ist dann einfach gewesen: Leo5 ist ja sehr jung gewesen, als er die Diagnose bekommen hat. Man konnte ihn auch nicht in den Kindergarten tun oder so. Also, es hat eigentlich gar nichts gegeben. Die vom KJPD hat gesagt: Es gibt nichts. Und dann haben wir gesagt: Aber das Institut in Ort Z gibt's doch [Institut, in welchem die Abklärung durchgeführt worden ist, Anm. d. Verf], weil die nehmen Kinder, egal welchen Alters. Sobald man weiss, dass er autistisch ist, kannst du ihn bringen. Bis 21.
154	I1: Mhm (bejahend).
155	V5: Also eigentlich bis junge Erwachsene. Und dann hat's geheissen: Ja gut. Aber das ist ja privat. Das bezahlt ja niemand. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut. Das ist jetzt ein anderes Thema. Das Finanzielle musst du trennen können. Du musst es dann irgendwie finanzieren können oder nicht. Und dann entscheidest du. Und wir haben gewusst: Ein Jahr in diesem Institut ist kein Problem. Und dann haben wir gesagt: Ein Jahr können wir sicher, vielleicht zwei. Was sagen Sie, wenn er jetzt nur ein Jahr gehen kann? Dann haben die vom KJPD gesagt: Ja, jede Therapie ist nützlich. Also, wenn Sie (lacht) ein Jahr finanzieren können, hilft das sicher. Also es schadet ganz sicher nicht.
156	I1: Mhm (bejahend).
157	V5: Und man hat uns da/ (...) dann sind solche/ (...) dann gibt's wieder Tiefen. Und gut, das Gute war: Wir haben ihn im Institut angemeldet. Da brauchten wir natürlich noch eine Wohnung für meine Frau und für Leo5. Das Highlight war: Sie konnte den Arbeitsort intern wechseln. Also, nicht eine andere Stelle, sondern wirklich/ der Chef hat gesagt: Du kannst deinen Tisch nehmen und dort unten arbeiten, bis du wieder zurückkommst. Das sind dann doch zwei Jahre geworden. Das ist sehr grosszügig gewesen. Das hat der Chef, der direkte Vorgesetzte meiner Frau, so entschieden. Er hätte auch nein sagen können. Oder? (...) Er hat aber ja gesagt. Und dann/ (...) also, die Stelle ist dann unten gewesen, den Platz im Institut haben wir gehabt, aber wir haben noch keine Wohnung gehabt. Wir haben einmal eine Wohnung angeschaut, das sind 40 Bewerber gewesen, und wir haben sie bekommen.
158	I1: Wow!
159	V5: Das sind dann wieder solche Highlights, wo du irgendwie siehst: Ja/ (...) ich bin jetzt nicht ein gläubiger Mensch, aber dann sagst du: Ja, es gibt vielleicht doch einen Gott! Oder das Schicksal (lacht) ist auch manchmal für dich und nicht immer gegen dich. Oder? Das sind dann solche Sachen. Da kannst du dich auch ein bisschen aufrichten oder festhalten. Und dann ging er dort in dieses Institut und du hast einfach gemerkt: Er macht Fortschritte, es tut ihm gut. Es ist jeden Franken wert, den du dort zahlst. Dann/ (...) ja, dann sind wir/ (...) er war zwei Jahre in diesem Institut. Und dann war die Diskussion wegen einem dritten Jahr. Und das dritte Jahr wäre irgendwie schon noch möglich gewesen, aber wir hätten dann wirklich total die Geldreserven aufgebraucht. Also, das wäre/ (...) und das ist wichtig, das hat uns auch jemand gesagt: Du musst auch kein schlechtes Gewissen haben zu sagen: Wir machen es nicht. Man soll sich nicht verschulden wegen so einer Sache.
160	I1: Mhm (bejahend).
161	V5: Das bringt eben gar nichts, weil das bricht höchstens die Familie auseinander oder Sie bekommen finanzielle Probleme und dann haben Sie noch mehr Probleme als jetzt schon mit dem Autismus und so. Und dann haben wir uns viele Gedanken gemacht und dann haben wir uns angemeldet in Ort W [Schule für Kinder mit Autismus in der Nähe des Wohnorts, Anm. d. Verf.], ob Leo5 dorthin wechseln könnte. Leo5 hat ja (...) das erste Kindergartenjahr, das hat er im Institut in Ort Z gemacht. Er ist also schon ein Jahr vor dem Kindergarten im Institut gewesen.
162	I1: Mhm (bejahend).
163	V5: Also, insgesamt war er zwei Jahre dort. Es ist eben nicht nur eine Schule, es ist eben ein Institut, da können Kinder schon vor der Schule hin. Und (...) er hat/ ja, im zweiten Jahr das erste Kindergartenjahr gemacht und konnte dann ins zweite Kindergartenjahr in Ort W [Schule

	für Kinder mit Autismus, Anm. d. Verf.] einsteigen. Und eben, dort sind 13 Bewerbungen gewesen und sie haben zwei Plätze auf sicher gehabt und haben aber noch zwei zusätzliche Plätze gehabt, wo sie eigentlich Kinder in andere Schulen übergeben konnten, die dann gegangen sind.
164	I1: Mhm (bejahend).
165	V5: Das ist ja das Ziel in Ort W, dass man, wenn es geht, die Leute/ also, die Kinder, in die normale Schule übergibt. Aber natürlich nur, wenn es Sinn macht. Oder? Und dann haben sie dadurch jetzt vier freie Plätze gehabt, aber 13 Bewerber gehabt. Und Leo5 war einer dieser vier, die aufgenommen worden sind in Ort W.
166	I1: Mhm (bejahend).
167	V5: Und er hat dann natürlich einen Platz bekommen. In dem Moment macht man sich aber Gedanken. Was ist mit den anderen neun? Das muss man ganz ehrlich sagen.
168	I1: Ja
169	V5: Dann kommt man wieder auf den Punkt und sagt: Der Staat lässt einfach die Leute im Stich. Es ist halt einfach so. Das muss man ganz klar da sagen. Das ist dann wieder ein anderes Thema.
170	I1: Mhm (bejahend).
171	V5: Aber es ist eben auch wichtig, das anzusprechen. Es ist so: Du kannst mit Leuten reden/ (...) es ist lustig. Wenn ich mit normalen Leuten rede, egal von welcher Couleur, ob die jetzt eher aus dem linken politischen Bereich kommen bis in den rechten Bereich: Wenn du die Geschichte von Leo5 erzählst, sagen alle: Das ist gar nicht möglich. Das gibt's doch nicht! Das ist ja eine Sauerei! Oder? (...) Dann redest du einmal mit einem Nationalrat/ (...) mit einem Ständerat konnte ich sogar reden, den ich privat ein bisschen kenne. Ich habe einmal mit ihm geredet und er hat mir gesagt: Ich glaube dir das sofort. Aber weisst du? Wir machen die Gesetze nur. Die Beamten setzen sie um. (...) Auch wir können da nicht viel machen. Und dann ist es noch kantonal. Es ist Schule.
172	I2: Mhm (bejahend).
173	V5: Da kann ja jeder Kanton machen, was er will/ Gesundheit auch. Und/ (...) ja, ich sage halt einfach: Auch in der Schweiz (lacht) gibt's Sachen, die halt noch wirklich im Argen liegen. Also, das muss ich wirklich so sagen. (...) Aber um auf Leo5 zurückzukommen: Er geht jetzt in Ort W in diese Schule und die hilft ihm auch. Wenn man die beiden Schulen, Institute miteinander vergleicht, muss ich wirklich sagen: das Institut in Ort Z ist härter gewesen, auf eine Art. Mehr Fördern durch Fordern.
174	I1: Mhm (bejahend).
175	V5: Das ist dort aber ganz klar gesagt worden. Das ist uns auch gesagt worden: Er wird viel in der Schule arbeiten müssen. Das ist nicht immer einfach. Auch nicht für Leo5. Aber zuhause muss er nichts mehr machen. Da geniessen Sie ihn einfach. Gehen Sie mit ihm baden, gehen Sie mit ihm spielen, dann gehen Sie laufen, dann soll er am iPad spielen können. Das ist seine Freizeit.
176	I1: Mhm (bejahend).
177	V5: Also ganz klar gesagt: Wir arbeiten intensiv mit ihm und streng mit ihm, aber zuhause soll er geniessen. Da müssen Sie nicht noch mehr machen, weil da wird er/ (...) und es ist ja so gewesen. Er ist ja erschöpft gekommen. (hustet) (...) Sie haben in diesem Institut eigentlich auch relativ intensiv aba/ also ABA/ die haben natürlich auch andere Formen wie Mifne und was man sonst noch so kennt. (...) Und das ist dann vor allem am Morgen. Das ist ja eine Tagesschule gewesen. Und nach dem Mittagessen ging man meistens Sport machen, was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, vor allem wenn sie klein sind. Für die Koordination, für Dings und/ (...) es gibt halt schon Sportarten, die sehr gut sind. Also, zum Beispiel Tennis oder so.
178	I1: Ja.

179	V5: Also, er wird kein Federer aber er musste den Tennisschläger halten, musste schlagen, musste den Ball anschauen, musste den Ball treffen. (...) Ja, nur schon da. Die Koordination, richtig zum Ball zu stehen, sich ein bisschen zu bewegen. Das ist sehr wichtig.
180	I1: Mhm (bejahend).
181	V5: Und dann nachher alle Bälle einzusammeln/ nur schon das, oder? (...) Das Greifen, den Ball zu ergreifen, in den Korb zu tun. Auch diese Sachen. Und das hat anscheinend auch Spass gemacht, so wie es aussieht. Ich meine, er ist alle zwei Wochen/ (...) ganz sicher alle zwei Wochen, manchmal auch jede Woche ins Hallenbad. Die konnten ein Hallenbad mieten für irgendwie eine Stunde oder zwei. Das ist auch wichtig. Also, das hat man einfach gemerkt: Solche Sachen sind wichtig. Und (...) ja, das muss man sehen: In der jetzigen Schule ist es ein bisschen anders. Ich würde jetzt nicht sagen zu lasch. Es ist einfach ein bisschen anders, man geht vielleicht mehr in den Wald spazieren, als dass man ins Hallenbad geht.
182	I1: Mhm (bejahend).
183	V5: Auch sehr interessant. Also, das fördert Leo5 auch. Das merken wir. Er macht vorwärts. Es ist vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Alltag ausgerichtet.
184	I1: Ja.
185	V5: Und im Institut, habe ich das Gefühl gehabt, ist mehr ein bisschen auf den/ (...) auf den schulischen Bereich ausgerichtet. Also, dass man mehr noch mit Zahlen gearbeitet hat, mehr solche Sachen gemacht hat. Und in der Schule jetzt ist mehr auch einmal so das Znüni vorbereiten. Das muss er sicher einmal in der Woche. (...) Solche Sachen. Und man arbeitet natürlich auch unterschiedlich mit den Kindern. Also, man/ (...) und ich würde eigentlich beide Schulen als sehr gut bezeichnen. Das Institut hat einen kleinen Vorteil: Sie arbeiten wirklich eins zu eins.
186	I1: Ja.
187	V5: Also sie haben/ also, die haben einen Lehrer mehr, als es Kinder hat, pro Klasse.
188	I2: Ja.
189	V5: Oder? Also für fünf Schüler hast du sechs Lehrer. Oder? Hast du vier Kinder, hast du fünf Lehrer. Und in Ort W [Schule für Kinder mit Autismus, Anm. d. Verf.] ist es eher so: Es geht gerade noch so auf, wenn einer Einzelförderung hat. Also, wenn Leo5 jetzt (...) in die Logopädie muss, hat es genau so viele Betreuer wie Schüler in der Klasse. In der Regel.
190	I2: Ja.
191	V5: Und das ist vielleicht noch ein bisschen ein Vorteil im Institut. Aber das ist dann halt privat finanziert. Und eben, wenn man schon Kosten/ (...) das kostet. Das kostet 125'000 Franken im Jahr. Und das ist aber nicht so, dass die jetzige Schule jetzt billig wäre. Ich meine, ich weiss, dass die Gemeinde 70'000 Franken für diese Schule bezahlen muss. Also, wir reden da von immensen Kosten. Also, das muss man auch einmal sagen: Das sind schon immense Kosten. Aber trotzdem: Auch Leo5 hat das Recht, dass man sich um ihn kümmert.
192	I1: Ja.
193	V5: Und natürlich auch die anderen Kinder. Und das macht/ (...) also es sind eigentlich mehr die Sachen, die traurig machen. Die Krankheit selber? Klar, wenn man frei entscheiden könnte, würde ich sagen: Leo5 ist sicher nicht krank. Der soll gesund sein. Aber das kann ich ja nicht, oder? Das ist kein Wunschkonzert. Und das macht uns mehr eigentlich/ (...) nicht traurig, aber es kann einem ein bisschen wütend werden/ dass man eigentlich auf diese Kinder und so/ (...) es gibt wohl wahrscheinlich noch andere Behinderungen, die ähnlich sind, wo man zu wenig/ (...) meiner Meinung nach zu wenig Geld spricht.
194	I1: Mhm (bejahend).
195	V5: Ganz klar. Die bringen halt auch zu wenig Geld, diese Kinder. Schlussendlich. Darum geht's wahrscheinlich. Aber das ist ja eigentlich eher traurig, wenn eine Gesellschaft so denkt. Und doch, muss man sagen, ist man in der Schweiz doch noch besser aufgehoben als in vielen anderen Ländern.

196	I1: Ja.
197	V5: Also, es gibt wenige Länder in Europa, die weiter sind. Das ist vielleicht England, Schweden, ich glaube Dänemark ist auch noch ziemlich gut. Und dann ist es dann bald mal. Und dann gibt's noch Israel und Amerika. Oder? Und in Amerika hat man das Geld auch nicht. Dort weiss man einfach viel über die Krankheit. Aber das Geld hat man auch nicht in den Schulen. Also, wenn du eine öffentliche Schule hast, musst du auch/ (...) Privatschulen gibt's gute. Aber/ (...) ja, das ist halt jetzt das Krankheitsbild von Leo5. Und man macht das Beste draus.
198	I1: Mhm (bejahend).
199	V5: Und ihr habt ihn jetzt ja gesehen. Ich glaube, er wirkt nicht so unglücklich.
200	I1: (lacht) Nein. Gar nicht.
201	V5: Und er ist verwöhnt. Man muss auch noch sagen: Er hat keine Geschwister.
202	I2: (lacht)
203	V5: Also erstens hat man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und muss nicht noch auf ein anderes Kind schauen. Das ist es eben auch noch gewesen, also, das ist vielleicht noch ein gutes Thema, das ich auch noch ansprechen muss. Meine Frau hätte noch gerne ein zweites Kind gehabt. Wäre sicher gar nicht schlecht, wenn Leo5 noch einen Bruder oder eine Schwester hätte, aber die Gefahr/ (...) das ist halt einfach so, oder? Wenn du ein autistisches Kind hast, hast du halt doch/ man, sagt etwa 25 Prozent, dass das Zweite auch autistisch wird. Oder ist. (...) Und das ist mir einfach ein zu grosses Risiko. Ich habe dann gesagt: Einem zweiten Kind könnten wir nie bieten, was wir Leo5 bieten. Weil einfach das Geld nicht vorhanden ist. Und das wäre dann ein bisschen ungerecht. Und dann mit zwei autistischen Kindern? (...) Ich kenne solche Familien. Es gibt auch in dieser Schule Familien, die zwei Kinder an dieser Schule haben. Oder da gibt's noch mehr. Oder die haben noch ein Kind in einer anderen Schule. Das ist dann schon eine sehr grosse Belastung.
204	I1: Mhm (bejahend).
205	V5: Also, eben, man muss es nicht/ man soll es nicht klein reden, aber ich sage: Wir sind zwei Erwachsene, haben ein Kind. Das ist jetzt halt autistisch, das kann man handeln. Ob man jetzt zwei handeln könnte? Das wird dann wahrscheinlich schwierig. (...) Also nicht nur finanziell, auch wirklich (...) dem Kind gerecht zu werden. Auch jetzt schon manchmal. Du kommst am Abend nach Hause, bist müde, und er möchte noch kämpfen mit dir oder er möchte noch das. Und dann ist er manchmal nervig. Dann verstehst du ihn nicht gleich, er kann sich nicht immer gerade ausdrücken.
206	I1: Mhm (bejahend).
207	V5: Dann musst du dagegen/ (...) dann wird er vielleicht auch unleidig, weil du ihn nicht verstehst. Also, das ist nicht immer nur einfach. Es ist schön, Leo5 zu haben, aber es ist nicht immer nur einfach. Das ist/ (...) aber ja.
208	I1: Mhm (bejahend). (...) Danke vielmals! Jetzt hast du uns ganz viel erzählt von dieser Zeit.
209	V5: Ja.
210	I1: Gibt's noch etwas, das du ansprechen möchtest, bevor wir zum nächsten Thema gehen? Gibt's noch etwas, was dir wichtig ist?
211	V5: Nein, eigentlich nicht. Also, das ist so ein bisschen die Ist-Aufnahme und die Vergangenheit gewesen. Und ja. (...) Eben, es ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man sich selber/ was noch wichtig ist, ist, dass man sich selber nicht vergessen darf deswegen. Man muss auch zwischendurch einmal eine Auszeit nehmen. Das hat man auch in der jetzigen Schule/ (...) da haben sie so Entlastungswochenenden und auch Entlastungslager. Also, Leo5/ (...) wir haben das einmal getestet und wir haben gemerkt: Das tut ihm gut, wenn er einmal eine Woche ohne uns ist. Also, immer wenn Ferien sind, ausser Weihnacht und Neujahr, ist in der Regel die erste Woche/ (...) ist Lager, wenn man will.
212	I1: Ja.

213	V5: Das ist noch lustig gewesen. Wir haben letztes Mal gesagt: Komm, wir melden ihn überall an. Und dann nehmen sie ihn sicher zwei Mal. Also, das schadet ihm sicher nicht. Jetzt haben sie ihn aber überall genommen.
214	I2: (lacht)
215	V5: (lacht) Und haben gesagt: Das ist ja Wahnsinn! Wir danken euch, dass ihr so viel Vertrauen habt in uns. (...) Und dann muss man/ (...) das darf man ruhig sagen: Wir genießen die Woche, wenn Leo5 nicht da ist. Du musst dann einmal nicht immer nur Leo5 ins Zentrum setzen/ musst nicht immer: Oh, was ist jetzt? Oh, jetzt muss ich nachschauen. Was macht er oben? Ich muss einmal schauen. Oder hat er jetzt wieder irgendetwas aus dem Fenster herausgeworfen? Oder was macht er sonst? Eben, er hat ja noch ein bisschen das technische Flair. Er schraubt dann irgendwie bei der Lüftung die Abdeckung ab und wirft Sachen in die Belüftung rein, was nicht unbedingt gut ist. Oder? (...) Und solche Sachen. Eben, man muss schon immer ein bisschen auf ihn achten, was er anstellt.
216	I1: Auf der Hut sein.
217	V5: Genau. Und das hast du dann eine Woche lang nicht mehr. (lacht) Dann kümmern sich andere Leute um ihn. Und du weisst: Er ist gut aufgehoben. Wenn etwas wäre, würden sie anrufen. Einmal musste er halt ein bisschen früher nach Hause kommen, weil er krank geworden ist. Aber das empfehle ich jedem, der so ein Kind hat: Sich selber nicht aufzugeben.
218	I2: Mhm (bejahend).
219	V5: Das bringt gar nichts. Dann bist du irgendwann ausgebrannt und gibst wahrscheinlich dem Kind die Schuld dafür oder so. Das bringt gar nichts. Sich selber auch nicht. Eigene Bedürfnisse, die auch gedeckt sein müssen/ wenn es geht, die Kinder einbeziehen. Also, wir gehen viel auswärts essen und Leo5 macht das gerne und er benimmt sich super im Restaurant. Das wird uns auch immer gesagt: Der hat sich super benommen. Also/ (...)
220	I1: Mhm (bejahend).
221	V5: Also, er benimmt sich wahrscheinlich besser als manch anderes Kind. (lacht) Das muss man so sagen. Und eben, solche Sachen/ (...) das muss ich wirklich sagen: (...) Nicht dann nur noch fürs Kind leben. Weil, das bringt's nicht. Dann bist du irgendwann durch. Und dann machst du es nachher vielleicht nicht mehr. Oder bist einfach am Anschlag, oder?
222	I1: Ja. (...) Kommen dir noch Sachen in den Sinn, die Ihr als Eltern damals gebraucht habt? Bevor Leo5 in die Schule kam?
223	V5: Also, was heisst schon brauchen? Nein, wir haben eigentlich viel Unterstützung gehabt. Es ist natürlich/ (...) es kommt auch immer ein bisschen darauf an: Du kannst ja dein Kind verstecken und sagen: Es hat nichts. Oder (...) ich bin eher jener, der sagt: Man muss progressiv vorgehen. Also, man muss/ (...) und habe mir auf den Kanarischen T-Shirts drucken lassen, wo draufsteht: Autismus, na und? Und das auch noch in Englisch und Spanisch. Also, ich finde: Er ist autistisch, dazu kann man stehen. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Leute wissen, dass er Autist ist. Dann reagieren sie vielleicht nicht komisch, wenn er keine Antwort gibt. Ich meine, jemand könnte mit ihm reden und denken: Ach, ist das ein freches Kind! Das gibt nicht einmal Antwort oder so.
224	I1: Mhm (bejahend).
225	V5: Und dann musst du immer wieder sagen: Ja, wissen Sie, er redet halt nicht. Er ist autistisch oder so. (...) Und so ist es eigentlich klar. Wenn die Leute wissen, was Autismus ist. Oder sie fragen sich: Hm, was ist denn das?
226	I2: Mhm (bejahend).
227	V5: Dann kannst du vielleicht gerade noch jemanden aufklären, was das für eine Krankheit ist. Das finde ich. Und da wir relativ offen damit umgegangen sind, sind wir auch viel darauf angesprochen worden. Oder eben, wir haben geschaut/ (...) meine Mutter ist am Anfang ein bisschen traurig gewesen. Aber sie sagt: Ja, Leo5 ist ein liebes Kind. Ich habe ihn sehr gerne. Und er ist ja auch schon bei ihr zuhause gewesen und kann auch bei ihr übernachten.

	Mittlerweile ist sie so in einem Alter, wo man vielleicht sagt: Ja, das ist vielleicht nicht so gut, wenn Leo5 noch bei ihr übernachtet. Weil er kann natürlich schon ein bisschen mehr Arbeit geben. Aber wenn sie ihn einmal hüten kommt oder so/ (...) das geht.
228	I1: Mhm (bejahend).
229	V5: Er ist auch schon bei dem Paten und der Patin zuhause gewesen und hat dort übernachtet. Auch die/ (...) das ist nicht irgendwie ein Thema gewesen. Der Pate sagt ja immer: Ach, das kommt schon. Das geht schon. Das machen wir zwei schon.
230	I2: Mhm (bejahend).
231	V5: Also/ (...) von dem her ist die Unterstützung/ (...) also, auf dem persönlichen Bereich ist die Unterstützung super gewesen. Also, es hat nie, nie/ (...) Ein Ehepaar, ja mit denen haben wir viel verkehrt/ dort haben wir eigentlich keinen Kontakt mehr, da nehmen wir an/ (...) es könnt mit dem zusammenhängen, dass Leo5 autistisch ist. Der Junge ist etwa gleich alt wie Leo5. Sie ist Japanerin und hat/ könnte wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit dem kulturellen Hintergrund zu tun haben.
232	I1: Mhm (bejahend).
233	V5: Dort ist der Kontakt/ also, nicht dass wir irgendwie Krach haben oder so. Wir grüssen einander oder wenn man einmal Zeit hat, trinkt man vielleicht einen Kaffee. Aber man lädt sich gegenseitig nicht mehr gross ein oder so.
234	I2: Mhm (bejahend).
235	V5: Ich habe das Gefühl, das hat wahrscheinlich mit dem zu tun, dass Leo5 jetzt halt anders ist. Da er halt die Krankheit hat. Das ist ja/ (...) das kann es geben. Aber sonst generell eigentlich nie/ (...) also, die Krankheit ist ja nicht ansteckend. Es gibt ja auch keinen Grund, (lacht) wieso man mit Leo5 nicht verkehren kann. Dass die Kinder natürlich weniger Interesse haben an ihm, wenn er natürlich immer irgendwie sein eigenes Ding spielt? Oder/ (...) also, wir haben schon Kinder dagehabt, und die haben gesagt: Der schaltet immer den Fernseher um! Der macht immer die Szene, die er will. Ja, das macht er. Eben, er ist ein Egoist. (lacht)/ Aber nein, eben, vom Privaten her ist es gut/ Dings/ (...) generell könnte man sagen: Geld kann man immer brauchen. Oder?
236	I2: Mhm (bejahend).
237	V5: Man muss sich da selber ein bisschen helfen. Klar, man hat eine Holschuld. Aber ich empfehle jedem, der so ein Kind hat, er solle zu ProCap gehen, weil die einem gute Informationen geben können. Und auch bei gewissen Rechtsfragen/ (...) Rechtsberatung/ und die können auch ziemlich klar sagen, was wie wo läuft oder eben nicht läuft.
238	I1: Das ist für dich unterstützend gewesen? Dass du dich beraten lassen konntest?
239	V5: ProCap ist wirklich unterstützend gewesen. Die haben wirklich nicht nur sagen können was, die haben auch gesagt: Ja, Sie müssen jetzt gerade/ melden Sie ihn gleich an bei der IV. Sie erhalten ganz sicher etwas. Haben wir auch bekommen. Mit rückwirkender Zahlung/ also, ab Diagnose ist er/ als er anerkannt war. Und das sind dann doch auf einen Schlag 30'000 Franken gewesen.
240	I1: Mhm (bejahend).
241	V5: Das kann man ja immer brauchen. Und jetzt erhält Leo5 ja eine Rente und wir erhalten wegen dem erhöhten Betreuungsaufwand auch etwas. Das sind doch auch um die 2'000 Franken im Monat. Oder? (...) 1'000 für ihn, 1'000 für uns. Wobei, ich meine, das geht ja sowieso in die gleiche Kasse rein und man schaut und macht und tut.
242	I1: Natürlich.
243	V5: Und auch wenn 2'000 Franken immer weniger wert werden/ (...) aber es hilft einem natürlich schon auch. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist ja eigentlich gut. Manchmal könnte es noch ein bisschen besser sein. Klar, die Leute haben/ (...) die machen ihren Job. Also, bei der IV und so. Aber die sind manchmal schon sehr unpersönlich (...) Vielleicht muss man so sein. Vielleicht kann man das nicht zu persönlich/ nicht zu nahe an sich herankommen

	lassen.
244	I1: Damit man diesen Job ausüben kann, meinst du?
245	V5: Damit man diesen Job ausüben kann. (...) Könnte sein. Aber man muss ja die Leute nicht gerade so behandeln/ also, im Prinzip so: (...) Ja, du bist ein Bittsteller. Und das kommt manchmal schon ein bisschen so: Ja, du kannst froh sein, dass du Geld bekommst. Und es wäre vielleicht (...) besser, wenn die Leute wissen würden: Das ist eine Versicherung. Und ich weiss, dass wir/ es wird anscheinend öfters mal beschissen bei der IV. Aber ich kann/ (...) seit ich lebe, habe ich IV einbezahlt. Also/ (...) und ich wäre froh, wenn ich sie nicht benutzen müsste. Aber wenn ich sie benutze, dann soll ich auch Geld bekommen. Und nicht irgend/ so das Gefühl haben: Ja, dass man fast betteln muss. Das ist ein bisschen/ (...) ja. Und dann gibt's natürlich noch die anderen Sachen. Also, (...) Auszahlungsmodus und solche Sachen.
246	I2: (lacht)
247	V5: Da könnte man so viel Geld sparen. Da könnte man ja wirklich viel Geld sparen, also/ das ist also katastrophal!
248	I2: (lacht)
249	V5: Anders kann man das nicht nennen! Und dann sagst du gewissen Leuten/ (...) und jeder sagt dir: Das kann/ wieso denn das? Es gibt/ nur mal kurz wieder auch so, damit ihr das vielleicht noch irgendwo festhalten könnt: Es gibt von jedem Kind, das jetzt Autismus hat oder sonst bei der IV angemeldet ist, alle zwei Jahre eine Beurteilung. Das ist ja auch in Ordnung, das kann sich ja verändern, zum Guten und zum Schlechten. Also ist das auch wichtig. Man kann auch früher eine Beurteilung einfordern, wenn man sie früher will.
250	I1: Ja.
251	V5: Aber in der Regel ist das alle zwei Jahre. Ich finde das auch gut, das ist auch wichtig. Aber das ist eine nationale Versicherung. Und wieso nach einem Kantonswechsel/ (...) egal, wieviel Zeit dazwischen vergangen ist/ zwischen der letzten Beurteilung und dem Umzug in einen anderen Kanton/ eine Neubeurteilung stattfinden muss? Das kann mir niemand sagen.
252	I1: (lacht)
253	V5: Und es ergibt doch keinen Sinn.
254	I1: Ja. (lacht)
255	V5: Also, sprich: Ich habe eine Beurteilung im Kanton X gehabt und zwei Monate später bin ich umgezogen und dann erhalte ich vom Kanton Y spätestens einen Monat oder zwei Monate später/ (...) ist die Dame bei mir im Haus und macht eine Neubeurteilung? Ich meine, was soll das? Ist Leo5 im Kanton Y weniger krank als im Kanton X? Meistens ist es eher umgekehrt. Im Kanton X ist er weniger krank als im Kanton Y. Nein, das ist so! (...) Ja, das ist so ein bisschen ein Politikum. Also, einfach, damit ihr das auch noch auf dem Band habt!
256	I1: Das ist gut.
257	I2: Das ist jetzt drauf.
258	I1: (lacht)
259	V5: Nein, weil/ (...) das ist/ das tönt jetzt ein bisschen lustig, wenn ich das sage, aber das ist absolut/ das sind doch immerhin eine Stunde/ eine halbe Stunde Anfahrt, eine halbe Stunde Rückfahrt, anderthalb Stunden/ das sind zweieinhalb Stunden gespart. Das bezahlt irgendwer. Und die 300 Franken hätten sie mir besser in die Hand gegeben, dann wäre ich mit Leo5 zum Abendessen und ins Kino gegangen. Also, ja. Aber das ist/ da könnte man noch lange darüber diskutieren. Und ihr seid ja nicht wegen dem da.
260	I2: (lacht)
261	I1: Ich bin sehr, sehr beeindruckt von dem, was du uns alles erzählt hast. Ich spüre ein so riesiges Engagement von (...) euch als Eltern/ um eurem Sohn das zu bieten, was er braucht in dem Moment. Und das beeindruckt mich sehr. Danke vielmals!

262	V5: Klar, und manchmal/
263	I1: Und auch die Lösungen, die ihr gefunden habt.
264	V5: Ja-ha (schwankend). Nur manchmal musst du sagen/ (...) manchmal bist du vielleicht an einem Wochenend/ magst du einfach nicht. Leo5 ist halt einer, der eben auch noch gerne zuhause si/
265	(Leo5 betritt den Raum)
266	V5: Kommst du wieder? [spricht mit Leo5, Anm. d. Verf.] Willst du wieder etwas essen? Ja? (...) Willst du etwas trinken? (...) Nicht. Kommst du einfach? (...) Ja, von dir haben wir es gehabt!
267	I1: Hallo Leo5!
268Das Audioaufnahmegerät wird für kurze Zeit ausgeschaltet.
269	I1: Ihr habt ja in der Vergangenheit mit einer Früherzieherin zusammengearbeitet.
270	V5: Ja.
271	I1: Und das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. An was erinnerst du dich, wenn du an die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin zurückdenkst?
272	V5: Ja, am Anfang sind wir eher ein bisschen skeptisch gewesen. Sie hat es so ein bisschen allgemein gehalten, es ist mühsam gewesen. Ich musste sagen: Dafür hätten wir auch auf den Spielplatz gehen können. Aber sie hat glaube ich schon ganz genau gewusst, was sie macht. Also, das ist mir/ (lacht) im Nachhinein der Eindruck gekommen, dass man das nicht einfach so quasi vorher beurteilen sollte. Sie hat/ (...) ich glaube, die Analyse ist ziemlich gut gewesen, die sie gemacht hat. Sie hat eben auch darauf hingewirkt, dass wir eben das Gehör untersuchen und die Autismusabklärung machen.
273	I1: Mhm (bejahend).
274	V5: Und darum sage ich: Sie hat es wahrscheinlich schon irgendwie gespürt oder Anhaltspunkte gesehen, damit man das sicher auch abklärt. Und sie hat einem auch immer Mut gemacht. Also, das ist auch noch/ (...) sie hat gesagt: Schauen Sie, das gibt es halt, dass ein Kind sich langsamer entwickelt. Das kann immer noch kommen. Und so. Das ist dort/ (...) eine sehr positive Person gewesen. Vielleicht/ (...) ich weiss nicht, ob das allgemein gewesen ist oder an der Person lag. Sie war sehr positiv, sie hat in der Beurteilung/ (...) ja, die hat gestimmt. Und es ist auch nicht irgendwie/ so gedacht: Ah, ich muss jetzt möglichst lange mit Leo5/ (...) das bringe ich schon hin. Sondern, sie hat dann gesagt: Ja, machen wir die Autismusabklärung. Und als es dann klar gewesen ist, hat sie gesagt: Ja, der muss an einen Ort, wo man ihm wirklich helfen kann und und und. Und sie hat auch nicht irgendwie darauf hingewirkt: Ja, der kann jetzt zu uns kommen, weil/ (...) die Stiftung [Heilpädagogischer Dienst, Anm. d. Verf.] hat auch Sonderbeschulungen und solche Sachen. Also, das ist nicht irgendwie so/ (...) sie hat wirklich gesagt: Der Leo5 braucht das Richtige! Und hat auch unterstützt, dass er in das Institut nach Ort Z gehen kann. Hat auch/ (...) hat gesagt: Ja, ich schreibe natürlich etwas, damit ein Teil der Kosten eventuell übernommen wird. Aber das ist natürlich nicht passiert. Aber/
275	I1: Mhm (bejahend).
276	V5: Von dieser Seite her sind wir eigentlich sehr gut unterstützt worden. Eben/ also, (...) ich habe vorher vielleicht ein paar Sachen gegen das System gesagt. Aber das System selber ist schon nicht schlecht. Also, mit der Früherziehung, dass man weitergegeben wird/ (...) und zeigt/ und mach das und geh zu ProCap und mach dieses und mach jenes! Oder? Sie hat gesagt: Gehen Sie zu ProInfirmis und ProInfirmis hat uns eben weitergeleitet an ProCap. Oder?
277	I1: Mhm (bejahend).
278	V5: Also das hat nicht nur Leo5 geholfen, sondern auch uns als Familie betreut. Also, betreut/ (...) sie hat eben gesagt: Gehen Sie zu ProInfirmis. Aber das musst du natürlich machen. Das macht sie natürlich nicht für dich. Das ist ja auch klar. Es gibt eben schon auch gewisse

	Sachen, die auch du halt erledigen und machen musst. Aber der Input ist von ihr gekommen und der war gut, oder? Weil, du befasst dich ja mit der Behinderung eines Kindes erst, wenn das Kind die Behinderung hat. Vorher ist das nicht etwas/ (...) das ist auch bei mir so gewesen. Klar, IV kennt jeder. Aber ich habe mich natürlich nie mit der IV befasst.
279	I2: Ja.
280	V5: Und dann hört man immer wieder so Einiges. Dann sagt man: Ja, das kann gar nicht sein, der verdammte Mist und so. Das stimmt sicher nicht! Doch, das stimmt eben. Das Meiste stimmt wahrscheinlich schon, was man hört. Und da wird einem dann schon geholfen. Und dann wird man an die Institutionen weitergereicht. Und es gibt schon auch viele Institutionen, die einem irgendwie helfen. Das musst du, um einmal das Minimum abzudecken. Oder?
281	I1: Mhm (bejahend).
282	V5: Aber ich bin jetzt gerade kürzlich wieder bei ProInfirmis gewesen und da ging es um Kosten/ (...) ja, da kommen wir natürlich nicht in Frage. Ja, wir haben beide ein geregeltes Einkommen und noch ein bisschen Vermögen und so. Dann bist du auch nicht in dem Dings drin, oder?
283	I1: Mhm (bejahend).
284	V5: Dann erhältst du nichts. Ob das jetzt gerecht ist oder nicht gerecht ist? Man muss sicher zuerst denen helfen, die nichts haben. Oder? Die Frage ist dann manchmal einfach: Gottverdammte, die haben ja gar nie richtig einbezahlt und erhalten jetzt so viel? (...) Oder? Das ist dann/ (...) die Frage ist, sage ich mal, legitim. Aber ich sage auch/ (...) ich meine, denen muss ja auch geholfen werden. Aber, wenn das jetzt das Gleiche ist mit den Frühkind-Dingern, oder? (...) Ja, das ist halt das Thema. Haben Leute, die wenig oder keine lange Zeit einbezahlt haben, die gleichen Rechte, wie ich? Weil, ich finde, man muss auch schauen, dass es nicht ausgenutzt wird.
285	I2: Mhm (bejahend).
286	V5: Aber ich habe jetzt nie das/ (...) das hat mich dann auch weniger gekümmert. Also, ich habe mich dann um meine Sache gekümmert und muss sagen: Eben, mit der Früherziehung/ (...) ich/ danach sind wir wieder positiv. Klar kann man sagen: Es wäre schön gewesen, wenn er jeden Tag zu euch [Heilpädagogische Früherzieherin, Anm. d. Verf.] hätte spielen gehen können/ Und noch mehr. Aber ihr habt ja wahrscheinlich noch ein paar andere Fälle, oder? Das muss man auch sehen. Aber dann sind wir wieder/ das hat ja nichts mit euch zu tun, das hat vielleicht damit zu tun, dass sie vielleicht zu wenig Leute haben dort, also, dass man vielleicht mehr Geld sprechen müsste, damit dort drei, vier solche Frauen [Heilpädagogische Früherzieherinnen, Anm. d. Verf.] arbeiten könnten.
287	I2: Mhm (bejahend).
288	I1: Was hast du als besonders unterstützend erlebt in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin?
289	V5: Ja, das sind schon diese zwei, drei Sachen gewesen, wo sie gesagt hat: Gehen Sie noch in diese Institution und machen Sie noch das. Sie hat uns dann auch gesagt: Melden Sie sich beim KJPD, Sie können sich auch in Ort X anmelden wegen der Abklärung. Dort geht's ein bisschen schneller. Dann müssen Sie vielleicht bezahlen [weil ausserkantonale, Anm. d. Verf.]. Aber Ort Y war auch in Ordnung. Aber, die haben manchmal ein bisschen lange. Das stimmt, die haben lange. Da hätten wir vielleicht besser auf sie gehört. Wobei, wir sind ja nachher nach Ort Z gegangen für die Autismusabklärung, also, in das Institut.
290	I1: Mhm (bejahend).
291	V5: Also, so wirklich, ich habe gefunden, sie hat eine grosse Ahnung, wie das so gehen muss und wie es vorwärtsgeht. Eben, du bist ja nicht/ (...) ich komme ja nicht aus dem Fach. Also, wo muss ich jetzt Leo5 anmelden? Klar, man kann das sicher alles googeln und so. Aber sie hat dann klar gesagt: Das ist der nächste Schritt. Das ist der nächste Schritt. So muss es weitergehen. Indem/ (...) dann hat er/ (...) es ist ja so: Leo5 ist unser erstes Kind, oder? Du hast keine Vergleichsmöglichkeiten. Klar, du siehst bei anderen Kindern/ du kannst mal mit deiner Schwägerin reden oder mit der Schwester, die Kinder hat. Aber dennoch, das sind ja

	alles Laien.
292	I1: Mhm (bejahend).
293	V5: Und es ist relativ schwierig, dein eigenes Kind zu beurteilen. Und dein Kind/ ich sage, es ist immer ein bisschen einseitig, ob negativ oder positiv: Du schätzt dein Kind/ das ist schwierig.
294	I1: Dein Kind ist dein Kind.
295	V5: Genau. Da eine neutrale Position einzunehmen ist nicht ganz einfach.
296	I1: Ja, genau.
297	V5: Und das ist sehr gut, dass es jemanden gibt, der das neutral sieht, sachlich sieht, nicht emotionslos, das ist sie nicht gewesen. Aber natürlich ist es gut, wenn es eine möglichst positive/ (...) Energien oder Emotionen sind und nicht/ wie gesagt: Ja, wissen Sie, das ist ein Autist. Das hat sowieso keinen Wert und so. Also, das wäre ja ganz schlimm. Nein, eben nicht. Sondern, sie hat gesagt: Kommt, wir machen da vorwärts. Ich möchte den Autismus abklären, also ich empfehle das Ihnen. (...) Die Empfehlungen sind gut gewesen, die sie gemacht hat, und man hat diese zwei Sachen untersucht. Das Gehör ist relativ schnell untersucht worden, er hört gut. Autismus ist ein bisschen länger gegangen. Und das hat halt dazu gehört, damit man jetzt weiss, dass er Autist ist. Aber ja, so muss es/ (...) so hat es sein müssen. Ihre Dings ist eigentlich tiptop gewesen. (...) Klar, eben manchmal hast du das Gefühl: Ja, es könnte ein bisschen schneller gehen und so.
298	I1: Mhm (bejahend).
299	V5: Aber dort sind wir eben/ (...) wahrscheinlich ist die Kapazität auch nicht vorhanden.
300	I1: Ja.
301	V5: Oder? Zum Teil. Also, ja. Das sehe ich jetzt. Das ist in der Früherziehung/ (...) das sind all diese Sachen, die den Staat, wenn man so will, nur kosten. Da wird immer geschaut, dass man möglichst viel sparen kann. Oder? Das ist mein Eindruck. Ob es stimmt?
302	I1: Oder dass einfach/ (...) begrenzte Möglichkeiten da sind.
303	V5: Mittel vorhanden sind.
304	I2: Ja.
305	V5: Umso mehr um jeden Franken kämpfen und und und. Das sind dann eben die Sachen, die mich, ehrlich gesagt, nerven, wenn du dann andere Sachen/ oder? Ich bringe immer den mit dem Kreisel.
306	I1: (lacht)
307	V5: Es gibt auch viele Leute, die sich über die Flüchtlinge/ (...) obwohl, Flüchtlinge sind auch arme Leute. Also, das gegeneinander auszuspielen finde ich schlecht. Aber es gibt einfach Sachen, wo mehr Geld ausgegeben wird. (...) Die dir dann erst richtig bewusst werden, wenn du es einmal so ein bisschen anschaust. Dann kannst du sagen: Gottvertori! Müssen wir eigentlich von unseren Strassen essen können? Oder was ist los?
308	I1: (lacht) Mhm (bejahend).
309	V5: Also, eine Strasse muss gut gebaut sein (...) dann muss man sie auch nicht so schnell wieder flicken. Aber man muss ja nicht immer die Deluxe-Version nehmen, oder?
310	I1: Mhm (bejahend).
311	V5: Ja. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Aber eben, nicht nur bei den Strassen. Das ist auch bei anderen Sachen so.
312	I1: Mhm (bejahend). Wir haben uns Gedanken gemacht und überlegt: Was könnten mögliche Themen sein in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und einer Früherzieherin?

313	V5: Mhm (bejahend).
314	I1: Jetzt interessiert uns, (...) was aus deiner Sicht wichtige Themen gewesen sind in eurer Zusammenarbeit. Wir haben da auf diesen Zetteln die Themen, von denen wir gedacht haben, dass sie (...) in eurer Zusammenarbeit zum Zuge gekommen sein könnten, einmal aufgeschrieben. (...) Du siehst, es hat ein paar (...) Bereiche dabei, über die du uns auch schon erzählt hast. Jetzt möchte ich dich bitten, dir diese Themen durchzulesen und dir Zeit zu nehmen um zu überlegen, zu welchen Bereichen du noch etwas ergänzen möchtest.
315	V5: Also, ich kann einfach einmal sagen, was ich so an Wichtigkeit finde. Also das finde ich sicher wichtig, die Förderung des Kindes. Oder? Das ist natürlich ein weiter Begriff. Kommt auch noch ein bisschen darauf an, wie alt das Kind ist. Oder? Ist es schon schulpflichtig, ist es noch nicht schulpflichtig? Ist es kindergartenpflichtig, noch nicht kindergartenpflichtig? Ich glaube, das ist noch wichtig. Dadurch kann man im Prinzip das da/ Begleitung, Einschulung ist natürlich nur wichtig, wenn er schon eingeschult werden muss.
316	I2: Mhm (bejahend).
317	V5: Wenn nicht, muss man eben wissen, wo man ihn sonst hinschicken kann. Eben, wenn zum Beispiel/ (...) da in diesem Institut in Ort Z kannst du/ da kann ich das Kind, egal wie alt es ist/ kannst du es dorthin schicken, wenn es genug/ (...) das Finanzielle jetzt einmal auf der Seite gelassen. Aber das würde/ (...) diese Institution nimmt Kinder, egal welchen Alters.
318	I1: Mhm (bejahend).
319	V5: Während die Schule in Ort W [jetzige Schule von Leo5, Anm. d. Verf.] zum Beispiel, erst ab dem Kindergartenalter nimmt. Oder? Und ich sage jetzt: Da muss man/ (...) also, wenn das nicht in Frage kommt, Einschulung/ wo, wie können wir das Kind fördern. Oder? Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig.
320	I1: Mhm (bejahend).
321	V5: Beratung in Erziehungsfragen? Da sage ich mal/ (...) ja, das glaubt ja sowieso jeder, er erziehe sein Kind am besten. (lacht) (...) Ist aber vielleicht/ (...) bei uns hat sie jetzt nicht gross eingreifen müssen. Einmal hat jemand von der/ (...) das ist aber nachher gewesen/ beim KJPD, die hat gesagt, wir sollten Leo5 ein bisschen früher ins Bett schicken. (...) Wir haben es gemacht, es hat nicht viel/ er ist dann einfach eine Stunde lange wach im Bett gelegen. Oder eine halbe Stunde. Er ist/ (...) er ist auch jetzt einer: Er will einfach/ (...) er geht gerne spät ins Bett. Klar musst du ihm irgendwann einmal sagen: Du, jetzt gehen wir aber. Oder im schlimmsten Fall auch mit ihm hinliegen. Aber Beratung, Erziehungsfragen? (...) Ja, wenn man wirklich einen Missstand sieht? (...) Da muss man aber sehr vorsichtig sein. Ich sage: Eltern/ (...) Keine/ ich kenne niemand als Eltern, der gerne hat, wenn man denen sagt, wie man sein Kind erziehen muss. Das ist/
322	I1: (lacht) Nein, nein. Ich meine mehr damit, wenn Eltern Themen einbringen, zu denen sie Fragen haben.
323	V5: Ja, sicher.
324	I1: Genau.
325	V5: Bei Fragen sicher/ Für Fragen sicher offen sein oder eben, wenn man natürlich wirklich einen Missstand sieht, dass man vielleicht/ (...) ich sage einfach: Man soll ihn ansprechen, aber man muss da sehr vorsichtig sein. Oder?
326	I1: Ja. Natürlich.
327	V5: Vielfach kann es natürlich auch sein, dass die Eltern abweisend reagieren, weil sie wissen, dass falsch ist, was sie machen. Das kann es eben auch noch sein. Also, ich sage einfach/
328	I1: Also, die Eltern kennen ihr Kind am allerbesten.
329	V5: Das ist absolut ein/ (...) das würde ich unterschreiben.
330	I1: Und die Eltern gestalten den Alltag mit ihrem Kind. Darum sind die Eltern die Experten für

	das Leben mit ihrem Kind.
331	V5: Ja, eben, das ist so. Also, das merkt man ja. Eben, vielleicht sogar als sehr interessante Geschichte oder zwei interessante Geschichten: Leo5 ist ja zweimal länger im Spital/ also, länger? Ja, einmal ist er eine Woche im Spital gewesen. Da war es/ (...) hätte es gefährlich werden können, er hat den Blinddarm gehabt.
332	I1: Mhm (bejahend).
333	V5: Das ist sehr selten bei einem so kleinen Kind. Also, in Ort Z, als er irgendwie vierjährig war. (...) Ja, vier, viereinhalb. Da musste er den Blinddarm rausnehmen. Und als/ sie haben eine Notoperation gemacht/ er ist nicht aufgeplatzt, sondern sie haben gesagt: Einen halben Tag bis einen Tag später/ (...) dann wäre er geplatzt gewesen und dann ist 50:50, ob du es überlebst.
334	I1: Mhm (bejahend).
335	V5: Gerade bei einem kleinen Kind. Und das ist interessant gewesen. Er hat dann mit/ (...) das muss ich sagen: Also, wenn du ein Kind ins Spital tun kannst, geh ins Welschland. Nur Gutes! Die sind viel herzlicher als bei uns! (...) Nicht, dass sie bei uns nicht herzlich sind. Aber die Welschen sind viel herzlicher und gerade mit Kindern extrem. Auch, wie sie dich behandeln. Also, meine Frau hat problemlos ein Einzelbett/ (...) er ist ein Autist? Klar bekommt er ein Einzelzimmer, darüber müssen wir gar nicht diskutieren/ das Feldbett aufgestellt: Sie können jederzeit nach Hause und duschen, aber Sie können so lange bleiben, wie Sie wollen. Sie können hier schlafen, Essen bekommen Sie auch immer. Das ist ganz klar. Also, das ist/ (...) da gibt's keine Diskussionen. Das ist einfach so. (...) Und dort ist jeder Arzt, und das ist noch lustig: Obwohl in Ort Z so eine Schule existiert, ist es anscheinend das erste autistische Kind gewesen, das sie gehabt haben. Vor allem so klein, wahrscheinlich. Da ist jeder Arzt ihn einmal anschauen gekommen. (lacht) Einfach, um zu sehen/ und einmal rasch: Hallo Leo5, wie geht's? Und so.
336	I1: (lacht)
337	V5: Das ist eigentlich sehr cool gewesen.
338	I1: (lacht) Mhm (bejahend).
339	V5: Und das Andere ist gewesen: Er hat einen Fieberschock gehabt. Also, hier in der Deutschschweiz. Da wollte ich zum Kinderarzt, wir haben den Termin schon gehabt. Und er hat einen Fieberschock gehabt. (...) Heute wüsste ich besser, was ich machen müsste. Aber er hat einen Fieberschock gehabt und ich habe dann halt den Notarzt angerufen, weil ich nicht genau wusste, was er hat. Es hätte auch ein epileptischer Anfall sein können, haben sie mir gesagt. Das hat die gleichen Anzeichen. Und dann war er wie ein bisschen dehydriert und dann hat man ihn mit dem Krankenwagen nach Ort Y gebracht. Und dann hat er dort im Spitalbett gelegen. Es ist ihm schlecht gegangen. Also, jeder, der das Kind gesehen hat, hat glaube ich gewusst/ (...) also, da musstest du nicht Arzt sein. Und dann fragen da zwei Ärztinnen: Ja, verhält sich Ihr Kind jetzt anders als sonst? Da musste ich sagen: Ja, Sie! Wenn der gesund wäre, müssten Sie schauen, dass er da an den Apparaten nicht an den Knöpfen rumzudrehen beginnt! Das würde ihn wohl interessieren. Klar ist er krank!
340	I1: Mhm (bejahend).
341	V5: Also, man sieht Autismus sogar bei Ärzten/ (...) wenn es nicht Fachpersonal ist, sogar bei den Ärzten, ist jetzt: Ach, was machen wir jetzt? Ach, ist der/ (...) oder? Klar, als er/ (...) diese Frage ist wahrscheinlich sogar berechtigt gewesen, die sie uns gestellt haben. Wir haben sie auch beantwortet. Aber es ist doch erstaunlich gewesen, wie auch normale Ärzte, also (...) ohne irgendwelche Fachrichtung Autismus, dann schon am Anschlag sind, oder?
342	I2: Mhm (bejahend).
343	V5: Und gar nicht viel mehr wissen, als eben gerade Eltern, die sich die ganze Zeit mit den Kindern befassen.
344	I1: Die wirklich Experten sind.

345	V5: Das habe ich schon gemerkt: Leute, die sich nicht mit Autismus befassen, also eben auch (...) Ärzte und sehr intelligente Leute, wissen auch nicht mehr als (...) ich vorher gewusst habe.
346	I1: Mhm (bejahend).
347	V5: Und jetzt weiss ich halt ein bisschen mehr.
348	I2: Mhm (bejahend).
349	V5: Und es glauben auch viele Leute immer, jeder Autist ist ein (...) Inselbegabter, oder? Der hat eine Spezialbegabung. Stimmt vielleicht zum Teil. Aber ich würde es jetzt nicht generell unterschreiben. Vielleicht muss man noch finden, wo die Spezialbegabung bei Leo5 ist. Er hat ein geographisches Gedächtnis, das ist wahr. Ja, ich finde es/ einmal im Hotelzimmer, findet er in jedem Hotel sein Zimmer wieder. Das ist lustig. Also, egal wie die Zimmer aussehen. Er findet die richtige Tür. Und das ist noch/ (...) also schon seit klein. Aber eben, da/ (...) jeder hat so das Gefühl: Ah, du hast ein autistisches Kind? Das ist ja wie ein Rain Man. Gehst du dann einmal ins Casino? Der kann Karten zählen. Also, (lacht) ich habe nicht irgendeinen Rain Man.
350	I1: Also, die Vorstellungen, die Leute dann eben haben aufgrund eines Filmes oder/
351	V5: Eines Filmes, ja. Ich meine, Rain Man gibt's 50 Mal auf der Welt. (...) Es gibt 50 Rain Mans. (...) Und nicht mehr.
352	I1: Mhm (bejahend).
353	V5: Und das ist dann natürlich nicht unbedingt nur produktiv, wenn man sagt: Ah, ja! Du hast ja ein hochbegabtes Kind! Er ist zwar autistisch, aber es ist ja hochbegabt! Ja nein, ist er eben nicht, oder?
354	I1: Ja. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, immer wieder mit diesen Klischees konfrontiert zu sein (...) Jetzt hast du uns ganz viel erzählt, vielen herzlichen Dank!
355	Gibt es noch etwas, worüber du gerne noch sprechen möchtest, bevor wir unser Gespräch langsam abschliessen?
356	V5: Nein, ich habe jetzt glaube ich genug geredet, oder? (lacht) (...) Nein, Spass beiseite/ Frühkinderziehung, so zusammenfassend, das war für uns sehr hilfreich/ eben, was müssen wir alles? Und wo und mit wem und so weiter (...) Ja, das hat uns da schon sehr weitergeholfen.
357	I1: Gut. (...) Dann möchte ich mich ganz herzlich für das angeregte Gespräch mit dir bedanken!

14.6 Interview Mutter 6 (M6)

1	Transkript Interview Mutter6
2	I1: Und anfangen möchten wir gerne mit der frühen Kindheit von Leo6. Uns interessiert, wie Sie die Kleinkindzeit erlebt haben. Die Zeit, bevor Leo6 die Diagnose des frühkindlichen Autismus bekommen hat. Wie Sie diese Zeit erlebt haben. An was erinnern Sie sich, wenn Sie an diese Kleinkindzeit von Leo6 zurückdenken?
3	M6: Also, weil er das erste Kind gewesen ist, sind wir dann immer zum Arzt. Wenn etwas gewesen ist. Und jeder Schritt ist für uns neu gewesen. Wir haben immer gedacht: Er ist krank, er hat etwas. Oder es liegt etwas an dem, das wir falsch machen. Dann haben wir immer Sachen abgewechselt. Vielleicht liegt's an dem, vielleicht ist es das, vielleicht ist es jenes.
4	I1: Ja.
5	M6: Dann haben wir immer auch meine Eltern gefragt/ (...) auch so Verwandte, die vor uns Kinder gehabt haben. Aber dann war immer etwas anderes. Weil meine Mutter hat gesagt: Das kann man nicht vergleichen, wie ihr gross geworden seid, wie wir euch erzogen haben. Dann haben Verwandte von unten [Herkunftsland, Anm. d. Verf.] auch wieder etwas Anderes/
6	I1: Ja.
7	M6: Und dann haben wir immer Sachen probiert. Und die ganze Zeit haben wir uns irgendwie so wie schuldig gefühlt. Weil ich habe andere Kinder von Kolleginnen gesehen. Viel ruhiger. (...) So/ (...) und er ist, wenn er etwas zu essen begonnen hat, (...) hat er das lange gemacht. So einseitig. Nur etwas. Oder auch trinken.
8	I2: Mhm (bejahend).
9	M6: Dann/ (...) immer zum Arzt, zum Arzt, bis irgendwann/ (...) also uns ist es bewusster geworden, als er dann ganz mit dem Reden aufgehört hat. Nachdem er sich verschluckt hat mit einer Erdnuss. Weil wenn das nicht passiert wäre, hätte ich vielleicht auch nicht so schnell reagiert. Und dann immer wieder zum Arzt. Und dann ist er, weil er (...) so ein Schreikind gewesen ist/ er hat auch nicht gut geschlafen, nicht gut gegessen. Dann ist er immer wieder krank geworden. Weil er ein schwaches Immunsystem gehabt hat, hat uns der Arzt gesagt. (...) Das ist jetzt nicht das stärkste Kind. Obwohl, er war nicht dünn. Also nicht untergewichtig. Er hat schon seine Kilos gehabt. Und dann immer wieder zum Arzt, immer wieder. Dann haben wir gedacht: Ja, jetzt muss man vielleicht einen grösseren Schritt machen. Dann haben wir einmal im Spital, im Kinderspital einen Termin gehabt. Und dann hat alles ein bisschen so angefangen. Und dann habe ich gefragt, was man da machen kann/ sind wir der einzige Fall? Oder haben Sie schon solche Fälle gehabt?
10	I1: Ja.
11	M6: Dann hat er uns wegen (...) der Früherzieherin gesagt. Und wie das funktioniert. Wir haben dann am Anfang/ nicht wahr? Ich bin nicht einverstanden gewesen, dass eine nach Hause kommt zu uns. Ich habe nicht gewusst, wie das funktioniert. Und dann habe ich gedacht: Ich probiere das, aber ich bin nicht sicher, ob ich das mache. Weil sie hätte immer dann kommen sollen, wenn ich frei hatte.
12	I2: Ja.
13	M6: Weil ich habe damals auch Schicht gearbeitet. Und dann wusste ich dann nicht, ob es ihr passt, dass sie kommt, wenn es mir passt. Oft war meine Mutter da, wenn sie gekommen ist. Und (...) am Anfang ist es schwierig gewesen, um mit Leo6 zu spielen. Er hat gar nicht verstanden, um was es geht, was sie möchte. Ist (...) gar nicht hingesessen. Die Spiele, die sie/ (...) sie hat immer Spiele mitgebracht. Und immer so halt: Spiele, die er in seinem Alter eigentlich braucht. Aber dann hat sie schon immer wieder solche Tests gemacht. Da hat sie jeweils solche Stangen mit Ringen gebracht. Und dann, dass er/ (...) also, die sind genug gross gewesen. Und er hat da nie eine reingetan. Dann hat er so wie Rädchen gemacht. Nie das, was hätte sein sollen. Und immer, als sie mit solchen Sachen gekommen ist, solchen Spielzeugen für ihn, hat er nie das gemacht, was er hätte machen sollen. Dann habe ich mir

	(...) erst recht begonnen Sorgen zu machen. Weil, dann habe ich gesagt: Hey, das ist wirklich etwas Ernstes. Weil er ist dann wirklich/ er hat kein Interesse gehabt.
14	I2: Ja.
15	M6: Weil wir haben nicht gewusst/ gut, dass er nicht redet, ist uns klar geworden. Aber wir haben nicht gewusst, ob er uns versteht. Er hat schon/ (...) dass er hörte, wussten wir. Weil (...) uns haben Ärzte gesagt: Sind Sie sicher, dass er hört? Dann habe ich gesagt: Ja. Ja, vielleicht kann er Lippen lesen? Dann habe ich gesagt: Nein, kann er nicht, weil wenn er im anderen Zimmer ist und ich rufe, kommt er. Und dann/ (...) haben wir gedacht/ also, das ist schon einmal klar: Er hört. (...) Aber ob er uns versteht? Den Inhalt, den wir sagen? (...) Das haben wir nicht gewusst. Wenn wir ihn/ fünf Mal musste ich ihm sagen, dass er das machen oder wegnehmen soll. Aber er hat mich nicht angeschaut, wenn ich ihm etwas gesagt habe. Er war irgendwo anders. Und dann habe ich das lange, lange, lange probiert. Wenn ich mit ihm rede, muss er mich anschauen. Oder kommen und hier in der Nähe sein. Und nicht dort spielen. Weil dann hört er mich wirklich nicht. Dann will er mich nicht hören.
16	I1: Mhm (bejahend).
17	M6: Und das sind eben solche Sachen, die ich/ und ein Problem ist es auch, weil zum Beispiel/ (...) ich bin keine Pädagogin. ich weiss nicht, wie man mit so einem Kind umgeht. Als Mutter kann ich schnell einmal einen Fehler machen, weil ich dann ausraste. (...) Weil das ist dann tagtäglich. Nicht einmal. Aber das hat/ (...) das haben wir nicht/ zum Beispiel Ausrasten, hässig Werden, nervös/ (...) das haben wir nicht gemacht. Es ist das erste Kind gewesen. Er ist alles für uns gewesen. Und dann sind wir noch mehr verletzt gewesen, als das alles begonnen. hat. Und dann/ (...) die Gross/ also, meine Eltern/ (...) er ist ja immer bei ihnen gewesen, als ich noch gearbeitet habe. Die haben gemeint, das sei normal. Sie würden andere Kinder kennen, die nicht geredet hätten. (...) Aber damals haben wir wirklich gedacht, dass es nur dieses Problem ist: Dass er nicht redet. Wir haben den Hintergrund des Ganzen nicht gesehen.
18	I1: Mhm (bejahend).
19	M6: Und dann zum Arzt. (...) Und KJPD und so.
20	I1: Mhm (bejahend).
21	M6: Je grösser er wurde, umso mehr hat er/ (...) dann wurde er ein frohes Kind, so ein fröhliches Kind. Und er hat mit allen gelacht und gespielt. Aber irgendwie wie leer. Wie leer. (...) Das, was er sagen wollte, hat er nie rausgebracht.
22	I1: Wie ist das für Sie gewesen?
23	M6: Immer dann/ (...) sie haben mich gefragt, überall wo wir waren: Ja, und wie versteht ihr euch? (...) Macht er es denn mit den Fingern oder zeigt er? Er hat/ (...) wie soll ich sagen? Es ist so schwierig. Weil wir wussten, wann er essen wollte. Oder wir haben nicht gewartet, bis er nach Essen fragt. Wir haben das immer gemacht. Oder ich habe ihn gefragt: Willst du Wasser? Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er kommt oder drei Stunden gewartet, um zu probieren, ob er kommt. Wir haben das nicht gemacht. Ihn auf die Probe stellen? Das haben wir nicht gemacht. Oder auch andere Sachen.
24	I2: Mhm (bejahend).
25	M6: Und er ist dann schon heruntergekommen, ruhiger geworden. Weil (...) vielleicht hat das auch damit zu tun, dass er nicht sagen konnte, was er will. Dann hat er gespielt. (...) Und dann haben wir halt nicht lange, lange gewartet, dass (...) sich etwas ändert. Dann haben wir schon etwas unternommen. Aber weil er wirklich klein gewesen ist/ (...) mit eins haben wir ja gesehen: Das ist passiert. Ja, vielleicht redet er mit eineinhalb, vielleicht dann mit zwei.
26	I1: Mhm (bejahend).
27	M6: Und dann haben wir schon angefangen, uns zu erkundigen, was das ist. Und in dem Sinne/ (...) er ist dann drei gewesen. Genau in den Sommerferien hat sie dann angefangen. Die Früherzieherin. Dann ist die nach Hause gekommen. Ein Jahr lang. Bis er dann die Schule angefangen hat.

28	I1: Mhm (bejahend).
29	M6: Alles ein bisschen so. (...) Immer aufs Neue haben wir uns gefreut. So/ (...) weil wir haben/ er ist so/ (...) er hat sich schon immer wieder (...) verändert. Aber/ er war immer noch zurück. Weil ich habe Kinder/ (...) Verwandte, die Kinder haben in seinem Alter. Und ich habe sie nicht gefragt. Ich habe selber Unterschiede gesehen.
30	I1: Ja, sie haben dann beobachtet.
31	M6: Ja, als sie zu uns kamen. Es hat natürlich auch Sachen gehabt, welche Leo6 konnte und sie nicht. Aber auch das Gegenteil. Zum Beispiel das, was er mit drei konnte, was er (...) nicht braucht, (...) das ist für mich nicht wichtig gewesen. So mit dem iPad zu spielen. Solche Sachen. Schreiben, lesen, sowas. Er hat einen Buchstaben/ (...) wir haben ihm so/ so ein Alphabet gekauft. Er hat immer gewusst, wo wer was/ so. Oder, dass Affe mit A beginnt und dann A/ zum Affen, so. Das habe ich nicht gebraucht. Auch nicht gewollt. Ich wollte, dass er Sachen macht, die er mit drei können muss.
32	I1: Mhm (bejahend).
33	M6: Und dann ist er/ seit das/ (...) als er die Schule begonnen hat, ist das alles ein bisschen schnell gegangen. Weil wir haben immer gedacht: Ja, mal schauen, wie er sich im ersten Halbjahr entwickelt. Oder/ (...) das halbe Jahr ist vorbei? Dann haben wir gedacht: Ja, jetzt warten wir bis zu den Sommerferien. Was er kann. Und es sind wirklich immer Fortschritte da gewesen. Er ist nicht stehen geblieben. Weil jetzt ist er gross. Und uns/ (...) wir sehen ja den grossen Unterschied und uns ist bewusst: (...) Er hat wirklich das gemacht, was wir vielleicht wollten oder erwartet haben. Weil er redet so fleissig. Auch Deutsch und Englisch. Also, das ist dann/ er kann/ ich sage nicht leider, aber er kann mehr Englisch als Deutsch. Und sein Akzent? (...) Weiss ich nicht. Letzte Woche haben wir einen Termin gehabt, am Mittwoch beim Arzt/ (...) mit beiden Kindern bin ich gegangen. Und der Arzt hat/ (...) schon direkt gefragt: Wieso kann er das? Also, wenn er einmal etwas gehört hat, dann weiss er es. Und das ist schon gespeichert. Ist schon gut, das ist fertig für ihn.
34	I2: Ja.
35	M6: Aber es ist immer noch so/ Also, es ist nicht so, dass er das/ wie soll ich sagen? Dass es (...) aufhört, dass er nicht mehr weitergeht oder/ Er braucht schon noch/ (...) aber wie lange das gehen kann und ob es/ das weiss ich nicht. Aber es ist wirklich ein riesiger Unterschied. Weil (...) am Anfang haben wir gedacht: Ja, das ist immer noch so/ (...) haben wir vielleicht auch keine Geduld gehabt. Jetzt ist er so gross und es ist wirklich auch/ (...) ich sehe ihn jetzt auch als grossen Jungen.
36	I1: Sie haben (...) erzählt, dass Leo6 (...) viel geweint oder auch geschrien hat.
37	M6: Ja.
38	I1: Und dass auch mit dem Essen/ (...) dass er solche Zeiten gehabt hat, wo er vor allem etwas gegessen hat und dann wieder etwas Anderes. Das sind so (...) Herausforderungen gewesen für Sie, um mit dem/
39	M6: Es ist nicht so, dass wir nicht probiert haben, andere Sachen/ Aber es ist nach einer Zeit gegangen/ (...) immer das, was wir für ihn vorbereitet haben, gekocht haben. Weil er hat gewusst/ (...) er hat uns nachher irgendwie wie auch (...): Sie hat das gemacht, das esse ich nicht, weil dann kommt nachher sowieso, was ich will. Er hat immer das gemacht. Ich habe es auch probiert. Ich habe gemacht, was ich ihm geben wollte, Gemüsesuppe, was auch immer. Das hat er nicht gegessen. Dann habe ich ihn ein bisschen verhungern lassen. So vielleicht eine Stunde später habe ich das nochmals zu geben versucht. Es war ihm egal, dass er nicht isst. Er hat auch nicht nachgefragt, weil er ja/ er hat gewusst: Wenn das kommt, was ich will/ (...) am Anfang hat er das mit Pouletfleisch gehabt. Egal, was es war. Es musste Poulet sein. Chicken Nuggets oder Pouletschnitzel. Was auch immer, einfach Poulet. Eine Weile, vielleicht ein Jahr. Und Trinken war kein Problem. Und den Schoppen hatte er lange. Ohne den/ ohne Flasche schief der nicht ein. Das haben wir auch probiert. Dann/ (...) er ist zum Beispiel um acht ins Bett, mal um neun. Dann habe ich den Schoppen nicht gegeben/ Er ist bis um elf nicht eingeschlafen. Kaum gibst du ihm die Flasche, schläft er ein.

40	I1: Ja. Sie haben immer wieder probiert, um etwas anders zu machen und/
41	M6: Ja, sicher. Und wenn er wach geworden ist/ weil jetzt sehe ich auch viel, was der kleine Bruder macht. Als er zum Beispiel um sechs Uhr morgens wach wurde/ (...) ich konnte ihn nicht zum Einschlafen bringen, bis um zwei, drei Uhr nachmittags. So klein. Der Kleine wird morgens um acht wach. Ich bleibe mit ihm ein bisschen liegen, der schläft in zehn Minuten ein. Wenn er gerade erwacht ist/ Leo6/ (...) es hat auch Sachen, wo man mit ihm keine Mühe gehabt hat. Zum Beispiel wie das Wegnehmen der Pampers. Habe ich ihm (...) kurz bevor er drei wurde/ habe ich weggenommen. Er hat bis heute noch nie in die Hosen gemacht. Oder in der Nacht. Noch nie. Beim kleinen Bruder/ (...) er wird drei. Das kann ich bei ihm noch nicht.
42	I1: Mhm (bejahend).
43	M6: Es sind dann schon Sachen da, wo ich sagen muss: Zum Beispiel von Pulvermilch auf normale (...) habe ich auch keine Mühe gehabt. Er hat das nicht gemerkt. Also nicht gemerkt? Ihm ist das/ (...) er hat dann die Flasche rausgenommen, geschaut: Ach doch, ist Milch. Und hat weitergetrunken. Mit dem Kleinen konnte ich das nicht. Ich weiss nicht, wie er das bemerkt hat: Der Geschmack oder was auch immer. Leo6/ (...) von Pulvermilch auf normale, 3,5 Prozent Fett? Überhaupt kein Problem. Das sind wieder Sachen, die er so (...) eher leichter ist, als der Kleine. Aber das sind dann unwichtige Sachen wieder/
44	I1: Mhm (bejahend).
45	M6: Und dann im Auto hat er nie geschlafen wie alle normalen Babies.
46	I1: Er hat nicht geschlafen im Auto?
47	M6: Er hat im Auto nicht geschlafen. Er hat nur geweint und geschrien. Und dann sind wir wenig unterwegs gewesen, nicht wahr? Dann haben wir es probiert. Alle fragen: Wieso nicht? Ja, wir probieren es immer wieder. Was haben wir gemacht? (...) Einmal gingen wir zum Onkel meines Mannes. Von dort bis hier geht's 350 Kilometer, wir haben fast vier Stunden gehabt, er hat vier Stunden geweint. (...) Wir mussten uns abwechseln: Einer fahren, einer hinten. Weil das ging nicht mehr. Psychisch, dann. Du kannst dich nicht konzentrieren, fährst, und einer schreit. Ist nicht eingeschlafen. Den Kinderwagen hatte er auch nicht gerne. Mit dem Kinderwagen, so (...) ab jährig. Er wollte aus dem Kinderwagen raus. Du konntest ihn nicht anbinden, nichts. Keine Ahnung wieso. Das sind halt so Sachen, die ich jetzt/ (...) die jetzt wieder hervor kommen, weil ich das beim Kleinen sehe. Es ist ganz normal: Wir steigen ins Auto und er schläft ein. Oder wir gehen mit dem Kinderwagen raus. Er schläft ein.
48	I2: Ja.
49	M6: Das ist dann schon normal, halt, wie alle Kinder/ (...) aber wieso Leo6 das gehabt hat, weiss ich nicht. Das ist schwierig zu sagen. Er hat schon gerne gespielt. Aber (...) eine Stunde, zwei Stunden lang mit dem gleichen Spielzeug, egal was es war. Zum Beispiel der Kleine spielt, steht auf, geht ins Zimmer, kommt, verlangt etwas Neues. Leo6 hat stundenlang/ (...) das/ ihm wurde nicht langweilig. Wir haben/ wir sassen uns da hin, wollten mit ihm spielen. (...) Anderthalb Stunden. Ihm ist es völlig egal gewesen, dass er anderthalb Stunden mit dem Zug und so gemacht hat. Dann haben wir ihm immer wieder Sachen gekauft, die er interessant findet oder so. (...) Kein Interesse.
50	I1: Ja. Und wie ist es ihnen denn dabei ergangen, wenn Sie das so gesehen haben?
51	M6: Nachdem wir da alles gemacht haben mit dem Arzt, KJPD, Früherzieherin und so/ (...) dann habe ich gedacht: Ah, es gibt doch eine Sonderschule für das. Schon leichter. Weil ich habe gedacht: Es kann nicht sein, dass er sieben ist und solche Sachen nicht weiss. Ich habe immer drei, vier Jahre im Voraus gesehen oder geschaut/ (...) besser gesagt. Es kann nicht sein, dass er das einzige Kind ist, das das hat. Oder? Dass er sich nicht ändert. Immer mit Hoffnung. Und nie so aufgegeben. Immer wieder Sachen probiert und gemacht und getan. (...) Aber er hat dann auch/ ist nachher eine Zeit gekommen, in der er gerne mit Kindern gespielt hat. Er ist gerne unter Kindern gewesen. Weil er hat dann immer Sachen gesehen, die er nicht macht.
52	I1: Ja.
53	M6: Dann hat er von diesen abgeschaut. Und dann irgendwann das selber gemacht oder so.

	<p>Weil er ist zum Beispiel nie auf die Rutschbahn. Und dann (...) sind wir mit Kindern raus, dann hat er gesehen: Ah, doch, das macht Spass. Ein, zweimal gemacht, aber nicht alleine. Dann haben wir eine gekauft für zuhause. Dann haben wir gesehen/ (...) schau! (...) Da gehst du nach oben und da ist dann das Ende, das ist nicht gefährlich. (...) Und jetzt/ also jetzt, momentan, hat er eine Phobie/ ich weiss nicht von was. Wir sind im Sommer ans Meer. Keine Chance. Er geht nicht rein. Im Schwimmbad, Hallenbad schon. Weil er weiss/ er sieht dann/ Weil er sagt/ (...) im Meer hat er immer gesagt: Wo ist das Ende? Wieso sehe ich kein Ende? Wieso kann ich nicht hier rein und dort raus? Er hat dann schon/ er weiss schon, was er will, was er verlangt und so. Wenn wir im Hallenbad baden gehen? Kein Problem. Aber mehr weiss ich nicht. Das ist auf einmal gekommen. Ich weiss nicht wieso. Und genau so wie das mit Hunden. Wir haben unten [im Herkunftsland, Anm. d. Verf.] Hunde. Er hat gespielt, ist auf denen geritten und hat gemacht und getan. Auf einmal: Nur, wenn er den Namen hört, zittert er. Ich weiss nicht. Egal, wie klein! Der kann so gross sein, der kann so klein sein. Das ist egal.</p>
54	I1: Ja. Wenn ich Ihnen zuhöre, höre ich so das/ eben, das/ (...) dass Leo6 so einmal in einer Zeit das mag, zum Beispiel das Essen oder Spielen, und danach ist das nicht mehr. Und dann ist es für Sie eine Herausforderung herauszufinden, was denn als Nächstes ist.
55	M6: Ja.
56	I2: Also so immer wieder mit Leo6 zusammen in verschiedene neue Themen reinzufinden, die auf Sie zukommen, von denen Sie aber vorher nicht gewusst haben: Ah, jetzt (...) wird dann das aktuell. Also, das sich diese Themen auch so verändern bei Leo6.
57	M6: Ja, aber das ist/ das habe ich kürzlich auch mit dem Mann diskutiert: Es gibt nichts, das Leo6 nicht einmal probiert hat.
58	I2: Mhm (bejahend).
59	M6: Und ich erwarte/ (...) auch wenn etwas kommt: Es ist nichts Neues mehr. Und ich weiss, wie damit umzugehen. Aber er macht jetzt nicht mehr/ dass er etwas (...) Neues bringt. Oder besser gesagt: Dass er etwas hat, wie das mit dem Essen. Jetzt isst er alles. Jetzt macht er alles. Er hört zu. Er hat auch Angst in dem/ (...) also Angst, Respekt. Wenn wir zum Beispiel sagen: Jetzt ist fertig. Er versucht nicht zu schauen, wie wir reagieren. Dann ist fertig. Er versteht es wirklich mit einem Wort. Wenn wir sagen: Jetzt musst du ins Zimmer schlafen gehen, morgen hast du Schule. Zähneputzen, zieh das Pyjama an! Das macht er alles. Das musst du nicht zweimal sagen.
60	I1: Also das merken Sie. Das hat sich stark verändert im Vergleich zu früher.
61	M6: Ja. Früher, als er von der Schule nach Hause kam? (...) Nichts erzählt. Jetzt erzählt er. Also nicht seit ein paar Tagen, schon ein bisschen länger, macht er das. Dass er im Wald gewesen ist, oder dass er dort umgefallen ist. Dass es Spass gemacht hat. Oder es ist kalt gewesen. Der hat Geburtstag gehabt. Jetzt sagt er alles. Das kannten wir am Anfang nicht. Vielleicht ist auch ganz am Anfang, als er da in die Schule ging/ weil er/ (...) die Kommunikation hat auch gefehlt.
62	I1: Ja. Wie ist denn dies gewesen bevor Leo6 in die Schule ging?
63	M6: Schwierig. Also, ich sage einmal/ (...) vielleicht/ aber das sind/ (...) Leute, die das nicht erlebt haben, reden schnell und einfach. Aber das muss man/ (...) das kann man nicht beschreiben. Das muss man erleben. Wieso haben Sie das nicht so gemacht? Dann habe ich gesagt: Ja, was denken Sie? Was habe ich denn gemacht? Das einzige, was ich mich/ (...) was ich vielleicht anders machen würde, ist, dass ich (...) in dieser Zeit nicht gearbeitet hätte.
64	I2: Mhm (bejahend).
65	M6: Aber ich wusste ja nicht, was das ist. Ah, okay, jetzt das. Aber ich habe das/ (...) das war alles neu für mich. Habe ich gewusst, dass es Autismus gibt? Habe ich gewusst, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt? (...) Nichts. Ich meinte, er sei halt ein spezielles Kind, weil er auch viel gefragt hat. Das gibt's. Da erzählt einem eine: Ah, meiner hat bis sieben nicht geredet. Er ist scheu. Oder er ist verwöhnt. Meine Eltern seien schuld. Sie haben ihn verwöhnt. Mit solchem Zeug sind die Leute gekommen. Und irgendwann habe ich gesagt:

	Nein, ich werde jetzt nicht gescheit, wenn ich mein Leben lang die Leute frage. Ich muss einen Weg finden. Es gibt bestimmt eine Schule dafür. Oder ich habe da nicht einmal Schule gesagt: Es gibt sicher einen Ort, wo er richtig eingesetzt ist.
66	I1: Mhm (bejahend).
67	M6: Und in/ (...) darum habe ich ja gearbeitet. Weil ich nicht gewusst habe, dass/ (...) ich habe dann aufgehört zu arbeiten. Ich hätte ihn trotzdem in die Schule geschickt. Und was hätte ich dann davon gehabt? Ich war auch zuhause, als er zuhause war. Und er war bei meinen Eltern. Es ist nicht so, dass ihm die Mutter gefehlt hat. Aber jetzt sage ich: Es tut mir so/ es tut mir weh, wenn ich denke: Jetzt dieser Kleine. (...) Und Leo6 war allein. Hätte er vielleicht einen Bruder gehabt? (...) Das kann man jetzt nicht als Schuld geben. Aber es ist anders, wenn er/ (...) weil jetzt ist er (...) mit dem Kleinen so/ (...) wie/ er fühlt sich sicher.
68	I2: Ja.
69	M6: Ja. (...) Er geht nie alleine ins Zimmer. Er ruft ihn immer. Er ist bereit, auch mit ihm auf das WC zu gehen. (...) Sie streiten, sie streiten viel. Aber trotzdem: Leo6 ist der Boss. Und ich unterstütze immer ihn, weil der Kleine ist noch klein. Der ist erst zweieinhalb. Der versteht nicht, was für Probleme Leo6 hatte oder was jetzt los ist. Ich sage Leo6: Du machst das gut, nicht wahr? Das darf dein Bruder machen. Du musst ihm das beibringen. Dann ist er so gross. Oh Gott! Oh mein Gott! Er sagt zum Bruder: Hast du gehört, Mami hat gesagt. Dann sage ich zu ihm: Du musst nicht sagen: Mami hat gesagt, sonder: Du hast gesagt. Du bist selber auf die Idee gekommen, nicht wahr? Dann ist er richtig/ (...) aber es ist nicht/ es ist schwierig, weil das haben vielleicht nicht alle Kinder gleich. Ich habe noch nie von so einem Fall gehört.
70	I1: Mhm (bejahend).
71	M6: Leo6 hat geweint seit der Geburt.
72	I1: Seit der Geburt?
73	M6: Ja. (...) An dem Tag, als er auf die Welt gekommen ist. (...) Und am dritten Tag hat er so viel geweint! (...) Ich weiss nicht, wo er da die Kraft dafür her hatte. Er kam per Kaiserschnitt zur Welt. Und dann zum Arzt und dort im Spital auch untersucht und alles gemacht. (...) Und dann ist das nicht mehr normal gewesen, wie er weint.
74	Er ist/ er hat noch nie (...) als Kind, als Baby, als Säugling/ (...) noch nie hat er zwölf Stunden am Stück geschlafen. Als ich gehört habe von Verwandten, von Kolleginnen: Ja, er schläft durch. Von acht bis sechs Uhr morgens. (...) Wie bitte? Wie geht das? (...) Oder zwölf Stunden. (...) Nie, nie. Er hat nie acht Stunden geschlafen. Alle zwei Stunden ist er aufgewacht. Und nicht zum Trinken. Einfach so. Und dann (...) er hat entweder getrunken, geschlafen oder geschrien. Nichts anderes. (...) Aber ich habe das immer so gesagt: Das, weil er jetzt ein Schreikind gewesen ist, möchte ich nicht mit dem verbinden. Weil irgendwann hat das Schreien schon aufgehört. Und dann ganz normal, also, er hat ganz normal angefangen. Bis auf das mit (...) der Erdnuss, die in der Luftröhre stecken geblieben ist. Weil ich weiss, wie er ausgesehen hat, als ich ihn in der Hand hielt und er hat nicht mehr geatmet. Seine Lippen kamen raus, die Augen/ (...) Glubschaugen und dann blaue Flecken. Er hat nicht mehr geatmet. Nichts, nichts, nichts, nichts. Und für mich war klar: Er ist tot. Dann habe ich gesagt: Gebt ihn mir/ (...) wenn schon, dann bei mir. Ich habe ihn so gehalten, dann hat er nichts/ (...) nichts, nichts, nichts, nichts. Weil er hat nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich dem Mann gesagt: Ja, mach etwas. Und dann ist er mit dem Finger/ (...) dann hat er gesagt: Ich spüre die Erdnuss, aber ich bringe sie nicht nach oben. Dann habe ich gesagt: Ja, dann drücke sie nach unten. Das ist/ (...) eine Sekunde ist zu lange. Als er herunter gedrückt hat, wurde er ganz normal und hat uns so schockiert die ganze Zeit angeschaut. Was ist los? Und was mache ich hier?
75	I1: Mhm (bejahend).
76	M6: Ist das wie, wenn wir/ (...) er hat dann die ganze Zeit sich irgendwie verstecken wollen und er hat die ganze Zeit Angst gehabt. So wie Panik. Und dann immer/ dann/ (...) jetzt weiss ich auch noch so sein Blick. So, immer so (...), wie sprachlos hat er uns immer angeschaut. So lange. Als ob er/ (...) als ob man einen Schock erlebt. Und dann ist man wieder hier, (...) aber weiss nicht, was gewesen ist. Und immer vor dem Einschlafen hat er dann so wie (...)

	Angst gehabt. Du hast gemerkt: Etwas stimmt nicht. Weil es ist vorher anders gewesen. Und dann/ ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange es ging, bis wir gemerkt haben: (...) Ach, der sagt doch kein Wort mehr. Als er begann Töne zu sagen und nicht mehr Wörter. Weil er ruft nicht mehr nach mir, oder nach meinem Mann, meinem Vater, meiner Mutter. Er konnte vorher alle Namen sagen. Und sich selber. Er konnte Leo6 fast richtig sagen. Und dann hat das alles aufgehört.
77	I2: Mhm (bejahend).
78	M6: Und das erste Wort nach dem Ganzen, das er gesagt hat/ (...) er war dreieinhalb und dann gingen wir nach unten [Herkunftsland, Anm. d. Verf.]. Er hat wirklich, wirklich, wirklich kein Wort gesagt. Dreieinhalb Jahre, bis dreieinhalb. Wir haben probiert und gemacht und getan und ihn provoziert und setzten uns mit ihm hin und fragten und ich habe die ganze Zeit ein Wort gesagt, damit er es wiederholt. Nichts. Andere Kinder machen das. Weil ich sehe das beim Kleinen. Dort habe ich gedacht, er wolle nicht. Aber es ist normal, wenn man etwas sagt, dass ein Kind das wiederholt.
79	I1: Mhm (bejahend).
80	M6: Und dann gingen wir nach Land X und er hatte so Angst vor dem Flugzeug. Leo6 hat nicht gesagt, dass er Angst hat, aber wir haben es gewusst, wir haben es gesehen, wir haben es gemerkt. Und dann sind wir eine Woche geblieben oder so. Und als wir zurück kamen, am Flughafen (...) und jetzt/ er hat gemerkt: Ah, wir sind am Flughafen. Dann wollten wir rein und er hat die ganze Zeit gesagt, in unserer Sprache: Bitte raus. Mir war es völlig egal, dass er weinte. Ich so: Hey, schrei jetzt! Habt ihr das gehört? Er hat etwas gesagt! (lacht) Weil es ist nicht interessant, dass er etwas sagt. Er hat gewusst, was er sagt. Weil er hat gesagt: Nicht hier rein, bitte raus. Weil er wusste: Wenn man jetzt hier rein läuft, dann sind wir im Flugzeug.
81	I1: Mhm (bejahend).
82	M6: Und dann (...) immer wieder so: Ein Wort. Oder (...) er hat für sich selber nie ich gesagt. Er hat immer Leo6 gesagt. Bis jetzt. Und dann immer mich gerufen. Und jeweils hat er das falsch gesagt, weil er immer bei der Mutter gewesen ist, hat er mich zuerst Mutter gerufen und danach Mami. Und dann hat er immer gelacht und gesagt: Leo6, falsch gemacht. Du bist nicht die Mutter, du bist Mami. Weil er ruft hier die Mutter. Und dann so quasi: Siehst du, ich habe den Fehler gesehen. Und dann hat er begonnen/ (...) als die Früherzieherin jeweils nach Hause kam, begann er zu checken: Ach, heute kommt sie. Und am Anfang wollte er nicht mit ihr spielen. Sie ist (...) vielleicht zwei, drei Mal/ (...) das erste Mal war sie umsonst hier. Weil ich setzte mich dann hin, damit er spielt. Aber er hat sich umgedreht. Und nicht mit ihr/ und er wollte nicht/ es ist immer/ etwas Neues ist immer am schwierigsten gewesen. Neue Sachen. Aber wieder/ (...) ich will auch immer das Positive sehen. Er hat auch positive Sachen gemacht, so wie das mit den Pampers, dem Schoppen, der Milch.
83	I2: Mhm (bejahend).
84	M6: Als er in der Schule anfang/ (...) wir waren bis Sonntag in den Ferien, er hat nach den Sommerferien angefangen. Und am nächsten Tag, Montag, hätte er dann in die Schule gehen sollen. Und wir haben das schon vor den Sommerferien abgemacht: Ein Taxi kommt ihn abholen. Ich habe ihn aufs Taxi getan/ Und er hat nicht geweint. Nichts. Keinen Ton. Das ist wieder etwas Gutes. Weil ich kenne auch ganz normale Kinder ohne Autismus, ohne nichts, ohne (...) Störungen, die sie gehabt haben mit was auch immer/ (...) heute weinen die noch, wenn sie in die Schule müssen. Und Leo6 nicht. Ich habe ihm gesagt: Schau, du gehst in die Schule. Kein Problem, du gehst nicht zu Fuss. Alle anderen Kinder müssen zu Fuss in die Schule. Du gehst mit dem Taxi. Nicht wahr? Und dann hat er vielleicht gedacht: Ah, ja! Draussen siehst du alle, die zu Fuss gehen. Du gehst mit dem Taxi, du wirst abgeholt. Und nichts. Kein Ton. Nicht geweint, nichts. (...) Schon traurig gewesen, wieso ich nicht mitkomme. Er hat mich immer gezogen: Mami, kommst du? Dann habe ich gesagt: Nein, ich bin zu gross für die Schule. Und dann wieder etwas Gutes. Aber das sind dann Sachen, die/ (...) die sind einmal passiert und nachher/ (...) oder ich habe das nicht gebraucht, dass er jetzt am nächsten Tag/ der hätte von mir aus ruhig weinen können. Das ist auch etwas Normales.
85	I1: Ja.
86	M6: Aber mit Kleidern? Ihm kannst du keine Kleider anziehen/ (...) also, als er klein gewesen

	ist, meine ich, die da eng gewesen sind. Oder wo ein Pullover so gewesen ist. Das ging dann nicht mehr. Oder Socken, lang bis hier? Und ich habe sie (...) herunter getan, nicht dass sie drücken.. Nein! Bis hier hoch ziehen!
87	I2: (lacht)
88	I1: Als Sie jetzt so von Leo6 erzählt haben, jetzt auch vom Anfang, eben auch in der Zeit, als Leo6 viel weinen musste, (...) ich stelle mir vor, dass das eine schwierige Zeit gewesen ist, auch für Sie. (...) Was hat Sie in dieser Zeit unterstützt? Was hat Ihnen geholfen in dieser Zeit?
89	M6: Es ist eben/ (...) Leo6 selber ist/ weil er ist ein IVF-Kind. Sie wissen, was das ist?
90	I2: Was ist ein IVF Kind?
91	M6: Künstliche Befruchtung.
92	I2: Ah, ja.
93	M6: Und ich habe eine Therapie machen müssen davor und das war überhaupt nicht einfach. Dann lag ich eine Woche lang im Bett und es ging mir nicht gut. Dann war ich im Spital/ (...) vor Leo6 hatte ich ja Zwillinge und die habe ich mit fünfeinhalb Monaten zur Welt gebracht. Und dann ist alles ein bisschen/ (...) es ist eine schwierige Zeit gewesen für mich. Dann habe ich gedacht/ (...) weil hätte ich ein Kind vor diesen Zwillingen gehabt, hätte ich das anders verarbeitet. Ich habe es einfach nicht akzeptiert. Es hat Zeit gebraucht. Und als Leo6 auf die Welt kam, (...) war das so wie ein Wunder. Mir war egal, was er macht, was er nicht kann. Die ganze Zeit auch: Ich habe gesagt, dass ich alles machen und geben würde, so lange er gesund ist und mir die Ärzte sagen/ (...) auch wegen dieser Verschluckung. Da ist ihm keine Behinderung geblieben. Weil dann würden wir das sehen. Da muss man nicht so viel untersuchen und dann wieder nichts sehen. Es ist etwas, das/ (...) es gibt eine Schule dafür, er wird sich verändern, er macht Fortschritte. Es ist nicht etwas, das stehen bleibt.
94	I1: Mhm (bejahend).
95	M6: Dann haben wir immer so gehofft: (...) Ja, wir müssen das beste für ihn machen. Und wir haben nicht von ihm erwartet, dass er sich ändert. Wir haben gewusst: Wir müssen etwas machen, damit wir ihn verändern. Weil von ihm/ (...) er ist ja so klein und machtlos. Der kann nichts. Und immer, immer so. Das positiv zu sehen.
96	I2: Ja.
97	M6: Weil wenn ich jetzt nichts gemacht hätte? (...) Ich habe gewusst, er ist nicht für die reguläre Schule oder den Regelkindergarten oder so. Wir haben ihn zwar in die Spielgruppe gebracht, hier im Ort. Und es hat/ also, es war sein Schicksal. Die waren elf Kinder und neun Mädchen. Und in der Spielgruppe hat er/ (...) zuhause hat er keine Puppen gehabt und in der Spielgruppe hat er nur Puppen gesehen. Dann habe ich gesagt: Ja, drei/ zwei Jungen waren da. Er und nochmals ein anderer. Und neun Mädchen. Aber das hat sich halt so ergeben. Und dann hat er gesagt: Ja, wenn wir jetzt nur drei Autos haben. Dann habe ich gesagt: Du musst nicht mit diesen Puppen spielen, die sind nicht für dich. Du kannst auch. Das sind deine Spielkolleginnen. Aber er ist nicht gerne gegangen. Und dann (...) ein Jahr lang/ (...) nein, weniger. (...) Im/ (...) ich weiss es nicht mehr. Hat er mit vier in der Sonderschule begonnen. Dann/ (...) Ah ja, genau! Als sie nach Hause kam, die Früherzieherin/ (...) sie ist ja einmal pro Woche nach Hause gekommen. Dann haben wir das so gemacht, wenn ich arbeiten musste, waren meine Eltern mit ihr. Und wenn ich frei hatte, habe ich Leo6 in die Spielgruppe gebracht. Dann ging er in die Spielgruppe und sie [die Früherzieherin, Anm. d. Verf.] ist auch nach Hause gekommen. Das haben wir parallel gemacht. Schon gut und recht und alles. Basteln, Spielen und Weihnachten mit den Kindern und alles. Aber man ist/ (...) mir ist klar und bewusst gewesen: Er ist nicht richtig da. Weil er hat gemacht, gespielt/ (...) sie haben/ (...) also, er ist/ (...) er hat Sachen gemacht und gebaut und gebastelt und alles. Aber so wie/ (...) für mich: leer.
98	I2: Ja.
99	M6: Er ist dann nach Hause gekommen und hat das gebracht, was er gebastelt hat. Dann habe ich gefragt, wie er das gemacht hat oder wieso oder wieso/ (...) bringt man (...) gemalte

	Eier für Ostern. Dann hat er nichts gemacht. Nichts gesagt. Er hat gewusst, dass das ein Ei ist.
100	I1: Ja.
101	M6: Oder als wir Schlitteln gingen, einmal. (...) Es hat so viel Schnee gehabt und es war Samichlaus. (...) Wirklich, sehr kalt. Und dann wollte er nicht. Normalerweise ist es egal gewesen: Kalt oder warm? Er ist mitgekommen, er ging raus. Und er hat nicht mitkommen wollen, damals. Dann habe ich ihn gefragt/ (...) und das Problem ist gewesen, weil die Kommunikation gefehlt hat. Wir konnten nicht mit ihm kommunizieren. Wir haben es so weit gemacht, (...) dass er uns versteht, was wir meinen. Viel komplizierter, (...) aber, dass er checkt, was wir meinen.
102	I2: Mhm (bejahend).
103	M6: Und das ist dann schon schwierig gewesen. Als wir/ (...) wir sind/ (...) ich kann mich nicht so gut erinnern, aber wir sind dann mit der Spielgruppe in den Wald. Es ist/ (...) dann gingen wir in den Wald und der Samichlaus kam. Und da war er/ (...) an dem Tag war er so ein anderes Kind. Und auch/ (...) darüber rede ich immer wieder mit dem Mann. Er ist die ganze Zeit (...) ruhig gewesen, als wäre etwas passiert. (...) Und dann wollte er nichts hören, nicht spielen. Die Kinder gingen Schlitten fahren, es ist so gewesen. Es hat so viel Schnee gehabt. Er wollte nichts. Und dann habe ich gedacht: Vielleicht macht es ihm keinen Spass in dieser Spielgruppe. Und beim nächsten Mal ging ich mit und habe dieser (...) Lehrerin gesagt, dass ich da bleiben möchte. Aber dass Leo6 nicht weiss, dass ich da bin. Weil ich sehen möchte, wie er ist, wenn ich nicht da bin. Und dann hat er gespielt und mitgemacht. Aber halt (...) in seiner Art. Er ist immer gehüpft, hat gemacht und getan und gelacht und so. So hyperaktiv, wie er gewesen ist.
104	I1: Mhm (bejahend).
105	M6: Er hat dann schon aufgehört, wenn man ihm gesagt hat: Jetzt reicht es, nicht wahr? Jetzt setzt du dich hin. Ich brachte ihn, weil ich wollte, dass er einen Tag dort ist und (...) einen Tag mit der ist, die zu uns nach Hause kommt. Frau F heisst sie. Und der Rest der Woche/ (...) dass er zuhause ist. Mit meinen Eltern. Da habe ich mir gedacht: Sie macht genug für ihn. Sie ging mit ihm auf den Spielplatz und alles. Aber trotzdem habe ich dann gehen wollen, weil wir haben gewusst: Er beginnt dann nach den Sommerferien in der Sonderschule. Ja, da habe ich ihn trotzdem gebracht. Aber von dort habe ich auch nicht viel erwartet. (...) Und jedes Mal, als ich ihn holen ging oder so, sagten sie: Ja, heute wollte er das nicht machen. Und das. Oder so. Weil ja nicht alle das gleiche machen wollen. Aber/ (...)weil, wenn man beginnt für jede Kleinigkeit/ (...) da kann er/ (...) Ja, darum geht er auch in die Sonderschule.
106	I1: Mhm (bejahend).
107	M6: Ich möchte jetzt nicht von ihm etwas verlangen, das er vielleicht nicht kann. Wenn alles auf einmal kommt, wird es für ihn (...) sicher zu viel. Das ist so. Und ich/ (...) wofür sollen wir pressieren oder uns Stress machen? Er wächst ja. Ja.
108	I1: Er macht seine Schritte. So, wie Sie das erzählen.
109	M6: Ja. (...) Es ist nicht so, dass/ (...) dass er/ (...) weil er macht manchmal Sachen, zum Beispiel im Auto, wenn er im Auto sitzt. Wenn ich das Auto anschalte und er nicht angeschnallt ist: Nein, nein, nein, nein, nein! Das ist nicht gut. Man muss sich zuerst anschnallen. Weil einmal habe ich ihm das gesagt. Schnalle dich bitte an, weil wir fahren jetzt los. Und das muss ich nicht mehr wiederholen. Das klappt jetzt. Oder wenn wir in die Migros gehen. Da habe ich gesagt: Leo6, du weisst, was du zuhause zu essen hast. Deine Sachen. Frage mich nicht: Bitte, bitte. Wenn du weisst, dass du das zuhause hast, kannst du nicht warten, bis wir zuhause sind? Dann fragt er nie mehr. Manchmal macht er noch so/ (...) ja, das? (...) Ich will es nicht. Ich habe das zuhause. Ich wollte dir das nur sagen.
110	I1: (lacht)
111	M6: So. Und wenn er etwas/ jetzt, wenn er etwas zu erzählen beginnt, das lange geht/ Und er will es fünf Mal sagen. Zum Beispiel: Ich bin gewesen, ich bin gewesen/ (...) oder es kommt darauf an, was er erzählt. Dann sagt er: Habe ich das jetzt oft gesagt? Dann sage ich: Nein,

	ist gut. Okay. Ja, wie muss ich das machen, damit ich das nicht viel sage? Dann habe ich gesagt: Wenn du es sagen musst, dann sagst du es einfach. Da steht nirgends: Einmal, zweimal oder fünfmal! Ah, ist es nicht viel? Dann sagte ich: Etwas ist nie viel. (...) Aber er ist so empfindlich.
112	I2: Ja.
113	M6: Wenn er sieht, dass ich bin/ (...) dass ich sitze oder liege, dann fragt er: Was hast du? Dann sage ich: Ich habe Kopfschmerzen. Dann kommt er: Du, ich gebe dir jetzt einen Kuss und du sagst mir nachher, ob es besser geht. Und dann sage ich: Ja, jetzt ist es besser. (...) Aber wieso liegst du immer noch? Ihn kannst du nicht/ (...) jetzt auf Deutsch gesagt: Verarschen. Er muss immer/ (...) alles muss so klar sein. Er hockt immer einfach hin, wenn wir sitzen. Wenn wir Besuch haben. Dann geht er zu dem hin: Es tut mir leid, das ist jetzt mein Stuhl. Egal, was ist. So. Das ist/ (...) ich weiss nicht, wie man dem sagt, dass er so ist.
114	I1: Mhm (bejahend).
115	M6: Das letzte Mal haben wir eine Suppe gemacht mit Buchstaben. (...) Bis er alle gefunden hat, um seinen Namen zu schreiben. Da habe ich gesagt: Was machst du jetzt damit? Die sind gekocht, du kannst die nicht rausnehmen, weil das geht kaputt. (...) Ja, dann bring mir halt eine, die nicht gekocht ist! Dann habe ich gesagt: Die darf man nicht aufmachen und in der Hand haben, weil dann sind die nicht mehr zum Essen/ (...) Ja. Okay, ja. Fünf sind ja nicht viele. Er wollte sagen: Fünf Buchstaben. Ich so: Nein, das gebe ich dir nicht. Dann hat er die rausgenommen, einen halben Teller ausgeleert und dann hat er sie gefunden. Weil ich habe ihn gesehen mit dem Löffel im Teller. Die ganze Zeit zur Seite: Und dann sagt er zu seinem Bruder: Für dich kann ich jetzt nicht suchen. Such selber!
116	I1: (lacht)
117	M6: Das kann er nicht. (...) Er ist frech, aber er ist offen und ehrlich. Er lügt nie.
118	Nie, nie, nie. Ich mache es so, wie dass/ (...) er mich irgendwie anlügen soll. Oder, dass er/ (...) ich und er den Mann anlügen. Dann sage ich: Jetzt musst du nur schauen, ich bringe es nicht so weit! Dann sage ich: Nicht Leo6, heute in der Migros ist das und das passiert? (...) Dann schaut er mich zuerst an. Meinst du mich? Ich so: Ja, wir sind doch in der Migros gewesen und das ist passiert. Heute? Dann sage ich: Ja. Meinst du nicht letztes Mal? Dann sage ich: Nein, ich meine heute. Mami, wieso war ich heute nicht in der Migros? Dann sage ich: Ja, okay, letztes Mal waren wir dort. Weil irgendwann sind wir ja dort gewesen. Und dann sage ich: Und das und das ist passiert. Etwas, das nicht passiert ist. Und wo bin ich gewesen? Dann sage ich: Mit mir. Und wieso habe ich das nicht gesehen? Dann sage ich: Doch. Nein. Hast du vielleicht geträumt, Mami? Und er meint es ernst, also das Träumen. Nicht: Träumst du oder so? Kein Wort lässt der raus, das nicht so ist.
119	I2: Ja.
120	M6: Er hat sich dann jetzt/ (...) auch in der Schule richtig/ (...) weil er ist so ein Kind, er nimmt es so, wie man ihm es sagt. Und er nimmt das ernst. Und dann ist das für ihn so und bleibt so. (...) Jetzt habe ich angefangen/ (...) weil er kennt die Uhr noch nicht. Und dann zeige ich darauf und dann sagt er: Aber, das ist jetzt nicht genau gut, weil die hat keine Nummern. Dann geht er immer beim Mann schauen. Und kürzlich haben wir Mathe gemacht. Und ich weiss nicht, wer/ (...) oder vielleicht er selber? Dann geht er beim Handy auf den Rechner. Und sagt: Mami, wieso geht das da so schnell? So/ weil wer hat dir das gezeigt? Ja, weil wir haben in der Schule das. Dann hat er gesagt: Plus. Und wir haben Minus. Minus ist nicht Plus, oder? Minus ist weg. Und fünf Minus zwei heisst zwei weg. Dann sage ich: Ja, okay. Danke, ich habe das nicht gewusst, danke. Dann/ (...) rechnen findet er so super. Interessant. Das fasziniert ihn. Er macht etwas und er lacht sich kaputt: Mami, der weiss das! Und jetzt mit dem Ohr. Jetzt ist er so darauf fixiert. Wenn er jetzt (lacht) da sitzen würde und dann sieht: (...) Auch wenn ihr beide anhaben würdet, würde er schauen: Ist das so viel? (...) Aber er kann nicht sagen/ zum Beispiel Viertel nach drei. Also, er sagt: Drei fünfzehn. Ja, aber dennoch/ ja. Oder manchmal: Wenn ich jetzt zum Beispiel/ um halb vier ist der Film. Der kleine Zeiger ist dann fast weg von der drei. Es ist drei Uhr dreissig! Und wieso ist dieser kleine Zeiger nicht auf drei? Dann sage ich: Ja, weil langsam vier Uhr werden muss. Und dann fragt er vielleicht nochmals, falls er es nicht verstanden hat. Aber ihn interessieren jetzt Sachen. Und (...) gibt

	es viele Leute auf der Welt? (lacht) Dann sage ich: Ja, es hat mehr als genug.
121	I1: (lacht) Grosse Themen!
122	M6: Ja, ja. Ich weiss nicht wieso. Er ist jetzt viel mit einem Jungen, den meine Mutter gross gezogen hat/ (...) der wird elf. Sie sind zusammen aufgewachsen. Und er ist viel mit ihm.
123	I1: Ja.
124	M6: Und jetzt/ (...) auch ein bisschen eine andere Sache: Wir haben ihm einen/ (...) wie sagt man dem? Ein Skateboard? Und Rollschuhe. Ab den Rollschuhen lacht er sich kaputt. Und Velo fahren kann er. Er macht das auch/ (...) solche Sachen, damit er/ Alles ein bisschen kann/ es ist nicht zu viel, weil er geht ja die ganze Woche in die Schule. Und am Wochenende/ Nicht, dass er das Gleiche macht, das er die ganze Woche machen muss. Fussball haben wir (...) dreimal/ (...) ich habe ihn dreimal gebracht. Er hat/ (...) der Trainer hat gesagt: (...) (lacht) Es gibt Kinder, die ich kaum zur Bewegung bringe in diesen Stunden, die wir trainieren. Und er hat es/ . Ich habe ihn dreimal gebracht aber er hat es nicht gerne. Noch nicht. Vielleicht kommt das. Aber wenn man Fussball gerne hat, hat man es glaube ich von früh her gerne. Aber wenn ich sehe: Er geht seit zwei Jahren an Fussballturniere und macht das/ (...) er hat es nicht gerne. Er spielt gerne mit dem Fussball, aber dann mit den Kleinen. Immer hin und her. Aber dass er diese Regeln/ ich habe gesehen: Es macht ihm keinen Spass und dann sagte ich: Hey, das muss ich ihm jetzt nicht antun. Er muss das selber gerne haben. Wenn ich ihn zwinge, ist es nicht mehr sein Hobby.
125	I1: Ja.
126	I2: Genau. Es wäre jetzt/ ich schaue/ genau, es wäre langsam Zeit, um nachher zum Thema der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin zu gehen.
127	M6: Ja.
128	I1: Gibt's noch etwas, das Sie gerne erzählen möchten? Von der Zeit, bevor Leo6 in die Schule kam? Vom Zusammenleben? (...) Und sonst würden wir eben zum nächsten Thema gehen, zur Zusammenarbeit mit der Früherzieherin.
129	M6: Nein. (...) Halt/ (...) wir haben es ja gesehen: Er ist so wie er ist. Wir haben gewusst/ (...) wir haben nicht zugeschaut. Wie gesagt, wir wollten immer wissen, zum Arzt und hin und her und gemacht und getan. Dann ist uns (...) klar geworden: Dann und dann/ (...) weil der Arzt hat gesagt, mit drei kommt sie dann nach Hause, ein Jahr lang. Dort haben wir ihn ja in die Spielgruppe gebracht. Und ich habe gewusst, mit vier/ (...) weil wir mussten schon alles im Voraus machen.
130	I1: Ja.
131	M6: Wir mussten wissen: mit KJPD und dem schulpsychiatrischen Dienst. Da mussten wir durch alles durch. Dann wusste ich: Gut, dann fängt er an. Aber wir sind dann immer/ wir haben immer mit ihm etwas unternommen und er war nie alleine. Dass er jetzt da alleine spielt. Als ich mit ihm zuhause war, habe ich mit ihm gespielt, ging ich mit ihm nach draussen. Wenn ich nicht da war, war es der Mann, weil ich geschickter habe. Es hat auch Schichten gegeben, wo wir beide weg waren. Dann war er mit meiner Mutter. Dann ging sie auch immer zu den Verwandten, die Kinder haben/ (...) mit ihm raus. Und wir haben immer das gemacht, was ihm Spass gemacht hat. Weil/ wie gesagt: Er hat immer einseitige Sachen gemacht. Und dann immer gleich gegessen. (...) Und dann irgendwann haben wir das akzeptiert: Hauptsache, er ist satt. Weil ich habe ihn, wie gesagt/ (...) verhungern lassen habe ich ihn nicht. Aber ich habe ihm eine Stunde später etwas gegeben, als er sonst gegessen hätte. Aber er hat trotzdem das nicht gegessen, was wir gemacht haben.
132	I1: Ja.
133	M6: Und dann hat es angefangen/ (...) andere Sachen zu essen, als wir dann nach Land X gingen. Weil (...) es sind Sommerferien, wir essen nicht immer zuhause, wir kochen nicht immer selber. Und dann hat er gesehen: Doch, es gibt Veränderungen. Und dann hat er/ glaube ich/ (...) es ist einmal eine Pizza gewesen. Ein Stück Pizza oder so. Und das hat ihm so geschmeckt, dann hat er immer das gewollt. Ich habe gesagt: Pizza? Jeden Tag? Das kannst du vergessen. Aber du kannst gerne Pizza essen. Weil er hat nie gegessen. Dann hat

	es ihm geschmeckt und so. Und dann vielleicht hat er gesehen: Ja, doch, es gibt auch andere feine Sachen. Nicht nur Pouletfleisch.
134	I1: Mhm (bejahend).
135	M6: Und dann hat er/ (...) es ist halt so gewesen. Immer wieder/ (...) und wir haben uns auf jeden Tag gefreut. Und als er Sachen machte, die zum Beispiel/ (...) ein kleineres Kind gemacht hätte, habe ich mich trotzdem gefreut. Dann habe ich gedacht: Ah, es kommt. Egal, wenn es zu spät kommt. Hauptsache, es kommt! Weil es ist mir viel wichtiger, dass sich etwas bewegt, als, wenn ich weiss: Jetzt ist er da. (...) Ich weiss nicht mehr, ob von der Sonderschule/ (...). Kinder gingen dann reiten. Und als ich dort/ (...) das war gut. Leo6 ging nicht mehr reiten, weil er so Angst hatte. Und ich war schwanger und durfte nicht mit ihm mit. Und/ (...) aber dort ist mir viel (...) bewusst/ (...) also, viele Sachen sind mir bewusst geworden, die ich/ (...) ich habe dort zwei Kolleginnen getroffen.
136	I2: Ja.
137	M6: Also Schulkolleginnen. (...) Eine ist mit der Tochter gewesen und die andere mit dem Jungen. Und das sind Kinder/ (...) die zwei sind klein gewesen. Dann habe ich sie gefragt: Was macht ihr hier? Dann sagt sie: (...) Ja, meine Tochter geht auch an diese Sonderschule. Dann habe ich gesagt: Ah, super! Gut. Dann hat sie gefragt: Aber (...) du/ dann hat sie Leo6 angeschaut und sagte: (...) Er ist gross! Dann sage ich: Ja, er ist gewachsen. Wieso geht er in die Sonderschule? (...) Sie hat vielleicht erwartet, dass er eine Behinderung hat oder dass man ihm eine Behinderung ansieht.
138	I1: Mhm (bejahend).
139	M6: Und dann habe ich gesagt/ (...) ja, eben, dann habe ich schnell erzählt: Er hat nicht geredet, das und das ist passiert. Und dann wusste ich nicht, was los ist. Und dann sagt sie: Aber er redet doch? (...) Dann sagte ich: Ja, das geht schon noch/ (...) schon ein bisschen länger dort. Dann sage ich: Ja, und was ist mit Ihrer Tochter los? Dann sagt sie: Mit sechs Monaten hat sie sich verschluckt mit der eigenen Sekretion. Und als das passiert ist/ (...) sie hat geschlafen. Und sie hat das spät gemerkt. Und sie hat es/ (...) ich glaube lange, viel zu lange Sauerstoffmangel gehabt. Bis es/ bis das Hirn Schaden gehabt hat. Und jetzt redet sie nicht und sie läuft nicht/ (...) sie wird nie können.
140	I1: Ja.
141	M6: Dann habe ich für mich gedacht: Aha, darum haben mir Ärzte gesagt: Unserer hat einen Schutzengel dabei gehabt. Und (...) die Ärzte haben mir immer gesagt: Machen Sie sich keine Sorgen, der ist gut. Der ist gesund. Der macht und tut und alles. Und ich habe nicht gewusst, was sie damit meinen. Ich habe gedacht: Ja, gesund? (...) Und wegen dem (...) ist er trotzdem so, wie er ist. Ich habe nicht geschätzt, was er gesagt hat.
142	I2: Ja.
143	M6: Und dann hat die andere erzählt mit dem Kind auf dem Spielplatz/ (...) dann hat/ (...) es hat so wie/ ich weiss nicht, wie das ausgesehen hat, wo Kinder klettern konnten. Dann ist er rückwärts gefallen. Und auf den Kopf oder so. Und dann/ (...) weg. Also, gesund auf die Welt und dann nachher ist die Behinderung passiert.
144	I1: Nach dem Unfall.
145	M6: Ja. (...) Und man hat bei ihm so gemerkt/ (...) da sind die Hände nicht mehr richtig gewachsen und so. Also, wirklich/ (...) wo ich so Respekt habe. Kinder mit Behinderung, aber dort ist mir klar geworden: Es gibt auch Schlimmeres! Wegen Sauerstoffmangel. Weil das macht so viel aus.
146	I1: Mhm (bejahend).
147	M6: Aber als Ärzte mir das sagten, war ich nicht zufrieden. Damals sagte ich: Ja, wegen dem habe ich jetzt nicht ein Kind, das alles kann, was ein drei oder vierjähriger können muss? Weil als sie mir sagten: Es kommt schon/ (...) das hat mich nur aufgeregt. Ja, wann denn? Ich habe gemeint, das würde von alleine gekommen. So habe ich das (...) genommen. Und verstanden. Aber es ist mir wirklich bewusst geworden: Ah, man muss ja mit diesen Kindern arbeiten. Und

	man muss/ (...) also, geschult sein dafür. Weil ich allein hätte das nicht geschafft.
148	I2: Mhm (bejahend).
149	M6: Zuhause? Gespielt, gespielt, gespielt. Und dann?
150	I1: Ja. Jetzt/ wenn Sie noch so an diese Zeit denken, als Sie/ (...) als Leo6 dann beim KJPD in der Abklärung war und Sie danach die Diagnose erhielten/ (...) können Sie sich noch erinnern, wie das für Sie gewesen ist? Mit was für (...) Gedanken und Gefühlen das für Sie verbunden gewesen ist?
151	M6: (lacht) (...) Also, (...) ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ehrlich bin? Ich bin dann nicht einverstanden gewesen damit. Ich habe heute noch diese Meinung. Weil eine Lehrerin kann etwas über Leo6 sagen, weil sie mit ihm arbeitet. Ich kann etwas sagen, weil ich ihn gross gezogen habe.
152	I1: Ja.
153	M6: Ich meine, ich kenne ihn. Ich weiss, wie er funktioniert. Ich weiss, was er will, ich weiss, wie er drauf ist. Und so schnell/ (...) das ist meine Meinung/ so schnell eine Diagnose/ wie sagt man?
154	I1: Stellen.
155	M6: Zu stellen? Das ist für mich nicht klar. (...) Also, eine halbe Stunde? Sie ist da gesessen, Leo6 hat vor dem Fenster gespielt. Und ich/ (...) sie hat dann/ sie hat ihn hinter sich gehabt. Und wir haben geredet und logisch habe ich erzählt: Immer das, was mir Sorgen gemacht hat. Weil das/ (...) die schwersten Punkte. Weil dort war er drei, nicht wie jetzt. Und er kann jetzt so viel.
156	I1: Ja.
157	M6: Und dann/ sie hat nichts mit ihm gemacht. Also gemacht/ (...) so Spiele oder so. Nur angeschaut und weil das ein neuer Raum für ihn gewesen ist und es da Spielzeug hatte? (...) Logisch ist ein Kind neugierig und macht alles auf und leert es aus und so. Obwohl er es nicht ausgeleert hat oder gesprungen ist. Aber er wollte dann alles sehen. Weil es hat viele Spielzeuge gehabt und er allein war. (...) Und dann habe ich ihr nachher am Schluss gesagt: Aber das ist dann nachher nicht mehr im Bericht gestanden, als sie gefragt hat, was ich denke. Meine Meinung, (...) was ich dazu sage. Und ich habe gesagt: Ich bin jetzt bei so vielen Ärzten gewesen und (...) es/ (...) sie haben auch das Neur/
158	I2: Hirnströme gemessen?
159	M6: Ja, das haben sie auch gemacht. Ich habe das selber verlangt und gesagt: Wenn das nicht von euch kommt/ (...) weil es/ von euch aus ist alles in Ordnung. Dann verlange ich das. Und die Krankenkasse macht das nicht/ (...) wir bezahlen das selber. Aber ich will, dass das gemacht ist. Weil der Arzt sagte: Nein, das ist nicht nötig. Er hat keine Hirnstörung oder was auch immer. Dann habe ich gesagt: Trotzdem. Ich möchte es sehen. Weil es ist anders für mich, wenn ich das schwarz auf weiss habe. Und dann habe ich das eben gesagt: Alles, was wir gemacht haben mit ihm. Alle Untersuchungen. Und es heisst immer: (...) Es gibt/ es ist normal. Er hat sich verschluckt. Er hatte Sauerstoffmangel, Gottseidank ganz kurz! Das sind Sekunden gewesen. Aber trotzdem.
160	I2: Ja.
161	M6: Und dann habe ich gesagt: Und niemand kann von einer Diagnose reden. Und Sie (...) sind Pädagogin, oder? Kinder und Jugendpsychiatrischer Dienst heisst das.
162	I1: Ja, genau.
163	M6: Dann habe ich gesagt: Und für eine halbe Stunde, wenn Sie mir sagen, dass mein Kind (...) einen Autismus hat/ (...) da habe ich ja nicht gewusst, was das ist.
164	Und weil er/ (...) er hat wirklich/ wir sind auch einmal froh gewesen, als Leo6 ruhig war. Und wir haben ihn/ (...) ich gebe zu, ich stehe zu dem/ ich habe ihm das Handy zum Spielen gegeben. Aber er hat dann wirklich mit Sachen gespielt, die für ihn sind. Weil die (...) Katze

	und diese Mäuse auf dem iPhone sind nicht für mich gemacht. Dann hat er mit solchem Sachen gespielt, aber damals ist noch/ vor vier Jahren ist das noch anders gewesen. Und er hat es/ er ist draus gekommen.
165	I1: Ja.
166	M6: Er hat immer gewusst: Wo aufmachen, wo zumachen, wo heller, wo schneller, wo das, wo jenes/ (...) und dann hat sie gesagt: Dass er das kann, (...) ist, wie wenn man die Wurzeln noch nicht kennt, aber schon über die Blätter etwas sagen kann. Dann habe ich gesagt: Eben, das gibt's. Es gibt Kinder, die mit drei sechs Sprachen können. Kann man dem jetzt Autismus sagen? Oder (...) er hat mit vier begonnen, zu schreiben und zu lesen. Jetzt kann er es perfekt. Er kann so schnell lesen. Und das können Kinder, die mit ihm in die Schule gingen oder/ (...) in seinem Alter wirklich nicht.
167	I1: Mhm (bejahend).
168	M6: Seine Kollegin ist ein intelligentes Kind in der Regelschule gewesen. Aber lesen und schreiben? Leo6 kann das schon lange. Wir haben ihm das gekauft. Alles halt/ da ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wir haben alles mit ihm probiert. Dann habe ich gesagt: Wieso sagt man/ (...) ist das/ gut, jetzt kann man zu dem, was man hat/ (...) da kann man jetzt nicht sagen: Talent. Das (...) Hindernis, das er hat. Aber die Sachen, die er kann, wenigstens die/ (...) nicht so/ ah, nein, das braucht er nicht. Das muss er nicht/ (...) nein, damit bin ich nicht einverstanden gewesen.
169	I2: Ja, verstehe ich Sie richtig, dass es für Sie als Mutter ganz schwierig war, dass diese Psychiaterin beim KJPD (...) einfach nur (...) quasi aufgezeigt, was Leo6 eben nicht kann? Und nicht gesehen hat/
170	M6: Genau.
171	I2: Was er kann und das auch als Stärke/
172	M6: Weil mich hat es gestört, weil sie ihn kurz gesehen hat. Weil sie ihn nicht kennt und wenn sie nur das Negative angeschaut hat und darüber geredet hat und darüber einen Bericht geschrieben hat. Und dann habe ich noch einmal einen Termin gehabt, wo ich/ (...) also, glauben Sie mir! Ich habe es nachher gar nicht mehr verstanden/ (...) wieso muss ich durch so viele Türen gehen? Es ist doch ganz einfach, was ich will: Mein Kind richtig einschulen. Das. (...) Nicht/ (...) aber halt/ (...) es musste über diese Stellen laufen. Und als ich sagte/ weil, ich musste ja sagen: Was er kann und was er nicht kann. Und das, was er kann, ist nicht so interessant gewesen. Das, was er nicht kann: Ja, das muss man mit drei können. So quasi.
173	I1: Mhm (bejahend).
174	M6: Und Autismus/ (...) ein Kind kann Autist sein. Aber es gibt ja verschiedene.
175	Es ist nicht nur/ wenn man das nicht kann, ist man Autist und fertig. Und das kann man dann schnell sagen, wenn man sieht/ ah, das Kind kann jetzt nicht (...) klettern. Auf den Stuhl. Ah, der hat einen Autismus! (...) Oder so.
176	I2: Mhm (bejahend).
177	M6: Für mich ist es so gekommen/ (...) mir ist es so vorgekommen: (...) Zu schnell. Und dann habe ich am Schluss gesagt: Sie haben vielleicht 100 Kinder pro Tag da. Aber ich habe nur eins. (...) Sie machen das als Job, ich nicht. Ich bin ich als Mutter. Ich habe ihn jetzt nicht hierher gebracht, weil das mein Job ist. Das ist/ (...) die Mutter ist da drin. Aber sie/ (...) weil ich bin nichts/ (...) ich habe nichts persönlich gegen sie oder so. Weil ich bin da sowieso überlastet gewesen. Sowieso ist für mich alles falsch gewesen, was man gesagt hat, wenn es um Leo6 ging. Aber (...) wenn etwas schlimm ist oder genug schlimm oder wenig schlimm/ (...) was auch immer. Nicht noch mehr so (...) Feuer geben.
178	I1: Mhm (bejahend).
179	M6: Ich habe erwartet, dass sie mir sagt: Schauen Sie, das ist normal. (...) Das Kind/ (...) der geht dann in die Schule, dann wird der richtig eingeschult. Dann macht man das. Wir haben Kinder gehabt/ (...) so habe ich das erwartet. Wie beim Arzt.

180	I1: Mhm (bejahend).
181	I2: Also, Sie hätten sich eigentlich wie so Klarheit erhofft, dass diese Frau Ihnen sagen kann/
182	M6: Sie hat diese Diagnose (...)/ wie sagt man?
183	I1: Gestellt.
184	M6: Durch meine Worte. Aber ich habe nicht nur das gesagt. Und jetzt/ (...) auch das letzte Mal beim Elterngespräch habe ich gesagt: Ihr denkt vielleicht/ (...) ganz normal! Ich bin froh, dass ich Leo6 habe. Sonst hätte ich sowas nie erlebt. Und wenn ein Kind sowas hat, tut das erst recht noch mehr weh. Weil du mehr Mühe machen musst. Und du siehst dann auch an ein paar Punkten das Leiden. (...) Jetzt nicht mehr. Ich rede aber/ (...) also, allgemein.
185	I2: Ja.
186	M6: Und auch in der Schule habe ich gesagt: Wieso seht ihr nicht, dass ich Leo6/ (...) oder dass ich/ meine einzige Sorge war, dass er noch nicht geredet hat. Ich habe nicht gewusst, dass das einen so breiten Hintergrund hat. Aber das hat angefangen mit dem Verschlucken. Weil ich habe nachher so viel rückgängig machen wollen. Und ich wollte fragen/ (...) weil, das IVF/ (...) die künstliche Schwangerschaft haben wir im Land Z gemacht. Und wir haben uns dumm und dämlich bezahlt, sodass wir ein gesundes Kind haben.
187	Und das kannst du viel früher im Voraus schauen. Weil du kannst sogar auch die Augenfarbe wählen. Und dann habe ich gesagt/ ich habe/ es ist so und so und so passiert. Sieht man das? (...) Dann hat der Arzt mir ein Beispiel gegeben, wo ich vielleicht nichts sagen darf/ oder ist das egal?
188	I1: Können Sie schon.
189	M6: Er hat gesagt: Es gibt auch Eltern, die bewusst schwerhörige Kinder wollen, weil sie schon eines haben. Auf normalem Weg auf die Welt gebracht haben/ (...) dann machen sie das künstlich, damit die Schwester/ wie soll ich das sagen? Das kann man alles. Und das ist dann keine Verarschung. Er verarscht mich nicht. Die Medizin verarscht niemanden, nicht nur mich nicht.
190	I1: Mhm (bejahend).
191	M6: Dann hat er gesagt: Es kann nicht sein, weil dann hätten wir Sie verarscht. Dann haben Sie bezahlt/ wofür ich [die Mutter, Anm. d. Verf.] heute noch arbeiten muss, für das Geld. Und Sie haben dann/ und so quasi: Wir haben bewusst ein Kind mit irgendeiner Störung auf die Welt bringen wollen? Es ist unmöglich. Weil ich habe ihm alles erzählt. So/ (...) einen Papierstapel habe ich gebracht, von der KJPD, von der Sonderschule, die Berichte. Darum (...) wenn ich ein Elterngespräch habe und sie mir sagen wollen: Ja/ (...) oder sie erzählen, dass Leo6 mit zwölf denkt, als wäre er acht? Das glaube ich nicht. Weil hätte ich geglaubt, so wie ich Leo6 anschaute und beobachtete (...) dann wäre Leo6 heute nicht da, wo er ist. Ich habe ja immer geglaubt und gemacht und getan.
192	I1: Mhm (bejahend).
193	M6: Und darum sage ich: Wegen dieser Diagnosenstellung des KJPD: Sowie/ (...) nicht ernstgenommen. Wenn ich das sagen darf. Weil man kann nicht ein Kind im Hintergrund haben/ ist meine Meinung, ich stehe dazu/ und dann/ (...) sie hat mit ihm nichts unternommen.
194	I2: Mhm (bejahend).
195	M6: Ärzte eher mehr, die die Untersuchungen gemacht haben. Dann habe ich erzählt, dass er Angst hat, wenn es dunkel ist. Dann habe ich gesagt: Dann/ (...) das war genau damals. Ja, dann ist das so nicht normal. Dann habe ich gesagt: Nein, ich habe ihm das beibringen wollen. Nicht, damit er/ (...) alles kann passieren, dass er dann irgendwann heraus geht und nicht weiss: Ah, es ist dunkel. Ich kann doch auf die Strasse oder was auch immer. Das wollte ich ihm selber beibringen. Damit er unterscheidet. Wie/ (...) das ist genau der gleiche ein Unterschied, wie wenn ich sage: Da ist Trottoir und da ist die Strasse. Da darfst du gehen und da nicht. (...) Es hat mich nicht verletzt das Wort Autismus oder Leo6 ist ein Autist. Das hat mich nicht verletzt. Ich weiss ja nicht, was in den nächsten 20 Jahren passiert. Dann hätte ich

	nochmals zu einem Termin gehen sollen. Da habe ich gesagt: Ich weiss nicht, wozu ich gehen sollte. Die Diagnose kann man ja in einer halben Stunde stellen.
196	I1: Jetzt haben Sie uns ganz viel erzählt. Vielen Dank! Möchten Sie noch etwas sagen zum Zusammenleben mit Leo6 in der Familie? Sonst würden wir zum zweiten Thema übergehen, der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin?
197	M6: Nein, es ist gut.
198	I1: In der Vergangenheit haben Sie mit der Früherzieherin, mit Frau F zusammengearbeitet. Das liegt schon einige Jahre zurück. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an die Zusammenarbeit mit Frau F zurückdenken?
199	M6: Ich habe Sie viel machen lassen. Sie mit Leo6. Sie hat/ (...) Ich habe zugeschaut. Sie war wenig bei uns, vielleicht einen Tag pro Woche. Vielleicht hat das gereicht. Sie hat immer wieder mit ihm gespielt, Spiele/ (...) etwas, das er nicht gekannt hat. Solche Spiele halt. (...) Die man in seinem Alter schon können muss. Mit solchen Sachen. Oder mit so Becher. Weil Leo6 hat Wahrnehmungsstörungen. Er hält die Becher so.
200	I2: Mhm (bejahend)
201	M6: Er hat nachher gerne mit ihr gespielt. Er hat dann gewusst: Heute kommt sie. Es gab Spielzeug, das er gerne gehabt hat. Und es gab auch Spielzeug, wo er mitgemacht hat, weil er musste. Ich weiss jetzt nicht, was (...) eine Früherzieherin macht. Aber so. Sie hat dann gespielt. Und dann hat sie auch mit ihm gearbeitet.
202	I1: Jetzt haben Sie uns schon einiges erzählt von der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin. Wir haben verschiedene Themen aufgeschrieben, die in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin vorkommen könnten: Förderung vom Kind, (...) Beratung in Erziehungsfragen, (...) Informationen zu Autismus, (...) Begleitung in der Abklärung vom Autismus, (...) Informationen zu Angeboten für Eltern und Familien, (...) die emotionale Unterstützung für Eltern, (...) Begleitung für die Einschulung, (...) Beratung zu rechtlichen Fragen und finanzieller Unterstützung, (...) Informationen zu Fachpersonen und Fachstellen/ (...) oder noch etwas anderes. (...) Bitte nehmen Sie sich Zeit, um zu überlegen, zu welchen der Themen Sie noch etwas sagen möchten.
203	M6: Also Förderung. (...) Ich bin froh, wenn man Ende Jahr dann sagen kann, ob Leo6 in den Regelkindergarten kann. Und wenn nicht, was wäre dann das Hindernis, dass er nicht gehen kann. Und dann genau das als Ziel setzen. (...) Weil ich kann mir vorstellen, dass er mit 20 Kindern in einer Klasse sitzt und zuhört. (...) Jetzt, wenn er jetzt in der Schule ist, dann spielt er viel. Das wird dann zu viel. In der Schule spielen und zu Hause auch. In der Schule muss er nicht spielen. Das kann er zuhause. Sonst wird es zuviel.
204	I1: Jetzt haben Sie von der Schule erzählt. Was Sie dort erwarten. Jetzt, wenn Sie nochmals zurückdenken an die Zeit, als Frau F hier war. Uns geht es darum, zu hören, was Sie in der Zusammenarbeit mit Frau F gebraucht haben. Oder was Ihnen geholfen hat, was Frau F gemacht hat. In Bezug zu diesen Themen.
205	M6: Also Autismus habe ich damals noch nicht einmal gekannt, als sie zu uns gekommen ist. Weil sie ist ja auch nicht dafür da. Um eine Diagnose zu stellen oder so. (...) Und Unterstützung für uns. Wir haben/ vielleicht tönt das etwas egoistisch. Unterstützung für so etwas, emotional. Das kann dir niemand geben. Weil wir es erleben. Ich und der Mann und meine Eltern. Nur wir vier gegenseitig. So. Weil eine, die dann kommt, kann mich nicht emotional unterstützen. Mein Mann und ich sind immer füreinander da gewesen. (...) Schwierige Zeiten. Bis um vier am Morgen nicht geschlafen. Um fünf wieder aufgestanden. Krank. Ohne Ferien. Nie etwas unternommen. Wirklich, nur Leo6 war Thema. Aber wir haben das dann überwunden. Wir haben keine Unterstützung verlangt. Ich habe ihm Hoffnung gegeben. Er hat mir Hoffnung gegeben/ wir sind ohne Schlaf arbeiten gegangen. Ich habe gesagt: Komm, dann schlafen wir am Nachmittag. Wir konnten Leo6 zu den Eltern bringen. Das ist für mich Unterstützung.
206	I1: Ihre Familie war für Sie Unterstützung.
207	M6: Hätte ich sie nicht gehabt. Es wäre sowieso nicht gegangen. Ich hätte nicht arbeiten

	können. Und der Mann auch. Weil/ wenn ich mit Leo6 24 Stunden hätte verbringen müssen. (...) Ich war froh, wenn meine Mutter ihn jeweils genommen hat für zwei Stunden. Weil in dieser Zeit hatte ich dann eine Abwechslung. Weil mit so einem Kind/ 24 Stunden. Du wirst nur krank. (...) Nicht weil du nicht kannst. Weil es nicht geht. Weil es unmöglich ist. Unterstützung. Ich wäre, ehrlich gesagt, auch nicht einmal auf die Idee gekommen, von jemand anderem Unterstützung zu verlangen für mein Kind.
208	I1: Mhm (bejahend). .
209	M6: Und/ (...) Informationen zu Autismus. Da bin ich selber mal googeln gegangen. (lacht). Es gibt kein Wort. Keine Definition. So, das ist das. Aber ich weiss, was es ist.
210	I1: Hat Frau F dies nicht so stark mit Ihnen angeschaut?
211	M6: Nein. Weil damals ist die Diagnose noch nicht festgestellt gewesen.
212	I1: Die Diagnose wurde dann im Verlauf des Jahres, in welchem Sie mit Frau F zusammengearbeitet haben, gestellt?
213	M6: Genau. Weil sie ist im August gekommen. Und dann haben wir alles im Dezember angefangen mit/ wie sagt man/ Informationen zu Ärzten und solche Sachen. Sie hat damit keinen Bezug gehabt. Das ist dann vom Kinderarzt gekommen. Beim KJPD habe ich einen Termin bekommen. Vom Arzt aus. Und dann. Es ist so lange her. Aber ich glaube, Frau F hat mich gefragt, ob sie mit dem KJPD Kontakt aufnehmen kann und deswegen fragen. Das hat sie bestimmt gemacht. Aber ich habe dann einfach nichts mehr gehört.
214	I1: Sie haben miteinander nicht so viel darüber geredet?
215	M6: Nein, nein. (...) Und Informationen? Von wem auch? Wie gesagt: Ich habe dann selber wissen wollen und schauen. Weil Autismus ist (...) sobald ein Kind, das nicht macht und kann, was es in diesem Alter können sollte. So in diese Richtung. Also auch ältere Menschen können Autismus haben. (...) Und was ist damit gemeint: Informationen zu Angeboten für Eltern und Familien?
216	I1: Ob das wichtig für Sie gewesen ist oder wäre, von Frau F zu hören über Angebote für Eltern. Zum Beispiel es gibt Elternvereinigungen für Eltern, welche ein Kind mit Autismus haben. Weil gewisse Eltern finden: Es tut mir gut, mit andern Eltern zu reden/
217	M6: Nein, finde ich nicht gut. Weil wenn Autismus für alle gleich wäre. Aber da gibt es so verschiedene. Es tut mir gut zum Reden so. (...) Aber jetzt nicht, ehrlich gesagt, dafür extra in einen Verein gehen. Dann wird es mir zuviel. Weil ich jeden Tag mit meinem Mann darüber rede. Mit den Eltern. Mit Verwandten. Weil alle kennen Leo6. Wenn ich das noch extra machen muss. So ausserhalb. Das ist nicht nötig. (...) Begleitung Einschulung?
218	I1: Genau, ob Frau F sie begleitet hat, beraten hat, eine Schule zu suchen. Und was sie da gebraucht hätten.
219	M6: Wir haben dann so langsam gewusst, dass er in die Sonderschule kommen wird. Und sie sagte, das sei richtig für ihn. Ich hatte sie gefragt: Wie ist das in der normalen Schule. Weil wenn er eine Behinderung hätte. Eine schwere. Dann möchte ich nicht, dass er in die Schule geht. Weil die Schule nimmt ihm seine Behinderung nicht weg. So. Sie hat uns dann gesagt, dass Einschulung gut ist. Frau F. Da sage ich nicht nein. Weil ich schaue immer, dass es vorwärts geht. Und das macht er. (...) Und dann: Informationen zu anderen Fachpersonen und Fachstellen?
220	I1: Da geht es darum, für andere Therapien/
221	M6: Sie hat dann gesagt, dass er in der Sonderschule Therapien schon stattfinden werden. Man konnte viel machen mit Frau F. Weil sie hat gesagt, was Früherzieherinnen machen, was wir verlangen können. Aber das war dann alles nicht mehr nötig, weil ich gewusst habe: Er kommt in die Sonderschule. So.
222	I1: Vielen Dank! Jetzt haben Sie uns ganz viel erzählt. Gibt es noch etwas, das Sie zur Zusammenarbeit mit Frau F sagen möchten?
223	M6: Nein. Es ist gut so.

224	I1: Ganz herzlichen Dank, dass sie uns so viel erzählt haben und so offen erzählt haben!
225	I2: Ja, vielen herzlichen Dank!
226	M6: Bitte! Ist gern geschehen.

14.7 Interview Mutter 7 (M7) und Vater 7 (V7)

1	Transkript Interview Mutter7 und Vater7
2	I1: Starten würden wir gerne mit der frühen Kindheit von Leo7.
3	M7: Mhm (bejahend).
4	I1: Uns interessiert, wie Sie als Eltern Leo7's Kleinkindzeit erlebt haben.
5	M7: Mhm (bejahend).
6	I1: Anfangen möchten wir gerne mit der Zeit, als Leo7 noch keine Autismusdiagnose gehabt hat.
7	M7: Ja.
8	I1: An was erinnern Sie sich, wenn Sie an die Kleinkindzeit von Leo7 zurückdenken?
9	M7: Also erstens einmal, dass er ein sehr ruhiges Baby gewesen ist. (...) Er hat kaum geweint, nichts. Also, zum Teil hat es wirklich Wochen gegeben/ nicht wahr/ da hat er nicht EINMAL geweint. Und irgendwie, die Kolleginnen und Bekannte haben immer gefragt: Was machst du, (lacht) dass du es so locker hast? Ja. Und das ist auf irgendeine Art schon auffällig gewesen. Aber wir haben gedacht: Ja, wir haben jetzt halt einfach so ein ruhiges/ also, ja, so ein ruhiges Kind. Ja, so ein bisschen das. Das ist mir sicher so als Baby aufgefallen. Und nachher später sind natürlich schon noch mehr Sachen dazu gekommen.
10	V7: Ja, also ich würde vorher noch sagen/ (...) Ja, er hat sich lange Zeit genommen, bis er begonnen hat, sich zu drehen. Solche Sachen, die/
11	M7: Ja, das ist dann erst nachher/
12	V7: Wo andere Kinder schon mehr Bewegungen machen/ also, man hat schon bemerkt, dass er sich irgendwie gar nicht so viel dreht oder dass er/ (...) wenn er dann eine Spieldecke gehabt hat, dass er dann (...) eigentlich innerhalb des Radius der Spieldecke geblieben ist.
13	M7: Ja.
14	V7: Und nicht irgendwie plötzlich ausgebüchst ist, oder irgendwie abgerollt ist oder/
15	M7: Ja.
16	V7: Sondern er ist eigentlich immer am gleichen Ort geblieben. Wir konnten ihn eine Stunde irgendwo hinlegen/
17	M7: Dann ist er dort geblieben. (lacht)
18	V7: und dann ist er eine Stunde dort geblieben. Also/
19	I1: Mhm (bejahend).
20	V7: Also/ so gesagt. Also, das ist schon aufgefallen (...)
21	M7: Ja.
22	V7: Dass er das Drehen nicht/ nicht konnte.
23	M7: Ja.
24	V7: Also, sich auf die Seite drehen.
25	M7: Allgemein so/ also motorisch/ motorisch einfach wirklich (...) sehr spät. Alles, was motorisch gewesen ist. Sich nachher auch hochziehen.
26	V7: Sitzen.
27	M7: Sitzen, sich hochziehen. Und dort ist es uns dann schon sehr/ (...) auffällig geworden. Weil man halt Vergleiche gehabt hat zu anderen Kindern, die halt gleich alt gewesen sind.

28	I2: Mhm (bejahend).
29	M7: Dort ist es dann schon ein bisschen auffällig geworden. Und vor allem nachher, als er dann nicht laufen wollte. Oder nicht gelaufen ist. Dort ist es dann/ (...) dort ist es dann recht aufgefallen. (...) Ja.
30	I1: Ja. (...) Und wie ist das für Sie als Eltern gewesen?
31	M7: Ja, also, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Weil eben, ich habe viele Freundinnen gehabt, die wirklich gerade Kinder im gleichen (...) Alter gehabt haben. Und nachher ist man halt oft im Gespräch gewesen oder hat sich getroffen in Krabbelgruppen und so (...) Und dort ist es halt schon aufgefallen, dass er halt irgendwie einfach (...) anders ist. Aber ich konnte es am Anfang nicht irgendwie zuordnen. (...) Ich habe einfach gedacht: Ja, jedes Kind ist ein bisschen (...) einzigartig auf seine Art.
32	I2: Mhm (bejahend).
33	M7: Und dann/ ja, also, aber ich habe mir schon Gedanken gemacht. Vor allem, als das mit dem Laufen dann nicht gekommen ist.
34	V7: Mhm (bejahend). Also, bis eins ist es nicht so (...) aufgefallen/
35	M7: Ja, bis eins ist es/ nicht gross.
36	V7: Da kann man sich immer noch ein bisschen Zeit nehmen. Aber so ab eins/ als wir dann gemerkt haben: Die Bewegungen macht er irgendwie nicht so oder/
37	M7: Mhm (bejahend).
38	V7: Sehr langsame Fortschritte, ja.
39	M7: Ja.
40	V7: So zwischen eins und zwei ist es am meisten aufgefallen.
41	M7: Ja.
42	V7: So im zweiten Lebensjahr.
43	M7: Ja, dann sind wir doch noch in diese Therapie. Wie heisst das? Physio? Also, wir haben mit Physiotherapie eigentlich gestartet.
44	V7: Ah, ja, Physio.
45	M7: Weil eben/ so diese Entwicklung dann nicht so/ einfach so von Natur aus passiert ist.
46	I2: Ja.
47	M7: Und dann haben wir angefangen mit so/ (...) eben, dass er beginnt, sich so ein bisschen an Sachen hochzuziehen und so. Das mussten wir wie üben mit ihm (...) das war sehr komisch.
48	I1: Mhm (bejahend).
49	M7: Und ich bin dann ja schon wieder schwanger gewesen/ (...) und dann ja, mit dem Zweiten. Das ist dann schon (...) ein bisschen belastend gewesen, das Ganze.
50	I1: Mhm (bejahend).
51	M7: Ja, dann haben so diese Termine halt angefangen. Oder? Wo man halt immer gehen musste. Und ja, man hat ja dann auch nicht gleich viel Energie gehabt. Also, ja (...) Wir haben dann doch immer die Hoffnung gehabt, dass wenn dann das zweite Kind da ist/ (...) dass er dann bis dann läuft. Und das ist ja dann leider eben nicht der Fall gewesen. (...) Ja, genau, also das ist schon/ (...) da hat man sich schon Gedanken gemacht. Vor allem wegen dem mit dem Laufen, ja.
52	I1: Mhm (bejahend). (...) Was sind für Sie die besonderen Herausforderungen gewesen im Zusammenleben mit Leo7?

53	V7: Also, bis/ bis zwei ist das nicht so (...) speziell/ also eine Herausforderung gewesen. Das habe ich jetzt nicht so empfunden, dass das irgendwie schwierig gewesen wäre.
54	M7: Nein.
55	V7: Normal. Also, das sind so normale Sachen, ausser eben/
56	M7: Also, er ist nicht so ein anstrengendes Kind gewesen.
57	V7: Er ist nicht so anstrengend gewesen, bis so (...) zwei.
58	M7: Ja.
59	V7: Auch das Schlafen ist eigentlich normal gewesen, es ist nicht irgendwie/ (...) das Essen ist eigentlich auch normal gewesen. Er ist ja nicht sehr ein/
60	M7: Mhm (bejahend).
61	V7: Er hat eigentlich gerne alles gegessen.
62	M7: Alles.
63	V7: Also bis zwei, würde ich sagen, das ist/
64	M7: Mhm (bejahend).
65	V7: Das ist eigentlich weniger problematisch gewesen. Eine normale Entwicklung, sonst einfach, die uns jetzt nicht irgendwie gross/
66	M7: Mhm (bejahend).
67	V7: Die einem nicht irgendwie grosse Schwierigkeiten bringt.
68	I1: Mhm (bejahend).
69	V7: Eigentlich nichts.
70	M7: Ja. (...) Also, eben einfach das Motorische, dass dort die Entwicklung schon (...) sehr verlangsamt gewesen ist. Also, sehr.
71	V7: Ja, aber das ist nicht/ (...) an und für sich noch nicht eine Herausforderung gewesen.
72	M7: Nein.
73	V7: Man kann ja nicht mehr machen, oder?
74	M7: Ja.
75	I2: Mhm (bejahend).
76	I1: Und dann ab zwei? (...) Also, Sie haben gesagt: Bis zwei ist es für Sie eigentlich nicht (...) speziell herausfordernd gewesen mit Leo7.
77	M7: Mhm (bejahend). Ja.
78	I1: Und nachher hat es sich verändert?
79	V7: Also, ja, vielleicht/
80	M7: Ja, sehr.
81	V7: Ein bisschen früher als zwei. Aber so in dem/ zwei, vielleicht ein paar Monate vorher, würde ich sagen. Aber plus minus/ (...) ja, er hat mit Wutausbrüchen/ Wutausbrüchen angefangen, dass er einfach irgendwie bei Sachen wütend wurde/ (...) einfach so mehr auf sich selber, so: Aaaaah! (macht wütendes Geräusch) (...) So. Oder, dass er/ (...) dass es halt/ das Spiel halt immer nur wieder vorgeführt hat, das monotone Spielverhalten mit Räder drehen, die ganze Zeit.
82	M7: Stereotyp, ja.

83	V7: Und jetzt halt so/ im Babyalter (...) ist das normal. Aber wenn man das irgendwie noch mit (lacht) zwei macht? Oder/
84	M7: Mhm (bejahend).
85	V7: Sich das eigentlich gar nicht weiterentwickelt, sondern irgendwie noch das Gleiche/ immer einfach an den Rädern drehen oder die Türen auf und zu machen, Türen auf und zu machen.
86	M7: Ah, ja.
87	V7: Türe auf und zu machen. Und das die ganze Zeit? Dann beginnt es/ ja, schwierig zu werden. Dann ist es für uns auch/ Oh, jetzt wird's langsam irgendwie (lacht)/
88	M7: Mhm (bejahend).
89	V7: Halt in den Nächten plötzlich Phasen bekommen, wo er einfach/ (...) so in der Nacht einfach plötzlich wie Wutausbrüche oder wie schlimme Alpträume gehabt hat, aber er ist irgendwie (...) wach gewesen aber doch nicht wach. Und das stundenlang, zum Teil. Also, zwei drei Stunden am Stück und so/ wo er einfach (...) geschrien hat. Wir konnten nichts machen.
90	M7: Ja.
91	V7: Er ist wach gewesen, er ist zwar da gewesen, aber (...) trotzdem konnte man ihn nicht beruhigen oder irgendwie/
92	I1: Mhm (bejahend).
93	V7: Einfach so.
94	M7: Aus dem nichts heraus.
95	V7: Einfach/ (...) aber LANGE. Also wirklich, manchmal eine Stunde, manchmal zwei Stunden, manchmal/ also, wirklich.
96	M7: Mhm (bejahend).
97	V7: Einfach solche Sachen sind dann plötzlich gekommen, die vorher nie ein Thema gewesen sind. Ja.
98	M7: Ja, das ist mega belastend gewesen. Mega stressig, vor allem.
99	V7: So zu Tages- und Nachtzeiten einfach so (...) komische Verhaltensweisen, die irgendwie/
100	M7: Und eben, Wutausbrüche wegen etwas, das du gar nicht/
101	V7: Ja.
102	M7: Also, man hat (...) nicht gewusst warum. Einfach so ein bisschen aus dem Nichts heraus. Einfach so komisch, so anders, so/ (...) Ich kann's nicht beschreiben.
103	V7: Ja.
104	M7: Und dann richtig (...) hoch und so geschrien. Und eben so richtig versteift ist er dann jeweils erwacht.
105	V7: Ja, er hat auch manchmal wieder begonnen auf Sachen zu beißen. Also, irgendwie auf Türen oder so/ (...) das habe ich auch schon gesehen.
106	M7: Mhm (bejahend).
107	V7: Dass er irgendwie die Türe angebissen hat/ versucht hat, irgendwie in der Wut/ irgendwie/ sich abzureagieren/ das hat er auch ein paarmal gemacht: Sich selber auf den Kopf schlagen.
108	M7: Mhm (bejahend).
109	V7: Das hat er auch ein paarmal gemacht. Während diesen Wutausbrüchen. Da hat er sich selber irgendwie/

110	M7: Mhm (bejahend), ja. (...) Und das mit den Türen, stimmt. Das mit den Türen und den Schubladen. Ich bin fast durchgedreht. Ich bin fast/ (...) ich habe angefangen/ (...) wir haben damals ja noch nicht hier gewohnt. Ich habe begonnen, überall die Küchenschubladen und so mit Klebeband/ (...) alles zuzukleben, weil ich bin fast durchgedreht. Weil, da ist ja der Kleine auch schon da gewesen. Und er ist ja nachher auch ein Baby gewesen und ist ja eben auch sehr anstrengend gewesen als Baby. Das ist dann noch dazu gekommen. Also, der Kleinere. Und nachher/ (...) ich habe nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht. Also, mit Leo7 diese komischen Sachen, die mir so komisch vorgekommen sind. Dann der Kleine. Und dann ständig das Auf und Zu. Und ich konnte nicht mehr klar denken. Ich habe alles zuzukleben begonnen, wie eine Irre. (lacht) Wirklich.
111	I1: Mhm (bejahend).
112	M7: Ich bin mir selber vorgekommen wie so/ (...) ja, ich habe angefangen die Sachen zuzukleben. Und überall, wo er war, auch wenn wir in den Ferien waren oder so: Überall ist das zuerst losgegangen. Irgendwie ständig: (...) Tack, tack, tack, tack/ (...) und ja.
113	V7: Ja.
114	M7: Das hat sich zum Glück jetzt ein bisschen gebessert. (lacht) Und da haben wir nicht mehr viele solche Schubladen und so. (...) Ja, das ist ein bisschen anders in dem Haus.
115	I1: Mhm (bejahend).
116	M7: Da bin ich froh. Und das hat sich dann wie so ein bisschen gelegt, ja. Aber ich habe damals/ das habe ich wirklich fast nicht ausgehalten. So/ ja, einfach selber, wenn man wirklich fast (...) irr wird. Ja, das/ (...) das ist heavy gewesen.
117	V7: Ja. Und manchmal eben/ (...) plötzlich sind irgendwie Situationen gekommen, wo wir gemerkt haben: Irgendwie/ (...) er ist sich irgendwie unsicher gewesen oder so wie zum Beispiel/ (...) bei den Schiebetüren im Coop oder so. Diese Schiebetüren.
118	M7: Ah, ja. Genau!
119	V7: Dass das einfach plötzlich nicht gegangen ist. Man kann nicht durch diese Schiebetüren gehen. Oder?
120	M7: Oder er ist/
121	V7: Manchmal geht's, manchmal ist es nicht gegangen. Also, es ist dann wirklich einfach nicht gegangen. Einfach (...) partout ist es einfach nicht gegangen.
122	M7: Mhm (bejahend).
123	V7: Einfach solche Sachen, die irgendwie/
124	I1: Können Sie das genauer beschreiben? Es ist nicht gegangen?
125	M7: Konnte nicht durchgehen.
126	V7: Also, wir konnten einfach nicht mit ihm dort durchgehen.
127	I1: Ja.
128	V7: Also, er hat einfach wirklich/
129	M7: Gebockt. Dann richtig.
130	V7: Ja, es ist irgendwie eine Mischung gewesen zwischen (...) Angst und bockig/
131	M7: Und Faszination aber auch.
132	V7: Und eben Faszination, dass doch/ fasziniert (...) irgendwie das Schieben, da. Aber irgendwie/ (...) man hat es nicht verstanden, wirklich nicht. (lacht)
133	M7: Ja, das ist eine ganz komische Mischung gewesen.
134	V7: Also, eine ganz komische Mischung von so/ von solchen Sachen, die so/ (...) kaum hat

	man das eine irgendwie geschafft, kommt schon das Nächste. Kommt schon irgendwie/
135	M7: Mhm (bejahend).
136	V7: Eben, irgendetwas Anderes, das ihn irgendwie überfordert hat/ oder irgendwie/ (...) auf das man sich gar noch nicht einstellen konnte.
137	M7: Ja. (...) Und manchmal hast du ihn auch wie nicht weg gebracht von diesen Türen.
138	V7: Ja.
139	M7: Es hat auch so Situationen gegeben/ da hat er jeweils dieses extreme Flattern ja noch gehabt. Immer so mit den Händen/ also, das hat er ja schon von klein an gehabt. Und dort haben wir es noch herzig gefunden, so als Baby. Und dann hat sich das irgendwie einfach nicht gelegt, dass er immer so geflattert hat. Und dann ist er wirklich vor diesen Türen gewesen und hat so geflattert. Und dann ist es mir schon langsam wirklich immer komischer vorgekommen, weil er ist ja dann eben/ (...) doch schon ein recht grosser Bub gewesen.
140	I2: Mhm (bejahend).
141	M7: Ja, und das hat angefangen mit dem/ (...) mit dieser Diagn/ also, ja? (...) Mit dieser/ mit dem Testen dann, oder? Schon bald dann mal.
142	V7: Mhm (bejahend).
143	M7: Also, mit dieser Diagnose, die man dann gestellt hat. Das hat ja dann dort/ (...) ja, schon angefangen. Weil man hat ja immer/ also, mehrere Termine gehabt, wo man immer wieder lange warten musste dazwischen. (...) Ja, und das ist schon auch (...) anstrengend gewesen, weil ich ja eben den Kleinen dann zum Teil entweder mitnehmen musste oder schauen musste, dass er irgendwo unterkommt. Und das ist dann so das Gesamthafte gewesen, das einfach anstrengend gewesen ist.
144	I1: Mhm (bejahend).
145	M7: Ja. (...) Und dass er halt nicht gehen konnte. Das ist halt für mich/ (...) ich bin fast durchgedreht. Ich habe ja nicht einmal gewusst, wenn ich in die Krabbelgruppe ging und alle meine Kolleginnen/ die sind ja dann/ (...) die Grösseren gingen dann natürlich schon. Dann habe ich nicht einmal gewusst, wie/ (...) wie mache ich das jetzt? Bis dorthin, diese paar Meter vom Parkplatz bis dorthin. Dann musste ich jeweils irgendwie beide in den Doppelzwillingswagen reinbugsieren und dort angekommen wieder beide raus/ (...) ich habe eigentlich zwei Babies herumgeschleppt. Und ich weiss nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich weiss es nicht mehr. Weil er ist ja da schon recht/ (...) also, schwer gewesen.
146	I1: Mhm (bejahend).
147	M7: Und dann ist er aber jeweils in EINEM Tempo gekrabbelt. Nicht wahr? Das hat er doch mega im Griff gehabt.
148	V7: Mhm (bejahend).
149	M7: Der ist jeweils so schnell herumgekrabbelt, weil er ja so/ (...) weil er da so geübt gewesen ist, oder? Und das hat dann einfach irgendwann halt komisch ausgesehen. Ja, das ist halt schon/ (...) ja.
150	I1: Mhm (bejahend). Eine sehr intensive Zeit.
151	M7: Ja, sehr.
152	I1: Wenn man Ihnen so zuhört.
153	M7: Ja, ja. Extrem. (...) Ja, wir haben schon viel erlebt. Ja, zumal auch eben/ (...) dass auch einfach der Kleine/ (...) er ist halt eben auch ein sehr anstrengendes Kind gewesen. Und wenn er/ (...) ja, wenn er vielleicht ein bisschen/ (...) ja, im Babyalter angenehmer gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch noch einigermaßen gegangen. Aber weil er gerade das Gegenteil gewesen ist und nur immer unzufrieden war und nur geschrien und nicht geschlafen hat, ist halt dann irgendwann diese Belastung wirklich gross geworden. So alles zusammen.

154	I1: Ja. (...) Und dann eben auch die Nächte/
155	M7: Ja.
156	I1: Die zum Teil, wie Sie erzählt haben, sehr unruhig gewesen sind.
157	V7: Ja, einfach sehr unterschiedlich. Also, ich meine, er hat so Phasen gehabt, wo er einfach (...) / die einfach gegangen sind und Phasen, die gar nicht gegangen sind. Und/
158	M7: Ja, aber wir haben ja sowieso schlecht geschlafen, weil der kleinere Bruder hat ja eh schlecht geschlafen.
159	V7: Ja. (...) Klar, aber das hat nichts mit Leo7 zu tun.
160	M7: Also von dem her/ (...) ich habe dort nie/ ja, sowieso. Das sind dann halt beide gewesen.
161	I2: Mhm (bejahend).
162	M7: Das sind dann halt beide gewesen und dann/ (...) wenn wir dann irgendwie nur gerade so zwei Stunden am Stück schlafen konnten/ oder irgendwie fünf im Ganzen und diese unterbrochen/ (...) also, das haben wir monatelang, monatelang/ (...) irgendwie habe ich fünf Stunden geschlafen. Und die nicht am Stück. Und dann ist man irgendwann mit den Nerven einfach ein bisschen/ ja. (...) Irgendwann ist es dann ein bisschen zuviel. (lacht)
163	I1: Ja.
164	M7: Ja. (lacht)
165	I1: Gab es auch Sachen, die Sie in dieser Zeit unterstützt haben?
166	M7: Die Entlastung, vor allem/ (...) von seinen Eltern. Das jetzt so für mich/ (...) weil, ja, meine Eltern sind ja nicht/ (...) die sind ja eben im Kanton X/ (...) meine Mutter. Und das ist halt auch nicht gerade um die Ecke.
167	I2: Mhm (bejahend).
168	M7: Ja. Und seine Eltern nehmen uns eben auch heute noch die Kinder wirklich viel ab. Vor allem auch am Wochenende, dass wir einmal wieder/ (...) ja, vor allem damals, damit wir einmal wieder durchschlafen konnten. (...) Und auch jetzt, dass wir einmal ein bisschen/ (...) ja, einfach ein bisschen herunterfahren können, ja.
169	I2: Mhm (bejahend).
170	M7: Das ist schon viel wert/ (...) gewesen, vor allem. Oder meine Mutter ist am Anfang auch viel/ (...) also, ja, auch öfters mal zu uns gekommen und hat dann in der Nacht wenigstens auf den Kleinen geschaut. Weil, der hat eben sehr unruhig geschlafen.
171	I1: Mhm (bejahend).
172	M7: Ja. So, diese Entlastung. (...) Das ist schon unterstützend gewesen. (...) Also, ohne das wäre es/ ja, wäre es nicht gegangen. Aber/ (...) Oder was siehst du noch?
173	V7: Mhm (bejahend).
174	M7: Ja.
175	I1: Sie haben jetzt von vielen verschiedenen Aspekten erzählt, die belastend oder herausfordernd gewesen sind für Sie/
176	M7: Mhm (bejahend).
177	I1: Also, wenn ich es zusammenfassen darf: Es hat Themen gegeben wie das mit den Türen, mit den Schiebetüren/ manchmal ging es, manchmal nicht. Und für Sie war es schwierig, das vorauszusehen?
178	V7: Mhm (bejahend).
179	I1: Oder einzuschätzen: Warum geht es denn jetzt nicht? Also, was ist jetzt der Grund?

180	M7: Ja, und er ist so/ (...) er ist schon immer so.
181	V7: Und vor allem, dass es einfach plötzlich anfängt.
182	M7: Ja.
183	V7: Es ist nicht, dass es schleichend anfängt, wie bei anderen Sachen, wo man irgendwie das Gefühl hat: Ah, jetzt kommt es langsam so. Sondern es ist einfach plötzlich da. (...) Und vorher ist es nie ein Thema gewesen.
184	M7: Mhm (bejahend).
185	V7: Und dann fängt die Phase irgendwie wie an. Dann fängt es einfach an. Und dann weiss man nicht, wie lange das dauert und plötzlich hört es auch wieder auf.
186	M7: Ja, genau.
187	V7: Das ist das Komische. Weil, wenn man einfach so aufbauend irgendwie weiss: Ah, da baut sich etwas auf oder/ (...) dann lernt man mit dem besser umzugehen. Aber sonst? Sonst ist man irgendwie einfach mit dem konfrontiert und niemand hat/ kann einem helfen.
188	M7: Hilflos, ja.
189	V7: Weil, es hat ja sowieso niemand eine Ahnung. Und (...) ja, was sollen wir machen?
190	I2: Mhm (bejahend).
191	V7: Alle wissen es ja nur besser.
192	M7: Ja, genau.
193	V7: Alle anderen Leute, oder? Das sind super Experten in dem/
194	M7: Mhm (bejahend).
195	V7: Von dem her? (...) Ja, das ist dann einfach/ Viel Glück! Oder? (lacht)
196	M7: Ja. Man ist einfach so hilflos.
197	V7: Das ist so.
198	M7: In solchen Situationen.
199	I1: Ja.
200	M7: Und eben so unberechenbar. Aber, das ist es bei ihm bis heute. Unberechenbar. Mal so gute Tage, wo man fast nichts merkt, wo man irgendwie das Gefühl hat: Hat man sich das alles eingebildet in den letzten Jahren? Und dann wieder Tage, wo es wirklich richtig heraussticht und wirklich extrem auffällt. Sein anderes Verhalten. So.
201	V7: Mhm (bejahend).
202	M7: Ja, einfach das Unberechenbare. Ja, das scheint mir schon schwierig.
203	I2: Mhm (bejahend).
204	M7: Genau.
205	I1: Sie haben vorhin das Thema der anderen Leute angesprochen, die ja sowieso alles besser wissen und die Experten sind.
206	V7: Mhm (bejahend).
207	I1: Das würde mich interessieren. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
208	V7: Also, das ist eigentlich von Anfang an bis jetzt/ (...) es ist immer noch genau gleich.
209	M7: Ja.
210	V7: Also, es ist halt einfach so: (...) Egal, wo man ist, seien das jetzt Familienangehörige oder

	Leute, die man nicht kennt, oder Nachbarn oder wie auch immer/ (...) die Leute haben, was so ein Thema betrifft, keine Ahnung.
211	M7: Ja.
212	V7: Also erstens (...) wenn Sie es kennen, kennen sie es ein bisschen oberflächlich.
213	I1: Mhm (bejahend).
214	V7: So, die haben schon ein bisschen davon gehört. Und dann steckt man halt die Kinder schnell in eine Schublade und dann muss man das Kind eigentlich Sachen hören lassen, die einfach/ ja, die einfach blödsinnig sind, jetzt kurz gesagt. Das ist wirklich so. Weil die Leute (...) haben einfach irgendeine Meinung, meistens. Oder sie meinen: Oh, wenn man die nur streng erziehen kann, bekommt man die Jungen schon in den Griff.
215	M7: Dann geht das schon.
216	V7: Oder/ (...) so/ einfach so blöde Sprüche.
217	I1: Mhm (bejahend).
218	V7: Und das muss man einfach über sich ergehen lassen. Weil es bringt nichts zu diskutieren, weil die Leute haben einfach/ (...) irgendeine Meinung von irgendwo sich gebildet. Oder sie meinen, das sei so.
219	M7: Mhm (bejahend).
220	V7: Ja. Aber damit haben alle zu kämpfen. Also, ich kenne viele Leute, die genau gleich dastehen. Und das ist halt einfach/ wahrscheinlich ist das eine der grösseren Herausforderungen sonst im Alltag, finde ich jetzt/
221	M7: Ja, sehr.
222	V7: als nur das Kind selber.
223	M7: Ja.
224	V7: Sondern es ist halt doch/ (...) man hat ja soziale Kontakte im Allgemeinen. Da hat man halt so Punkte, die sich halt so immer wieder zusammenfinden. Wo man halt nicht gleicher Meinung ist. Oder? Das ist/
225	M7: Also auch das Verständnis, das fehlt.
226	V7: Das Verständnis.
227	M7: Total, finde ich. Damit habe ich manchmal schon zu kämpfen. Obwohl die Leute es manchmal nicht sagen. Aber ich merke dann genau, was sie denken. Dass man sich irgendwie fürs eigene Kind quasi wie rechtfertigen muss. So quasi das Gefühl: So/ ja/ (...) eben, wie du schon angetönt hast. So quasi: Gib dem doch einmal einen Klaps auf den Arsch und dann hast du die Probleme nicht mehr. Also hallo? Als ob wir nicht schon alles probiert hätten, oder?
228	V7: Da habe ich einfach jeweils/ (...) vielmehr mit Strenge im Allgemeinen. Oder einfach/
229	M7: Mit Strenge schaffst du das schon!
230	V7: Strenge Strafen und einfach irgendwelche Sachen.
231	M7: Genau.
232	V7: Oder irgendwelche Sachen, wo man sagen muss: Okay, vielleicht würde das bei vielen Kindern schon funktionieren, oder? (lacht)
233	M7: Aber nicht bei ihm.
234	I1: Also, habe ich das richtig verstanden? Dass bei Ihnen die Reaktionen von anderen Leuten auf Leo7 immer wieder das Gefühl auslösen: Ja, Sie müssten halt einfach etwas anders machen?

235	M7: Ja.
236	I1: Und dann wäre das viel weniger (...) problematisch?
237	M7: Ja, schon viel.
238	V7: Ja, also es wird recht heruntergespielt. Also, wir haben/ sei das zum Beispiel das Laufen? Ja, ja, das kommt dann schon. Es laufen schlussendlich alle. (...) Aber sie sind nicht die Personen, die nachher/
239	M7: Diese Probleme haben.
240	V7: einen so grossen Jungen herumtragen müssen, bis er drei ist, oder?
241	M7: Mhm (bejahend).
242	V7: Oder das sind dann nicht die Leute, die sich mit Sachen beschäftigen müssen, alltäglich. Das sehen die nicht.
243	M7: Mhm (bejahend).
244	I1: Ja.
245	I2: Mhm (bejahend).
246	V7: Einfach so/ (...) das sind einfache Beispiele, aber so/ (...) das kann man durchs Band durchziehen. Das/ (...) so ist es dann eben auch nicht, oder? (...) So ist es dann eben auch nicht, oder?
247	M7: Quasi: mit 20 fragt auch niemand mehr, wann er jetzt begonnen hat zu laufen. Ja hallo? Aber nachher habe ich Nachbarn, die irgendwie schon: Ja, sie ist sehr spät gelaufen mit/ was, mit 15 oder 16 Monaten?
248	V7: Und unser Kind war 29 Monate alt.
249	M7: Ja, eben. Dann höre ich solche Aussagen und muss sagen: Ja, Leo7 ist mit 29 Monaten gelaufen. Das ist noch ein bisschen ein Unterschied.
250	I2: Mhm (bejahend).
251	M7: Das ist ein Unterschied. Bis dann (...) hat man diese Probleme, oder? Auch im Alltag, überall. Und das sehen sie wie nicht. Da ist der Blick wie/
252	V7: Ja, also es ist/ wenn das Laufen durch ist, kommt das Nächste dazu, dass er natürlich alles/ (...) bei solchen Sachen sehr viel üben muss. (...) Also, bis Leo7 zum Beispiel Velo fahren konnte? Das ist/
253	M7: Erst jetzt. Erst jetzt.
254	V7: Also, ein anderer hätte nie diese Geduld gehabt. Da musst du so viel Geduld haben. Du musst so viel aufbauen und wirklich Schritt für Schritt, Schritt für Schritt/
255	M7: Schritt für Schritt.
256	V7: Ein anderes Kind beginnt einfach. Wie unser kleiner Junge, der beginnt einfach. Der nimmt das Velo und fährt einfach. Oder? Das/ (...) das ist keine grosse Sache, kein Thema. Dem musstest du das nicht beibringen, wie man aufs Velo steigt. Dem Kleinen musste man einmal zeigen: Da ist die Bremse. Und dann fährt er einfach.
257	M7: Mhm (bejahend).
258	V7: Das ist jetzt ein kleines Beispiel, oder? Oder einfach solche Sachen, die Kinder einfach automatisch/ irgendwie einfach plötzlich machen. Weil man es einfach macht. Und bei ihm ist einfach wirklich/ (...) solche Sachen. Einfach Aufbau, Aufbau. Und wenn irgendetwas zu unsicher ist, kann es sein, dass man nachher drei Schritte zurück machen muss und dann wieder von vorne beginnt.
259	M7: Ja.

260	V7: Und wieder alles muss/ (...) die ganze Sicherheit, die ganzen Abläufe wieder drin haben muss, um sie/ (...) jetzt habe ich soviel Sicherheit, dass ich es machen kann. Und dann kann er es gehen lassen. Dann ist es super. (...) Wenn er es einmal kann, kann er es. Aber bis er es einmal kann?
261	M7: (atmet tief aus)
262	V7: Das/ (...) also zum Beispiel die Rutschbahn herunter.
263	M7: Ja, nein!
264	V7: Also auf dem Kinderspielplatz, die Rutschbahnen, die es gibt. Die kleinen, also wir reden nicht von den/ einfach eine Rutschbahn.
265	M7: Einfache Rutschbahnen.
266	V7: Das hat er lange nicht gekonnt.
267	M7: Bis vier.
268	V7: Also, der hat das nicht gekonnt.
269	M7: Das weiss ich noch genau.
270	I1: Mhm (bejahend).
271	V7: Also einfach eine kleine Rutschbahn hinunterrutschen.
272	M7: Ja.
273	V7: Das hat für ihn so viel Überwindung gebraucht. Dort oben, diese Höhe/ und sich dann dort heruntergleiten lassen? Ich weiss nicht, wie sich das anfühlen wird/ (...) und das Geräusch, das das macht? Und wie sich das anfühlen kann, wenn ich unten bin? Kann ich mich vielleicht/ (...) kann ich genug stark bremsen?
274	I2: Mhm (bejahend).
275	V7: Irgendwie all diese Themen. Das/ (...) da mussten wir à go go mit ihm durchgehen. Dass das/ (...) eben, ein anderer Junge/ unser Kleiner, der ist halt einfach runter.
276	M7: Mhm (bejahend).
277	V7: Der ging einfach runter wie ein Wilder! Da konnte es nicht hoch genug sein. Oder? Das sind einfach Sachen, die (...)/ wenn man sich schon nur mit einer Rutschbahn die ganze Zeit beschäftigen muss, und das schon eigentlich eine Weiterbildung für sich ist, dann kann man sich nicht vorstellen, was dann andere Bereiche sind.
278	I1: Mhm (bejahend).
279	V7: Das können sich die meisten anderen gar nicht vorstellen.
280	M7: Die meisten nicht, nein.
281	V7: Die können sich nicht vorstellen, das schon so etwas Einfaches so einen Aufbau braucht, so eine Geduld. Und man muss genau wissen: Wie macht man das? Wie will man ihn dorthin führen? Und man kann ihn halt leider nicht alleine lassen und das machen lassen. Das geht einfach nicht.
282	M7: Dann macht er es einfach nicht.
283	V7: Auch, wenn man es will. Dann macht er es einfach gar nicht. Dann würde er es dann mit sechs machen. Oder irgendwann. Aber (...) man muss ihn wirklich so ein bisschen an seine Grenzen/ (...) die so ein bisschen/ (...) ihn ein bisschen motivieren, sodass er doch ein bisschen mehr darüber hinausgehen kann, damit er sich doch ein bisschen mehr trauen soll. Er kann es ja. Oder?
284	I1: Mhm (bejahend).

285	M7: Und dann muss man immer noch wissen, wie.
286	V7: Ja, man muss genau wissen wie.
287	M7: Wenn man mit Druck und/ (...) wenn er wütend wird, geht's ganz bestimmt nicht. Dann muss man irgendwie dennoch/ irgendwie diese Mischung haben von eben/ (...) ein bisschen Druck und mit viel Liebe. Also, man muss wirklich da reinwachsen.
288	V7: Mhm (bejahend). Und mit mega vielen Schritten und/
289	M7: Und ich habe vielfach/ also die Geduld wirklich nicht/
290	V7: Mega viele Schritte, mega viele/
291	M7: Du hast es mehr!
292	V7: Ja, ich bin zum halben Psychologen geworden. Also, man muss wirklich auf jedes Ding/ (...) genau, okay, wir machen jetzt den Schritt und dann wiederholen wir es etwa fünf Mal und dann weiss ich ungefähr, dass er bei dem Schritt so viel Sicherheit hat.
293	M7: Der Nächste.
294	V7: Und jetzt können wir immer irgendwie weiter und immer wie weiter. Oder?
295	I2: Mhm (bejahend).
296	V7: Und dann klappt es. Und manchmal geht es dann halt aus irgendeinem Grund nicht, weil jetzt vielleicht ein Junge dort irgendetwas macht/ (...) dann geht es wahrscheinlich ein bisschen länger. (...) Ja. Das sind dann einfach diese Sachen, oder?
297	M7: Ja, genau. Die Rutschbahn mit vier. (lacht) Ich erinnere mich noch an den Tag. Dann haben wir Videos gemacht.
298	V7: Ja, wir haben schon ein halbes Fest gemacht.
299	M7: Wir haben ein halbes Fest gemacht. Dass er heruntergerutscht ist. (...) Und dann ist wieder das Problem gewesen: Wenn wir nachher auf einem anderen Spielplatz gewesen sind mit einer anderen Rutschbahn, musste man wieder von vorne anfangen.
300	V7: Andere Rutsche, andere Farbe, andere Länge, andere Geschwindigkeit. (lacht)
301	M7: Ja, dann musstest du wieder von vorne beginnen. Das ist so anstrengend gewesen.
302	I1: Mhm (bejahend).
303	M7: Vor allem so die erste Zeit auf dem (...) Spielplatz. Das weiss ich noch, da habe ich jeweils die Picknickdecke mitgenommen und dann sass er nur auf dieser Decke.
304	V7: Mhm (bejahend).
305	M7: Das kommt mir jetzt gerade auch in den Sinn. Der ist nur auf der Picknickdecke gewesen, während alle anderen Kinder eben gespielt und gemacht und getan haben. Und das ist so komisch gewesen.
306	V7: Ja.
307	I1: Mhm (bejahend).
308	M7: Und/ (...) ja. Ich habe es doch immer wieder versucht, ihn auf dem Spielplatz zum Spielen zu bringen. Weil ich dachte: Hey, das muss doch das Normale sein! Das steckt doch irgendwie in einem Kind drin. Ich habe doch immer wieder die Hoffnung gehabt, dass es eben/ ja, und immer wieder probiert. Und darum/ (...) irgendwie haben wir es dann doch geschafft, dass er dann irgendwann auf den Spielplatz gegangen ist. Also, ja. Und auch ein bisschen etwas gemacht hat.
309	V7: Mhm (bejahend).
310	M7: Aber viel/ (...) also wirklich so nervenaufreibend, für uns halt. Ja. (...) Genau. Weil man

	hat ja dann doch die Vergleiche. Es sagen schon immer alle Eltern: Ja, du darfst dein Kind nicht vergleichen. Aber man sieht es halt trotzdem. Weil man ist ja (...)/ man schliesst sich ja nicht hier drin ein.
311	I2: Mhm (bejahend).
312	M7: Ich meine/ (...) ja, das wollten wir nicht, dass wir dann einfach irgendwie nicht mehr rausgehen mit ihm. Das wäre/ (...) das ist ja dann irgendwie auch kein Leben. Also/ (...) und dann sieht man es halt trotzdem und es tut halt schon weh. Aber mit dem müssen wir halt einfach leben. Ja, es hört ja nicht auf. Es hört nicht auf.
313	I1: Wenn Sie so an diese Zeit zurückdenken, als Leo7 noch klein war: Was haben Sie damals benötigt, Sie als Eltern?
314	M7: Ah! (...) Ich weiss das gar nicht/
315	V7: Also, ich glaube, das sind ein bisschen andere Bedürfnisse. Bei dir ist es etwas Anderes und bei mir ist es nochmal etwas Anderes. (lacht) Glaube ich. Also/
316	M7: Ja.
317	V7: Also bei (...) mir ist es einfach gewesen: Was mich am meisten fertiggemacht hat, ehrlich gesagt, ist nicht die Situation mit Leo7 gewesen/ dass man einfach/ (...) dass man einfach keine Ahnung hat. Also, man hat irgendwie das Gefühl gehabt: Niemand hat eine Ahnung über das Ganze. Irgendwie.
318	M7: Das stimmt.
319	V7: Und ich bin jetzt einer, der sich eigentlich recht informiert und eigentlich wissen will, was man machen kann/ (...) oder vielleicht kann ich irgendwie noch/
320	M7: Nach Lösungen suchen.
321	V7: Selber etwas lernen oder so. Und ich habe einfach gefunden: Meine Güte! Also, wir sind da wirklich in einem Loch. Also/ (...) ich habe einfach gefunden gehabt: Ich habe Verwandte in Land Z/ meine Informationen sammeln können und erfahren können, was DORT gemacht wird. Und ich musste sagen: Also, wenn sogar in Land Z mehr gemacht wird als in der Schweiz, ist das schon langsam ein bisschen prekär. Oder?
322	M7: Mhm (bejahend).
323	V7: Dann habe ich den Vergleich gehabt mit Deutschland/ dann habe ich gedacht: Gottvertelli! Hey, also, wo sind wir? Wir sind in der Schweiz. Also, das kann ja nicht sein, dass andere/ (...) in gewissen Ländern einfach mit dem besser umgegangen wird oder einfach die Eltern bessere Informationen vermittelt bekommen.
324	M7: Mhm (bejahend).
325	V7: Und sie nicht einfach da ein bisschen stehen lassen und: Ja, wir schicken euch dann einmal in der Woche jemanden vorbei und dann/ (...) vielleicht ja/ und das war es dann. Viel Spass! Also, ja.
326	M7: Ja.
327	V7: Das ist eigentlich alles, das man hat.
328	M7: Ja.
329	V7: Und das ist einfach für mich eigentlich eine Katastrophe, sowas. Also, ich verstehe das nicht. Persönlich gesagt.
330	I1: Also, Sie sprechen so (...) die Zusammenarbeit mit Fachpersonen an im Frühbereich?
331	V7: Ja, eine Mischung. Die Zusammenarbeit/
332	I1: Fachpersonen, die wie zu wenig informieren, was das/
333	M7: Ja.

334	V7: Zum einen das. Das ist jetzt nicht ein Vorwurf an die Fachperson selber, sondern einfach generell an/
335	M7: An die Hilfen, die es gibt.
336	V7: An die Hilfsmöglichkeiten, die es gibt.
337	I1: Mhm (bejahend).
338	V7: Jetzt vor allem auf den Kanton Y/ (...) ich kann jetzt auch nicht jeden Kanton vergleichen. Also, ich habe ein bisschen Vergleiche mit dem Kanton Z, aber/ und man/ (...) natürlich hat man sich informiert. Ja, die Vereine, die es gibt (...) und all diese Sachen. Aber dann musste ich herausfinden: Ja, eigentlich gibt's gar nichts. Weil das sind alles Gruppen/ (...) man kann sich schon treffen, das ist schön und gut. Aber um das wirklich vorwärts zu treiben, um zu schauen: Okay, was kann man wirklich aktiv machen? Und ich will nicht nur über diese Probleme reden, sondern ich will vielleicht irgendwie schauen: Was kann man ein bisschen vorausschauend machen?
339	M7: Gezielt machen.
340	V7: Was kann man generell ein bisschen mehr machen? (...) Da wird nichts gemacht. Also/
341	I1: Mhm (bejahend).
342	V7: Therapiemöglichkeiten gleich null.
343	M7: Ja.
344	V7: Alles, was es gibt, ist eigentlich die/
345	M7: Die Frühförderung.
346	V7: Die Frühförderung. Aber für solche Kinder braucht es EXTREME Therapien. Also wirklich.
347	M7: Ja, ja.
348	I2: Mhm (bejahend).
349	V7: Gezielt, individuell und intensiv. Und nicht irgendwie so ein Tröpfchen, dass da irgendwie/ das bringt rein gar nichts. Also/ Wir fanden: Ja, besser als nichts. Aber seien wir ehrlich: Ich wusste, dass das mit dem allein nicht gemacht ist.
350	I2: Ja.
351	V7: Also/ (...) und dann ist man einfach als Eltern so gefordert, dass man das alles selber lernt/ (...) irgendwie, sich selber Sachen aneignet. Irgendwie selber teure Therapien zahlt, weil das niemand bezahlt.
352	M7: Ja, genau.
353	V7: Und solche Spässe.
354	M7: Ja, genau. Das haben wir ja auch gemacht.
355	V7: Das haben wir ja auch gemacht. Dann haben wir/ in der Autismusfachstelle X haben wir ja diese Intensivtherapie mit ihm gemacht.
356	I2: Ja.
357	M7: Drei Wochen.
358	V7: Also mit uns zusammen, als ganze Familie.
359	I1: Mhm (bejahend).
360	V7: Das bezahlt ja niemand! Also, ich meine, das/
361	M7: Doch, ein Teil ja schon.

362	V7: Ja, ein Teil. Aber das ist/ (...) das sind private Gönner gewesen. Das ist/ (...) das ist ein Ding gewesen. Und einen Teil haben wir bezahlt. Wir haben 12'000 Franken selber bezahlt.
363	M7: 12'000 Franken!
364	V7: Und das Ganze hat irgendwie rund 80'000 gekostet. Und (...) ja. Einfach weil wir gerade noch Glück haben, dass das noch finanziert werden konnte. Aber das hat keine IV/ das hat niemand bezahlt.
365	M7: Mhm (bejahend). (...) Die IV hat ja sowieso im Anfang/ hat ja/
366	V7: Im Gegenteil, die haben uns noch/
367	M7: Abgelehnt.
368	V7: Steine in den Weg gelegt mit der Ablehnung/ Bürokratie, um das noch ein bisschen in die Länge zu ziehen.
369	M7: Genau.
370	V7: Einfach das Hin und Her, das man halt kennt.
371	M7: So die Bürokratie.
372	V7: Also einfach, sobald/ ja, weil er halt nicht im Rollstuhl ist, ist er halt nicht/ das ist so quasi die schriftliche Formulierung gewesen. Klar ist er nicht im Rollstuhl! (lacht)
373	M7: Weil es halt nicht sichtbar ist, ja.
374	V7: Also/ Also, so etwas Blödes! Ja, also/ das als Beispiel, oder? Ein Kind, das nicht im Rollstuhl ist, ist nicht/ (...) also, das ist jetzt wirklich/ (...) also/ das zeigt schon, wie mit dem umgegangen wird. Also sowas/ sowas zu schreiben. Also/
375	I1: Mhm (bejahend).
376	M7: Genau.
377	V7: Ja. (...) Das ist so ein bisschen mein/ (lacht)
378	M7: Ja.
379	I2: Ja.
380	M7: Ja, ich sehe es ähnlich. Die Hilfe, die einfach gefehlt hat. Was aber auch jetzt noch so ist. Wo wir auch immer wieder selber diskutieren müssen und uns das irgendwie aneignen oder überlegen: Was ist jetzt das Wichtigste oder Beste für ihn? Oder/ (...) weil das zieht sich irgendwie durch. Ja. (...) Gut, damals haben wir ja dann/ also zuerst Frühförderung, dann irgendwie mit der Ergo noch angefangen.
381	I1: Mhm (bejahend).
382	V7: Aber dort auch: Wir haben glaube ich etwa ein Jahr lang/ ich glaube, etwa ein Jahr haben wir doch Wartezeit gehabt, bevor wir mit Ergotherapie starten konnten. Weil es einfach voll gewesen ist.
383	M7: Und dann muss man noch irgendwie fünfmal Danke sagen, dass man dann einmal in der Woche irgendwie eine Lektion/ (...) vielleicht 45 Minuten oder so/
384	V7: Ja, ich weiss nicht, ob das 45 sind. Vielleicht sind's 35, 40 gewesen. Also/
385	M7: Ja, oder 40 Minuten.
386	V7: Also, meistens hat man zu spät angefangen.
387	M7: Mir scheint es einfach jeweils/ eben, es ist irgendwie alles so (...) zu wenig gewesen. Eben, wie du das schon gesagt hast/ (...) für diese Kinder. Sie bräuchten MEHR.
388	I1: Ja.

389	I2: Mhm (bejahend).
390	V7: Also, ich meine, es sind nur schon die Ferien gewesen/ dann haben sie wieder aus irgendeinem Grund/
391	M7: Dann ist wieder einer krank gewesen.
392	V7: Dann wurde kurzfristig abgesagt und dann musste ich sagen/ heute ist es nicht? Toll, oder. Ich meine/ (...) da sagen wir kurzfristig mal ab.
393	M7: Mhm (bejahend).
394	V7: Das sind einfach Sachen, die für Kinder zum Teil manchmal sogar noch kontraproduktiv sind. Klar, es ist gut. Aber es zeigt ja, dass es genau/ so für diese Art von Kind/ dass es eigentlich nicht unbedingt (lacht) gemacht ist.
395	M7: Ja, dann haben sie wieder Personalausfälle gehabt und haben keinen Ersatz für diese Leute gehabt. Und dann haben wir einfach mal wieder irgendwie einen Monat Pause gehabt.
396	V7: Einfach ein Monat, oder?
397	M7: Ja, das wäre einfach gut, wenn es wirklich stetig wäre. Oder?
398	I1: Mhm (bejahend).
399	M7: Ja. Die Hilfe, die hat schon gefehlt.
400	V7: Ja.
401	M7: Die einzige Hilfe ist dann eben privat gewesen, die wir dann erhalten haben. Um wieder ein bisschen (...) Kraft zu tanken. Quasi. (...) Ja.
402	I1: Ja. (...) Also, die Unterstützung von der Familie?
403	M7: Ja, ja. Genau. (...) Und was haben wir auch noch? (...) Ja, wir haben ja alles gemacht. Doch, stimmt, wir haben da ja noch wegen einer Babysitterin auch noch/ (...) ja, aber das ist ja eben auch alles/ (...) das ist eine mega Sache gewesen, alles, weil/ danach hat man irgendwie/ (...) man musste ja nach beiden schauen, das ist so schwierig. (...) Man ist ja nachher trotzdem gespalten gewesen. Man kann ja nachher nicht ein so kleines Baby schon abgeben an eine damals/ wie alt war sie? 14 oder so. Einer 14-jährigen/ (...) wenn es überhaupt geklappt hat, um diese Kinder ihr dann abzugeben, ist es vielleicht einmal/ ja, konnte ich vielleicht einmal einkaufen, mal schnell. Und dann ging ich wieder nach Hause. Und ja/ (...) das hat dann auch nicht so viel gebracht.
404	I2: Ja.
405	M7: Und man hat ja dann doch auch immer wieder alles selber bezahlt. Das kommt ja noch dazu. Und nachher mit einer Tagesmutter/ (...) haben wir auch noch/ haben wir auch lange probiert. Und da hat aber der Kleine/ (...) vor allem der Kleine wollte dann dort nicht gehen. Und dann ist es auch nicht die gleiche Entlastung, oder? Wenn man irgendwie dann das Kind heulend zurücklassen muss. Nur, damit man dann ein bisschen runterfahren kann? (...) Dann kann man das ja doch nicht als Mutter, dann/ (...) ja. Als Mutter herunterfahren. Dann bringt's einem gleich null, dafür, dass man dann irgendwie im Monat noch über einem Tausender bezahlt um einen Tag zwei Kinder abzugeben. Also/ (...) ja, dann hat man dann dort auch wieder irgendwann aufgehört. Und/ (...) ja, es ist ein ewiges Hin und Her und Auf und Ab gewesen.
406	V7: Ja, es ist chaotisch gewesen. Weil, wir haben zum Beispiel auch nicht gewusst/ (...) mit dem ganzen/ (...) Spielgruppe, Kindergarten/
407	M7: Ja, genau.
408	V7: Das ist so eine Phase gewesen, wo wir völlig in der Luft waren. Weil, wir haben gar nicht gewusst/ (...) Ja, niemand konnte uns genau sagen, (...) was könnte/ was man machen könnte. Ich meine, könntet ihr das wirklich brauchen, dass er eben auch mit anderen Kindern, die jetzt eine normale Entwicklung durchgemacht haben, (...) umgeht? (...) Weil reden und so

	konnte er gut. Das ist nie das Problem gewesen. Er ist/ (...) er/ (...) beide wachsen zweisprachig auf und das ist eigentlich bei ihm nie das Problem gewesen. Also, reden ist eigentlich ganz normal gewesen.
409	I2: Mhm (bejahend).
410	M7: Ja.
411	V7: Die Aussprache ist manchmal nicht perfekt gewesen, aber er ist auch zweisprachig aufgewachsen. Also, das kann auch/ (...) gewisse Sachen auch so sein. Aber eben: Niemand konnte uns wirklich effektiv Tipps geben. Also, wirklich, dass man irgendwie wirklich miteinander etwas diskutieren und ausarbeiten könnte: Ja, was könnte man wirklich machen? (...) Das wäre vielleicht für die nächsten (...) zwei Jahre gut oder so. Oder wie könnte man das mit dem Eintritt in den Kindergarten/ was könnte es für Möglichkeiten geben? Nein, es hat nichts gegeben. Also, man musste selber irgendwie ein bisschen schauen: Ja, vielleicht könnte man so das/ (...) und (lacht)/
412	M7: Ja.
413	V7: Ich weiss ja nicht. Ich habe so/ (...) es ist so Larifari gewesen. Wirklich.
414	M7: Ja.
415	V7: Und dann haben wir ab und zu wieder einen Bericht bekommen von irgendwie/ ich weiss nicht wie vielen Seiten. Und dann musste man irgendwie einen Test machen. (...) Ja, dann haben sie doch nicht richtig gewusst/ (...) der Test? Ja, der/ (...) er ist so ein bisschen knapp.
416	M7: Ja, genau.
417	V7: Weil/
418	M7 Um die Stunden wieder zu beantragen.
419	V7: Um die Stunden wieder zu beantragen.
420	M7: Darum ging es ja.
421	V7: Ja. Und es war schon ein verdammtes Zeug. Also wirklich! (lacht) Also, wir haben/ (...) mehr mit Tests und dem Papierkram und solchem Zeug verbracht, als wirklich uns aktiv um seine Entwicklung/ (...) mitzugestalten.
422	M7: Ja.
423	V7: Also, das ist mir aufgefallen. Wie viel Zeit wir verbraucht haben, wo man nachher gedacht hat: Meine Güte! Hey, also, was (...) machen wir eigentlich da? (lacht)
424	M7: Ja, genau. Und wenn die Stunden wieder ausgelaufen sind in der Ergo, dann musste man die eben wieder beantragen. Und musste dann wieder irgendwie so Tests machen.
425	V7: Ja, einfach solche Tests machen.
426	M7: Ob ihm das zusteht. Man hat irgendwie schon für diese Hilfe kämpfen müssen, für diese wenige Hilfe musste man irgendwie kämpfen, dass man das überhaupt nicht dann (...) noch vom eigenen Sack bezahlen muss. Und das auch erst, nachdem wir ja eben mit der IV so hin und her (...) ein Gekehre gehabt haben, bis sie nachher plötzlich eingesehen haben: Doch, er hat einen Anspruch auf Ergotherapie. Also/ also/ (...) dabei ist es ja eigentlich schon klar gewesen, dass er das braucht.
427	I1: Mhm (bejahend).
428	M7: Also, für uns ist das immer klar gewesen. Aber eben.
429	I1: Wie ist denn das genau abgelaufen mit der IV? Ist da eine Person vorbeigekommen?
430	M7: Nein. Alles schriftlich, oder?
431	V7: Das ist dann nach der Intensivtherapie gewesen. Ich glaube, dann/ (...) das ist ja noch, als er etwa zwei war oder so?

432	M7: Ja.
433	V7: Da haben wir doch den Antrag gestellt und die Autismusfachstelle X hat das eben mit dem Bericht irgendwie glaube ich noch/
434	M7: Unterstützt? Keine Ahnung.
435	V7: Sie haben eben ihren Bericht natürlich noch gemacht. Und alle Leute, die dort sind, haben ja mit uns drei Wochen lang gearbeitet. Und die haben nachher so einen Abschlussbericht gegeben. Und das konnten sie der IV dann quasi auch noch zuschicken. Also, sie haben/ (...) so einen fundierten Bericht haben die wohl noch nie gesehen. Ich meine, es ist nicht einfach schnell ein Test von einer Stunde gewesen, sondern drei Wochen, intensiv, jeden Tag. Und wir haben dort ja auch geschlafen und alles. Und die haben den ja bekommen, oder? Und trotzdem ist das einfach so ein Zeug gewesen. Und obwohl sich sogar jene von der Autismusfachstelle X darum bemüht haben und/
436	M7: Ja, genau.
437	V7: Also, da hat die IV ja nichts bezahlt, oder? Also/ (...) einfach (lacht) solche Geschichten, die einfach/ (...) ja.
438	I1: Schwer nachvollziehbar sind.
439	V7: Schwer nachvollziehbar sind.
440	M7: Mhm (bejahend).
441	V7: Eben. (...) Und stattdessen, dass man sich wirklich aktiv mehr/ (...) vor allem diese Eintrittssachen/ weil, wir haben einfach gefunden: Uns ist das bewusst, wir sind noch in einer guten Lage, dass wir/ dass er erst zwei, drei, vier Jahre alt ist. Und nicht irgendwie acht oder zehn. Also, wir waren uns dessen bewusst. Wir wollen jetzt irgendwie noch etwas machen. Und jetzt haben wir noch Möglichkeiten und nicht irgendwie in zehn Jahren.
442	I1: Mhm (bejahend).
443	M7: Ja.
444	V7: Und stattdessen haben wir ständig mit ihnen/ (...) entweder sind wir völlig überlastet gewesen und mussten schauen: Okay, wir müssen irgendwie Entlastung suchen.
445	M7: Mhm (bejahend).
446	V7: Oder dann haben wir irgendwelche/ (...) sind wir mit Berichten, Tests und Sitzungen beschäftigt gewesen und irgendwie dann ständig/ aber nicht, was man machen könnte oder wie man jetzt weiter/
447	M7: So der bürokratische Aufwand ist einfach viel, viel grösser gewesen, als wirklich Wege aufzuzeigen.
448	V7: Genau.
449	M7: So: Hey, so könnte es weitergehen.
450	V7: Nein, darum ist es gar nie gegangen. Niemand hat irgendwie gesagt: (...) In dem Fall könnte man das so/ (...) oder es gibt andere Beispiele, wo man das irgendwie ein bisschen so gemacht hat. Das hat uns niemand aufgezeigt. Nie, nie. Also wirklich/
451	M7: Ja, also es ist immer so ein bisschen von Entlastung die Rede, dass alle gesagt haben: Ja, ihr braucht dringend Entlastung. Aber wir mussten uns ja nachher selber darum kümmern.
452	I1: Mhm (bejahend).
453	M7: Das hat uns ja/ (...) niemand hat uns a) geholfen und b) dann niemand bezahlt. Also ja, dann ist man halt auch irgendwann begrenzt, oder? Und darum sage ich: Die einzige Entlastung, die wir hatten, ist eben privat. Also, eben, privat. Und sonst/ alles andere, von dem sie da gross reden/ da vom Roten Kreuz und keine Ahnung, was es sonst noch alles gibt/ (...) das ist ja sackteuer! Das ist sackteuer, solches Zeug! Und so/ (...) ja.

454	V7: Ja gut, es bringt ja nichts.
455	M7: Nein. (...) Also, doch, Entlastung ist schon nötig gewesen. Aber alle haben immer nur so gefragt: Ja, was braucht ihr denn? (...) Und/ (...) ja. Das ist so ein bisschen ein Witz gewesen. Also, niemand hat einen dann wirklich etwas/
456	I2: Ja.
457	I1: Man hat zwar darüber geredet, aber passiert ist dann nichts.
458	M7: Nein, das ist es nicht. Nein.
459	V7: Nein, und man hat auch gemerkt, dass die auch nicht viel miteinander reden. Also, zum Beispiel irgendwie/ (...) sei das jetzt/ ich finde diesen Übertritt noch recht schwierig von der Spielgruppe in den Kindergarten/ (...) so der Anfang ist für uns irgendwie recht (...) undurchschaubar gewesen. Also irgendwie unklar. Weil für alle ist es irgendwie selbstverständlich dass man/ ja, klar, Spielgruppe, Kindergarten und alles macht. Aber, wenn es eben nicht so klar ist? Was ist dann? Und dann gibt's niemanden, der einem irgendwie/ (...) ich weiss auch nicht.
460	M7: Mhm (bejahend).
461	V7: Das hat mich ein bisschen durcheinandergebracht, ehrlich gesagt. Dass man hier/ (...) so im Nachhinein hätte man irgendwie noch viel mehr auf Sachen schauen müssen. Aber irgendwie/ (...) dann ist man so in einem Zeug, dass man genau eben alle anderen Sachen nicht sieht. (...) Irgendwie ist es einfach nicht so klar für einem. Oder?
462	M7: Mhm (bejahend).
463	V7: Und eben, man muss sich ständig immer wieder hinterfragen: Was ist die richtige Entscheidung? Was macht man da? Tut man ihn in eine Sonderschule? Irgendwie/ was gibt's für Möglichkeiten?
464	M7: Ja, gut, wir haben da ja schon die Gespräche gehabt mit der Spielgruppelleiterin.
465	V7: Ja.
466	M7: Das schon. Und sie haben uns schon auch eine Empfehlung gemacht, was sie machen würden. (...) Ja, das haben wir da schon gehabt.
467	V7: Eine Empfehlung.
468	M7: Ja, sie sie haben einfach/ (...) (lacht) ja, sie haben einfach eine Empfehlung gemacht. Sie haben ihn ja in der Spielgruppe erlebt und er hat ja auch die Heilpädagogische Spielgruppe dort gemacht. Und er ist glaube ich auch/ ja, ist glaube ich schon nicht schlecht gewesen für ihn.
469	V7: Ja. (...) Ich weiss nicht genau.
470	M7: Das weisst du halt nicht.
471	V7: Du weisst es nicht und/ (...) (atmet tief)
472	M7: Nein, du weisst es nicht.
473	V7: Keine Ahnung.
474	M7: Und damals haben sie uns ja eben abgeraten von einem (...) normalen/
475	V7: Also, ich bin damals/ ich habe das schon damals immer wieder gesagt/ skeptisch gewesen. Das Problem war, dass ich einfach fand: Er kopiert extrem alles. Also, solche Kinder können einfach alles kopieren. Sie können so reden wie andere Kinder, sie können/ (...) und ich habe einfach gefragt: Ist das genau das Richtige? Dass genau jemand, der alles von einem anderen Kind übernehmen kann, das auch schon bereits seine Mankos und auch seine Baustellen hat/
476	M7: Ja.

477	V7: Ob er auf dem Level arbeiten kann. Es geht ja nicht um IQ oder irgendwelche Sachen, aber es geht um soziale Sachen oder irgendwie Probleme. Wenn andere Kinder auch nicht (...) wissen, wie man ein Spiel aufbaut, wird's einfach schwierig. Oder? Dann bringt's auch nichts, dass die Gruppe klein ist.
478	M7: Ja, das stimmt.
479	V7: Weil, wenn alle Kinder nicht einmal wissen, wie man ein Rollenspiel macht, dann/ dann braucht man zehn Lehrpersonen für diese drei Kinder. Also, das ist dann einfach/ (...) das ist einfach schwierig.
480	M7: Ja, das stimmt.
481	V7: Und sowas zu erkennen/ (...) ist jetzt das der richtige Weg oder ist es das? Und das habe ich damit gemeint.
482	M7: Ja, das stimmt.
483	V7: Dass das einfach niemand genau erfassen kann. Es ist schwierig. Weil, die nehmen einfach den Test, den er vor irgendwem gemacht hat, in einer Stunde dort in Ort Y/ (...) und je nachdem, wie das Kind halt mitgemacht hat/ (...) meistens machen die sowieso nicht mit. Oder? Die denken: Ja, was soll ich hier mitmachen? (lacht)
484	M7: Ja. (lacht)
485	V7: Das hast du genau gemerkt. Das ist/ (...) der denkt/ anhand von dem beurteilen die das dann und dann lesen sie da: Ja, also, doch. Das könnte man so machen. Das ist denn das gewesen, das/ Ja. Und die einzigen Leute, die wirklich (...) aktiv eine Ahnung gehabt haben, sind jene in der Autismusfachstelle X gewesen. Leider.
486	M7: Ja.
487	I2: Mhm (bejahend).
488	V7: Aber das sind auch die Einzigen, die wirklich/ sich wirklich auch mit dem Thema auskennen. Das hat man einfach gemerkt.
489	M7: Ja.
490	I1: Dass sie sich wirklich auskennen?
491	V7: Genau, dass sie sich mit/ (...) die schauen das Ganze an, die schauen nicht nur/ Die schauen die ganze Situation an und/ und das ist dann halt ein Unterschied. Als wenn man nur denkt: Der braucht halt noch ein bisschen Entwicklung/ (...) der hat halt noch ein bisschen etwas/ (...) gut, dann stecken wir den mal da in eine Sonderschule und dann (lacht)/ so einfach ist es eben nicht.
492	I1: Mhm (bejahend).
493	V7: Es ist sehr individuell und sehr/ (...) so viele Facetten, die sich die Leute gar nicht vorstellen können. Und ich bin auch überzeugt: Man kann viel studieren, aber es gibt einfach viele Bereiche von solchen Kindern, die man halt einfach nur in der Praxis plötzlich erkennt, die einem klar sind, wieso das so gegangen ist.
494	I2: Mhm (bejahend).
495	V7: Und das haben wir dann in der Autismusfachstelle X gemerkt. In dem/ (...) es hat so einen Raum gehabt mit/ alles ausgestattet, sodass man sich nicht verletzen kann. Mit Kameras, mit Spiegeln, durch die man nicht durchschauen konnte.
496	I1: Mhm (bejahend).
497	V7: Und wenn man (...) den ganzen Tag mit Kindern so die ganze Zeit dran ist und alles beobachtet und mitmacht, dann sieht man, wieso etwas nicht funktioniert. Und vorher hat man das gar nicht verstanden. Also, da kann man noch lange drüber reden, aber so lange man nicht in der Situation mit dem Kind ist, dann/ dann versteht man das gar nicht. Also, ich hätte es jetzt nicht verstanden, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und darum glaube ich einfach,

	dass viele Leute, die es nicht verstehen können und halt einfach in Schubladen denken müssen/ und dann: Das Kind stecken wir hier rein.
498	I1: Ja.
499	V7: Dort haben wir noch Platz. Und das Kind tun wir dort/ (...) und irgendwie geht's dann schon. Und dann schauen wir dann in drei Jahren. Also/ also, das ist das/
500	I1: So, das Thema von dem Kind nicht gerecht zu werden/ höre ich das richtig heraus?
501	V7: Ja, also, ich denke, dass es halt/ (...) dass es halt einfach/ individuell eine viel grössere Auseinandersetzung braucht/ jetzt mit ihm, oder?
502	I1: Mhm (bejahend).
503	V7: Dass aber dann (...) dementsprechend auch das Potential viel grösser sein könnte. Man wird ihm einfach irgendwie nicht gerecht so.
504	I2: Ja.
505	V7: Aber das ist halt einfach/ ich denke, in dem System ist es auch nicht anders möglich.
506	M7: Ja.
507	V7: Also: Wir haben zu wenig Leute. Zu wenig Fähigkeiten, zu wenige/ (...) wie auch immer. All diese ganzen Faktoren.
508	I1: Spezialisierten Stellen.
509	V7: Spezialisierten Stellen. (...) Das kennen Sie ja alles ein bisschen! (lacht) (...) Und dann/ (...) dann geht das einfach nicht. Das wird einfach nie gehen. Also/ (...) und ja. Es wird einfach/
510	M7: Ja.
511	V7: So sein. Und dann muss so ein Kind irgendwann einfach so weit sein, dass es damit umgehen kann. Oder? Aber ich denke, ich fände es einfach vor allem für den Anfang wichtig. Oder? Weil irgendwann muss ja die Selbständigkeit von ihm schon genug kommen. Das merkt man ja, dass das irgendwie kommt/
512	I1: Mhm (bejahend).
513	V7: Aber ich denke mal: Je früher man das machen kann, umso besser ist es. Also, wenn man irgendwie/ (...) sich nachher alle beklagen, dass das die Kosten in die Höhe treibt, weil die Kinder jahrelang eine Sonderschule brauchen. Und was weiss ich was/ (...) und Probleme im Teenageralter bekommen? (...) Ja, wenn das günstiger ist? (lacht) Ja, macht das doch! Also, das sind einfach die Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Aber/ (...) und eben, die Schnittmengen von ASS-Kindern und all diese Problematiken, die er hat? Die sind halt so nahe beieinander.
514	I2: Ja.
515	I1: Mhm (bejahend). (...) Sie haben ganz am Anfang des Gespräches das Thema Diagnosestellung angesprochen.
516	M7: Ah, ja, genau.
517	I1: Darauf würde ich gerne noch einmal zurückkommen.
518	M7: Mhm (bejahend).
519	I1: Uns interessiert: Wie ist das für Sie denn gewesen, als die Diagnose dann gestellt worden ist? Atypischer Autismus ist die Diagnose von Leo7, oder?
520	M7: Ja, genau. (...) Ja, also für mich ist es dort überhaupt nicht/ (...) gar nicht überraschend gekommen. Weil, wir haben uns dann mittlerweile eben/ so zuhause mit dem auseinandergesetzt und haben Bücher gelesen und uns übers Internet informiert/ (...) damals ist es gar nicht so/ für mich ist es nicht überraschend gekommen, weil ich habe das eigentlich

	schon gewusst.
521	I2: Ja.
522	M7: Also, es hat so gepasst.
523	V7: Ja, es ist ja relativ spät dann gekommen/ (...) der Bericht und so. Also, von dem her haben wir es eigentlich schon gewusst. Also, uns hat es dann nur noch überrascht, dass es so ein Grenzfall war.
524	M7: Ja, genau.
525	V7: So quasi: (...) Ja, es ist wirklich so/ man kann gar nicht sagen, ob es das jetzt wirklich ist.
526	M7: Es ist halt so schwierig zum Testen.
527	V7: Also, uns war sonnenklar, was es ist. Aber es ist da wirklich so in der/ (...) es ist ganz knapp, irgendwie EIN Punkt darüber und dann wäre er schon eigentlich im normalen Bereich. Haben sie so gesagt. Mich hat das ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, es könnte noch ein bisschen stärker sein, aber ja.
528	M7: Mhm (bejahend).
529	V7: Ja. (...) Aber eben, die Tests sind halt immer so ein bisschen/ das ist halt die Tagesform und/
530	M7: Das ist halt so schwierig, so etwas zu testen (...) bei so einem kleinen Kind.
531	V7: Genau. (...) Eigentlich/ (...) manchmal geht's besser, manchmal geht's schlechter.
532	I1: Mhm (bejahend).
533	M7: Ja, und erst nachher/ ich habe das dann erst so ein bisschen später realisiert, durch die Probleme, die dann halt eben im Alltag so aufgetaucht sind. Dann ist mir das/ habe ich das erst recht so ein bisschen/ ja, ist mir das so runter. Zuerst ist es eigentlich/ (...) eben nicht überraschend gekommen. Aber erst später habe ich es realisiert. Und eben, dort in der Autismusfachstelle X/ das haben wir dann ja kurz danach gemacht, diese Intensivtherapie. Und das ist (...) glaube wirklich eine der intensivsten Erfahrungen meines ganzen Lebens gewesen/ (...) also, wirklich. Also für mich fast/ (...) also Horror. Horror. (...) Klar hat es uns in dem Sinne, wie du das vorher angetönt hast, schon auch (...) viele Sachen gezeigt und auch/ also, geholfen wie wir mit ihm spielen müssen, wie wir gewisse Sachen/ (...) also, so Tipps und so haben wir schon bekommen. Aber das, was man mit ihm da aushalten musste? (...) Das ist ja/
534	I2: Mhm (bejahend).
535	M7: Also, jeden Nachmittag, wo sie uns dort entlassen haben/ vom Mittag an haben wir/ ich glaube, am Nachmittag hat er meistens frei gehabt. Meistens/ (...) und dann vom Mittag bis am Abend war es mit ihm einfach HORROR. Man hat zum Teil/ ja nicht einmal/ (...) weisst du noch? Wir konnten nicht einmal über einen Zebrastreifen gehen. Und schon hat er einfach nur geschrien wie am Spiess. Und wir haben nicht gewusst, was das Kind hat.
536	I1: Mhm (bejahend).
537	M7: Ja. (...) Das ist schon/ (...) also, für mich ist das dort der Horror gewesen. Ich weiss nicht mehr, wie wir das/ ja, (lacht) gemacht haben. (...) Genau. Und das ist dann eben/ so (...) mit der Zeit gekommen, als sich dann die komischen Sachen da so gehäuft haben. Einfach im Alltag, ja. (...) Und dann musste man immer wieder selber einen Weg finden.
538	V7: Jetzt bist du aber recht vom Test abgeschweift, also vom/ (lacht)
539	M7: Ja, ich weiss.
540	I1: Ist alles gut. (lacht)
541	I2: Ja.

542	M7: Ja, das habe ich manchmal ein bisschen.
543	I1: Uns interessiert, was Sie erlebt haben, was für Sie prägend gewesen ist in dieser Zeit.
544	M7: Ja, eben.
545	I1: Ist alles okay.
546	M7: Ja, eben, die Diagnose ist für mich wirklich/ eben nicht überraschend gekommen. Für dich ja auch nicht, oder?
547	V7: Nein.
548	M7: Eben, das haben wir eigentlich eh schon gewusst.
549	I1: Mhm (bejahend). Danke viel, vielmals. Sie haben uns ganz viel erzählt.
550	M7: Gerne geschehen.
551	V7: Gerne.
552	I1: Sie haben so viel erlebt. Und so viel miteinander durchgemacht! Das ist/ das hat mich jetzt sehr berührt, Ihre Geschichte zu hören.
553	M7: Jö! (lacht)
554	I2: Mich auch.
555	I1: Jetzt, bevor wir dann langsam zum nächsten Thema übergehen würden, möchte ich fragen: Gibt's etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben? Etwas, was Ihnen am Herzen liegt, das jetzt noch zu sagen?
556	M7: Ich glaube/ (...) nein.
557	V7: Nein, das ist glaube ich gut. Nein.
558	M7: Nein, das ist gut.
559	I1: Okay. Dann würden wir zum Thema der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin gehen, jetzt.
560	M7: Ja, genau.
561	I1: Sie haben ja in der Vergangenheit/ (...) also mit Leo7/ (lacht) mit einer Früherzieherin zusammengearbeitet. Und diese Zusammenarbeit liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück
562	M7: Ja, ja.
563	I1: An was erinnern Sie sich, wenn Sie an die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin zurückdenken?
564	M7: (atmet tief durch) (...) Ja, ich weiss auch nicht. Das ist einfach normal gewesen, dass sie jede Woche einmal/ ja, kommt und mit ihm spielt. (...) Und ich bin dann eigentlich froh (lacht) gewesen, dass ich so eine Stunde hatte, wähen der sich jemand mit ihm beschäftigen konnte. (...) Ja, das ist einfach irgendwann/ (...) das ist einfach normal gewesen, wie es jetzt auch immer noch normal ist [der kleinere Bruder von Leo7 hat immer noch Früherziehung, Anm. d. Verf.]. (lacht)
565	I1: Mhm (bejahend).
566	V7: Ja, es ist halt sehr/ (...) ja, es ist halt/ (...) es ist auf einem sehr einfachen Level natürlich gewesen, damals (...) als wir noch in Ort W gewohnt hatten/ (...) wirklich sehr/ Ja. (...) Also, es ist jetzt/ sie ist jetzt nicht darauf spezialisiert gewesen.
567	M7: Ja.
568	I2: Mhm (bejahend).
569	V7: Also, sie hat manchmal auch ein bisschen (...) durch die Blume gesagt, (...) dass sie ein

	bisschen skeptisch ist, ob diese Diagnose wirklich auf Leo7 zutrefte. So quasi.
570	M7: Stimmt! Siehst du? Das habe ich schon wieder vergessen.
571	V7: Und dort musste ich auch wieder merken: Ja, wahrscheinlich haben Sie nicht (lacht) das Fachwissen, dass Sie in dem Fall eigentlich haben müssten. Aber ist ja gut, dass Sie kommen. (...) Sie hat es schon gut gemacht. Aber eben, es ist natürlich nicht/ ja, es ist jetzt nicht spezifisch sehr stark auf seine Situation ausgerichtet gewesen, sondern einfach ein bisschen generell. Spielen.
572	M7: Ja.
573	V7: Das ist sowieso ein Thema gewesen. Ein bisschen Spielaufbau. Aber (...) es ist jetzt nicht so hoch speziell gewesen. Also, nicht spezieller, als wenn ich eine Stunde mit ihm gespielt hätte. Also/ (lacht)
574	M7: Stimmt, jetzt wo du das sagst, ist mir das auch wieder in den Sinn gekommen.
575	V7: Also, weil wir haben ja auch gelernt/ dann wussten wir von der Autismusfachstelle X her auch schon, wie wir das machen müssen. Und die haben uns dort quasi weitergebildet. Wir mussten uns selber aufnehmen/ (...) wir haben eine Stunde mit ihm gespielt und uns aufgenommen [auf Video, Anm. d. Verf.], wenn wir etwas gespielt haben/ und wie wir es gespielt haben. Und das ist jetzt nicht/ (...) wir haben natürlich halt schon gewusst, wie wir es machen wollen/ die Themen, die bei ihm gerade aktuell sind. Wir haben das ihr auch gesagt, aber/ (...) ja, sie hat das halt einfach generell ein bisschen gemacht.
576	M7: Ja, genau.
577	V7: Also, wie sie das wohl auch bei anderen Kindern in die Richtung gehabt hat. Und ja/
578	M7: Ja, ja. Stimmt. Da sind manchmal ein bisschen die Sätze gekommen/
579	V7: Das ist schon okay gewesen. Aber es ist/ (...) wie ich gesagt habe: Jemanden zu haben, der wirklich darauf spezialisiert ist und ein bisschen weiss: Hey, worauf kann man schauen? Und der das mit uns dann anschaut? (...) Das hat es halt nicht gegeben. Und das ist natürlich schade. Immerhin haben wir jemanden gehabt.
580	M7: Ja.
581	V7: Aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Weil das ist so eine Stunde in der Woche.
582	M7: Mhm (bejahend).
583	V7: Und dann ist es einfach so ein bisschen/ (...) generell ein bisschen spielen ist gut. Aber (...) er hat so viel gebraucht, da hat man richtig gemerkt: Wir mussten so viel/ und natürlich konnte die nicht mehr als eine Stunde. Die wäre dann kaputt gewesen. Also/ (lacht)
584	M7: Ja.
585	V7: Wenn man das Spiel so spielen will, dann muss man schon/ ja, nach einer Stunde muss man sich auswechseln, oder?
586	M7: Oh, ja!
587	I1: Das ist sehr intensiv.
588	V7: Aber eben, das zeigt ja, wie viel Bedarf er eigentlich gehabt hätte, wie viel er wirklich/ (...) aber eben, das ist halt/ ja, das ist halt so unüberlegt gewesen, weil/
589	M7: Ja, ja. Das stimmt/ diese Sätze, die haben manchmal schon ein bisschen/ sie hat schon manchmal/ (...) ja. Ja, da habe ich mich manchmal schon ein bisschen genervt. (...) Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Zu den Akten gelegt.
590	V7: Weil sie manchmal/ ja, das ist halt einfach/ (...) sie wusste das halt nicht.
591	M7: Nein, sie hat es auch nicht böse gemeint. Sie hat/ sie ist ja sonst eine Liebe gewesen. Aber sie hat manchmal schon ein bisschen durch die Blume/ (...) so Anzweiflungen von ihrer

	Seite her gekommen.
592	I1: Also, ob jetzt diese Diagnose wirklich stimmt?
593	V7: Ja, weil er halt manchmal zum Beispiel normal redet. Oder?
594	M7: Ja. Also, es fällt nicht so auf.
595	V7: Nur, weil er normal redet? Heisst das/
596	M7: Das sagt noch lange nichts.
597	V7: Das ist so das Typische, dass man das Gefühl hat: Autisten reden nicht.
598	M7: Ja.
599	V7: Das sind so die typischen, klassischen/ (...) so Stereotypen wo ich finde: Hei-ei-ei! Also, wirklich! Das sind so Sachen, wo ich finde: Ja, klar redet er, aber man (...) steht immer wieder/ man ist immer wieder am gleichen Punkt gewesen: Ja, ist er jetzt autistisch? Ist er es nicht? Also, so die Themen, wo ich finde: Also eigentlich/ das hat man schon vor zwei Jahren gehabt.
600	I1: Und für Sie war diese Diskussion müssig.
601	M7: Ja.
602	V7: Ja. Also, wir wollten eigentlich vorwärts machen.
603	M7: Für uns war das gar nicht mehr relevant.
604	V7: Nicht irgendwie solche Sachen/ drum herum schnorren, die eigentlich/
605	M7: Die gar nichts zur Sache tun.
606	V7: Das hat sich immer ein bisschen im Kreis gedreht. Das ist schade um die Zeit, während der man eigentlich vorwärts machen will.
607	M7: Ja, man ist ja dann immer noch/ (...) manchmal hat man dann selber noch Zweifel gehabt, wenn man eben gute Tage gehabt hat. Weil eben/ (...) jeder einfach dann so diese Sätze rausgelassen hat. Und dann wurde man irgendwie nicht ernst genommen.
608	V7: Ja, das Problem ist einfach von Anfang an/ also, sei das jetzt die Kinderärztin oder eben sie [die Früherzieherin, Anm. d. Verf.]/ sogar die Kinderärztin!
609	M7: Das sowieso!
610	V7: Nein, das sehe ich gerade von blossem Auge: Nein, Autismus hat er sicher nicht.
611	M7: Nein, nein, das hat der nicht.
612	V7: Also einfach/ (...) einfach die Kinderärztin! Ja, ist gut! Und Sie sind natürlich auch noch ausgewiesene Expertin in dem Fall!
613	M7: Mhm (bejahend).
614	V7: Also wirklich von Leuten, von Doktoren, von verschiedensten Leuten, die Ausbildungen haben, die Erfahrungen haben, (lacht) die zum Teil 30 Jahre schon/ nein, Jessesgott!
615	M7: Und dann so: Was, was soll er sein? Autist? Ah, nein! Sicher nicht. So ein lieber, so ein süsser!
616	V7: So ein herziger Bub.
617	M7: Sicher ist er ein herziger Bub!
618	V7: Ja, das passt eben noch! Dass die eben oft auch noch herzlich sind! Das ist es ja! (...) Also/ das ist einfach. Ja.
619	M7: Und eben/ so: Ach, das Flattern, das er hat? Das legt sich dann schon. Und einmal bin

	ich doch zum Kinderarzt/ da habe ich das Thema Ernährung angesprochen, weil wir halt viel im Internet gelesen haben und/ oder eben mit Ernährungsumstellung und glutenfrei und weiss der Guggler was/ damit könne man viel erreichen. Und dann wollten wir halt eben bei unserem Kind alles ausprobieren. Wir wollten einfach/ ja, wir wollten einfach alles versuchen. Und dann habe ich damals das dann beim Kinderarzt angesprochen. Und wie der mich angeschaut hat! Ich weiss das noch. So quasi: Was hat das jetzt mit dem Anderen zu tun? Und/ also, er würde jetzt schon/ der ist völlig perplex gewesen und ich stand dann so da wie ein geklopfter Affe, so auf Deutsch gesagt, und habe nachher nichts mehr gesagt.
620	I2: Mhm (bejahend).
621	M7: Und ja, eben: Man hat einfach nie das Verständnis bekommen. Und hat dann irgendwann selber gedacht: Hallo? Liege ich jetzt falsch oder sind es die anderen? Ja, also/ das ist ganz speziell gewesen.
622	I1: Wenn ich Ihnen zuhöre, kommt mir so (...) entgegen: Sie sind eigentlich die Experten gewesen und viele Fachpersonen, die mit Ihnen zu tun gehabt haben, von denen haben Sie dann hinterfragt bekommen/ (...) ja, also ist das jetzt wirklich so mit dieser Autismus-Diagnose? Dass Sie gefunden haben: Ja, also, was nützt uns jetzt der Kontakt mit einer Fachperson, wenn wir immer wieder quasi am gleichen Punkt ansetzen müssen? Und über Sachen diskutieren müssen, die für Sie eigentlich klar gewesen sind.
623	M7: Schon LANGE klar gewesen sind.
624	I1: Für Sie wäre es um etwas Anderes gegangen. Sie hätten gerne/ (...) ja, halt dort weitergemacht, wo Sie mit Leo7 standen. Und in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen war das ganz schwierig.
625	M7: Ja.
626	V7: Ja. Also, wirklich, diese Abstufungen sind so unterschiedlich gewesen/ (...) von diesen Fachpersonen. Also untereinander/ (...) und einfach das Wissen ist so unterschiedlich gewesen, dass man/ dass man nie gewusst hat, woran man bei jemandem ist.
627	M7: Mhm (bejahend).
628	V7: Also, das ist wirklich so gewesen. Wirklich so. (...) Manchmal hat es schon Verständnis gegeben von jemandem. Und dann/ (...) das ist wirklich eine Lotterie gewesen.
629	M7: Ja, und es ist halt einfach begrenzt gewesen. Ich meine, er hat die Frühförderung gehabt und die Ergo. That's it. Und damit musste man sich/ da war man dann froh, dass man überhaupt etwas hatte.
630	V7: Ja, und jene, die es gekannt haben/ (...) die ein bisschen etwas über Autismus wussten, haben immer nur die Extremfälle gekannt von Kindern, die nicht reden/ die wir in der Autismusfachstelle X auch kennengelernt haben/ die wirklich nicht reden, wirklich partout nicht reden und wirklich extrem sind. Also, so extrem, dass es wirklich eine Behinderung ist. Und man sagen muss: Ja, das wird später schwierig mit selbständig leben. Und das ist es, was sie kennen und irgendwie im Kopf haben. Oder so diese Extremfälle mit den Extrembegabungen, die Leute die nicht/ (...) und man sieht nur das.
631	M7: Genau.
632	V7: Und alles dazwischen ist so wie/
633	M7: Nicht fassbar.
634	V7: Und durch das auch irgendwie nicht genug wichtig. Und man denkt auch nicht/ (...) da wird man nicht ernst genommen. Das ist halt nicht so (...) schlimm. Oder?
635	M7: Es ist eben auch nicht so auffällig.
636	V7: Oder? Der Junge lächelt ja. Der ist so zufrieden. Er ist ein zufriedener Junge, er ist mega lustig, mega herzlich. Er ist ein Sonnenschein. Absolut. Und dadurch sieht man das nicht.
637	M7: Ja.

638	V7: Wenn jemand anders sagt/ (...) das ist ein super Kind!
639	M7: Wenn man ihn so an einem Nachmittag sieht? Das sieht niemand. (...) Schon gar nicht mehr jetzt, wo sich so gewisse Sachen ein bisschen gelegt haben und so.
640	I1: Mhm (bejahend).
641	M7: Ja, gut, gewisse Sachen haben sich gelegt, gewisse Sachen sind neu dazugekommen. Aber das würde man nicht sehen. Und das macht es eben schwieriger.
642	I2: Ja.
643	M7: Das macht es schon schwieriger. (...) Ja.
644	I1: Was haben Sie in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin als unterstützend erlebt? Hat es da Sachen gegeben?
645	V7: Also, es ist einfach generell für uns gut gewesen, dass jemand da ist, der wirklich eine Stunde etwas mit ihm macht.
646	M7: Ja, genau.
647	V7: Generell. Also, nur das. Also/
648	M7: Ja.
649	V7: Das ist jetzt nicht irgendwie/ (...) also, wir haben gewusst: Die Fortschritte waren wirklich minimal. Die Fortschritte waren wirklich/ (...) also, vor allem damals in Ort W [ehemaliger Wohnort der Familie, Anm. d. Verf.] (...)/ Hey, da konnte ich jetzt nicht sagen, dass er wirklich Fortschritte gemacht hat anhand dieser Stunde.
650	I1: Mhm (bejahend).
651	V7: Also, wir mussten natürlich ständig daran arbeiten. Und das haben WIR gemacht. Und das Andere ist wirklich gewesen: Sie war bei der Arbeit und dann war in dieser Stunde sehr gut, dass er wenigstens einmal nicht an der Tür herumhängt, sondern, dass er etwas spielt, dass er lernt, irgendwie Spielaufbau zu machen. Und das war für uns schon einmal super. (lacht) Also, immerhin! Wir können ja froh sein, dass wir den Antrag bekommen haben.
652	M7: Ja. (lacht)
653	V7: Und das machen durften.
654	M7: Genau, ja.
655	V7: Also, was sie nachher genau/ die einzelnen Etappen, die (...) Definition? Das ist für uns nicht (...) relevant gewesen, an sich, weil wir ja gewusst haben: Das ist nett, aber die Stunde? Das bringt ja nicht viel. Also/ (...) das ist einfach ehrlich so gewesen.
656	I2: Mhm (bejahend).
657	I1: Für Sie ist es mehr entlastend gewesen, dass Leo7 einmal mit der Früherzieherin etwas machen konnte.
658	M7: Ja, etwas machen konnte.
659	V7: Genau, dass er sich auf sie einlassen konnte/ jemand anders. Dass jemand anders vielleicht ein bisschen einen anderen Aspekt hat, um mit ihm zu spielen. (...) Aber wir haben gewusst, dass das jetzt nicht irgendwie die Superförderung ist. Also, das ist da/ dass er da jetzt irgendwie Fortschritte macht oder/ Aber eben, man musste das annehmen, was vorhanden war. Und/
660	M7: Ja, genau. Und in der Ergotherapie nachher dasselbe.
661	V7: Genau, also, ich habe gewusst: Er braucht mehr. Aber eben/ Es ist ja/ (...) in der Ergo hat es gewisse Sachen, die halt schon gut waren, weil man zum Beispiel auch/ (...) sie haben halt gewisse Sachen/ wie soll ich sagen? Das sind Sachen, die wir halt weniger machen konnten. Weil die Ergotherapeutin hat natürlich andere Ansätze, die wir jetzt zum Beispiel nicht kennen.

	Das ist ja klar, oder? Und das ist sicher gut gewesen. (...) Dort haben wir schon gemerkt, dass er doch (...) auch in gewissen Sachen Fortschritte gemacht hat. So bei körperlich/ motorischen Sachen hat er schon mehr das Gefühl gehabt/
662	M7: Er hat sich plötzlich auch mehr getraut, ja.
663	V7: Er hat für sich selber schon ein besseres Gefühl für sich bekommen. Also, ich denke, das ist schon/ (...) das hat ihn schon unterstützt.
664	M7: Ja, und er ist auch gerne gegangen. Und bei der Frühförderung (...)/ er hat jeweils gerne mit dieser Frau gespielt. Und das war schon gut für mich. Weil eben, ich hatte ja den Kleinen auch noch. Und dann kam ich kaum dazu, um überhaupt mit ihm einfach einmal eine Stunde hinzusitzen und so zu spielen, wie sie uns das (...) beigebracht haben in der Autismusfachstelle X. Das ging ja gar nicht. (...) Wenn der Kleinere ein ruhigeres Kind gewesen wäre, wäre das vielleicht gegangen. Aber so? Unmöglich, unmöglich. Dann hat man irgendwie/ sind einem doch die Hände gebunden gewesen. Oder? Und dann, manchmal, wenn er [der Vater, Anm. d. Verf.] nach Hause kam am Abend, dass er vielleicht einmal noch/ (...) aber das ging auch nicht täglich. Ja. (...) Man ist halt einfach so am Anschlag gewesen. Dann ist es nicht so gut gegangen.
665	I1: Mhm (bejahend). (...). Gut. Wir haben uns überlegt, was mögliche Themen gewesen sein könnten in der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Früherzieherin. (...) Jetzt interessiert uns, was für SIE wichtig gewesen ist. Das wissen wir ja noch nicht. (lacht) Wir haben an folgende Themen gedacht: Förderung des Kindes, Beratung in Erziehungsfragen oder Informationen zu Autismus. Die Begleitung der Autismusabklärung ist im Fall von Leo7 eher nicht der Fall gewesen, wahrscheinlich. Oder? Er hat ja die Diagnose, glaube ich, schon vorher bekommen? Informationen zu Angeboten für Eltern oder für Familien, emotionale Unterstützung für die Eltern, die Begleitung der Einschulung in den Kindergarten, Beratung zu rechtlichen Fragen oder finanzieller Unterstützung, Informationen zu Fachstellen oder Fachpersonen und Anderes.
666	M7: Mhm (bejahend).
667	V7: Mhm (bejahend).
668	I1: Sie sehen, Sie haben zu einigen dieser Themen auch schon etwas erzählt. Bitte nehmen Sie sich Zeit, um sich zu überlegen, zu welchen Themen Sie noch etwas sagen möchten. Also, wir erwarten nicht, dass Sie zu allem Stellung nehmen. Einfach das, was Sie gerade anspricht und von dem Sie denken: Da möchte ich etwas dazu sagen.
669	M7: Also, das ist auch in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin?
670	I1: Ja, genau.
671	M7: Was wir uns gewünscht haben? So quasi.
672	I1: Ja. (...) Ja, was für Sie wichtige Themen in der Zusammenarbeit gewesen sind/
673	M7: Mhm (bejahend).
674	I1: oder, was Sie sich gewünscht hätten, aber nicht stattgefunden hat.
675	M7: Mhm (bejahend).
676	V7: Also, das Thema ist eigentlich klar schon die Förderung des Kindes gewesen. Aber ja/
677	M7: Ja, genau. Finde ich auch.
678	M7: Und das ist ja auch ein Thema gewesen. Oder?
679	I1: Die Begleitung der Einschulung?
680	V7: Ja, so am Rande? Also/
681	M7: Ja, ich überlege gerade.
682	V7: Eben, es war so ein Durcheinander.

683	M7: Ja, wirklich!
684	V7: Es ist mehr direkt über uns gegangen.
685	M7: Ich habe gerade überlegt, ob sie da auch/
686	V7: So (...) eine richtige Begleitung hat es nicht gegeben bei der Einschulung.
687	M7: Hm-m (verneinend).
688	I2: Sie können auch sagen, wie Sie sich das gewünscht hätten. Das können Sie auch sagen.
689	V7: Mhm (bejahend). Das ist sicher auch der Aspekt, den wir am Anfang schon erwähnt haben, der mir jetzt noch wichtig scheint. Die Begleitung der Einschulung.
690	M7: Das stimmt.
691	V7: Weil das halt schon ein wichtiges Thema ist, das irgendwie immer wieder aufkommt. Und eben auch meistens fast noch am meisten Fragen aufwirft/ (...) als alles andere. Ich meine, Informationen (...) tragen sich die meisten Eltern (lacht) sowieso selber zusammen.
692	M7: Genau.
693	V7: Das findet man schnell einmal. Aber eben/ so diese Einschulung und so (...) diese Möglichkeiten. Und das ist so wie eine Konsequenz: Mit der Einschulung passieren dann eben auch die emotionalen Geschichten, die hier reinspielen. Also, da kommen dann sowieso Sachen auf und das (...) ist so ein bisschen der Gipfel gewesen (lacht), die/ die Begleitung der Einschulung, die mir dann halt schon recht gefehlt hat.
694	M7: Mhm (bejahend). (...) Ja. Das haben wir ja auch schon/ also Förderung des Kindes, das haben wir auch schon angesprochen. Dass ich nicht einfach/ (...) sie hat einfach ihre Methode gehabt, wie sie das macht, und (...) ja. Wir haben das dann einfach so angenommen, wie es gewesen ist. Oder? Weil wir froh gewesen sind, dass überhaupt/ (...) (lacht) ja, jemand gekommen ist. Eigentlich.
695	I2: Mhm (bejahend).
696	M7: Und das ist auch einmal ein Thema gewesen, dass sie halt auch immer/ ja, dass immer alle so ein bisschen gross geredet haben von Entlastung aber danach finanziell ist ja nichts/ (...) also, finanziell hat uns ja nachher niemand unterstützt. Oder? Also, dann haben wir/ dann sind wir dort auch wieder begrenzt gewesen und haben irgendwann eben mit dem, was wir aufgegliedert hatten, dann wieder aufgehört. (...) Weil es einfach auch nicht/ ja, aber ich habe mit ihr schon auch darüber geredet. (...) Sie hat mir schon auch irgendwelche Prospekte mitgebracht.
697	V7: Das hätte ich googeln können. (lacht)
698	M7: Ja, logisch. Das hat nicht viel gebracht. Wo einfach so ein bisschen die verschiedenen Sachen des Roten Kreuzes und so aufgelistet gewesen sind. Aber nachher hat man immer alles selber in die Hand nehmen müssen. Und weil rundherum sonst noch so viel gelaufen ist/ mit Sachen, die wir versucht haben wie Homöopathie und solche Sachen, die wir auch probiert haben/ (...) wir haben dann so ein bisschen unsere eigenen Wege gesucht. Und dann ist wie alles irgendwie zu viel gewesen, das dann zusätzlich zum normalen Alltag gewesen ist. Irgendwie. Wir hätten jemanden gebraucht, der uns da richtig unter die Arme greift und solche Sachen, wie finanzielle Unterstützung/ (...) das auch für uns macht.
699	I1: Mhm (bejahend).
700	M7: Das hat man dann einfach nicht gehabt. Man hat immer nur darüber geredet, oder? Und dann musste man irgendwie selber. Und dann war mir mal alles wieder zu viel und dann liess ich es wieder sein und habe einfach immer selber/ irgendwie immer selber gekämpft
701	V7: Also, das meiste/ ist mir jetzt bei den Fragen aufgefallen/ dass auch der Ansatz, den wir uns gewünscht hätten, gewesen wäre, dass wir irgendeinen integrierten Ansatz gehabt hätten, wo wirklich alles auf eine/ (...) also, auf die Einschulung zusammen mit ihm auf diese ein, zwei, drei Jahre/ dass man irgendwie (...) den Weg zusammen gehen kann, zwei, drei

	Jahre, und dafür nicht irgendwie zehn Leute braucht, die immer wechseln. Und immer wieder neue Berichte brauchen, um wieder die nächsten Stunden zu bewilligen.
702	I1: Mhm (bejahend).
703	V7: Sondern das bringt nichts! Wir hätten wirklich etwas gebraucht, das/ (...) von dem man sagen kann: Das ist unsere Anspruchsperson, wir gehen jetzt den Weg für die nächsten zwei, drei Jahre zusammen. Was könnte man machen? Was könnte man für Mittel aufwerfen, um das zu erreichen? Sodass man irgendwie wie ein Ziel hat und dass man sagt: Okay, was können wir damit machen? Was haben wir für Möglichkeiten? Sodass man sich wie ein bisschen einen Plan macht oder irgendwie/
704	M7: Mhm (bejahend).
705	V7: Nicht einfach: Wir machen jetzt einmal diese zehn Sachen und dann schauen wir einmal. Und ein bisschen das und ein bisschen das und dann verzettelt sich das Ganze. Dann muss man das wieder büscheln. (...) Und/ (...) das ist so/ so undefiniert. Das ist irgendwie/ (lacht) (...) und genau bei so einem Thema ist einfach der Fokus mega wichtig. Und mega wichtig, den Fokus behalten zu können. Sonst ist man sonst schon bei 1000 Sachen. Und das haben wir völlig verloren, habe ich das Gefühl. (...) Manchmal haben wir den Fokus völlig verloren vor lauter Sachen, vor lauter Zeug/ und irgendwie das Wesentliche nicht erkennen und irgendwie den Weg nicht so begehen können. So jetzt/ (...) viel gebündelter und weniger 1000 Sachen/ und dort noch Ergo und dort noch irgendwie/
706	M7: Ja.
707	V7: Weil, die haben ja nicht gross miteinander geredet. Das sind Sachen, die einfach nur separat voneinander abgelaufen sind.
708	M7: Ja, ja. Genau.
709	V7: Und nicht irgendwie miteinander zusammen geschaut wird: Okay, wo gibt's in dem Bereich Sachen? Wie ist das damit gegangen? Sondern diese Entwicklung hätte man/ da haben WIR [die Eltern, Anm. d. Verf.] gemeinsam schauen müssen/ (...) okay, wie verknüpfen wir das? Weil, (...) zusammen wurde das ja nicht angeschaut. Also, das ist einfach anders/
710	M7: Mhm (bejahend). (...) Ja, und dann sind wir umgezogen und dann hat diese Person dann wieder gewechselt. Und ja/ lauter solche Wechsel und so Zeug, das dann auch wieder eher nervenaufreibend war als/ (...) ja.
711	I1: Als unterstützend.
712	M7: Ja, genau. Gut, und nachher/ als wir nachher dann hier gewohnt haben, hat er gar keine Frühförderung mehr gehabt, oder? Also/ meine ich.
713	V7: Nein, das ist doch dann vorbei gewesen.
714	M7: Ah, nachher ging er ja dann in die Spielgruppe, genau!
715	V7: Die Spielgruppe. Ja.
716	M7: Dann war es wie zu viel, dass man das auch noch macht. Ach ja, weil er dann ja auch noch Ergo hatte.
717	V7: Klar, dann hat man eben/ (...) eben, in der Spielgruppe hat man sich schon wieder/ (...) die Lehrpersonen, die einem sagen: Okay, wie macht er es? Und so. Aber das jetzt nur auf das Jetzt bezogen und auf die Tage, an welchen er dort ist. Und das war es dann. Was vorher war, was nachher ist? Das ist/ (...) das wissen die nicht und das interessiert die schlussendlich auch nicht. Das ist dann (...) einfach (lacht) nicht mehr ihr Ding. Das ist dann vorbei. (...) Und dann ist das unser Problem. Also, das wirft einen eigentlich immer wieder (...) zurück. Also, quasi, man macht einen kleinen Schritt und dann kommt wieder alles auf einen zurück und dann kann man die Scherben wieder einsammeln und dann baut man sich wieder etwas zusammen und dann macht man hier ein bisschen etwas und dann (...) baut man dann wieder dort ein bisschen etwas. Das ist so ineffizient und so nicht miteinander koordiniert, dass man sagen muss: Phuuuu! Also/ (...) eben, drum/ das ist nicht integriert. Es ist einfach nicht/

718	I1: Nicht vernetzt. Da fehlt so die Vernetzung.
719	V7: Ja. Es ist nicht vernetzt! Es ist nicht/
720	I2: Und keine Planung, das höre ich so raus.
721	V7: Nein/ also (...)
722	I2: Wie kein Plan, wie es gehen soll.
723	V7: Nein, also, absolut nicht! Wenn man das irgendwie sonst in der Wirtschaft machen würde, das würde jetzt gar nicht funktionieren. Also, ein blödes Beispiel. Aber einfach: Eine Ansprechperson oder eine zweite Ansprechperson, die einen einfach zwei, drei Jahre begleiten kann und weiss: Okay, was sind die Themen?
724	M7: Ja, genau.
725	V7: Die einfach so ein bisschen die Fäden in der Hand hat und das so koordinieren kann und einfach auch weiss: Okay! (...) Das nimmt einem schlussendlich/ (...) schlussendlich haben die administrativ viel weniger Aufwand, als wenn die irgendwie überall ein bisschen etwas machen, weil sie Berichte machen müssen und irgenwelche/
726	M7: Mhm (bejahend).
727	V7: Und wir sind auch ständig daran beteiligt/ also, und das bringt einfach eigentlich nichts!
728	M7: Ja.
729	V7: Also, das Ziehen/ (...) das muss man selber. Sonst kommt nichts. Sonst/ im Gegenteil, da wird man immer nur gebremst und dann muss man sich wieder aufrappeln und/
730	M7: Ja, das stimmt.
731	I2: Ja.
732	V7: Und ich verstehe auch, dass sicher nicht immer alle diese Motivation aufbringen können. Also, (...) wir haben es in der Autismusfachstelle X gesehen, dass Eltern Kinder gehabt haben, die wirklich schwerstbehindert sind. Und da musste ich sagen: Ja, das ist sicher auch nicht einfach. (...) Klar, eben, im Rollstuhl ist das vielleicht für die IV einfacher/ (...) wahrscheinlich.
733	M7: Ja.
734	V7: Aber trotzdem, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass der integrierte Ansatz trotzdem irgendwie fehlt. Und da irgendwie/ (...) ja. Einfach schade fürs Potential und schade für die Möglichkeiten, die man in der Zeit haben könnte und irgendwie nicht ausschöpfen kann. Das ist schade.
735	I1: Ja.
736	M7: Nein, sonst gibt's eigentlich/ das sind schon so die zwei Themen, die glaube ich schon damals ein bisschen (...) beschäftigt haben. (...) Ja, ich könnte jetzt sonst nichts/ ich war einfach froh, dass sie kommt. Weil eben, das, was man bekommen hat, hat man dann/ hat man dann einfach genommen.
737	I2: Eine Entlastung, die das für Sie gewesen ist?
738	M7: Ja, also/ (...) ja, doch, ein Stück weit schon, ja. Eben, er hat eine Stunde lang etwas gemacht. Genau.
739	I2: Wäre es Ihr Wunsch gewesen, dass es spezifischer gewesen wäre? Spezifischer auf/
740	V7: Ich meine, wenn jetzt der Kleine nicht dagewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen. Dann hättest du diese Entlastung so nicht so gebraucht.
741	M7: Ja. Ja, klar, ich habe das einfach jeweils gar nicht so/
742	V7: Es ist eben schwierig mit dem Kleinen, wenn da noch ein Baby/

743	M7: Ja, ich kann das gar nicht so beantworten, weil dann halt eben/ (...) die ganze Mischung, die ja eben sonst noch rundherum im Alltag/ und eben mit dem Kleinen ja noch war, eben auch verdammt streng war/ (...) ist es natürlich anders gewesen, als wenn wir jetzt nur Leo7 gehabt hätten. Oder? Also, das wäre natürlich schon (...) mehr Entlastung noch gewesen. So bin ich einfach froh gewesen, hat er einmal eine Stunde etwas gemacht und ist nachher nicht, so, wie du schon gesagt hast, an den Türen gehängt/ (...) und ja. Und sonst habe ich irgendwie versucht, einfach den Tag so (...) rumzubringen/ (...) blöd gesagt. Einfach irgendwie/ (...) ja. Ich kann das gar nicht so sagen. Ich habe es damals einfach so genommen, wie es war. Und habe immer irgendwie Schritt um Schritt (...) gemacht.
744	I1: Mhm (bejahend).
745	M7: Genau. (...) Und eben, das mit den Finanzen haben wir ja schon angesprochen. Ich habe jeweils schon mit ihr über solche Sachen geredet. Aber (...)/ viel gebracht hat es jeweils nicht. (...) Geredet haben wir schon darüber.
746	V7: Sie war auf ihrer eigenen Insel und sah nicht, was die anderen machen.
747	M7: (lacht)
748	V7: Und ich habe gesagt: So bringt das ja nichts! Das ist ja das.
749	M7: Schon ein bisschen. Ja, genau.
750	M7: Genau. (...) Ja, wir haben dann so ein bisschen unsere/ wir haben immer, glaube ich, unsere eigenen Wege/ (...) immer nach eigenen Lösungen gesucht und dann probiert, eben mit anderen Sachen/ Homöopathie und sonstigen Sachen (...) zu unterstützen.
751	I2: Mhm (bejahend).
752	M7: Und darum ist es dann jeweils auch/ alles auch ein bisschen viel gewesen, wenn wir danach mit zwei Kindern dorthin mussten. Und ja, es ist alles einfach schwierig/ (...) es ist einfach/ einfach alles (lacht) schwierig gewesen.
753	I1: Mhm (bejahend).
754	M7: Ja.
755	V7: Ich habe sonst nichts/ glaube ich.
756	M7: Nein. (...) Nein, ist gut.
757	I1: Gut. (...) Ja, wenn es von Ihrer Seite so gut ist, dann bedanken wir uns sehr herzlich für das Gespräch mit Ihnen!
758	M7: Ist gerne geschehen.
759	I2: Ja, ganz herzlichen Dank!
760	V7: Merci. Ist gern geschehen.

14.8 Interview Mutter P (MP) und Vater P (VP)

1	Transkript Interview Mutter P und Vater P
2	I1: Und wie Sie im Brief gelesen haben: Es sind diese zwei Themen, die uns sehr interessieren. Das eine ist, wie es für Sie als Eltern war in dieser Zeit, bevor LeoP in die Schule ging. Und das andere Thema ist die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin.
3	Und starten möchten wir mit der frühen Kindheit von LeoP. Uns interessiert, wie Sie die Kleinkindzeit erlebt haben, also die Zeit, noch bevor LeoP die Autismusdiagnose bekommen hat. Wie es Ihnen ergangen ist, wie Sie diese Zeit erlebt haben. An was erinnern Sie sich, wenn Sie an die Kleinkindzeit von LeoP zurückdenken?
4	MP: Ja. (...) Willst du anfangen?
5	VP: Ja. (...) Ja. Wir müssen anfangen, wie LeoP/ im ersten Jahr war, oder? Also, LeoP ist so bis etwa einjährig oder dreizehn, vierzehn Monate. Also uns ist gar nichts aufgefallen von Autismus oder sonst irgendwelchen Störungen. Er hat sich, wenn man ihn beim Namen gerufen hat, auch umgedreht. Und er hat auch geschaut. Er hat auch gewisse Wörter gesagt. Wie halt Mami, Papa und so. Er hat natürlich auch alles gegessen, was man ihm gegeben hat. Also mehr oder weniger. Halt so, wie Kinder sind, in dem Alter. Ausser Eier. Da hat er nichts gewollt. Und wir haben ja zum Beispiel gewusst, vom Bruder her/ weil er ist ja eigentlich auch ein Autist. Und dann haben wir gedacht: Ja, ich/ (...) also, ich persönlich habe der Frau gesagt: Mit dem Kleinen haben wir sicher keine Probleme.
6	MP: Mhm (bejahend).
7	VP: Und das ist auch/ also, von der Motorik her ist er sowieso ganz gut (...) gewesen. Und dann haben wir/ das ist jetzt meine persönliche Meinung/ haben wir da diese Mumps-Masern-Impfung gehabt und dann, nach etwa einer Woche/ ich weiss nicht, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei, hat das alles aufgehört. Das heisst, meine Frau hat mir jeweils gesagt, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam/ (...) sie ist gerade erschrocken, als sie ihn gerufen hat, und er sich gar nicht mehr umgedreht hat. Also ob er gar nichts gehört hätte.
8	MP: Ja, und wenn ich rufe: LeoP! Vorher hat er immer geschaut. Wer ruft nach mir? Oder er schaut mit den Augen.
9	VP: Das ist weg.
10	MP: Das ist verloren. Das schauen in die Augen und der/
11	VP: Der Augenkontakt war weg. Also nicht nur vom Rufen. Auch allgemein. Und dann haben wir gesagt: Nein, das kann nicht sein. Und dann haben wir einmal den Arzt gefragt, also, den Kinderarzt. Und der hat gesagt: Ja, er beginnt ja auch langsam laufen zu lernen. Es kann sein/ es gibt Kinder, die ein bisschen zurück gehen. Und dann haben wir gedacht: Wir hoffen, dass es so ist. Aber innerlich haben wir es nicht geglaubt. Ich muss gerade sagen, wie es ist. Weil es ist sehr stark retour gegangen. Und es hat dann angefangen/ mit dem Essen. Er hat auf's Mal nicht mehr Sachen probieren wollen.
12	MP: Ja, langsam, langsam.
13	VP: Langsam, langsam, alles ein bisschen abgebaut.
14	MP: Alles verlassen.
15	I1: Mhm (bejahend).
16	VP: Vier, fünf Monate später, da war er anderthalb. Da wollte er auf einmal nicht mehr allein schlafen und hatte irgendwie Angst. Und da haben wir auch Probleme bekommen mit dem Schlaf/ das hat angefangen, dass er immer wach geworden ist. Er hat Schwierigkeiten gehabt, einzuschlafen. Die hat er jetzt natürlich auch. Immer noch. Gut, dann ist natürlich Neurodermitis noch dazu gekommen. Das ist etwas anderes, aber das hat auch noch gestört. Das kommt auch noch dazu. Ja, natürlich sind (lacht) wir jetzt der Meinung, dass aus dem Grund (...) mitgeholfen hat in dieser autistischen/ also, dass er in das Spektrum reingekommen ist. Also, dass er an und für sich ein Autist ist. Natürlich gibt's Kinder, die auch

	keine Mumps-Masern-Impfung gemacht haben, und auch Autisten sind.
17	I1: Mhm (bejahend).
18	VP: Das wissen wir sicher auch. Aber meine Meinung ist, dass wahrscheinlich vielleicht unsere Kinder auf das Mittel sehr sensibel sind. Das haben wir natürlich nicht gewusst. Ist jetzt meine Meinung. Und das hat wahrscheinlich eben noch/ den letzten Schlag noch gegeben hat. (...) Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind mit zwölf, 13 Monate normal wie alle anderen sein kann. Und wir haben ja gewusst, dass das so ist, weil/ (...) sein Bruder/ (...) und auf einmal hat er sich verändert. Er hat keine Sätze mehr bilden können. Sein Bruder auch so. (...) Und dann haben wir gewusst, dass da eigentlich mit LeoP auch etwas nicht stimmt.
19	I1: Mhm (bejahend).
20	MP: Ja, sicher sind Impfungen gut für Kinder, für andere Krankheiten schon. Aber du musst nicht so eine grosse Dosis miteinander. Ich denke schon: Vielleicht eine Dosis zuerst. (...) Nicht drei verschiedene auf einmal, ja. (...) Ja, jetzt ist es passiert. (lacht) Mit Impfung oder ohne. Das ist jetzt/
21	VP: Jetzt sind wir schon einmal auf dem Weg. Das spielt jetzt/ (...) nachher sind wir, glaube ich, beim KJPD gewesen.
22	MP: Ja, bei Frau X, ja.
23	VP: Bei Frau X, genau. Bei KJPD Ort X. Die hat eine Diagnose gemacht und/
24	MP: Und eine pädopsychiatrische/
25	VP: Ja, Pädopsychiatrie. Hat sie einige/ also, einen Arzt. Und dann/ ja, dann musste man noch ein bisschen abwarten. Dann sind natürlich die Kontrollen des Kinderspitals gekommen. Zuerst in die Röhre. Und natürlich ob er hört, also die Akustik. (...) Weil es kann ja sein, dass er auf einmal nichts mehr hört. Das ist ja klar. Dann hätte er ja auch nicht mehr geredet. Und das ist alles ganz gut gewesen, sogar. Sie haben gesagt also, wie die das messen, weiss ich nicht, aber der Arzt im Kantonsspital hat sogar gesagt, er höre wahrscheinlich sogar noch mehr als normal.
26	Also haben wir da kein Problem. Dann begannen sie zu schauen und kamen darauf, dass sie autistische Züge, oder wie man dem sagen soll. Und dann hat man halt angefangen/ (...) ich weiss nicht mehr in welchem Jahr das genau gewesen ist, eben mit der Früherziehung.
27	MP: Nein, vorher vielleicht, das war gerade am Anfang, vor der Diagnose.
28	VP: Ja, als er gerade mit der Früherzieherin begonnen hat. Für Hilfe. Dann ist eben Frau/ wie heisst die?
29	MP: Frau F.
30	VP: Frau F gekommen. Also Früherzieherin, oder?
31	I1: Ja.
32	VP: Natürlich bei uns zuhause. War das einmal in der Woche oder zweimal? Ich weiss es nicht mehr.
33	MP: Einmal.
34	VP: Einmal in der Woche, glaube ich. (...) Ja, und dann hat sie da halt ihre (...) Therapien durchgeführt. Oder wie auch immer/
35	MP: Was sicher hilft/ wir haben nachher diesen Schock und wissen nicht, was sie genau macht. Damit sie uns hilft und mit LeoP etwas macht, malt und etwas anderes macht. Ja, viele verschiedene/ (...) ja, das hilft sicher.
36	I1: Ja. (...) Genau. Und wir würden gerne noch mehr hören von dieser Zeit bis sie dann zum KJPD gegangen sind. So, wie diese Zeit für Sie war? Was in dieser Zeit war?

37	MP: Sehr schwierig, ja. Ja, zuerst das zu akzeptieren. (lacht) Noch ein Kind mit Autismus? (...) Ja, das war sehr schwierig.
38	I1: Also, Sie haben das vermutet nach der Impfung? Haben Sie vermutet: Es könnte sein, dass LeoP/
39	VP: Ja, er könnte einfach/ (...) er hat eben diese Züge gehabt, dass er auf einmal/ weil er hat ja zum Beispiel/ (...) wir haben einmal solche Heidi Filme gehabt, die hat er so geschaut. Und dann hat er eben Heidi Heidi gerufen, bevor er ja/ da, damals/ (...) dann auf einmal war nichts mehr da. Also, als ob er stumm ist/ (...) und es ist jetzt auch so. Immer noch. Leider. Es sind eben immer mehr Schwierigkeiten danach gekommen, oder? (...) Schwierigkeiten/ (...) natürlich, auch zuhause mit ihm, wegen dem Schlafen und allem. Und dann hat es eben geheissen, wir könnten Ihnen/ (...) das kam dann später. Wie heisst jetzt der Kindergarten dort, die Früherziehung?
40	MP: Eine Spielgruppe.
41	VP: Eine Spielgruppe zu probieren, hat die Frau vorher gesagt. Aber ich bin ein, zweimal gewesen/
42	MP: Eine normale Spielgruppe.
43	VP: Eine normale Spielgruppe. Und die ist nicht gegangen. Er ist einfach zappelig und/
44	MP: Ja, als er klein war, wollte er immer rennen. Nicht viel konzentriert. Und Frau F. hat das viel mit ihm/
45	VP: Trainiert mit ihm, oder?
46	MP: Ja, viel. Ja, auch draussen zu spielen. Und wegen dem Essen auch. Zu sagen: Wie mache ich das?
47	VP: Wie man vorgehen soll.
48	MP: Alles, ja. Sie hilft uns sehr, ja.
49	I1: Mhm (bejahend). Sie haben gesagt, dass das Thema Essen schwierig geworden ist mit LeoP und das Thema Schlafen?
50	MP: Ja, Schlafen auch. Wir haben ein Programm gemacht mit Frau F. und dem Kinderarzt. LeoP hat da keinen Rhythmus, was Schlafen/ (...) Puh! Und dann versuchten wir, einen Rhythmus zu finden. Dieses Programm.
51	VP: Einen Schafrhythmus, oder?
52	MP: Ja, Schlafrhythmus. Du kannst das/
53	VP: Ja, es hat dann ein bisschen geholfen mit dem Rhythmus, um ihn ein bisschen/ (...) einen gewissen Schlaf. Wir haben ihn einfach ein bisschen am Nachmittag geweckt, weil als Kleinkind schlafen sie ja am Nachmittag auch. Man musste einfach ein bisschen schauen: Welche Zeit war die bessere? Natürlich, wenn er um fünf geschlafen hat bis um sechs, dann wurde es abends vielleicht eins. Und immer langsam, langsam ein bisschen zurück. Eine halbe Stunde, eine Stunde. Ja, einfach vorher. (...) Also, probiert.
54	I2: Immer ein bisschen vorher.
55	MP: Ja.
56	VP: Mit dem Schlaf ist halt/ (...) ja, es ist halt nicht nur der Schlaf gewesen, es ist später noch mehr dazu gekommen. Er hat sich so sehr an mich geklammert, und wenn ich morgens aufstehen wollte, um zu arbeiten/ (...) ich rede hier von halb fünf, ich arbeite ja in der Schicht, oder? Da musste ich ganz langsam/ (...) also, eigentlich wegschleichen.
57	MP: Mhm (bejahend).
58	VP: Wenn er gemerkt hat, dass ich nicht dort war, hat es jeweils eben Probleme gegeben. Er begann zu weinen. Und wo ist der Papa? Er hat gesucht und die Türen geöffnet, überall/

59	MP: Ja, vielleicht. Bis zwei Stunden!
60	VP: Ja. Der hat nicht geschlafen. Und im Prinzip/ (...) ja, wir haben schon unsere Probleme gehabt damit. Ja, es ist einfach eine schwierige Sache gewesen. Das, was ihn aber mit dem Baden/ das hat ihn wieder ein bisschen gedämpft, oder? Er hat das gerne gemacht. Und macht es immer noch gerne. Gut, ich nehme an, die Autisten mögen Wasser sowieso. Von dem, was ich so gelesen habe. Aber er wollte nicht spielen.
61	I1: Er wollte nicht spielen, haben Sie gesagt?
62	MP: Ja, das auch. Und draussen beim Spazieren war er immer am Rennen und machte nichts anderes. Er suchte so Holzäste.
63	VP: Ja, so Äste. So Holzäste hat er einfach gerne gehabt, die gesucht und mit ihnen gespielt. Ja, ja. (...) Darum hat die Frau ja vorher auch versucht, verschiedene Spiele zu spielen. Zum Beispiel hat man ja diese verschiedenen Farben, die man in diesen Holz (...) Diese mit Farben die mit verschiedenen/
64	I1: Formen?
65	VP: Formen.
66	MP: Formen, ja.
67	VP: Und erstaunlicherweise musste ich sagen, dass das/ (...) eigentlich musste er das wieder von null auf zu lernen beginnen. Weil vorher hat es doch da diese Becher gehabt, die man alle reinton konnte. Und die hat er natürlich ruckzuck mit beiden Händen/
68	MP: Sofort gemacht!
69	VP: Pap, parp, pap! Rein und dann wieder raus, den anderen rein und, und, und. Fertig.
70	MP: In Sekunden hat er das schon gemacht.
71	VP: Also, in einem/ (...) ja, in so einer Schnelligkeit. Da habe ich gedacht: Doch, motorisch verdammt gut. Das war natürlich noch vorher, aber wir wussten nicht genau/ gut, später hat er vielleicht noch. Aber alles ging so weiter. Er hat praktisch alles vergessen.
72	MP: Und Muster vom Anfang. Alles.
73	VP: Auch noch bis zum Essen.
74	MP: JA.
75	VP: Und das ist eben schlecht gewesen, weil/ (...) vor allem das Essen ist sehr schlecht. Weil wenn man natürlich nur/ (...) gut, später hat er nur drei oder vier Sachen gegessen oder nicht einmal. Oder?
76	MP: Ja, wie bis jetzt/
77	I1: Könnten Sie noch so etwas zum Essen sagen? Wie es vorher war und wie es sich dann verändert hat?
78	VP: Sag mal, was er vorher alles gegessen hat.
79	MP: Ja, er hat Teigwaren mit Hackfleisch, Bolognese. Das hatte er sehr gerne. Und Gemüse auch. Ich habe das vorher püriert. Aber er hatte kein Problem und alles gegessen. Nur Ei wollte er nicht, von Anfang an.
80	VP: Ja, er hat sogar den Toast des Bruders weggenommen.
81	MP: Toast vom Bruder.
82	VP: Probieren. Also als Beispiel.
83	MP: Oh, ich will essen! Gebt mir sofort!
84	VP: Einmal Fischstäbchen.

85	MP: Fischstäbchen auch, ja.
86	VP: Also nicht immer. Fischstäbchen sind etwas, das wir nicht so gerne. Weil das hat viel Öl. Aber trotzdem, er hat es ein bisschen probiert und auch gegessen. Natürlich war er auch nicht im Alter mit den Zähnen, das ist ja klar. Aber er hat es nicht/ er hat es einfach akzeptiert und wollte.
87	MP: Er wollte probieren. Aber nachher wollte er nicht mehr und hat nichts gegessen. Vielleicht ist es meine Schuld, weil ich nicht mehr Geduld hatte. Und wenn LeoP nicht essen wollte, versuchte ich, ein, zwei, drei Mal vielleicht mehr/ (...) aber ich/ (...) ich frage mich jetzt: Hätte ich mehr Geduld haben müssen?
88	VP: Also, einfach noch mehr probieren. Oder? Aber ich denke, dass das nichts gebracht hätte.
89	MP: Das ist in meinem Kopf. Ja.
90	VP: Weil, das hätte/ (...) das hat alles psychisch damit zu tun mit dem: Das will ich jetzt nicht essen. Und das esse ich jetzt auch nicht. Wie in der Schule dann später auch. Oder dem Kindergarten. Da hat er nichts gegessen. Und auch jetzt isst er nichts. Weil er ist wahrscheinlich der Meinung: Wenn ich da esse, muss ich vielleicht auch da bleiben. Das weiss man nicht.
91	MP: Wer weiss?
92	VP: Hingegen da isst er natürlich auch wieder nur seine drei Sachen, so wie es immer/ seit es angefangen hat. Wir sind etwa (...)/ ja, halt noch auf dem gleichen Stand. Ja.
93	MP: Ja.
94	VP: Was haben wir denn noch gehabt? (...) Ja. (...) Ja gut, weil die Frau F. gearbeitet hat/ (...) gut, sie hat ihn natürlich in eine Ecke gelegt, damit er sich besser spürt. Das ist klar.
95	MP: Ja, wir brauchten eine/ wie heisst diese? Zum Essen für kleine Kinder?
96	VP: Ein Hocker.
97	MP: Zuerst arbeitet man dort und dann ein kleiner Tisch mit einem Stuhl.
98	VP: Damit er sich hinsetzt. Genau, ein kleiner Stuhl. Ja, dann irgendwann/ (...) ich weiss nicht, wie weit wir jetzt nach oben gehen müssen, weil das, was wir noch wissen/ (lacht)
99	MP: (lacht)
100	I1: Genau. (...) Oder: Uns interessiert auch noch die Zeit bevor Sie dann mit LeoP zum KJPD gegangen sind (...) In dieser Zeit: Was haben Sie damals gebraucht? Auch Sie als Familie? Was hat Sie unterstützt? Oder was haben Sie gebraucht?
101	VP: Ja, gut, natürlich, psychologisch gesehen/ (...) die Frau hat natürlich/
102	MP: Depression.
103	VP: Depressionen, natürlich, klar. Das hat sie gehabt. Also, das hat sie immer noch. Sie muss die Tabletten noch nehmen, aber zum Glück nicht mehr so schwer wie vorher.
104	MP: Ich bin jetzt stabil. (lacht)
105	VP: Ja, ja. Ja, also, ich kann mich ganz gut erinnern, als sie da/ ich dachte, ich sehe nicht richtig. Oder? Alkohol. (...) Whiskey und solche Sachen, oder? Damit sie sich wahrscheinlich gut fühlt. Da musste ich alles nehmen/ wobei, das trinkt sie gar nicht, oder? (lacht). Oder? Und solches Zeug habe ich eigentlich gar nicht/ da habe ich jetzt keines. Also, wir trinken solches Zeug eigentlich nicht. Weil das ist einfach früher einmal gewesen, wenn einmal jemand auf Besuch kam. Ich musste es verstecken.
106	MP: Das ist (...) aber ich fühlte mich gut, wenn ich ein bisschen/ (...) Alkohol macht mich ein bisschen/ wie sagt man dem?

107	VP: Ein bisschen fröhlicher, oder?
108	MP: Ja, und mit den Kindern/ ja, mit/
109	I2: Sie waren sehr belastet.
110	MP: Aber das war/ (...) ja, aber ich verstehe das/
111	VP: Also, das ist eigentlich eine Manipulation fürs Gehirn, im Prinzip, oder?
112	MP: Mhm (bejahend).
113	VP: (lacht) Alkohol. Nein/ es ist dann/
114	I1: Aber es zeigt, wie schwierig die Zeit war.
115	MP: Ja. Sehr schwierig.
116	VP: Ja. Und es ist natürlich für mich auch schwierig gewesen, allgemein/
117	MP: Akzeptieren? Das schon wieder anzufangen/
118	VP: Halt wieder von vorne anzufangen.
119	MP: Von vorne anzufangen, ja.
120	VP: Und dann noch schlimmer, oder? Das ist so.
121	MP: Ja.
122	VP: Der Bruder redet ja. Man kann sich auch gut mit ihm verständigen. Mit dem Kleinen leider nicht. Und ich habe dann auch meine Probleme gehabt. Ich musste ja arbeiten gehen. Und dann wusste ich nicht: Wie ist es jetzt zuhause?
123	MP: (lacht)
124	VP: Wie läuft das? Wir haben da auch schon die Schwiegereltern kommen lassen.
125	Um ein bisschen mitzuhelfen, zu unterstützen.
126	I1: Ihre Eltern sind dann gekommen?
127	VP: Man kann sagen/ ja/ (...) (lacht)
128	MP: Meine Mutter kommt mehr. Sie kam auch vorher für Bruder. Ja, sie hilft.
129	I1: Als Unterstützung. Das hat Ihnen dann geholfen?
130	MP: Ja, das brauchte ich sicher.
131	I1: Leben Ihre Eltern in Land X [Herkunftsland der Mutter, Anm. d. Verf.]?
132	MP: Ja. Jaja. Sehr schwierig. Ja, ich hatte niemanden.
133	I1: Sie kannten nicht viele Leute hier?
134	MP: Ja, ja. Und ich warte darauf, dass Frau F kommt und (...) mit meinem Mann wegen den Problemen mit den Kindern spricht und so. (...) Ja.
135	VP: Es war eigentlich gut, dass Frau F kam. Oder? Weil sie hat ja selber auch Unterstützung gehabt, auch psychologische/ auch gesehen, oder? Weil sie haben ja miteinander geredet. Es ist ja nicht so, dass sie nicht nach draussen wollte, mit anderen Leuten oder so. Aber sie hat sich einfach einkapselt gehabt.
136	I1: Mhm (bejahend).
137	VP: Ja. (...) Aber LeoP ist eben so/ (...) er ist einfach/ (...) man weiss eben nicht, ob er nicht von klein auf ein bisschen stur gewesen ist. Das weiss man eben nicht. Weil jetzt ist er es halt noch.

138	I2: Mhm (bejahend).
139	VP: Was heisst: Es ist sehr schwierig, mit ihm zu arbeiten. Weil er hat seine Gedanken, seine Ideen. Man weiss nicht, ob er von klein auf auch so war, oder?
140	MP: Vorher war es sehr schwierig, weil mein Mann arbeitete. Ich war mit meinen Kindern alleine und musste jeden Nachmittag nach draussen gehen. Normal, ja?
141	LeoP wollte immer bleiben/ (...) wir bleiben zwei Stunden draussen, spielen und so. Bruder akzeptiert: Jetzt musst du nach Hause gehen. Aber LeoP nicht. Der wollte immer draussen bleiben und wollte nicht in den Kinderwagen zurück. (lacht). Und das war auch sehr schwierig für mich. Ooh! Jeden Tag für eine Woche. Dann ist mein Mann wieder zuhause/ er hat Schicht gearbeitet.
142	VP: Am Nachmittag ja.
143	MP: Dann ist es ein bisschen einfacher.
144	VP: Dann habe ich übernommen, oder?
145	MP: Aber das musst du machen. Oder? Aber ich brauchte (...) sehr/ (...) wie heisst es?
146	VP: Viel Geduld und Kraft.
147	MP: Viel Geduld und Kraft, ja. Und als ich nach Hause zurück kam, (lacht) war ich ganz/
148	VP: Froh.
149	I2: Fix und fertig!
150	VP: Ja, das auch.
151	MP: Fix und fertig. Genau.
152	VP: Und froh, dass sie zuhause ist, dass man nicht herumrennen muss und so.
153	Weil das Problem ist: Der Bruder wollte dann nach Hause.
154	Er hat natürlich auch ein bisschen gespielt.
155	MP: Ja, und dann auch reklamiert. LeoP wollte nicht/
156	VP: LeoP wollte nicht: Wollte draussen bleiben! (lacht) Ja.
157	MP: Vielmals hatte LeoP eine andere Idee: Wir gehen zu einem Spielplatz, um zu spielen und er weiss genau, wo alles ist. Also, die Orte, an denen er gerne spaziert. Und vielleicht hat er eine andere Idee: Ich will zu einem anderen Ort gehen. Und er rannte. Und dann was mache ich?/
158	I1: Mit zwei Kindern.
159	MP: Mhm (bejahend). Und er zeigte es mir mit rennen. Ich gehe zu einem anderen Spielplatz/ (...) das war sehr schwierig. Und gefährlich!
160	VP: Es ist einfach/ (...) ja.
161	MP: Ich sage zu Bruder: Nimm den Kinderwagen und ich renne dorthin, wo LeoP ist.
162	VP: Es ist eben so: Unsere Meinung ist einfach die/ (...) natürlich wie alle Eltern. Die kennen die Kinder natürlich bessern als alle anderen, das ist klar. Aber mit solchen/ (...) mit diesen Kindern muss man sowieso/ (...) muss man einfach mehr mitdenken. Weil: Wenn du jetzt genau weisst: LeoP zieht mich jetzt da nach hinten/ (...) dann muss ich mal zuerst kurz studieren: Halt, was ist denn dort hinten, was er will? Ah, Moment! Wir waren ja das letzte Mal dort. Ah, wahrscheinlich will er dorthin! Spielen. Oder er will auf dem grossen Sportplatz herumrennen. Oder den Wasserhahn öffnen, weil es dort noch Wasserhahnen zum Spielen hatte.
163	MP: Ja, das hat er gerne.

164	VP: Und das/ (...) so haben wir mit ihm kommuniziert. Jetzt ist es ein bisschen einfacher. Er kommt und zeigt ein bisschen auf Sachen. Aber damals haben wir das gemacht und das haben wir eigentlich noch relativ gut verstanden und haben eigentlich relativ wenige Probleme gehabt. Weil es hat ja gewisse Ausraster gegeben, wenn man jetzt nicht gewusst hat, was passiert. Wohin willst du? Was willst du? Nein, du kommst jetzt mit mir. Wir gehen jetzt nach Hause oder wir gehen dorthin. Und dann wollte er nicht und setzte sich auf den Boden oder irgendwie. Und/ (...) aber dem konnten wir entgehen, indem wir ja einfach mehr oder weniger/ (...) zu 90 Prozent wussten wir/ 95/ was er will.
165	I1: Mhm (bejahend).
166	VP: Obwohl er nicht redet. Das ist noch eine relativ gute Sache gewesen. Weil wir wissen auch vom Besuch, den wir hatten/ (...) von ihrer Mutter oder sonst/ Ja, woher weisst du jetzt, was der will? Jetzt kannst du gleich mal schauen, was der will. Ich kann dir gerade sagen, was er will. Und jetzt siehst du, was er dann macht. Ja. Und das ist jetzt/
167	MP: Dorthin zum Wasserhahn.
168	VP: Ja, genau, ja. Das ist natürlich auch klar, dass die anderen das nicht wissen. Oder? Wie die Lehrerin hat natürlich auch nicht gewusst, wenn er jetzt ihre Hand genommen hat/ was er da jetzt will. Er wollte wahrscheinlich Nutella, wenn er sie sah. Als Beispiel, oder? Und das haben wir noch relativ gut im Griff gehabt. Und darum ist es noch/ (...) ja, eigentlich manchmal ein bisschen einfach gewesen.
169	I1: Sie kennen ihn gut.
170	VP: Ja. Alle Eltern/
171	MP: als Eltern musst du viel beobachten.
172	VP: Ja, eben, du musst viel beobachten.
173	MP: Und andere reden halt. Ja. (lacht) LeoP/ ja. Der zeigt. (...) Aber du musst beobachten.
174	I1: Sie sind immer am Beobachten und am Überlegen.
175	MP: Ja, genau, das/ (...) macht/ das macht müde. Die Müdigkeit kommt. Ja, den ganzen Tag lang. Ja.
176	VP: Man ist einfach immer/ (...) immer im Prinzip/ wie soll man es jetzt sagen? Eigentlich auf 100, oder? Man muss jetzt/ ich muss jetzt zum Beispiel bereit sein. Vielleicht rennt der davon, dann muss ich auch gleich rennen. Früher war es noch einfacher, da war er kleiner.
177	MP: Ja, jetzt ist es schwieriger.
178	VP: Oder dann/ oder? Das ist halt/ also, wir konnten uns eigentlich nicht irgendwo hinsetzen und sagen: Jetzt diskutieren wir einmal etwas/ ich und die Frau/ (...) was machen wir morgen oder so? Wir haben zwar geredet, aber das Auge/ ein Ohr und ein Auge sind bei ihm gewesen (lacht). Und wenn er sich/ (...) wenn er irgendwo aufgestanden ist von einem Spielplatz, bin ich gerade sofort auch aufgestanden. Oder? Oder die Frau.
179	MP: Ja, du musst/ (...) wenn eine Person alleine ist mit beiden, musst du mit Bruder reden, weil Bruder ist schon ruhig, wenn man mit ihm redet. Und mit LeoP? Da musst du mit (lacht) Ohren und Augen schauen. Sieht alles. Wie heisst es?
180	I1: Immer 150 Prozent, eigentlich. Mit der Aufmerksamkeit
181	MP: Ja, ja.
182	VP: Mhm (bejahend).
183	MP: Und rennen!
184	VP: Ja, wir haben natürlich immer geschaut, dass wir natürlich nicht gerade in der Nähe einer Hauptstrasse oder so sind/ irgendwo ein bisschen weg oder/
185	MP: Und dass dort etwas zu tun ist/ die Spielplätze, vielleicht. Als er klein war, haben wir in

	Österreich einen sehr guten (lacht) Spielplatz gefunden. Der hat eine Türe, ist geschlossen. Und dort aah! Ich konnte
186	VP: Dort konnten wir dann ein bisschen absitzen, weil der hatte einen Zaun, der etwa anderthalb Meter hoch war. Und dort konnte er auch/ (...) ja, halt ein bisschen rutschen und sonst spielen. Also, wenn wir mal dort in der Nähe waren, sind wir dorthin gefahren.
187	MP: Ja, da musst du immer/
188	VP: Das gibt's da auch. Aber (...) wenn es/ man muss einfach darauf achten, wo es offen ist. Oder? Ja, da im Sportplatz da, wo es Leichtathletik gibt. Da ist alles geschlossen ausser eine Tür. Und die kennen wir, die haben wir jeweils geschlossen.
189	MP: Ja. Zuerst schauen, (lacht) alle Türen/
190	VP: Und dann rein und dann wussten wir genau: Wenn er jetzt dort in die Nähe geht, hat man einen Abstand von zwei, drei Metern gehabt. Oder? Falls er nämlich doch wegrennen will, kann ich ihn noch einholen. Hinterher, zumachen. (...) Er hat eben genau gewusst, wo Ausgänge sind, wo Eingänge (...) Er ist einer gewesen, der/ (...) auch jetzt: Er vergisst nichts. Praktisch gar nichts. Er weiss genau, wo es durch geht. Er weiss genau, wo es durchgeht. Oder? Es ist eigentlich eine gute Sache, dass er das weiss. Aber für uns Stress, weil/ (...) ja, er halt/ Man kann ihn halt nicht/ (...) man muss in führen können, oder?
191	MP: Ja.
192	I1: Sie haben uns ganz viel erzählt über die Kindheit von LeoP. Vielen Dank!
193	MP: (lacht) Ja, bitte, ja!
194	VP: Ja, bitte! (lacht)
195	I1: Darf ich die Herausforderungen, die Sie als Eltern beschreiben in der Kleinkindzeit, zusammenzufassen versuchen? Und Sie ergänzen dann,
196	wenn Ihnen noch etwas einfällt?
197	MP: Mhm (bejahend).
198	VP: Ja.
199	I1: Sie haben das Thema Schlafen angesprochen. Das war für Sie als Eltern sehr herausfordernd. Damit er einen Schlafrhythmus findet.
200	VP: Ja.
201	MP: Mhm (bejahend).
202	I1: Das Thema Essen war (...) sehr schwierig für Sie?
203	MP: Ja.
204	I1: Und dann haben Sie gesagt: Die Kommunikation mit LeoP.
205	MP: War schwierig. Das ist der erste Punkt, ja. Kommunikation, ja/ sehr/ Ja.
206	VP: Ja, es ist für uns auch schwierig gewesen, weil man eben eigentlich sich in ihn reinversetzten musste. Und auch noch lernen musste. Weil wir mussten lernen, wie wir mit ihm umgehen müssen. Weil er ja nicht reden kann. Weil Bruder ist halt auch ein Autist, aber der konnte sagen: Ich will das oder jenes. Und dann ist es einfacher gewesen. Mit LeoP mussten wir (...) eigentlich visuell/
207	MP: Ja.
208	VP: Alles kontrollieren. Und so konnten wir kommunizieren.
209	MP: Genau.
210	I1: Und das mangelnde Gefahrenbewusstsein von LeoP haben Sie auch beschrieben. Dass

	er Gefahren nicht gesehen hat und Sie dann immer schauen mussten: Hat es hier Türen, aus denen er auf die Strasse heraus rennen könnte? Also immer so auf der Hut zu sein.
211	VP: Ja, das stimmt, ja.
212	MP: Mhm (bejahend). Ja.
213	I1: Sehr, sehr präsent zu sein die ganze Zeit.
214	VP: Es ist jetzt ein Problem/ das Problem gibt's auch jetzt noch, oder? Weil er kennt/ die Gefahr der Strasse kennt er nicht. Oder?
215	MP: Mhm (verneinend).
216	VP: Es ist so: Er lernt zwar, aber nur dann, wenn etwas passiert. Dann sieht er: Aha, Moment mal! Da bin ich jetzt umgefallen. Aha, dann muss ich aufpassen.
217	MP: Aber mit vielen Sachen, mit den AUTOS zum Beispiel, was passiert
218	VP: Ja, ich kann ihn natürlich nicht in die Strasse reinlassen und jetzt ein Auto durchfahren/
219	MP: Ja, eben!
220	VP: und dann merkt er dann schon: Aha, da muss ich aufpassen. Wenn die kommen, passiert etwas. Das kann man ihm eben nicht erklären. Und das konnten man von klein auf nicht und auch jetzt noch nicht. Aber er läuft nur weg, durch. (...) Er kennt zwar die gelben Streifen, das weiss er schon. Aber ja? Das heisst noch lange nicht, dass das sicher ist. Also, wir sind immer auf der Hut.
221	MP: Mhm (bejahend).
222	I1: Und in der Kommunikation, da (...) also, da kennen Sie ihn schon gut und Sie wissen auch schon gut, wie Sie ihm etwas zeigen können? So/
223	MP: Ja.
224	VP: Ich weiss noch: (...) Mit dem Essen, als wir Probleme hatten/ (...) er hat ja praktisch/ (...) Fleischsachen wollte er sowieso nicht mehr, gar nicht. Oder?
225	MP: Nur püriert, ja.
226	VP: Püriert? Ja, nicht einmal.
227	MP: Ein bisschen, ein kleines Stück.
228	VP: Wobei: Es muss nicht unbedingt Fleisch sein. Aber Eiweiss braucht der Mensch ja auch. Wenn er sowieso keine Eier isst und keine Milch. Dann weiss ich noch, dann sind wir einmal in der/ im/ (...) in der Schule gewesen. Die haben da im September doch diese/ (...) das Fest da gehabt, oder?
229	I1: Tag der offenen Tür oder so?
230	VP: Genau, ja. Und dann waren wir mit LeoP dort, da ist er aber noch nicht in der Schule gewesen. Und Frau F war per Zufall auch dort. Und dann haben sie Bratwürste verkauft. Dann habe ich einmal eine gekauft, um die zu essen und habe gedacht: Ich gebe ihm einmal davon. Und dann hat er das plötzlich probiert und hat es gerne gehabt. So gerne, dass er die Bratwurst gegessen hat. Natürlich ohne die Haut drum herum. Und da sind wir grad hell begeistert gewesen: Schau einmal! Etwas Neues! Dann haben wir es gerade Frau F gesagt. Und sie war auch dort und hat es auch gesehen, oder? Oh, ja, das ist/ oh, das ist schon ein Fortschritt! Oder?
231	MP: Mhm (bejahend).
232	VP: Leider ist dieser Fortschritt aber jetzt nicht dort bei dieser Bratwurst geblieben und es ist jetzt schlimmer geworden. Er möchte so viel davon. Gut, das ist jetzt zwar eine andere Zeit, das ist nicht die Kindheit. Aber das ist etwas, das dazu gekommen ist aber eben leider/ (...) vom Essen her sind wir noch gleich weit.

233	MP: (lacht)
234	VP: Und der Schlaf auch. Mittlerweile mit Melatonin. Oder? (...) Ja.
235	MP: Nicht immer. (lacht)
236	VP: Ja, ja. Nicht immer. Nein, das müssen wir nicht immer. Aber wenn es sehr schwierig wird. (...) Sie wollten weiter/
237	I2: Nein, gar nicht!
238	VP: Nein, eben, ich sage: Damals war er noch klein, da war er noch nicht in der Schule, als er mit dem begonnen hat. Und ja/
239	I2: Mhm (bejahend). (...) Und was auch eine grosse Freude für Sie gewesen ist, dass er jetzt eine Bratwurst isst, oder? Dass er/ das ist dann auch etwas Neues gewesen, oder?
240	VP: Ja, weil das eben/ ja, und wir haben ja/ es ist ja von der Früherzieherin/ (...) sie hat ja auch gesagt: (...) Alles, was etwas Neues ist, auch etwas ganz Kleines, ist ein Fortschritt nach vorne. Oder? Und das ist auch richtig so. Oder? Natürlich wissen wir auch, dass wieder ein Schritt nach hinten gehen kann. Das wissen wir auch. Aber eben, dann hat er es ja wieder geschafft, dass er wieder nach vorne kommt.
241	I2: Ja.
242	Und uns hat sie natürlich auch Tipps gegeben, was wir mit ihm machen müssen. Wie wir baden müssen oder, als er klein war, wie wir mit ihm umgehen sollen. Wir haben von dem auch etwas gelernt. Also nicht nur LeoP, oder?
243	I1: Ja, genau. Sie haben uns ganz, ganz viel erzählt von/
244	MP: Wir hoffen das! (lacht)
245	I1: Oh ja, sehr, sehr!
246	VP: Ja, das, an das wir uns noch erinnern können. Aber doch.
247	I1: Genau. Gibt's noch etwas, das Ihnen am Herzen liegt? Wie es für Sie war, als LeoP noch klein war? Gibt es noch etwas, das Sie dazu gerne sagen möchten?
248	MP: Etwas Anderes? (...) Ja?
249	VP: Also in der frühen Kindheit? Oder?
250	I1: Ja, bevor LeoP in die Schule kam. Bevor LeoP dann in den Kindergarten gegangen ist. Für diese Zeit/
251	VP: Ja gut, wir müssen da schon sagen: Wir haben uns dann natürlich schon mit dem eigentlich abgefunden, dass LeoP halt so ist. Und dass wir das natürlich/
252	MP: (spricht in Erstsprache zu VP)
253	VP: Vielleicht/ (...) wir haben am Anfang gedacht: Vielleicht/ (...) nicht, dass die Diagnose falsch ist. Aber man weiss, man hofft ja immer, dass vielleicht etwas falsch (lacht) falsch diagnostiziert wurde.
254	MP: Ich habe von Anfang an verstanden, dass etwas schwierig ist, wie Autismus/
255	VP: Dass es schwierig wird mit ihm.
256	MP: Aber ich habe am Anfang probiert, ihn wie ein normales Kind (...)/ wie heisst das?
257	VP: Ja, sich so zu/ (...) ja, sie hat einfach nicht gewollt/ den Gedanken einfach loszulassen, an dem. Und hat gedacht: Ja, nein, wir schauen jetzt, dass es/ wir gehen mit ihm wie mit einem normalen Kind um, oder? Also ob er jetzt keine Probleme hätte. Auch psychologisch ist es sicher gut, mit ihm zu arbeiten. Aber (...) ja. Es ist so! (...) Wir haben uns dann einfach doch/ (...) gut, eines muss ich natürlich schon sagen: Wäre Bruder kein Autist, also, wenn wir mit ihm keine Probleme/ (...) mit ihm haben wir erst von drei Jahren an Probleme gehabt. Vorher

	nicht. Da haben wir es auch nicht gewusst. Das wusste niemand.
258	MP: Er redet. Aber mit halben Wörtern. Zum Beispiel am Anfang braucht er mehr Zeit, um ganze Wörter zu sagen. Aber wir verstehen und er macht alles, wenn wir sagen: Bruder, bringe/ zum Beispiel/ die Jacke, wir gehen spazieren. Dann hat er alles verstanden. Aber LeoP nicht.
259	VP: Eben, LeoP hat dann nachher eben nichts verstanden. Genau.
260	MP: Das ist auch zurück. Vorher, als er klein war (...) bis zu 13 Monaten hat er alles verstanden. Ich habe gesagt: Wo ist Papi? Und er hat geschaut, wo der Papi ist. Wo ist Bruder? Dieser, der/ (...) wir sagen zu kleinen Babies. Ja, da hat er alles verstanden.
261	VP: Gut, wir müssen einfach sagen: Wir wollten eigentlich nicht glauben, dass das passiert ist. Oder? Weil, wenn es jetzt von klein auf/ (...) von der Geburt auf/ (...) hätte man da etwas gemerkt, würden wir sagen: Okay. Aber das ist für uns ein bisschen ein Schlag gewesen, oder? Aber ich wollte vorher gerade sagen: Weil Bruder auch das Problem hat, ist der Schlag ein bisschen gedämpft gewesen, weil wir es/ (...) ja, wir mussten uns halt schon vorher damit auseinandersetzen. Wäre es jetzt direkt so gewesen mit LeoP, als erstes Kind, wäre es sicher viel schlimmer gewesen. Psychologisch, oder? Also, da haben wir uns langsam darauf eingestellt, dass wir hier/ (...) ja.
262	MP: Etwas Anderes: Vielleicht/ (...) Mit der Nachbarin. Wir hatten ein Problem. Oben und unten. Das waren alte Menschen. Und wenn LeoP nicht schläft und etwas anderes macht, hatten wir immer Probleme. Und wir haben auch das (...) sehr/
263	VP: Also, wir haben allgemein/
264	I2: Das war auch eine Belastung.
265	MP: Ja, ja. Und wir mussten auch vielleicht reden mit diesen Leuten/
266	VP: Nein, es ist so. Es ist so: (...) Als er klein war, hat man einfach gedacht: Das ist ein kleines Kind. Wenn man einmal nachts ein Problem hatte/ (...) eigentlich hat es da keine Probleme gegeben. Irgendwann später ist dann einmal die Nachbarin von oben herunter gekommen und wir haben ein bisschen geredet und dann habe ich ihr gesagt: Ja, wir haben da leider Probleme. Und so. Ich hoffe/ (...) es ist eben ringhörig gewesen, das ist eben das Problem gewesen, oder? Und er wird halt wach und kann nicht gut schlafen und und. (...) Er ist eben ein Autist, oder? (...) Hmm, das hätte ich besser nicht gesagt. Sie hat zwar nichts gesagt, aber dann irgendwann später hat sie dann zu sticheln begonnen: Ja, ein Autist! Und ich habe eine Tochter und sie kennt/ (...) sie weiss, wie die Autisten sind. Und, und, und! Und dann hat das Theater angefangen. Und dann haben noch andere angefangen. Auch noch. Die unten auch.
267	MP: Jeden Tag hat mir eine der Frauen gesagt: Oh, gestern hat LeoP nicht geschlafen. An jedem Tag warteten sie auf mich, wenn der Schulbus kommt.
268	VP: Die haben gewartet, bis sie kommt. Oder? Um zu reden. Also, psychologisch. Und dann bin ich einmal gekommen.
269	MP: Uuuuh! Und sie sagten etwas: Vielleicht musst du ihn ins Heim bringen oder etwas geben. Ooh, das macht man nicht!
270	I2: Also jeden Tag haben die Nachbarn/
271	MP: Jeden Tag!
272	I2: Die Nachbarn sich bei Ihnen beschwert.
273	VP: Genau.
274	MP: Und dann ist etwas passiert. Zum Beispiel am Nachmittag oder um sieben Uhr kam sie und klingelte. Und sagte: Was macht LeoP. Spielen? Spielen. Was macht er denn sonst?
275	I2: Das ist belastend!

276	MP: Ja, schon.
277	VP: Ja, ja. Und dann haben wir dort Probleme gehabt, bei der/ (...) dort, wo wir gewesen sind. Und dann habe ich/ (...) und dann, irgendwie einmal, um sieben Uhr morgens hat er ein bisschen mit dem Auto hin und her gemacht. Dann haben sie sich auch gestört gefühlt. Okay. Da habe ich gedacht: Das kann ja nicht sein, weil sie ja oberhalb von uns wohnen. Okay. Gut, die unten haben zwar auch, aber weniger. (...) Dann dachte ich: Gut, meine Geduld ist jetzt (...) auch am Ende. Jetzt habe ich dann/ dann habe ich sie einmal angehalten und gesagt: Hören Sie einmal gut zu. Wenn Sie meinen, Sie könnten uns terrorisieren, müssen Sie etwas wissen: Es gibt ein Gesetz, von zehn bis sechs. Da muss man eigentlich/ (...) und wenn um sieben etwas lauter ist, dann haben Sie sich nicht zu beschweren. Oder? Und vor allem geht man sich nicht noch hintenrum beschweren. Und zieht auch noch andere Leute mit ein. Weil ich kenne die Gesetze, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich weiss, worauf ich achten muss. Logisch ist es ein Problem, aber man kann darüber reden. (...) Und wenn jemand ins Heim muss, ist es sicher nicht mein Sohn. Mehr sage ich nicht. Das habe ich ihr gesagt. Und dann begannen wir zu suchen/ (...) später. Da wir weg mussten. Allgemein. Die Verwaltung hat das natürlich erfahren und hat natürlich schon einen Brief geschickt: Laut und so. Und dann habe ich gesagt: Gut, wir suchen. Und dann/
278	MP: Was musst du denn machen? Du kannst nichts machen, wenn er nicht schlafen kann. Oder? Er ist klein, da kannst du nicht/
279	VP: Es ist schon belastend, das stimmt schon.
280	I1: Ja.
281	MP: Was machen andere? Eine Frau vom anderen Gebäude hat gesagt: Was machen denn die Eltern? Weinen?
282	VP: Was sollen die Eltern machen, oder?
283	MP: Den Mund zumachen. Was kann man da machen?
284	I2: Also von dieser Nachbarin des anderen Hauses haben Sie Verständnis erfahren.
285	VP: Ja, genau. Ja.
286	MP: Ja. Und jene im gleichen Gebäude haben es nicht verstanden.
287	VP: Ja gut. Man muss schon sagen: Die älteren Leute sind halt manchmal ein bisschen nicht alle so/ (...) die sind halt ein bisschen komisch, oder? Aber/
288	MP: In einer Nacht, zum Beispiel/ Entschuldigung! Er hatte Probleme mit den Zähnen und schlief die ganze Nacht nicht. Also LeoP. Er weinte immer und wir haben viel probiert aber ja/ (...) ganz/ und sie hat mit einem/
289	I2: Hat sie geklopft?
290	MP: Und am Morgen kommt sie und sagt: Die ganze Nacht! Das ganze Gebäude konnte nicht schlafen wegen LeoP.
291	VP: Ja, ja. Gut, ist ja egal. Oder?
292	MP: Das macht uns/ (atmet lange aus) sehr (...) Schlecht, ja. Sehr schwierig. Terroristen! Ja. Machten uns (...) Schwierigkeiten, grosse Schwierigkeiten.
293	VP: Ja, der LeoP hat ja eben eine Blinddarmentzündung gehabt. Und dann war er in der Badewanne und musste da auch/ (...) auf einmal war das Wasser immer/ die Frau wusste nicht was. Und dann hat er ja/ sind wir zum Kinderarzt, oder? Ja, und dann ist das der Blinddarm gewesen. Das musste man operieren, oder? Ja, das ist ja klar, dass ein Kind ein bisschen Lärm macht, ein bisschen weint und so.
294	MP: Ja, aber das ist passiert in diesem Haus.
295	VP: Es ist schon klar, dass man ruhig sein muss. Aber mir ist eben schon aufgefallen, als sie erfahren haben, dass er Autist ist/ (...) dann haben sie gerade noch mehr/

296	MP: Nicht alle Leute.
297	VP: Nein, nicht alle. (...) Also, die anderen können auch nicht. Ich meine, das wäre ja absurd, wenn jetzt die von gegenüber noch reklamieren würden. Das wäre absurd.
298	MP: Aber ja, nicht alle sind gleich. (...) Ja, mit den Leuten ist das ein grosses Problem. Viele helfen und andere nicht. Einfach schon: Ich will dieses Kind nicht sehen, nicht/ Besser verschwinde ich, ja!
299	VP: Dann sind sie noch so frech gewesen, sie haben nicht einmal gegrüsst. Das Kind und so. Oder? Und auch uns. Und dann haben wir auch gedacht/ (...) dann habe ich gedacht: Egal, lass es so sein.
300	MP: Und wir haben eben/ (...) wie heisst (spricht in Erstsprache)?
301	VP: Ah, eben, ein anderer Gesichtsausdruck.
302	MP: Wie von einem anderen Planeten.
303	VP: Die Frau hat sich/ (...) ja, ja. Die Frau hat sich eben immer aufgeregt. Da habe ich gesagt: Du musst dich nicht aufregen, die müssen uns/ (...) wenn sie meinen, die könnten uns da psychologisch irgendwie verletzen, sind sie bei mir an der falschen Adresse. Und du musst auch so denken. Weil sonst machst du dich da nur kaputt. Du musst nicht/ (...) wir müssen natürlich schauen, dass wir gesetzmässig und auch allgemein/ (...) dass wir ruhig sein können, alles probieren, was wir können. Auch, als er klein war. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht's halt nicht. Oder? Wir können die Welt nicht (...) umdrehen, umstellen. Das geht gar nicht.
304	I2: Also eigentlich mussten Sie sich eine dicke Haut anlegen?
305	VP: Ja, eigentlich schon.
306	MP: Genau, ja.
307	I2: Die einen stört es. Aber? (...) Wir müssen uns sagen: Was sollen wir tun?
308	VP: Ja, genau, so ist es.
309	MP: Ja. Manchmal geht es nicht, etwas zu machen. Wir verstehen auch: Es ist schwierig, wenn andere Leute nicht schlafen können. Du musst schlafen. Ja, das ist normal. Aber/
310	VP: Ja, ja.
311	MP: Ja. (...) Aber hier in diesem Haus ist im Moment alles gut. Ich hoffe/
312	VP: Ja, (...) Neurodermitis ist eben auch ein Problem gewesen. Darum hat er sich eben immer gekratzt in der Nacht und dann ist er/
313	MP: Wir haben viel mit Homöopathie gemacht. Wir haben viel probiert.
314	I1: Dann schläft LeoP nicht, wenn es ihn immer juckt.
315	VP: Und darum hat er auch geweint. Und da haben wir leider noch mehr dazu. Es ist nicht nur der Autismus, sondern es sind auch andere Sachen. Oder?
316	I1: Sie haben uns ganz viel berichtet jetzt von dieser Zeit, als LeoP noch klein war. Jetzt würden wir gerne noch mehr auf das Thema mit der Zusammenarbeit mit Frau F kommen. Können Sie uns sagen, wie es (...) zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist?
317	MP: Beim Kinderarzt. Oder (spricht in Erstsprache)?
318	VP: Der frühere Kinderarzt, hat uns eben diese Adresse angegeben, wo (...) jetzt die Frau F/ wie heisst das?
319	I1: Heilpädagogischer Dienst.
320	MP: Er hat gesagt: Die helfen sicher. Zeigen praktische Sachen, die sie machen. Im/ wie heisst (spricht in Erstsprache)?

321	VP: Im Alltag.
322	MP: Ja. Da (...) musst du/ (...) das ist/ wie sagt man (spricht in Erstsprache)?
323	VP: Aha, ja! Es ist/ (...) ja, es ist natürlich gut, dass jemand helfen kann. Oder?
324	Und das ist auch für uns gut gewesen. Wir haben dann einfach zuerst einmal/ das erste Gespräch gehabt dort. Und dann hat es eben geheissen, wir müssten ja nicht mit LeoP dorthin, sondern dass eine Heilpädagogin kommt. (...) Also, eine Früherzieherin. Frau F nach Hause kommt und schaut. Und dann hat das begonnen. Jetzt genau wann?
325	I1: Wir müssen nicht genau wissen, wann.
326	VP: Genau. Das weiss ich nicht.
327	I2: Mehr so/ (...) eben, über den Kinderarzt ist das zustande gekommen?
328	VP: Ja, das ist so gelaufen. Nein, der Kinderarzt hat dadurch also schon/ (...) ich glaube, er ist einer gewesen, der sicher viel gekannt hat. Auch dort von Autismus und so. Ich glaube/ (...) er ist aber auch/ ich glaube, er ist auch einmal Kinderarzt gewesen im Spital in Ort X, glaube ich.
329	MP: Im Kinderspital.
330	VP: Dort. Und dann hat er natürlich Praxis. Also, er ist eigentlich schon gut draus gekommen. Er hat uns/
331	MP: Er hat viel geholfen.
332	VP: Er hat uns sehr geholfen.
333	MP: Er verstand unsere Situation mit beiden Kindern/ (...) Autisten.
334	VP: Und er hat uns auch die gewissen Adressen genannt, wo wir uns anmelden sollten oder wo wir Hilfe holen könnten. Und so sind wir eigentlich auch zur Früherziehung gekommen
335	MP: (spricht in Erstsprache)
336	VP: Einmal ist sie jede Woche gekommen, um zu helfen. Mehr ist die Frau/ (...) ja, gut, ich bin auch einmal/ ich bin natürlich auch bei der Arbeit.
337	MP: Wir haben miteinander gearbeitet. Ja. Und ja, das war schwierig am Anfang. (lacht) LeoP wollte nicht.
338	VP: Ja, sie ist halt auch ein bisschen streng gewesen. Das haben wir schon gesehen, dass sie ein bisschen streng gewesen ist. Und die Frau war so: Ja, wieso ist die da jetzt so (...) man muss ein bisschen streng sein.
339	MP: Ja, das ist schon so. (lacht)
340	VP: Dann hat sie eben gesagt: Ja, (...) als Mutter ist es klar und natürlich für mich auch. Aber ich habe genau gewusst, wie es ist. Oder? Ich habe dann gesagt, es muss gewisse Regeln geben, sonst lernen sie es ja nicht. Ich meine, als Kind mussten wir ja auch Regeln haben und wir konnten nicht machen, was wir wollten. Und das muss ja bei ihm auch so sein. Also/ (...) und das hat sie geschafft und wir haben einfach zugeschaut und/ ja, halt gewisse Sachen/ (...) ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, was sie gesagt hat. Sie hat einfach erklärt, was sie macht und wieso sie das macht.
341	MP: Ja, erklärt. (...) Ja.
342	VP: Aus welchem Grund. Und natürlich/ (...) und nächstes Mal wolle sie dann jenes machen und das probieren. Das hat sie jeweils immer wieder gesagt, damit wir/ ah, ja. Und dann ist noch dazu gekommen/ Moment, das haben wir noch vergessen. Dann haben wir noch jeden Montagmorgen um neun? Oder alle fünfzehn Tage, als ich ihn/
343	MP: Irgendeine Spielgruppe.
344	VP: Ja, genau. Da konnte ich ihn bringen, weil ich bei der Arbeit war. (...) In Quartier X hat es doch so eine Spielgruppe. Da war sie auch.

345	I1: Frau F war dort?
346	VP: Nein. Das ist eine andere/ (...) aber sie ist/.
347	MP: Aber für diesen Tag ist sie (...) hat LeoP und noch ein Kind/ Mit Frau F auch gearbeitet/ (...) mit diesem Kind. Und die haben dort zusammen gespielt/ (...) für eine Stunde. Das hilft mir viel. (lacht)
348	I2: Das hat Ihnen geholfen?
349	MP: Ja, ja.
350	VP: Und LeoP natürlich auch. Weil das ist ein anderer Raum/ hat sie gesagt/ (...) und man muss auch so anfangen. Und alle 15 Tage (...) weil ich eben Schicht arbeite, konnte ich ihn nicht jede Woche bringen. Ah, ja! Genau. Ab und zu ist sie sogar gekommen und hat dann glaube ich noch einen Sitz hinten rein getan/ in ihr Auto und hat ihn mitgenommen. Und hat dann/ (...) ja, genau.
351	MP: Dann mit dem Kinderwagen zurück.
352	VP: Das ist uns noch entgangen, ja, genau. Dann sind wir auch dort gewesen. Aber das ist nicht/ (spricht in Erstsprache)
353	MP: Mhm (bejahend).
354	VP: Irgendwie später. Das war mit drei oder vier.
355	MP: Vor der Schule.
356	VP: Nicht gerade sofort.
357	I1: Das hat Ihnen geholfen so?
358	MP: Ja, ja. Das hilft viel. Ich denke: Eltern brauchen ein bisschen Zeit. Den ganzen Tag mit dem Kind ohne Schule ist sehr schwierig. Diese (...) Zeit. Und man braucht ein bisschen Zeit. Eine Stunde ist für mich vorher: Oh! Eine sehr grosse/ (lacht)
359	I1: Das war schon viel!
360	MP: Ja.
361	I2: Zeit für Sie selber!
362	MP: Ja.
363	VP: Ja.
364	I2: Wo Sie einfach einmal sitzen konnten.
365	MP: Ja, und ein bisschen ruhig. Und dann fängt es wieder an. Ja, ja. Dann hat man mehr Kraft.
366	VP: Ja, genau. Aber eben, darum/ (...) die Schicht, die ich arbeite, das hat natürlich sehr geholfen, das hilft auch immer noch, weil/ (...) wenn ich in Frühschicht bin/ (...) früher, als er klein war, war er natürlich zuhause. Dann hat sie ihn den ganzen/ da bin ich am Nachmittag gekommen/ Habe ich ihn genommen, dann gingen wir draussen spazieren oder mit dem Kinderwagen. Dann konnte sie ein bisschen relaxen oder auch etwas machen oder einmal kochen. Oder? Auch/ (...) halt sowas. Gut, als er klein war, ging das Kochen schon, weil er ja dann/ (...) in diesem Sitz sass, in dem Stuhl, den man hat. Und da hat sie ihn daneben gehabt und das ist schon gegangen. Dann, wenn ich am Nachmittag am Arbeiten war, war es natürlich schwieriger/ (...) natürlich der ganze Nachmittag. Oder? Weil Bruder ist ja dann auch von der (...) Schule oder so gekommen. Dann hat sie beide Kinder gehabt. Eben, wie erwähnt musste sie/ hat sie nach draussen gehen müssen, immer wieder. (...) Weil er wollte ja auch nach draussen. Und dann bin ich halt am Morgen am Helfen gewesen. Oder? Also, ich habe ihn genommen. Manchmal ging ich für eine Stunde oder so. Damit er wieder/ (...) ja.
367	MP: Das war gut und jetzt ist es auch gut.

368	VP: Das ist gut und jetzt ist immer noch gut, weil wir uns so/ (...) unsere Freizeit ist eben, wenn ich an der Nachmittagsschicht bin, dann sind wir zu zweit, dann gehen wir einmal in Ruhe einkaufen. Weil mit den Kindern geht das nicht, die müssen nicht (...) Oder einmal einen Kaffee trinken. Mal/ auch (...)/ sagen wir mal, nach draussen.
369	MP: Ja. Ich denke, wenn mein Mann nicht Schicht arbeiten würde, hätten wir sicher mehr Probleme.
370	VP: Ja, ja. Sicher
371	I2: Das hat viel geholfen?
372	VP: Ja, ja. Klar.
373	MP: Mhm (bejahend).
374	VP: Und es hilft auch jetzt noch, oder? Weil wir haben unsere Zeit/
375	MP: Und für uns.
376	VP: Wir gehen/ am Abend können wir nicht raus. Als Beispiel. Also, wegen LeoP können wir jetzt eigentlich nicht raus.
377	MP: (lacht)
378	VP: Mit Bruder/ (...) mit ihm geht das schon. Aber er nicht.
379	MP: LeoP hat kein Interesse. Zum Beispiel gehen wir in ein Restaurant etwas essen. Vorher, als LeoP klein war, zum Beispiel ein Brötchen. Und wir trinken einen Kaffee/ (...) ja, vorher ist das gegangen. Aber jetzt nicht. (...) Ja. Mehr ... mehr Schwierigkeit.
380	I2: Ja.
381	MP: Aber etwas anderes/ zum Beispiel, wenn Frau F kam, arbeitete sie mit LeoP. Und ich ging zum Beispiel schnell etwas einkaufen oder kurz in die Waschküche Kleider waschen/ (lacht) (...) Ja, ich brauche/ (...) dass sie mehr kommt. Zum Beispiel zweimal in der Woche hilft sicher mehr.
382	I1: Das hat Ihnen geholfen?
383	MP: Den Eltern? Ja.
384	VP: Nein, es wäre/ (...) es ist nur einmal pro Woche.
385	I1: Sie finden, es wäre besser gewesen, wenn es zweimal gewesen wäre?
386	MP: Ich denke das. Ich denke das.
387	I1: Wenn sie zweimal pro Woche gekommen wäre.
388	VP: Ja.
389	MP: Als Hilfe. Ja, um etwas zu machen. Keine Zeit. Und (...) Kinder wie LeoP. Mit anderen Kindern ist es vielleicht einfacher. Ich habe viel probiert mit LeoP. Aber wenn ich einen Schlüssel gefunden habe und zumachen konnte? Dann/ dann ging es. Aber ohne Schlüssel ist LeoP (...) überall gehen. Nicht wahr? (lacht)
390	I1: Und dann mussten sie ihm nachrennen.
391	VP: Wir haben natürlich spät erfahren, dass es eben auch einen Entlastungsdienst gibt. Wenn wir das damals gewusst hätten, hätten wir das ja schon damals einführen können. Dann wäre/ die Frau geht oder auch ein Mann/ oder was auch immer. (...) Und dann hätte er LeoP nehmen können. Eben, zum Beispiel wenn ich am Nachmittag bei der Arbeit bin. Und mit ihm zwei Stunden raus. Und dann hätte meine Frau/ (...) das haben wir eben noch nicht gewusst. Das haben wir erst später erfahren, als LeoP in der Schule gewesen ist. Und das wäre eben gut, wenn man das/ eine Früherzieherin/ also gut, vielleicht wusste man das ja damals nicht. Ich weiss es nicht. Aber es wäre gut, wenn man das diesen Eltern sagen könnte, dass es das auch gibt. Weil das ist eine grosse Hilfe. Zwei Stunden sind eben nicht wenig. Das ist viel.

	Und vor allem, wenn ein Kind klein ist, geht es sowieso einfacher. Dann gehen sie auf den Spielplatz und gehen spielen.
392	I1: Mhm (bejahend).
393	VP: Wir sind/ und das, was ich sagen muss: Mit diesen Kindern muss man schauen. Auch wenn sie klein sind, muss man immer/ also, unsere Meinung ist: Man muss immer vorausdenken. Was kann passieren, wenn ich dorthin gehe? Moment einmal. Und wie ist jetzt das Kind? Wie ist so ein Sohn? Oder halt auch eine Tochter, oder? Wobei/ die Mädchen sind weniger. Dann muss man/ wir haben einfach die Erfahrung gemacht, auch als er noch klein war: Wir müssen immer zuerst denken: Wohin gehen wir? Aha. Was gibt's dort? Wasser. Oh, jetzt ist es kalt. Er hat Wasser so gern, wir kriegen ihn nicht davon weg. Also, da kann er sich erkälten. Jetzt gehen wir nicht dorthin. Es ist Winter. Oder? Genau. Gehen wir an einen anderen Ort. Man muss also mit diesen Kindern immer eigentlich vorausdenken: Was könnte passieren? Und das war auch von klein auf so. Wir müssen alles planen. Wir machen es auch jetzt so. Ja, es ist dann für das Kind weniger Stress. Und für uns natürlich auch.
394	I1: Jetzt haben Sie uns schon erzählt von der Zusammenarbeit mit Frau F, dass es Ihnen Freiraum gegeben hat, ein bisschen Entlastung gegeben hat.
395	MP: Ja, ja.
396	I1: Wir haben hier noch mögliche Themen aufgeschrieben von der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin:
397	Die Förderung des Kindes, (...) Beratung in Erziehungsfragen, die emotionale Unterstützung für die Eltern, die Begleitung in der Abklärung für Autismus, die Begleitung in der Einschulung in den Kindergarten. Ob sie Ihnen Informationen zu Autismus gegeben hat, Informationen zu Angeboten, wie zum Beispiel den Entlastungsdienst.
398	VP: Ja, vielleicht hat es damals das noch nicht gegeben. Das weiss ich ja nicht. Also, das ist auch kein Vorwurf.
399	I1: Ja, aber es ist gut, wenn Sie das sagen.
400	VP: Weil im Allgemeinen sind wir schon zufrieden gewesen mit Frau F, oder? Weil/ (...) ja.
401	I1: Ja, wir haben das nicht anders verstanden. (...) Oder noch Beratung zu (...) rechtlichen Fragen oder finanzieller Unterstützung.
402	VP: Aha, ja! Das kam dann damals auch von ihr. Ja, von ihr/ Finanziell. Eben, wie da der/ (...) das, was wir jetzt bekommen.
403	I1: Hilfflosenentschädigung?
404	VP: Ja, genau. Hilfflosenentschädigung.
405	MP: Ja, sie hat das auch noch gesagt.
406	VP: Ja, eben, ich wollte das eben eigentlich nicht (lacht) Ich habe gesagt: Ich will nicht. Sie hat vorher gefragt und ich habe gesagt: Nein, das lassen wir besser sein. Und dann hat sie gesagt: Nein, irgendwann brauchen Sie es dann doch. Und ich habe gesagt: Nein, ich mache das nicht/ (...) ich will das einfach nicht, habe ich einfach gesagt. Oder? Ich nütze nicht mein Kind aus, damit ich Geld bekomme. Ich will schauen, was wir machen können, dass es mein Kind vielleicht besser wird. Weil Autismus ist natürlich für uns neu gewesen. Natürlich haben wir schon etwas gewusst, aber wir haben nicht gewusst, dass es so schwer ist. Auch später.
407	MP: Ja, später brauchen wir/
408	VP: Ja, natürlich ist es eine Unterstützung.
409	MP: Wenn wir etwas anderes machen, brauchen wir dieses Geld.
410	VP: Ja, das kann man danach sagen/
411	I2: Genau. Und einfach noch anderes, was Ihnen zur Zusammenarbeit mit Frau F einfällt.

412	MP: Eine Idee? (lacht) Ja.
413	I1: Jetzt/ wir haben jetzt viel Mögliches aufgeschrieben. Bitte überlegen Sie sich, was für Sie wichtig war in der Zusammenarbeit.
414	MP: Informationen zum Autismus? Sicher, ja.
415	VP: Das hat sicher geholfen.
416	MP: Ja, ja.
417	VP: Ja, das hat sie auch/
418	MP: Frau F hat für uns viel im Internet gesucht. Ja, auch heilpädagogisches Reiten.
419	VP: Ja, alles.
420	MP: Ich habe das bis jetzt noch nicht probiert, weil die Krankenkasse das nicht bezahlt. Nur Musiktherapie. Das habe ich gemacht, vorher.
421	VP: Also, Informationen zu Autismus? Das hat sie sicher auch gemacht, das ist klar. Wenn wir natürlich jetzt/
422	MP: Und welche Therapie hilft Kindern?
423	VP: Ja. Und eben, dass es noch ein Autismuszentrum gibt da in Ort X. Und eben, die Begleitung in die Einschulung, wie Sie das sagen/ was da steht, stimmt eigentlich auch. Sie hat uns ja auch in die frühkindliche (...) geschickt und (...) was ist dort? (spricht in Erstsprache)
424	MP: Wo?
425	VP: Dort wo wir wohnen. Die frühkindliche (...) nicht der Kindergarten. Sondern/ es gibt/ es hat/ Frau F hat uns ja dorthin geschickt. Dort hat es nebenan noch so Kleingruppen/ wie heißen die?
426	I1: Spielgruppe?
427	VP: Ja, in die Spielgruppe geschickt. Ja.
428	I2: Ja. Das in Ort X?
429	VP: Nein/ das ist etwas gewesen, das sie danach gemacht hat. Weil es nicht gegangen ist. Weil im Quartier haben wir eben/ Es gibt ja in jedem Quartier eine [Spielgruppe, Anm. d. Verf.]. Und dort waren wir dann und er hat eben nicht reingepasst. Das ist ja klar, weil das sind andere Kinder. (...) Und dann hat sie eben das in Ort X organisiert [heilpädagogische Spielgruppe, Anm. d. Verf.] und sie ist, glaube ich, jeden Montag um neun oder so/
430	MP: Mhm (bejahend).
431	VP: Das ist dann/ dann, Begleitung, ja.
432	I2: Also, Sie können sich Zeit nehmen, um zu schauen, welchen Themen für Sie besonders wichtig waren.
433	VP: Ah!
434	MP: Emotionale Unterstützung. Ja, Frau F hat mir sehr geholfen. Als sie mit LeoP fertig war. Wie heisst es?
435	VP: Wenn die Stunde fertig war?
436	MP: Nein, vor der Schule. Als LeoP die Schule begann und Frau F nicht mehr kam.
437	Ich weinte. (lacht) Sie kam nicht mehr. Ich wartete auf sie, wie/
438	VP: Ja, als Unterstützung halt. Oder? Vor allem, wenn ich ja nicht dort gewesen bin.
439	I2: Für Sie war sie ganz eine wichtige Person?

440	MP: Ja.
441	I2: Mit der Sie sprechen konnten und die Sie verstanden hat.
442	VP: Mhm (bejahend).
443	MP: Ja. (weint).
444	VP: (spricht in Erstsprache)
445	MP: Ja, ist gut.
446	MP: Informationen? Ja, Angebote für Eltern und Familien? Das braucht es auch. Ja. Beratung für finanzielle? Ich verstehe das nicht gut, was da gemeint ist.
447	VP: Unterstützung.
448	MP: Ah? Wegen Geld und so? Ja.
449	I1: Genau. Dass es Stellen gibt, die Geld geben. Weil sie/
450	MP: Ja, das ist auch gut. Braucht etwas. Ja, vielleicht um etwas anderes zu machen.
451	VP: Ja, das haben wir ja auch eigentlich benützt. Musiktherapie und so? (...) Das haben wir natürlich auch/ (...) das ist schon klar, dass wir das für dort benutzt haben. Oder? Und bezahlt. Natürlich hat die Krankenkasse dann auch etwas übernommen, aber einen Teil müssen wir ja auch bezahlen. Und dann haben wir ja auch noch Pampers gebraucht, später. Obwohl es ja eigentlich nicht unbedingt hätte sein müssen in diesem Alter. Und dann hat man natürlich/ (...) diese Unterstützung ist sicher gut.
452	MP: Förderung? Kind? Was heisst das?
453	VP: Förderung (spricht in Erstsprache)
454	MP: Aha? Ja. Ja, das brauchen wir alles. Ich glaube das. Das ist ganz richtig, ja. Etwas Anderes? (...) (spricht in Erstsprache)
455	VP: (VP spricht in Erstsprache)
456	MP: (spricht in Erstsprache)
457	VP: Ja, gut, die Frau meint eben, dass/ die Frau, eigentlich die Mütter brauchen ja/ sicher ist das eine gute Unterstützung, auch psychologisch gesehen. Weil man redet ja nicht mit/ ich meine, Früherzieherinnen? (...) Natürlich macht sie mit dem Kind ihre Arbeit. Oder das, was sie dem Kind beibringen muss, oder? Aber es ist auch eine Unterstützung, weil sie dann ja auch mit der Mutter redet. So und so machen wir es. Oder so weit sind wir vielleicht. Oder/
458	MP: Ist auch gut für das Kind.
459	VP: Und es ist psychologisch für die Frau auch gut.
460	MP: Sicher, ja. Das ist der erste Punkt.
461	I2: Ja. Und für Sie auch.
462	MP: Ja, für beides. Ja. Und dann arbeitest/
463	VP: Die Arbeit ist dann halt einfach besser.
464	MP: Ja.
465	VP: Und ja, es gibt dann halt auch Zeit, wo sie halt einfach wie gesagt hat/ (...) sie konnte einmal Wäsche aufhängen oder was weiss ich? Oder? Für sich, oder?
466	MP: (spricht in Erstsprache)
467	VP: Ja, eben. Und eben/ (...) Ob es gut wäre, ob eine Früherzieherin vielleicht auch/ (...) ich weiss nicht, ob das im Bereich Ihrer Arbeit ist, dass man vielleicht mit anderen Eltern in Kontakt kommen kann. Die auch das gleiche Problem haben. Damit man sich schon von früh

	her austauschen kann.
468	I2: Also das hat Ihnen gefehlt?
469	VP: Ja/
470	MP: Ja, nicht nur eine mit diesem Problem
471	I1: Also nicht nur mit Frau F, sondern auch noch mit andern Eltern?
472	VP: Auch mit anderen.
473	I2: Und sich nicht als einzige Mutter mit
474	MP: Nicht nur alleine mit einem autistischen Kind und diesen Schwierigkeiten.
475	VP: Frau F hat uns natürlich schon in den Autismus/
476	...MP und VP sprechen in Erstsprache miteinander
477	MP: Ich habe einmal eine/ wie heisst/ (spricht in Erstsprache)
478	VP: Ja, beim Heilpädagogischen Dienst hat es einmal, (...) wahrscheinlich einen Tag der offenen Türe gehabt oder so.
479	MP: Ja, vielleicht das. Und wir haben viele Eltern dort getroffen. Auch andere Kinder.
480	I2: Und das war hilfreich für Sie?
481	VP: Ja, man sieht einfach, dass man nicht alleine dasteht, also, dass wir nicht allein sind. Gut, das weiss man schon.: Aber wenn man es gesehen hat, ist es halt noch ein bisschen beruhigender. Natürlich hängt das auch von uns ab, ob wir (...) wollen. Kontakt würden wir sicher auch haben, oder? (...) Aber, dort wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist von der autismusspezifischen Elternvereinigung. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Frau F hat uns dorthin geschickt. Da hat sie auch recht gehabt, das ist auch gut gewesen. Sie hat eigentlich alles gebracht, was vielleicht gut ist, oder? Also, nicht vielleicht, sicher gut ist. Aber dort haben sie mich ein bisschen enttäuscht. Die haben einen Film gehabt, einmal, über Autismus in Ort Z. Die haben uns nicht informiert.
482	MP: Ich habe das/ (...) vom Musiktherapeuten/
483	VP: Ganz per Zufall hat uns die Musiktherapeutin gesagt: Ich würde gerne, wenn ihr möchtet, zu euch heim kommen. Und sie bleibt mit LeoP und mit Bruder und wir könnten den Film schauen gehen.
484	MP: Und noch einmal: Wir haben es/ wie mit Frau W [aktuelle Therapeutin von LeoP, Anm. d. Verf.] auch/ wir sind mit Bruder ins Kino gegangen. Und sie hat aufgepasst auf LeoP. Das war auch gut. Genau.
485	VP: Solche Sachen/ wenn es etwas gibt, wäre es sicher gut für die Eltern, wenn man das schon vorher machen kann.
486	MP: Ja.
487	I1: Dass Sie Informationen haben zu Anlässen, wo Eltern und/
488	MP: Ja.
489	VP: Ja, vielleicht ist das ja nicht in eurer Zuständigkeit, in der Zuständigkeit der Heilpädagogischen Erzieherin. Sie ist ja vielleicht nicht dafür zuständig. Das ist mir schon klar.
490	I1: Aber wäre das ein Wunsch von Ihnen?
491	VP: Ja, wenn wir jetzt mehr wüssten. Natürlich gibt's andere Stellen. Aber, ich bin jetzt eben/ darum, habe ich gesagt, bin ich enttäuscht vom autistischen [Elternvereinigung, Anm. d. Verf.] (...) weil ich habe dann eben die Person dort getroffen, als wir ins Kino gingen. Und sie hat mich nicht informiert. Kein Brief, gar nichts. Aber andere waren dort, die man eigentlich schon gekannt hat. Weil ich war ja dann an solchen Sitzungen.

492	I1: Ja.
493	VP: Einmal in Ort W. Damals für einen Vortrag/ und für solche Sachen haben sie mich schon immer informiert, nur für dort nicht [Kinobesuch, Anm. d. Verf.]. Und dann habe ich gedacht: Nein, das geht nicht. Oder? So/ (...) also, wenn ich das von einer Musiktherapeutin erfahren muss, dass man sich dort mit einem Kinofilm oder wie auch immer informieren kann?
494	MP: Von einer Organisation.
495	VP: Und dann bin ich dann ein bisschen enttäuscht gewesen. Oder?
496	MP: Ja, Fachpersonen.
497	VP: Aber das hat nichts mit der Früherzieherin zu tun. Sie hat ja nichts gesagt. Oder? Sie kennt das nicht. Nein, im Allgemeinen sind wir eigentlich schon mit ihr zufrieden gewesen. Und ich sage das jetzt nicht, weil Sie da sind, oder? Weil ich bin dann einer, der das was ich denke/ (...) das sage ich auch!
498	I2: Das ist wunderbar! Ja! (lacht)
499	MP: (lacht)
500	VP: Ich habe auch einem Professor im Kinderspital, der per Zufall von einem andern Kinderspital hier war/ dem sagte ich meine Meinung, als er mich etwas fragte über Autismus. Oder? Und der ist (...) Neurologe. Also, frech bin ich nicht. Ich habe einfach meine Meinung unterstützt und habe gesagt: Das ist so und so. Und er hat eine andere Meinung gesagt, dann habe ich gesagt: Gut, dann leben Sie mit Ihrer Meinung und ich mit meiner.
501	MP: Mhm (bejahend)
502	VP: Das Erlebnis ist eben bei uns anders, weil Fachleute ja je nachdem, (...) was sie gelernt gehen, was sie halt vom Wissen her wissen. Aber wir (...) gehen von dem/ im Prinzip von der Praxis her. Weil wir haben es ja den ganzen Tag, oder? Und die ganze Nacht. Wir wissen sicher mehr. (...) Ich meine, eine Lehrerin in der Schule weiss sicher auch viel, weil sie sieht ihn ja auch/ (...) sie hat ihn ja auch sechs, sieben Stunden oder wie lange er auch immer dort ist. Auch. (...) Aber im Allgemeinen wissen wir sicher mehr. Aber die Zusammenarbeit ist schon eben wichtig. Da kann man sich ja einfach gegenseitig unterstützen Und das ist ja auch gut gewesen mit Frau F. Das ist eigentlich gut gewesen.
503	I1: Mhm (bejahend).
504	MP: Ja. Und noch etwas anderes: Man muss gut informiert werden wegen dem Autismus. Ja. Das brauchen wir. Sie sind die ersten, die in Kontakt mit dem Kind und mit den Eltern kommen. Und wir suchen schon etwas/ wie heisst es? Eine Chance.
505	VP: Eine Chance.
506	MP: Ja, um besser zu fühlen. Und da muss man zuerst informiert sein über das, was passiert, wegen dem Autismus. Und dann muss man schauen, was zu machen. Das ist wichtig.
507	VP: Ja, es ist/ (...) die Informationen über Autismus/ (...) da erkennt man ja mehr oder weniger / das kennen ja alle. Es gibt ja 600 oder über 600 verschiedene/ man sagt das ja anders. Spektrum heisst das jetzt, oder?
508	MP: Ja, nachher haben wir geschaut im Internet oder im KJPD kommt eine aus dem Land X [Herkunftsland, Anm. d. Verf.], eine/
509	VP: Ja, da ist per Zufall eine gekommen.
510	MP: Pädopsychiaterin oder?
511	VP: Eine Psychologin.
512	MP: Eine Ärztin. Und sie hat auch viel geholfen. Sie hat viele Abklärungen gemacht.
513	VP: Also, es ist Unterstützung/ (...) das ist mehr Unterstützung für die Eltern gewesen.

514	MP: Ja. Die Musiktherapeutin hat das empfohlen. Ja. Wir gingen mit LeoP dorthin und sie hat gesagt: Wir haben eine Person für mich/ (...) weil ich nicht gut rede und verstehe. Und sie ist auch aus dem Land X. Und das half mir sehr.
515	VP: Ja, und da hat sie recht/
516	MP: Ja, und wenn LeoP auch in der Schule ist, hilft mir das auch. Sehr. Ja. Viel/ (...) er ist jetzt sechs Stunden in der Schule. Das ist eine sehr grosse Entlastung.
517	I1: Das ist auch eine Entlastung für Sie.
518	MP: Für LeoP auch. Er kann da lernen. Ja, das auch.
519	VP: Also, im Prinzip/ was Sie jetzt hier hingelegt haben mit Begleitung und Schule/ und, also, eigentlich ist alles abgelaufen, was wir hier sehen.
520	MP: Man ist einfach informiert und entlastet.
521	VP: Ja, eine Entlastung. Ja.
522	I2: Eine Entlastung war wichtig.
523	VP: Mhm (bejahend).
524	MP: Ja, für die Eltern. Und dann zu zeigen, wie man arbeitet. Das ist auch wichtig. Das kommt nachher.
525	I1: Sie haben uns jetzt schon ganz viel erzählt. Wir haben ganz viel erfahren können. Gibt es noch etwas, das Sie sagen möchten?
526	MP: Ich will etwas sagen. Die Eltern müssen es akzeptieren. Zuerst, am Anfang.
527	VP: Also, die Eltern müssen akzeptieren, dass das Kind so ist.
528	MP: Dass mein Kind/ (...) zuerst musst du das machen. Ja. Akzeptieren: Das Kind ist so. Und schauen, was man machen kann, um es besser/
529	VP: Ja, von unserer Seite her ist es einfach so: Man muss das einfach akzeptieren. Erstmals zu akzeptieren, dass unser Kind einmal so ist. Das ist auch der schwierigste Punkt, oder? Für alle Eltern. Oder? Weil man will es nicht glauben, oder? Dass/ ja, vielleicht gibt's eine Besserung oder so. (...) Sicher gibt's eine Besserung, aber nicht in dem Sinne, wie man es halt gerne hätte. Dass man später selbständig leben könnte. Es gibt schon Autisten, die das können. Aber/ (...) und die Früherzieherin hilft dort eigentlich schon.
530	I2: Sie hilft auch zum Akzeptieren?
531	VP: Ja, eben. Es ist so. Und (...) sie zeigt ja auch/ doch, ich denke, grundsätzlich ist es schon eine Hilfe. Weil es ist im Prinzip eine Vorhilfe für den Kindergarten. Und für die Schule.
532	MP: Mhm (bejahend).
533	VP: Weil dann wissen sie schon: Aha, der hat schon das und das gemacht, der Kleine. Der kennt sich schon aus mit/ Dosen öffnen, von mir aus, oder falten oder/
534	Das ist eigentlich schon eine gute Sache, dass man das macht. Da haben wir natürlich nicht gewusst, dass es das gibt. Ist ja logisch. Man erfährt es erst dann, wenn ein Problem da ist.
535	MP: Das ist eine gute Vorbereitung, ja. Für das Kind.
536	I1: Für das Kind, für die Schule ist es eine gute Vorbereitung.
537	MP: Kennenlernen von Sachen und andere Situation/
538	VP: Ja, das haben wir ja für Bruder auch nicht gehabt. Das hatten wir damals nicht.
539	MP: Nicht/ (...) ich bin mit ihm zu einer Logopädin gegangen. Sie half auch. Finde ich. Sie spielte mit Bruder und so. Einmal in der Woche. Ja, das brauchte er ja.
540	I1: Ganz herzlichen Dank für alle diesen wertvollen Informationen! Es ist so wichtig für uns zu

	wissen, wie die Eltern es erleben und wie Sie es erlebt haben.
541	Wirklich ganz herzlichen Dank!
542	MP: (lacht)
543	VP: Bitte, bitte. Ja.
544	MP: Bitte!
545	I2: Und danke, dass Sie so offen gesprochen haben.
546	VP: Ja, nein. Ich finde, man muss es auch offen ansprechen. Wenn Sie jetzt später diesen Job ja übernehmen, finde ich es auch richtig, dass die Eltern/
547	MP: Ja, weil wir wollen Hilfe. Und andere Eltern auch.
548	VP: Offen sind und miteinander reden. Eigentlich auch über andere Probleme wie zum Beispiel mit dem Schlafen. Vielleicht kommt irgendwo von einer Therapeutin: Ja, versuchen Sie es doch einmal mit dem. Oder: Sie können ja irgendetwas aufstellen, das beruhigt. Ein Licht oder eine andere Lampe. Man muss ja mit den Leuten kommunizieren. Weil man erfährt immer wieder etwas, man lernt immer etwas. Man hat nie ausgelernt. Das ist so. Es ist auch im normalen Leben so. (lacht) Oder?
549	MP: Ja, wir haben auch viel von anderen Eltern gelernt. Im Internet oder
550	Also ich in Land X war, auf dem Spielplatz haben wir Eltern mit autistischen Kindern gefunden. Und wir haben miteinander geredet. Diese Mutter hat viel gemacht für ihr Kind. Viel versucht. Und sie hat mir auch gesagt, was ich machen kann.
551	I1: Was bei ihrem Kind geholfen hat. Und dann konnten Sie es auch ausprobieren.
552	MP: Mhm (bejahend). Jaja (lacht)
553	VP: Ja, wir sind schon so weit: Wenn wir ein Kind von ferne sehen, wissen wir schon, was er ungefähr hat, ob er in dem Spektrum ist oder nicht. Aber wir kennen es ja, oder?
554	MP: Ja, nicht alle Kinder sind gleich.
555	VP: Ja, gleich schwer. Ja, ja.
556	MP: Spektrum. Und andere haben andere Probleme. Jedes Kind ist einzigartig. Aber es hat viel Gleiches.
557	VP: Ja, es hat einfach/ nein, es hat einfach doch seine schönen Zeiten, oder? Für uns ist das, wie wenn es normal wäre. Oder? Ja, das ist so. Und er ist auch/ (...) er lacht auch und er ist ein bisschen ein Lausbub!
558	MP: Beide! (lacht)
559	VP: Denn er weiss genau, was er will. Dann geht er hin, isst eine Schokolade. Oh, was hast du jetzt dort gemacht, sagt sie. (lacht) Und dann beginnt er zu lachen, oder?
560	MP: (lacht)
561	I2: (lacht)
562	I1: (lacht)
563	VP: Weil er weiss genau: Ja, ja, jetzt bist du schon zu spät. Oder? Jetzt habe ich es schon gegessen.
564	MP: Ja, das ist ganz herzig. Ja. (lacht) Ja.
565	I1: Schön! Vielen Dank, dass Sie uns so viel erzählt haben. Gibt es noch etwas, das Sie anfügen möchten? Sonst würden wir das Gespräch beenden.
566	VP: Es gibt natürlich immer noch mehr zu erzählen. Aber es ist gut so.

567 MP: Ja, es ist gut so.

568 I1: Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch!

569 I2: Ja, vielen Dank! Und auch, dass Sie so offen erzählt haben!